

Revue LiLaS

Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales

6 n°
Décembre
2024

Revue LiLaS

Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales

6 n°
Décembre
2024

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

Littératures - Langues - Langages & Sciences Sociales

Revue inuexée par

MIRABEL

Mir@bel

“(RE) CUEILLIR
LES SAVOIRS”

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

CiteFactor

Academic Scientific Journals

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Dr Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Djessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUSSOU, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, , Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire); BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire); DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun); GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire); GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France); HADDAD Raphaël, Professeur des universités; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France); KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France); MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire);

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne); GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts ; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en Garamond et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en Garamond et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (10).

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogenès*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	9
1- LETTRES, ARTS & CULTURE	11
2- ÉTUDES SOCIO-LINGUISTIQUES & LANGUES	195
3- SCIENCES SOCIALES	359

1- LETTRES
ARTS &
CULTURE

LE POUVOIR TRADITIONNEL EN « PERTE DE VITESSE » ? ANALYSE DANS DEUX ROMANS BURKINABE

Fatimata NOMBRE

Département de Lettres modernes

Université Joseph KI-ZERBO

fatimanombre16@gmail.com

Résumé

Avec pour ancrage théorique la poétique et esthétique magiques (GO, 2014), cette étude révèle que si le pouvoir, sous toutes ses formes, a toujours suscité de l'engouement, il n'a aussi cessé, en revanche, de cristalliser des passions diverses. Expression de l'autorité, de l'exemplarité, il est intimement lié au divin notamment en référence aux pharaons et divinités dans de nombreuses civilisations en Afrique et dans le reste du monde. Le pouvoir traditionnel et coutumier est aussi vieux que le monde. Cependant, il est de plus en plus controversé. Certes, sa capacité à mobiliser autour des causes communes, à résoudre des litiges civils, fonciers et des conflits familiaux n'est plus à démontrer, mais l'exercice de l'aspect politique semble en déphasage avec le contexte moderne actuel et les aspirations des sociétés en pleine mutation : non inclusivité, décisions implacables, à dominance masculine, mystère et ésotérisme. Cette image ambivalente est celle que renvoie parfois la littérature, en l'occurrence la littérature burkinabè à travers les romans *Le crépuscule des Ténèbres* et *La fugueuse*, respectivement de Bali Nébié et Didier Ouédraogo.

Mots clés : pouvoir coutumier, littérature burkinabè, transgression, contestations

Abstract

With its theoretical anchor in magical poetics and aesthetics (GO, 2014), this study reveals that if power, in all its forms, has always aroused enthusiasm, it has also never ceased, on the other hand, to crystallize diverse passions. An expression of authority and exemplarity, it is intimately linked to the divine, with reference to pharaohs and deities in many civilizations in Africa and the rest of the world. However, it is increasingly controversial. Certainly, its ability to mobilize around common causes and to resolve civil and land disputes and family conflicts is no longer in question, but the exercise of political aspect seems not suited to the current modern context and the aspirations of societies in full change : non-inclusive, implacable decisions, male dominance, mystery and esoterism. This is ambivalent image is one reflected by literature, in this case Burkinabe literature through the novels *The Twilight of Darkness* and *The Runaway*, respectively by Bali Nebie and Didier Ouédraogo.

Keywords : customary power, Burkinabe literature, transgression, contestations

Introduction

Toute société est amenée, bon gré mal gré, à évoluer en adoptant de nouvelles valeurs et en abandonnant certaines parmi les anciennes. Le problème réside parfois dans la phase transitoire de ce processus. Pour la réussir, il faut forcément de la sensibilisation, de l'acceptation et une ouverture d'esprit. Avec les crises et les bouleversements que traversent le monde, les valeurs sociales, culturelles et même politiques sont mises à rude épreuve. On observe alors, de la part, de jeunes gens, ici et ailleurs, un rejet de pratiques plusieurs fois séculaires. D'où le sujet : *Le pouvoir traditionnel en perte de vitesse ? analyse dans deux romans burkinabè*. Quelle analyse fait-on de l'influence du pouvoir traditionnel ou coutumier ? Ce sujet soulève la question de l'image que renvoie la littérature burkinabè écrite du pouvoir traditionnel. Cette littérature, à travers les romans *Le crépuscule des Ténèbres* et *La fugueuse*, respectivement de Bali Nébié et Didier Ouédraogo, montre l'expression ambivalente d'un pouvoir qui se met tantôt au service des populations, tantôt se fait leur bourreau avec toujours un caractère incontestable voire absolu. De ce fait, il est parfois en déphasage avec le contexte moderne actuel dont les aspirations sont toujours en mutation. Nous soutenons, avec la poésie magique, que si le pouvoir coutumier semble perdre de l'emprise sur les populations, cela pourrait s'expliquer par le fait que nombreux de ces dignitaires se sont rendus coupables de transgressions des lois et règles ancestrales leur faisant perdre la confiance de leurs « sujets ».

1. Définition des concepts et cadre théorique

Dans ce point, nous nous attèlerons à définir les notions clés et le domaine d'exercice du pouvoir dit traditionnel ou coutumier afin de circonscrire notre champ d'analyse.

1.1. Le pouvoir traditionnel : définitions et états des lieux

Notre objectif est de donner quelques définitions de la notion de pouvoir traditionnel ou pouvoir coutumier. Nous n'avons pas l'intention de faire une revue de littérature sur cette terminologie en définissant la place, le rôle et les missions des membres qui composent le pouvoir politique car de nombreuses

recherches ayant été menées sur ce sujet. Il s'agit pour nous de circonscrire le champ d'analyse, et ce, par rapport aux éléments que nous analysons, à savoir les décisions, lois et règles coutumières. Cela revient à porter un jugement de valeurs sur les différentes pratiques et les réactions des individus auxquels ces lois s'appliquent, si elles sont fondées, justes et équitables ou non. Ces éléments nous permettrons d'affirmer si le pouvoir tradition est en recul ou pas. Pour donner une définition à cette notion, H. Mambi Tunga-Bau note :

« Le pouvoir politique traditionnel renvoie à l'ensemble de croyances et pratiques qui confèrent à un individu, une famille ou un clan l'autorité nécessaire à commander un groupe d'individus plus ou moins homogènes et obtenir d'eux l'obéissance » (2010, p.21).

L'exercice du pouvoir traditionnel n'est pas une chose commune, il n'est pas un ensemble de règles consensuelles, mais un ensemble de pratiques ancestrales, conservé jalousement par un nombre restreint d'individus et perpétué de manière doctrinale. Ce qui le fait qualifier par Max Weber de domination traditionnelle. Cette situation pose problème puisque les sociétés évoluent, les Hommes et les mentalités changent, vouloir conserver les mêmes pratiques des siècles durant fini par susciter des controverses.

Evoquant la notion de pouvoir chez les *Moose* (une ethnie du Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest), M. Halpougdou met en évidence cet aspect de domination et de force du pouvoir coutumier : *« (...) Généralement, le naam (pouvoir) est associé à l'idée de force. Il ne s'agit pas réellement ici de la domination du fort sur le faible, mais de la puissance du droit de celui qui en est investi à ordonner et à commander en vertu du pouvoir qui lui est conféré »*. (M. Halpougdou et alii, 2012, p.124).

Ainsi, l'individu, le groupe ou la famille qui en est investi à tout pouvoir et droit sur les autres membres de la communauté. Il est rare de voir une tierce personne contester une autorité coutumière déjà investi, car ce dernier aurait reçu son pouvoir du divin : *« Le naam dépasse la notion constitutionnelle moderne du pouvoir narratif républicain pour s'entourer d'un indéfinissable sacré qui le rend plus ou moins absolu et transcendantal. L'autorité du naam a un fondement religieux et mystique qui la légitime »*. (M. Halpougdou, 2012 : p.124).

Ce que nous retenons de ces différentes définitions du pouvoir traditionnel, c'est surtout son caractère autoritaire voire absolu et qui requiert

soumission et obéissance totale. Remettre en question un tel pouvoir, c'est susciter le courroux des acteurs. En plus de ses caractéristiques, il est, à quelques rares exceptions près, une prérogative masculine. Ce que Dénise Badini-Folané soutient en ces termes : « *Espaces réservés, la gestion politique de la communauté est une affaire d'hommes (...), les rares interventions féminines dans ce domaine se font dans un cadre précis, défini à l'avance où la femme est utilisée plutôt qu'associée à l'exercice du pouvoir réel* » (1998, p. 105)

Pour résumer, le pouvoir traditionnel ou coutumier est l'exercice d'une autorité sociale traditionnelle sur l'ensemble des individus liés par l'appartenance sociale (par exemple l'ethnie), le statut dans le groupe ou la famille. Aussi, un chef traditionnel n'assurait pas que le pouvoir politique. Il était aussi chef militaire et spirituel.

1.2. L'esthétique de la transgression ou la magie du code pénal africain

La magie de la transgression, selon la poétique magique (Go, 2014) est, par essence une magie de répression, mais aussi de justice, de quête de l'équilibre et du bien-être. Par transgression, on entend violation, donc atteinte à l'intégrité d'une personne, d'une chose qui revêt un caractère « sacré », ou du moins, qui mérite respect et considération. Dans la transgression, il y a toujours un « dominant », celui qui prend l'ascendance sur le sujet sur lequel s'exerce cette violation. Les transgressions sont de divers ordres : non-respect de la parole donnée, trahison, viol, vol, meurtre, inceste pour ne citer que ceux-ci. Selon la nature du crime, il lui est associé une sous-typologie de récits appelés romans de la protection sociale, romans de la protection de l'environnement ou romans de la sauvegarde des valeurs africaines. Dans cet article, nous nous intéressons au dernier sous-groupe de ce type de romans, à savoir le roman de la sauvegarde des valeurs africaines. Pour la critique littéraire, *chaque société secrète des biens de valeur qu'elle protège jalousement à l'aide de règles et lois ou autres prohibition traditionnelles* (Go, 2014 : p.181). Selon ce dernier, il est impératif de protéger ces valeurs afin que règne la paix sociale, celle qui est la résultante de toutes les autres valeurs :

La paix sociale permet à chacun de vaquer à ces propres occupations. En plus du confort et du bien-être matériel qu'elle procure aux uns et aux autres, la paix est source d'épanouissement pour tout un chacun. Un tel bien de

valeur ne peut rester sans protection. Chaque société élabore donc des règles garantissant la paix sociale. Le malheureux sort des transgresseurs apprendra aux autres à respecter les règles qui régissent la paix sociale (I Go, 2014, p.181)

À ce titre, les pratiques coutumières comme le règlement des litiges civils (fonciers, familiaux ou politiques), la gestion de la cité selon l'éthique, l'engagement pris par les chefs coutumiers lors de l'intronisation, de respecter les rites de ne pas trahir les mânes des ancêtres et de toujours œuvrer pour le bien de la communauté deviennent automatiquement sacrés. Manquer à sa parole, faire valoir ses intérêts personnels au détriment de ceux des membres ou encore appliquer une justice à géométrie variable deviennent automatiquement des actes de transgressions qui font naître des contestations et parfois un rejet pur et simple de ces traditions et de leurs acteurs. Quelle lecture peut-on faire de ces différents éléments dans les œuvres du corpus ?

2. L'image du pouvoir traditionnel dans la fiction romanesque burkinabè

L'évolution des sociétés impose à tout pouvoir, qu'il soit moderne ou traditionnel une certaine adaptabilité. Etant l'exercice d'une autorité absolue dévolu à un comité restreint de personnes, le pouvoir traditionnel est de plus en plus remis en question. Les sociétés africaines dites traditionnelles sont aujourd'hui englobées dans des réalités nouvelles, avec des lois et principes nouveaux. Alors, la comparaison est vite établie : quel type de société donne plus de liberté, d'égalité et de garanti ? Dans cette partie de l'article, nous analyserons, à travers deux romans burkinabè les raisons du recul du pouvoir coutumier.

2.1. *Le crépuscule des Ténèbres* ou le mauvais procès de la tradition

Le roman de Bali Nébié fait au pouvoir traditionnel un mauvais procès. Il dépeint dans ses aspects les plus sordides l'exercice du pouvoir politique matérialisé par le Grand conseil et le Tiaté (*chef*) et surtout l'intention qui animent certains candidats au « poste » de chef : user de l'autorité que lui offre son statut pour imposer sa volonté, soumettre les membres et l'utiliser pour

éliminer les adversaires et tout individu qui se mettrait en travers de leur chemin. Le moyen trouvé pour parvenir à ses fins est celui de l'usage de la peur :

Les enfants sont éduqués dès leur bas-âge dans la peur des fétiches, des divinités, des sorciers et des mânes des ancêtres [...]. Pour entretenir cette peur, on brandit l'épouvantail du sorcier prêt à dévorer les âmes, et parallèlement, on désigne les divinités et en particulier le Grand fétiche noir, seuls capables de vaincre le sorcier. Ainsi, tout le monde se met sous la protection du Grand Fétiche noir [...]. Le Grand Fétiche étant synonyme Grand conseil (B. Nébié, 2011, p.34).

Ayant baigné dans cette atmosphère toute leur vie, même devenus adultes, la plupart d'entre eux ne vont jamais se départir de cette peur panique, devenant ainsi des individus malléables. Le *Tiati*, incarné par le personnage de *Gninakwa*, est caricaturé avec tous les vices et la boulimie du pouvoir que l'on pourrait observer chez un individu. Ayant compris que le pouvoir du *Grand Fétiche noir* n'était que de la poudre aux yeux, il ruse et usurpe le trône : « *Il faut, se dit Gninakwa, que cet intérim dure au moins dix ans. Il pensa aux lois des ancêtres ! Et alors, protesta-t-il, qu'on fait les ancêtres lorsque tout le monde se moquait de moi ? Où est la justice ? En tout cas, la chose est entre mes mains, je ne la lâcherai pas de si tôt* » (B. Nébié, 2018, p.80).

Une fois intronisé, il transgresse toutes les lois ancestrales et use de sa position pour supprimer tous les potentiels candidats ainsi que tous ceux qu'il jalouse. Le village était devenu sa propriété privée et c'était son bon vouloir qui faisait office de loi :

A Toum, tout le village devait marcher au pas, au même rythme et à la même allure, sous la direction des quelques dignitaires dont Gninakwa faisait partie [...]. Il s'apprêtait à prendre d'assaut la citadelle des rebelles qui contestaient son autorité. Cette bataille fondamentale pour lui le rendrait maître absolu de Toum (B. Nébié, 2018, pp.32-33).

Comme il l'avait prévu, Gninakwa fit en sorte que l'intérim dure dix longues années durant lesquelles il sema la désolation et la terreur : fausses accusations, complots, bannissements, vol, meurtres sous le couvert de la tradition. Il était le chef du village et occupait deux principaux autres postes de responsabilités. Tout ce pouvoir le rendit intouchable : « *Anjourd'hui, toutes ces lois des Ancêtres, je m'assois dessus ! Je les ai toutes violées, et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Rien ! Absolument rien !* » [...]. *Il était arrivé à la conclusion que dans ce milieu,*

tout n'était que mystification » (B. Nébié, 2018, p.183).

Certains individus qui ont été soustraits de cette emprise grâce à l'école, à l'exil et ceux qui ont fini par percer à jour le jeu du *Tiati*, ont commencé à émettre des doutes quant à la toute-puissance des mânes et des lois ancestrales si bien que la peur avait changé de camp. Lors d'une de ses nombreuses sorties pour une affaire de vol, un adolescent confondit le *Grand conseil* devant l'incohérence des accusations proférées à son endroit. Ce fut le début de la fin du règne de Gninakwa et de ses complices. Pour ne pas perdre la face, ils firent des tentatives désespérées d'intimidation pour susciter, de nouveau, la peur chez leurs sujets, mais ce fut peine perdue. Comme le souligne une des répliques d'un des personnages, les habitants du village n'avaient plus foi en leur chef et ne donnaient donc aucun crédit aux verdicts du Grand conseil : « *Comment des humains ont-ils pu fermer la bouche du puissant et infailible Grand Fétiche et surtout l'utiliser pour leur propre compte. Est-ce à dire qu'il existe des hommes plus puissants que le Grand Fétiche ?* » (B. Nébié, 2018, p.194). Le pouvoir coutumier étant généralement un règne à vie, un chef destitué n'a qu'une seule issue de sortie : la mort. C'est ce sort qui a été réservé à Gninakwa, étranglé à mort dans sa propre demeure.

2.2. La fugueuse ou le règne du « neveu »

Dans cette œuvre, le pouvoir traditionnel est matérialisé par le statut du « neveu ». En effet, dans certains groupes sociaux *moose*, le neveu joue un rôle capital dans la résolution des conflits quelle que soit leur nature. A leur médiation, aucun refus ne doit être opposé. Ce statut leur donne une grande prise sur l'ensemble des membres d'une famille, ils sont alors aimés, respectés et adulés ; et ce, dans leur but de les « mettre dans la poche » en cas de conflit entre personne d'une même lignée. Comme le soutient le personnage de Zoé : « (...) *en cas de mésentente dans le village, les neveux étaient-ils chargés de concilier les protagonistes. Peu importe le motif du désaccord, pourvu que le neveu choisi arrive à faire comprendre aux protagonistes qu'ils peuvent et doivent vivre ensemble* » (D. Ouédraogo, 2011, p.39).

L'intrigue dans ce roman se noue avec la fugue d'une jeune mariée du domicile conjugal pour chercher refuge auprès d'un « neveu » qui est également le chef du village. Le périple de Zoé, depuis la désertion, son séjour

chez le chef jusqu'au retour définitif dans la cour paternelle, laisse voir une organisation sociale bien structurée et des usages bien définis. Cependant, cette belle organisation comporte des failles, et pas des moindres : le caractère non inclusif, les transgressions des lois ancestrales en toute impunité et les décisions prises qui laissent parfois entendre des verdicts non objectifs. Pour H. Mambi Tunga-Bau, le pouvoir traditionnel *répond à une obligation morale, c'est-à-dire qu'il s'exerce dans le respect des mœurs, des règles de conduite en usage dans les sociétés traditionnelles*. (2010, p.41). Cette règle n'est cependant pas appliquée à tout le monde de la même manière, la naissance, le genre, le rang social, les moyens financiers sont autant de « circonstances atténuantes » pour certains. Comme le mentionne cet extrait :

(...). Nous avons le devoir d'obéir, c'est tout. Il paraît que même la tradition ne nous aime pas. Depuis que la femme a chassé le ciel de la terre (...), depuis que Eve a convaincu Adam à manger le fruit interdit les femmes sont devenues en quelque sorte la bête humaine (D. Ouédraogo, 2011 : p.68).

Aussi, un cas d'inceste laisse voir une injustice criarde dans les sanctions prévues par la coutume. Les victimes innocentes sont sévèrement punies. La jeune fille est momentanément bannie, son enfant à naître, lui, l'est à vie, tandis que le coupable n'est pas du tout inquiété : « *Dans ce genre de circonstances, la coutume s'acharne seulement sur l'enfant, le noble étranger (...), la tradition lui interdit de voir le toit paternel. C'est son lot d'amertume à sa naissance* » (D. Ouédraogo, 2011 : p.103).

Au nom du pardon et du respect des traditions, l'homme, lui, n'est pas sanctionné, et mieux, il célèbre son mariage dans la même communauté avec pour témoin le père de la jeune fille avec laquelle il a commis le crime de l'inceste : « *Pour le cas d'André, bien qu'identifié comme étant le coupable, la coutume restait muette (...), il n'y avait aucun bannissement de la famille, pas même une légère sanction à son égard. C'est un vide éœurant* » (D. Ouédraogo, 2011 : p.103).

Il n'est toujours facile pour les « aînés » d'accepter les changements que veulent introduire les jeunes générations, alors des tensions naissent de part et d'autres. Les anciens jugent les jeunes inexpérimentés et impatientes et ces derniers les taxent de réfractaires et égoïstes, n'évoquant que des coutumes qui sont pour la plupart du temps à leur propre avantage. L'unique option réservée aux autres n'étant que l'obéissance et la soumission.

3. Le pouvoir traditionnel en perte de vitesse : quelles conclusions tirer ?

Selon le groupe social, ethnique ou clanique, le pouvoir traditionnel est exercé avec plus ou moins de rigueur. Comme le montre l'analyse de ces deux romans, tous les acteurs sont responsables à divers degrés du recul des coutumes et des valeurs sociétales.

3.1. L'effondrement de la structure sociale traditionnelle

Les coutumes ne sont pas l'apanage des sociétés africaines, partout dans le reste du monde, des civilisations ont toujours érigé en lois et usages des pratiques auxquelles elles s'identifient et œuvrent à leur pérennisation. Ces pratiques sont pour elles la mémoire et l'identité de leurs groupes sociaux. Si certaines valeurs sont cardinales et doivent être sauvegardées, d'autres sont tout simplement à bannir puisqu'elles n'engendrent que divisions. L'intrigue dans ces œuvres montrent aussi qu'aucune société, aucun pouvoir n'est parfait. Ces dérives sont l'un des signes de l'effondrement d'une structure sociale et culturelle. Nombreux sont ceux qui ne croient plus aux valeurs et pratiques coutumières. Alors, en transgressant les lois de leur communauté, les dignitaires trahissent leur serment. Malheureusement, c'est toute la société qui en paie le prix. Les conséquences sont entre autres les dérives relevées dans le corpus. Comme le relève Go dans l'ouvrage *Poétique et esthétique magiques* :

Les sociétés africaines ont élaboré des valeurs pratiquées sous formes de coutumes [...]. La globalisation n'est pas seulement économique, culturelle et communicationnelle, elle touche aussi à la mentalité, la psychologie. Les gens ne croient plus à la magie de la prohibition. Cela se généralise de plus en plus à travers le monde (I. Go, 2014, p.226)

Parfois, des chefs traditionnels délaissent leur rôle premier auprès des communautés à la base pour se lancer dans d'autres quêtes : le pouvoir politique moderne. Ces communautés se sentent alors abandonnées, trahies,

et souvent utilisées par leurs dignitaires. L'image que renvoie les œuvres du corpus reflète dans une certaine mesure une réalité palpable dans la société burkinabè. Comme le mentionne A. Loada dans son article intitulé *Les Burkinabè préfèrent l'impartialité politique de leurs Chefs traditionnels* :

Aussi les chefs coutumiers ou traditionnels jouent-ils un rôle important dans la gouvernance locale. Il en va de même dans le domaine électoral, où ils apparaissent comme des agents de mobilisation très courtisés par les partis [...]. Parfois les chefs traditionnels n'hésitent pas eux-mêmes à briguer les postes politiques avec de grandes chances d'être élus (A. Loada, 2014, p.1).

Pour l'auteur, cette situation aurait occasionné de nombreux conflits familiaux et mis à mal le tissu social. Alors, pour résoudre ce problème, il faudra trouver des mécanismes institutionnels comportant à la fois des droits et des devoirs aux chefs traditionnels et où pourrait figurer le devoir d'impartialité.

3.2. Faut-il repenser ou « re » -créer le contexte d'exercice du pouvoir traditionnel ?

La place qu'occupe le pouvoir traditionnel et coutumier, ainsi que le rôle que doit jouer celui-ci dans les sociétés dites modernes a été au cœur des préoccupations des dirigeants. Aussi, des pays dit puissants et modernes ont trouvé le moyen d'intégrer ces pratiques culturelles dans le droit constitutionnel moderne. Cécile Salcedo, dans « *Le statut constitutionnel des chefs traditionnels en Afrique du Sud* », souligne à ce sujet :

L'on présente régulièrement l'Afrique par le biais du folklore que semblent représenter ses chefs traditionnels, oubliant par là même que d'autres pays, comme le Canada, l'Australie, et même la France, ont eu à trouver des solutions pour intégrer au mieux les systèmes coutumiers au sein de leur ordre juridictionnel (2014 : 445-466).

Pour elle, les pays comme le Canada, la France, l'Afrique du Sud ont réussi ce pari. De façon respective, ils ont reconnu aux peuples autochtones le droit à l'autonomie, à l'application du droit coutumier au sein de leurs communautés ; en France avec la question du kanak en Nouvelle Calédonie, le droit coutumier est également reconnu dans la résolution des litiges civils. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, la Constitution intérimaire de 1993, puis la Constitution définitive de 1996, non seulement confirment l'existence de

ces chefferies mais en plus leur offrent une protection essentielle en les inscrivant dans la loi suprême.

Le pouvoir traditionnel est une composante essentielle des sociétés, moderne ou traditionnelle. Aujourd'hui, ces sociétés sont indissociables, mais au vu du vide juridique qui subsiste dans certains pays quant à leur statut, il faut, aux Etats de droit, repenser la place et le rôle des acteurs coutumiers. Son exercice étant absolu et sans conteste, sans une législation claire et précise, il serait difficile de canaliser son influence. Dans cette situation, c'est la grande majorité de la population qui sera perdante. Ce que suggère dans un certain contexte M. Somé dans son article intitulé *Etat, pouvoir et démocratie en Afrique de l'ouest contemporain : les héritages du passé* :

Les rôles étant partagés, les sphères bien définies, il ne reste entre l'aristocratie et le peuple de roturiers que des relations de sujétion. Un roturier ne peut contester le pouvoir de l'aristocrate dirigeante sous peine de répression. La contestation du pouvoir ne peut se faire qu'au sein même de cette aristocratie (M. Somé, 2015, p.108).

Conclusion

Le pouvoir politique, qu'il soit moderne ou traditionnel est toujours perçu de façon mitigée. Cette image relevée dans les œuvres du corpus est souvent celle de la réalité physique. D'un côté, il est fait le portrait sombre du pouvoir traditionnel et de l'autre, il en montre un aspect social assez dynamique. Le point commun entre ces deux descriptions est l'utilisation qui est faite de cet instrument entre les mains de ses dépositaires. Il pose alors le problème de la personnalité de l'homme de pouvoir : s'il est de bonne foi et animé des meilleures intentions, cet exercice sera des plus profitables aux « sujets », dans le cas contraire, et comme le prouvent les œuvres du corpus, le désordre engendré va ébranler le socle social et créer des tensions qui ne seront peut-être jamais calmées. Il revient alors aux Etats de veiller à la réglementation de ces entités afin de créer une cohésion sociale durable. L'issue dans ces deux récits montre également que la tradition n'est pas « figée », même si elle évolue par contestation.

Bibliographie

- BADINI-FOLANE Denise, 1998, « Les femmes et l'exercice du pouvoir politique dans les pays de la Haute-Volta précoloniale et coloniale », Université Joseph KI-ZERBO, Les Annales, Volume X, 1998, pp. 93-111, Série A : Sciences humaines et sociales.
- GO Issou, 2014, *Poétique et esthétique magiques*, Ouagadougou, Harmattan Burkina ;
- HALPOUGDOU Martial et al., 2012, « Le royaume de Boussouma des origines à la fin de l'occupation coloniale », DIST-INSS (CNRST), Burkina Faso ;
- LOADA Augustin, 2014, « Les Burkinabè préfèrent l'impartialité politique de leurs Chefs traditionnels » *Afro Baromètre, donner une voix au peuple* N 150 ;
- MAMBI TUNGA-BAU Héritier, 2010, *Pouvoir traditionnel et d'Etat en République Démocratique du Congo, esquisses d'une théorie d'hybridation des pouvoirs politiques*, RDC, MEDIASPAUL ;
- NEBIE Bali, 2018, *Le crépuscule des Ténèbres*, Ouagadougou, Les Presses africaines ;
- OUEDRAOGO Didier, 2011, *La fugueuse*, Ouagadougou, L'Harmattan ;
- SALCEDO Cécile, 2014, « Le statut constitutionnel des chefs traditionnels en Afrique du Sud », *Revue française de droit constitutionnel*, n 98, pp.445-466 ;
- SOME Magloire, 2015, « Etat, pouvoir et démocratie en Afrique de l'ouest contemporain : les héritages du passé », *Cahiers du CERLESHS tome XXX*, n 50, Ouagadougou, pp101-1

LE CRIME À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE : UNE LECTURE DE *LA PROMESSE DES TÉNÉBRES* DE MAXIME CHATTAM

YAO Koffi Armand

Département de Lettres Modernes
Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d'Ivoire)
yaoarmandci@gmail.com

Résumé

Fabuleux outils de communication en tant qu'ils facilitent une ouverture sur le monde, Internet et les Technologies de l'Information et de la Communication sont souvent de puissants facteurs de risques. Nombreux sont, en effet, les crimes qui résultent de leur utilisation. Ce phénomène sociétal se réverbère dans des sources aussi diverses que variées. C'est donc un truisme que la prose fictionnelle du crime, à savoir le roman policier en fasse un objet littéraire. Il en est ainsi de *La promesse des ténèbres* (2018), un roman policier noir de Maxime Chattam qui postule une trame dans laquelle le réseau informationnel est foncièrement criminogène. Sur cette base, le présent article se donne pour objectif de révéler comment dans cette œuvre, le numérique s'avère un dispositif qui joue un rôle non négligeable dans la survenue et dans la perpétration du crime.

Mots clés : Internet, crime, phénomène sociétal, objet littéraire, roman policier

Abstract

Fabulous communication tools as they facilitate openness to the world, the Internet and Information and Communication Technologies are often powerful risk factors. There are, in fact, many crimes that result from their use. This societal phenomenon reverberates in sources as diverse as they are varied. It is therefore a truism that the fictional prose of crime, namely the detective novel, makes it a literary object. This is the case with *The Promise of Darkness* (2018), a dark detective novel by Maxime Chattam which postulates a plot in which the information network is fundamentally criminogenic. On this basis, the present article aims to reveal how in this work, digital technology proves to be a device that plays a significant role in the occurrence and perpetration of the crime.

Keywords: Internet, crime, societal phenomenon, literary object, detective novel

Introduction

Les informations sur la cybercriminalité inondent le monde. Cependant, malgré les efforts des États, des organisations non gouvernementales et des hommes de bonne volonté pour le contenir, ce fléau des temps modernes se développe à un rythme effréné : extorsions de fonds, personnes leurrées puis dépouillées, chantages, fraudes, meurtres sur commande, trafics d'êtres humains..., sont des crimes qui, depuis la révolution informatique, n'ont fait que s'exponentialiser au point de constituer un problème d'intérêt général. Pour en comprendre la portée et les implications afin de juguler ces pratiques, des colloques et symposiums à l'échelle internationale ou nationale sont organisés à cette fin comme en témoignent ces deux exemples : l'Africa Cyber Safe Symposium tenu les 27 et 28 mai 2024 à Marrakech (Maroc). Il portait sur les enjeux de la cybercriminalité sur le continent africain. Ensuite, la deuxième édition des ARTCI DAYS tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 7 et 8 novembre 2024 dont le thème était, « Régulation et cybersécurité au service de l'inclusion numérique : protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises. » Les narratifs afférant à ces rencontres se sondent aussi bien sur les plans sociologique, économique, sécuritaire que littéraire.

Justement, l'une des fonctions de la littérature est d'être un « miroir des mœurs » comme le rappelle P.-L. Rey (2000, p.5). Dans cette perspective, le fait social devient nécessairement pour la littérature, une source inépuisable d'inspiration. Ce parti-pris social fait dire à R. Barthes (2014, p.15) que « l'écriture (...) naît incontestablement d'une confrontation de l'écrivain et de la société. » De la sorte, les sempiternelles crises et calamités qui secouent les sociétés modernes donneront du grain à moudre aux écrivains : guerres, pandémies, réchauffement climatique, mal gouvernance, catastrophes naturelles, cybercriminalité, se retrouvent ainsi dans la littérature. Sur cette dernière thématique, avec *Ma réputation* (2013), un roman initialement destiné à la jeunesse, Gaël Aymon alerte sur les dangers du numérique, utilisé comme moyen de harcèlement par des élèves. Le même sujet trouve aussi écho dans *La promesse des ténèbres* (2018). Dans ce roman policier noir, Maxime Chattam aborde l'épineuse question du trafic d'êtres humains. Son regard se porte surtout sur l'exploitation, à travers les réseaux sociaux, des jeunes filles vulnérables parce qu'en perte de repères et en rupture de ban avec la société.

Sur cette base, les méfaits liés à l'utilisation d'Internet motivent la présente réflexion, laquelle induit le sujet, « le crime à l'ère du numérique : une lecture de *La promesse des ténèbres* de Maxime Chattam. » Ce sujet admet une analyse portant sur Internet en tant qu'un outil de communication mais exploité à des fins criminelles. Toute chose dont découlent les préoccupations suivantes : Comment, dans *La promesse des ténèbres*, Maxime Chattam révèle-t-il l'impact d'Internet sur les personnages ? Comment, par le biais d'Internet, des personnages sont-ils devenus des acteurs et/ou des victimes de délits ? Notre objectif, ici, est alors de montrer comment, dans *La promesse des ténèbres*, le numérique s'avère un dispositif criminogène. La sémiotique dont l'enjeu est le travail de construction du texte ainsi que la narratologie qui vise l'analyse des composantes et des mécanismes du récit sont les méthodes littéraires convoquées pour répondre aux questions ci-dessus formulées. Elles soutiennent une réflexion qui s'opère à partir d'une double orientation : un premier volet fait état d'un usage problématique des réseaux informationnels par les victimes ; dans un second temps, se pose la question du détournement de l'outil communicationnel qu'est Internet à des fins criminelles.

1-Les victimes de la cybercriminalité : un usage à problème d'Internet ?

La criminalité par Internet est appelée cybercriminalité. Elle n'épargne personne. Tout utilisateur de cette technologie est donc potentiellement une victime de cybercriminels, ces personnes utilisant les technologies liées à Internet pour perpétrer des crimes. Même les États et organisations disposant d'assez de moyens technologiques pour se protéger de leur nuisance ne leur échappent pas. On a encore en mémoire les accusations de piratage informatique portées à l'encontre des hackers russes pendant les élections présidentielles américaines de 2016. Si cet organe gouvernemental américain a pu être piraté, on s'imagine aisément le sort du citoyen lambda, livré à lui-même face aux cybercriminels. Mais, comment les spécialistes de la question définissent-ils la cybercriminalité ? Pour F. Fortin et al (2013, p.12) qui en formalisent un contenu, la cybercriminalité est une « criminalité ayant l'ordinateur pour objet ou pour instrument de perpétration principale. » Cette acception n'est certes pas exhaustive mais, elle indique, toutefois, que la cybercriminalité est une infraction liée aux technologies de l'Information et de la Communication. Au demeurant, si le crime, est un « délit (...)

juridiquement répréhensible » selon le propos d'Y. Reuter (2017, p.13), alors, tout usage d'Internet que condamne la législation est un crime. On rappelle qu'Internet a ontologiquement une fonction noble : créer et établir un réseau de partage entre des personnes de nationalités et de conditions sociales différentes. Être des acteurs actifs de ce réseau, telle est aussi l'aspiration affichée par certains utilisateurs d'Internet qui, pour ce faire, soit, se proposent comme service, soit, se mettent en scène. Cela est une aubaine pour les cybercriminels. *La promesse des ténèbres* expose cette factualité.

1-1-Proposer ses services sur le Web, c'est s'offrir en pâture aux cybercriminels

La promesse des ténèbres est un roman policier noir. Ses caractéristiques se perçoivent dans la violence et la sexualité tous azimuts. Pour Y. Reuter (2017, p.66), la substantialité de cette écriture se réverbère dans le tissu de mots : « Affrontements et érotisme. » En se fondant sur ce champ d'action qui relève de la sordidité, le roman policier noir, selon le mot de N. Spohner, (2007, p.10) fait de « la peinture de la décrépitude morale des protagonistes, la noirceur du cœur humain et la violence » son parti-pris d'écriture. Cette écriture pouvait-elle s'extraire des carcans du sordide quand son désignatif adjectival est noir ? Assurément non, le noir étant justement, pour N. Spohner, (2007, p.9) « la couleur du mal, thème central de toute littérature gothique/frénétique riche en diableries, viols, meurtres, tortures, enlèvements et dépravations morales des personnages. » Comment alors, dans *La promesse des ténèbres*, la relation au Web peut-elle victimiser ?

Exposer le désarroi de sa vie sur Internet afin de susciter émoi et compassion est précisément le cas de Charlotte Brimquick dans *La promesse des ténèbres*. Le personnage est une prostituée, ayant été dans sa jeunesse, parfois actrice de films pornographiques de série B. Elle est dans « la trentaine » (p.566) mais « des ridules profondes, nombreuses » (p.566) attirent le regard sur son aspect physique. Elle a précocement vieilli à cause des « stigmates d'une vie difficile où chaque année comptait triple » (p.566). Ces « atouts » ne font pas recette dans la sphère lubrique, ce domaine qui lui procure gîte et couvert. Ses revenus s'amenuisent donc drastiquement, lesquels n'ont d'ailleurs jamais été épais. Sa situation sociale s'est davantage empirée depuis l'entrée en scène sur la scène de la prostitution et de la pornographie de « gamines de dix-huit ans » (p.589). Avec le secret espoir qu'elles peuvent

tomber sur le prince charmant ou trouver un impresario plus perspicace pour lancer leur carrière, celles-ci ne lésinent sur aucun moyen ni artifice sexuel pour satisfaire des clients de plus en plus nombreux et exigeants. Pour sa part, devenue vieux jeu et répugnante pour susciter un quelconque intérêt libidinal, Charlotte devient une laissée-pour-compte, son seul pourvoyeur de revenus s'étant liquéfié. Pour cette raison, elle « ne parvient pas à joindre les deux bouts » (p.825). Elle s'inscrit alors sur des services de rencontres en ligne en espérant que son profil intéresse quelqu'un. Ses attentes semblent comblées quand de jeunes noirs prennent contact avec elle. Ceux-ci lui apparaissent comme des messies surtout lorsqu'ils lui promettent de la remettre en selle en lui dégotant des rôles plus ou moins honnêtes dans quelques films. Quelle aubaine pour remonter la pente, pense-t-elle. Mais, avant le grand saut dans le septième art, ces Noirs lui trouvent des clients, histoire de garder la main. Seulement, à cause de son aspect physique amoché et décrépi donc avec son apparence peu attirante qui lui donne une image de Méduse (personnage féminin de la mythologie grecque reconnue pour sa laideur légendaire), les Noirs ne lui trouvent que des clients qui apparaissent comme calqués sur sa personne, c'est-à-dire des hommes sans grand sou et dont le penchant sexuel étrange est comme en congruence avec sa déplaisante physionomie. Ils ne lui réservent donc que le bas de gamme de leur clientèle, ne voyant en cette femme seulement qu'une « machine à faire jouir » (p.578). Par-là, ils instituent avec Charlotte Brimquick, des rapports sexuels hiérarchisés en la confinant essentiellement dans le rôle de satisfacteur de partouzards fauchés en quête d'émotions fortes. Après des expériences aussi diverses que variées, toutes marquées par « les douleurs, les humiliations, le dégoût » (p.616), Charlotte Brimquick décide de se retirer des affaires. Mal lui en a pris, la police la retrouve un jour dans son lit, assassinée. La Tribu n'a pas accepté son regimbement. L'histoire de Charlotte Brimquick ressemble à celle de Rubis. Quelle/qui est-elle ?

1-2- Étaler ses atouts physiques sur la toile, c'est aiguiser de funestes appétits

La jeune « Sondra Ann Weaver, vingt-deux ans » (p.493), belle créature, une « blonde (aux) prunelles bleues » (p.479) est le personnage autour duquel gravite l'essentiel de l'intrigue de l'œuvre. Son envoûtant sex-

appel ne laisse personne indifférent. De tous les personnages de *La promesse des ténèbres*, c'est elle qui a le plus pâti de sa présence sur le cyberspace. Originnaire d'un patelin « du Dakota » (p.617), elle a « grandi dans l'Ohio » (p.490), avant de s'établir à New York avec la ferme intention de s'accomplir socialement, « de se faire un nom » (p.548). Comme d'illustres personnages du show-business l'ont fait avant elle, entrer dans la cour des grands en devenant « célèbre et riche et en faisant du cinéma ou des comédies musicales sur Broadway » (p.605) est son rêve ultime. Pour atteindre cet objectif, elle décide, avec les moyens du bord et les ressources à sa portée, de se faire connaître du grand public. Pour cela, elle fait d'abord émettre sa photo imprimée sur « un flyer cartonné » (p.479) qu'elle distribue à tour de bras ; ensuite, elle pose pour des magazines « devant un photographe en petite tenue, puis un peu plus dévêtue » (p.615) ; enfin, elle gère un site Internet créé à cette fin et s'affiche sur les réseaux sociaux dont « Craigslist »¹ (p.604) parce qu'avec « le Net, dit un personnage, vous pouvez être certain que ça circule partout » (p.595). Elle se fait connaître, suscite la fascination, joue dans de petits films mais sa carrière tarde à décoller, faisant ainsi « partie de ces centaines d'actrices anonymes qui tentaient de se faire un nom » (p.548). Le même groupe, à l'esprit mal tourné, auteur de la déchéance et de la mort de Charlotte Brimquick flairer la bonne affaire, se fait passer pour des mécènes car ils trouvent que le profil de Sondra Weaver est banquable. Les membres du groupe la rencontrent, la persuadent de leur confier la gestion de sa carrière qu'ils promettent immense, à la dimension de ses rêves.

Sondra Weaver ignorait l'agenda caché de ces hommes. Ils font partie de la Tribu, des hommes sans foi ni loi « de vraies créatures de Satan » (p.513). Pour ceux qui leur résistent, le modus operandi de leur persuasion se trouve dans l'intimidation et la démonstration de force. Les membres de la Tribu usent, en effet, de la violence dans le but de lever toutes les inhibitions. Convaincre par la violence, tel est leur credo. Cette méthode n'a pas été appliquée à Sondra Weaver qui, sans coup férir a mordu à leur appât. Ayant réalisé que sous toutes ses pratiques « le cul fait vendre » (p.576), la Tribu décide de mystifier cette jeune fille qui a des idées de star plein la tête en lui faisant miroiter une carrière cinématographique prodigieuse qu'ils contribueront à bâtir. L'objectif d'une telle escroquerie morale était de tenir la

¹ Craigslist est un site de web américain offrant de petites annonces ainsi que des forums de discussion sur différents sujets.

jeune fille en haleine, mais sous leur joug afin d'exploiter, le temps venu, ses atouts physiques pour se faire de l'argent. Cette « bande de sadiques avaient trouvé dans l'industrie du cinéma porno amateur un filon pour exploiter leurs déviances tout en se faisant du fric » (p.652). La sachant naïve, (Sondra était âgée de vingt-deux ans, venait d'une zone rurale et voulait à tout prix intégrer l'industrie du spectacle) la bande lui propose, en contrepartie de l'aide qu'elle lui escomptait, de faire partie de l'équation en la conseillant sur tout ce qui touche à sa carrière. Elle accepte la proposition par un contrat verbal. Par cet accord, le piège de la Tribu venait de se refermer sur Sondra qui, sans le savoir, venait d'intégrer le « marché des filles » (p.711) institué par la nébuleuse. Et, cerise sur le gâteau pour la Tribu, Leonard Ketter dit Lenny, un des membres du groupe lui est imposé comme petit ami.

Ce premier marché de Sondra Weaver avec la Tribu devrait lui ouvrir les yeux parce qu'il met en évidence la fourberie de la bande. Comment, en effet, au XXI^e siècle, un contrat sérieux peut-il se formuler sur cette base ? Comment ce label n'a-t-il pas de locaux ? Ce sont quelques questions qui s'imposent et que Sondra Weaver aurait dû se poser avant de se livrer corps et âme à la Tribu. Mais, mue par sa tenace « envie de réussir, de gagner du fric » (p.490), pour égard aussi à ceux qui ont prêté une oreille attentive à ses problèmes et, par-dessus tout, ayant fait sienne le principe selon lequel « la promesse du fric comporte son lot de compromissions » (A. K. Yao, 2023, p.145), Sondra n'a pas eu le recul nécessaire pour prendre ses distances vis-à-vis de la Tribu. Commence alors son inexorable descente aux enfers. Au cours de ce processus, son petit ami Lenny l'affuble du surnom de Rubis. Sur les réseaux sociaux, son profil change avec le même mononyme. Bien que fonctionnel sur la scène sociale, ce surnom plonge Rubis dans les méandres de l'anonymat en ce qu'elle se retrouve désormais sans un patronyme pour assurer son assise familiale. Par ce biais, Lenny a atteint ses objectifs : donner une identité nouvelle à Sondra Weaver pour en faire sa chose. Au demeurant, en faisant passer le personnage de Sondra Weaver à Rubis, Lenny acquiert symboliquement la figure tutélaire de père, le maître du rituel de nomination de sa parentèle mais aussi protecteur de la dynastie familiale. Cette responsabilité, Lenny n'en a cure. Il l'a d'abord outragée sur l'autel de l'inceste avant de l'anéantir sur celui de la vénalité. En effet, après être devenu l'amant de Rubis, Lenny devient son proxénète. Contre de l'argent, il drogue Rubis et la jette en pâture à des prédateurs sexuels. Certains la violent quand d'autres

lui font subir les pires sévices sexuels. Lenny n'est pas ému par tant de souffrances subies par Rubis, sa compagne car la mission que Lenny lui assigne, pour de l'argent, est de faire « le sexe sous toutes ses formes » (p.492) avec des partenaires aux plaisirs sexuels aussi pervers que déjantés.

Rubis signifiant pierre précieuse, il est donné à raison car Rubis est d'une préciosité sans égale pour la Tribu. Elle est leur vache à lait, apportant dans leur escarcelle, assez d'argent aussi bien de ses activités prostibulaires que celles, pornographiques. Comme nombre de désignations littéraires, Rubis n'est pas neutre, il est motivé. Lisons à cet effet, M.C. Durand Guiziou (1999) :

Dans le monde de la littérature où se déploient les imaginaires, se côtoient les inconscients et les souvenirs, à la croisée des savoirs cognitifs et de la mémoire encyclopédique, l'auteur-onomastique laisse très peu de place au hasard. Lorsque son choix s'arrête sur tel ou tel autre appellatif (prénom, sobriquet, hypocoristique, titre honorifique et autre) c'est que, dans le réseau nominatoire hiérarchisé du roman, cette préférence trouve tôt ou tard sa valeur.²

M. Erman (2006, p.43) abonde dans le même sens et valide la portée sociale du surnom : « Le surnom possède une valeur caractérisante plus forte qu'un simple nom car il désigne un personnage tout en référant à un énonciateur qui se veut le garant de la valeur de vérité. »

Rubis est appelée à jouer, dans la sphère de la sordidité, un rôle que révélera la seconde partie de notre réflexion. Mais, ce que la Tribu fera d'elle relève d'un crime. Quels sont alors les rapports criminogènes à Internet dans *La promesse des ténèbres* ?

2-Le crime dans le cyberspace

La cybercriminalité prend sa source dans le cyberspace. Cette vérité de Lalapissade établit que la cybercriminalité qui est un usage criminel d'Internet, s'opère à partir de cet outil. Mais, qu'est-ce que le cyberspace ? Sans qu'elle ne soit exhaustive, la définition qu'en donne le *Larousse illustré 2016* est celle d'un « espace virtuel rassemblant la communauté des

² Citation consultée sur le site <http://www.canatlantico.ulpgc.es/pdf/17/123/382/pdf>, le 28 août 2024 à 11 heures.

internauts et les ressources d'informations numériques accessibles à travers les réseaux d'ordinateurs. » Le cyberspace, encore appelé cybermonde est un espace virtuel relevant d'Internet. Les Techniques de l'Information et de la Communication (T.I.C.) conditionnent l'essor du cyberspace en ouvrant les horizons. Écoutons à cette fin M. Chawki :

La révolution des N.T.I.C. a neutralisé l'espace et le temps, en créant un espace virtuel : le cyberspace. Ce dernier, à son tour, a rendu l'interaction culturelle et sociale une réalité globale qui constitue une partie intégrale de cultures nationales distinctives.³

La cybercriminalité est, pour sa part, un mot valise composé de cyber (élément servant à former des composés en rapport avec les systèmes de multimédia) et de criminalité. La cybercriminalité est donc un crime. Ses auteurs sont des criminels, des délinquants. Le droit pénal, la branche du droit déterminant les comportements antisociaux et la réaction des sociétés face à ces conduites, définit le délinquant comme « l'auteur d'une infraction pénale, qui peut faire l'objet d'une poursuite de ce chef. »⁴ Quels actes peuvent être considérés comme relevant du domaine de la cybercriminalité ? S. Leman-Langlois en donne un aperçu : « Dans certains cas, ils sont simplement accessoires à la commission d'un acte criminel alors que dans d'autres, ils se trouvent au cœur même des activités visées »⁵ Dans *La promesse des ténèbres*, quels sont les rapports criminogènes à Internet et comment les cybercrimes se donnent-ils à lire ? D'emblée, on observe sur la toile des productions pornographiques. Elles sont faites à l'insu des victimes. Ces actes sont des délits.

2-1-Des scènes de viols partouzés circulent sur la toile

Rubis, comme de nombreuses jeunes filles sûres de leur *sex-appeal*, se fait connaître par le biais d'Internet. En procédant ainsi, son objectif était d'utiliser ce réseau social pour toucher un large public afin de lancer définitivement sa carrière artistique. Le même canal a permis à la Tribu, une

³ Mohamed Chawki, *Essai sur la notion de cybercriminalité*, Paris, 2006, article consulté le 11 août 2024 sur iehei.org.

⁴ Mohamed Chawki, *Idem.*

⁵ Stéphane Leman-Langlois, *Questions au sujet de la cybercriminalité, le crime comme moyen de contrôle du cyberspace commercial*, consulté sur <https://id.erudit.org/iderudit/013126ar> le 27 août 2024 à 8 heures.

bande constituée de jeunes gens brutaux qui se reconnaissent par leur inclination au trafic d'êtres humains, de faire sa connaissance. Cette organisation décide de mentorer Rubis, lui promettant monts et merveilles. Dans le cadre de leur collaboration, la Tribu lui impose un petit ami, Leonard Ketter dit Lenny. Comme s'il avait une longue expérience en matière de gestion de carrière artistique, Lenny la rassure sur son avenir : « Il disait qu'avec sa gueule d'amour elle deviendrait vite une star planétaire » (p.571). Mais, la bonne volonté affichée par la Tribu dans les premiers instants n'était qu'une chausse-trappe. L'idée, perfide, était d'abuser de la crédulité de Rubis pour en faire sa vache à lait, la native du Dakota étant, de toutes les filles de mauvaise vie que la Tribu avait sous sa coupe, la plus avenante et donc susceptible d'être la plus lucrative. Alors, aussitôt les flagorneries terminées, que la Tribu tomba le masque. Elle mit Rubis au travail. Cette dernière fit l'amère expérience de personnes dont l'attitude est étroitement liée au culte de Satan. Ils font le mal intentionnellement sous le couvert de paroles rassurantes, enrobées de débonnairété, lesquelles, en réalité, ne valent pas un clou parce qu'elles ne sont pas fiables. Ainsi, assez subtile pour se déguiser « en ange de lumière » comme le dit 2 Corinthiens 11 : 14, la Tribu ravala Rubis purement et simplement au rang de prostituée et d'actrice de *webisodes* pornographiques.

La promesse d'une vie de star tourne au cauchemar pour Rubis. Ses prestations lubriques les plus déjantées bruissent le cyberspace. Des scènes obscènes la mettent en scène à travers des scénarii que même Kermit, un personnage qui a pourtant des accointances avec la Tribu, qualifie de « tordus (et de) trucs immondes » (p.590). Le journaliste Brady O'Donnel qui enquête sur les trafics humains en ligne n'en dit pas moins. Il les considère comme des spectacles « pour malades mentaux » (p.556). Cette sexualité prend résolument l'allure de sévices car contre son gré, la jeune fille est soumise à des expériences sexuelles aussi nombreuses que vicieuses : sadomasochismes, partouzes et viols. Le sadomasochisme fait appel à la domination, à l'humiliation et à la douleur dans la quête de plaisir ; le partouze se caractérise par la présence de partenaires multiples pour l'accomplissement de l'acte sexuel ; le viol est un acte sexuel obtenu sans le consentement d'un des partenaires. Les partenaires sexuels de Rubis, choisis sur les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie, que ce soit individuellement et/ou collectivement. Non seulement leurs pratiques sont violentes mais surtout, elles sont

avilissantes pour Rubis et donnent l'impression que faire souffrir l'adolescente, s'inscrit dans un cahier des charges. La Tribu en tire des films. Tout le monde est informé de leur tournage sauf Rubis.

Dans une scène, la moins choquante de toutes, qui ouvre la longue litanie des sévices sexuels infligés à Rubis, Lenny inactive la jeune fille en lui bandant les yeux et en lui attachant les mains à une chaîne. Brady O'Donnel, le journaliste, tombe sur le film. Il voit Rubis dans une fâcheuse posture : « Elle avait les yeux bandés mais (...) en plus ses mains étaient retenues en l'air par deux chaînes au plafond » (p.481). Lenny s'éclipse de la scène et laisse sa conjointe en compagnie d'un autre homme. Sans converser avec Rubis, certainement pour ne pas se dévoiler, celui-ci entre en action avec elle. Pensant avoir toujours affaire à Lenny, Rubis le supplie de mettre fin à ce jeu érotique qu'elle trouve stupide : « Laisse tomber ! gronda Rubis, c'est pas le moment, tu commences à me gonfler avec tes jeux débiles », (p.482). Malgré les supplications de Rubis qui s'est plus tard rendue compte du subterfuge, l'inconnu la viole, une matraque lui servant d'objet sexuel. Bien que blessée dans son amour-propre, Rubis est comme pétrifiée, incapable de réagir et l'histoire se répète à l'envi. D'autres scènes font écho à la première. Nous en citons une : dans une scène dont la narration est un témoignage d'une chronique de l'enfer, des clients de Rubis sont tellement violents que le narrateur les compare à « une meute de hyènes se disputant une proie blessée, agonisante » (p.842). Il relate, à cette fin, que des « formes angoissantes se plaquèrent contre Rubis. En quelques secondes, Rubis fut prise de tous les côtés, violée dans sa chair, dans un sens, le ventre, la cuisse » (p.753).

Prise dans cet engrenage mortifiant, qui lui semblait sans fin, Rubis qui n'avait plus « aucune alternative » (p.530), s'abandonne tout entière à la Tribu. De jeune fille pleine de vie, « si singulière » (p.493) elle se vautre dans l'athymie parce qu'elle n'arrivait plus à supporter les odiosités que la Tribu lui imposait « des choses que vous n'imaginerez jamais » (p.494) confie-t-elle à Brady O'Donnel. Au fond du gouffre psychique, comme d'autres avant elle « que le commerce du sexe a détruites » (p.593) elle capitule, décide d'en finir avec la vie, « d'aller en Enfer » (p.493) pour exprimer le peu d'amour-propre qui lui reste. Devenue « esclave sexuelle sans interdit » (p.769), Rubis s'est sentie vidée de sa dignité car « plus (les hommes) s'enfonçaient en elle, plus ils se rapprochaient de son âme » (p.766) pour la contrôler. Les épisodes sexuels

dont la plupart sont des viols sur Rubis révèlent un contenu assez problématique, passible de peine infamante.

2-2-Du viol à la violation du droit à l'image

Deux problèmes de droit commun ressortent du viol de Rubis et de la diffusion de l'acte sur la toile. Les deux actes sont donc criminalisés. Le viol est un crime. Il désigne un acte sexuel réalisé sans le consentement d'un des partenaires. Dans l'exemple ci-dessus mentionné, en bandant les yeux de Rubis pour la livrer à un homme, l'acte posé par celui-ci est un cas manifeste de viol en ce sens que Rubis n'a pas été informée du changement de partenaire. Elle croyait plutôt à une fantaisie sexuelle concoctée par son amant. D'ailleurs pour marquer sa désapprobation à cet acte qu'elle sentait venir, elle supplie Lenny de « laisser tomber (ses) jeux débiles » (p.482). L'inconnu ne répondit pas, celui-ci étant à fond dans son rôle comme si l'imploration de Rubis décuplait son envie de la posséder. Il alla au bout de son entreprise. Rubis aurait-elle accepté de poursuivre l'aventure si elle avait su ce qui se tramait? Nul ne le sait. Cependant, un acte sexuel sans approbation d'un des partenaires est un viol. Le viol est un crime puni par toutes les législations. Le Code pénal français, par exemple, dans son Article 222-23 indique que

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. (...) Il est puni par quinze ans de réclusion criminelle. La peine peut être alourdie à vingt ans en cas de circonstances aggravantes si l'infraction a été commise, entre autres, sur une personne vulnérable.⁶

Par ailleurs, les scènes pornographiques au travers desquelles Rubis se donne à voir sont aussi humiliantes qu'illégales et délictueuses. Le délit vient de ce que l'image de Rubis a été projeté sur les écrans, dans la rubrique paillardes sans son avis. De quel droit, en effet, la Tribu dispose-t-elle pour l'associer à la diffusion d'une scène sexuelle à caractère pornographique? Même le site internet de Rubis est saturé de ses/ces films : on peut voir « le

⁶ Extrait consulté sur <https://monexpertdudroit.com>>viol, le 22 août 2024 à 9 heures.

viol de Rubis sur son site Internet » (p.991). L'on est dans un cas manifeste de harcèlement. Une telle diffusion en ligne inscrit l'acte dans l'illégalité avec des circonstances aggravantes puisque la diffusion, à but commercial, donc lucratif, s'est faite à l'insu de la principale concernée. La législation punit le non-respect de la vie privée d'un tiers. Le code pénal français, encore, en ses Articles 111-1 à 727-3, en son livre II : Des crimes et des délits contre les personnes (Articles 211-1 à 228-1) au Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 228-1) Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32), Section 1 : De l'atteinte à la vie privée (Articles 226-1 à 226-7), stipule que :

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1-En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

2-En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3-En captant, enregistrant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci (...).

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. ⁷

Au demeurant, en autorisant ces pratiques, Lenny verse dans le proxénétisme. Il tire, en effet, profit de la prostitution de Rubis grâce à l'influence qu'il exerce sur elle. Cette influence est d'abord établie par les liens conjugaux ou jugés comme tels par Rubis : pour elle, en dépit des tourments que Lenny Ketter lui fait subir, celui-ci reste et demeure son petit ami. Elle se garde donc de le contrarier pour ne pas mettre à mal la cohésion de son ménage. C'est la même attitude de soumission-résignation qui guide sa décision quand elle accepte les clients que Lenny lui propose. Elle ne veut pas effaroucher Lenny encore moins la Tribu, qui a décidé de l'aider à réaliser ses rêves. Profitant de l'état de fébrilité de Rubis et de l'ascendance psychologique que sa relation privilégiée avec elle lui octroie Lenny vend littéralement sa

⁷ Articles consultés sur le site <https://www.legifrance.gouv.fr> le 1^{er} septembre 2024 à 23 heures.

petite amie. Or soumettre une personne à la prostitution, par quelque moyen que ce soit, est répréhensible parce que c'est porter atteinte à la dignité de cette personne.

Conclusion

Internet et les Technologies de l'Information et de la Communication occupent depuis environ trente ans, une place non négligeable au sein de la société. Ils constituent une tribune de renforcement du capital social. Communiquer, partager ses émotions, jouer, se détendre, découvrir de nouveaux horizons, sont des activités que ces technologies ont facilitées et intensifiées. Cependant, même si ces procédés technologiques relevant des nouvelles techniques communicationnelles et informationnelles et regroupées sous le vocable de numérique contribuent à l'essor d'une culture en ligne, le revers de la médaille de cette fascinante trouvaille humaine réside dans le fait que ses rapports aux crimes sont nombreux. Ce constat nourrit la présente réflexion. Elle a pour support, *La promesse des ténèbres*, un roman policier noir écrit par Maxime Chattam.

Dans l'œuvre, l'auteur a, entre autres, posé un regard critique et avisé sur l'utilisation d'Internet. En partant de cette modalité, l'objet de notre article a été de révéler les implications d'Internet à la Cybercriminalité. Deux axes ont animé l'article. Le premier volet a identifié des cybervictimes et a fait le constat que, si elles sont tombées entre les griffes des cybercriminels, c'est parce qu'elles ont entretenu des relations naïves et dénuées de précautions avec Internet. La deuxième partie de notre analyse a fondé ses assises sur la problématique du détournement de l'outil informationnel et communicationnel qu'est Internet à des fins criminelles et délictueuses. Sur le cyberspace, en effet, circulent des scènes sexuelles aussi bien violentes qu'avalissantes de jeunes filles qui n'ont pas été associées à leur tournage. Internet est, dans cette réflexion, pointé du doigt parce ce qu'il est devenu, malgré lui, un auxiliaire du crime. Mais, l'essor de l'intelligence artificielle ne va-t-il pas contribuer à exacerber un fléau déjà existant ?

Références bibliographiques

AYMON Gaël, (2020), *Ma réputation*, Paris, Gallimard jeunesse.

BARTHES Roland, (2014), *Le degré zéro de l'écriture* suivi de *Nouveaux essais critiques*, Paris, Seuil.

CHATTAM Maxime, (2018), *La promesse des ténèbres*, Paris, Pocket.

FORTIN Francis et al, (2013), *Problèmes relatifs à la définition et à la mesure de la cybercriminalité*, in *La cybercriminalité : entre inconduite et crime organisé*, sous la Direction de Francis Fortin, Québec, Archives nationales du Québec, pp.3-20.

REUTER Yves, (2017), *Le roman policier*, Paris, Armand Colin.

REY Pierre-Louis, (2000), *Le roman*, Paris, Hachette.

SEGOND Louis, (Version), (2013), *La Sainte Bible*, Crète, Ligue biblique internationale.

YAO Koffi Armand, (2023), « D'égoûts et de dégoûts ou la narrativité des bas-fonds urbains dans une lecture de *La promesse des ténèbres* de Maxime Chattam », in *Forum de la Communication et des Arts, Actes du Colloque international sur la problématique des villes nouvelles en Afrique*, 11, 12 et 13 Mai 2023, Numéro spécial 001 de Décembre 2023, pp.141-151.

Web bibliographie

[http : www.canatlantico.ulpgc.es/pdf/17/123/382/pdf](http://www.canatlantico.ulpgc.es/pdf/17/123/382/pdf).

iehei.org.

<https://id.erudit.org/iderudit/013126ar>.

<https://monexpertdudroit.com>viol>.

<https://www.legifrance.gouv.fr>>.

LES IVOIRES DE LA RÉSILIENCE : UNE ANALYSE ETHNOSOCIOLOGIQUE DE *L'ORPHELIN*, UN CONTE DU SUD-OUEST IVOIRIEN

KAKOU Adja Aboman Béatrice Epse ASSI

Maître assistant, Université Felix Houphouët-Boigny

E-mail : kakouassibeatrice@gmail.com

Résumé

La réflexion portée sur le sujet « Les ivoires de la résilience : une analyse ethnosociologique de l'orphelin, un conte oral traditionnel du Sud-Ouest ivoirien », jette un regard profond sur la question de la résilience dans les contes africains. En quoi la résilience est-elle le fondement de l'éducation par le conte ? Quelle est la vision du monde que sous-tend la culture de la résilience à travers le conte ? Une analyse descriptive et ethnolinguistique du conte l'orphelin, a permis de répondre à cette problématique avec les résultats suivants : la résilience, jeu dialectique entre force et vulnérabilité, capacité à résister et à surmonter les événements traumatisants est l'un des objectifs fondamentaux de l'éducation en Afrique. Le moyen indiqué pour réaliser efficacement cet objectif est le conte, genre oral qui porte l'idéologie et le projet de société des peuples géniteurs qu'il met à découvert à travers les actions et réactions des personnages dont, le plus souvent convoqué est l'orphelin.

Mots clés : Résilience, conte, idéologie, éducation.

Abstract

The reflection on the subject “The ivories of resilience: an ethno-sociological analysis of the orphan, a traditional oral tale from the Ivorian South-West”, takes a deep look at the question of resilience in African tales. How is resilience the foundation of education through storytelling? What is the worldview underlying the culture of resilience through storytelling? A descriptive and ethnolinguistic analysis of the orphan tale made it possible to respond to this problem with the following results: resilience, a dialectical play between strength and vulnerability, the ability to resist and overcome traumatic events is one of the fundamental objectives of education in Africa. The means indicated to effectively achieve this objective is the tale, an oral genre which carries the ideology and the social project of the parent peoples which it reveals through the actions and reactions of the characters, most of whom often summoned is the orphan.

Keywords: Resilience, storytelling, ideology, education.

Introduction

Le conte, genre narratif le plus populaire de la littérature orale africaine, assume différentes fonctions dont la plus connue est la fonction éducative. L'éducation par le conte suscite encore curiosité et attrait quant à la démarche et la stratégie mise en œuvre. Le sujet, « Les ivoires de la résilience : une analyse ethnosociologique de *l'orphelin*, un conte orale traditionnel du Sud-ouest ivoirien » envisage mettre à découvert la résilience dans le conte africain. En quoi la résilience est-elle le levier de l'éducation dans le conte africain ? Comment cette résilience se manifeste-t-elle ? Quelle est la vision africaine du monde qui sous-tend l'éducation par la résilience ? L'étude du conte *l'orphelin*, par une approche descriptive et ethnolinguistique permettra de répondre à cette problématique. Dans son déroulé, la réflexion s'articulera autour de trois principaux axes. Le premier circonscrit le cadre théorique par une clarification terminologique et méthodologique des termes ou notions essentielles du sujet ; le deuxième fera une analyse profonde du conte support de l'étude et le troisième exposera l'idéologie sous-jacente à la résilience du personnage de l'orphelin comme ressort de l'éducation de celui-ci dans la société traditionnelle africaine.

1. Clarification terminologique et approches méthodologiques

À l'entame de tout sujet de recherche, il s'impose de délimiter clairement le champ de l'étude à travers la découverte sémantique des mots ou notions qui portent le sujet et la mise en exergue des approches méthodologiques qui permettront de le conduire à terme. Dans le cadre de cette étude, **Pivoire**, **la résilience** et **le conte** constituent la charpente de notre réflexion.

1-1- Découverte sémantique

. Qu'est-ce que l'ivoire ?

Selon Le Petit Robert¹ l'ivoire est « une matière fine, résistante, d'un blanc laiteux qui constitue les défenses de l'éléphant. » Ainsi, l'ivoire est liée

¹ Le Petit Robert, 2017, Editions Typografica, Varese p.1378

aux défenses qui sont une caractéristique fondamentale de l'éléphant, « grand mammifère herbivore à corps massif, à peau rugueuse, à grandes oreilles plates, au nez allongé en trompe et à défenses d'ivoire. »

Qu'est-ce que la résilience ?

Le Grand Larousse Illustré¹ définit la résilience comme « l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatisantes. » La résilience est une notion qui revêt un sens psychologique profond.

Pour les psychologues, la résilience « résulte de multiples processus qui viennent interrompre des trajectoires négatives et contrer la vulnérabilité psychologique liée à l'histoire traumatique de l'individu. »² C'est pourquoi la psychologue américaine Emmie WERNER qui a suivi les enfants sur un parcours résilient jusqu'à l'âge adulte parle de sujets « vulnérables mais invincibles »³

Qu'est-ce que le conte ?

Nombreux sont les théoriciens qui ont défini ce genre de la littérature orale. Si les définitions aussi diverses que variées convergent toutes à satisfaire le besoin de saisir le conte dans ses différentes dimensions, il convient cependant de reconnaître que chacune coïncide avec le contexte particulier de son emploi.

Dans le cadre de la présente analyse qui rallie la résilience et le conte, deux chercheurs éclairent notre lanterne. Il s'agit de Pierre N'DA KAN et de Béatrice KAKOU ASSI. Pour le premier, le conte africain est « un des modes d'expression de la pensée africaine, un reflet de la civilisation traditionnelle, un moyen privilégié d'éducation. »⁴ Pour le second, le conte est « une plateforme incontournable pour l'apprentissage des valeurs »⁵. Pour ces deux chercheurs, le conte a donc une fonction éducative incontestable.

¹ Le Grand Larousse Illustré, 2020, Editions Larousse, Paris, p.1002

² « Suivre Urbaine, Résilience et Adaptabilité au Changement : Les enjeux de la préparation », Résilience Urbaine (23 Mars 2017)

³ Emmie Werner. R. S. Smith, *overcoming the odds: high risk children from birth to adult hood*, New York, University Press, 1992

⁴ Pierre N'DA KAN, 1984, *Le conte africain et l'éducation*, Harmattan p.160

⁵ Béatrice KAKOU ASSI, 2023, « Eduquer la femme pour sauver l'humanité : Une autre lecture de Petit Bodiel d'Amadou HAMPATE B », in Amadou HAMPATE BA, 30 ans déjà. Eudes Africaines, Editions Kurukanfuga, p. 443

Les définitions des termes visés ci-dessus montreront le mécanisme de fonctionnement du récit *l'orphelin* pour la compréhension du sujet « Les ivoires de la résilience : une étude ethnosociologique de *l'orphelin*, un conte orale traditionnel du Sud-Ouest ivoirien ». Quelle est la démarche qui nous conduira à cette compréhension ?

1-2- Les approches méthodologiques

Deux approches permettront de mener cette étude à son terme : ce sont la méthode descriptive et la méthode ethnolinguistique.

La méthode descriptive a pour projet, de recenser, d'analyser et d'interpréter les éléments mis à disposition. Elle consiste en un déploiement de l'implicite qui déroule un réseau de significations permettant l'interprétation des comportements et des actions du ou des personnages. Par cette démarche, le chercheur découvre le personnage le plus actif dans sa présentation et dans ses caractéristiques. De qui s'agit-il ? Quel est son nom ? Quelle est son origine ? Quelle est sa situation sociale ? Quelles sont ses actions ? Etc. Les réponses à ces questions éclairent le chercheur sur le choix opéré par le conteur quant aux personnages, aux structures narratives et aux images grammaticales et/ou stylistiques.

La méthode ethnolinguistique, quant à elle, étudie le langage en tant qu'expression de la culture des peuples. Elle s'attache donc à la compréhension « des aventures des mots, des termes ou des notions utilisés »¹ et à l'interprétation des énoncés, des discours, des récits proférés dans des situations d'interaction. Dans la présente application, cette méthode permettra une analyse profonde du récit oral en nous appuyant sur les termes et les notions de la langue génitrice du texte. En effet, l'onomastique et la signification des noms sont un programme qui favorise la révélation des pratiques, des croyances et des valeurs qui fécondent la vision du monde du peuple concerné par le récit.

¹ Paulin ZIGUI KOLEA, 2020, « Zokou Gbeuly dans la chanson tradi-moderne Bété : Portrait du personnage à travers l'aventure du mot. » in ZOKOU GBEULY : Un héros de la résistance en Côte d'Ivoire, Harmattan Côte d'Ivoire, p.75

2. Analyse du conte *l'orphelin*

L'analyse portera sur deux aspects fondamentaux du texte narratif. Ce sont d'une part les personnages dans leurs différentes connexions (adjuvants et opposants) et de l'autre, le personnage principal observé dans la structure interne du récit. Le résumé du texte support de l'étude demeure la clé d'ouverture d'une analyse claire.

2.1 Résumé du conte

Dans un village, vivaient deux frères : Némlin et Souê. Alors que le premier était très riche, avec plusieurs femmes et enfants, le second, lui, était très pauvre avec une femme et un enfant. Après une longue maladie, Souê mourut laissant une veuve et un orphelin dans le dénuement total à côté de Némlin qui vivait avec sa famille dans l'opulence et l'indifférence. Un jour, Némlin achète des fusils modernes à ses enfants pour qu'ils apprennent à chasser. Souê Panin, l'orphelin, de son côté, se fait confectionner un fusil artisanal par sa mère pour participer à la chasse avec ses cousins. La première journée de chasse, les enfants de Némlin tue chacun un rat alors que Souê Panin abat une biche. Après avoir admiré le fruit de la chasse de ses enfants, Némlin méprise et refuse celui de Souê Panin non sans lui ordonner de remettre son gibier à sa misérable mère. La deuxième journée, les enfants de Némlin rapporte chacun une biche et Souê Panin, une gazelle. Au palais, la reddition des comptes demeure la même. Némlin, très en colère méprise l'orphelin qui remet la gazelle à sa mère. Celle-ci vend la viande de la gazelle et achète un fusil moderne à son fils. La troisième journée, les enfants du riche tuent des gazelles là où Souê Panin ramène un buffle. Le refus est la même réponse chez l'oncle. La quatrième journée, les enfants Némlin à la dernière randonnée tue chacun un buffle et Souê Panin terrasse un éléphant. Dans l'incapacité de transporter le massif gibier, il rentre au village avec les défenses du pachyderme qu'il expose à côté du gibier de ses cousins. Ce jour-là, Némlin ne refuse pas la généreuse offre de son neveu. Il accepte les ivoires et déclare publiquement : « Souê Panin est mon fils ». Ainsi, il garde les défenses de l'éléphant et demande aussitôt à la veuve et à l'orphelin de rejoindre la grande famille dans le palais.

2.2 Identification des personnages du récit

Le personnage est une propriété inaliénable de l'œuvre littéraire, une catégorie narrative. C'est l'être agissant dans une production littéraire. Le personnage principal est celui autour de qui se construit la structure diégétique et par ricochet tout le système de représentation fictionnelle. Appelé parfois « protagoniste », il fait avancer l'intrigue. « L'identification du personnage n'est pas nécessairement sa description physique. Ce qui importe chez le conteur, c'est la valeur morale qui se rattache à son action »¹

Etant donné que tout conte est un champ de forces à l'intérieur duquel agissent des personnages affectés d'élan divers, d'un dynamisme interne, il décrit nécessairement un schéma en rapport avec les actions et la fonction du héros perceptibles dans la structure et dans le système des personnages.

De la structure et du système des personnages

L'orphelin est un récit qui, dans sa structure et dans son système, demeure fidèle aux caractéristiques fondamentales du genre conte : un narratif précis et court, une linéarité affichée, une moralité conclusive. Tous ces éléments ont pour conséquence un nombre limité de personnages.

Notre conte de base collecté en pays Kroumen émerge du groupe ethnoculturel Krou où l'organisation sociale très simple repose ni sur un royaume, ni sur une structure centralisée. Cette organisation est fondée sur un système segmentaire exprimé par un régime sociopolitique où le pouvoir est exercé par les personnes âgées jugées plus sages. L'autorité s'y perçoit dans une relation où une personne A, plus jeune, doit respect et dévotion à une personne B, plus âgée. Dans la tradition, l'âge consacre la connaissance. La notion de connaissance ici suppose l'idée de la séniorité ou de la gérontocratie. Dans la littérature narrative en général et dans le conte en particulier, les activités des personnages ont la propriété de diviser les individus en deux groupes : le groupe des connaisseurs, des initiés qui veille d'une manière ou d'une autre sur la collectivité et celui des jeunes, des immatures qui sont soumis et s'occupent des besoins primaires de la société. Cette mesure s'applique aussi au bas niveau de la famille à l'exemple de notre conte.

¹ Béatrice KAKOU ASSI 2023, op. cit. p.170

De la structure des personnages

La structure des personnages du récit répond à cette réalité qui décrit la fresque d'une famille de deux frères dans un village. Il y avait *Némlin*, un homme riche, polygame et ascendant d'une importante progéniture : « Il avait épousé plusieurs femmes et avait des enfants », dit le conte. A côté de lui, son frère *Soué* vivait chichement avec « une femme et un seul fils » appelé *Panin*. Chaque homme, animait normalement son foyer lorsque survient la mort de *Soué* qui laisse derrière lui une veuve et un orphelin. Le triste événement va influencer le système des relations entre les personnages.

Du système des personnages

Le système des personnages dans l'actualité révèle la nouvelle configuration de la famille après la disparition de *Soué*. Ce décès qui est une triste aventure crée un déséquilibre qui impacte défavorablement la vie des personnages dans la famille numériquement affaiblie. La mort de *Soué*, le frère de *Némlin*, modifie les statuts de son épouse et de son enfant. La première devenue veuve et le second orphelin qui font désormais partie de l'héritage familial doivent, suivant la tradition, vivre sous l'autorité du chef *Némlin* à qui incombe la responsabilité des biens du défunt. Par le système du lévirat, les veuves et les orphelins, les premiers biens restent dans la famille du défunt.

Malheureusement, *Némlin*, l'homme riche, en complicité avec ses femmes et ses enfants affligent la société par le refus et la marginalisation de la veuve et de l'orphelin. Cette situation explosivement grave divise la famille en deux entités matériellement et moralement opposées. Comment les personnages sont-ils présentés ou identifiés dans cet univers ?

Le conteur dans sa narration annonce deux types de personnages : le premier type concerne les personnages anonymes qui sont « les femmes et les enfants de *Némlin* », « la femme de *Soué* ». Cette identification typique par des noms plus ou moins abscons valorise le second type de personnages qui portent des noms individuels que sont « *Némlin*, *Soué*, *Panin* ». Toute résilience ayant pour source une crise, l'identification la plus attendue est nécessairement celle du personnage ostracisé qui devient résilient, actif et au travers duquel les autres sont éclairés. Nos critères de prospection sont l'origine et le nom référentiel local dudit personnage.

L'origine du personnage central de ce récit est celle de ses géniteurs qui sont son père et sa mère. Dans le déroulé du récit, le conteur livre d'abord

le nom du père qui est *Soué*. Ensuite il donne le nom de son frère (l'oncle du personnage central) qui est *Némlin*. Enfin, il indique que l'enfant (le personnage central) répond au nom de *Soué*, son patronyme et *Panin* son prénom. Le nom est important en ce sens qu'il est une distinction qui autorise l'identification de l'individu. Pour Geneviève CALAME-GRIAULE, « le nom peut être considéré comme une sorte de définition sociale de l'individu, un instrument par lequel la personne est appréhendée par et dans la société »¹ Il n'est donc pas fortuit que le personnage dit principal associe deux dénominations lourdement chargées. En effet, sans entrer ici dans les subtilités et nuances des termes « nom, renom, renommée », il faut retenir que le nom est une réalité établie dans la communauté comme le critère fondamental de l'existence.

Une analyse ethnolinguistique des noms de notre récit lève le voile sur la situation sociale des différents personnages. *Soué* en langue Kroumen² de Côte d'Ivoire désigne « la souffrance » ou plus exactement « la misère » et *Soué Panin* veut dire en français, « la misère est entrée dans la famille » ou « le logis de la misère » ou encore « la misère faite homme ». Quant à *Némlin*, il désigne Dieu ; c'est en effet, l'appellation la plus courante de Dieu et la dénomination plus affective de *Némlin Gnésoua*. Cette traduction livre ainsi, des informations sur l'environnement social du personnage central. Il évolue dans un cadre où se côtoient sans jamais s'unir, deux blocs sociaux diamétralement opposés : d'un côté les misérables avec pour leader *Soué* et de l'autre les nantis avec à leur tête *Némlin*, le fortuné.

Le personnage central qui est issu d'un foyer misérable devient très tôt orphelin de père parce que « *Soué* tomba gravement malade et mourut ». Cette situation sociale extrêmement précaire dresse le lit d'un univers de rudes épreuves qui prédispose l'enfant au combat permanent pour la survie. Ce contexte de vulnérabilité conditionne nécessairement son comportement et ses actions. *Soué Panin* ou « le logis de la misère » qui vivait dans l'isolement avec sa mère, son unique adjuvant « sous un hangar dans le village », doit donc se surpasser, sans aucun complexe pour combattre l'adversité afin de sortir de cette situation de vulnérabilité.

¹ Geneviève CALAME GRIAULE citée par Elie YEBOU, 2019, Des noms et des hommes ; Aspects anthropologiques et linguistiques du nom dans l'aire culturelle AJATADO, Editions Diasporas, Cotonou.

² Les Kroumen constituent un peuple du Sud-Ouest ivoirien situé entre les fleuves Cavally et San-Pedro.

Aussi, lui fallait-il ignorer les mauvais sentiments tels que l'envie, la jalousie, la rancœur et la vengeance pour se faire résolument adepte du courage, de la détermination, de la persévérance, de l'amour du prochain et du renforcement des liens familiaux. En effet, enfant, orphelin et misérable, *Soué Panin* évolue dans la vie grâce à sa mère qui lui fabrique son premier fusil avec lequel il tue une gazelle, vend la viande de cette gazelle et achète un fusil moderne qu'elle lui donne.

Toutes ces qualités déployées par l'orphelin pour réaliser son désir ardent d'épanouissement et du vivre-ensemble en surpassant le mépris manifeste de son oncle produisent des résultats impressionnants et évolutifs. A la chasse, avec un fusil artisanal et rudimentaire, *Soué Panin* tue successivement une biche et une gazelle, déclassant ses cousins qui apportèrent à domicile de menus gibiers qui plus est sont des rongeurs. Soué Panin, avec le nouveau fusil moderne va plus loin. D'un autre cervidé, il arrive au pachyderme en passant par un bovidé. Par cette gradation, l'orphelin réalise une marche prodigieuse et triomphale qui contraste nettement avec sa situation de base qui préfigurait l'ensevelissement dans la précarité.

A n'en point douter, la dimension des actions posées par *Soué Panin* dans le récit le rapproche d'un personnage épique. En effet, il est aisé d'affirmer que les différents pas de victoire réalisés par l'orphelin, le font passer de son statut de personnage central à celui de héros, personnage caractérisé à la fois par des qualités physiques et morales telles que la force, le courage, la générosité, le sens de la justice, de la solidarité et du rassemblement. Comment l'évolution de *Soué Panin* est-elle rendue par la dynamique interne du conte ?

Analyse structurelle du récit

Dans sa généralité structurelle, le conte est un récit imaginaire qui offre deux types de structures : l'une externe et l'autre interne. De façon pragmatique, cette rubrique s'attachera à analyser la structure interne du récit pour mettre en relief sa typologie selon l'approche paulmienne de la classification des contes africains.

Dans sa classification des contes africains¹, Denise PAULME

¹Denise PAULME, 1976, *La mère dévorante : Essai sur la morphologie des contes africains*, Gallimard, Paris

identifie sept (07) types ou situations dans les récits africains en fonction de la dynamique interne ou du parcours du personnage central. Ce sont : les types ascendant, descendant, cyclique, en spirale, en miroir, en sablier et complexe.

« *L'orphelin* », notre exemple, donne à l'auditoire de suivre les étapes successives dans l'aventure d'un orphelin nommé Souê Panin vivant dans le dénouement total avec sa mère, tous deux victimes de l'inconduite de son oncle qui vit dans l'abondance. De cette situation initiale de précarité extrême, Souê Panin, armé de qualités physiques et morales parvient par des améliorations successives consécutives à une série de mépris et d'humiliations à un changement remarquable qui dans son contexte de vie peut être considéré comme un exploit.

En effet, du manque initial (la misère et le rejet du riche oncle), Souê Panin, avec détermination et dans un élan de dépassement permanent de soi, évolue d'améliorations en améliorations. Son bilan de bon chasseur qui épingle « biche, gazelle, buffle et éléphant », un chapelet de gibiers d'autorité comestible et d'honneur, l'installe confortablement dans une situation finale de manque comblé. L'ensemble des étapes constitue une traversée symbolique de désert, traversée qui finalement débouche sur une oasis de bonheur et de satisfaction totale.

Ce cheminement résilient de l'orphelin peut être schématisé de la manière suivante :

Le processus graphiquement représenté donne la figure en spirale ci-dessous :

Commentaire sommaire de cette représentation :

Le parcours du misérable orphelin du hangar au palais décrit et rendu par le schéma et le graphique ci-dessus matérialisant un conte de type en spirale selon la typologie paulmienne des contes africains est incontestablement un itinéraire de résilience. En effet, qu'est-ce que la résilience sinon le déploiement de forces physiques et morales pour s'affranchir d'une situation avilissante, méprisante qui plonge un sujet dans état de vulnérabilité attestée.

Le processus, pour s'affranchir d'un tel contexte, se solde nécessairement par des privilèges et des bénéfiques visibles, concrets et palpables. Dans le cadre de notre conte, la résilience de Souê Panin se manifeste à travers la négation du rejet et du mépris dont il est victime après

chaque partie de chasse fructueuse. En effet, chaque rejet, plutôt que de plonger l'orphelin dans le désespoir et le découragement, stimule davantage sa détermination et son courage. Ainsi, il évolue résolument, sans se laisser perturber d'aucune façon, de rejet en succès et de succès en rejet en ignorant royalement toutes les séquences de mépris de son oncle. Cette évolution en spirale du héros atteint son point culminant de manque définitivement comblé quand celui-ci tue un éléphant, mammifère remarquable par son immensité et sa puissance, mais recherché pour le trésor qu'il porte et qu'il utilise comme moyen de défense : les ivoires. Toute la valeur de ce pachyderme réside, en effet, non pas dans sa chair comme ressource comestible mais dans ses défenses en ivoire qui constituent une véritable richesse dans les sociétés humaines.

Les retombées de la démarche résiliente du héros dans ce conte sont d'une part, la reconnaissance publique faite par Némlin, son oncle : « Souê Panin est mon fils », et de l'autre, l'intégration de la veuve et de l'orphelin au palais. Ces deux décisions correspondent de fait à l'acceptation du lévirat dont le refus a conduit à la crise.

Ainsi, de l'égoïsme, antivaleur nuisible à l'harmonie sociale, Némlin pratique la solidarité, valeur cardinale dans les sociétés africaines. Du rebelle opposé aux principes traditionnels, Némlin accepte le lévirat et promeut de la tradition. Finalement, la résilience qui conduit Souê Panin à intégrer le palais, lui offre de bénéficier d'une sécurité paternelle et d'assurer le bien-être de sa génitrice. Dans ce contexte, le palais, espace sécurisant, matérialise la société humaine en miniature en ce qu'elle favorise l'épanouissement de l'homme.

A l'analyse, ce parcours résilient et ses avantages sont la reproduction fidèle de l'itinéraire initiatique du héros. Comme dans les récits initiatiques, ce conte donne à observer la présence d'un maître initiateur (le riche oncle), d'un sujet à initier (l'orphelin), des épreuves (mépris et humiliations) à franchir et le résultat final (succès, intégration au palais, paix, opulence et épanouissement). Au terme de ce processus douloureux et difficile, le candidat ayant passé toutes les épreuves avec succès, accède au droit d'intégrer la famille qui représentait dans ce parcours, l'objet de sa quête.

La résilience de l'enfant en général et de l'orphelin en particulier est un thème si fréquent et majeur dans les contes africains qu'il est intéressant de s'interroger sur l'idéologie qui sous-tend sa récurrence. En effet, ce sont presque toujours les thèmes qui peignent la société humaine qui reviennent. Qu'est-ce qui, chez les conteurs, motive cette insistance sur la résilience ?

3. Les contes africain et l'idéologie de la résilience de l'orphelin

Selon Jacques Demougin¹ « l'idéologie se conçoit comme la forme que revêt la (re) présentation de la réalité dans l'esprit de l'auteur ». Aussi, toute œuvre littéraire est-elle le reflet des valeurs idéologiques. Conséquemment, tous les choix et toutes les visions des peuples sont des vecteurs de valeurs réelles ou inversées porteuses d'idéologies. « Pour comprendre certains actes du milieu, il est intéressant de s'imprégner de l'idéologie qui, implicitement ou explicitement, oriente les actions de ses membres. Ces actions génèrent les idées dont le système influence les conduites individuelles ou collectives. »²

Idéologiquement deux enjeux sociaux retiennent notre attention : la résilience comme le levier de l'éducation de l'enfant ; l'orphelin comme le prototype du personnage résilient dans les contes africains.

3.1. La résilience comme levier de l'éducation de l'enfant

« L'éducation est l'acquisition des connaissances et des directions morales par lesquelles on devient habile et savant dans son milieu. »³ Dans l'Afrique traditionnelle, l'acquisition des connaissances et des valeurs morales s'opère jour après jour à travers la pratique d'activités telles que les séances de contages. Ces narrations de récits qui se déroulent devant un auditoire regroupant toutes les tranches d'âge et toutes les classes sociales sont à la fois des occasions de divertissement et d'éducation. Le personnage central mis en scène dans ces récits est généralement un enfant ou plus exactement un orphelin ou une orpheline à qui incombe une responsabilité réformatrice.

Ce choix des conteurs qui n'est pas fortuit participe de leur volonté d'associer l'utile à l'agréable et permet d'élaborer une stratégie éducative qui consiste à développer chez l'enfant les valeurs cardinales comme le courage, la persévérance et la détermination.

¹ Jacques DEMOUGIN, 1985, Dictionnaire des Littératures Françaises et Etrangères, Larousse, Paris, p. 121

² Béatrice KAKOU ASSI, op. cit., p. 173

³ Paul Emile LITTRE, Larousse, p.2150

Par ailleurs, cette responsabilisation de l'enfant comme personnage central de la plupart des contes africains trouve sa pertinence en ce que l'éducation, pour se dérouler avec succès et atteindre ces objectifs, doit s'appliquer sur un terrain réceptif, immature. L'enfant, adulte en devenir, est celui qui, selon Pierre N'DA KAN, « mieux que tous les autres héros des contes, représente l'homme »¹. Il est donc celui par qui le conteur, grâce aux épreuves et difficultés, réalise et assume sa fonction d'éducateur.

En Afrique, l'éducation se déroule généralement dans la douleur et elle peut, sans exagération, être assimilée au passage du fer au feu ardent de la forge pour la fabrication d'un objet de valeur. En effet, l'enfant africain est éduqué au stoïcisme, éduqué à supporter les événements douloureux et traumatisants de la vie mais surtout à les surmonter dans le silence et la dignité pour mériter respect et considération. La tradition raille et condamne la paresse, antithèse du courage, de la force physique et mentale qui fait de l'homme le maître de la nature. C'est d'ailleurs dans la force que réside la notion de « mâle ».

En milieu traditionnelle, braver les éléments de la nature par le travail (l'agriculture, la chasse, la pêche) pour les soumettre à son pouvoir ou tenter la domination du monde serait sans intérêt si l'homme ne parvenait pas à une profonde emprise sur lui-même. La force de caractère est en rapport avec une stricte éducation reçue dès la tendre enfance. Aux adolescents, on apprend tout d'abord à être forts, courageux, à n'avoir peur de rien. Cette dimension culturelle a été bien perçue par Denise Paulme qui écrit : « Il semble bien que ce soit là, la seule instruction qu'ils reçoivent. Dans certaines circonstances, la violence est de rigueur, dans les jeux, dans les luttes. »²

Dans notre conte, les successifs refus et rejets de Némlin qui sont de véritables mesures de torture à la fois physique et morale n'ont jamais émoussé l'ardeur de Souê Panin qui est un handicapé social. Au contraire, les épreuves et les obstacles ont fortifié et renforcé sa détermination. Dompter la souffrance, mépriser la douleur, supporter les humiliations, fuir la lâcheté, affronter l'adversité ont pour finalité l'éducation de l'homme en général et du mâle en particulier. Le vrai homme est celui qui résiste, celui qui travaille et se défend. Mais le but de la force et de la résilience n'est pas la guerre. Il s'agit

¹ Pierre N'DA KAN, op. cit, p.59

² Denise PAULME, citée par Bernard ZADI ZAOUROU 1976, Aspects spécifiques du conte, aspect social Bissa, Revue de Littérature orale, Université d'Abidjan, numéro 4, p88

plutôt d'une éthique de paix et de justice qui est assumée dans les contes africains par l'orphelin prototype du personnage résilient.

3.2. L'orphelin comme le prototype du personnage résilient dans les contes africains

Le conte est un jeu par sa partie visible. Dans sa dimension profonde, il s'agit d'un jeu sérieux, un jeu à enjeux par ses implicites, ses implications et ses ambitions. Qu'est-ce que l'orphelin des contes africains ? Quelles fonctions la tradition réserve-t-elle à ce personnage ? Quelle valeur cette vision promeut-elle dans la société traditionnelle africaine ?

Plusieurs réponses peuvent satisfaire à cette interrogation. Nous ne retiendrons que deux aspects : le personnage de l'orphelin est un symbole ; l'orphelin a une fonction refondatrice pour une société de paix et de justice.

L'orphelin est un personnage symbolique. La charge de l'orientation idéologique de notre conte enrobée dans son introduction nous le montre précisément. Elle propose à l'auditoire ou au lecteur la moralité suivante : « Ne méprise jamais une personne qui n'a rien. Tu ne connais pas son devenir. ». Il s'agit d'une affirmation, mais surtout d'un ordre. Cette proclamation de la leçon conclusive en début du texte est un indice structurel et stylistique avoué qui conditionne l'attention de l'auditeur ou du lecteur sur la réalité d'un personnage sans force apparente mais avec lequel il faudra compter. **L'orphelin est celui qui n'a rien.** Mais, par sa résilience, il disqualifie son opposant qui est un personnage doté d'un pouvoir sociopolitique et économique. Pourquoi créer et poser une telle équation qui dans sa résolution voit le triomphe faible ? Ce mécanisme a pour but de valoriser le personnage de l'orphelin sous-estimé par l'ignorance de ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux. Or, comme le dit l'auteur de *Le murmure du roi* « L'homme en lui-même est une valeur qui n'a pas de prix. Il doit être en toute occasion considéré pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. »¹

Némlin est matériellement riche et socialement apparenté. Soué Panin, l'orphelin, n'a que pour seul soutien sa mère, une misérable veuve. Nous avons là la représentation d'une inégalité remarquable qui va être

¹ François Joseph AMON D'ABY, 1974, *Le murmure du roi*, NEA, Abidjan, Dakar, Lomé, p.35

renforcée par l'action méprisante de celui qui devrait assurer leur assistance et leur sécurité. De cette inconduite de Némlin découlera la sanction de la société représentée par le conteur. En montrant l'homme tel qu'il est et sa vie telle qu'elle est vécue, en insistant sur le portrait moralement hideux de l'oncle, le conteur qui avait déjà averti son auditeur ou son lecteur provoque le choc salvateur de l'orphelin qui, par une pirouette narrative s'approprie toutes les qualités prisées par la tradition africaine : la politesse, la patience, l'endurance portées par la sagesse.

La victoire du faible et la défaite du puissant consacrent l'intégration du premier et libère en quelque sorte le pardon d'une doctrine traditionnelle théâtralisée à trois niveaux ; une victime reconnue, l'orphelin Soué Panin atteint arbitrairement dans son intégrité physique et morale ; un personnage coupable élevé au départ, mais rabaissé à la fin ; un tiers justicier, le conteur (représentant de l'idéologie dominante) qui met en garde ceux qui, très souvent sont trompés par l'apparence des choses. La justice traditionnelle est le lieu où tous les membres de la cité se valent. C'est cette fonction idéologique dont la tradition charge le personnage de l'orphelin qui vole au secours d'une société en corruption avancée.

Le personnage de l'orphelin a une fonction refondatrice dans les contes africains. C'est pourquoi il est souvent choisi pour jouer ce rôle. Comment porter son choix sur un spécimen qui est d'emblée disqualifié par son statut d'enfant sans expérience et sans attache sociale particulière ? Par-delà une simple fresque entre les membres d'une famille, le récit Kroumen est un tableau de mœurs dans lequel la victimisation de l'orphelin donne écho à un fait de société dont la teneur spirituelle va au-delà des vivants. En effet, l'orphelin est par sa nature le protégé des hommes et des dieux.

Selon Jacob AKPALE GNEBA, l'orphelin et la veuve sont « considérés comme des psychotiques dans la société Krou en général et chez le peuple Dida en particulier. »¹ Après la disparition de l'être aimé ou de la personne assurant leur sécurité, ces personnes éprouvent des difficultés de réadaptation, des obstacles à fournir de nouvelles pensées positives. Ils expriment une diminution de leur capacité à entreprendre, à cause de la chute de leurs performances. Objet de bien d'égards, ils sont conséquemment pris en charge par la famille et même par le clan. C'est d'ailleurs la parfaite

¹ Jacob GNEBA AKPALE, 2004, L'éducation traditionnelle Dida face à l'acculturation de la colonisation à 1980, Editions Gneba, Abidjan, p.70

connaissance de toutes ces raisons par la tradition qui justifient le lévirat où, après la mort du conjoint, la veuve pour ne pas être déracinée demeure dans la famille. Par la même occasion, l'orphelin passe aussitôt sous la protection du frère de son défunt père, sous la vigilance des autres membres de la famille et par ricochet sous la surveillance très aiguë de la société. Cette protection sociale va avec toutes les commodités sociopolitiques, économiques, juridiques et culturelles. Autant le lévirat est très respecté, autant le statut de l'orphelin est (re) gardé en sécurité ou défendu contre les dangers, les blessures physiques et morales et ce, jusqu'à ce que ce dernier se marie et fonde sa propre famille. C'est cette responsabilité que l'oncle Némliin a refusé de prendre avant d'y être contraint par la résilience de Souê Panin.

Recueillir l'orphelin, le nourrir, le protéger et l'élever au rang de l'homme accompli pour en faire un héros reste une inquiétude majeure de la société humaine visible. C'est également une préoccupation sérieuse de l'univers invisible et supérieur peuplé hiérarchiquement des défunts, des ancêtres, des dieux qui entretiennent un permanent commerce avec les vivants. Voilà pourquoi ces derniers qui se comportent en justiciers des premiers, volent très souvent au secours de l'orphelin martyrisé. Nombreux sont les contes où ceux-ci se trouvent dans le noble rôle de partenaires de l'orphelin.

Aussi souvent que l'on peut le constater, si ce n'est pas le défunt parent qui apporte son aide à l'orphelin ou l'orpheline¹, c'est une force d'une merveilleuse nature qui agit favorablement pour « l'enfant divin. » A ce niveau, les conteurs font de l'orphelin un héros dévoué, patient, poli, qui, par sa conduite et son éducation, rend service aux partenaires surnaturels. Il faut lui attribuer les vertus qui non seulement favorisent la résilience, mais le prédisposent à la résolution de l'énigme ou à l'acquisition de l'objet de sa quête. L'orphelin est dans le conte le personnage idéologiquement contrasté. Plus faible, il est le choix des auteurs créateurs d'ondes de choc pour être l'arme, l'outil de la résilience. Il est l'instrument auquel l'on s'attend le moins pour redresser le tort de l'indigent à qui la société réserve toujours la victoire. Acquéreur des défenses (les ivoires) pour sa défense, il siège désormais au centre du monde de l'abondance.

¹ On trouve cette illustration dans « Le Pagne Noir » avec l'orpheline AÏWA et dans « La Cruche » avec l'orphelin KOFFI. In Bernard B. DADIE, 2004, *Le Pagne Noir, Contes Africains*, Editions Présence Africaine, Paris.

Conclusion

Que retenir de la réflexion portée sur la manifestation de la résilience dans ce conte oral traditionnel du Sud-Ouest ivoirien ? Si, dans leurs récits, les conteurs insistent sur un personnage ou sur une notion, c'est pour atteindre un but exemplaire : montrer que telle considération est à éviter ; telle autre est à valoriser. La réalité d'une personne ne s'apprécie guère en fonction de son avoir, mais plutôt de son savoir être et de son savoir-faire ; l'homme n'a pas la maîtrise du futur. Voilà ce que la tradition enseigne à tous par le canal du conte. Le statut de l'orphelin, personnage central et la vocation qui lui est attribuée donnent une idée précise de l'objet de sa quête et de l'âpreté de la résilience à mettre en œuvre pour la satisfaction de son désir. Face au personnage puissant, l'orphelin, personnage vulnérable, s'impose pour apprendre à ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux que la pire des malveillances est de chercher à enterrer l'existence du prochain. Ainsi, le succès en spirale du personnage résilient montre que l'orphelin, le paria, le méprisé, l'exclu, peut devenir le héros. Pour le personnage résilient, aucun obstacle n'est insurmontable.

BIBLIOGRAPHIE

- AMON D'ABY François- Joseph, 1974, *Le murmure du roi*, NEA, Abidjan, Dakar, Lomé,
- DADIE B. Bernard, 2004, *Le pagne noir*, Présence Africaine, Paris,
- DEMOUGIN Jacques, 1985, *Dictionnaire des Littératures Françaises et Etrangères*, Larousse, Paris,
- GNEBA AKPALE Jacob, 2004, *L'éducation traditionnelle Dida face à l'acculturation de la colonisation à 1980*, Gnéba, Abidjan,
- KAKOU ASSI Béatrice, 2023, « Eduquer la femme pour sauver l'humanité ; Une autre lecture de Petit Bodiel de Amadou HAMPATE BA » in Amadou HAMPATE BA, 30 ans déjà, *Etudes Africaines*, Kurukanfuga, Abidjan,
- N'DA KAN Pierre, 1984, *Le conte africain et l'éducation*, Harmattan, Abidjan,
- PAULME Denise, 1976, *Essai sur la morphologie des contes africains*, Gallimard, Paris,
- WERMER Emmie, SMITH R.S, 1992, *Overcoming the odds: high risk children from birth to adult hood*, University Press New York,

- YEBOU Elie, 2019, Des noms et des hommes ; aspects anthropologiques du nom dans l'aire culturelle AJATADO, Diasporas, Cotonou,
- ZADI ZAOUROU Bernard, 1976, Aspects spécifiques du conte : aspect social, in Bissa, Revue de littérature orale, Université d'Abidjan,
- ZIGUI KOLEA Paulin, 2020, « Zokou Gbeuly dans la chanson traditionnelle Bété : Portrait du personnage à travers l'aventure du mot », in Zokou Gbeuly, un héros

**LECTURE STYLISTIQUE DES PRATIQUES DE
DÉCONSTRUCTION SCRIPTURAIRE ET DISCURSIVE DANS
POÉSIE COMPLÈTE DE TAHAR BEN JELLOUN**

Soro Zana Karim,

soroci0312000148@gmail.com

Université Alassane Ouattara (UAO)

Résumé

L'œuvre *Poésie Complète* de Tahar Ben Jelloun est émaillée de procédés destructurateurs en opposition aux standards du genre. Ces pratiques de déconstruction, poussées à l'extrême, difforment le code scripturaire et, par conséquent, le discours poétique général qui s'en trouve adossé sur le fragmentaire, la discontinuité, perceptibles dans les procédés d'articulations inventés et le montage des structures formelles qui frisent l'aberrance énonciative. De ces jeux découle un projet de ré-création artistique qui, en érigeant en valeur suprême la non-norme scripturaire et discursive, connote les enjeux d'une réorientation de la pensée poétique de l'auteur : soustraite de la rigidité des principes classiques, elle promeut une technique d'hybridation entre poésie et art pour un faire-voir sombre du potentiel des déséquilibres et des formes d'instabilité de la société.

Mots clés : Stylistique, déconstruction, scripturalité, discours, enjeux.

Abstract:

Tahar Ben Jelloun's work *Complete Poetry* is peppered with processes of destructuring in opposition to the standards of the genre. These practices of deconstruction, taken to the extreme, distort the scriptural code and, consequently, the general poetic discourse which is based on the fragmentary, the discontinuity perceptible in the invented articulation processes and the assembly of formal structures which border on enunciative aberration. From these games arises a project of artistic re-creation which, by establishing the scriptural and discursive non-norm as a supreme value, connotes the issues of a reorientation of the poetic thought of the author : subtracted from the rigidity of classical principles, it promotes a technique of hybridization between poetry and art to show the dark potential of imbalances and forms of instability in society.

Key words: Stylistics, deconstruction, scripturality, discourse, issues.

Introduction

La stylistique, une discipline des sciences du langage, s'intéresse principalement, à l'examen technique du matériau langagier, que Molinié définit comme « l'étude des conditions verbales, formelles, de la littérature (G. Molinié, 1991, 3) ». Ces conditions fondent le caractère spécifique du discours littéraire. Dans son parcours, la discipline stylistique a connu deux mutations, considérées antagonistes : la stylistique de la langue et la stylistique littéraire.

La stylistique de la langue, en vigueur jusqu'à l'orientation opérée par Jules Marouzeau et Marcel Cressot, privilégiait l'écrivain et ses desiderata : elle était qualifiée de « stylistique des intentions ». Si le mérite revient à Marouzeau et Cressot d'avoir modifié l'orientation de la stylistique, c'est à Michaël Riffaterre que revient celui d'avoir orienté l'analyse stylistique vers le lecteur : cette approche est qualifiée de « stylistique des effets », attentive à l'effet du texte sur le lecteur-récepteur. Justifiant cette option, Alain Viala écrit : « *Le lecteur fait le texte. Il y projette ses images, y trace ses chemins dans les entrelacs des significations possibles* ». (G. Molinié et A. Viala, 1993).

Selon Georges Molinié et Alain Viala, le texte littéraire est essentiellement discours. En tant que « discours », il obéit à un système de données qui le valident et contribuent à son décodage en vue de la réception du message. Cependant, lorsque ce système de données est déconstruit dans ses structures fondamentales élémentaires, le décodage du message impose une réorientation de lecture du construit énonciatif. Il en est ainsi dans *Poésie Complete* de Tahar Ben Jelloun caractérisée par une multiplication des stratégies de déconstruction qui l'affranchissent des conventions scripturaire et discursive communément de mises. Il s'agira de considérer, sous un angle stylistique, ces procédés de déconstruction scripturaire et discursive pour en saisir les enjeux. Quels sont les faits textuels, dignes de données stylistiques, qui fondent la dimension déconstructiviste du code scripturaire et discursif ? Quels enjeux définissent-ils ?

L'examen de la fragmentation du code scripturaire et discursif se fera dans une approche structurale. L'hypothèse générale est que l'œuvre poétique de Tahar Ben Jelloun s'affranchit des canons classiques desséchants et du parler normatif usuel pour s'inscrire dans les sillages d'une quête d'esthétique littéraire moderne. L'objectif général envisagé est de montrer la teinture stylistique de son œuvre sous l'angle de la scripturalité et du discours. Puis,

montrer que cette teinture, par rapport aux standards du genre, connotent les enjeux d'une réorientation de la donne poétique. À la suite de la définition de la notion de « déconstruction » pour la compréhension de cet article, nous passerons à l'analyse stylistique des procédés de déconstruction pour montrer, *in fine*, comment ceux-ci définissent les enjeux d'un projet de redéfinition (ré-création) du code scripturaire et discursif du genre poétique.

1. À propos de la notion de *déconstruction*

Le terme « déconstruction » est un composé antonymique du substantif « construction » (du verbe *construire*, dérivé du latin *construere* /bâtir/, /édifier/, /arranger/). La *déconstruction* désigne donc l'acte de /démolition/, de /destruction ou déstructuration/. En littérature, il s'agit d'une pratique d'enfreinte à/aux, qui marque une véritable rupture au point de vue de la forme de l'écriture. Cette pratique se perçoit tant dans l'espace discursif, dans la langue d'écriture, que dans le style générique.

1.1. La *déconstruction* de l'espace discursif

La matière graphique constitue un indicateur de genre et contribue à la sémantique générale du texte. Il y a déconstruction de l'espace discursif lorsque la typographie uniforme de librairie est sabotée à cause des variations graphiques et typographiques. Les variations graphiques (ou hétérogénéités graphiques) se réalisent par l'opposition des écritures romaines et italiques, par les caractères minuscules et majuscules, le décalage textuel, à des fins esthétiques. La variation typographique se rapporte à la disposition des vers (dans le cas de la poésie), tantôt en retrait par rapport au reste du texte, tantôt encadrés de « blanc » qui fragmente le texte et fait varier irrégulièrement les marges.

1.2. La *déconstruction* de la langue d'écriture

Elle définit l'idée de brisure de la langue d'écriture. En d'autres termes, l'auteur fait *éclater* la langue qu'il soumet, soit à un processus d'indigénisation, soit à un processus de rélexification. Le processus d'indigénisation est un aspect d'hybridation du français avec les parlers du

terroir. Cette interaction clair-obscur provoque une rupture énonciative et joue en faveur de l'originalité de l'œuvre. La rélexification est un procédé de calque syntaxique ou sémantique qui consiste à transposer ou traduire littéralement, en français, une expression locale. La langue française, devenue l'objet de malléabilité délibérée, est *désémantisée* et *résémantisée* suivant de nouvelles valences verbales qui restituent une certaine teinte locale à l'œuvre.

1.3. La *déconstruction* au niveau du système générique

La déconstruction du système générique résulte de la remise en cause de la stabilité du genre littéraire. L'écriture fait fi de l'ordre générique conventionnel et classique. Cette poétique, nourrie de transgression de normes, est la quête d'une nouvelle esthétique qui vise à réinventer, à renouveler l'écriture. L'œuvre devient une sorte de *métagenre*, dépourvue de traits identitaires générique, objectivement définis. En somme, la déconstruction est donc, non seulement ce qui fait d'une œuvre donnée une œuvre littéraire, mais aussi ce qui fait d'une œuvre donnée, dite littéraire, son originalité en raison de son *adh* spécifique à la fois provocateur, révocateur et évocateur.

2. Lecture stylistique des pratiques déconstructivistes dans *Poésie Complète* de Ben Jelloun

La singularité de l'œuvre poétique de Ben Jelloun réside dans les procédés scripturaires constitués de diverses variantes principalement opérées sur des modèles discursifs distincts. L'ensemble du déroulement du discours poétique porte les traits de caractères d'un jeu scripturaire qui déconstruit l'espace textuel en ce sens que les codes normatifs (de l'énonciation et de la scripturalité) sont manifestement perturbés.

2.1. La distorsion paginale ou le style de « brisure d'écran »

La distorsion paginale définit une pratique de désorganisation formelle liée au style d'écriture. En bien de passages, l'espace textuel subit les assauts d'une désarticulation outreucidante perçus dans les variations typographiques et la fragmentation de la linéarité énonciative, qui font

ressembler l'espace-texte à une figure fissurée, en déformation continue. Le poème « Agadir année zéro » (p.39) justifie immanquablement cet état.

L'instauration d'une forme particulière de procédé d'écriture empreint d'étrangeté est perceptible à la lecture. Les énoncés, disposés de manière disparate, obstruent toute possibilité de lecture objective et font ressembler l'îlot textuel à un écran fendillé. Cette désorganisation observée dans le montage des constituants langagiers, qui attribue au cadre textuel les traits de fendillements, souligne la particularité de l'énonciation. Les constituants syntagmatiques de fond prêtent leur concours à la justification de cet élan énonciatif abrupt, de forme : les énoncés « Murs quatre en foule face » (p. 40), « corps disséqué l'aube » (p.41), « Miroir hirsute » (p.41), « Partout doigts toutes directions se pointent » (p.40), « Dents en herse » (p.41), « souffle incendiaire » (p.41), « Haine » (p.40), « Genoux sciés » (p.40), « FRONT OUVERT » (p.41), « Soleils/ signent arrêt de mort » (p.41) sont syntaxiquement obscurs certes, mais stylistiquement saisissants. Le discours poétique dénonce les exactions sociales et se propose d'éveiller la conscience du récepteur-lecteur, pour lui faire voir la situation d'asservissement et de cahot qui l'opprime et l'opprime au quotidien, d'où l'isotopie de la violence physique.

Par ailleurs, la nature composite du passage réside dans l'opposition des écrits à caractères minuscules et majuscules. Le poème est sectionné en « BLOCS », comportant chacun un titre affecté d'une lettre alphabétique : « BLOCS (A) » (p. 39), « BLOC CIMENT (B) », « BLOC MICA(C) ». Les deux derniers blocs (« (B) et (C) ») sont immédiatement suivis de textes à valeur d'indications didascaliques (p.40). Toute l'étendue des pages est jalonnée d'énoncés à valeur de didascalie, de décalages textuels, de variations graphiques, de dispositions segmentées et discontinues de syntagmes. Cet ensemble sonne le tocsin d'un véritable brouillage énonciatif.

Du point de vue du langage poétique, ce qui fait la modernité d'une œuvre est, selon Molinié, « [le fait qu'elle] se mesure, à la réception, sans doute en terme de rupture. Rupture avec des usages apparemment intransgressibles, c'est-à-dire qui relèvent d'habitudes dans la mise en œuvre, la mise en surface, des structures profondes » (G. Molinié, 1986, 167). La somme des données de littérarité traduit la singularité du discours poétique et démontre la volonté du poète-locuteur de plier à sa volonté la poétique de la poésie. Imprimées sur le montage des grilles scripturaires, toutes ces

irrégularités définissent l'expression d'un dynamisme de tension discursive manifestement orientée sur un axe de rupture et de rénovation.

2.2. L'enfreinte aux normes usuelles de la ponctuation

La ponctuation est un système de signes qui établit des normes dans les constructions syntaxiques et souligne les nuances affectives. Elle sert à indiquer les limites entre les divers constituants de la phrase, transcrire les diverses intonations, montrer des coordinations ou des subordinations différentes entre les propositions. Ce système de signes comprend, en français, « le point (.), le point d'interrogation (?), le point d'exclamation (!), la virgule (,), le point-virgule (;), les deux points (:), les points de suspension (...), les parenthèses (()), les crochets ([]), les guillemets (« »), le tiret (-), l'astérisque (*) et l'alinéa ». Dans la poésie de Tahar Ben Jelloun, cet emploi normatif de la ponctuation est mis en crise au profit d'une autre forme de ponctuation qui prévient sur des intentions de rupture et de renouvellement.

Nous nous intéressons en premier lieu à l'omission. Le substantif « omission », du verbe « omettre », signifie manquer, oublier, délaisser, négliger. Les indices textuels qui témoignent des cas d'omission sont massifs surtout au niveau du point d'interrogation et de la virgule. Les pages qui suivent en sont des illustrations parfaites :

Camarade,
es-tu vacciné contre toutes maladies toutes ?
es-tu tamponné pour l'emballage et l'amour
pour donner (p.25)
(...) Serait-ce illusion de l'arc-en-ciel
que d'être de toi
de ce corps qu'on mutile (p.52)

Dans la première strophe, la première interrogation (deuxième vers) est visiblement marquée de point interrogatif en fin de vers. En revanche, dans les deux derniers vers (« es-tu tamponné pour l'emballage et l'amour/ pour donner »), qui ont également une tournure interrogative, le point d'interrogation est absent. La même impression se dégage dans la strophe suivante où l'inversion du groupe verbal « serait-ce » donne à l'énoncé une allure d'interrogation amputée du point interrogatif en fin de vers. Le discours poétique est construit de telle sorte que la réorganisation de la structure

interne des énoncés incombe au récepteur-lecteur.. Les passages suivants, tirés en divers lieux textuels, affichent le même effet d'omission.

Qui argentera la Fosse
 que n'es-tu le labyrinthe où je perdrai main-regard-et-mémoire
 Quel oiseau ivre naîtra de ton absence
 est-ce une statue qui se lève dans le vent de la flamme
 Que ne donnerait-il ce visage déjà enfoui dans la terre
 (p. 16, 79, 195, 417, 433)

L'usage de la ponctuation, notamment le point d'interrogation, est mis en crise quoi que les passages soient visiblement introduits par des pronoms et adjectifs interrogatifs : « qui » (p. 16, 168), « que » (p. 79, 164, 433), « quel » (p. 195), « est-ce ... qui » (p. 417). Les règles d'usage de la virgule et des deux points sont également transgressées. Les éléments textuels, d'occurrences minoritaires, sont éloquemment saisissants.

Tu prends ton café lis le journal à la page sport et enfonces
 tes mains au fond du goudron de ton marasme (p.42)
 Tu vends les deux oliviers la natte l'héritage la parole et le
 retour (p.93)
 On lui a dit tu n'existeras plus (p.114)

La violation porte sur l'absence totale de virgule et des deux points respectivement dans la suite énumérative des trois premiers vers, pour la virgule et le quatrième vers pour les deux points. Dans le quatrième vers (« On lui a dit tu n'existeras plus »), il aurait fallu mettre deux points après le verbe introducteur « dit », car la séquence « tu n'existeras plus » constitue un discours direct. Par conséquent, la présence des deux points est impérative, puisqu'ils ont une valeur d'appel.

Ces analyses montrent un premier aspect de déconstruction des règles de ponctuation. Celles qui suivront, permettront de présenter un deuxième aspect, porté sur la substitution, définie comme l'emploi de tel signe de ponctuation au lieu de tel autre normalement attendu.

L'utilisation fautive de la ponctuation se perçoit aussi dans la substitution. Cet usage malencontreux bénéficie d'un marquage dominant étendu sur l'ensemble du corpus. Les indices textuels qui suivent le prouvent :

Nous sommes coincés dans l'étai du silence / l'air passe
par le condensateur / se charge de toutes les sentences
vient habiter nos corps (p.93)

il était une fois ; il sera toujours une fois ; rien qu'une fois ; un
monde roué ; une énorme plaisanterie ; un holocauste ; un pacte avec
la damnation ; contre les gorges du sud ; contre les rivières colorées ;
contre les murs qui résistent ; un pacte avec Kandischa (p.64)

Dans chacune de ces strophes, la ponctuation est biaisée. Le poète utilise respectivement des slashes (première strophe) et des points virgules (deuxième strophe) comme éléments structurateurs de syntaxes. Chaque strophe étant constituée d'une suite d'énumération, il aurait fallu employer la virgule, qui est le signe privilégié pour signaler une énumération. Dans les exemples qui suivent, l'emploi anarchique de la ponctuation se présente sous deux aspects dissemblables : un emploi inconvenant du point simple à la place de la virgule, ensuite une substitution du point final par des tirets. Voici les passages

Un chat roule dans la gorge. Joue avec vos enfants et vous enterre
dans un terrain de golf (p.33)

Welcome-to-Assilah-Thank-you-for-your-visit-Don't-
forget-Assilah-Choukran (p.80)

Le point simple marqué après « gorge » a une fausse valeur de ponctuation forte finale, substituable par une virgule pour obtenir deux énoncés juxtaposés sémantiquement mieux appréciés :

Un chat roule dans la gorge, joue avec vos enfants et vous enterre
dans un terrain de golf

Dans les deux derniers vers, au niveau des énoncés soulignés, le poète aurait dû mettre un point simple à la place des tirets, car il y va de la fin d'une idée et le début d'une autre idée marquée explicitement par la présence de la majuscule.

Welcome-to-Assilah. Thank-you-for-your-visit. Don't-
forget-Assilah-Choukran

Les mêmes impressions de saturation anarchique transparaissent dans les relevés qui suivent.

(écoutez plutôt une autre voix) :
le club méditerranée est votre salut (p.85)

Et le soleil ?
Immobile.
Consent à brûler les pages du poème (p.58)

Dans la première strophe, les parenthèses renferment une énonciation narrée, les deux points annoncent un discours ancré. L'incohérence relève de l'utilisation concomitante à intervalle proche des parenthèses suivies immédiatement des deux points. Cette construction va à contre-courant de la règle d'utilisation des signes de ponctuation. Dans la strophe suivante, en tenant compte du sens de l'énoncé et de l'impératif « consent », nous pouvons le réorganiser de la manière suivante :

Et le soleil
Immobile
Consent à brûler les pages du poème

Les relevés qui suivent présentent un cas de réinvention de la ponctuation. Certains signes, notamment le tiret et le point simple, sont abusivement utilisés. Considérons le passage :

Attends voir un peu-et-tu-verras-des-œufs-
d'or-dans-ta-chaumière-et-tu-verras-des-
figues-diamants-du-lait-dans-ton-ruisseau-(...)
piscine-chauffée-et-téléphone-et-télex-en-
contact-permanent-avec-toutes-les-
illusions-et-les-rêves. (p.34)

Excepté le point final au dernier vers, l'unique signe de ponctuation utilisé dans cette strophe est le tiret : soixante tirets, compte-on dans la seule strophe de onze vers. Cet extrait constitue une preuve irréfutable sur l'emploi aberrant de la ponctuation. Le même élan de déconstruction scripturaire revient à la page 60. Le poète invente un système de ponctuation dépourvu de fonctionnement objectif. Dans le relevé qui suit, l'écart se situe au niveau du surmarquage de la ponctuation forte finale (le point simple) :

Pendu.
 Chevilles percées. Œil cavité béante. Chute folle.
 Soleil à l'envers. Vampire des jours qui tremblent.
 Demain la parole. Murale. (p.39)

Le point simple, en tant qu'élément ordonnateur de syntaxe, a une valeur de ponctuation forte finale. Il marque l'achèvement d'une idée et le début d'une nouvelle idée. Son utilisation dans l'extrait ci-dessus est déroutante. En « coupant » les énoncés « brusquement », le point final imprime à l'ensemble du passage un effet de choc violent. Les groupes nominaux « chevilles percées », « chute folle », « pendu », signalent cette impression d'action saccadée et discontinue, d'où la segmentation illogique du passage en points. Les passages étudiés confirment qu'il y a acte d'enfreinte et de manquement de la ponctuation au profit de la réinvention d'un autre système de ponctuation dépourvu de *modus operandi* précis. Ces ensembles de transgressions informent sur une poésie de rupture, soucieuse de rédéfinir les données du code scripturaire, libre toute attache canonique.

2.3. Un discours aux teintures agrammaticales : au seuil de la dérouté énonciative

Cette section porte sur l'étude de séquences d'énoncés qui brisent les normes adaptées aux constructions syntaxiques, et qui constituent une violation de critères logiques et sémantiques. Il se crée un écart vis-à-vis des principes convenables aux procédés scripturaux à cause du rangement démesuré des constituants. Les barrières du parler normatif sont levées au profit d'une qualité différentielle d'expression qui frise le seuil de la dérouté énonciative. L'expression ordinaire est détournée, dénaturée et saturée. Un exemple de cette pratique apparaît dans les extraits qui suivent :

Oui je connais les petits circeurs
 Ils envahissent mes nuits
 mon sommeil tranquille
de ma peau
ils sont devenus de ma peau (p.18)

La double itération du groupe prépositionnel « de ma peau » (v4 et v5) placé de part et d'autre du syntagme verbal « ils sont devenus » est en

emploi inconséquent. Le complément verbal « de ma peau » (en fin d'énoncé) précédé du groupe verbal « sont devenus » marque une violation expressive. En effet, le verbe « devenir », de nature verbe d'état, recommande à sa suite un attribut. Afin que l'Expression (E) rende compte de l'Information (I) (E=I), l'emploi habituel de l'infinitif « devenir » exigerait en position complément des énoncés tels que « ...sont devenus [maires/ heureux/ responsables, etc.]... ». Mais dans ce cas d'emploi, il n'en est pas ainsi, étant donné que le complément usuel attendu est évincé par un complément prépositionnel « de ma peau » qui prêche un au-delà du purement informatif. Le même effet de surimpression se lit dans le passage suivant :

Nos mains sont de l'autre côté de l'Enceinte
elles ont pour elles l'espace toujours
se nourrissent de la terre étale
de la torpeur secoué le joug
bâillonnée la nuit toute (p.35)

L'incongruité provient de l'accord des participes passés « secoué » et « bâillonnée ». Le premier participe, « secoué », ne prend pas de « e » muet alors qu'il semble déterminer le substantif féminin « torpeur » dont l'ensemble forme le groupe nominal « la torpeur secoué ». Le second, « bâillonnée », est accordé au féminin alors qu'il est précédé d'un nom masculin « joug ». Cette impropriété évoque un fonctionnement en hypallage : renvoi d'un terme grammatical sur un autre mot que celui attendu. Le participe passé « secoué » s'accorde avec le substantif « joug », tandis que le second, « bâillonnée », peut être adjoit au substantif féminin « nuit ». Cet énoncé est manifestement incongru non seulement dans sa structure formelle, vu la désorganisation des lexèmes sur l'axe de la combinaison, mais aussi dans le fond, par sa portée sémantique complexe.

Par ailleurs, l'énoncé « bâillonnée la nuit toute » peut aussi faire l'objet de remarques. Il y a, en effet, une interversion portant sur le mécanisme structurel des emplois habituels de la langue, non seulement par l'antéposition de l'adjectif verbal « bâillonnée » par rapport au déterminé « nuit », mais aussi par la postposition de l'adjectif qualificatif « toute » rejeté en fin de vers tandis que, ordinairement, il s'emploie devant un nom précédé de l'article défini : tout(e/s) + [le/la/les] + Nom. Par exemple : *Tout le jour, toute la nuit, tous les temps*. La construction normale serait : *bâillonnée toute la nuit*, et

non *bâillonnée la nuit toute*. Le passage qui suit obéit aux mêmes fonctionnements agrammatical :

des sexes démesurés
arrachent les dents et
s'en vont dormir sur le sable de leur désir attendent (p.82)

Le vers 3 (« s'en vont dormir sur le sable de leur désir attendent ») est encadré de part et d'autre par des groupes verbaux « s'en vont » et « attendent ». Le sujet du premier groupe verbal est apparent. Il s'agit du groupe nominal « des sexes ». Cependant, le sujet du second groupe verbal « attendent » demeure implicite. Aucun de ces éléments projetés sur l'axe de combinaison ne lui correspond ; ni le substantif « désir » qui est d'ailleurs au singulier alors que le verbe est au pluriel « attendent », ni le groupe nominal « des sexes » dont l'action est déjà exprimée par les verbes « arrachent », « s'en vont ».

Dans les exemples qui suivent, les agrammaticalités reposent fondamentalement sur la figure de l'hypallage, définie comme le déplacement de la détermination grammaticale sur un autre mot que celui attendu. En d'autres termes, c'est le fait d'attribuer à certains mots d'une phrase ce qui convient à d'autres mots. Un exemple se perçoit dans l'extrait ci-dessous :

La femme assise
immobile
elle regarde le ciel
et **attend**
immortelle (p.274)

Les filles parmi les sables lascives dorment sur le ventre (p.383)

L'agrammaticalité résulte de la place qu'occupent les épithètes « immortelle » (strophe 1) et « lascives » (strophe 2). Dans le premier énoncé, le substantif de base autour duquel gravitent les éléments satellites (« assise » et « immobile ») est le substantif « femme », nom commun féminin. La marque du genre se perçoit par l'ajout de la lettre « e » muet au participe passé « assis » pour former « assise ». Le qualificatif « immortelle » est marqué du même insigne de féminité à cause de l'élément désinentiel « -lle » (double 'll'). Par conséquent, il n'est pas complément d'objet direct (COD) du verbe « attend »

comme le suppose la construction (« elle regarde le ciel et attend immortelle »), mais un élément expansif du substantif féminin « femme ». Cette confusion est née du rangement illégal des syntagmes sur l'axe. Relativement à l'adjectif « lascives », il varie selon le genre.

Dans cet énoncé (« Les filles parmi les sables lascives dorment sur le ventre »), le seul mot qui relève du féminin est « filles » non pas « sables ». De ce fait, le qualificatif « lascives » ne s'accorde pas avec l'élément auquel il est visiblement rattaché (« les sables lascives »), mais plutôt il s'accorde avec le substantif féminin « filles ». Ces effets de détournement des éléments grammaticaux impriment au discours poétique un sceau individuel, typique des relents d'un registre de modernité littéraire. Parfois, les agrammaticalités découlent de l'organisation débridée des syntagmes en raison des inversions impressionnantes comme nous le constatons ci-après : « confondu cri », « partout doigts toutes direction se pointent » (p. 39, 40).

Le fait se présente de manière très singulière dans le relevé ci-dessous. Le participe passé « ouvertes » du deuxième vers, qui semble s'accorder avec le nom masculin « songe », qualifie plutôt le groupe nominal « tes mains ».

tes mains

dans le songe ouvertes de mousse

éloignent le ciel traversé de silhouettes et de couleurs

Nous pouvons le réorganiser pour les besoins d'une lecture intelligible :

« [tes mains ouvertes]

dans le songe de mousse

éloignent le ciel traversé de silhouettes et de couleurs

Les faits d'agrammaticalités sont remarquablement prégnants dans la poésie de Ben Jelloun. Dans les exemples qui suivent, les énoncés sont aberramment disposés sans significations apparentes.

Plat démence une (p. 30)

Liban la lie la mort (p.290)

Le premier vers est une suite de substantifs : « plat », « démence », sans verbe qui exprimerait une quelconque action. À cette première remarque s'ajoute une seconde : le rejet du déterminant indéfini « une » en fin de vers. Une telle construction offense les règles scripturaires canoniques. Le second

vers subit les mêmes distorsions. Il est averbal. Ensuite, il est bâti sur une juxtaposition de substantifs : Nom propre (Liban) + GN (la lie) + GN (la mort).

Les données agrammaticales étudiées jusque-là prouvent qu'il y a subversion du code scripturaire et discursif. L'énonciation y est vouée à la subjectivité et à la volonté inventive du poète qui la façonne au gré de son ressentir. Certains énoncés, bien qu'ayant une structure grammaticale logique, répondent aux exigences de pratique agrammaticale à cause de leur portée sémantique confuse. D'une part, il y a ceux qui obéissent à une juxtaposition de composantes sans affinité de sens ; d'autre part, il y a ceux qui confrontent deux langues distinctes à l'intérieur de la même séquence énonciative. Cette pratique trouve sa première forme d'expression dans l'exemple qui suit :

Doigts rasant œil nu. (P.39)

J'ai vu la Kissaria offerte aux flammes (p.557)

L'aspect contre-expressif du premier vers (« Doigts rasant œil nu ») résulte de l'absence de déterminants devant les substantifs « doigts » et « œil ». Outre, le verbe « rasant » dont la déclinaison sémique donne /peler/, /épiler/, /tondre/ admet comme complément « œil ». Un « œil » ne peut être *rasé*, à plus forte raison qu'il soit « nu ». La composition de l'énoncé répond à l'équation $E \neq I$, l'expression est soustraite de son élan utilitaire du degré zéro. L'identité agrammaticale du deuxième vers (« J'ai vu la Kissaria offerte aux flammes ») relève de la particularité lexicale du COD « la Kissaria ». La différence de langue produit un amalgame dans l'acceptation de l'énoncé. Cet hétéroclisme linguistique, digne de processus d'indigénisation, renseigne sur une poétique de l'hybridité qui s'intéresse aux formes d'écritures bâties sur le mélange des genres, des cultures, des langues. Le discours poétique est réfractaire aux principes en usage en raison de la forte prégnance des données agrammaticales qui le définissent spécifiquement. L'ensemble des remarques soulignées montrent que l'investissement du matériau langagier subit les assauts d'une certaine démesure.

2.4. La déconstruction par résonance lexicale du substantif

La résonance lexicale du substantif définit une série de constructions complexes conçues par association de substantif+substantif. Le second

substantif, suivant la formule **Subst+Subst**, joue le rôle d'épithète. Les premiers éléments textuels du procédé de la résonance lexicale du substantif (que nous appelons aussi le procédé de double substantivation) se perçoivent à travers les énoncés ci-dessous :

Je vivais jalousement en plein dans ma **torpeur animale** (p.14)
 Elle ne pleurait pas
 Mais cédait à la tendresse parée du **rêve mendiant** des montagnes »
 (p. 139)

Dans les énoncés qui suivent, l'association de Substantif-Substantif fait virer le discours de plus en plus à l'âpreté.

Leur **regard sentinelle**
 ferme le jour
 tarit la source
 Nous reste ...
soleil sang en coulée sur corps dans les fers (p.43)

Cette forme de création syntagmatique s'accroît à la page suivante où l'on relève les associations de substantifs : « soleil roc », « soleil l'idole », « soleil aire peuplée », « mercenaire-vampire ». Les énoncés composés par adjonction de substantifs sont sémantiquement violents comme pour décrire la réalité du mal, dans un style langagier bien à propos.

Les exemples montrent qu'il y a construction par union de substantifs. Plusieurs autres éléments textuels s'inscrivent dans la même logique puisqu'à des pages différentes, nous citons pêle-mêle « mémoires coupables » (p. 140), « Des enfants amants » (p. 210), « des enfants fantômes » (p. 555), « des voyageurs fantômes » (p.103). Formellement, les énoncés sont structurés par association de substantifs, certains en rapport avec la cruauté (« soleil sang », « hommes-reptiles », « enfants-rapaces », « mercenaires-vampires »), d'autres évoquant la souffrance morale (« torpeur animale », « regard sentinelle »), d'autres encore le regret (« mémoires coupables ») ou la présence invisible (« voyageurs fantômes » ; « enfants fantômes »).

Les formes de dérivation impropre observées dans le maniement du matériau langagier renseignent sur la création de normes nouvelles sur l'axe des syntagmes. Par ailleurs, elles définissent une approche purement rénovatrice dans l'univers de la création poétique. Cette particularité imprime au discours les ligaments d'une esthétique langagière, à partir de laquelle se

perçoit l'image d'une société de remords, de suspicion, de mal-être physique et moral et de cruauté.

Notre analyse, exclusivement centrée sur les formes langagières, a révélé diverses formes de diffraction du code scripturaire dans la construction des mécanismes structurels. Ce qui affecte et infecte, par voie de conséquence, le discours poétique général. Cette réorientation déroutante du parler normatif sonne le tocsin d'un projet littéraire affranchi des carcans de la donne classique : l'œuvre poétique est ancrée dans une littérarité colorée de modernité.

3. Les enjeux des pratiques de déconstruction dans la poésie de Ben Jelloun

Le discours poétique, observée dans sa totalité à partir des séquences examinées, est fortement déconstruit. L'énonciation n'est ni linéaire, ni classique. Elle est fragmentée et discontinue, démarquée du conformisme des masses en mettant en exergue la créativité qui semble définir un nouvel ordre poétique. Les diverses formes de déroutes énonciatives qui obstruent la possibilité de lecture objective, connotent un projet de reconception de la création poétique, détournée des canons de la caste littéraire classique.

Les pratiques de déconstruction saisies à partir du montage des masses syntaxiques ou syntagmatiques dépeignent également l'identité du poète-locuteur et qualifient sa position vis-à-vis du délocutif, celui d'un écueil social communément vécu : les constructions atypiques de syntagmes, la juxtaposition étriquée d'énoncés, sont l'expression visible de l'état du monde actuel, pris dans un étau oppressant et pressurant, confus en soi, dépourvu d'harmonie et de quiétude: « Notre dignité se couche dans le temps de l'agonie », « La vie n'est plus la vie ! », lit-on aux pages 406 et 407. Face cet asservissement, le poète invite à l'action militantiste : « Sortons de l'exil » (p.28), « de dessous les djellaba sabres et torches » (p.30). Ce projet de libération donne une logique pragmatique qui rend vif le discours et lui attribue force et valeur d'actes immédiats.

La réinvention du code scripturaire estime une poésie axée sur la quête de nouvelles lois, symbolique de notre société qui a besoin d'une refondation de ses données morales. Demeurer comme le résultat d'une réalité inconnue qui reste à découvrir, l'écart vis-à-vis des règles discursives utilitaires devient le symbole d'une écriture qui se frotte à la réalité, la restitue

et la modèle à son gré. Par procédé de reflet logique, le poète dévoile les dessous de la société contemporaine et invite à repenser le code de l'éthiques, garant préalable de l'harmonie recherchée. En constituant un principal trait artistique qui ancre le discours dans un contexte social de haute bassesse et de mal, les pratiques de déconstruction traduisent l'affranchissement des contraintes paralysantes pour donner à voir à cette société la logique de son reflet, celui d'une humanité en voie de revers.

Toujours dans l'optique des enjeux, les excentricités perceptibles dans la structure organique des poèmes sont représentatives de la technique d'hybridation entre poésie et peinture. Des poèmes, en effet, sont entrecoupés de projection didascalique (p.490), ou constitués sur le modèle de l'épistolaire ou celui de la prose narrative (p.491). D'autres poèmes sont composés en structure monobloque, les énoncés reliés les uns aux autres par des traits d'union (p.492). La somme de ces variations graphiques et/ou disproportions typographiques (p.493) surcharge le cadre textuel. À de nombreuses pages, la matérialité textuelle est composée d'un assemblage d'éléments décomposés, rassemblés pour dessiner une sorte « d'objet-message » dessiné sous différents angles de vues.

L'unicité des angles mise en crise fait correspondre l'espace textuel à un objet d'art réalisé par soudure, par juxtaposition, par enchevêtrement. La représentation fragmentée des syntagmes, le mélange de temps, l'emmêlement des figures de style, l'absence ou l'usage subversif de la ponctuation, la dominance des constructions nominales aux valeurs elliptiques et onomatopéiques, les inversions impressionnantes de syntaxes, poussées à l'extrême, sont les entrelacs de significations possibles entre poésie et cubisme. Toutes ces déstructurations *faciales* opérées sur et dans l'espace-texte sont caractéristiques d'un effet d'analogie dessinée, une sorte de métaphore visuelle entre l'objet-texte et un tableau artistique, proche des codes picturaux cubistes.

Ces diverses formes de diffractions informent, encore, sur le potentiel de déséquilibre et d'instabilité de la société moderne, sujette de tourments et de bouleversements multiples. De là résulte la spécificité de l'œuvre de Ben Jelloun, celle d'être un témoignage du réel social littérisé dans des données formelles, qui constituent autant d'éléments structrateurs de sens et de signification. Ces propos d'Alain Viala étayent cet emmêlement du réel et du littéraire : « Le texte, tout texte, est habité, tout entier, par ce processus que nous désignons (...) comme étant celui de la référence. (...) Il n'y a pas un

réel qui serait traité par le texte, un donné sémantique stable (...) mais bien un constant cheminement qui fait que le texte parle du réel mais de façon multiple et souvent dérivée » (G. Molinié et A. Viala, 1993, 219-220).

Conclusion

Le discours poétique est fortement revêtu d'une coloration stylistique, eu égard de la substance de l'expression. Les différentes configurations observées dans la manifestation des procédés de déconstruction du code scripturaire et discursif, relèvent fondamentalement de la distorsion paginale, des enfreintes à la ponctuation, des agrammaticalités énonciatives, des subversions épithétiques et des énoncés déconstruits par résonance lexicale. En tant qu'éléments de déterminations langagières considérées stylistiquement, il ressort une surimpression de discours globalement porté sur un signifié commun (par-delà les détails des sections d'analyse) : celui d'une écriture *fait contre* la société qui se contrefait. Cette littérisation délibérée et difformée des normes de la scripturalité et du discours est la symbolique des écarts qui sont autant d'écueils que le poète fait voir artistiquement. Il se confirme donc le postulat du processus de réorientation de la donne poétique : l'œuvre de Ben Jelloun n'est pas seulement une prise de position mais également un projet littéraire qui propose d'autres possibilités de construction du discours poétique, autres que celles de la doxa classique.

Références Bibliographiques

- MOLINIÉ Georges, 1986, *Éléments de stylistique française*, Paris, PUF.
MOLINIÉ Georges, 1991, *La stylistique*, Paris, PUF, 2ème édition corrigée.
MOLINIÉ Georges et VIALA Alain, 1993, *Approches de la réception, sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio*, Paris, PUF.
TAHAR Ben Jelloun, 1995, *Poésie complète*, Paris, Éditions du seuil.

ÉTUDE STYLISTIQUE DE LA THÉMATISATION DU CULTUREL DANS *LA CARTE D'IDENTITÉ* DE JEAN-MARIE ADIAFFI

Essi Victoire Anaëlle ADOU

Université Alassane Ouattara (UAO)

essinaelle@gmail.com

Résumé

La promotion des valeurs culturelles et traditions africaines fait partie des objectifs fondamentaux auxquels est généralement assignée l'écriture de Jean-Marie Adiaffi. L'affirmation de son art scriptural se mesure, en effet, à la cime d'un style novateur et inédit. Il se réjouit de l'appellation « genre sans genre » ou « n'zassa », attribuée à sa pratique d'écriture qui n'est autre qu'un savant prétexte pour faire s'exprimer diverses richesses culturelles et surtout évaluer leur solidité suite à leur contact avec les cultures occidentales dans la plupart de ses œuvres. Il en découle une artistisation langagière du thème central de la culture africaine, avec ses démembrements. Suivant cet élan, la finalité réside dans une volonté prononcée de militantisme culturel. La présente contribution, qui se veut technique, s'attache à décrire stylistiquement le processus de mise en discours du culturel comme thématique majeure dans le roman *La Carte d'identité*. Il sera question, plus précisément, de décrypter le fonctionnement interne des stylèmes du discours culturel dans cette œuvre afin d'en relever les effets de sens liés à la revalorisation de cette culture africaine.

Mots-clés : Stylistique-Stylème-Marquage-Thématisation-Culture

Abstract

Promoting cultural values and african traditions is part of the basic purposes of the writings of Jean-Marie Adiaffi. The affirmation of his scriptural arts is, in effect, measured on the top of a new and novel style. He enjoys being qualified as « genre without genre » or « N'zassa » (mixture), attributed to his writing practice which is nothing but a clever pretext to make expressed diversity of culture richness and chiefly evaluate their solidity following their contact with western cultures in most of african cultures as the main theme with its breaking ups. Following this vision, the finality resides in a stressed will of cultural militancy. This contribution, which appears technical, tends to stylistically describe the process of making cultural discourses, a major topic in the novel *La carte d'identité* by Jean-Marie Adiaffi. Precisely, it will consist in decoding the stylistic aspect of cultural discourse in that novel in view to reveal the meanings linked the revaluing of that african culture.

Key words : Stylistic-Styleme-Marking-Thematisation-Culture

Introduction

Le thème majeur de la culture africaine se décline ostensiblement dans l'esthétique scripturaire de Jean-Marie Adiaffi. Si, en aval, son traitement vise à produire des effets perlocutoires liés à la promotion et à la valorisation de la culture africaine, il y a, en amont, des principes formels qui régissent et déterminent le processus de sa mise en discours. Cela permet de souligner subtilement un jeu de thématisation du fait culturel, précisément en application dans le roman *La Carte d'identité*. Le décryptage de la thématisation du culturel s'appuie sur des mécanismes verbaux de discoursivité du thème de la culture africaine dans cette œuvre. En tant que dominante, il se décuple en une série de prédications, c'est-à-dire « de formes sémantico-langagières du développement du thème » (G.N. Silué, 2020 : 536). Dans ces conditions, le traitement du thème du culturel dans l'œuvre devient consubstantiellement lié aux rhèmes, entendus ici comme des démembrés du thème, des sous-thèmes qui, eux, sont variables. Le rapport entre constante (le thème) et ses variables (rhèmes) est pris en charge, en stylistique, par le fonctionnement stylématique de type *détermination* évoqué par G. Molinié (1998 : 118). Les réflexions à ce sujet sont orientées par le questionnement suivant : comment le fait culturel est-il introduit dans le discours de Jean-Marie Adiaffi ? Par quelles procédures langagières ? Nous partons du postulat que les rhèmes qui découlent du thème central se déploient avec divers procédés techniques pour instituer le fait culturel dans le discours. La méthodologie est empruntée à la stylistique. Le travail articulera un axe théorique pour cadrer le procédé de la thématisation¹ et deux axes pratiques, chacun rattaché à une rhématisation et des procédés formels qui les actualisent.

1. Aperçu théorique de la thématisation

Le terme de « thématisation » définit le processus singulier d'inscription d'un thème quelconque dans un discours littéraire donné. La notion majeure de « thème » qui en découle s'inscrit, pour sa part, dans un cadre théorique qu'il est nécessaire de préciser pour cerner les contours formels indispensables

¹ Dans cette étude, « thème » est utilisé dans le sens de topique et non de marqueur phrastique. Cette approche est plus cognitive que structurale.

à une analyse stylistique du fait culturel dans le roman de Jean-Marie Adiaffi et des effets de sens qui en résultent. Pour ce faire, il faudra s'incruster brièvement dans le domaine de la linguistique textuelle d'où la thématization est originellement traitée¹ et, par la suite, jauger son réinvestissement en stylistique.

1.1. La thématization en linguistique textuelle

Selon J.-M. Adam (1987 : 52) : « la linguistique textuelle a pour objet la théorisation des formes textuelles-séquentielles de la discursivité. En d'autres termes, il s'agit d'examiner la façon dont se constitue, à partir d'une suite d'énoncés- pour un interprétant lecteur ou auditeur- *un effet de séquence*. » La définition de l'objet de la linguistique textuelle est, ici, subordonnée à une volonté de systématiser des types de séquences². Il s'agit, précisément, d'offrir des schémas, des modèles ou encore des prototypes susceptibles d'aboutir à la reconnaissance, au sein d'un texte, de telle ou telle séquence. Parmi les différents types de séquences observés dans ses travaux, la séquence descriptive, de par la constitution des unités linguistiques qui la composent, autrement dit de sa typologie, induit explicitement le mécanisme de la thématization. Comment cela se déroule-t-il ? Pour le savoir, il faut partir de la définition de la description. Pour J.-M. Adam et A. Petitjean (1989 : 111), la description

est toujours une collection d'éléments regroupés autour d'un centre thématique que nous désignons comme thème-titre (...). En tant que texte cohésif, une description est constituée de prédicats successifs (progression), énoncés à propos d'un petit nombre de signifiés constants (cohésion). Ce noyau initial de signifiés, qui déclenche puis assure la compréhension sur la base de l'isotopie du texte, est contenu dans le thème-titre.

Ces propos permettent de souligner que la description naît fondamentalement d'un système hétérogène de variations à la périphérie d'un centre, conçu comme un objet unique. Cet objet, qui est décrit, constitue le thème-titre, c'est-à-dire le noyau thématique qui se singularise par une constance et une stabilité tout au long du déploiement discursif de la description. Dès lors, le thème-titre constitue le point focal dans la

¹ Elle y bénéficie en tout cas d'une théorisation assez aboutie et claire dans l'ensemble.

² Jean-Michel Adam distingue plusieurs types de séquences dans sa tentative de typologisation: descriptive, narrative, dialogale, explicative et argumentative.

détermination de la super-structure descriptive. Autrement dit, la description est ostensiblement mise en rapport avec le thème-titre, appréhendé comme le pantonyme chez P. Hamon (1993).

Pour que le processus de la séquence descriptive s'ancre véritablement dans la composition textuelle, le thème-titre est confiné dans une *procédure de thématisation*. Sur cette procédure, se greffent plusieurs prédicats mettant en jeu une aspectualisation. La procédure d'aspectualisation autorise une déclinaison ou une fragmentation en parties du thème objet de la description. À ces parties, l'on attribue des propriétés.

En clair, la thématisation, telle qu'appréhendée par la linguistique textuelle, ressort de la théorisation de la séquence descriptive. C'est une opération qui permet d'identifier le thème¹ comme support à partir duquel s'élabore un mécanisme d'aspectualisation qui peut s'entendre comme le propos, c'est-à-dire ce qui est dit sur le thème.

1.2. Une appropriation stylistique de la thématisation

La stylistique est une discipline qui a pour objet l'unité-texte. Elle est chargée d'étudier ou de décrypter la façon dont le processus de littéarité se met progressivement en place dans le texte pour en fonder le caractère littéraire. Son application, en se basant sur les réflexions de G. Molinié, s'appuie sur deux possibilités. La première est purement descriptive, c'est-à-dire qu'elle se limite à la description du fonctionnement de la forme de l'expression et de la forme du contenu. La seconde va au-delà de cette logique à travers la théorie stylistique de la sémiostylistique. C'est sur la base de la forme du contenu que se profile l'échafaudage théorique de la thématisation. Qu'est-ce-que donc la forme du contenu ? Selon G. Molinié (1998 : 12) :

La forme du contenu (...) est composée de : l'ensemble des figures macrostructurales de second niveau, c'est-à-dire des lieux, des grands topoï argumentatifs et narratifs (y compris les multiples et canoniques spécifications des codes du décrire, expliquer, demander...) ; des pratiques génériques (...); de la constellation des thèmes et des motifs.

¹ Thème-titre ou encore pantonyme.

Ces propos permettent ainsi d'associer la signification de la forme du contenu aux considérants verbaux que sont les figures macrostructurales de second niveau, les genres de discours, les thèmes et les motifs. Il nous paraît évident que la mention des genres discursifs peut tout à fait induire la prise en compte de la séquence descriptive dans laquelle l'ancrage du thème définit une procédure de thématization. En sus, la constellation de thèmes clairement abordée peut aussi traduire d'une certaine façon l'idée de thématization. G. Molinié le souligne d'ailleurs d'une autre manière en ces termes : « La forme du contenu réside, pour le verbal, dans la position à l'égard des grandes contraintes des formes (...) thématiques. » (G. Molinié, 1998 : 13).

En outre, la thématization en stylistique peut également être ressortie du fonctionnement stylématique à travers des rapports qui s'établissent entre au moins deux faits de langue, comme l'indique G.N. Silué (2020 : 534). En se situant résolument dans la dynamique d'une pratique générique discursive, celle de la description, il opère un glissement conceptuel. En effet, il s'appuie sur le stylème de type détermination, lequel associe une constante et une variable. La constante est affectée à l'objet ou au sujet de la description qui, à son tour, est décliné en sous-thèmes. Autrement dit, la thématization décrit le processus de mise en discours d'un thème à partir de sous-thèmes qui y sont rattachés qu'on pourrait qualifier de rhèmes en tant qu'éléments caractérisant le thème, le focus ou le commentaire du topic dans le cadre du couple topic/focus¹, ou d'autres inflexions esthétiques. Dans un second temps, elle s'appréhende avec la substance du contenu lorsque des jugements de valeur sont attachés à la rhématisation. Comme commentaire, le rhème est susceptible d'être imprégné de subjectivité thymique et éthique.

Pour dire clairement, la thématization en stylistique s'appréhende, dans un premier temps, en lien avec la forme du contenu dans une perspective descriptive. Elle décrit la façon dont un contenu individuel est mis en œuvre dans le texte, que ce soit à partir des figures macrostructurales de

¹ Danièle Flament signale qu'« il existe à côté du couple thème/rhème de nombreuses autres oppositions voisines: thème/propos (Bally, 1932); thème/commentaire, topique/commentaire (Hockett, 1958); thème/focus (Sgalle, 1973); dérivé/nouveau (Halliday, 1967). » In *Revue des linguistes de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense*, n°55, 2006, « Thème et thématization. Les marques formelles de la thématization dans les langues, p. 61.

second niveau ou de constellations de motifs. Ce que nous retenons surtout comme substrat formel pour décrire ce processus, c'est la variation arrimée à la constante. Cette procédure permettra d'étudier le thème de la culture à travers la rhématisation. Mais avant d'y arriver, nous situerons la thématization en stylistique sous un autre paradigme, en lien cette fois avec la substance du contenu.

1.3. Thématization, substance du contenu et question de l'intéressant

Le cadrage théorique de la thématization en stylistique a permis de situer, dans le point précédent, l'antre de la substance du contenu. La perspective dans laquelle la substance du contenu est susceptible d'évaluer la thématization est celle qui voit l'entrée du discours, de la subjectivité à travers ses marques anthropologiques. La substance du contenu opère dans le champ traditionnellement dévolu à la signification qui est, elle, monolithique. Ici, c'est une autre piste qui est suivie. La substance du contenu est alors autrement appréciée et elle permet de dégager des matériaux verbaux à même de conduire l'étude du processus de mise en discours du thème de la culture dans le corpus.

La sémiostylistique réévalue la substance du contenu selon ses propres perspectives d'analyse textuelle. Cette réévaluation articule trois composantes fondamentales du sens que sont le noétique, le thymique et l'éthique. Ce sont là des dimensions anthropologiques chargées de traduire l'intéressant ou encore de séduire ou de toucher le lecteur. Le lien qui est, ici, fait avec la thématization est que, justement, la thématization, à travers le thème, s'ancre et se structure profondément dans un cadre sémantique et majoritairement doxique ou doxatique. Les notions de sens, de signification, d'interprétation ou d'herméneutique lui sont rattachées ; l'objectif étant de produire de la valeur, de la jouissance esthétique. Comment ces différentes sous-composantes noétique, thymique et éthique peuvent-elles s'accorder avec la thématization ?

Le noétique, selon G. Molinié (1998 : 21), « c'est la composante la plus intellectuallement cognitive (...) qui a en charge l'ensemble des processus de la médiation symbolique optimale, celle qui aboutit à la catégorisation affichée du mondain. » Il s'agit, en d'autres termes, d'une

génération rationnelle du sens. À ce niveau, les signes linguistiques sont dépourvus d'effets stylistiques. Ils sont inscrits dans un système de transitivité langagière, c'est-à-dire de « **référenciation mondaine, la signification ordinaire et familière.** » (G. Molinié, 1993 :148.). Dès lors, la thématization, en lien avec le régime noétique du contenu, manifeste une forme précise d'artistisation verbale dans laquelle le thème est mis en discours à travers des procédés d'actualisation fondamentale, comme le lexique et les isotopies, le métadiscours.

Le thymique, pour sa part, est « **part des sens, depuis le sensible et le sensuel jusqu'aux raffinements du cœur** » selon G. Molinié (2005 :108). Il mobilise tout ce qui a trait à l'affectivité. Ici, les signes linguistiques qui rendent compte de ce fait sont investis d'une subjectivité liée au sensible, aux sens, aux raffinements du cœur. Avec la thématization, si l'on veut opérer par glissement, le décryptage de la discoursivité du thème est associé à des faits de langage qui ressortissent à l'affectivité.

L'éthique est un autre aspect de la dimension affective du discours. Il est « **lié à l'axiologisation du rapport au monde du sujet énonçant, c'est-à-dire à la position du sujet par rapport à l'objet de son dire.** » (E.P. Fobah, 2009, p.3). Autrement dit, il permet de dégager les jugements de valeur dans le discours du scripteur. Lorsqu'il est mis en rapport avec la thématization, il devient question d'impliquer les axiologies dans les développements discursifs du thème au sein du texte.

La thématization en stylistique, pour résumer, fait cerner les mécanismes verbaux à partir desquels le thème s'ancre dans le discours, qu'il s'agisse de figures macrostructurales de second niveau, de constellations de motifs ou d'autres inflexions esthétiques ou encore de l'ancre de la substance du contenu. À ce sujet, l'on peut aisément relever le lexique, les isotopies, le métadiscours, la subjectivité affective et évaluative. Avec tous ces éléments formels et d'autres définis par le contexte, la thématization du culturel peut être décrite dans *La Carte d'identité* de Jean-Marie Adiaffi. Nous prendrons appui sur deux grands rhèmes que sont la religion et l'éducation.

2. La rhématisation religieuse

Dans le vaste processus de discoursivité du thème de la culture dans le texte d'Adiaffi, le rhème de la religion apparaît comme la première variable

marquée dérivée de la constante. Le stylème est bien de type *détermination*, puisque la corrélation est établie entre une constante et une variable. La rhématisation religieuse donne ainsi de découvrir les mécanismes langagiers par lesquels la culture est présentée au lecteur et, par-delà, au monde, sous un angle précis. Il s'agit clairement de comprendre que le traitement des pratiques décrites dans le texte est régi par une structuration, une organisation interne du discours qui regroupe de façon homogène divers procédés formels dont les effets de sens induits s'inscrivent dans un programme d'actualisation de l'endogénéité. La rhématisation religieuse dans le roman d'Adiaffi se réalise concrètement par plusieurs procédés.

2.1. Les niveaux I et II du schéma actanciel : une énonciation centrée sur des récepteurs multiples

Les niveaux I et II s'inscrivent dans le champ de la stylistique actancielle adossée à la théorie de la sémiostylistique développée par G. Molinié. Il la définit comme étudiant « exclusivement et méthodiquement la structure des modèles d'émission et de réception du texte comme discours. » (1998 : 50). Il s'agit, en d'autres termes, d'étudier la structuration de l'énonciation du discours. Cela se réalise possiblement en trois strates discursives dont les niveaux I et II que nous examinerons.

L'énonciation de toute la masse discursive dans le roman est, fondamentalement, prise en charge par l'émetteur narrateur à destination du récepteur-lecteur : c'est le niveau I. Il permet à la voix du narrateur de s'adresser à un récepteur qui est le lecteur. Une communication est donc établie entre l'actant émetteur E qui est le narrateur et le récepteur R représenté par le lecteur. La particularité de cette communication est qu'elle est irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance énonciative entre les pôles émetteur et récepteur. Par conséquent, les marques explicites de réponse du lecteur ne sont pas représentées ou, disons, n'existent pas dans la matérialité textuelle. On dit, pour cela, que ce niveau est non feuilleté. Ce niveau est important dans la mesure où il constitue la base sur laquelle se structure le second niveau. Techniquement, *La Carte d'identité* est globalement le discours d'un émetteur narrateur à l'endroit d'un récepteur-lecteur. Le premier adresse au second un message spécifiquement centré sur les faits culturels. Dans le cadre de la rhématisation religieuse, l'objet du message, en

abréviation (Odm), est axé sur la religion traditionnelle africaine. La sémiologie qui traduit ce premier niveau est présentée comme suit :

Saisie 1

À partir de ce premier niveau de structuration actancielle dit fondamental, une deuxième strate énonciative est observée. Elle permet de caractériser le niveau II qui prend en charge le déploiement discursif du texte dans les rapports entre les actants du texte. Pour saisir ses implications, examinons l'extrait suivant (pp. 142-143) :

O Boubou sacré, boubou relique au pouvoir surnaturel de mon aïeul, livre-moi ton secret, ton surnaturel secret, ton terrifiant secret, le secret de ta puissance, le secret de ta force. J'ai besoin de ta force, de ta puissance pour retrouver mes yeux perdus, pour retrouver ma carte d'identité égarée. O boubou guerrier de mon guerrier grand-père, à quelle raison, quelle logique obéis-tu ? j'ai besoin de ta force. Me voici aujourd'hui vaincu, humilié, faible, malade. Et toi, Nanan Béné Kouamé, chaise fondatrice de mes fondations, chaise fondatrice de mon existence, de ma liberté, de ma carte d'identité, de mes yeux, de ma vue. (...) Et toi, sceptre chamarré d'or, quel message m'envoies-tu ? (...) Et vous, atoungblans sacrés, vous Kiniankpli, royal tambour aux voix de panthère, de lion, vous, tambours aux barrissements foudroyants, tambours aux voix de tonnerre, quel cri lancez-vous aujourd'hui ? Tam-tam sculpteur, tam-tam scribe, tam-tam archive, tam-tam bibliothèque, quelle lecture faites-vous aujourd'hui ? Batteur, quelle nouvelle page de gloire es-tu en train d'écrire ? (...) Batteur écrivain, quelle trace, quel signe es-tu en train de laisser dans l'air, dans le vide (...) O chaises sacrées de mes prières, je suis venue vous adorer, vous interroger. Vous, génies de ma race, génies de mes eaux, génies de mes terres, génies de mon ciel, génies de mon peuple, génies millénaires qui avez gardé dans un vase de kaolin sacré mon nombril, le nombril de ma famille, le nombril de mon peuple.

O vous, génies du génie de mon peuple, quel sacrifice à ce jour cérémonieux, solennel, grave, à ce jour sacré, faut-il vous offrir pour mériter le pardon de toutes mes offenses, de tous mes outrages : d'avoir perdu confiance en vous ?

Cet extrait, parmi tant d'autres, observe une saturation des marques explicites d'un échange entre les deux pôles fonctionnels que sont l'émetteur et le récepteur. D'un point de vue sémiologique, l'extrait peut être schématisé de la façon suivante, en prenant appui sur les méthodes fournies par la stylistique actancielle :

Saisie 2

Le schéma présente un feuilleté énonciatif associant les niveaux I et II. Au niveau I, il y a un actant émetteur qui prend en charge l'énonciation : c'est le narrateur. Celui-ci s'adresse à l'instance réceptrice. Les deux instances sont représentées par (E) et (R), reliées de part et d'autre par la flèche horizontale à embout unique pour marquer la non réversibilité de l'échange. Ce niveau I supporte un autre niveau noté II : c'est celui des échanges des personnages. Dès lors, la structuration actancielle observe un changement. Ce qu'il faut remarquer, ici, c'est que ce changement est univoque, c'est-à-dire qu'il ne se situe qu'au niveau de l'instance réceptrice. Autrement dit, ce sont seulement les récepteurs qui varient dans la progression du discours. Ainsi, l'actant émetteur au niveau II est unique : c'est le personnage de Méléidouman dont la présence explicite dans le discours est caractérisée par les pronoms de la première personne. Ce sont : « je », « moi », « me », « mes », « ma », « mon ». Leur emploi définit une énonciation saturée par la première personne sans être pour autant lyrique. Cet émetteur unique s'adresse à divers récepteurs matériellement représentés par « boubous sacrés », « Nanan Bénéï Kouamé », « sceptre chamarré d'or », « attoungblan sacré », « génies ».

Dans le texte, ces récepteurs multiples sont introduits de deux manières. Il y a les pronoms personnels de l'instance réceptrice à travers « ton, ta, tu, vous » puis le vocatif « ô » qui, lui, introduit le registre invocatoire et

permet de désigner proprement les récepteurs en leur affectant des référents. Ce sont : « boubou », « Nanan Béné Kouamé », « sceptre chamarré d'or », « attoungblans sacrés », « Kinian-Kpli », « tambours », « tam-tam batteur », « chaises sacrées », « génies ». Le recours au vocatif plonge le discours de l'actant émetteur dans une atmosphère de prière ou, mieux, d'incantation adressée non pas à une seule entité mais à divers objets dotés de pouvoirs sacrés. En considérant les lexies « sacrés » et « génies », le sème de la spiritualité investit les invocations incantatoires du personnage d'un fond culturel animiste. Dès lors, le discours de Méléoudouman est une adoration résolument ostentatoire dans la mesure où le niveau II de la structuration actancielle, dans ce passage, a l'avantage de servir de prétexte à l'exposition d'un culte, d'une adoration traditionnelle au lecteur. Le récepteur-lecteur du niveau fondamental I est donc invité à découvrir une pratique religieuse africaine que le personnage revendique fièrement. L'invocation d'une multiplicité de récepteurs dans ce qu'on peut nommer la prière ou le culte de l'émetteur du niveau II montre que le personnage reconnaît une grande puissance aux récepteurs. Les occurrences « force », « puissance », « voix de panthère », « voix de lion », « barrissements foudroyants » actualisent cela. En conséquence, les divers récepteurs invoqués font office de multiples divinités ou d'esprits « telluriques africains ». Ici, des éléments ordinaires issus du quotidien culturel, tels que « tam-tam », « boubou, chaises », sont reçus comme sacrés, animés, dotés de puissance et capables d'entendre, de pardonner et d'exaucer. Il en découle l'exposition d'une pratique religieuse animiste, laquelle présente l'attachement à une croyance purement traditionnelle, différente de celle importée par le colon, représentée dans l'œuvre par le prêtre de la paroisse de Bettié.

Ce premier point permet de comprendre que le niveau II, supporté par le niveau I, permet de valoriser la religion animiste et de la présenter comme une pratique digne de foi et de respect et capable de participer aux débats religieux qui ont cours au quotidien. D'ailleurs, les échanges entre Méléoudouman et le curé démontrent bien que l'idée n'est pas tant de postuler la supériorité d'une religion, mais bien d'un œcuménisme sous-entendu de sorte que la foi de chaque peuple ne soit pas reniée, mais qu'elle participe, à sa manière, au dialogue des religions.

2.2. Surmarquage du couple substantif-adjectif épithète dans l'ordre intrasyntagmatique et exhibition des rites traditionnels

L'ordre intrasyntagmatique procède de l'analyse stylistique de l'organisation phrastique. Il évalue les liaisons des lexies à l'intérieur du syntagme. Parmi les deux couples qui font office de distribution (couple substantif-adjectif épithète et couple sujet-verbe-complément), seul le premier sera étudié.

Soit cet extrait ci-dessous (pp. 13-14) :

En effet, au détour du petit sentier pierreux bordé de cocotiers et de palmiers qui mène à la maison de Méléoudouman, avait surgi la danse sacrée de purification « Momomé ». Les femmes nues, le visage bariolé de kaolin blanc et de terre rouge, exécutaient des mouvements bizarres du torse, des cuisses et des mains. Elles sont terribles avec leur cri de fauve blessé, de tigresse en rut. Des torches de soleil dans la gueule. Des flammes de soleil à la main, pour l'incendie et la fonte de toutes les chaînes rouillées du monde. Elles se griffent avec violence le visage, cheveux hirsutes, corps sanglant. Elles s'accouplent en imitant le mouvement de l'acte sexuel avec perfection. A intervalles réguliers, elles se couchent les unes sur les autres, en faisant mine de se pénétrer à l'aide d'un phallus monumental en érection, attaché aux tailles de celles qui représentent les mâles. Elles prenaient plusieurs positions possibles. Les « femelles » courbées comme si elles faisaient des buttes d'igname, les fesses joliment arrondies. Les « mâles » passaient derrière elles en assouplissant leurs reins chauds et leurs seins palpitants. « Ils » invoquaient, coït faisant, le ciel et les génies tutélaires des foyers et de la terre souillée. Avec le soleil qui joue sur les perles étincelantes autour des tailles et la couleur rouge des kodjos, les cache-sexes allumés, elles sont terribles, ces femmes purificatrices de la terre profanée, des foyers souillés par des mains impures, des pieds impies.

Le passage fait une description de la danse sacrée de purification, qui est considérée comme un rite. Ici, l'on remarque une saturation des adjectifs épithètes : ils sont employés massivement en séquence progressive, c'est-à-dire qu'ils respectent, la plupart du temps, l'ordre fondamental déterminé-déterminant. En d'autres termes, l'adjectif épithète est postposé au substantif. En principe, cet ordre ne produit pas d'effets mais, ici, il est bien marqué. En effet, à réception, il se produit un ressenti d'abondance qui crée un puissant effet de surmarquage. L'effet produit n'est donc pas lié au

détournement de sens puisque l'expression est logée à une enseigne d'actualisation fondamentale. Dès lors, le rite de purification décrit se réalise de la façon la plus claire possible, sans détours. Les couples substantifs-adjectif épithète mobilisés sont : « danse sacrée », « femmes nues », « visage bariolé », « kaolin blanc », « terre rouge », « mouvements bizarres », « cheveux hirsutes », « corps sanglants », « phallus monumental », « femelles courbées », « fesses arrondies », « reins chauds », « seins palpitants », « cache-sexes allumés », « femmes purificatrices », « foyers souillés », « mains impurs », « pieds impies ». Au sein de ces couples, le regroupement des substantifs, d'une part, et des adjectifs épithètes, d'autre part, permet de ressortir plusieurs champs lexicaux dont celui du corps.

Le champ lexical du corps met en scène des attitudes érotiques : il permet d'observer une pratique sacrée sexualisée et concupiscente à outrance que les occurrences verbales « s'accouplent », « se couchent les unes sur les autres », « se pénétrer » valident. L'acte sexuel est mimé et inscrit au cœur de l'exécution de cette danse sacrée. Ce qu'il faut signifier ici, c'est que, dans cet ordre, le marquage, au-delà de la succession des couples en séquence progressive, se ressent davantage au niveau des substantifs eux-mêmes car ils se rapportent à la même réalité. Quant aux adjectifs, ils traduisent des mouvements et des positions à l'œuvre dans l'exécution de cette danse traditionnelle visiblement libidinale.

L'ordre intrasyntagmatique dans l'œuvre d'Adiaffi, à travers le marquage de la séquence progressive du couple substantif-adjectif épithète, permet d'exhiber ou de faire des démonstrations ostentatoires de rites traditionnels. L'érotisme qui se dégage de ces pratiques définit l'implication prononcée des femmes dans l'exécution d'une danse traditionnelle sacrée.

2.3. Énumération et effet de liste des symboles sacrés

L'énumération est une figure consistant à employer successivement des mots ou des groupes de mots de même nature et de même fonction. Elle se réalise par le biais de la coordination ou de la juxtaposition et permet de lister les parties d'un tout. Dans le texte d'Adiaffi, l'énumération se présente comme un procédé efficace à partir duquel les objets, les éléments ou les symboles sacrés des pratiques religieuses traditionnelles, sont inscrits dans la matérialité discursive. Pour l'analyser, nous proposons les trois extraits suivants :

Extrait 1

C'est qu'il est déjà pénétré de la grandeur mystérieuse de sa forêt, de l'immensité ineffable de ses fleuves, de ses montagnes, de ses rochers. Que peuvent, que valent la technique, la force militaire, la force policière, contre la force de son amour pour sa terre, ses herbes, ses plantes, ses arbres, ses eaux, ses oiseaux, ses pierres ? Rien. Rien. *Si tu veux atteindre un peuple dans son intimité la plus profonde, si tu veux déraciner un peuple, si tu veux désespérer, déséquilibrer un peuple, si tu veux rendre un peuple vulnérable pour l'abattre avec une facilité puérile, en un mot, si tu veux assassiner infailliblement un peuple, si tu veux le tuer de science certaine : détruis son âme, profane ses croyances, ses religions. Nie sa culture, son histoire, brûle tout ce qu'il adore et l'objectif sera atteint, sans que toi-même-toi tu t'en aperçoives.* (p.39)

Extrait 2

C'est l'habitation des masques sacrés, des statues terrifiantes, des figurines possédées. (p.76).

Extrait 3

-Mais qu'ils sont cons ! L'animisme, une religion ? on adore n'importe quoi. Les arbres, les ancêtres, les pierres, les génies, la terre, le ciel, les eaux. (p.93)

L'accumulation, dans le premier extrait, est matérialisée par plusieurs occurrences. Ce sont : « de ses fleuves », « de ses montagnes », « de ses rochers » ; puis « sa terre », « ses herbes », « ses plantes », « ses arbres », « ses eaux », « ses oiseaux », « ses pierres ». Ces deux accumulations présentent deux cas de figure. D'une part, les substantifs se rapportent tous à un même domaine, celui de la nature. Cette appartenance à une même isotopie permet de révéler des éléments de l'univers qui participent au culte ou qui font objet d'adoration dans la pratique religieuse des peuples. Tous ces éléments sont investis d'une puissance reconnue par le personnage et nourrissent la foi des fidèles à ces croyances. L'effet qui résulte de cette accumulation se manifeste par une exhibition des parties, c'est-à-dire des composantes sacrées de la pratique religieuse animiste. D'autre part, l'énumération produit un effet d'amplification : les substantifs juxtaposés sont au nombre de sept, ce qui est largement suffisant pour étendre longuement la liste des éléments sacrés.

C'est la même réalité qui se produit dans le dernier extrait, à la différence que là, l'énumération est faite par le commandant, représentant de

l'administration coloniale et donc de la culture et des croyances occidentales. Dès lors, l'énumération permet de dessiner une opposition frontale ou une guerre entre deux croyances religieuses. D'un côté, il y a l'animisme avec pour entité représentative plusieurs éléments de la nature sacrés et dotés de pouvoir. D'un autre côté, il y a le christianisme. Les deux positions divergent. Même si l'entreprise du prêtre, à travers l'énumération dans l'extrait 3, n'est pas de promouvoir l'animisme, mais de la dénoncer, il se produit, en réalité, l'effet inverse, ce qui semble pour le moins paradoxal car il se fait inconsciemment promoteur d'une croyance qu'il n'épouse pourtant pas parce qu'il sait comment elle fonctionne et la fait découvrir en en parlant. Mais cela n'est qu'en apparence. L'énumération du prêtre repose sur l'opposition entre une religion monothéiste, le christianisme, et une religion ou une pratique polythéiste qu'il reprouve comme le soulignent l'interrogation rhétorique et la tournure exclamative caustiques

Avec l'extrait 2, l'énumération est bâtie sur un rythme ternaire. Elle consacre la juxtaposition de trois syntagmes formés à partir d'un substantif et d'un adjectif épithète en séquence progressive. Les lexies « masques, statues et figures » se singularisent par le fait qu'elles sont des ouvrages faits de mains d'hommes. Ce sont des objets fabriqués. Les signifiés de dénotation des trois adjectifs postposés à ces lexies relèvent le sème commun de la puissance. Cela dit, la religion animiste décrite et valorisée dans le texte a pour fondements deux types d'entités sacrées. Ce sont, d'une part, les éléments de la nature, que l'homme n'a pas créé et, d'autre part, les œuvres d'art issues de l'expertise artistique des ouvriers traditionnels et qui font office d'objets d'adoration et de vénération. Partant de là, l'énumération devient un procédé vivace qui permet aux sources d'adoration et de culte de s'inviter dans le dialogue des religions.

Au sortir de ces différentes analyses, il ressort que le sous-thème ou le thème de la religion se déploie dans le texte de trois manières différentes. D'un point de vue énonciatif, les niveaux actanciels I et II révèlent une multiplicité de divinités invoquées et convoquées dans les incantations. L'ordre intrasyntagmatique, à partir du surmarquage de la séquence progressive dans le couple substantif-adjectif épithète traduit l'implication ardente du corps, générateur de mouvements, dans l'exécution des rites de purification, qui se veut lascive, libidinale et concupiscente. Il en découle l'exposition et la fierté assumées de pratiques qui oscillent entre sacralité avérée et profanation latente, essentiellement dues à l'érotisme qui se dégage

des mouvements du corps des femmes. Il est donc présenté des rites singuliers, différents de ceux du christianisme, à la limite certes de l'incongruité, mais qui participent, d'une manière ou d'une autre, au débat des religions et à la promotion des religions africaines. N'oublions pas qu'Adiaffi était un grand défenseur de ces religions et se définissait lui-même comme un bossoniste, le bossonisme renvoyant au culte des génies. Enfin, l'énumération fait connaître deux types de sacrés : le sacré qui provient des éléments de la nature et celui des œuvres d'art. Cela témoigne d'une richesse et d'une variété de procédures dans la pratique de la religion traditionnelle africaine.

Outre la rhématisation de la religion, le mécanisme de mise en discours du thème culturel dans le texte d'Adiaffi s'effectue aussi à travers le thème de l'éducation.

3. La rhématisation de l'éducation

La rhématisation de l'éducation constitue le second développement discursif du thème de la culture que le texte de Jean-Marie Adiaffi met en évidence. Sa mise en discours se réalise à travers un déploiement dense de procédés variés. Ce sont ces procédés formels que nous analyserons pour voir comment une éducation typique à l'africaine est intégrée dans le concert des cultures.

3.1. Interférence linguistique et effets de contremarquage dans l'usage du code linguistique

Selon J. Dubois *et al.* (2001 : 252), « il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une langue cible A un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue B. » En d'autres termes, l'interférence linguistique est « le fait qu'un auteur bilingue ou plurilingue utilise dans une œuvre littéraire des mots, expressions ou des procédés d'une langue autre que la langue dans laquelle l'œuvre est écrite. » (B. Hamidou, 2020 : 97) Dans le texte qui nous est soumis, il est donné d'observer de nombreux cas de rupture dans la régularité de la langue employée par le scripteur. En effet, le code linguistique de base employé par ce dernier pour délivrer le message est la langue française. Toutefois, des cas d'incursion visiblement volontaire d'autres pratiques linguistiques sont

repérables dans le texte, ce qui crée un puissant effet de contremarque. Comment ce processus est-il ancré dans le discours ?

Dans le roman d'Adiaffi, les actions se déroulent dans un espace bien défini. Il s'agit de la localité de Bettié, un cercle sous domination coloniale. Examinons cet extrait la page 133 :

Bettié est l'un des quatre grands royaumes du célèbre et fier peuple agni, lui-même partie intégrante du grand et héroïque groupe Akan, lequel est sous le rameau éburnéen de la riche civilisation ashanti, du grand empire du Ghana qui comprenait le royaume de l'Indénié, le royaume de Sanwi, celui de Moronou et celui de Bettié.

Ce passage soumet l'objet « Bettié » à une description de type toponymique. Elle est fondamentalement assujettie à la lexie « royaume » et présente le cadre du déroulement des actions, à savoir Bettié, comme étant une partie d'un tout spatial. Ici, plusieurs éléments permettent de conclure au recours d'un espace objectif. Ce sont : « peuple agni », « groupe akan », « rameau éburnéen », « civilisation ashanti », « empire du Ghana », « royaume de l'Indénié », « royaume de Sanwi », « Moronou » qui ont besoin d'une glose afin que le lecteur non informé sache à quoi ils renvoient. On a, ici, des néologismes lexicaux et adjectivaux propres au terroir akan mais dont certains ne sont pas attestés par la langue française comme institution. En nous permettant un externalisme modéré, nous constatons que ces différents syntagmes produisent un effet de réalisme et d'objectivation de la spatialité en ce sens que leur dénotation s'inscrit dans le réel. Bettié devient ainsi un espace géographique d'une communauté « agni » qui a ses propres codes linguistiques basés justement sur l'« agni ». Il se profile, dès lors, une tendance dévoilée ou une invitation manifeste à la découverte d'un parler traditionnel, différent du français.

La disruption dans la régularité du français se manifeste, par la suite, dans la dénomination ou le choix du nom des personnages. À ce niveau, l'on observe un lexique anthroponymique particulier qui est justement issu de l'aire géographique évoquée plus haut. Il justifie l'usage de tel ou tel nom de personnage en langue agni. Ainsi, dans le texte, les noms de personnages comme Mélédoman, Kakatika, Gnamien Kpli, Ebah Ya, Abadjinan et bien d'autres ne sont visiblement pas issus de la langue française, mais procèdent de la langue parlée dans l'espace de Bettié.

Les réseaux lexicaux axés sur les toponymes et les anthroponymes

dans le texte sont très souvent assortis d'un métadiscours qui permet de définir des termes issus du parler agni et de ressortir le sens noétique. C'est donc par ce procédé que la langue agni est intégrée ou dialogue avec le français. Cela donne d'observer une espèce de diglossie, un « n'zassa discursif » ou simplement une interférence linguistique. Ce faisant, la langue agni est valorisée et son usage encouragé. Pour cela, la figure de l'opposition est employée, notamment dans le dialogue entre le personnage principal et l'instituteur. Le débat qui se fait entre les deux se construit sur la base d'une argumentation avec, de part et d'autre, une thèse pour chaque personnage et une série d'antithèse pour défendre aussi bien la langue française que celle agni. Il en ressort que les langues traditionnelles africaines ne doivent pas être abandonnées au profit d'une langue importée. Cet argument de Méléoudouman traduit une mise en garde face au danger de la disparition de nos langues :

Si nous enterrons nos langues, dans le même cercueil, nous enfouissons à jamais nos valeurs culturelles, toutes nos valeurs culturelles, d'autant plus profondément que, n'ayant pas d'écriture, la langue reste l'unique archive. La même pelle qui jettera la dernière pierre sur la tombe de nos langues, fera une croix sur nos valeurs. Et ce sera une perte inestimable. Je ne dis pas de faire comme si les blancs n'étaient pas venus. Je dis que si nous abandonnons tout, soit par faiblesse, soit par négligence, personne ne pourra, venu le tribunal de l'histoire, évaluer la perte monumentale ainsi subie. Personne, venue la condamnation à mort, le jugement de nos petits-enfants, ne pourra plaider notre dossier : un flagrant délit. (pp.107-108)

En clair, le sous-thème de la science, arrimé au thème de la culture africaine dans *La Carte d'identité* », valorise, à travers l'argumentation dialectique et les réseaux lexicaux assortis de commentaires métadiscursifs, un système linguistique issu de la culture africaine. Le patois agni, dont les manifestations textuelles sont entre autres l'anthroponymie et la toponymie, dialogue convenablement avec le français.

3.2. L'éthico-thymique et la légitimation de la médecine traditionnelle

L'éthico-thymique est la combinaison du thymique et de l'éthique de la substance du contenu mise en œuvre dans la théorie sémiostylistique. Son étude a pour but de révéler tout ce qui a trait à la sensibilité, à l'affectivité, à l'émotionnel, à une prise de position du côté du pôle émetteur. Le thymique

renvoie à l'affectivité, tandis que l'éthique se rapporte à des jugements axiologiques. L'analyse de l'éthico-thymique rattachée à la rhématisation du savoir africain se perçoit dans plusieurs passages dont cet extrait dialogué entre Méléidouman et sa petite-fille aux pages 148 et 149 : « -Ah la médecine des blancs... Nous devons y aller. »

Dans ce passage, toute la portée éthico-thymique se construit à partir des syntagmes suivants : « médecine des blancs », « vieux docteur traditionnel », « médecins traditionnels », « docteur blanc », « docteurs traditionnels ». L'ensemble de ces syntagmes permet de bâtir deux isotopies fondamentales que sont, d'une part, l'isotopie de la médecine moderne et, d'autre part, celle de la médecine traditionnelle africaine. Sur ces deux réalités isotopiques apparemment opposées, différents types de jugements de valeur sont appliqués ou du moins se ressentent des propos de Méléidouman. En effet, la première isotopie se greffe à une double affectivité qui ressortit à une appréciation des vertus de la médecine moderne, que les occurrences « pas mauvaise », « sauvé », « exactitude », « efficace », « efficacité », « prestige » et « supériorité » manifestent. L'étude sémique de ces lexies met en évidence des unités minimales de signification à connotation positive. Leur emploi permet d'apprécier les bienfaits de la médecine moderne, celle des occidentaux. La dépréciation provient de la mise à jour des limites de cette science médicale. La négation contenue dans la phrase « la médecine des blancs n'a pas le temps de soigner le cœur » et le substantif « impuissance » revêt une connotation péjorative. L'axiologie qui en découle est dévalorisante et permet de souligner l'incapacité de cette médecine à guérir tous les maux.

Au niveau de l'isotopie de la médecine traditionnelle africaine, les lexies telles que « préférence », « nettement », « amitié », « perfection », « profondeur », « salut » et les syntagmes « connaissance des plantes », « l'art de nos médecins traditionnels », les adverbes et locutions adverbiales « mieux » et « aussi bien » traduisent une affectivité valorisante que l'énonciateur affecte à son discours. De ces deux grandes considérations, il ressort clairement que la valeur de la science médicale traditionnelle est mise en exergue et présentée au lecteur. Le jugement de valeur positif qui sous-tend le champ lexical de la médecine traditionnelle, conjugué à l'axiologie dysphorique traduisant les insuffisances de la médecine moderne, permet de témoigner la préférence de la médecine traditionnelle africaine par l'auteur et sa valorisation dans son texte. Cette médecine traditionnelle, pour lui, apparaît comme un véritable art qui mérite d'être exporté et reconnu mondialement,

surtout qu'elle est capable de remédier à « l'impuissance » des docteurs blancs. L'euphorie et la dysphorie qui caractérisent l'éthico-thymique dressent donc une opposition entre les deux sciences médicales pour finalement traduire la prégnance de la médecine traditionnelle, sans pour autant rejeter du revers de la main l'autre médecine. Dès lors, il se pose une complémentarité entre les deux ; ce qui sous-entend que la médecine moderne est tout aussi efficace et digne d'intérêt que celle des occidentaux.

3.3. La figure macrostructurale du parallèle et la science de la surnature

Le p

arallèle est une figure macrostructurale de second niveau. Il consiste en « un développement discursif stéréotypé, codifié dans la comparaison entre deux objets, dont on suit de manière contrastives les qualités homologues : faits, situations, caractères » (G. Molinié, 1992 : 241).

Pour saisir la portée de cette figure dans le roman d'Adiaffi et les effets de sens induits, examinons attentivement cet extrait (pp. 140-141) pour en faire une analyse : « Chaque peuple étudie un secteur de l'immense univers... par ignorance de nous-mêmes ? ».

Comme sa définition l'indique, la figure du parallèle se structure à partir d'une comparaison entre deux éléments. Dans le passage, il est d'emblée posé le premier objet de cette comparaison. Il se fonde essentiellement sur le syntagme nominal « le Blanc » auquel sont associés les relevés suivants : « la nature », « ses lois », « maître », « possesseur », « rationalistes », « esprit scientifique au plus haut degré », « science de la nature ». Ces éléments articulent le premier niveau du parallèle et présentent la science de la nature comme un savoir fondamentalement occidental. À partir de cette idée, l'identification de la lexie « Noir » assied immédiatement une opposition révélée grâce à une relation sémantique de type antonymique entre « Blanc » dans le premier niveau de parallèle et « Noir » dans ce second niveau. Les deux objets de la comparaison sont ainsi validés par les deux marques textuelles. En suivant la même démarche que celle du premier niveau, les occurrences associables à la lexie « Noir » sont : « connaissance de la surnature », « persistance de cette science », « cet autre esprit », « science de la surnature », « théories », « théorèmes », « axiomes », « lois », « rigueur théorique », « applications pratiques », « savants », « sombres pionniers », « héroïques pionniers », « précieux enseignement », « domaine aussi

exceptionnel », « sciences dans ses résultats », « magique », « magie à preuves ». Ces syntagmes traduisent un champ lexical de la surnature, clairement opposé à la science de la nature à bien des égards (théorèmes ; axiomes ; lois ; rigueur théorique ; applications pratiques, résultats). À cela, s'ajoute l'énumération « les fétiches », « les sorciers », « les masques », « les gris-gris », « les philtres d'amour », « les djibo » dont les termes ont en commun le sème de l'occultisme.

L'antonymie avérée entre Blanc et Noir, et les deux champs lexicaux de la nature et de la surnature opérationnalisent une lecture contrastive entre deux entités, deux sciences d'étude de l'univers. Dès lors, il devient admissible que la figure du parallèle dresse un parallèle, crée un contraste ou encore compare les spécificités de chaque science. Par ailleurs, il faut souligner que le parallèle dressé entre la science de la nature et celle de la surnature laisse sous-entendre une propension évidente à une démonstration verbale de nature épideictique, élogieuse, en d'autres termes de valorisation de la science de la surnature face à l'ampleur de la science de la nature. Dans ces conditions, le parallèle, dans son fonctionnement interne, devient un mécanisme, un procédé technique de promotion de la science surnaturelle, laquelle est capable de participer au dialogue ou jouer aussi sa part dans le concert des sciences de l'univers.

Conclusion

L'étude stylistique de la thématisation du culturel dans le roman *La Carte d'identité* de Jean-Marie Adiaffi a permis de définir les procédés techniques de discursivité du fait culturel dans ce texte. Il ressort des analyses d'extraits menés que le thème de la culture se décline, dans l'œuvre, en deux rhèmes majeurs que sont la religion et la science africaines. La rhématisation religieuse, adossée au thème, se réalise par le biais des niveaux I et II du schéma actanciel, par le surmarquage de la séquence progressive dans le couple substantif-adjectif épithète et par l'énumération. Ces trois procédés traduisent une pratique religieuse africaine à fondement animiste dans laquelle plusieurs divinités sont invoquées. Les rites sacrés accordent une place de choix aux symboles sacrés et à la gent féminine dont les attitudes érotiques oscillent entre sacralité et profanation. Quant à la rhématisation de la science, ce sont les interférences linguistiques, le sens éthico-thymique et la figure macrostructurale du parallèle qui sont employés pour valoriser les langues

maternelles africaines, la médecine traditionnelle et la science mystique de la surnature. L'ensemble de ces procédés constituent des indices ou des marques textuelles d'endogénéité des pratiques culturelles chez le romancier, c'est-à-dire qu'ils brisent d'une certaine façon les barrières et les codes du sacré secret pour faire découvrir au monde les richesses culturelles de la civilisation africaine longtemps engoncée dans la carapace d'un sacré impénétrable. Adiaffi, à travers toutes ces stylèmes de la thématization, valorise la tradition africaine et démontre qu'elle dispose de ressources pour participer aussi à l'universalisme. L'étude montre ainsi que les formes textuelles qui intéressent la stylistique peuvent aussi être portées par le topique.

Bibliographie

- ADAM Jean-Michel, 1987, « Textualité et séquentialité. L'exemple de la description » in *Langue française*, n°74, pp. 51-72.
- ADAM Jean-Michel, PETIJEAN André, 1989, *Le Texte descriptif*, Paris, Nathan.
- ADIAFFI Jean-Marie, 1980, *La Carte d'identité*, Paris, Éditions Hatier international.
- DUBOIS Jean *et al.*, 2001, *Le Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse-Bordas/HER.
- FOBAH Éblin Pascal, 2009, « Émotion poétique et textualité en pratique poétique africaine », in *Actes Sémiotiques*, n°112, pp. 1-27.
- HAMIDOU Belem, 2020, https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Hamidou-BELEM-FLE_FL.A.pdf
- HAMON Phillipe, 1993, *Du descriptif*, Paris, Hachette Supérieur.
- MOLINIÉ Georges, 2005, *Hermès mutilé. Vers une herméneutique matérielle. Essai de philosophie du langage*, Paris, Honoré Champion, 1998, *Sémiostylistique. L'effet de l'art*, Paris, PUF, 1992, *Dictionnaire de rhétorique*, Paris, PUF.
- MOLINIÉ Georges, VIALA Alain, 1993, *Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio*, Paris, PUF.
- SILUÉ Gomongo Nargawélé, 2020, *La stylistique moderne, de Charles Bally à Georges Molinié : fondements épistémologiques et pratiques du texte*, Thèse de doctorat, Université Alassane Ouattara.

LA DÉCOLONIALITÉ THÉÂTRALE DANS LES PIÈCES DE KOFFI KWAHULÉ : CAS DE JAZ

Samuel Adewola EZEKIEL

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët Boigny

ade7nissi@gmail.com

Résumé

Parler de décolonialité théâtrale relève d'une gageure. Tant l'expression n'est pas courante. Koffi Kwahulé adopte une posture dramaturgique de rupture. Certaines de ces oeuvres présentent des caractéristiques déconstructivistes. Oscillant entre post-dramatisme et post-modernisme, les pièces kwahuléennes dégagent une allure décoloniale. En effet, les catégories dramatiques subissent diverses pressions. Elles semblent, comme dans un projet discursif décoloniale, récuser les règles du théâtre occidentale. Il s'agit pour nous de réfléchir sur la pratique déconstructiviste de Koffi Kwahulé dans sa volonté de s'inscrire dans une rhétorique dramatique de la marge. La critique sociologique ainsi que la sémiologie théâtrale guideront notre démarche. Le corpus qui sert à mener notre analyse est *Jaz*. Notre travail consistera d'abord à mettre en lumière la pratique décoloniale dans certaines oeuvres dramatiques et ce dans une perspective diachronique. Par ailleurs, nous travaillerons à trouver dans *Jaz* une esthétique décoloniale. Une signification idéologique en sera dégager, en dernier resort.

Mots clés: décolonialité, rupture, post-dramatisme, post-moderne, colonialité, postcolonial.

Abstract

Talking about theatrical decoloniality is a challenge. The expression is not common. Koffi Kwahulé adopts a dramatic stance of rupture. Some of these works display deconstructivist characteristics. Oscillating between post-dramatism and post-modernism, Kwahulean plays exude a decolonial allure. Indeed, dramatic categories are subject to various pressures. They seem, as in a decolonial discursive project, to challenge the rules of Western theater. For us, it is a question of reflecting on the deconstructivist practice of Koffi Kwahulé in his desire to be part of a dramatic rhetoric of the margins. Sociological criticism as well as theatrical semiology will guide our approach. The corpus used to conduct our analysis is *Jaz*. Our work will first consist of highlighting the decolonial practice in certain dramatic works from a diachronic perspective. Furthermore, we will work to find a decolonial aesthetic in *Jaz*. An ideological meaning will ultimately emerge.

Keywords: decoloniality, rupture, post-dramatism, post-modern, coloniality, postcolonial.

Introduction

La question de la marginalité induit un ensemble de questions majeures à partir desquelles des pistes de réflexions sont menées dans une perspective épistémologique. Souventes fois, l'écriture de la marge se recouvre des oripeaux de la décolonialité. Il suit de là que la praxis décoloniale s'inscrit dans une logique quelque fois déconstructiviste. Des dramaturges à l'instar d'autres écrivains ont adopté une grammaire dramaturgique identifiable à une forme de décolonialité. La décolonialité littéraire a été visible dans plusieurs ouvrages africains de la Négritude. C'est dans cette perspective que nous engageons notre analyse qui s'intitule « La décolonialité théâtrale dans les pièces de Koffi Kwahulé : cas de *Jaz* ». Il s'agit de montrer comment le dramaturge ivoirien met en exergue les expressions de la décolonialité à travers un choix esthétique qui rompt en visière avec les pratiques scéniques traditionnelles occidentales.

La rhétorique dramaturgique kwahuléenne s'inscrit dans un paradigme qu'il convient de démontrer. En cela, l'on est en droit de se demander en quoi la grammaire théâtrale kwahuléenne procède-t-elle de la décolonialité ? La critique sociologique conviendrait pour une telle analyse. Mais, l'on peut y adjoindre la démarche formaliste. Au niveau de la méthode sociologique, il s'agit de déceler les indices de la socialité dans une œuvre artistique ou littéraire. Quant à la démarche formaliste, elle s'appuie sur la sémiologie théâtrale pour examiner les signes d'une poétique textuelle chez Koffi Kwahulé.

Notre corpus est *Jaz* de Koffi Kwahulé. Les hypothèses suivantes guideront notre démarche : La pratique décoloniale est présente dans *Jaz* de Koffi Kwahulé. L'œuvre de Koffi Kwahulé s'inscrit dans une logique de renversement épistémique. De ce point de vue, l'objectif que nous visons est le suivant : élucider la démarche décoloniale chez le dramaturge ivoirien. A cet effet, l'analyse entreprise se décline en trois axes : d'abord, il s'agit de présenter la décolonialité littéraire en Afrique, dans une logique diachronique. Cette posture commande que l'on se penche sur la décolonialité théâtrale. Puis, nous aboutirons à la découverte de la pratique décoloniale dans *Jaz* de Koffi Kwahulé. A cet effet, nous procéderont à un examen diachronique de la décolonialité dans la littérature africaine. Puis en montrerons les indices dans

Jaꝛ. Non sans faire ressortir la signification idéologique de la posture kwahuléenne.

1. La décolonialité en littérature et au théâtre

La décolonialité en littérature est visible à travers plusieurs genres littéraires dont le roman, le recueil de poèmes, la pièce de théâtre. Puisque son aire d'application est tout aussi élargie, il convient d'examen son champ définitionnel.

1.1. Comprendre la décolonialité

Selon, Adama Samaké (2020, p.144), la décolonialité exprime « *une philosophie de la libération fondée sur une armature idéologique, un ensemble d'idées nécessaires dans la lutte pour l'anéantissement de la différence coloniale et toute forme de colonialité* ». (C. Bidi, A. Samaké, 2020, p.144). Ainsi qu'on le voit, la décolonialité représente un système de revendication qui prône la déconnexion de la colonialité. Il s'agit à terme, de s'affranchir de l'occidentalisation des systèmes de pensées dans le monde. La décolonialité reste un néologisme crée par Walter Mignolo (...) pour traduire sa volonté de se libérer des traces de l'occidentalisation dans les systèmes de pensées à travers le monde. Il faut comprendre qu'il voulait dénoncer cette généralisation de l'eurocentrisme. Walter s'insurge contre cette façon subtile de « *dé légitimer, invisibiliser et rendre inférieure toute connaissance non-occidentale.*» (<https://geobjectif.fr/la-decolonialite-cest-quoi-le-concept-1/>). A cet effet, la décolonialité recouvre plusieurs domaines qui sont la décolonialité du savoir, la décolonialité de l'être, la décolonialité du genre. (<https://geobjectif.fr/la-decolonialite-cest-quoi-le-concept-1/>)

La décolonialité du savoir vise à combattre toutes les tendances sournoises d'invisibilisation des connaissances non-occidentales. Celle de l'être consiste à prémunir l'être du colonisé contre toutes les formes de subalternisation. Quant à la décolonialité du genre, elle récuse les exclusions féministes du pouvoir. Elle dénonce le caractère « *patriarcal de la société capitaliste eurocentrée* » (<https://geobjectif.fr/la-decolonialite-cest-quoi-le-concept-1/>) En clair, la déeurocentrisation et désoccidentalisation défendue par certains

chercheurs revient à se défaire de tout ce qui rappelle l'Europe ou l'Occident. Toutefois, il importe de ne pas confondre la décolonialité avec le postcolonial. Le postcolonial concerne l'idée selon laquelle, les artistes issus des anciennes colonies décident « *d'échapper aux valeurs et au style propres à l'ancienne colonie, de ne pas retomber dans les influences occidentales euro- ou anglo-centriques (...)* » (P. Pavis, 2014, p.199). La littérature postcoloniale est différente de la littérature décoloniale quand bien même l'objectif semble identique. Les romanciers, les dramaturges et poètes postcoloniaux cherchent à « *déconstruire, parodier, démonter le discours colonial en inventant leur propre écriture (...)* » (P. Pavis, 2014, p.200).

Il s'agit pour ces auteurs de « *créer avec les matériaux, les moyens et les méthodes de leurs anciennes cultures, tout en inventant leur propre style, leur écriture personnelle* » (P. Pavis, 2014, p.199). De ce point de vue, ces auteurs s'inscrivent dans une logique « *prémoderne, postmoderne, multiculturelle, et post-avant-garde* » (P. Pavis, 2014, p.199).

2.2. Du parcours diachronique de la décolonialité

Cette posture est surtout défendue par les anciennes nations colonisées. D'abord, intégrant la lutte pour l'indépendance des États colonisés, cette attitude s'affine pour devenir une idéologie d'affranchissement vis-à-vis de l'Occident ou de l'Europe. En privilégiant leur culture, les colonisés décident de se libérer de l'eurocentrisme. S'inscrivant dans cette perspective, des auteurs de la désoccidentalisation produisent des œuvres littéraires dans lesquelles, ils militent pour sortir de la prison de la colonialité. Les romans, les pièces de théâtre, les recueils de poèmes constituent désormais des armes contre cette universalisation eurocentrée. Les auteurs de la Négritude se situent dans ce sillage avec Aimé Césaire et *La tragédie du roi Christophe*, Bernard Dadié avec *Béatrice du Congo*, Zadi Zaourou et sa pièce *L'œil*, Moustapha Wade et *La tragédie de l'Indépendance*.

C'est à juste titre qu'Adama Samaké affirme que « *la décolonialité littéraire est une dynamique née de l'émergence du mouvement de la Négritude qui sera la systématisation de la pensée noire depuis la traite négrière jusqu'à l'époque contemporaine.* » (C. Bidi, A. Samaké, 2020, p.149). Dans cette logique, il se dégage une intention de s'orienter vers un monde pluriversel (un monde qui s'ouvre à plusieurs mondes). De ce point de vue s'exprime également un détachement

épistémique par rapport à l'Occident. Avec eux, pointait déjà une posture décoloniale à travers laquelle le Noir devrait désormais adopter une attitude mentale de désobéissance épistémique telle que définie par Walter D. Mignolo. De ce qui précède, il apparaît que opportun d'élucider la décolonialité théâtrale.

2.3. La décolonialité au théâtre

Ici, il s'agit de montrer comment des auteurs dramaturges africains épousent le paradigme de la décolonialité. Nous voulons mettre en lumière leur volonté de s'insurger contre la colonialité. Il y a chez eux un véritable enthousiasme à vouloir s'affranchir de la pensée occidentale. Leur posture s'oriente vers une déconstruction esthétique, thématique et idéologique. Ces dramaturges explorent de nouvelles voies de l'expression scénique. Mais on constate qu'ils expérimentent, à travers leurs pièces, une nouvelle grammaire scénique qui s'inscrit dans la désobéissance épistémique. La rhétorique dramaturgique exposée dans leurs créations dénote d'une forme de « *pluriversalité* ». Au nombre de ces auteurs, nous avons le duo Wêrê Wêrê Liking et Marie-José Hourantier avec *Le théâtre rituel* ; Souleymane Koly avec *Le Kotéba*, Dieudonné Niangoran Porquet et Aboubacar Touré Cyprien pour *la griotique* ; et *Le didiga* avec Zadi Zaourou. Ces auteurs dramatiques procèdent dans leurs créations scéniques à des niveaux de déconstruction telle que leurs œuvres fonctionnent comme des laboratoires de la décolonialité. Étant entendu que la pratique décoloniale reste visible dans certaines œuvres littéraires, analysons ses moyens d'expression poétique en elles.

1.3.1. Esthétique

Zadi Zaourou, Souleymane Koly, Niangoran Porquet et Aboubacar Touré, Wêrê Wêrê Liking et Marie-José Hourantier proposent désormais dans leurs pièces de nouvelles voies de réflexions esthétiques. Il s'agit de voir comment, du point de vue d'une certaine rhétorique dramatique ces auteurs s'expriment. L'on remarque, en effet, chez eux, un cheminement dramaturgique spécifique qui s'observe à travers une démarche esthétique.

1.3.1.1. Une réinvention de la syntaxe textuelle par la parole

1.3.1.1.1. La griotique

Niangularan Porquet et Aboubacar Touré conçoivent une nouvelle forme d'expression scénique inspirée de l'art du griot africain. Leur esthétique dramaturgique a pour fondement « *les canons esthétiques oraux* » (B. Gnahoulé-Oupoh, 2000, p.153). Avec eux, la parole théâtrale qui originellement comporte une triple dimension : locutoire, perlocutoire et illocutoire, possède également une extension poétique. Cette parole poétique est soutenue par une gestuelle particulière. Cette parole poétique africaine qui se formalise par le rythme obtenu de la musique et des symboles qui en découlent. Dominique Traoré souligne que la « *parole poétique scénique africaine* » (2017, pp. 108-109) reste un outil important dans l'esthétique de la griotique. Celle-ci se formalise par le biais du rythme issu des instruments musicaux et se médiatise allègrement pour adopter l'image d'une forme authentique, puis s'enrobe d'une forme de mythologisation soutenue par une symbolique. Par ailleurs, la musique, le chant, la présence rythmique constituent les autres du dispositif dramaturgique de cette nouvelle forme d'expression artistique. Il est à noter que des instruments africains tels que la kora, le ngoni, le hodou, le natmanin, le bala s'associent pour s'inscrire dans le projet musical de la griotique.

1.3.1.1.2. Le théâtre rituel

Elaboré par Wêrê Wêrê Liking et Marie-José Hourantier, cette esthétique théâtrale se fonde sur les rituels africains de l'initiation ésotérique notamment ceux du peuple Bassa du Cameroun. Ici, la parole théâtrale est initiatique. Elle modélise la parole par une gestuelle symbolique issue des cercles initiatiques. Elle tout aussi poétique et charrie une série de symboles. Marie-Josée parle de « *parole rituelle* ». (D. Traoré, 2017, p.131). Selon Dominique Traoré, la parole rituelle englobe également une « *parole proférée* », une « *parole thérapeutique* », une « *parole poétique* » et une « *parole participation* ». (D. Traoré, 2017, p.125). À terme, la parole rituelle constitue un élément fondamental dans l'architecture dramaturgique du théâtre rituel à l'instar de la parole poétique africaine pour la griotique.

1.3.1.1.3. Le Kotéba moderne

Souleymane Koly en initiant une esthétique innovante par la pratique d'une expression scénique semblable à celle présente dans la société traditionnelle malienne s'inscrit dans une dynamique d'appropriation identitaire de la culture africaine. Dans sa forme traditionnelle, le Kotéba qui signifie « *escargot géant* » procède par cercle concentrique comme à l'image des cercles de la coquille d'escargot. Il démarre par l'entrée en scène du masque oiseau ou « Kotèkono », il vient assainir l'atmosphère spirituelle de la scène. Puis, suit un spectacle fait de chants, danses, percussions, musique et de parole poétique identique à celle observée avec les maîtres de la parole de la société malienne, qui peut être un griot. Le Kotéba moderne s'inspire de cet héritage traditionnel et accorde une place prépondérante à l'improvisation. On note des interventions chorégraphiques qui entraînent le public dans une sorte d'échange qui enrichit le discours dialogique kolyen. Même si Koly ne donne pas une place majeure à la parole poétique, il ne fait aucun doute que la parole poétique africaine meuble un tant soit peu son esthétique théâtrale.

1.3.1.1.4. Le Didiga moderne

Le Didiga « *est avant tout un art de la parole* ». (D. Traoré, 2017, p.125) Une parole singulière qui trouve sa quintessence à travers le « dôdô ». Distinctif et incontournable dans l'art du Didiga, le « dôdô » est un « arc musical » qui originellement inventé par les chasseurs bété, est un personnage unique, porte-voix des faibles. Les actions épiques qu'il accomplit restent constitutives de sa singularité. Dans le Didiga, l'arc musical a le statut de personnage, il a le statut d'homme, extrêmement susceptible à cause de son infirmité qui pourrait provoquer un rire source de raillerie. Le Didiga, c'est à terme « le sacre de l'arc des chasseurs hissé à la dignité d'un être humain ». (D. Traoré, 2017, p.125). Zadi précise dans *La guerre des femmes Suivie de la Termitière* que cette pièce est un didiga et donc une œuvre à vocation initiatique. (Z. Zaourou, 2001, p. 7)

1.3.2. Thématique

A ce niveau, ces auteurs de la décolonialité innovent en évoquant des thèmes s'inscrivant dans la pluriversalité et à travers lesquels sont dénoncés l'hégémonie occidentale ainsi que les pratiques eurocentrées. Celles-ci tendent à assujettir le Noir et assoir sa subalternisation.

1.3.2.1. La dénonciation de l'hégémonie occidentale

La praxis de la pensée décoloniale induit qu'il faut s'insurger contre la domination occidentale. Désormais pour ces dramaturges, il importe de s'inscrire dans une forme « *de désobéissance épistémique* » (C Bidy et A. Samaké, 2020, p.145) afin de ne plus considérer la culture occidentale comme le repère ou la référence mais telle un possible dans l'éventail des possibles.

C'est pourquoi les "auteurs de la décolonialité" exposent dans leurs œuvres la dénonciation de la suprématie occidentale. Ainsi a-t-on dans la griotique des griodrames qui, même s'ils n'ont pas une auréole esthétique attendue, ont l'avantage de mettre en évidence une volonté de réappropriation du théâtre selon sa conception occidentale et de proposer une création qui véhicule une « *un revirement épistémique* » tel que voulue par Mignolo. (C Bidy et A. Samaké, 2020, p.145). Que ce soit avec la griotique ou le théâtre rituel ou encore le Kotéba moderne et le Didiga moderne, il s'observe une volonté de rupture épistémique visible aussi bien au niveau de la construction dramatique qu'au niveau thématique. Il s'observe aussi bien dans *Soba ou grande Afrique* mais aussi dans *Famaya* de Niangoran Porquet et Touré Aboubacar Cyprien ou encore dans *Les Sofas* et *L'œil* de Zadi Zaourou une posture de libération de la tutelle occidentale. Le constat est le même dans *Adama Champion* et *Didi par-ci, Didi par-là* de Souleymane Koly ainsi que dans *La rougeole-Arc-En-Ciel* et *Les mains veulent dire* de Marie-José Hourantier et Wêrê Wêrê Liking.

Zadi Zaourou soulignait qu'il s'agit pour son art de « *ne pas être prisonnier de l'idéologie ancienne que servaient nos anciens.* ». (D. Traoré, 2017, p.124). Ces anciens sont ici Césaire, Senghor, Damas. En clair, à cette époque, Zadi manifestait une volonté décoloniale. Un désir de se soustraire à

l'universalisation de la pensée occidentale. Les pièces comme *L'œil*, *La Tignasse* en sont le reflet. Les œuvres de Souleymane Koly comme *Waranba*, *Fanico*, qui s'inscrivent dans une sorte de retour aux sources africaines participent d'une volonté de dé-eurocentrisation ou désoccidentalisation de la pensée universelle. Ces auteurs s'inscrivent ainsi dans une acception pluriverselle.

1.3.2.2. La dénonciation du système de subalternisation du Noir ou de l'Africain

Le détachement épistémique prôné par les auteurs ci-dessus glane, à n'en point douter, un air de refus du système de subalternisation du Noir. D'après la phénoménologie existentielle, Heidegger, dans son entendement, concevait le *Dasein* comme une référence à l'homme européen et non au non-européen et donc pas au négro-africain. Selon Juan Pablo Bermudez, si le *Dasein*, l'être-là était considéré, par conséquent, le non-être-là, le non-Dasein ne l'était pas et celui-ci était reconnu comme symbole d'une damnation. Une acception comprise et expliquée par Frantz Fanon dans *Les Damnés de la terre*. De ce qui précède, l'on comprend comment s'est conçu l'idéologisation du système de subalternisation du négro-africain. C'est pourquoi certains auteurs africains ayant compris le système ont décidé de s'opposer à ce système exclusionniste qui visait le Noir et d'autres peuples. Zadi Zaourou, Souleymane Koly, Niangoran Porquet et Touré Aboubacar mais également Marie-José Hourantier et Wêrê Wêrê Liking, par leur nouvelle conception esthétique, s'orientent vers cette dénonciation du système de subalternisation du Noir et des autres peuples. C'est dans cette logique que nous voulons répertorier les indices de la décolonialité chez Koffi Kwahulé.

2. La décolonialité dans *Jaz* de Koffi Kwahulé

La pratique décoloniale se découvre dans certaines pièces de Koffi Kwahulé, principalement dans *Jaz*, parue en 1998. Son titre semble suggérer un lien probable entre le dramaturge et le genre musical du jazz. Lien révélé par l'auteur lui-même dans une interview dans un média. Il assume ce lien « Je me considère comme un jazzman. C'est mon rêve absolu ». (D. Traoré et C. Messou, <https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/>)

Cette rhétorique dramaturgique assimilée à une « dramaturgie-Jazz », nous le baptisons « théâtre de la décolonialité ». Une œuvre qui participe d'une forme de « désobéissance épistémologique » (<https://geobjectif.fr/la-decolonialite-cest-quoi-le-concept-1/>, consulté le 02 juillet 2024 à 16h). Son projet répondrait à cette tendance occidentale ou européenne « à délégitimer, invisibiliser et rendre inférieure toute connaissance non-occidentale » (<https://geobjectif.fr/la-decolonialite-cest-quoi-le-concept-1/>, consulté le 02 juillet 2024 à 16h). L'on peut le dire sans ambages, le théâtre désagréable de Koffi Kwahulé n'est rien d'autre qu'un théâtre contre la colonialité, depuis ses formes les plus significatives jusque dans les plus sibyllines.

2.1. Structure de la pièce

Dans sa forme classique, la pièce de théâtre est composée d'une scène d'exposition, du nœud dramatique et du dénouement. (M. Pruner, 1998, pp.33-36). Nous n'avons guère le découpage correspondant à une pièce en tableaux ou en actes. (M. Pruner, 1998, pp.40-41). Chez Kwahulé, la pièce est conçue sous la forme d'un monologue. Un monologue qui se transmue en un monodrame avec l'éclatement en des psychès fissilées. Mais nous percevons qu'à l'intérieur de ce soliloque, interviennent d'autres voix, celle du personnage principal, celle d'autres personnages. Les voix multiples s'imbriquent et s'intriquent pour construire l'intrigue de la pièce. Ce qui la distingue des œuvres théâtrales classiques ayant une structure différente. Par ailleurs, il s'observe une sorte de « romanisation du drame » chez Kwahulé (J.P. Sarrazac, 2005, p. 191). En effet, le texte de *Jaz* se formalise en un récit dramatique dans lequel se multiplient les mouvements polyphoniques, dialogiques, vocaux, etc. Il y a donc chez Kwahulé une volonté de dé-« *identarisat*ion » du théâtre.

La perte d'identité dramatique est visible non seulement à la suite du non-respect des canons esthétiques, mais également à la suite de l'exploration de nouvelles voies scripturales. L'anormalité dramatique se distingue en plus avec les instances narratives qui s'entrechoquent ou s'entremêlent dans le tissu dramaturgique. Chez lui, la tentation rhapsodique se situe à une dimension d'« hypotypose permanente » (J.P. Sarrazac, 2005, p. 190). Ainsi qu'on le voit dans ce fragment :

La première fois
 Jaz les a débouchés.
 La deuxième fois aussi.
 La troisième fois elle n'a rien fait.
 Que quelqu'un d'autre les débouche. (*Jaz*, p.58).

Cet extrait met en lumière la posture rhapsodique du dramaturge avec les différentes voix narratives ici « La première fois Jaz les débouchés. » On pourrait la considérer comme l'instance extradiégétique. Par ailleurs, celle-ci relève de l'intradiégétique « Que quelqu'un d'autre le débouche ». L'écriture dramatique kwahuléenne fait coïncider les règles dramatiques et romanesques. Un drame polymorphe aux allures d'un méta-drame gage d'une hybridation. (J.P Sarrazac, 1999, p.134).

2.2. Les personnages

On pourrait dire qu'il n'y a pas un seul personnage mais plusieurs personnages évoqués ou des personnages in absentia. (Oridé, le lépreux qui tend la main, Il, le voisin, la femme du voisin). Par la voix du personnage Jaz, l'on a d'autres personnages. On a l'impression d'avoir un personnage plastique ou flexible qui a en son sein plusieurs autres personnages et par ailleurs tous se retrouvent en Jaz seule. Ce personnage fonctionne comme le carrefour de paroles contradictoires. (J.P. Sarrazac, 2005, p. 154). Il est comme traversé par un faisceau d'éclats qui rendent son identité anonyme.

2.3. Le temps

Pavis évoque le temps comme d'un élément majeur au théâtre. (P. Pavis, 2015, p.349). Il s'inscrit dans une dualité. Toutefois, pour les nouvelles écritures dramatiques à l'instar de celle de Kwahulé, il apparaît une forme de liminalité. (S. N, NGilla,2014, p.108). Le personnage de Jaz nous plonge régulièrement dans une sorte de flash-back. Le souci du passé préoccupe particulièrement Jaz qui ressasse sans les souvenirs avec Oridé et les autres personnages. Une quête mémorielle qui dénote d'un désir d'exorciser des souvenirs douloureux. Le viol d'Oridé, l'insalubrité dans les toilettes, constituent un ensemble de faits qui hantent la mémoire de Jaz.

Par ailleurs, la temporalité dans cette pièce ne répond à aucune logique. On a en effet, « un été quelqu'un a tiré » (Jaz, p.59). L'auteur ajoute « Elle n'y descend que quand c'est vraiment indispensable. Sauf le dimanche. Le matin. » (Jaz, p.63)

Dimanche prochain
elle ira le rejoindre devant
la sanisette de la place Bleue de Chine
Plus radieuse qu'un soleil d'hiver. (Jaz, p.89).

Une telle indication temporelle montre une volonté de brouillage du temps. Un dimanche lequel ? Dimanche prochain, quelle date ? On en déduit que Kwahulé procède par fragmentation du temps. Un temps qui se fissilise et se détraque.

2.4. L'espace

La pièce se déroule dans un immeuble ? dans une prison ? On est certain d'une chose, une partie de l'action dramatique se déroule dans une sanisette. Il y a une telle imprécision spatiale qui fait qu'on se demande parfois où sommes-nous ? La spatialité kawhuléenne présente les indices suivants : indétermination, confusion etc. « Un été/ quelqu'un a tiré tué/ une personne de l'immeuble d'en face. / Le coup provenait de l'immeuble de Jaz. (Jaz, p.59). De plus, les noms d'espace sont évocateurs comme « Oridé était strip-teaseuse dans un cabaret aux mains baladeuses/ Le Bistrot de l'ange/ du côté de la rue Vert-de-gris/ anciennement rue Vert pomme/ (Jaz, p.78). Chez Kwahulé, cette forme de poétisation de l'espace contribue à sa théâtralisation. En effet, « aux mains baladeuses », « rue Vert-de-gris », « rue Vert de pomme » constituent une marque onomastique temporelle qui ajoute à la poéticité du texte d'identification de l'espace. De tout ce qui précède, il ressort que le dramaturge adopte une attitude déconstructiviste au niveau temporel qui s'apparente à une forme de décolonialité.

2.5. Un niveau discursif décolonial

Au niveau dialogique, nous avons une déconstruction dialogique. Dans cette pièce, « le monologue change de statut et devient l'espace ouvert d'une parole en quête d'interlocuteur ou l'univers fermé d'une communication impossible. » (J.P Sarrazac, 2005, p.126). On a l'impression d'être dans un

monodrame. A travers ce drame, on perçoit que « la parlerie transpose au théâtre une parole oralisée inscrite dans un quotidien qu'elle transcende en invoquant les paroles multiples d'un monde ». (J.P Sarrazac, 2005, p.130). « Tout se passe comme si la parole théâtrale pouvait faire feu de tout bois, et épouser le régime énonciatif qui convient le mieux à chaque moment du texte (...) » (J.P. Ryngaert et Jules Simon, 2012, p.19). Il y a chez Kwahulé une sorte de « parole errante » symbole d'une forme de flexibilité polyphonique. (J.P. Ryngaert et Jules Simon, 20...p.19). La scène chez Kwahulé se décline en une forme de « polylogue » (J.P Sarrazac, 1999, p.134).

2.6. Signification idéologique de la décolonialité théâtrale chez Koffi Kwahulé

Il ne fait aucun doute que pour certains auteurs africains, rechercher une singularité africaine dans leurs créations artistiques voire dramaturgiques dénotent d'une volonté libertaire. Cette posture libertarienne charrie un désir de faire entendre la voix de l'Afrique dans le concert des nations. Ce rendez-vous de l'universel cher à Senghor. Sauf que ce rendez-vous semble biaisé par l'Occident, tenant les rênes de cette modernité dans laquelle la décolonialité se manifeste. C'est en cela que leur volonté, pour ces auteurs, de ne pas respecter les règles du drame classique participe d'un désir de révolte. Ils s'insurgent contre surtout contre le système dramaturgique occidental ainsi leur écriture pourrait s'inscrire dans une perspective de la décolonialité. Ces dramaturges veulent initier une voix/voie dramaturgique originale qui s'oriente vers une désoccidentalisation du système dramaturgique afin de promouvoir une pliversalité.

Conclusion

Au total, il ressort que la décolonialité théâtrale reste une réalité pertinente chez certains dramaturges africains. La posture décoloniale s'appréhende non seulement au niveau esthétique mais également au niveau thématique. Des auteurs comme Zadi Zaourou, Souleymane Koly, Wêrê Wêrê Liking et Marie-José Hourantier ainsi que Niangoran Porquet et Touré Aboubacar Cyprien s'inscrivent dans la dynamique d'une dé-occidentalisation et d'une dé-« *européisation* » du monde par leur rhétorique dramaturgique. Les personnages, le temps, l'espace et le discours dialogique s'inscrivent dans une

logique de « désobéissance épistémique. » Ces œuvres décoloniales dégagent de façon subtile un parfum postdramatique. C'est-à-dire des créations qui comprennent tous arts dont la danse, le chant, la musique, le pantomime, la lumière, la vidéo, les images virtuelles, les arts graphiques, le théâtre parlé, les hologrammes, (J.P. Sarrazac et allii, 2005, p.170). C'est surtout un concept qui « rassemble des pratiques théâtrales multiples et disparates dont le point commun est de considérer que ni l'action, ni les personnages au sens de caractère, ni la collision dramatique, ou dialectique, des valeurs, ni même des figures identifiables ne sont nécessaires pour produire le théâtre. » (J.P. Sarrazac et allii, 2005, p.169). Tout ceci indique le lien étroit qui peut se tisser entre ces deux formes d'expressions scéniques. Toutefois, cette attitude décoloniale ne suggère-t-elle pas une intention pour ce dramaturge ivoirien d'initier une voix et/ ou voie postmoderne ?

Bibliographie

- BIDY Cyprien Bodo et Adama Samaké, 2020 , *La théorie de la décolonialité, sémantique et pratiques textuelles : Actes de la journée d'études internationale du 21 février 2019 à l'Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, France, Academia, s.a.*
- GNAOULE-OUPOH Bruno, 2000, *La littérature ivoirienne*, France, Karthala/CEDA, 444p.
- KWAHULE Koffi, 1998, *Jaz*, France, éditions THEATRALES, 91p.
- NDOME Ngilla Sylvie, 2014, *Les nouvelles dramaturgies africaines du chaos*, (sous la direction de Maria Brewer et Sylvie Chalaye), USA/France, 303p.
- PAVIS Patrice, 2015, *Dictionnaire du théâtre*, France, Armand Colin, 448p.
- PAVIS Patrice, 2014, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, France, Armand Colin, 294p.
- PRUNER Michel, 1998, *L'analyse du texte de théâtre*, France, Dunod, 126p
- RYNGAERT Jean-Pierre, SIMON Julie, 2012, *Théâtre du XXI^e siècle : Commencements*, France, Armand Colin, 246p
- SARRAZAC Jean-Pierre et allii, 2005, *Lexique du drame moderne et contemporain*, France, Circé, 250p.
- SARRAZAC Jean-Pierre, 1999, *L'Avenir du drame, écritures dramatiques contemporaines*, France, Circé, 213p.
- TRAORE K. Dominique et Messou Y. Charles, *pour une dramaturgie-jaz dans la création théâtrale de Koffi Kwabulé in* <https://www.revues-ufhb->

ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_2332.pdf, consulté le 02 juillet 2024 à 15h 17mn.

TRAORE Dominique, 2017, *Introduction au théâtre moderne et contemporain en Afrique noire francophone : Histoire et théories*, Volume I, Abidjan, EDUCI, 159p.

LIKING Wêrê Wêrê, HOURANTIER Marie-José, 1987, *Spectacles rituels*, Abidjan, NEA.

ZAOUROU Zadi, 2001, *La guerre des femmes suivi de la Termitière*, Abidjan, NEI/ NETER.

Webographie

<https://geobjectif.fr/la-decolonialite-cest-quoi-le-concept-1/>

<https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/>)

ÉCRITURE MIGRANTE AUTOFICTIONNELLE ET ENJEUX DE RECONSTRUCTION IDENTITAIRE DANS *LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE* DE FATOU DIOME

Dr EHOUMAN Kouamé Jean-François

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

ehoumankjnf@gmail.com

Résumé

La reconstruction identitaire dans l'écriture migrante emploie plusieurs processus narratifs qui débouchent sur la représentation fictive de l'écrivain migrant. Partant de ce postulat, le présent article ambitionne de montrer de quelle manière l'écriture migrante, pratiquée par Faou Diome, représente le sujet migrant. De fait, l'écrivaine, en inscrivant son alter égo dans le récit, souscrit à un espace imaginaire qui se prête à la construction d'une nouvelle identité du sujet migrant qui se rapporte aux éléments biographiques, culturels et onomastiques. La visée idéologique d'une telle stratégie narrative est que l'écriture vise une création esthétique qui engage la fictionnalisation de l'écrivain migrant par le caractère fictif de l'identité et de l'entre-deux.

Mots clés : Identité migrante, écrivain migrant, réalité, fiction, entre-deux.

Abstract

Identity reconstruction in migrant writing uses several narrative processes that lead to the fictional representation of the migrant writing. Based on this premise, that article aims to show how the migrant writing practiced by Fatou Diome represents the migrant subject. In fact, the writer, by inscribing her alter ego in the story, subscribes to an imaginary space that lends itself to the reconstruction of a new identity of the migrant subject that relates to biographical, cultural, and onomastic elements. The ideology aim of such a narrative strategy is that writing aims at an aesthetic creation that engages the fictionalization of the writer through the fictional character of identity, and of the in-between.

Key words: migrant identity, migrant writer, reality, fiction, in-between.

Introduction

Le discours de la migration qui traverse depuis plusieurs décennies le champ littéraire africain accorde une place de choix, aujourd'hui, à la figure de l'écrivain migrant et à la question de l'identité. Nombreux, en effet, sont les romans de mobilité qui mettent en relief les questions d'identité. M. P. Janet (2008, p.87) postule justement que « le brouillage des identités multiples et décentrées a été accentué par le phénomène massif de la migration ». En littérature, le phénomène de la migration soulève effectivement de nombreux bouleversements sur la notion de l'identité et de la représentation de l'écrivain.

Si dans la plupart des productions migrantes, le sujet est considéré en tant qu'un être indéfini et hybride, éprouvé et blessé, il est aussi perçu comme une figure littéraire, fruit d'un espace imaginaire. Ces caractères qui influencent la subjectivité l'identité du sujet migrant se rapportent à l'histoire de sa personnalité. En effet, nombre d'écrivains migrants décrivent leurs expériences bouleversantes dans les romans sous formes d'autofiction. E. Declercq (2011, p. 302) mentionne que « l'expression littéraire de la migration procède à une visée autobiographique ». Cela sous-entend que la reconstruction de l'identité du sujet migrant, en littérature, débouche généralement sur l'autofictionnalisation de l'écrivain.

Cette reconstruction de l'identité qui est ostensiblement la sanction de certaines frustrations familiales et / ou socioéconomiques des provenances originelles donne de découvrir une autre forme scripturale qui enrichit l'esthétique de l'écriture migrante.

Si ce postulat amène à penser aux motifs et aux enjeux des mouvements migratoires, il n'épargne pas la question de l'écriture de soi dans l'écriture migrante. V. Petr (2021, p. 50) écrit, à juste titre, que « quoi qu'il en soit, il n'est pas du tout surprenant que la migration pénètre également dans la littérature, comme (...) une expérience de vie autobiographie (...) voire une esthétique, une poétique ». Cette configuration scripturale, ayant un rapport étroit avec la crise identitaire, s'ouvre nécessairement à la notion de l'hybridité, du métissage et système monde. Par ailleurs, si les créations littéraires contemporaines échappent difficilement aux phénomènes de l'hybridité générique et surtout identitaire, elles sont une porte ouverte à la notion de l'autofiction.

Le Ventre de l'Atlantique est une œuvre qui procède des écritures migrantes mettant en relief la pratique autofictionnelle. Dans ce roman, la romancière révèle les différentes causes de la migration et leurs impacts sur la

mobilité identitaire et aborde la problématique de la migration en rapport avec les conditions socioculturelles de son milieu de vie.

Elle insiste davantage sur le respect de certains dogmes religieux qui incitent la protagoniste à partir et à se construire une nouvelle identité perçue sous l'acte de renaissance et création littéraire.

La présente analyse aspire à interroger la figure de l'écrivain migrant fictif dans *Le Ventre de l'Atlantique* et à montrer de quelle manière la reconstruction identitaire obéit aux principes scripturaux d'autres écritures telles que l'autofiction. Pour ce faire, l'analyse portera, successivement, sur les germes des mouvements migratoires et les modes de fictionnalisation de l'écrivain.

1- Ethiques et germes de la reconstruction de l'identité migrante

La notion d'identité, aujourd'hui, est devenue problématique d'autant plus que la question de l'appartenance à un pays, à une communauté ou à une culture comme identité se heurte et se trouve fort modifiée par les formes d'accommodation avec l'altérité et la différence (E. C. Ehora, 2017, p. 151). Pour ce faire, plusieurs investigations explorent les différentes causes et les enjeux de la mobilité identitaire ainsi que son impact social et littéraire. Dans le champ migratoire, les motifs de la migration sont assez avérés. Cependant, leur impact sur le statut de l'identité de l'écrivain est une préoccupation qui revient rarement.

Généralement, lorsque la problématique du flux migratoire est évoquée, les considérations socio-économiques, politiques et traditionnelles sont considérées comme les fondements qui excitent à la migration. La portée de ces exodes continentaux, du point de vue social comme littéraire, se traduit par la reconstruction identitaire du sujet migrant. Cette technique narrative s'ouvre à des investigations qui viennent spécifier le rapport singulier des réalités socio-référentielles des écrivains. La question de la reconstruction de l'identité migrante s'inscrit dans un mécanisme plus ou moins complexe du fait des relations d'appartenance ou de distanciation du sujet migrant à son environnement culturel. B. M. Cenas soutient à ce propos que « l'expérience migrante s'érige en pont vers une nouvelle vie ».

Dans leurs productions romanesques, les écrivains migrants rapportent leur identité personnelle avec de fortes mobilités du fait qu'elle s'enrichit au fur et à mesure qu'elle embrasse d'autres domaines culturels. Leurs protagonistes portent en effet des signes spécifiques qui déterminent les différentes trajectoires et la personnalité du sujet référentiel. Ils attribuent à leur espace une valeur et une fonction qui vont au-delà du référentiel. F.

Giroux (2004, p.45) affirme justement que « le personnage constitue en lui-même un signe concret, porteur d'une signification ». Dans l'écriture migrante, il apparaît sous la figure hybride, globalisante, d'une collectivité et d'une singularité. Cet ensemble de terminologies relatif à la création du personnage reproduit la figure de l'écrivain migrant.

Les orientations thématiques et idéologiques sont alors fonction de la systématisation des expériences du sujet migrant et ces enjeux socio-littéraires. L'expression de la dépossession ou de la reconstruction identitaire est en rapport avec le vécu de l'écrivain migrant et ses différents espaces de mobilité. M. P. Janet (2008, p. 92), dans cette perspective, écrit : « pour le sujet migrant, toute transformation identitaire dépend de son rapport avec l'espace-temps. (...) il faut préciser que l'espace-temps ne se pose pas comme une dimension extérieure au sujet. Au contraire, comme (...) toute forme d'appréhension de notre être au monde en tant que monde signifiant. » Les écrivains, en effet, décrivent leurs expériences douloureuses, traumatisantes et conflictuelles liées à leurs conditions sociales, à la tradition, à la sagesse africaine et au régime dictatorial comme le leitmotiv de leur départ. La conséquence de cette mobilité est perçue en tant qu'objet d'une renaissance identitaire qui vise à aller au-delà du passé infâme.

Le Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome est l'un des romans migrants qui relate l'histoire d'un personnage, fruit d'une exclusion et symbole de singularité et de collectivité. La narration laisse entrevoir un sujet porteur des blessures psychologiques qui incarne ces deux terminologies. Si, naturellement, les situations socioéconomiques et politiques créent une révolution qui engendre le flux migratoire dans les pays d'origines, Fatou Diome révèle, quant à elle, des facteurs qui font germer dans les esprits une révolution identitaire conduisant à une reconstruction de soi. Ces indices qui conduisent à la fictionnalisation de l'identité traverse tout repère originel au profit d'une écriture qui cherche son individualité par l'affirmation d'une nouvelle identité qui tente de se séparer de la collectivité pour symboliser la collectivité. En réalité, dans la littérature migrante africaine, il est difficile de concevoir l'idée de communauté fixe et homogène ; tout court vers l'hétérogénéité la collectivité.

Dans l'œuvre, Fatou Diome traite de ce paradoxe à travers la problématique de la ségrégation liée au statut illégitime de sa narratrice. En effet, son héroïne Salie, prise au piège par la tradition, est totalement exclue de la société à cause de son statut d'enfant illégitime qu'elle décrit avec émotion : « Cette nuit-là, ma grand-mère veilla sur sa fille et son enfant illégitime (...) La tradition aurait voulu m'étouffer et déclarer un enfant mort-né à la communauté » (p. 73). Le caractère illégitime de Salie, marqué par son statut d'enfant étranger ôte son droit d'existence dans sa propre communauté. En réalité, la perpétration de ces actes que reprouve la morale intervient, d'une

part, pour garantir la tradition et, de l'autre, de révéler les raisons qui incitent à l'exil ; exil parce qu'elle est confrontée à une crise qui l'affirme en tant qu'une "sans identité". Fatou Diome tente de montrer que le respect de certaines valeurs religieuses et traditionnelles africaines conduit au racisme, à la marginalisation et à l'exclusion. Pour P. Salama (2010, p. 7), ces attitudes ne sont « malheureusement que chose courante ». Ces réalités font naître en la narratrice un sentiment de méfiance vis-à-vis des siens. Elle le montre clairement en affirmant : « J'apprécie les chants, mais j'ai peur des loups. » (p. 252). Ce sentiment lui permet d'exprimer de mille manières le désir de tourner son regard vers l'ailleurs :

J'ai grandi avec un sentiment de culpabilité, la conscience de devoir expirer une faute qui est ma vie même. En baissant les paupières, c'était mon être tout entier que je cherchais à dissimuler (...). Adolescente révoltée, je décidai de n'en plus faire qu'à ma tête, (...) j'ai pris ma barque et fait de mes valises des écrins d'ombres. (...) l'ailleurs m'attire car, (...) il est pour moi gage de liberté d'autodétermination. Partir, c'est avoir tout le courage pour aller accoucher de soi-même, naître de soi étant la plus légitime des naissances. (p. 226).

Dans cette dynamique, l'intérêt pour le romancier migrant africain de se construire une nouvelle identité, de se déposséder de l'identité communautaire ou de se faire une appartenance fictionnelle se justifie par l'ensemble de ses relations d'appartenance à son milieu. Or, l'environnement que Salie décrit paraît de plus en plus hostile à sa survie. Selon elle, « le départ est le sel horizon offert à ceux qui cherchent les mille écrins où le destin cache les solutions de ses mille erreurs. » (p.255). L'identité de Salie, forgée relativement à son statut d'enfant illégitime et de son patronyme étranger dans les désinences onomastiques des insulaires entrave son épanouissement ; car, « la société insulaire, même lorsqu'elle se laisse approcher, reste une structure monolithique impénétrable qui ne digère jamais le corps étranger. Ici, tout le monde se ressemble. Depuis des siècles, les mêmes gènes parcourent le village, se retrouvent à chaque union, s'enchaînent pour dessiner le relief de l'île. » (p. 77).

C'est face sans doute à ces facteurs exclusifs que l'écrivaine envisage de se mettre dans le mouvement migratoire afin de se construire un moi nouveau, une identité nouvelle soustraite de toute collectivité. Selon R. Robin (1983, p. 54), les écrivains migrants se veulent dans cette dynamique exclus du « nous englobant », dans la mesure où ils sont rejetés d'une identité communautaire qu'ils ne peuvent et ne veulent pas s'associer, ils errent dans leurs propres univers qui ne sont ni ici ni ailleurs. L'on comprend aisément que le sujet migrant est une contradiction. Il se retranche de la collectivité pour être le symbole de la collectivité, sujet de l'espace monde.

Cet espace monde où l'entre-deux se veut naturellement un espace

transculturel dans la proportion qu'il est au centre de cultures différentes. En s'inscrivant dans cette vision, il est justement exprimé que l'entre-deux est un paysage imaginaire sur la vaste étendue duquel sont dispersées des identités déplacées. Cet espace imaginaire déploie tout le processus de la fictionnalisation de l'identité de l'écrivain migrant. La problématique de la représentation de l'identité migrante que posent les romans de la migration s'inscrit ainsi dans un mécanisme plus ou moins complexe. E. Proâeva (2015, p.3) montre que la complexité de la question de l'identité, c'est qu'elle s'accompagne du processus de mondialisation et de l'ancrage local. Elle est une construction des convergences culturelles où l'écrivain, pensant ne provenir de nulle part, ne veut intégrer nulle part. Pour G. Février 2010, c'est au confluent de ces contradictions et tensions que l'écrivain tente de se reconstruire. La narratrice du roman de Fatou Diome le confirme justement : « je cherche mon territoire sur une page blanche » (p.255). L'entre-deux est, ici, un territoire nouveau, un nouvel espace culturel qui n'entretient aucune relation avec l'espace d'origine et l'espace d'accueil. Le caractère imaginaire de ce point de confluence subjectivise les thèmes qu'il engendre.

Cette orientation idéologique vise à justifier que la nouvelle identité du sujet migrant prône le discours de l'« identité neutre ». Le constat est que l'identité migrante essaie d'échapper à ses sites ; ceux de l'origine, au point où les sujets parviennent à ignorer leur propriété. Salie se présente comme ignorée de ses appartenances territoriales : « l'Afrique et l'Europe se demandent, perplexes, quel bout de moi leur appartient ». (p. 254).

La volonté de ne plus appartenir à son pays et au pays d'accueil montre que Salie évolue sur un nouveau territoire : celui de l'entre deux ; cet espace qui n'a aucune circonscription physique définie entre dans la dynamique de la création esthétique de l'écriture migrante. Créé de toutes pièces par l'écrivain, il a un impact fictionnel considérable sur l'identité, la personnalité de l'écrivain migrant et toute la thématique issue de ce milieu.

2- De la reconstruction identitaire à la fictionnalisation de l'écrivain

La portée des rapprochements culturels trouve une importance particulière dans le processus de reconstruction identitaire, en ce sens que la question de l'identité dans l'écriture migrante s'ouvre généralement sur les notions de métissage, d'hybridité et de mondialisation. Ce procédé narratif prend forme dans l'entre-deux et appelle à une représentation fictive de l'écrivain. Dans cette forme scripturale, l'identité du sujet se construit selon les ressentiments que l'écrivain a de ses territoires. B. Ollivier (2009, p.7), dans ce cas de figure, soutient que « l'identité trouve son sens à travers l'image que nous faisons de nous. » Cette assertion

montre que la reconstruction de l'identité de l'écrivain est un engagement personnel qu'il se donne pour traverser ces différentes crises antérieures. A cet effet, le processus de construction de l'identité de l'écrivain fait appel à la technique autofictionnelle qui se perçoit dans la logique des mouvements de l'instabilité du sujet et qui prend forme à un point de convergence culturelle. Ce point d'intersection, C. Angelfors (2007, p. 4), la qualifie de « zone de contact » ; c'est-à-dire le lieu où l'écrivain affirme sa nouvelle identité : l'identité fictive. L'identité, dans cette condition, se doit de se ranger sous les principes et les valeurs du nouvel environnement socioculturel.

La mise en récit de l'écrivain migrant, dans ce procédé scriptural, convoque la technique de l'autofictionnalisation qui renforce l'attitude psychologique du sujet en le présentant en tant que cohérence, ensuite diversité puis singularité. Suivant cette démarche, la présente analyse montrera comment cette identité nouvelle et singulière de l'écrivain sustente et enrichit la narration du *Ventre de l'Atlantique*.

Le Ventre de l'Atlantique est, en effet, l'un des textes qui laisse découvrir sans difficultés le substitut de l'écrivain en tant que sujet de la migration. Comme Fatou Diome, Salie native de Niodior, confirme effectivement sa fonction d'écrivain : « L'écriture est ma marmite de sorcière, la nuit je mijote des rêves trop durs à cuire. » (p.12). « Rien de particulier, j'ai écrit toute la nuit, je vais dormir. » (p. 209). Le narrateur-personnage assure ici une fonction référentielle en se montrant comme étant la doublure fictive ou le miroir de l'écrivaine. Le récit est marqué par une forte présence de l'écrivaine. En tant qu'instance biographique, elle transcrit son vécu et ses expériences personnelles dans ses écrits. E. Declercq (2011, p. 307) affirme que « La littérature des migrants reflète directement l'expérience migratoire. » Le récit présente une narration dans laquelle l'identité se forge suivant ses mobilités et ses différentes expériences du sujet migrant. Cette démarche qui fait appel aux réalités biographiques situe la narration entre la fiction et la réalité. Le récit adopte un procédé de fictionnalisation identitaire qui plonge la figure de l'écrivain dans une confusion, laissant à sa suite un narrateur-personnage en quête d'un repère. Ainsi, la description que fait Fatou Diome rapproche deux espaces physiques (le Sénégal et la France) dont le point d'intersection constitue l'espace dans lequel le narrateur s'affirme : « Je suis chez moi là où l'Afrique et l'Europe perdent leur orgueil et se contentent de s'additionner : sur une page, pleine de l'alliage qu'elles m'ont légué. » (pp.181-182). Au confluent de ces territoires physiques géographiquement circonscrits, naît un nouvel univers complexe à caractère hybride et transculturel. L'espace migrant est donc une modalité narrative spécifique à la pratique de l'autofiction dans les récits migrants. E. Declercq (2011 p. 302) postule que « si l'expression de la migration ne procède pas forcément d'une visée autobiographique, la

critique a couramment tendance à privilégier en elle les mouvements spatio-temporels de son auteur et de ses personnages.» Les procédés de fictionnalisation en littérature couvrent une kyrielle de modes d'approche. Toute fictionnalisation identitaire peut procéder par un processus de localisation spatiale, en ce sens que l'espace est indissociable de l'histoire de l'humanité. Dès lors, l'on comprend lucidement que la création de l'espace dans le domaine migratoire influence le système identitaire du sujet et conduit à la reconstruction et à la transformation. Les sujets migrants restent attachés à leurs différents espaces et cultures en fonction desquels ils s'identifient et se conçoivent.

De ce système référentiel, *Le Ventre de l'atlantique* propose une écriture de soi qui trouve son sens avec la fictionnalisation de l'identité que l'écrivain lui-même se donne dans le récit. La technique autofictionnelle mise en exergue dans cette séquence paraît peu complexe. Elle met en évidence la relation référentielle des deux instances narratives et pose le problème de la reconstruction identitaire. La narratrice, exprime la volonté de se construire une nouvelle personnalité par ses visions personnelles, mais en rapport avec l'histoire de l'écrivain dont elle tente de marquer une distanciation :

Vierge de mon histoire, il (l'ailleurs) ne me juge pas sur la base des erreurs du destin, mais en fonction de ce que j'ai choisi d'être (...) l'écriture m'offre un sourire maternel complice, car, j'écris pour dire et faire ce que ma mère n'a pas osé dire et faire. Papier ? Tous les replis de la terre. Date et lieu de naissance ? ici et maintenant. Papier ! Ma mémoire est mon identité. Etranger partout, je porte en moi un théâtre invisible, grouillant de fantôme. Seule ma mémoire m'offre ma scène.

L'écrivaine nous renvoie à la vision autofictionnelle de S. Doubrovsky (1980, p. 165), qui postule que « l'autofiction, c'est la fiction que j'ai décidée, en tant qu'écrivain, de me donner à moi-même et par moi-même, en y incorporant au sens plein du terme, l'expérience de l'analyse (...) dans la production du texte ».

Ce désir personnel de l'écrivain de recourir à un auto-engendrement par le territoire imaginaire de l'entre-deux et l'oscillation identitaire montre la rectitude du projet de l'écriture autofictionnelle dans le récit. Fatou Diome montre clairement cette fictionnalisation de soi à travers l'idée qu'elle conçoit du personnage Madické. Pour elle, « l'immigration était la pâte à modeler avec laquelle il comptait façonner son avenir, son existence tout entière. » (p.166). L'écriture migrante se veut dans cette dynamique un laboratoire de l'écriture autofictionnelle où l'espace migrant et la reconstruction identitaire constituent les fondements.

En reconstruisant son l'identité, Fatou Diome cherche à échapper à l'immuabilité identitaire. Elle rejette l'appartenance culturelle et identitaire, le

soi-même comme individualité tout en adoptant les voies de perception de soi comme collectivité par une création artistique et littéraire à partir des espaces culturels convoqués. La stratégie narrative mise en œuvre, selon D. Chartier (2002, p. 304), « remet en question l'unicité des référents culturels et identitaires. (...) reconnaît une multiplicité des savoirs prenant des configurations diverses et variées ». En réalité, même l'idée de collectivité statique est exclue ; tout aspire à l'intérêt hétérogène et collectif dynamique.

Par ailleurs, si l'identité du sujet migrant et toute la thématique qu'elle engendre trouve son sens dans l'entre-deux, il convient de s'interroger sur la subjectivité de certaines terminologies telles que l'hybridité, la mondialisation, le métissage et la transculturalité, surtout que la question de l'immigration est beaucoup perçue sur l'aspect social. L'ensemble de ces réflexions oriente l'investigation sur les modes de représentation des instances narratives qui appelle à la pratique de l'autofiction dans *Le Ventre de l'Atlantique*. Dans son récit, Fatou Diome inscrit plusieurs éléments qui matérialisent l'autofiction : il s'agit du cadre spatio-temporel, du nom du personnage-narrateur, la biographie de l'auteur. Cet ensemble d'éléments conduit à ce que R. HÂRŞAN (2012, p.4) appelle « la reconstruction textuelle de l'identité » La reconstruction est, en réalité, un acte par lequel l'écrivain crée des fictions en vue d'une création esthétique. B. Awatif (2015, p. 134) définit l'autofiction comme « un texte où l'auteur développe sciemment une part de fiction pour traduire une expérience personnelle ». En adoptant cette technique narrative, l'écrivain va au-delà de toutes les frontières référentielles afin de convoquer la fiction pour influencer les indices référentiels. Dans cette logique, en effet, se définissent les caractéristiques de "l'identité narrative" qui est ici la portée d'une crise identitaire.

La question de l'identitaire dans le roman migrant africain paraît très complexe à étudier non seulement à cause de son statut, de plus en plus incertain, mouvant et double. Les sujets, étant des êtres de l'entre-deux, se sentant parfois doubles, parfois déchirés ne s'affichent à travers une culture, un territoire, une identité particulière. Placés dans un non-lieu, ils permettent à l'écrivain de reconsidérer les institutions littéraires dans les récits et de penser autrement la représentation du sujet migrant. Ainsi, Salie, en s'affirmant comme un être hybride, s'inscrit dans l'univers de la mondialisation où tout s'imbrique sous les principes de l'universalité. Affichant son statut hybride, Salie indique sa double appartenance relative à sa nouvelle identité : « Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage (...) je suis cette chéloïde qui pousse là où l'homme, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. » (p. 254). La narratrice laisse entrevoir, tout au long du récit, son manque d'attachement à une culture ou à un territoire quelconque. Tout

se construit sur un nouveau territoire avec de nouvelles valeurs culturelles. Le territoire de l'entre-deux constitue le moyen par lequel les écrivains envisagent de nouvelles créativités littéraires avec les rapports référentiels. Pour B. Awatif (2015, p.133), cette démarche autofictionnelle « permet à l'auteur de tracer les contours de tout ce qui échappe à la transparence lucide et naïve, de saisir une identité dans son intimité la plus profonde ». L'autofiction est la technique d'écriture qui accompagne les modes de reconstruction de l'identité migrante. Cependant, beaucoup de procédés interviennent dans ce mécanisme de reconstruction de soi.

3 - Les procédés de reconstruction de soi du sujet migrant

Le statut hybride des sujets migrants rend plus ou moins problématique la notion de la personnalité et de l'identité du sujet migrant. Le phénomène de la mondialisation et de l'hybridation reste toujours au cœur de la poétique de l'écriture migrante. En effet, forgés par les réalités de leur pays d'origine et d'accueil, les écrivains migrants se dépossèdent de leurs différentes appartenances géographiques et culturelles pour se situer sur une nouvelle ligne de redéfinition identitaire. La rupture des frontières dans ladite littérature s'inscrit dans la dynamique d'une démarche qui cherche à créer un nouveau type de sujet migrant et à prôner la liberté d'une création esthétique littéraire. Ainsi, les écrivains migrants pénètrent un nouveau monde hybride, sans délimitation : un univers culturel étranger qui bouleverse les repères scripturaux, spatiaux et culturels provoquant ainsi la reconstruction et la fictionnalisation de l'identité. Ce procédé, marqué par une distanciation narrative est matérialisé par la mobilité spatiale et des noms des personnages surtout du protagoniste, substitut textuel de l'auteur.

Dans les romans africains, l'espace migrant est généralement représenté sous la forme hybride dans la mesure où il est l'intersection de diverses cultures. Le narrateur-personnage qui évolue dans cet espace est un être qui incarne le plus souvent les caractéristiques de l'écrivain et ses valeurs culturelles. S. Voisine (1973, p. 199), pense à cet effet que « l'espace où s'inscrit le destin de l'homme ne peut, en aucune façon, être dissocié de son existence. Les lieux et leurs caractéristiques contribuent à façonner les êtres et à leur conférer une individualité particulière ». L'on comprend aisément que l'espace migrant intervient vivement dans le processus de reconstruction de l'identité migrante et même dans la fictionnalisation de l'écrivain. P. Marlo (2003 p.160) montre que « l'espace peut donc se décliner sous de multiples formes et le destinataire sera amené à comprendre "espace" dans un sens bien plus large, celui de mise en scène du "moi" dans un espace livresque et

scriptural ». Ainsi, l'espace peut être un facteur d'identification du moi. P. Marlo signifie que le moi, dans l'écriture autofictionnelle, a besoin d'un espace dans lequel il doit s'exprimer.

Indissociable de l'histoire du sujet, ce lieu, représenté au confluent des territoires physiques géographiquement délimités est un cadre subjectif et transculturel. Il symbolise la diversité culturelle et communautaire puis intervient dans la narration en tant qu'instance de création de l'écrivain migrant fictif. Considéré au confluent des territoires physiques définis, il est un espace transculturel. E. C. Ehora (2017, p.162), explique clairement que « la représentation littéraire de l'espace [dans le roman migrant] n'est rien d'autre que le fruit d'un phénomène transculturel engendré par les flux migratoires ».

L'espace narratif dans les productions migrantes est donc d'une importance particulière. Alors si la ségrégation et l'exclusion raciales constituent des motifs du départ du sujet migrant conduisant à sa reconstruction identitaire, l'espace, quant à lui, se perçoit comme l'armature subjective, fictionnelle de l'éclatement des discours identitaires qui examinent les perspectives transculturelles et tente d'explorer les contours des diversités. A ce propos, Salie, la narratrice ouvre la réflexion sur la conception de la dualité spatiale. Les jeux narratifs par lesquels l'écriture migrante fait appel à la subjectivité et à la représentation fictive de l'identité repose sur la création d'un espace imaginaire : l'entre-deux, symbole de collectivité et de mondialisation. La conception de ce nouveau statut identitaire est un acte psychologique, subjectif qui essaie d'associer la double valeur culturelle des territoires d'accueil et d'origine pour en sortir un espace de création littéraire orienté vers une nouvelle vision sociale : la société transculturelle. Salie le dit si bien en ces termes :

Le bleu et le rouge, je les ai dans la tête, je les emporte partout avec moi (...). Ce n'est pas une question de frontières. Je cherche mon pays là où on apprécie l'être-additionné, sans dissocier ses multiples strates, je cherche mon pays là où s'estompe la fragmentation identitaire. (...) Alors partout où je pose mes valises, je suis chez moi. (p.255).

La narratrice signifie que l'espace migrant est un territoire où les lignes frontalières ont effondré sous les effets de la migration dont la circonscription reste pratiquement impossible. Le narrateur le possède comme une seule entité.

Le pays dont parle la narratrice n'est ni le Sénégal ni la France, mais plutôt un univers fictif qu'elle considère à l'interface des territoires physiques décrits. L'identité personnelle construite à ce point d'intersection culturelle est une identité fictive ou narrative. Fabriquée de toutes pièces, elle influence toute la personnalité de l'écrivaine déferlée à travers le narrateur-personnage,

son substitut ou son double. Cette interface spatiale est pour l'écrivaine le lieu favorable de renâitre à travers une nouvelle identité. En ce sens, Salie manifeste le désir de recourir à un auto-engendrement par la quête d'une nouvelle posture identitaire qu'elle affirme à ce propos : « Exilée en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité ». F. M. Ylagou (2012, p. 290), affirme justement que « l'écriture serait alors une démarche de reconstitution de la mémoire qui lie l'écrivaine à la matrice féconde ». Ce qui sous-entend que l'identité migrante est le fruit de l'écriture, d'une création esthétique et littéraire. Celle que R. h̄arṣan1 appelle (2012, p. 38) « la reconstruction textuelle de l'identité ». Cette création esthétique est aussi le fait du nom qui constitue un voile identitaire du écrivain migrant.

Le nom est l'univers symbolique lié généralement à des référents comme l'auteur ou le personnage. Dans sa *Poétique du roman*, V. Jouve (2010, p. 84), mentionne que « L'être du personnage dépend d'abord du nom propre qui, suggérant une individualité, est l'un des instruments les plus efficaces de l'effet de réel ». Sur la base de ces hypothèses, l'on pourrait se demander en quoi le nom concourt à la fictionnalisation de l'identité du sujet migrant. Ce jeu de distanciation narrative, marqué par le nom, met en rapport les bouleversements narratifs et les fictions postcoloniales communiquées à l'identité migrante.

Le nom Salie, attribué au narrateur-personnage de *Le Ventre de l'Atlantique* est différent du celui de l'autrice, son référent. Cependant les deux instances narratives partagent à peu près les mêmes éléments biographiques et spatio-temporels qui placent le récit sous les marques des écritures de soi. Le personnage-narrateur devient un instrument de fictionnalisation de l'identité de l'écrivain migrant. A travers son nom, Fatou Diome vise l'individualisme comme moyen par lequel elle recherche son indépendance, sa liberté personnelle par la construction d'une nouvelle identité qui nie toutes substances ou germes culturels de ses différents milieux de vie.

Le nom entretient dans les écritures migrantes non seulement un rapport d'individualité mais aussi de collectivité. En effet, le nom du personnage matérialise la renaissance du sujet migrant. Il marque une distanciation entre l'écrivain et son protagoniste qui manifeste de construire une identité indépendante, figure d'une diversité, parce que construite avec différentes valeurs socioculturelles et communautaires. La reconstruction de l'identité selon M. Garcia (2009, p.148), débouche sur la technique de « l'auto-engendrement » qui est une forme de fictionnalisation de soi liée au narcissisme et à l'individualisme.

F. M. Ylagou (2006, p. 290), annonce que « L'écriture serait alors une démarche de reconstitution de (...) l'écrivain ». Pour le dire autrement, l'identité migrante est une créativité, une création littéraire. Dans le domaine de la migration, l'identité migrante est le facteur qui fait de l'écriture une

création esthétique et fictionnelle. Si le nom est un élément de création ou de fictionnalisation, il est mis en œuvre dans ces rapports référentiels par le procédé énonciatif « je ».

Dans le roman de Fatou Diome, la technique de fictionnalisation emploie le procédé énonciatif « je » qui assure le rapport référentiel entre Fatou Diome et sa protagoniste. En représentant l'écrivain dans des fonctions référentielle et fictionnelle, « je » s'arroge les caractères transculturels de l'écrivain et de son personnage. Les jeux de ce « je transculturel » retracent l'itinéraire d'un moi référentiel et fictif qui exprime une fonction interchangeable avec l'altérité en montrant la narratrice chez elle « comme étant nostalgique de l'ailleurs, où l'autre est sien autrement » (p.118). La notion de l'identité et de l'altérité devient un principe incontournable de l'expression du moi du sujet migrant. Ici, cette reconnaissance de l'autre en soi qui dédouble le moi personnel interroge la notion de l'hybridité et du métissage. Dès lors, le « je » narratif qui substitue le sujet dans sa démarche narrative et énonciative s'adonne à une mobilité spatiale, sociale et culturelle qui symbolise bien la réalité existentielle de l'écrivain. Le « je » qui substitue l'écrivain dans le roman africain est construit à partir de deux espaces culturels différents. Pour J. Bontemps (1996. p.71), « ce Moi pur est le moins personnel qui doit être le même en tout et l'universel en chacun. C'est un « je » qui relate une expérience, décrit un phénomène ou porte un jugement à seule fin de donner prise à des analyses qui en dégagent la portée générale ». La représentation de la doublure fictionnelle de l'écrivain transculturel pose, en amont, la question de l'authenticité de la notion de la mondialisation non pas à partir des données biographiques, mais à partir de l'identité.

Le "je" substitut de Salie répond au schéma narratif des écritures de soi. Il retrace parfaitement l'itinéraire de l'autrice et met en exergue les techniques de la construction de sa doublure fictive. La construction de l'identité culturelle devient ici un jeu narratif par lequel le sujet participe énergiquement à la narration de son propre vécu. I. L'Italien-Savard (2002, p. 34) illustre clairement la formation de l'identité fictive en décrivant sous un ton paradoxal, le fonctionnement d'un « je » origine substitut d'un sujet transculturel qui tente de brouiller les différentes frontières : « Il était une fois un « je » qui avait beaucoup vécu... Il (...) était devenu « un autre », (...) il connaissait l'art d'infiltrer tous les genres littéraires et celui de brouiller les frontières. » Visiblement, l'identité de l'écrivain transculturel est un point d'appui à l'esthétique à la fictionnalisation de soi.

L'identité migrante est un processus dynamique qui s'inscrit au cœur d'une diversité thématique. Elle se rapporte à l'espace migrant : facteur symbolique du système-monde, de l'hybridité et du métissage. Cet espace

imaginaire, négocié entre le site initial et celui d'arrivée laisse entrevoir une assise fictionnelle dans la représentation de l'écrivain, dans la mesure où il se rapporte à la reconstruction identitaire qui se conçoit à travers un système référentiel. Selon C. W. Francis (2003, 118), « il participe d'un mouvement d'éclatement et réinvention littéraire de soi ». La notion d'écrivain migrant fictif dans le récit de la migration suggère une démarche qui traduit un double jeu réaliste et fictionnel permettant de découvrir les réalités qui amènent à une fictionnalisation de soi par l'identité. Le processus de reconstruction identitaire met en relief les empreintes biographique et culturelle puis exprime une stratégie scripturale autofictionnelle qui montre une représentation subjective de l'écrivain par lesquels l'entre-deux et l'identité en constituent le fondement. Car l'identité subit un processus d'adaptation du vécu. Elle traduit une vie double concurremment empliée d'événements réels et fictifs. Et à en croire R. Robin, elle est aussi construite à partir des difficiles négociations entre les espaces.

Par ailleurs, le sujet migrant, dans le discours, met en évidence une identité qui se présente non seulement sous la dualité singularité / collectivité mais aussi à travers le procédé énonciatif « je » qui investit la subjectivité dans le discours. Ce « je » exilé, qui évolue dans l'entre-deux, est perçu comme l'interface de l'écrivain et du protagoniste, des cultures et des formes scripturales ; il est au carrefour des réalités référentielles et de la fiction romanesque.

La pratique autofictionnelle dans l'écriture migrante met en exergue le double jeu de l'espace, de l'identité et du « je ». Cette imbrication générique dans *Le Ventre de l'Atlantique* vise toujours l'hybridité, le métissage et la mondialisation qui constituent les enjeux majeurs de la littérature migrante. Aussi peut-on convenir avec S. D. Papa. Samba (2004, p. 60) qu'elle n'envisage pas une « écriture d'écart »

Bibliographie

- Cecilia W. Francis, 2003, « l'autofiction de France Daigle. Identité, perception visuelle et réinvention de soi » *Voix et image*, Vol. 28, n°3, (84) pp.113-138.
- Daniel Chartier, 2002, « Les origines de l'écriture migrante. L'immigration littéraire au Québec au cours des deux derniers siècles », *Voix et Images*, Vol. 27, n° 2, pp. 303-316.
- Declercq Elien, 2011, « Ecriture migrante, littérature (im)migration », « migration littérature », : réflexion sur un concept aux contours

- imprécis », *Revue de littérature comparée*, n°339, pp. 301-310.
- Doubrovsky, Serges 1980, *Parcours critique*, Paris, Galilée.
- Awatif Beggar, 2014, « L'autofiction, un nouveau mode d'expression autobiographique », www.revue-analyse.org, vol. 9, n° 2, printemps-été. pp. 122-137.
- Effoh Clément Ehora, 2017, « Poétique de l'hybride dans le roman africain », perspective philosophique, n° 013, pp. 149-169.
- Èleonora Proâeva, 2015, « La littérature comme mise en archive d'une identité : --L'expérience des auteurs russes : du kirghizstan postsoviétique », *Cahiers d'Asie centrale*, n° 24, p. 359-395.
- François Giroux, 2004, « Sémiotique du personnage autofictif dans *Pas pire* de France Daigle », *Francophonie d'Amérique*, n°17, URI, p. 45-54.
- Frederic Mambenga-Ylagou, 2006, « Problématiques définitionnelle et esthétique de la littérature africaine francophone de l'immigration », *Cause*, n° 29. pp. 273-293.
- Gilberte Février, 2010, « Littérature migrante comme lieu de construction de cultures de convergence », *Carnets, littérature nationale*, pp. 27-41.
- Isabelle L'Italien-Savard, 2002, « Je et moi-même : l'autofiction de la littérature », *Québec français*, n° 125, pp. 34-35.
- Jacques Bontemps, 1996, « L'écriture de soi dans les mots de Jean-Paul Sartre », *L'écriture de soi, Prépas scientifique*, Paris, Vuibert, pp. 39-68.
- Mangada Béatriz Cenas, 2011, « Dai Sijie : écrire en français pour évoquer dans la distance le pays quitté », *Çédille, revista de estudios franceses*, pp. 190-203.
- Mar Garcia, 2009, « L'étiquette générique », *Autofiction, Us et Coutumes*, Cédille, n° 5, pp. 147-163.
- Ollivier Bruno, 2009, *Les identités collectives à l'heure de la mondialisation*, Paris, CNRS.
- Papa Samba Diop, 2004, « Le pays d'origine comme espace de création littéraire », *Notre Librairie*, n° 155-156, *Identités littéraires*, pp. 54-61.
- Parteson Janet, 2008, *Identité et altérité : littératures migrantes ou transnationales ? Interfaces Brasil/Canada*, Rio grand, n° 9, pp. 87-101.
- Paula Agnevall, 2007, « La dichotomie entre le centre et la périphérie dans *Le Ventre de l'Atlantique* », *Eespace Brasil /Canada*, Rio grande, n°9, 2008. PP. 87-101.

Philippe Marlo, 2003, *Le Moi et L'espace, autobiographie et autofiction dans la littérature d'Espagne et d'Amérique Latine*, Publication de l'université de Saint-Etienne.

Pierre Salama, 2010, *Migrants et lutte contre les discriminations en Europe*, Strasbourg, Ed. Conseil de l'Europe.

R. Hărășan, 2012, La (re)construction textuelle de l'identité chez făiza guène et abdellah taïa, séries IV, philologie, and cultural studies, bulletin of the transsilvania university of brasov, vol. 5, n°1, pp. 35-50.

Régine Robin, 1983, *La Québécoise*, Montréal, Québec-Amérique.

Simone Voisine, 1973, « L'expression de l'espace dans la trilogie d'André Langevin », Etude littéraire, Vol-06, n°2. pp. 199-213

LA TÉLÉRÉALITÉ DANS *LE SYNDICAT DES PAUVRES TYPES* D'ÉRIC FAYE

N'DRIN Edwige Ursule épouse KLA

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

ORCID iD : 0009-0001-1872-1944

ursulendrin@gmail.com

Résumé

La télé réalité est un format télévisuel qui devient un schème de création romanesque. Éric Faye ne se prive pas d'utiliser les ressources techniques de cette émission pour écrire *Le Syndicat des pauvres types* ; un roman dans lequel le personnage principal est protagoniste et vainqueur d'une télé réalité dénommée « Monsieur-tout-le-monde ». Il s'est agi, dans cette contribution, de proposer une étude inductive en partant du corpus pour démontrer les traits fictionnels de la télé réalité pour en dégager les valeurs idéologiques. L'écrivain présente la télé réalité comme le moyen entrepris par le personnage principal pour se sortir de la solitude chronique tout en s'exposant aux risques liés à la célébrité. Derrière l'histoire d'Antoine Blin, Éric Faye critique les acteurs médiatiques qui s'investissent dans la manipulation des masses sociales à des fins mercantiles et politiques. Cette investigation de critique littéraire s'est appuyée sur l'intermédialité et la sociocritique pour exposer les tendances esthétique et idéologique de la télé réalité dans la création romanesque d'Éric Faye.

Mots-clés : Télé réalité, Solitude, Starisation, Identité, Manipulation.

Abstract

Reality TV is a television format that becomes a pattern of novelistic creation. Eric Faye does not hesitate to use the technical resources of this show to write *The Union of Poor Guys*; a novel in which the main character is the protagonist and winner of a reality show called « Everyman ». In this contribution, the aim was to propose an inductive study starting from the corpus to demonstrate the fictional features of reality TV to identify its ideological values. The writer presents reality TV as the means undertaken by the main character to get the individual out of chronic loneliness while exposing themselves to the risks linked to fame. Behind Antoine Blin's story, Eric Faye criticizes media actors who invest in manipulating the social masses for mercantile and political purposes. This contribution relied on intermediality and sociocriticism to expose the aesthetic and ideological tendencies of Eric Faye's novelistic creation

Keywords: Reality TV, Solitude, Starization, Identity, Manipulation.

Introduction

Dans le domaine de la communication médiatique, la télé-réalité est un sujet d'étude établi ayant fait l'objet d'enquête empirique et de recherche théorique. Les premières approches font savoir qu'il s'agit d'un format télévisuel fondé sur la mise à l'écran de personnages ordinaires dans leurs quotidiens de vie. En effet, la télé-réalité est une émission de divertissement présentée à la télévision dans laquelle les participants sont soit dans un espace clos soit dans un espace ouvert. L'essentiel est qu'ils sont dans une situation artificielle présentée comme réelle aux différents téléspectateurs. En France, la télé-réalité commence en 2001 sur la chaîne M6 avec la sortie officielle du programme dénommé *Loft Story*. Depuis cette date, le paysage audiovisuel français a été meublé par plusieurs sortes de télé-réalité dont en voici quelques formats célèbres : *Koh Lanta*, *Star Academy*, *Popstars*, *Génération Mannequin*, *Cinq Françaises*, *La Folle route*, *L'École des Stars*, *Secret Story*, *Danse avec les stars*, *Master chef*. Nous constatons que le cercle créatif de la télé-réalité se dessine autour de la musique, de la danse, des aventures, de la cuisine, de la beauté. Le public visé par ce type de programmes est une masse hétérogène de personnes comprenant les jeunes en priorité (L. Dupont, 2007, p.270). Vu la popularité de la télé-réalité sur les antennes françaises, ce format télévisuel est devenu un enjeu juridique, sociologique et même littéraire. À ce dernier niveau, les écrivains s'approprient le phénomène pour en faire une matière littéraire. Éric Faye ne s'éloigne pas d'une telle entreprise d'innovation du genre littéraire. Il donne une quintessence à l'affirmation de Mikhaïl Bakhtine faisant savoir que le roman est la forme littéraire capable d'intégrer en son sein toutes les formes littéraires ainsi que celles qui ne le sont pas.

Le roman intitulé *Le Syndicat des pauvres types* est une illustration de la flexibilité du genre à donner des traits de littéarité à la télé-réalité. L'œuvre représente la vie du personnage principal nommé Antoine Blin et âgé de 44 ans. Il est un homme solitaire qui travaille comme employé des postes. Par une mécanique d'enchaînement des actions, il devient le héros vedette d'une télé-réalité. La narration et la structure du roman se modélisent sur un format hybride convoquant les dispositifs de la télévision, à savoir les caméras, la peopolisation, l'exploitation des désirs, le montage, la publicité, le reportage. Ces éléments techniques ont un impact sur les catégories narratives faisant du corpus un modificateur et un moralisateur de la télé-réalité. Éric Faye ne se

contente pas de transposer la technicité du genre télévisuel, il en fait également le procès. Ainsi, un des enjeux centraux de cette contribution est de clarifier les liens inductifs du rapport télé-réalité-roman en répondant à l'interrogation suivante : Quel est le marquage fictionnel et idéologique de la télé-réalité dans *Le Syndicat des pauvres types* ? La réponse à la question est de nature à orienter la recherche dont les instruments théoriques d'investigation reposent sur l'intermédialité de Jürgen E. Müller (2000, p.117) et la sociocritique de Claude Duchet (I. Kovacs et al., 2006, p.82). Ces formules méthodologiques tracent les sillages des deux hypothèses de travail : d'une part, la télé-réalité est un moyen créatif d'écrire le roman français ; d'autre part, *Le Syndicat des pauvres types* est une critique de la manipulation des masses à travers les jeux de divertissement populaire. Comme on le verra, Éric Faye construit son roman sur l'opposition catégorique entre la vie ordinaire et la vie de star du personnage principal. De cette mise en confrontation naît un jugement distancié des pratiques médiatiques contemporaines. Cet article vise à mettre en perspective le passage de la triste réalité à la télé-réalité tout en faisant savoir que la télé-réalité conduit le plus souvent à une tragique réalité.

1. De la triste réalité du personnage principal à la télé-réalité de « Monsieur tout-le monde »

Les conditions d'existence du personnage principal montrent qu'il s'agit d'un solitaire qui est coopté pour participer à un jeu télévisé. Il part de la solitude pour aboutir à la célébrité grâce à l'aide des industriels de la communication.

1.1. La solitude d'Antoine Blin

La solitude est un sentiment qui anime le personnage central du roman d'Éric Faye. Il « devient un des garants de la cohérence de l'intrigue et lui permet de développer une certaine expansion » (J.-P. Miraux, 1996, p.10). Dans *Le Syndicat des pauvres types*, Antoine Blin est caractérisé par une tendance à l'individualité. Il vit dans une société au sein de laquelle il n'a aucune attache affective ni même relationnelle. Le personnage est le reflet de la société moderne dans laquelle l'individuation est un parcours pour retrouver une

stabilité émotionnelle qui se perd au fil du temps. Autrement dit, la société moderne exploite les avantages de la solitude pour faire des Hommes des professionnels ou fonctionnaires plus affiliés au travail qu'à tout autre chose pouvant les détourner des intérêts capitalistes de la société marchande. Dans l'intimité de chaque travailleur infatigable, se cache un dépressif solitaire confirmé ou en devenir. Le parcours d'Antoine Blin exprime que trop bien cet itinéraire sur lequel on voit les effets pervers de la solitude fondée sur la distance établie entre les uns et les autres même quand ceux-ci se retrouvent dans un espace commun. Il semble que ce poids émotionnel est un frein à l'épanouissement des individus les plus fragiles. Dans le cadre du roman, Antoine Blin est sous le faix de la solitude puisqu'il vit un célibat chronique. On verra plus loin que cette solitude le rend commun à une part importante de la population. C'est pourquoi il a été le candidat idéal pour remporter la télé-réalité dénommée « Monsieur-tout-le-monde », un jeu télévisé où il fallait exposer aux téléspectateurs son quotidien monotone de vie. Pour l'instant, l'actant principal présente un bilan de vie inquiétant. En effet,

[...] à quarante-quatre ans, Blin n'est guère avancé sur lui-même. Le *grand livre* lui a appris d'où il venait, en tant qu'individu d'une espèce, et probablement il est mieux informé des phénomènes à l'œuvre en lui. Parfois, il applique sa vie sur celle qu'il aurait dû avoir et compare, voire dresse la liste de ce qui manque. À son âge, il devrait être marié ou divorcé, ou remarié, avoir deux enfants dont un entamerait des études supérieures et l'autre chercherait du travail (E. Faye, 2006, 99-100).

Le profil psychologique du personnage rend ostensible les modalités de la solitude. Il réalise qu'avec l'âge, sa vie est encore dotée d'un flou organisationnel. Antoine Blin admet avec insatisfaction qu'il n'a pas d'engagement civil ; il n'est pas doté d'une autorité parentale ou d'une responsabilité familiale. Il est vide de tout ce qui établit la condition d'un homme équilibré dans la société française traditionnelle où le modèle familial affichait l'image d'un père heureux avec sa femme et ses enfants et qui pourvoit à tout leur besoin. Éloigné de ce format primaire de la vie de couple, le personnage est victime de ses absences qu'il constate et cherche à comprendre à travers la lecture de livre sur l'origine de la vie et les traits psychologiques de la personne humaine. Il est en quête de réponses à sa tendance à l'isolement spontané qui le pousse à développer des pathologies

névrotiques. Il devient un malade imaginaire à cause du trop-plein de solitude qui envahit son quotidien de vie. Il est dans la dépression et dans l'autodestruction de son corps. Il recherche de l'aide pour des symptômes d'une maladie chimérique :

[...] à son médecin généraliste, qui lui [Antoine Blin] demande ce qui l'amène, généraliste avec lequel il n'a jamais été véritablement en confiance, Antoine se met à parler de l'odeur. N'est-il pas venu pour ça ? « Je sens, docteur. Quoi que je fasse, je sens, même en sortant de la douche. » [...] J'ai essayé tous les déodorants possibles. Quand je me pulvérise, ça se mêle à mon odeur et produit quelque chose d'insupportable, au point que j'en ai la nausée (E. Faye, 2006, 16-17).

Le personnage vit une situation rare qui l'amène à aller consulter un médecin. Dans l'exposé de la maladie qu'il prétend avoir, on décèle une anxiété de nature à le conduire à un repli sur soi. Il est convaincu de sentir d'une odeur nauséabonde qui le dérange et potentiellement éloigne tous ceux qui désirent se rapprocher de lui. En procédant à une analyse psychologique des propos d'Antoine Blin, on se rend compte que le personnage a fini par se convaincre que c'est en raison d'une odeur pestilentielle que les autres ont une difficulté à le côtoyer. L'odeur imaginaire n'est que le motif donné à son exclusion ressentie des groupes sociaux auxquels il veut appartenir sans gain de cause. Il supporte péniblement la « crise du lien social » (C. Dubar, 2010, 26). La situation de communication entre le médecin et lui est révélatrice de la fixation morbide sur une idée handicapante la création d'un cercle d'amis ou la participation aux rencontres du réseau familial. Antoine Blin est conditionné par ce *vide* intérieur le poussant à viser l'invisibilité sociale en se camouflant dans un appartement lugubre.

Antoine Blin vit dans la crasse avec un voisinage identique à lui. Il s'agit de personnes renfermées sur elles-mêmes, et qui n'ont aucune sociabilité. Un tel endroit le maintient dans la médiocrité populaire de son époque. Le passage suivant présente la maison du personnage, filmée par une caméra :

Antoine, lui, vit dans un deux-pièces. La caméra et sa voix tutélaire avaient décidé de ne rien épargner : douche, lunette des W-C, cuisine grasseuse avec sa lucarne rarement ouverte. On pénétrait dans une chambre avec du linge sur les chaises, des magazines sur le lit (ce dossier, "Soyez heureux avec votre cholestérol", que je voulais lire dans À votre santé du mois dernier), une invitation de son comité d'entreprise à un cassoulet dansant (E. Faye, 2006, 150).

Dans ce cadre de vie, Antoine Blin est attaché à la télévision. Ce média devient sa compagnie première pour faire passer le temps et supporter quelque peu la solitude. Il est passionné de sport télévisé : « Blin laisse tomber le livre car il lui inspire, par moments, un début de crainte. Les heures passent sans mal parce qu'il reçoit plusieurs chaînes *sport*. Puis le voilà qui débranche le téléviseur. Le temps se fige. Il a éteint la lumière. Plus aucun appareil n'est sous tension, il aime ça. Il a retiré la prise du téléphone, lequel ne sonne, l'été, qu'en cas d'erreur » (E. Faye, 2006, 66-67). Lorsque la télévision est éteinte, le temps devient pesant et les pensées alarmantes. Il est dans une solitude physique et morale. Il est enclin à mieux s'attacher aux objets électroniques qu'aux personnes humaines. Dans ses introspections, il admet que ce mode de vie n'est pas sain. Il est par conséquent audible à un changement de vie que lui offre la participation à un jeu de télé-réalité.

1.2. La starisation de « Monsieur tout-le monde » par la télé-réalité

Le roman est capable de retranscrire les intentions profondes qu'un écrivain camoufle dans son œuvre ou dans sa production créative. Dans *Le Syndicat des pauvres types*, la structure est formée sur les thèses de la société commerciale ressenties depuis les années 1980 en Europe. Précisément en France, selon A. Saleille, « la peopolisation des candidats de la télé-réalité est l'aboutissement d'un long processus, démarré en 2001 par la médiatisation d'anonymes ». Elle ajoute que « l'évolution vers la professionnalisation des candidats, capables d'acquérir une forte visibilité en multipliant les apparitions à la télévision comme sur les autres supports digitaux, a permis à un petit nombre d'entre eux d'accéder au statut de « vedettes » (A. Saleille, 2019, p.61). Le monde européen médiatique gagne des dividendes à actionner la starisation de la vie. En effet, il faut avoir une vie de star pour être respecté. Le roman d'Éric Faye est de ce fait l'image du temps actuel en Europe. La population est soumise à des signaux qui créent dans son esprit le sentiment de vouloir vivre comme une star du petit écran. Dans le roman d'Éric Faye, cette vie de star, même si elle est momentanée, apparaît pour Antoine Blin comme une revanche sur la vie. Elle est le facteur clé de sa socialisation et de son positionnement social.

Antoine Blin est reconnaissant à cette vie de star qui lui a donné une revanche sur son ami Franck, un ami en qui il voyait la réussite incarnée. Grâce à l'argent du jeu, il a pu racheter la maison de son ami avec un degré de satisfaction. C'est dans cet appartement d'un beau quartier qu'il s'est installé pour vivre ses avantages :

[...] L'intérieur de l'appartement est clair autant que paisible. Le téléphone sonnera bientôt : Adeline a annoncé une nouvelle vague d'interviews. Que lui manque-t-il ? Les pas d'un enfant qui court et joue dans son babil ? Patience. Antoine, me confiera-t-il plus tard à cet endroit même, s'est persuadé qu'avec son élection triomphale (soixante pour cent des voix dès le premier tour et les quatre autres finalistes humiliés, plastronnera-t-il), il a gagné, entre autres lots, une femme ou deux de tout premier choix, lots qu'on ne pouvait pas lui offrir en public tout de suite, mais que le destin lui enverra vite (E. Faye, 2006, 160).

Il est devenu facile pour lui d'obtenir ce à quoi il n'avait pas droit lorsqu'il n'était personne, lorsqu'il était inconnu. Le nouvel appartement qu'il a acquis est un bien qui lui permet d'appartenir à une nouvelle classe sociale, la classe des riches et des célèbres. Il accorde des interviews avec un programme journalier très chargé. Cette vie d'Antoine devient le rêve de toute une masse pressée de participer à la prochaine édition de l'élection de Monsieur tout-le-monde. Antoine a donc été sélectionné pour être le modèle à partir duquel il est possible de contrôler d'autres personnes dans la société populaire ; celles qui veulent quitter leur statu quo pour goûter à la célébrité seront amenées à s'inscrire ; celles qui veulent soutenir leur candidat seront amenées à voter, à créer des comités de fanatiques ; celles qui veulent se divertir seront amenées à regarder des publicités. On en veut pour preuve les discours du présentateur de la finale du jeu de télé-réalité :

LA FINALE. Ce soir, nous allons savoir qui est Monsieur tout-le-monde, bête en gros plan le présentateur. Voici, donc, nos cinq derniers candidats (assis, à l'arrière-plan, derrière des sortes de hauts lutrins), vous aurez donc, ce soir, un peu plus de deux heures pour les cuisiner, les harceler de vos remarques et de vos questions, tenter de déstabiliser l'un ou l'autre ou, au contraire, le soutenir. Vous pourrez aussi, je vous le rappelle, influencer sur l'opinion des autres téléspectateurs en nous envoyant des SMS qui défileront au bas de votre écran. Chaque candidat sera défendu par un « avocat » venu du monde du show-biz, que chacun d'entre vous connaît (E. Faye, 2006, 153).

Une télé-réalité n'est pas une simple émission divertissante. Elle est un projet méticuleusement conçu pour libérer les passions et créer des rêves aux plus favorables dans la société. Pour une bonne émission, l'industrie pense à sélectionner le présentateur qui pourra maintenir l'attention des téléspectateurs avec sa capacité à traduire avec naturel les séquences de l'émission. C'est pourquoi dans la société du divertissement, les présentateurs télé sont de véritables stars. Ils portent en eux l'espoir d'une bonne émission. Ils sont ceux qui peuvent pousser les téléspectateurs à se décharger de crédits de communication pour voter pour leurs candidats. La voix habituelle des présentateurs appelle aux soutiens massifs. Quand des millions de personnes sont heureuses de passer un temps devant la télévision pour regarder leurs émissions, ce n'est pas seulement pour les candidats. Il y a, également, les invités qui sont généralement des stars. Or, les téléspectateurs aiment les programmes télévisés où les stars font leur apparition. L'élection de Monsieur Tout-le-monde utilise ce procédé pour rester attractive :

[...] un chanteur, ou une actrice, une présentatrice, ou encore un footballeur vedette vous dira dans quelques minutes, avec ses tripes, pourquoi il penche pour l'un ou l'autre, et il ou elle s'efforcera de vous convaincre. Au final, Etienne volera-t-il à Hervé, Antoine s'imposera-t-il face aux quatre autres, nous avons déjà cité Hervé et Etienne, mais il faut compter aussi avec Martin et Henri... Attention (E. Faye, 2006, 154).

Le présentateur joue sur deux affects pour maintenir son auditoire. D'une part, il informe qu'une star surprise viendra sur le plateau, d'autre part, il crée le suspense entre les candidats et instaure dans l'esprit des téléspectateurs un sentiment d'urgence à voter au risque de voir son candidat perdre face à l'un de ses adversaires. De tels mécanismes sont véhiculés dans et par la société du divertissement. La starisation crée sa propre occupation du terrain social et de l'espace psychologique. Elle annexe les pensées à un idéal auquel tout le monde est confronté d'une manière ou d'une autre. Par le modèle d'Antoine Blin, une frange du monde populaire croit que c'est en devenant célèbre qu'il est possible de s'imposer et de passer les frustrations de l'indifférence quotidienne à laquelle elle a droit. Cependant, cette vie d'envie crée plus de déboires que de satisfaction.

La peopolisation est l'autre pilier de la société du divertissement. Elle

permet à cette société de s'enrichir des complexes qu'elle crée chez les personnes qui sont prêtes à tout pour faire comme leurs stars, mieux à le devenir. Des jeux sont encore organisés pour repérer des talents qui se cachent derrière la caméra. Ils sont invités à venir au-devant de la scène pour obtenir une chance de réaliser leurs rêves. Il ne s'agit pas de faire un jugement moraliste des émissions, mais un constat général de leur présence comme signes de la société du divertissement. Dans celle-ci, les services de communication télévisés sont élaborés pour permettre aux téléspectateurs de passer le temps, de rêver et de consommer les produits sponsors des événements. La starisation est un acte simple où des individus confient leurs vies à des entreprises comme ce fut le cas avec Antoine Blin à qui de tels propos ont été adressés : « confie-nous ta vie, Antoine, et tu ne connaîtras plus aucune douleur, aucun doute... Confie-la-nous et nous en effacerons les taches... Ne crains rien, elle ne ressemblera plus à rien, mais elle ne te fera plus peur, tu verras... » (E. Faye, 2006, 103). Ne rien craindre, ne pas avoir peur d'abandonner son destin à une structure est le pas demandé à Antoine pour devenir célèbre.

Les recruteurs du personnage mettent en avant le bénéfice qui peut pousser Antoine à accepter. Il n'aura plus peur de vivre sa vie, mais il va l'assumer pleinement grâce à son nouveau statut de personne qui compte dans la société. Cependant, Éric Faye soutient que ceux qui agissent dans le sens de la starisation sont les « pirates de l'ère moderne » (E. Faye, 2006, 168). Ils s'approprient la vie de certains pour des bénéfices commerciaux. En créant du divertissement avec la vie de personnes existantes, le virtuel se combine au réel pour briser les paramètres de suspicion à l'égard de la véracité du jeu qui n'est plus inutile ; mais il devient utile en rehaussant la vie d'une poignée de chanceux. À partir d'eux, la rentabilité est actionnée. En effet, « le dogme de la rentabilité en soi prescrit d'appliquer une politique où l'inutilité lucrative prime l'utilité à mesure que l'absolutisme de la valeur d'échange tend à éliminer la valeur d'usage » (R. Vaneigem, 2002, p.24).

Les émissions de divertissement ont une forte valeur d'échange au sein des couches populaires. Elles sont regardées avec un audimat croissant. Celles qui sont non lucratives sont automatiquement éjectées des programmes télévisés. C'est sûrement pourquoi les programmes éducatifs tendent à devenir moindres, car ils n'apportent pas autant de retours financiers que ceux du divertissement. La société qui promeut le divertissement répond au besoin de

l'individualisme qui stipule que l'homme n'a de droit que vis-à-vis de lui-même tant qu'ils ne sont pas contraires à la justice. Les moments de pause de l'individu doivent être comblés par des émissions qui nourrissent ses ambitions implicites de promotion, de visibilité et de confort sociaux. Cette société qui fait des ambitions des besoins à satisfaire finit par devenir « une société liquide » dont les limites sont insaisissables.

Le public a opté pour Antoine Blin, le candidat en qui tout le monde pouvait se reconnaître. Après sa victoire, il a été retenu pour sélectionner les prochains candidats de la nouvelle édition :

Antoine Blin, la coqueluche des téléspectateurs, devenu en quelques semaines une des personnalités les plus populaires (deux sondages le plaçaient jeudi dernier parmi le top 10 des figures les plus attachantes du pays, tous domaines confondus), a été chargé hier par « La Chaîne » de présider une nouvelle commission dont la mission consistera à sélectionner dans les mois à venir un panel de candidats à la prochaine édition de l'élection de Monsieur tout-le-monde, manifestation qui étant donné son succès, devient annuelle » (E. Faye, 2006, 191).

La télé-réalité a été un succès puisqu'elle est en projet de devenir annuel. Dans les jeux de la sorte, la comédie est prise pour de la réalité. Les chaînes de télévision ont des programmes spéciaux pour ce genre de spectacle. La médiatisation de la télé-réalité est une vaste action dans le « monde techno » dont parle Alain-Philippe Durand. Les organisateurs, les promoteurs et les participants animent « un vaste théâtre » où ils « font croire des vérités qui ne sont que mensonges » (J.-J. Wunenberger, 2003, p.74). Le mensonge de la télé-réalité nourrit l'envie de tout le monde de devenir une star, c'est-à-dire une personne populaire reconnue par tout le monde. Cependant, ce dessein de visibilité conduit Antoine Blin à vivre une tragique réalité.

2. De la télé-réalité à la tragique réalité d'Antoine Blin

La télé-réalité donne l'illusion que la célébrité est le passeport pour avoir une vie plus sociable en étant aimé de tous les publics. Dans le roman, Antoine Blin modifie son identité réservée pour s'accommoder à son nouveau mode de vie de star. Il devient célèbre et se fait assassiner par un fanatique hystérique. Derrière cet acte, se révèle toute la machine de la manipulation sociale.

2.1. La perte d'identité et le trépas du personnage célèbre

Antoine Blin est le personnage dont le contraste de la vie a été exposé dans *Le Syndicat des pauvres types*. Comme l'intitulé du roman le démontre, Blin est un pauvre type qui manifeste en lui les symptômes de la médiocrité. Il n'avait pas d'objectifs prédéterminés, il était de tendance à développer des névroses psychologiques, et s'accommoder d'une vie d'insatisfaction et d'envie. À travers sa participation au jeu de télé-réalité dénommé « Monsieur-tout-le-monde », l'actant central d'Éric Faye découvre la célébrité et la vie de luxe. Ainsi, d'une situation de pauvre, il passe à un état de richesse qui lui fait perdre raison et devenir un être attaché aux biens matériels. Dans l'exercice de ses fonctions de star, il modifie, d'une part, son identité et, d'autre part, il perd la vie en étant assassiné par un fanatique. Le cycle vital du personnage éclaire sur la nature de cette double perte. Au niveau identitaire, Antoine Blin n'a plus une « unité du moi » (C. Rosset, 1999, p.6), au contraire, il est dans la posture de satisfaire les volontés des industries et des fanatiques. Il ne peut plus revenir à son état modeste d'antan. Il est donc inscrit en lettres d'or dans la star mania et les rets de la vie d'une personne *people*. Il ne s'intéresse plus aux effets pervers des industries de la manipulation ; il en devient un acteur conscient épousant les valeurs du monde de l'ostentation.

Lors d'un échange entre André Denner et Antoine Blin, le second a protesté contre le premier qui était venu lui avouer la manipulation cachée derrière son élection. Voici l'une des réponses d'Antoine : « sa voix s'est faite plus forte : "Vous aimeriez que je lâche tout, comme ça. La télé, les interviews, le fric et les femmes que je n'ai jamais pu avoir, c'est ça, hein, tirer un trait dessus par fidélité pour vous ! C'est que j'ai une revanche à prendre, vous l'oubliez. J'ai cru un moment qu'avec vous je pourrais la prendre, mais là, c'est bon, je la tiens et je la vis, alors laissez-moi tranquille, monsieur Denner » (E. Faye, 2006, 186). Antoine Blin ressent une forme de colère contre les propos de son ami André Denner, celui-là même qui a été commissionné pour le recruter en tant que candidat adéquat pour l'émission. Ce dernier est surpris de constater qu'Antoine a accepté cette vie de rêve, une vie de star qu'il n'avait jamais imaginée, lui qui vivait en toute solitude et dans ses dépressions quotidiennes : « Servi par une machine qui ne cessait d'abonder dans son sens,

il était devenu immensément populaire, au point que les autorités le convoitaient » (E. Faye, 2006, 168). Antoine Blin a succombé au monde de la popularité. Il en est devenu une vedette. Dans ses nouveaux attributs, il redéfinit sa place dans la société. Il actualise l'idée que l'humilité dépend souvent de la condition sociale dans laquelle le personnage évolue.

Dans le texte, Blin est dans une autre perception de la vie qu'il a toujours rêvée sans l'admettre véritablement. Au summum de la vie de star, la solitude est une marque encore présente. Elle n'est donc pas liée à la situation sociale, qui peut varier de la modestie à la popularité. La solitude est un état passionnel entre soi et soi-même. Autrement dit, malgré la célébrité, on finit par être oublié avec le temps. Antoine Blin est un exemple de l'amour éphémère des fans avant et après son assassinat. André Denner raconte l'histoire de son ami en commençant par le constat du vide à ses funérailles malgré la popularité du personnage :

cette fois-ci, presque personne n'a répondu présent. Une averse cinglait le pavé. Lorsque tu avais été inhumé ici même au Panthéon, six mois plus tôt, c'était foule et franc soleil pour toi seul, Antoine. Aujourd'hui, ils ne sont pas plus de douze pour ton exhumation, pas plus de douze pour ton transfert dans le cimetière de ta banlieue natale. Que l'oubli retombe sur toi... L'oubli avait été ton berceau, était resté longtemps ta bauge de mâle adulte, alors reviens vite en lui, qu'il soit enfin ta vraie tombe » (E. Faye, 2006, 13).

En visant toujours plus de célébrité, Antoine Blin est devenu un modèle social rendant les fanatiques hystériques. L'un d'entre eux a voulu rester dans les annales en étant celui qui ôta la vie à la star la plus populaire du moment. Il a pris le jeu pour de la réalité en nourrissant des ambitions tragiques. En tout état de cause, les dangers de la nouvelle vie n'ont pas su être calculés pour permettre à Antoine Blin de vivre longtemps la notoriété qu'il a obtenue après la victoire à « Monsieur-Tout-le-monde ». On se rend compte que chaque mode de vie a des avantages et des inconvénients. En étant sous le feu des projecteurs, il est impératif de ne pas négliger les aspects sécuritaires. Les partenaires d'affaires d'Antoine Blin qui lui avaient promis l'argent, la gloire, les femmes, les actifs profitent de la mort pour encore créer de l'émulation en proposant une saison 2 de la télé-réalité. Seul André Denner semble affecté par la mort de son ami dont il raconte l'histoire sous des couleurs tragiques. Le narrateur du *Syndicat des pauvres types* est dans cette

dynamique, celle d'organiser le présent et le futur dans un récit déjà historique. Avec le temps, des détails s'estompent dans sa mémoire. Mais il serait difficile pour lui d'oublier les funérailles de celui qui fut son ami :

Bien des souvenirs s'effacent aussi vite que les traces de nos pas, mais ceux-là, je ne m'en déferai pas de sitôt. Lorsque les caméras se sont ouvertes sur la foule et sur ton cercueil, Antoine, dans cette rue large que le flot remontait au son d'une marche funèbre, j'ai repensé au gâteau. Gâteau sortant d'un four entre tes mains malhabiles, dont tu avais parlé à ta seconde visite à mon bureau. Le dimanche, en fin de matinée, monsieur Denner, lorsque j'ai fait mon quinté au guichet vert et blanc au fond du café, je reviens et je me mets au gâteau. Tu m'avais regardé dans les yeux en souriant et avais ajouté : J'aime ça ! Toujours le même, je ne connais qu'une seule recette, mais, chaque fois, j'introduis des petites variantes, que je note (E. Faye, 2006, 200).

Le narrateur qui porte le nom d'André Denner s'est lié d'amitié à Antoine Blin. Il raconte le récit de celui dont les attentes collectives ont été meurtrières. Antoine Blin a été victime d'un homicide volontaire. Le sous-entendu à cette tragédie est qu'il y a des personnes hors des règles sociales parmi les fanatiques. Il faut plus de responsabilité à assurer la sécurité des stars de télé-réalité. Le cas d'Antoine Blin est la mesure des préméditations qui peuvent endeuiller des familles et des communautés. Le narrateur fait partie de ceux qui, malgré le temps, ont encore des souvenirs de leur héros qui avait pour mission de démontrer que tout le monde peut devenir une star en collaborant avec le système organisant « la société du spectacle ». Cette expression signifie que la civilisation occidentale dont l'auteur traite des codes est portée sur l'image au détriment de la réalité. Les images sont, en effet, portées par les médias qui se font un plaisir d'agir sur les mentalités des individus modernes. Guy Débord explique que « la société [occidentale] modernisée jusqu'au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l'effet combiné de cinq traits principaux, qui sont : le renouvellement technologique incessant ; la fusion économique-étatique ; le secret généralisé ; le faux sans réplique ; un présent perpétuel » (G. Débord, 1992, p.14). La société moderne est différente de celle traditionnelle. Dans la tradition, c'était le collectivisme qui avait pignon-sur-rue. Mais depuis l'avènement de la société occidentale moderne, l'individualisme est celui qui prime. Il est exacerbé par les produits de la technique et les médias à travers des jeux tels que les télé-réalités ; lesquels servent à conférer un modèle à copier en manifestant le désir de

surpasser tout le monde. Voilà un enjeu de la manipulation des masses sociales.

2.2. La manipulation des masses spectatrices

Le roman est un observatoire de la société. Il permet à des écrivains de réfléchir sur l'environnement dans lequel ils évoluent ou évoluent un ensemble de personnes. Celui d'Éric Faye ne manque pas à cette règle. Il traduit la société du divertissement des XX^e et XXI^e siècles. *Le Syndicat des pauvres types* est le miroir de cette société qui fait de la télé-réalité le jeu central de ses activités médiatiques. Éric Faye met en scène des personnages qui conservent la mémoire des peuples amoureux du divertissement. En effet, « pour eux, la réalité a laissé la place à la télé-réalité, au *direct live* » (A.-P. Durand, 2004, p.14). La télé-réalité est une émission de divertissement qui se dit réelle. Bien qu'elle soit diffusée, commercialisée, le caractère marchand est subrepticement effacé pour laisser place à une communication publique axée sur les caractéristiques du réel. Il y a réalité parce que les protagonistes de l'émission évoquent les pans de leurs vies qui peuvent être avérés ou vérifiés.

L'histoire d'Antoine Blin évoque la permanence de la télé-réalité dans la société commerciale. Dans la scène qui va suivre, il reçoit la visite d'une communicatrice pour lui expliquer l'enjeu de la télé-réalité à laquelle il est invité à participer en tant que candidat sélectionné d'office :

[...] la jeune fille lui parle du concept d'une toute nouvelle émission, pour laquelle il ne manque qu'un élément, les candidats. Un jeu ? Non, plus qu'un jeu, monsieur Blin. Beaucoup plus. Un phénomène de société en voie d'apparition. Vous connaissez comme tout un chacun l'élection de Miss Monde et de Miss Univers, de chaque pays voire dans chaque commune, n'est-ce pas ? Il opine prudemment. Depuis longtemps, nous nous disons que les gens ont besoin de se reconnaître dans des hommes comme eux-mêmes et non plus dans des stars ou des top models. Les gens veulent du réel, n'est-ce pas, qu'on leur tende un miroir pour s'identifier à autrui. Leur vie devient de plus en plus dure, complexe. Ils perdent leurs repères. Un de leurs derniers repères consiste à vérifier que leurs congénères sont bel et bien comme eux (E. Faye, 2006, 119-120).

La jeune dame chargée de convaincre Antoine Blin de participer à la télé-réalité part d'abord du cadre de référence du personnage pour le faire acquiescer de la pratique habituelle des émissions télévisées de grande audience. Ces émissions sont de plusieurs types et de plusieurs ordres. Les plus médiatisées passent à des heures stratégiques. Cependant, les anciennes émissions qu'Antoine Blin connaît sont fondées sur les principes de la séduction, de l'idéal et du désir. Ces trois piliers font que la majorité des gens n'arrivent pas à se reconnaître dans les candidats qui reflètent des canons esthétiques en inadéquation avec les normes communes. L'exemple de Miss Univers est tout trouvé pour attirer l'idée de la beauté extrême et unique, de la beauté rare à croiser dans la rue. Ces émissions sont dès lors des émissions utopiques pour la grande part des spectateurs des télé-réalités.

L'émission de télé-réalité qu'elle propose, cependant, est un phénomène qui va captiver la société puisqu'elle est établie sur le principe de ressemblance. La population va se reconnaître dans la vie des candidats de la trempe d'Antoine Blin. Ils sont comme tout le monde, c'est justement pourquoi l'émission porte le titre de « Monsieur tout-le-monde » :

Mais notre émission ne sera pas un énième talk-show aussi déprimant que les autres. Les faire rêver d'eux-mêmes, penser qu'ils peuvent devenir des *winners* du jour au lendemain grâce à nous. L'élection que nous allons organiser sera celle de Monsieur tout-le-monde. Oui, parmi tous les gens, je vous parle des gens simples, pas de l'élite, précise-t-elle en effleurant la tasse des lèvres, nous cherchons en ce moment qui peut être représentatif et être élu, gagner grâce à ça des millions et puis la notoriété, la vie qu'il a rêvée, et renoncer au travail. Voilà le concept, conclut-elle dans un sourire, en s'apercevant que la tasse est ébréchée (E. Faye, 2006, 119-120).

La lecture de ce propos montre une argumentation commerciale bien ficelée. Elle est faite de sorte à montrer l'aspect de la nouveauté et de la facilité du jeu. Il ne s'agit pas d'être une autre personne, mais d'être soi-même dans ses qualités et ses défauts. C'est justement parce qu'il a des défauts qu'il convient bien à l'image de tous et de chacun. Ce jeu sera prisé par la population, car c'est la première fois qu'elle entendra parler d'une émission élaborée selon ses canons esthétiques et ses critères de représentativité. La nouveauté qu'elle met sur la table est hypnotique pour Antoine Blin. La société médiatique et commerciale dans laquelle il s'intègre veut prendre l'homme ordinaire pour le rendre célèbre, et fait de lui l'élu de toute une

population de passionnés de télé-réalité. La distance entre les candidats et le public est nulle, voire même inexistante à cause de « l'hypersynchronisation des temps de conscience, qui installe de fait une situation d'identification régressive » (B. Stiegler, 2006, p. 99). L'uniformisation des pensées crée une facilité pour imposer un jeu où l'ordinaire réaliste est en remplacement de l'extraordinaire utopique. La réalisation de la télé-réalité a été effectivement une réussite, car Antoine Blin correspondait parfaitement au profil. Il fut le vainqueur d'une émission qui demande la participation du public à travers des votes pour le candidat de leur choix. Ce public manipulé par l'industrie médiatique :

notre monde a besoin de modèles sur lesquels la masse ajustera ses comportements, comprenez-vous ? Avec le soutien des annonceurs et de certains cercles politiques, nos commerciaux nous incitent à propager l'image de *l'homme de la rue* apprécié pour ce qu'il est : un consommateur fervent, réceptif aux nouveaux produits mis sur le marché, politiquement passif, mais avide d'être de son temps, et surtout éloigné de toute prétention intellectuelle, modeste, dont l'ego n'est pas atteint d'éléphantiasis, quoi (E. Faye, 2006, 194).

Les consommateurs sont des personnes qui agissent selon des modèles préfabriqués par les commerciaux des entreprises. Ces fonctionnaires ont la charge de trouver les raisons motivant les individus à l'achat. Une fois les raisons trouvées, ils activent continuellement les stimuli nécessaires à produire la compulsion de la consommation. Le terme consommation ne se limite pas au besoin physiologique de l'homme, mais va au-delà. Des modèles de personnalité sont idéalisés et les consommateurs s'alignent sur leurs actions. Les stars du cinéma ou du sport font la publicité pour des produits qu'ils sont censés utiliser : parfum, voiture, lieu, compagnie aérienne. Il faut avoir une influence sur la masse en passant par les activités télévisées comme celle dont nous parlons. L'élection de Monsieur tout-le-monde est un moyen parmi tant d'autres de contrôler les désirs de la population réceptrice. Celle-ci est dans une économie de marché où les sociologues étudient en détail les manières de penser et d'agir des individus constituant la masse. Le résultat de leur recherche est serviable pour les industriels, les publicitaires, les promoteurs d'évènements de jouer sur les affects pour pousser les uns et les autres à consommer, à agir, à penser, à acheter.

La politique, suivant le même mouvement, crée des consommateurs

idéologiques en popularisant l'homme modèle : « les Soviétiques ont eu leur Stakhanov, le type qui bossait sans arrêt, et Morozov, qui avait dénoncé son père ou son frère, je ne sais plus, pour le bien de la Révolution ; les Chinois avaient inventé de toutes pièces Lei Fen, qui lavait des carreaux toute la nuit par amour pour Mao [...] » (E. Faye, 2006, 194). La consommation est une action naturelle de l'homme. Elle maintient la pérennité de l'humanité. Elle peut être méprisée par la critique en raison du fait que les leaders politiques, de tendance dictatoriale, utilisent ce besoin naturel pour équilibrer la société selon leur raison et conviction. Le peuple n'est plus souverain, il est consommateur de modèles et de nourriture.

Alfred Torsvan, un personnage sociologue, révèle qu'

après un siècle et demi pendant lequel les centres de pouvoir et les foyers de contestation s'étaient réclamés de lui, le peuple, disait-il, n'était plus qu'un objet de mépris de leur part, et ces centres-là ne faisaient appel à lui que dans deux cas précis, puisque l'époque des guerres était révolue : pour les consultations électorales et pour faire tourner la machine économique. Le peuple pouvait se définir comme la caution du pouvoir, le moteur de sa richesse (E. Faye, 2006, 178).

Alfred Torsvan émet un avis sur la gestion du peuple. Il est l'objet de mépris, et n'est interpellé que pour les questions d'élections et d'économies. Le peuple n'est plus souverain. Il obtient une position inversée dans la hiérarchie du pouvoir social. Ce n'est plus lui qui commande, mais il est commandé avec intransigeance. Il est dans une démarche de subalternisme. Le peuple est enfermé dans une manipulation politique et médiatique. La conséquence de ces deux verrous est que le peuple devient dépendant de l'autorité politique. La démarche politique pour imposer des programmes au peuple est d'utiliser la stratégie du sondage. Le sondage est une technique d'investigation utilisée pour recueillir des informations sur un sujet donné. Il s'effectue sur une portion représentative du peuple pour pouvoir généraliser les résultats à travers des modèles statistiques adéquats. Le sondage est un outil politique d'imposition d'idées, car le peuple est informé qu'un sondage confirme son adhésion sur une question politique sensible.

Pierre Laroque s'est interrogé sur les fondements des problèmes occasionnés par les élections sociales. Les résultats de ses recherches sont enrichissants. Dans son entendement, « l'élection est l'une des méthodes essentielles de réalisation de la démocratie, au sens le plus large du mot. Cela

est vrai sur le plan administratif et politique, dans le mode de désignation des hommes appelés à exercer l'autorité et à légiférer » (P. Laroque, 1953, p.222). Le contenu de ses propos est explicite. L'élection est un principe démocratique de décision. Elle est utilisée pour donner la possibilité au peuple ou à un groupe de choisir les hommes susceptibles de disposer des compétences pour exercer le pouvoir. La crédibilité d'une élection est une condition importante pour la validation des résultats des différents votes. Une élection crédible est gage de stabilité dans l'espace où elle se déroule. Elle donne aussi la compétence à des délégués politiques, administratifs, juridiques, pour agir.

L'un des passages dans le roman d'Éric Faye vient en contradiction avec le principe d'élection. Le contexte de cette pensée provient d'une visite d'Antoine Blin à La Chaîne qui va organiser l'élection de Monsieur-tout-le-monde. Il entend une voix faire cette affirmation : «...parce que nous estimons que l'élection de représentants à la tête d'un pays ne sert plus à rien, c'est dépassé, ringard, et cela aura encore moins de sens dans les années à venir. Voilà pourquoi nous voulons explorer de nouveaux champs d'expression pour la *vox populi*... » (E. Faye, 2006, 138). Cette phrase vient, sans conteste, d'un homme appartenant au Syndicat. Il s'agit de personnes qui adhèrent à l'idéologie de donner le pouvoir de décision au peuple. Pour atteindre leur objectif, l'organisation d'une émission de télé-réalité est un pas important. Le roman donne les informations facilitant la compréhension de cette affirmation. Pour les membres du Syndicat, l'élection politique est un jeu de communication. Elle résulte d'une opposition entre des opposants factices.

La *vox populi* est de redonner toute la latitude au peuple de décider par la simple autorité de sa voix. Le système n'est pas encore achevé. Mais les prémices d'une telle ambition sont de faire une révolution pacifique en insistant sur la place du peuple dans la gestion du pouvoir politique. L'originalité de la pensée des hommes du Syndicat est que l'élection est la clé offerte par le peuple à des élus pour se soumettre à eux. Stanley Milgram justifie que la soumission sociale naît du pouvoir institutionnel conféré à des personnes (1974, p. 40). La politique est un lieu où s'exprime ce pouvoir institutionnel de soumission. Elle est aussi le moteur de crise économique, parfois dévastatrice pour les couches populaires.

Le roman peut être une œuvre à plusieurs visages. Il y a, d'une part, un visage ingénu fondé sur la création esthétique, sur la composition romanesque. D'autre part, un visage de la résistance. Éric Faye donne des détails de cette portée engagée de l'écriture. Cet écrivain a pour habitude de mettre en intrigue les couches sociales défavorisées et souvent manipulées. Il les met en scène pour exprimer les tendances sociales actuelles où la « masse » est utilisée comme mot caractérisant une grande part de la population. Refusant les stéréotypes qui sont administrés à la masse, Éric Faye met en intrigue une situation où des conseils révolutionnaires sont exposés selon une ligne logique de résistance. En effet, dans une séquence du *Syndicat des pauvres types*, André Denner donne un discours de la résistance des masses à l'offense qui est portée à leur personne :

qu'on cesse de nous flatter ou de nous prendre au grand jeu de l'abêtissement ! La bêtise qu'on exploite en nous pour en tirer l'or grâce auquel on nous domine, qu'on la laisse dormir ! Qu'on arrête de nous mépriser... Les paquebots, les pauvres gars, voilà les mots qu'ils ont inventés pour nous la masse, nos bien-pensants, nos amis du peuple, pour mieux nous enfoncer et nous aigrir. Qu'ils nous rendent le respect ! Qu'ils rendent leur honneur aux simples, voilà ce que nous demandons, rien de plus, mais rien de moins... (E. Faye, 2006, 115-116).

Le contenu de son discours révolutionnaire est lisible. Il rapporte que la masse est un terme réducteur de leur nature à un ensemble homogène de personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision. Ceci est révoltant du fait que c'est une poignée d'hommes bien-pensants qui dirigent la majorité. Ces personnes utilisent la flatterie et le mépris pour gouverner le peuple. Flatté en cas d'élection et méprisé en contexte de revendication, le peuple n'est pas dupe de la machinerie dans laquelle il se trouve. André Denner avoue que le peuple est considéré de façade et méprisé en sourdine. Cependant, ce sentiment tant à se dévoiler au grand jour à travers des concepts qui sont utilisés pour enfoncer le peuple dans sa bêtise et sa niaiserie. La naïveté de façade du peuple ne détermine pas son état réel. Il a le pouvoir de décider de son sort, le pouvoir de s'autodéterminer par la résistance à la stigmatisation. L'exploitation de la bêtise opérée par la classe dirigeante est consentie, mais pas ignorée. Ainsi, il ne faudrait pas prendre ce prétexte pour nier au peuple sa capacité de réflexion.

Conclusion

Nous savons, en définitive, que la télé réalité est une émission télévisée qui donne la possibilité à des personnes anonymes de montrer leurs quotidiens de vie. La pratique de ce format télévisuel est en forte croissance dans l'univers médiatique français au point de devenir un sujet anthropologique, communicationnel et surtout littéraire. Éric Faye en fait un motif littéraire en s'appropriant les canons techniques de mise à l'écran de la télé réalité. Son roman intitulé *Le Syndicat des pauvres types* manifeste la fictionnalisation de la télé réalité en présentant des personnages participant à un jeu télévisé ; une situation où le quotidien est filmé par des caméras ; où la possibilité est donnée aux personnages comparses, à savoir les téléspectateurs de voter pour soutenir leurs candidats. L'histoire d'Antoine Blin est bonifiée par une esthétique de la mise en scène par les procédés de l'intermédialité. Au-delà de l'aspect scriptural, le roman d'Éric Faye est une satire à l'encontre de la société occidentale contemporaine. Celle-ci est un espace de manipulation des masses à travers les canaux médiatiques tels que la télévision. Les publics sont assésés d'informations et de publicités de sorte à les faire adhérer à des programmes élaborés pour endormir les consciences de revendication au profit d'un suivisme collectif des autorités médiatiques et politiques. Ainsi, par la sociocritique, cette dimension idéologique du texte faye n a pris forme dans cette contribution dont l'approche générale s'est faite en deux séquences. Il s'est agit d'étudier le contexte social et l'attitude émotionnelle du personnage avant sa participation au jeu de télé réalité. À ce niveau, une solitude et une triste remplissaient le quotidien d'Antoine Blin. La seconde tendance de l'étude à faire savoir que la télé réalité n'est pas la cause majeure du bonheur, mais d'un résultat plutôt inverse vu que la célébrité n'est pas synonyme de sociabilité. Le personnage principal a été victime de son succès en étant la marionnette des industries de la manipulation sociale et politique.

Bibliographie

- DÉBORD Guy, 1992, *Commentaires sur la Société du spectacle*, Paris, Gallimard.
- DUBAR Claude, 2010, *La crise des identités*, Paris, PUF.
- DUPONT Luc, 2007, « Vingt-cinq ans de télé réalité : quand la réalité dépasse la fiction » in *Ethnologies*, 29(1-2), p.267–283.
<https://doi.org/10.7202/018752ar>
- DURAND Alain-Philippe, 2004, *Un monde techno*, Berlin, Weidler Buchverlag.
- KOVACS Ilona et al., 2006, *Introduction aux méthodes des études littéraires*, Budapest, Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda.
- LAROQUE Pierre, 1953, « Problèmes posés par les élections sociales », In: *Revue française de science politique*, 3^e année, n°2, p. 222-230.
- MIRAUX Jean-Philippe, 1996, *Le personnage de roman*, Paris, Nathan.
- MÜLLER Jürgen E., 2000, « L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision », *Cinémas*, 10 (2-3), p. 105-134.
- ROSSET Clément, 1999, *Loin de moi. Étude sur l'identité*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- SALEILLE Angèle, 2019, « Le phénomène de peopolisation des anonymes de la télé réalité : de Loana à Jessica et Nabilla, analyse de la notoriété de trois candidates », *Sciences de l'information et de la communication*, Paris, Sorbonne.
- STIEGLER Bernard, 2006, *La Télécratie contre la Démocratie*, Paris, Flammarion.
- VANEIGEM Raoul, 2002, *Pour l'abolition de la société marchande pour une société vivante*, Paris, Éditions Payot & Rivages.
- WUNENBERGER Jean-Jacques, 2003, *L'imaginaire*, Paris, PUF.

L'EMERGENCE DE LA FIGURE OU L'ACTE DE SPECTATURE DE *AU NOM DE LA TERRE* DE MAURICE BANDAMAN

Michael Kevin ADJEI

Université Alassane Ouattara, Bouaké

Département de Lettres Modernes

adjeimichaelkevin@gmail.com

Résumé

L'acte de spectature est l'activité qu'entreprend le lecteur-spectateur face au texte dramatique. Le terme « Spectature » fut vulgarisé par le professeur Martin Lefebvre dans sa théorie sur le cinéma. Dans le contexte cinématographique, l'acte de spectature désigne l'acte de regarder un film. Ce terme est l'alter ego de l'acte de lecture littéraire. Au cœur de l'acte de spectature/lecture se situe la figure. Cette notion désigne la constellation de sens qui prend vie dans l'imaginaire du lecteur spectateur en contact avec le texte dramatique. Elle fut élaborée dans le cadre des recherches du GREL (Groupe de Recherche sur la Lecture Littéraire). La figure, qui émerge de la rencontre entre le lecteur-spectateur et le texte dramatique, n'est pas imputé au texte, encore moins à l'auteur du texte, mais plutôt au travail conjoint de la mémoire et de l'imaginaire du lecteur-spectateur. C'est une appropriation personnelle et hautement subjective de l'œuvre dramatique par le lecteur-spectateur. L'acte de spectature de *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman, par le prisme de notre imaginaire, s'est vu enrichir et complexifier. Cette complexification s'est déployée au travers les différents processus qu'impliquent l'acte de spectature qui se regroupent en trois étapes principales : l'endo-forme, la forme et la figure

Mots-clés : L'acte de spectature- figure- forme- endo-forme – texte dramatique-lecteur spectateur

Abstract :

The act of "spectature" is the activity undertaken by the reader-spectator in response to a dramatic text. The term "spectature" was popularized by Professor Martin Lefebvre in his theory on cinema. In a cinematic context, the act of spectature refers to the act of watching a film. This term serves as the counterpart to the act of literary reading. At the heart of the act of spectature/reading lies the concept of the "figure." This notion represents the constellation of meanings that come to life within the reader-spectator's imagination upon engaging with the dramatic text. It was developed

as part of the research conducted by GREL (Group for Literary Reading Research). The figure, emerging from the encounter between the reader-spectator and the dramatic text, is not attributed to the text itself, nor to its author, but rather to the joint work of the reader-spectator's memory and imagination. It is a personal and highly subjective appropriation of the dramatic work by the reader-spectator. The act of spectature of *Au nom de la terre* by Maurice Bandaman, through the prism of our imagination, has been enriched and made more complex. This complexity unfolds through the various processes involved in the act of spectature, which are grouped into three main stages: the endo-form, the form, and the figure.

Keywords: act of spectature - figure - form - endo-form - dramatic text - reader-spectator

Introduction

L'acte de spectature est l'activité qu'entreprend le lecteur-spectateur face au texte dramatique. Le terme « Spectature » fut vulgarisé par le professeur Martin Lefebvre dans sa théorie sur le cinéma. Ce mot est la contraction des lexies « specta- » et « -ture » dérivés des mots « spectacle » et « lecture ». Dans le contexte cinématographique, l'acte de spectature désigne l'acte de regarder un film. Ce terme est l'alter ego de l'acte de lecture littéraire. Martin Lefebvre définit l'acte de spectature comme

une activité, un acte, à travers quoi un individu qui assiste à la présentation d'un film — le spectateur — met à jour des informations filmiques, les organise, les assimile et les intègre à l'ensemble des savoirs, des imaginaires, des systèmes de signes qui le définissent à la fois comme individu et comme membre d'un groupe social, culturel. (M. Lefebvre, 1997, p.25)

C'est un processus actif par lequel un individu absorbe, organise et intègre les informations filmiques qu'il reçoit dans le contexte élargi de son identité, de ses connaissances et de son appartenance à un groupe social ou culturel. Au cœur de l'acte de spectature/lecture se situe la figure. Cette notion désigne la constellation de sens qui prend vie dans l'imaginaire du lecteur spectateur en contact avec le texte dramatique. Elle fut élaborée dans

le cadre des recherches du GREL¹ (Groupe de Recherche sur la Lecture Littéraire). La figure, qui émerge de la rencontre entre le lecteur-spectateur et le texte dramatique, n'est pas imputé au texte, encore moins à l'auteur du texte, mais plutôt au travail conjoint de la mémoire et de l'imaginaire du lecteur-spectateur. C'est une appropriation personnelle et hautement subjective de l'œuvre dramatique par le lecteur-spectateur. A l'image de la sémiotique peircienne, l'acte de spectature se décline à partir d'une triade : L'endo-forme, la forme et la figure.

Ecrivain aux multiples facettes, Maurice Bandaman est l'auteur de trois pièces dramatiques. Ces pièces constituent notre corpus dans le cadre de cette thèse de doctorat. Ce sont : *Au nom de la terre*, *La terre qui pleure* et *La reine et la montagne*. Ces trois pièces témoignent de son génie littéraire et d'une esthétique assez particulière. Faisant partie de ceux que Sylvie Chalaye nomme « les enfants terribles des indépendances » (Sylvie Chalaye, 2004, p.11) son écriture est en adéquation avec le renouveau du théâtre africain, et ivoirien en particulier initié dans les années 90. Ce renouveau esthétique du théâtre africain se caractérise par « un théâtre qui se veut le lieu de toutes les transgressions, à travers une cohérence et une rigueur du langage. Une mise en crises des formes dramatiques [...] un théâtre de l'individu comme sujet épique » (Caya Makhélé, 2004, p.13) La dramaturgie de Maurice Bandama est en totale adéquation avec ces nouvelles dramaturgies africaines. Son théâtre est marqué par transgression et une mise en crise des formes dramatiques à travers l'inter-généricité et l'hybridité. Ajouter à cela, les réalités sociales et politiques du continent africain, et particulièrement celles de la Côte d'Ivoire sont indissociables de son registre dramatique. Maurice Bandaman s'inscrit aussi dans la mouvance du théâtre de recherche par la mise en « évidence dans ses pièces du théâtre rituel. ». La problématique de cette recherche peut être

¹ Les années 1990 ont vu se développer, au Québec, des recherches novatrices et importantes dans le domaine des théories de la lecture. Inspirées par la pensée du philosophe américain Charles Sanders Peirce et opposées aux théories qui envisagent l'acte de lecture comme une communication entre le texte et le lecteur, les chercheurs du Groupe de recherche sur la lecture (GREL) de l'Université du Québec à Montréal ont abordé la lecture comme un processus dynamique, d'abord et avant tout, comme une activité mettant en présence un lecteur singulier et un texte singulier. Martin Lefebvre est membre de ce groupe de recherche

formulée ainsi : comment l'acte de spectature prend-il forme dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman, et en quoi contribue-t-il à l'émergence de nouvelles significations pour le lecteur-spectateur ? En d'autres termes, comment Bandaman mobilise-t-il les éléments narratifs et esthétiques pour inviter le lecteur à adopter une posture spectatorielle qui oscille entre la réflexion critique et l'implication émotionnelle, suscitant ainsi une expérience de lecture à la fois active et engageante ?

Pour répondre à cette problématique, trois hypothèses principales seront explorées. Premièrement, l'acte de spectature est envisagé comme un moyen pour le lecteur-spectateur d'aborder des questions identitaires. Les personnages de l'œuvre, en tant que figures de médiation, permettent de faire le lien entre le monde fictionnel et la réalité sociale africaine contemporaine, offrant ainsi au lecteur une réflexion sur les enjeux identitaires. Ensuite, la posture spectatorielle encouragée par Bandaman suppose une double conscience chez le lecteur. Celui-ci est simultanément absorbé par l'action dramatique tout en étant incité à réfléchir aux implications idéologiques et morales de l'œuvre, ce qui renforce une expérience de lecture introspective et critique. Enfin, le texte dramatique de Bandaman peut être interprété comme une performance en soi, dans laquelle les éléments narratifs, symboliques et visuels sont agencés pour susciter une interprétation performative de l'œuvre. Ce procédé stimule ainsi le rôle actif du lecteur-spectateur, l'invitant à participer à la construction du sens de l'œuvre. Dans ce cadre, les objectifs de cette recherche consistent d'abord à décrire et analyser l'acte de spectature en identifiant les mécanismes spécifiques dans l'œuvre de Bandaman qui suscitent une posture spectatorielle active chez le lecteur-spectateur. L'analyse vise également à mettre en évidence la fonction de la spectature comme médiation, en étudiant comment *Au nom de la terre* utilise cette dimension pour interroger les problématiques identitaires, culturelles et sociales propres à l'Afrique contemporaine. Enfin, cette étude explore les implications esthétiques de l'acte de spectature, en examinant comment cette posture enrichit l'expérience esthétique du lecteur en mobilisant une approche immersive et critique qui révèle des significations multiples. Pour mener à bien cette étude nous userons de l'approche pragmatique de Charles Sanders Peirce ainsi que l'approche sociocritique.

1. L'endo- forme de l'action dramatique de *Au nom de la terre*

La première étape de l'acte de la spectature, l'endo-forme, est la phase liminaire de l'acte. Avant d'aller plus loin, il faut noter que l'acte de spectature se déclenche à partir de la notion d'impression. Il s'agit de ce qui, dans un film, marque un individu de sorte à impacter sa conscience. (Martin Lefebvre, 1997, p21) s'exprime en ces termes « d'entrée de jeu, je tiens à souligner que la notion d'impression, telle qu'utilisée ici, renvoie tout simplement à ce qu'un spectateur et, par extension, à ce qu'une culture, conserve d'un film ». L'impression est le point d'entrée des processus, c'est qui est conservé dans l'esprit du lecteur spectateur qui devient matière à figure.

Pour revenir à l'endo-forme, il concerne « les unités d'informations recueillies par le spectateur à l'étage cognitif de l'acte de spectature » (Martin Lefebvre, 1997, p.12) C'est à cette étape que le spectateur identifie les unités d'informations, sous forme de segments, qui lui paraissent nécessaire à la compréhension du film et qui lui permettra de construire l'argumentaire. Elle mobilise deux processus : le processus perceptif et le processus cognitif. Le premier processus cité est en rapport avec les sens. Le processus perceptif, comme l'indique son appellation, relève de la perception. Il s'agit en réalité de tous les mécanismes qui entrent en jeu dans l'acte de percevoir les choses. Le processus perceptif met donc en jeu l'appareil audiovisuel du spectateur. Ainsi, partir donc de son appareil visuel, le lecteur spectateur peut « reconnaître les diverses formes visibles de l'écriture typographique et la signification qu'elles portent habituellement : les majuscules, les italiques, les représentations graphiques d'une autre langue, les dispositions sur la page, etc. » (G. Thérien, 2007, p.26).

Dans un second pallier, « cette reconnaissance matérielle des signes s'accompagne d'un processus cognitif qui, lui, les identifie, leur donne une signification, les regroupe, les segmente et s'assure de l'intégration cohérente de ces significations » (G. Thérien, 1990, p.12) en plus de cela, le processus cognitif permet au lecteur, « tout en lisant, d'aller chercher des informations sur des mots qu'il ne connaît pas, sur des contextes de savoir qui lui permette de lire le texte avec plus de facilité » (G. Thérien, 2007, p.24) Le processus cognitif élabore un cadre de compréhension des informations sur deux plans : un plan discursif et un plan iconique. Sur le plan discursif, il s'agit pour le

lecteur d'établir une cohérence textuelle à partir de la compréhension en contexte des mots du texte. Sous l'angle iconique il sera question pour le lecteur de faire figurer des images mentales en concordance avec le texte lu. Ce processus confère à la lecture une cohérence, en reliant les différents éléments du texte entre eux de manière logique, aidant à identifier les relations de causes à effet, suivre la progression narrative, tout en facilitant la compréhension en contexte du texte.

Dans notre contexte, la construction de l'endo-forme se désignera en deux étapes. La première étape consistera à l'identification matérielle de l'action dramatique de *Au nom de la terre*. Cette reconnaissance matérielle sera aiguillée par les différents schémas cognitifs. La deuxième étape de cette construction de l'endo-forme se déroulera à travers la segmentation de l'action dramatique en unité d'information à partir du schème interactif et du schéma narratif.

1.1. Identification de l'action dramatique de *Au nom de la terre*

L'action dramatique de la pièce *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman débute par un rassemblement populaire comme le témoigne cette séquence :

Un jour. Place publique. Une foule assemblée autour d'un tribun

Le Tribun, voix forte : Frères et sœurs, l'heure a sonné ! *La foule murmure.*

Oui, je dis que l'heure a sonné ! Notre heure !

Pour retrouver notre honneur, notre dignité, notre liberté, c'est-à-dire nos droits !

La Foule, murmure

Humhum ! Sur notre propre terre !

La reconnaissance de cette première séquence comme un rassemblement populaire repose sur notre perception de la Scène RASSEMBLEMENT-POPULAIRE. Cette scène est façonnée par notre expérience personnelle des rassemblements populaires. Cependant la scène RASSEMBLEMENT-POPULAIRE reste assez vague pour décrire l'action en détail, car elle peut revêtir plusieurs aspects différents. En effet, il pourrait s'agir d'un rassemblement religieux, d'un rassemblement syndical, d'un rassemblement commercial ou encore d'un rassemblement politique. La suite de l'intervention du tribun et celle du candidat nous fournissent des

précisions supplémentaires sur la nature spécifique de ce rassemblement populaire.

Le Tribun : Oui ! nous avons attendu. Mais aujourd'hui, un des nôtres, un de nos fils, a décidé de briguer tous les postes électifs, [...] (13-14)

Le Candidat : Frères et sœurs, Cousins et cousines, Pères et oncles. Vous m'avez sollicité pour que je défende votre honneur, [...] Votez pour moi, moi le beau [...] (p.17-18)

Ces deux interventions du tribun et du candidat nous renseignent sur la nature de l'action qui se déroule. Cette action peut être identifiée par le biais d'une scène, notamment la Scène CAMPAGNE ÉLECTORALE. Cette scène dévoile le script MEETING-POLITIQUE. La manifestation populaire mentionnée ici correspond à un meeting politique. La Scène "CAMPAGNE ÉLECTORALE" comprend toutes les actions nécessaires pour obtenir un avis favorable des électeurs et se faire élire. Dans notre cas, cette scène comprend deux actions principales : le meeting politique et le rite sacrificiel. En effet, en plus du meeting politique, la Scène "CAMPAGNE ÉLECTORALE" s'étend à une autre action. Pour remporter les élections, le candidat s'est livré à une cérémonie rituelle. La séquence suivante en témoigne :

Woblé au candidat : Fils, place-toi devant le fétiche ! et il lui indique une statue noire dressée sur un mortier renversé. Le candidat se place devant le fétiche. Woblé s'adresse à la femme. Et toi, Blatè, place-toi là, à gauche. Et toi, Wo-oklé, place-toi là, à droite. Toi, N'Datè, place-toi à côté de moi ! Woblé tient un gobelet en terre entre les mains. Il le lève au-dessus de sa tête [...] Qu'il gagne ! s'il gagne, et il gagnera ! Vous aurez encore plus de sang, du sang frais ! Du sang tiède ! Du sang chaud ! Woblé entre en transe. Il porte le gobelet aux lèvres du candidat. Du sang humain ! Du sang humain ! Du sang humain ! Bois-en ! bois-en ! bois-en ! Toujours en transe, il danse. Le candidat boit le sang. Woblé lui retire le gobelet des lèvres et le porte aux lèvres de Blatè et à celles de N'Datè. Enfin, il boit le reste et le recrache au visage du candidat, lui frappe la tête, crache sur les fétiches. Tous tombent. (p.19-23)

La cérémonie rituelle décrite dans le texte ne correspond peut-être pas à une connaissance précise que nous pourrions avoir. Cependant, grâce à des documentaires télévisés ou à notre participation à des cérémonies traditionnelles, nous avons déjà été exposés à plusieurs types de rituels spirituels. Bien que chaque rituel soit unique et enraciné dans des contextes culturels spécifiques, les similitudes structurelles et symboliques nous offrent des points de référence pour comprendre l'action. Ainsi, à partir de la

présentation de l'action dans cette séquence, nous pouvons construire le script RITUEL SACRIFICIEL ELECTORAL.

L'action dramatique de *Au nom de la terre* se poursuit avec la mise en accusation de N'Dakpa par la confrérie des sorciers avec la participation des habitants du village. Face à la vacuité de ce procès populaire, La confrérie des sorciers se décide à ôter la vie de N'Dakpa. La didascalie suivante nous informe sur les modalités d'accomplissement de cette action.

Woblé indique le sol à N'Datè et l'invite à s'étendre devant le fétiche. Toujours tremblant, N'Datè s'étend en pleurant. Les trois autres acteurs exécutent une danse mystique et tournent autour de N'Datè. Woblé lui fait absorber un breuvage. Quelques instants après, N'Datè s'endort. Woblé court sortir un coq rouge caché dans un coin du bois sacré. Il sort une aiguille, la pique sur le cœur de N'Datè, en fait autant sur le coq. Woblé fait des incantations, fait tourner le coq autour de N'Datè puis autour du fétiche. Et d'un seul coup, il tranche la tête du coq. N'Datè hurle puis se met à se débattre en même temps que le coq. Quand le coq s'éteint. N'Datè (p. 35)

Ce fragment détermine le déroulement et l'accomplissement de la Scène TUER. L'action de Tuer se manifeste par un rituel. Nous n'avons jamais participé à un crime rituel, toutefois, les films Nigériens dont nous avons fait l'expérience, présente ce type d'action. Partant de ces connaissances, nous pouvons élaborer un script qui décrit cette action. Il s'agit du script CRIME RITUEL. Cette énième tentative pour mettre fin à la vie de N'Dakpa se solde par un échec grâce à l'intervention de N'Dahou. En représailles, Blatè décide de s'en prendre à cette dernière :

Blatè bouscule N'Dahou. Une bagarre s'engage entre les deux femmes. Blatè frappe sur le ventre de la future parturiente qui hurle et s'écroule. Blatè ouvre rapidement un sachet qu'elle tenait attaché au bout de son pagne, en injecte le contenu dans la bouche de N'Dahou. La jeune femme hurle, éternue.[...]P.46

Woblé furieux à Blatè : Maudite, sois-tu ! femme au cœur de pierre ! Cette fois-ci tu es allé trop loin ! Il faut que tu arrêtes ! [...] *et il lui souffle une poudre blanche dans les narines*

Blatè hurlant : Tu m'empoisonnes ? Woblé, tu m'assassines ? *Abanant se tenant les côtes Ah ! Quelle douleur ! Elle s'écroule, se débat, pleure. Et toi, Woblé, toi, le cruel, toi l'assassin, tu ne mérites pas de vivre !*

Woblé rire rauque : Le serpent noir s'est déjà mordu la queue et il est depuis des heures traversé par son propre venin. Oui ! Nous mourrons tous les deux. Mais je ne te rejoindrai pas sans avoir guéri N'Dahou. Oui, il faut que je lui administre l'antidote du poison que tu lui as filé dans les entrailles ! *Il souffle l'antidote dans la bouche et les narines de N'Dahou déjà évanouie.*

On constate dans ce fragment une autre variation du script TUE-EMPOISONNEMENT, regroupant les actions de bousculer, bagarrer, frapper, hurler, s'écrouler, ouvrir le sachet et injecter le poison. Ce script devait se solder par l'action "mourir". En effet, Blaté a administré un poison à N'Dahou dans l'intention de la tuer. Mais ce script ne connaît pas le dénouement espéré, du moins pas concernant N'Dahou. L'intervention de Woblé, qui empoisonne à son tour Blaté et administre un antidote à N'Dahou, reconfigure le déroulement du script. Bien que le script initial ne se termine pas par la mort de N'Dahou, il s'accomplit finalement par la mort de Blaté et de Woblé sous les effets du poison. Cette intervention bouleverse les attentes initiales et change le cours des événements. N'Dahou, au lieu de succomber au poison, survit grâce à l'antidote et donne naissance sur la place publique.

En somme, l'identification de l'action dramatique de *Au nom de la terre* nous a été rendue possible grâce à nos différentes connaissances et savoirs. Ces savoirs, sous forme de schémas cognitifs, ont permis d'extraire l'action du continuum dramatique et de la comprendre en profondeur. Cette approche détaillée nous permettra de décomposer l'action dramatique en ses composants essentiels, dans le but de faciliter la compréhension. Chaque séquence cognitive sera analysée individuellement pour mettre en évidence les éléments clés et les interactions entre les personnages. Cette segmentation nous permettra également de découvrir les motifs récurrents et les thèmes sous-jacents qui enrichissent la compréhension de l'œuvre dramatique.

1.2. Segmentation et compréhension de l'action dramatique

La segmentation de l'action dramatique de *Au nom de la terre* sera effectuée en identifiant les différentes séquences cognitives. Chaque séquence cognitive sera inscrite dans le schème interactif afin de déterminer les segments constituant l'action de la séquence cognitive. L'action dramatique de *Au nom de la terre* se structure en cinq séquences cognitives pour nous. Cependant, nous analyserons exclusivement trois séquences/ La première séquence concerne la campagne électorale du personnage Le candidat. Cette séquence cognitive à travers la Scène CAMPAGNE ELECTORAL met en

jeu deux scripts pour décrire l'action : Le script MEETING-POLITIQUE et le Script RITUEL SACRIFICIEL ELECTORAL.

Le script MEETING POLITIQUE se déroule en deux phases distinctes : la phase préparatoire et la phase réalisante. La phase préparatoire consiste à haranguer la foule et à présenter le candidat. Elle se compose de quatre segments principaux. Le premier segment est celui de 1. L'agent-Tribun, qui est l'orateur s'adressant à la foule pour capter son attention. Le deuxième segment est constitué de 2. L'agent-foule, c'est-à-dire les spectateurs ou badauds qui réagissent aux paroles du tribun. 3. La place publique forme le troisième segment, représentant l'espace où se déroule le meeting et symbolisant le lieu de rassemblement. Le quatrième segment est 4. la parole, qui inclut les discours et harangues utilisés par le tribun pour captiver la foule. Au début du script, seuls le tribun et la foule interagissent. Le tribun utilise ses paroles et ses gestes pour attirer et maintenir l'attention de la foule, dans le but de pouvoir introduire le candidat. L'entrée du candidat marque le début de la phase réalisante, qui se concentre sur le discours et la dénonciation des traîtres. Cette phase comprend cinq segments. Le premier est 1. L'agent-Candidat, la personne qui prend la parole pour se présenter et convaincre la foule. Le deuxième segment est 2. L'agent-foule, les spectateurs qui réagissent au discours du candidat. 3. L'intention de se faire élire constitue le troisième segment, représentant l'objectif principal du candidat, qui motive ses actions et paroles. Le quatrième segment est 4. La parole, les discours prononcés par le candidat pour persuader et mobiliser la foule. Le cinquième segment est 5. L'escabeau, un objet permettant au candidat de se placer physiquement et symboliquement au-dessus de la foule.

Le changement de cadre dans la Scène CAMPAGNE-ELECTORALE donne lieu à un second script qui se situe dans la continuité du meeting politique. Le script RITUEL SACRIFICIEL ELECTORAL dans son déroulement est ponctuée de quatre phases. La première phase est une phase préparatoire qui prend en compte les dispositions pratiques pour l'accomplissement du rituel. Ainsi nous avons six segments qui régissent la phase préparatoire. Le premier segment décrit est le cadre. Ce lieu se trouve être dans une forêt noire avec des statues et fétiches, des squelettes d'hommes ou d'animaux, des œufs de poule et des plumes. Tous ces éléments du décor,

constituent des segments du cadre. En plus du cadre nous avons la présence de de 5 agents : 1. Woblé, 2. N'Datè, 3. Wo-oklè, 4. Blatè, 5. Le candidat. Les différents agents sont disposés spécifiquement dans l'espace. La phase suivante dans le déroulement du script est la phase d'invocations. Cette phase comprend deux segments : 1. L'agent-Woblé, 2. La parole (l'accessoire). Dans cette phase, Woblé profère des paroles invocatrices afin de faire intervenir les forces surnaturelles au rituel. La troisième phase de réalisation du script est celle de la déclaration des intentions. Cette phase met en évidence le but recherché par le rituel. Les segments attraités aux intentions sont : 1. La défaite de l'autre Candidat, 2. La victoire du Candidat, 3. La parole et les gestes (transe). La dernière phase est dite sacrificielle. C'est dans cette phase se produit le sacrifice de Sang. C'est la phase finale du Script. Elle comprend Huit segments. C'est-à-dire les cinq agents, 1. Woblé, 2. N'Datè, 3. Wo-oklè, 4. Blatè, 5. Le candidat, et l'opération ou le moyen utiliser pour atteindre leur but c'est-à-dire 6. Boire le sang. Ainsi que les accessoires 7. Le gobelet, 8. La danse et la transe. Tous ces segments permettent d'extraire l'action du continuum dramatique.

Alors Le script CRIME RITUEL s'accomplit en trois phases. La première phase est dite préparatoire. Elle consiste à confirmer avec certitude les liens de sang qui unissent N'Datè et N'Dakpa. Après confirmation, la confrérie exige la vie de N'Datè, à qui, ils ont fait promettre, devant les fétiches, une soumission totale à cette entreprise. La phase préparatoire inclue les segments suivants : 1. Agent -Woblé, l'agent N'Datè, l'agent Blatè et l'agent Wo-oklè. Au départ, l'agent-Woblé demande à N'Datè de confirmer sa relation fraternelle avec N'Dakpa. Une fois cette confirmation obtenue, ils exploitent cette information pour justifier le besoin de sacrifice de N'Datè. Ces quatre segments assurent le déroulement de la phase préparatoire du script CRIME RITUEL. L'introduction de trois nouveaux segments, nous entraînent dans la phase réalisante du script, c'est-à-dire l'exécution du sacrifice rituel. Cette exécution recoupe les segments 1. Le breuvage, 2. Le coq rouge, 3. L'aiguille. Dans cette phase, N'Datè, tremblant et réticent, est forcé de boire un breuvage qui le plonge dans un état semi-conscient. Cela permet aux sorciers de procéder au sacrifice sans trop de résistance de sa part. Woblé utilise ensuite une aiguille pour piquer le cœur de N'Datè et celui du coq rouge, établissant une connexion mystique entre eux. La phase finale du

crime rituel qui se déroule se recoupe en deux segments, 1. La mort du coq, 2. La mort de N'Datè. Woblé, après avoir effectué des incantations et des gestes rituels, tranche la tête du coq. N'Datè hurle et se débat, reflétant la douleur et l'agonie du coq. Finalement, lorsque le coq s'éteint, N'Datè meurt aussi, achevant ainsi le rituel. En somme, le Script CRIME RITUEL met en lumière une série d'actions orchestrées par la confrérie des sorciers pour atteindre leur objectif de tuer N'Dakpa de manière indirecte et mystique.

La cinquième et dernière séquence cognitive identifiée dans l'action dramatique de *Au nom de la terre*, fait état de la tentative d'empoisonnement de N'Dahou par Blatè. Après avoir innocenté et sauver N'Dakpa d'une mort certaine, N'Dahou est la nouvelle cible de la confrérie des sorciers, plus précisément Blatè, qui la tient responsable de l'échec de leur plan. Cette action entreprise par Blatè s'appréhende à partir du Script TUER-EMPOISONNEMENT. Il se déroule en trois phases qui s'entre-mêlent. La première phase du déroulement du script fait état de la confrontation entre Blatè et N'Dahou. Cette phase mobilise donc les segments suivants : 1. Agent Blatè, 2. Agent N'Dahou et les accessoires 3. Les gestes de bagarre et 4. Le sachet de poison. Blatè assène plusieurs coups à N'Dahou qui finit par s'effondrer vu son état de grossesse. Blatè profite donc de ce moment pour lui administrer le poison se trouvant dans un sachet dans le bout de son pagne.. La deuxième phase du script se résume par l'intervention de Woblé. Ce dernier empoisonne à son tour Blatè et administre un antidote à N'Dahou. Cette phase prend en compte donc cinq segments : 1. Agent- Woblé, 2. Agent-Blatè, 3. Agent N'Dahou, 4. Le poison, 5. L'antidote. Le déroulement du script s'achève par la mort de Woblé et Blatè ainsi que l'accouchement de N'Dahou, qui a été sauvée par l'antidote de Woblé. L'objectif du script TUER-EMPOISONNEMENT était la mort de N'Dahou mais au final, on constate la mort de Woblé et Blatè suite aux effets du poison. La dernière phase du script comprend alors trois segments : 1. L'agent N'Dahou, 2. Le cadavre de Blatè et 3. Le cadavre de Woblé. La mort des différents membres de la confrérie des sorciers marque la fin de l'action dramatique de *Au nom de la terre*.

En sommes, on constate que l'objet de notre acte de spectacle comprend un nombre important de segments, qui concourt à la compréhension de l'action dramatique. Les différentes séquences cognitives

identifiées segmentées, nous permettrons de construire la forme de notre objet de l'acte de spectature.

2. Mise en forme des segments cognitifs de l'action dramatique de *Au nom de la terre*

La forme, tel que le souligne (M. Lefebvre, 1997, p.13), « est l'argument du film tel que le spectateur le construit ». L'argument désigne le message, le point de vue ou la thèse que cherche à transmettre le film. C'est ce que le film tente de communiquer, de dire ou faire comprendre au spectateur. La construction de la forme s'effectue par « l'enchaînement des segments d'information et la mise au jour de ces derniers repose partiellement sur les attentes formelles du spectateur » (M. Lefebvre, 1997, p.14) La forme est le résultat de l'endo forme, plus précisément du processus cognitif. Après avoir perçu, identifié et compris les différentes actions du film, le spectateur émet une hypothèse. Le processus de création ou d'émission de l'hypothèse sur le film est le processus argumentatif. Le processus argumentatif est l'aboutissement de la compréhension entamée à l'étape cognitive de l'acte de spectature. Pour (M. Lefebvre, 1997, p.14), « comprendre un film c'est pouvoir se le représenter dans une forme ». Ici « forme » prends le sens d'un tout, un ensemble global. La compréhension du film ne se fait segment par segment, mais par l'union des différents segments dans le but d'avoir une cohérence générale. Ce qui suggère que le processus cognitif et le processus argumentatif sont interrelié. Le processus argumentatif, dans le cadre de la lecture, est le processus qui donne un sens à ce qui est lu au fur et à mesure que les informations sont recueillies. Ce sens se forme et se déforme tout au long de la lecture jusqu'à se fixer au point final de celle-ci.

Ainsi à partir de scripts et de préconstruits, le lecteur émet des hypothèses. « C'est ce que nous nommons, en suivant Peirce, l'abduction » (G. Thérien, 1990, p.81). L'abduction conduit le lecteur à élaborer un cadre argumentatif plus vaste dans le quel il viendra inscrire les différents scripts et préconstruits qu'il a constitué au cours du processus cognitif, qu'il liera en un tout cohérent. Pour ce faire, « le lecteur procède par prédictions et déceptions » (G. Thérien, 1990, p.81) La forme est donc la signification, sous forme d'argument, qui émerge après le processus cognitif. C'est la forme qui régit tout l'argumentaire autour du film permettant de comprendre la représentation de l'action et sa visée. « *Les résultats des processus cognitif et argumentatif de l'acte de spectature doivent être entendus comme les produits d'une rationalité.* » (M. Lefebvre, 1997, p.103) La forme est l'émergence d'un argument basé sur la rationalité et la cohérence, elle ne saurait rendre compte de ce qui impressionne et les mécanismes qui y sont liés. La forme ne peut

s'appréhender comme la finalité de l'acte de la spectature. Pour atteindre la complétude de l'acte de spectature il faudrait envisager le concept de figure.

En somme, la mise en forme consiste à organiser et à intégrer les différentes séquences cognitives et leurs segments respectifs dans un argumentaire cohérent et structuré. À partir des segments d'informations relevés, il s'agit de construire le sens de l'objet de l'acte de spectature en les intégrant dans un récit cohérent. De ce qui précède, nous pouvons émettre deux arguments ou hypothèses pour décrypter le sens de l'action dramatique de **Au nom de la terre** : l'argument politique et l'argument identitaire

2.1. L'argument politique

Dans *Au nom de la terre*, la question politique est au cœur de l'action dramatique. Dès l'ouverture de la pièce, le lecteur-spectateur découvre une scène de manifestation populaire. Un tribun, tel un bonimenteur, tente d'haranguer une foule rassemblée autour de lui. Ses premières paroles, « frères et sœurs, l'heure a sonné » (p.13), « oui, je dis notre heure a sonné ! notre heure pour retrouver notre honneur, notre dignité, notre liberté, c'est-à-dire nos droits ! » (p.13), suggèrent une manifestation à caractère revendicatif. Il pourrait s'agir de travailleurs sous-payés aux conditions de vie ou de travail déplorables. D'un autre côté, cela pourrait aussi représenter un peuple ou une communauté souffrant d'oppression sociale, similaire à la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 1950 et 1960. Les propos liminaires du tribun orientent le lecteur-spectateur vers cette idée, laissant penser que l'action tournera autour d'une lutte émancipatrice d'un peuple ou d'une communauté. C'est la suite des propos du tribun, qui situe le lecteur-spectateur sur les motifs réels de ce rassemblement populaire. L'annonce de la candidature d'un fils du de la région aux prochaines élections par le tribun, permet au lecteur-spectateur d'identifier avec justesse l'action qui lui est présentée, et de se rendre compte qu'il est question d'un meeting politique qui se situe dans la continuité de la campagne électorale. « Oui nous avons attendu. Mais aujourd'hui, un des nôtres, un de nos fils [...] a décidé de briguer tous les postes électifs et se porter candidat à toutes les élections » (p.13-14) Cette déclaration marque un tournant dans la compréhension de l'action dramatique.

Le contexte électoral éclaire les motivations des personnages et les enjeux sous-jacents. Le tribun, en haranguant la foule, cherche à galvaniser les esprits et à unir les forces autour d'une cause commune. Cette scène initiale met au premier plan la dimension collective de la lutte politique, où chaque individu est appelé à participer activement à la construction d'un avenir meilleur. Cette annonce permet donc de mettre en corrélation différents segments et de pouvoir appréhender l'action. La place publique, la foule et l'annonce du tribun positionnent le lecteur-spectateur dans une dynamique de processus électoral. Même si le type d'élections n'est pas clairement défini, il est évident qu'il s'agit d'une campagne électorale et non d'autre chose. L'assemblée de personnes, l'atmosphère de mobilisation, et les paroles incitatives du tribun renforcent cette idée. Le lecteur-spectateur comprend rapidement que l'objectif de ce rassemblement est de soutenir un candidat spécifique, un « fils de la région », ce qui souligne l'importance de l'identité locale et de l'engagement communautaire dans le processus électoral. Le contexte électoral apporte une dimension de tension et d'urgence à l'action dramatique. Les personnages sont poussés par des motivations personnelles et collectives, et le lecteur-spectateur peut sentir l'importance de l'enjeu.

L'introduction du personnage du Candidat, en tant qu'élément clé de la trame narrative, reflète le contexte d'une campagne électorale. Son discours public en est l'incarnation. Le discours politique du Candidat se déploie en trois phases distinctes. Tout d'abord, il souligne son lien étroit avec la foule en les appelant « Frères et sœurs, cousins et cousines, pères et oncles » (p.16), se présentant comme le porte-parole de cette assemblée hétérogène, incarnant ainsi leurs aspirations communes. De plus, le discours du Candidat met en évidence les stratégies de manipulation typiques de la sphère politique. En se positionnant comme un des leurs, il renforce un sentiment d'unité et de confiance parmi les spectateurs. Cette identification collective s'avère être une tactique efficace pour mobiliser un soutien massif et construire une frontière unie contre son adversaire. La seconde partie de son discours est principalement axée sur des attaques acerbes dirigées contre l'autre candidat, qu'il qualifie d'étranger. Toutes ces invectives visent à dénigrer son opposant tout en mettant en avant ses propres mérites. Le Candidat exploite les sentiments ethniques et nationalistes de la foule pour gagner des voix, détournant ainsi l'attention des électeurs des réels enjeux politiques et économiques, pour les focaliser sur des divisions superficielles et des préjugés.

Dans la dernière partie de son discours, le Candidat pointe du doigt ceux qu'il considère comme des traîtres, ceux ayant choisi de soutenir l'autre candidat, ignorant ainsi leur identité. À leur rencontre, il souhaite « humiliation, exclusion, et la mort » (p.19). L'utilisation de menaces à l'encontre des partisans de l'adversaire révèle une intolérance totale envers la diversité d'opinions et une propension à recourir à la violence pour conserver ou obtenir le pouvoir. Ce discours peut avoir des répercussions désastreuses en exacerbant les tensions sociales et en encourageant des actes violents. Les réactions favorables de la foule, « *La foule burele de joie* » (p.16), « *La foule exulte, crie et danse* » (p.18), traduisant leur approbation, démontrent que le Candidat incarne leurs aspirations nationalistes, malgré le caractère extrême de ses propos.

La campagne électorale du Candidat ne se limite pas uniquement au meeting politique, elle s'étend à des pratiques rituels et mystiques. Pour s'assurer de la victoire, le Candidat a pris des mesures, en obtenant le soutien de la confrérie des sorciers, dirigée par Woblé. Cette confrérie, réputée pour ses pratiques ésotériques, se livre à des rituels sacrificiels dont le but est de garantir le succès du Candidat lors des prochaines élections. Woblé et ses acolytes exécutent un rituel en l'honneur du Candidat. Leur objectif principal est d'éliminer toute possibilité de défaite en s'attirant les faveurs des forces obscures. Les paroles de Woblé, chargées de malédictions et de sombres intentions envers l'adversaire politique, l'autre candidat, l'étranger, mettent en évidence l'étendue de leur détermination : « Le candidat d'en face, il faut le tuer », « il faut qu'il perde ! » « s'il gagne, qu'il meure ! » « S'il gagne, que sa voiture explose ! » (p.21) En plus d'aspirer à la chute de l'autre Candidat, le rituel comporte des aspects plus protecteurs envers le Candidat soutenu par la confrérie. Ainsi, outre les sinistres offrandes de sang humain aux entités surnaturelles, le rituel vise à envelopper le Candidat d'une aura de sécurité surnaturelle. Cette protection inclut la consommation de sang humain pour renforcer sa position et éloigner les dangers potentiels. En somme, ce rituel sacrificiel va bien au-delà d'une simple superstition. Il représente un acte de dévotion extrême, mêlant des éléments et pratiques sinistres à des objectifs politiques tangibles. La confrérie des sorciers, sous la férule de Woblé, joue un rôle crucial dans la stratégie électorale du Candidat.

En somme, le lecteur-spectateur est immédiatement plongé dans un contexte électoral au début de la pièce. Il s'attend à ce que l'action dramatique

de *Au nom de la terre* tourne principalement autour des élections et de leurs implications sur le comportement des personnages. Logiquement, on anticipe la révélation des résultats du scrutin et la confirmation de la victoire ou de la défaite du Candidat. Cependant, la suite de l'intrigue ne fait aucune mention du processus électoral ni des résultats, ce qui interrompt brusquement l'aspect politique de l'histoire pour introduire un nouvel argument : celui de l'identité. Cette transition inattendue vers l'argument identitaire laisse le lecteur perplexe, car l'évolution naturelle de l'intrigue aurait dû résoudre la question électorale. Le manque de représentation du processus de vote et des résultats électoraux perturbe la cohérence narrative et dérouté les attentes du public, qui se retrouve désorienté face à ce changement inattendu de direction et contraint d'adopter une nouvelle lecture des événements.

2.2. L'argument Identitaire

« Le terme d'identité, d'un point de vue philosophique et métaphysique, sert à désigner la qualité qui fait qu'une chose est la même qu'une autre, que deux ou plusieurs choses ne sont qu'une » (D. Moore & C. Brohy, 2013, p.290). Plus couramment, l'identité peut être définie comme l'ensemble des caractéristiques qui permettent de reconnaître et de distinguer une personne ou un groupe. Elle comprend des éléments visibles, tels que l'apparence physique et le comportement, ainsi que des aspects invisibles, comme les croyances, les valeurs et les expériences personnelles. Les composantes principales de l'identité incluent l'identité personnelle, sociale, culturelle, et nationale.

L'identité personnelle se réfère à la perception qu'un individu a de lui-même. « Subjective, elle englobe des notions comme la conscience de soi et la représentation de soi » (J.P Codol, 1981, p.111-136) Cette identité est constituée de traits de personnalité, de souvenirs, de croyances et d'aspirations personnelles. Selon (E. Erikson,1972, p.148), « le développement de l'identité personnelle est un processus évolutif qui passe par différentes étapes tout au long de la vie, avec des crises d'identité typiques à chaque étape de développement. ». L'identité sociale concerne l'appartenance à des groupes spécifiques et la manière dont cette appartenance influence la perception de soi. Les groupes peuvent inclure la famille, les amis, les communautés, les organisations professionnelles et les groupes ethniques ou religieux. La théorie

de l'identité sociale, développée par (Henri Tajfel et John Turner, 2001, p.94-109), souligne que les individus se définissent souvent en fonction des groupes auxquels ils appartiennent, et que cette appartenance peut affecter leur comportement et leur interaction avec les autres. L'identité culturelle est liée à l'appartenance à une culture particulière. Elle inclut des éléments tels que la langue, les traditions, les valeurs, les croyances et les pratiques culturelles. La culture joue un rôle crucial dans la formation de l'identité, en fournissant un cadre de référence à travers lequel les individus interprètent le monde et se situent par rapport à celui-ci. Les anthropologues et sociologues soulignent que l'identité culturelle est dynamique et peut évoluer avec le temps, en réponse aux influences externes et aux changements internes au sein de la culture. L'identité nationale est l'identification à une nation spécifique et à ses attributs, tels que l'histoire, la langue, les symboles nationaux et les institutions politiques. Elle est souvent renforcée par des récits nationaux et des commémorations, qui construisent un sentiment de communauté et d'appartenance à une entité plus large. L'identité nationale peut être une source de fierté et de cohésion, mais elle peut aussi engendrer des conflits, surtout dans des contextes où des identités nationales concurrentes ou des minorités ethniques sont présentes.

Dans *Au nom de la terre*, la question identitaire est un aspect important de l'action dramatique. Pendant la campagne électorale, le Candidat tire sur la corde de l'identité nationale, culturelle et sociale pour gagner les faveurs et le soutien du peuple. Après les élections, une véritable chasse aux sorcières s'instaure contre ceux qui n'auraient pas affirmé leur identité en votant pour l'autre ethnie, l'autre candidat, l'étranger. N'Dakpa se retrouve accusé de trahison pour avoir voté contre son propre groupe ethnique. Les villageois le considèrent comme coupable d'un crime et d'une trahison.

L'accusation est exprimée en ces termes : « Ainsi donc, tu as osé trahir le village, trahir ton sang, ta terre ! Tu as voté pour l'adversaire, pour l'étranger, pour l'esclave » (p.23). N'Dakpa est ainsi accusé d'avoir trahi son identité sociale et culturelle, n'ayant pas agi comme son groupe ethnique l'attendait. Blatè souligne cette trahison en disant : « On t'a vu sortir de l'isoloir les mains vides ! Et pourtant ! Consigne ferme et précise avait été donnée pour qu'on sorte de l'isoloir avec le bulletin de vote de l'autre » (p.24). Elle poursuit : « Seuls les vingt membres de ta famille ne sont pas sortis avec les bulletins du brigand. Et au dépouillement des voix, on a vu vingt bulletins

jaunes bariolés de bleu et de blanc : Donc tu as bel et bien trahi la terre, notre terre ! » (p.24). Face aux preuves présentées, N'Dakpa se défend en déclarant : « Je n'ai pas trahi la terre » (p.24). Pour N'Dakpa, il n'y a pas de trahison, dans la mesure où le processus électoral lui confère la liberté de choisir et de voter pour un candidat en vertu de sa citoyenneté. Il 'exprime en ces termes : « La terre n'est pas en colère contre moi, et je me sens libre, en paix avec ma conscience, libre comme un citoyen honnête qui fait son devoir » (p.26). Il n'y a donc aucune contrainte légale à voter pour le candidat d'une autre ethnie ou pour un étranger. De plus, la démocratie repose sur le respect de la diversité des opinions et des choix individuels. Cette légitimité dans le choix lors du vote est confirmée par la radio et les journaux : « La radio dit que chaque citoyen était désormais libre de voter pour le candidat de son choix » (p.26), « mon petit-fils m'a lu les journaux. Ils disent que nous sommes désormais de choisir. Alors, j'ai choisi ». Il est indéniable que N'Dakpa incarne parfaitement les principes démocratiques, conçus pour encadrer les comportements de chacun lors des périodes électorales. Accuser N'Dakpa de trahison revient à s'opposer à la démocratie, remettant en question des valeurs fondamentales.

En observant attentivement l'action dramatique, il devient évident pour le lecteur-spectateur que pour les villageois, la primauté est souvent accordée à leur identité ethnique plutôt qu'à la démocratie. Cette constatation soulève des questions essentielles sur la place et le fonctionnement de la démocratie au sein de communautés, où l'appartenance ethnique prévaut sur les idéaux démocratiques. Dans cet élan visant à affirmer l'identité collective, N'Dakpa est sommé de quitter le village. La raison de son bannissement est son refus de se conformer à la pensée commune de sa communauté. C'est Wo-oklè qui prononce cette sanction communautaire de manière implacable : « Bien ! Comme tu ne penses pas comme nous, tu vas être chassé de ce village. On va brûler tes maisons, tes plantations, tes greniers. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants et toi-même irez vivre ailleurs, mais plus ici, plus sur notre terre ! » (p.28). Ce passage met en évidence l'intolérance au sein de la communauté envers ceux qui osent remettre en question ses normes et ses valeurs établies. Il révèle les effets dévastateurs de la pression sociale et de l'uniformité de pensée sur l'individu qui refuse de se conformer aux attentes collectives dans des contextes où l'identité communautaire l'emporte souvent sur la liberté individuelle. Le lecteur-spectateur découvre ainsi les méandres de

la question identitaire dans la vie sociale et politique des peuples. Cette crise identitaire est le résultat des manipulations et discours politiques du Candidat, qui, dans une volonté de se faire élire, a exacerbé le sentiment de nationalisme au sein de la population. N'Dakpa se retrouve donc confronté à un conflit entre son identité personnelle et ses identités sociales et culturelles. Il incarne le dilemme de ceux qui cherchent à concilier leurs convictions personnelles avec les attentes de leur communauté. En raison de ses choix non conformes à la communauté, N'Dakpa devient la cible de multiples tentatives d'assassinat orchestrées par la confrérie des sorciers.

3. La figure de l'action dramatique de *Au nom de la terre*

Notre expérience de l'action dramatique de *Au nom de la terre* laisse apparaître dans notre imaginaire une multitude de significations. Cependant, dans le cadre de cet écrit scientifique, nous nous limiterons à seulement deux aspects. Deuxièmement, l'action dramatique de *Au nom de la terre* porte une coloration et une signification religieuse. À travers les rituels, les symboles, et les références spirituelles, la pièce nous fait découvrir la dimension sacrée dans la lutte pour le pouvoir. Les personnages invoquent des forces spirituelles et des croyances traditionnelles pour justifier leurs actions. Ces deux aspects significatifs constituent la figure de notre acte de spectature de l'action dramatique de *Au nom de la terre*. Chacune de ces dimensions soulève des questionnements et réflexions qui tendent à enrichir notre compréhension de l'œuvre *Au nom de la terre*.

3.1. Du combat politique au combat religieux

L'action dramatique de *Au nom de la terre* peut être reconfigurer sous l'angle du combat religieux. Dans notre contexte, le combat religieux prend diverses formes allant du débat d'idées à la quête de domination et d'asservissement ou encore l'usage de la violence et de menaces. De façon générale, la religion constitue un ensemble de croyances, de pratiques et de rites qui lient les individus à une réalité transcendante ou à des principes sacrés. Elle ne se limite pas seulement à des doctrines ou à des systèmes théologiques mais elle imprègne également les cultures, les sociétés et les comportements humains. (M.Eliade,1965, p.16) décrit la religion comme «

l'expérience du sacré et les comportements associés à cette expérience » La distinction entre le sacré et le profane est une caractéristique fondamentale de la religion. Le sacré désigne ce qui est séparé, inviolable et digne de respect, tandis que le profane concerne les aspects ordinaires de la vie quotidienne. En d'autres termes, « les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et isolent ; les choses profanes, celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester à distance du sacré » (E. Durkheim, 1912, p.323)

Le caractère religieux de l'action dramatique de *Au nom de la terre* se manifeste de manière évidente à travers le meeting politique, qui peut être interprété comme une campagne d'évangélisation. Le cadre où se tient cette manifestation populaire est clairement défini comme une « place publique » (p.13). Habituellement, les séances d'évangélisation organisées par les ministères religieux évangéliques se déroulent dans de grands espaces publics pour rassembler le plus grand nombre de personnes. La disposition des agents présents lors du meeting politique reflète celle des campagnes d'évangélisation. On y voit une « foule assemblée autour d'un tribun » (p.13). Le langage utilisé par le Tribun, qui s'adresse à la foule en employant les termes « Frères et sœurs » (p.13), renforce cette impression de campagne religieuse. Bien qu'il soit peu probable que le Tribun ait une filiation familiale naturelle avec l'ensemble de la foule, cette manière de s'adresser aux gens est typique des rassemblements religieux, où les croyants se considèrent comme frères et sœurs en vertu de leur foi commune. Dans les religions monothéistes telles que le christianisme et l'islam, tous les êtres humains sont considérés comme enfants d'un même Créateur, ce qui fait de chaque croyant un frère ou une sœur. Cette terminologie crée un cadre de cohésion et de solidarité, similaire à celle d'une campagne d'évangélisation. De plus, les objectifs du meeting politique et de la campagne d'évangélisation se rejoignent : il s'agit dans les deux cas de convaincre un auditoire. La campagne religieuse vise à gagner des âmes pour Dieu, tandis que le meeting politique cherche à rallier des voix en vue d'une élection.

La foule présente, par le prisme de ses réactions, laisse percevoir la campagne d'évangélisation. Les campagnes d'évangélisation sont généralement peuplées par des personnes déjà partisans et adeptes de la pensée religieuse prônée et véhiculée. De manière similaire, la foule au meeting politique dans *Au nom de la terre* semble être composée de personnes qui partagent déjà les idées et les idéaux du Candidat. Leur réceptivité et leurs

réactions enthousiastes aux discours du Candidat renforcent cette impression de ferveur collective et de communion d'esprit. Lors des campagnes d'évangélisation, les participants réagissent souvent avec des manifestations de soutien, telles que des acclamations, des chants et des prières, comme résultat de leur dévotion et d'engagement. De même, dans le meeting politique décrit dans *Au nom de la terre*, la foule manifeste son approbation par des applaudissements et des cris d'encouragement, signalant ainsi son adhésion aux propos du Candidat. En ce sens, la foule agit comme un miroir, reflétant non seulement les convictions profondes mais aussi la ferveur et l'enthousiasme qui accompagnent souvent ces rassemblements. L'uniformité des réactions et des acclamations trahit un endoctrinement préalable, où les individus ne viennent pas tant pour être convaincus que pour renforcer et manifester leur adhésion à une cause commune.

En plus du cadre et de la disposition spatiale des agents de l'action, le discours principal, celui du Candidat avec des propos virulents fait émerger dans notre esprit l'image d'un prédicateur évangéliste ivoirien qui use d'une rhétorique assez similaire lors de ses campagnes d'évangélisation. Il s'agit du Missionnaire et prédicateur Gédéon de la Tchetchouvah qui dirige le Ministère Zobel Agodio. De son vrai nom,

GUEI Monsekela Ferdinand, Le nom de "GEDEON de la TCHETCHOUVAH" lui a été donné par son défunt père spirituel, l'Apôtre Zobel Agodio, suite à une vision concernant son avenir spirituel et son parcours de combattant de la révolution chrétienne.¹

Pendant ses campagnes d'évangélisations publiques, le déroulement est similaire au meeting politique présenté dans *Au nom de la terre*. D'abord, l'un de ses disciples prend la parole pour planter le décor et tenir en haleine le public présent comme le fait le Tribun avant l'entrée en scène du Candidat. Gédéon est toujours accompagnée lors de ses évangélisations par un groupe de disciples qui répètent en chœur ses paroles. Cette technique de répétition renforce le message et crée un sentiment d'unité et de cohésion parmi les participants. Cette mise en scène collective rappelle les pratiques de certains mouvements politiques où la répétition des slogans et des discours renforce l'adhésion du public. Comme l'illustre l'échange entre le Tribun et la foule :

Le Tribun : [...] La terre est à nous ! Toute plante qui y pousse est à nous !

¹ Voir Site du Ministère Zobel Agodio

Tout être qui y croît est à nous ! Le vent qui y souffle.

La foule : A nous !

Le tribun : La pluie qui y tombe,

La foule : A nous ! [...] (p.15)

En ce qui le concerne personnellement, Gédéon de la Tchetchouvah se revendique de « La révolution chrétienne qui consiste à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ dans son état pur et authentique pour le salut des élus de Dieu ». Ainsi, lors de ses prédications, Gédéon se distingue par un style de communication direct et sans fioritures, comme en témoigne le contenu de son site internet :

Ainsi Gédéon ne passe-t-il pas par quatre chemins pour dénoncer, les impostures des pseudo "Hommes de Dieu". Tous lui reconnaissent la qualité d'homme éloquent, ayant le verbe et la prestance ... Grand mobilisateur fin, sans faux miracles, ni tapage sonore, son langage adapté à toutes les couches sociales, il manie avec aise et maestria les arguments bibliques, par la puissance du Saint Esprit. C'est un véritable don divin !¹

Pour atteindre son auditoire et dénoncer les imposteurs, il n'hésite pas à utiliser les invectives envers ses détracteurs ou ceux dont il critique l'attitude dans la sphère religieuse. Il n'est pas rare de l'entendre employer des termes tels que « bâtard », « brigand » « modia » « dealer » et bien d'autres mots du même ordre. Cette rhétorique agressive et sans concession rappelle les attaques verbales du Candidat dans *Au nom de la terre*, qui utilise des termes similaires pour désigner ses adversaires politiques. Outre cet aspect, la religion repose sur des systèmes de croyances et des doctrines qui expliquent la nature du divin, les lois morales et la destinée humaine. Ces croyances peuvent être monothéistes, polythéistes, panthéistes, ou athées. Selon Marcel Gauchet, « les religions fournissent des réponses aux questions fondamentales de l'existence et orientent les comportements humains en fonction de valeurs transcendantes » (M. Gauchet, 1985, p.119) Les doctrines religieuses établissent des normes de conduite et des principes éthiques qui guident les actions des croyants. Ces principes moraux sont souvent codifiés dans des textes sacrés et servent de référence pour les croyants. Par exemple, les Dix Commandements dans le judaïsme et le christianisme ou les cinq préceptes dans le bouddhisme, sont des ensembles de règles éthiques qui guident la conduite des fidèles. (Emmanuel Levinas, 1961, p.322) souligne que « la religion, par ses préceptes moraux, humanise les relations sociales en

¹ Idem

imposant des normes de comportement qui favorisent la coexistence harmonieuse ». Autrement dit, les principes religieux et les croyances réglementent la vie communautaire et les décisions collectives. C'est en vertu de ces principes qu'il a été décidé, dans *Au nom de la terre*, que tous les habitants du village voteraient pour le Candidat issu du village. Cependant, N'Dakpa, s'écartant de cette prescription, décide de voter pour l'autre candidat. Cette décision audacieuse le mène à être accusé de trahison, car il est perçu comme ayant trahi non seulement la communauté, mais aussi la terre elle-même.

3.2. Symbolique de la Terre et pratiques religieuses

Dans les religions africaines traditionnelles, la terre est bien plus qu'un simple élément physique. Elle est vénérée comme une entité vivante et sacrée, souvent considérée comme la mère de tous les êtres vivants, fournissant nourriture et abri. Trahir la terre, c'est donc trahir la source de vie, l'essence même de l'existence. Cette conception sacralisée de la terre est ancrée dans les cultures et les traditions africaines. Les religions révélées, telles que le christianisme et l'islam, partagent également cette vision de la terre comme une création divine. Selon la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » (La bible, Math :21 :21) La terre représente alors une émanation directe de la puissance divine, un don sacré de l'être suprême. Cette perception renforce l'idée que la terre doit être respectée et protégée, car elle est l'une des premières manifestations de la volonté divine. N'Dakpa, à travers son soutien et son vote pour l'autre candidat, brise non seulement une règle politique, mais aussi un principe sacré. Sa décision est perçue comme une offense grave à la fois envers la communauté et envers les forces spirituelles qui guident cette communauté. Il devient alors un paria, un traître qui a osé défier les croyances et les traditions établies. La terre est aussi perçue comme un lieu de rencontre entre le monde des vivants et celui des esprits. Elle est le théâtre des rites et des cérémonies qui marquent les étapes importantes de la vie. Par sa trahison N'Dakpa ne défie pas seulement ses pairs, mais aussi les esprits et les ancêtres qui habitent et protègent cette terre. Son acte est donc chargé de significations multiples, à la fois spirituelles et sociales.

La religiosité se manifeste aussi à travers les pratiques rituelles. Chaque croyance possède ses propres rites et rituels, variés en forme, signification et fréquence. Dans *Au nom de la terre*, l'action dramatique mobilise deux types distincts de rituels religieux. Le premier rituel observé est le sacrifice rituel du Candidat, un acte destiné à lui garantir la victoire aux prochaines élections. Ce rituel macabre se centre sur l'ingurgitation du sang humain par le Candidat et les membres de la confrérie des sorciers. Le sang, élément vital par excellence, est perçu ici comme un vecteur de puissance et de succès. Le second exemple de rituel religieux dans le récit est le sacrifice de N'Datè, le frère jumeau de N'Dakpa. Pour atteindre ce dernier, la confrérie organise et réalise le sacrifice rituel de son frère. La mort de N'Datè devient l'élément central de ce rituel. Ce sacrifice met en avant l'usage de la vie humaine comme offrande pour atteindre des objectifs personnels ou communautaires. Ces deux pratiques rituelles se rejoignent dans leur usage d'attributs vitaux humains, à savoir le sang et le sacrifice humain. Cette configuration trouve une résonance symbolique avec l'Eucharistie dans le christianisme catholique. Dans l'Eucharistie, le pain et le vin sont consommés en mémoire du corps et du sang du Christ, un acte de communion sacrée avec le divin. Le sacrifice du Christ, considéré comme l'ultime offrande pour le salut de l'humanité, est ritualisé de manière symbolique dans cette pratique. De manière similaire, les sacrifices dans *Au nom de la terre* utilisent le sang et la vie humaine pour établir un lien avec les forces surnaturelles. Cependant, contrairement à l'Eucharistie qui est un acte de rédemption et de grâce divine, les sacrifices dans le récit sont des actes de violence et de manipulation pour obtenir du pouvoir et du contrôle. Cette juxtaposition souligne les différentes manières dont les rituels peuvent être interprétés et utilisés, selon les contextes religieux et culturels.

Conclusion

En définitive, l'acte de spectature de la pièce *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman s'est réalisé à partir de l'action dramatique comme impression. Le processus spectatoriel s'étend sur trois moments ou phase. La première phase est celle de l'endo-forme. La construction de l'endo-forme de l'action dramatique de *Au nom de la terre* consistait premièrement à identifier matériellement l'action dramatique selon les schémas cognitifs que sont les

scènes et les scripts. Ces différents schémas cognitifs nous ont permis d'identifier trois séquences cognitives qui structurent l'action dramatique de *Au nom de la terre*. Les séquences cognitives repérées regroupent un paquet de segments. Ces segments d'informations actualisent le schème interactif en mettant en évidence les agents des actions, le cadre où se déroule l'action, les accessoires nécessaires à la réalisation de l'action et les opérations qui lient les agents ainsi que leurs intentions.

Dans la deuxième phase, nous avons mis en forme ces éléments et formulé des arguments pour comprendre comment chaque séquence et segment participent à la construction du sens de l'œuvre. Cette phase analytique a impliqué l'interprétation des intentions des personnages, la mise en relation des actions avec les thèmes sous-jacents de la pièce, et l'exploration des symbolismes rituels et religieux. Partant de ce postulat, nous avons mis en évidence deux arguments : l'argument politique et l'argument identitaire. Le premier argument structure l'action de l'œuvre du point de vue de la question des élections et de ses implications. Le second argument découle de la question politique, exacerbant la fibre identitaire des personnages.

D'abord, l'action dramatique, par raisonnement analogique, met en évidence pour nous l'idéologie nazie et l'image d'Hitler. Les discours virulents et la rhétorique agressive du Candidat rappellent les techniques de propagande et de manipulation utilisées par les nazis pour galvaniser et contrôler les masses. La manière dont les personnages exercent le pouvoir et la domination sur les autres évoque des parallèles troublants avec les pratiques fascistes et totalitaires. Ensuite, notre expérience figurale a fait émerger l'idée des conséquences de la colonisation. Les dynamiques de pouvoir, d'oppression et de résistance présentes dans la pièce reflètent les impacts durables de la colonisation sur les sociétés africaines. Les tensions entre tradition et modernité, les luttes pour l'identité et l'autonomie, et les conflits internes et externes peuvent être vus comme des échos des conflits post-coloniaux et des luttes pour la décolonisation. Enfin, l'action dramatique de *Au nom de la terre* a une connotation religieuse marquée. Les rituels sacrificiels et les pratiques spirituelles qui jalonnent la pièce soulignent l'importance de la religion et de la spiritualité dans la culture et la société décrites par Bandaman.

Bibliographie

- BANDAMAN Kouakou Maurice, *Au nom de la terre*, Abidjan, PUCI, 2000
- CHALAYE Sylvie, 2004, *Nouvelles Dramaturgies d'Afrique Noire Francophone*, Presses Universitaires de Rennes
- CODOL Jean-Paul « Une approche cognitive du sentiment d'identité », *Information sur les sciences sociales*, Londres et Beverly Hills, Sage, vol. 1, no 20, 1981, p. 111-136
- ELIADE Mircea, 1965, *Le sacré et le profane*, Paris, Editions Gallimard/Folio Essais, p.16
- Émile Durkheim, 1912, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, PUF,
- ERIKSON Erik, 1972, *Adolescence et crise. La quête de l'identité*. Paris, Flammarion.
- GAUCHET Marcel, 1985, *Le désenchantement du monde*, Paris, Gallimard, p.119
- LEFEBVRE Martin, *Psycho : De la figure au musée imaginaire, Théorie et pratique de l'acte de spectature*, Paris, L'Harmattan, 1997
- LEVINAS Emmanuel, 1961, *Totalité et Infini*, Paris, Librairie Générale de France, p.322
- Louis Segond, *La Sainte Bible*, « Genèse Chap 1v1 »,
- MAKHELE Caya, *Préface l'art du risque*, in *Nouvelles dramaturgies d'Afrique noire*, 2004, p.13
- MOORE Danièle et BROHY Claudine, 2013, « Identités plurilingues et pluriculturelles », in Simonin, Jacky (dir.) ; WHARTON, Sylvie (dir.). *Sociolinguistique du contact : Dictionnaire des termes et concepts*. ENS Éditions, p.290
- TAJFEL, H., & TURNER, J. (2001). *An integrative theory of intergroup conflict. Intergroup relations: Essential readings* (pp. 94-109). New York, NY, US: Psychology Press
- THERIEN Gilles, 1990, « Pour une sémiotique de la lecture », *Protée, théories et pratiques sémiotiques* Vol.18 Numero 2, ,
- THERIEN Gilles, 2007, « L'exercice de la lecture littéraire » in *Théories et pratiques de la lecture littéraire*, Presse de l'Université de Québec, Québec

CARACTERISTIQUES DU ROMAN POSTMODERNE : LECTURE CROISEE DE *TIME'S ARROW* (1991) DE MARTIN AMIS

Astou FALL-DIOP

Maitre-Assistante de littérature anglaise

Université Cheikh Anta Diop, Dakar/ Sénégal

astafall2010@gmail.com

Résumé

Le roman *Time's Arrow* (1991) de Martin Amis est une œuvre emblématique du Postmodernisme littéraire, notamment par son utilisation d'un procédé narratif audacieux : l'inversion de la flèche du temps. En racontant la vie de Tod Friendly à rebours, de sa mort à sa naissance, Amis déconstruit la chronologie linéaire classique, celle de la grande tradition du roman, et met en lumière des thèmes chers à la littérature postmoderne, tels que la fragmentation et la réécriture de l'histoire. Ce renversement temporel subvertit la causalité et crée une ironie narrative profonde, notamment dans la représentation des atrocités historiques comme celle de l'Holocauste, que le narrateur perçoit à travers une logique inversée. En s'inscrivant dans la tradition du roman postmoderne, l'œuvre d'Amis transcende les cadres narratifs conventionnels pour offrir une lecture critique de la relation entre fiction, histoire, et éthique.

Mots clés : inversion temporel, postmodernisme, ironie narrative, représentation historique,

Abstract

Time's Arrow by Martin Amis is an emblematic work of literary Postmodernism, particularly through its bold choice of a narrative process based on the inversion of time. By a backward recounting of Tod Friendly's life, from death to birth, Amis deconstructs the classical linear chronology and highlights themes that are important to postmodern literature, such as the inversion of fragmentation and rewriting of history. This time reversal subverts causality and creates a deep narrative irony, especially in the representation of historical atrocities like the Holocaust, which the narrator perceives through a reverse logic. By following the tradition of postmodern fiction, Amis' work transcends conventional narrative frameworks offering a critical reading of the relationship between fiction, history and ethics.

Key words : time inversion, postmodernism, narrative irony, historical representation.

Introduction

Le postmodernisme est un mouvement qui touche plusieurs disciplines notamment l'architecture, le cinéma, la photographie, la peinture, la musique, la communication, la sociologie, la technologie entre autres. En ce qui concerne la littérature, Dr Mary Klages le définit comme suit :

Postmodernism in literature appears as a rejection of boundaries between high and low forms of art and rigid genre distinction and an emphasis on pariche, parody and irony playfulness, reflexivity and self-consciousness fragmentation and discontinuity (especially narrative structure) ambiguity simultaneity, and ... on the destructured, decentred, dehumanized subject (Klages 2001; 2).

Le roman postmoderne, par sa nature fragmentée et réflexive, repousse les limites traditionnelles de la narration et de la représentation. Dans ce contexte littéraire, *Time's Arrow* (1991) de Martin Amis se distingue comme une œuvre emblématique, jouant avec les conventions temporelles et narratives pour questionner les notions de réalité, de mémoire et d'identité. En inversant le cours du temps, Amis plonge le lecteur dans une expérience déroutante l'invitant ainsi à reconsidérer les événements historiques sous un nouvel angle. Cette lecture croisée de *Time's Arrow* permettra d'explorer les caractéristiques fondamentales du roman postmoderne, notamment la fragmentation, l'ironie, le pastiche et la déconstruction des grands récits. À travers cette étude, nous chercherons à comprendre comment Amis s'inscrit dans la tradition postmoderne tout en apportant une perspective unique sur la condition humaine et les événements historiques, en particulier ceux liés à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste.

Cette étude s'articulera donc autour de quelques concepts clés qui nous permettront de comprendre comment *Time's Arrow* réinvente le roman historique et s'inscrit dans la tradition postmoderne. L'œuvre de Martin Amis, à travers ces caractéristiques, interroge non seulement la structure de l'histoire littéraire, mais aussi notre manière de concevoir la mémoire et les événements historiques. Nous examinerons d'abord comment *Time's Arrow* déconstruit la temporalité linéaire, un aspect fondamental du roman postmoderne. Ensuite, nous analyserons l'usage de l'ironie qui réinterprète et questionne la représentation de l'histoire dans le texte. Dans un troisième temps, nous nous

pencherons sur la manière dont le roman interroge la notion de réalité historique à travers le concept de simulacre, créant une distorsion volontaire de la perception du passé.

1. L'inversion du temps comme procédé narratif

L'inversion temporelle est l'un des dispositifs narratifs les plus frappants de *Time's Arrow* de Martin Amis. Ce choix audacieux renverse complètement le déroulement chronologique de l'intrigue, défiant les attentes habituelles du lecteur et brisant les conventions narratives classiques. Dans le roman, la vie de Tod Friendly, ancien médecin nazi impliqué dans des atrocités de l'Holocauste, est racontée de la fin vers le début : il naît à sa mort et meurt à sa naissance. Ce procédé, qui peut paraître déroutant au premier abord, incarne plusieurs des caractéristiques fondamentales du roman postmoderne.

1.1. Subversion des conventions narratives traditionnelles

Time's Arrow, de par sa structure et son récit, est un roman postmoderne où le narrateur, une entité qui partage un même corps avec le personnage principale Tod Friendly, dresse la biographie de ce dernier en prenant le temps en rebours. Le narrateur, une sorte de poisson pilote, prend conscience à la mort de Tod et essaie d'interpréter la vie de ce personnage à partir de cette date. Par conséquent, la plupart des événements l'embrouille parce qu'il les voit à contre-courant.

En inversant le cours du temps, Amis s'éloigne radicalement du modèle narratif classique basé sur une chronologie linéaire. Le lecteur est confronté à un univers où la causalité est complètement inversée : les actions apparaissent dans l'ordre inverse de leur exécution, ce qui produit un effet d'aliénation. Par exemple, dans ce monde à l'envers, les médecins ne soignent pas les malades, mais semblent au contraire leur infliger des souffrances. Les blessures sont "created" par des soins, les cendres des victimes de l'Holocauste sont "collected" pour former des êtres humains. Cette logique inversée perturbe la relation traditionnelle de cause à effet, forçant le lecteur à reconsidérer la manière dont il comprend les événements et leur enchaînement. Ce renversement structurel est un exemple de ce que Jean-François Lyotard décrit comme une défiance à l'égard des grands récits. En

rejetant la progression linéaire de l'histoire, Amis déconstruit l'idée même de la narration historique comme une progression logique et ordonnée.

En effet, le premier caractère postmoderne du roman résulte de cette contradiction qui consiste à une interprétation différente des éléments du texte, surtout avec son intertextualité. Le texte est écrit sous forme de mélange de rêves et d'éléments historiques. Selon le narrateur, ces rêves constituent une sorte d'annonce des événements qui doivent se produire dans le futur. C'est la raison pour laquelle il se croit déjà doué du sens de la vue : "The prophecy of my dream of terrible secret" (Amis, 1973 : 2). Alors que pour Tod Friendly, ce sont les terribles événements du passé qui le hantent le restant de sa vie. En effet, les rêves du docteur commencent dès la deuxième page dans son lit d'hôpital.

L'inversion temporelle met également en lumière l'artificialité du récit, soulignant le caractère construit de toute histoire. Ce procédé invite le lecteur à prendre conscience du fait que toute narration impose une structure à des événements qui, dans la réalité, ne sont jamais aussi clairement ordonnés. Ce jeu sur le temps et la structure narrative rejoint une caractéristique centrale du postmodernisme : la mise en avant du caractère arbitraire et construit du langage et des récits.

L'inversion temporelle dans *Time's Arrow* crée une expérience profondément déroutante pour le lecteur. Non seulement les événements se déroulent à l'envers, mais le narrateur, une conscience détachée du protagoniste Tod Friendly, semble également vivre ces événements de manière inversée sans les comprendre pleinement. Ce double décalage (narratif et narrateur-personnage) génère un sentiment de distanciation, un procédé cher aux auteurs postmodernes. Le lecteur se retrouve en position de voyeur, témoin d'une histoire inversée où les actions sont vidées de leur sens habituel. Les actes de destruction deviennent des actes de création et vice versa, forçant le lecteur à réévaluer chaque scène et à interpréter les événements à travers un prisme déformé.

Cette distanciation narrative rappelle les concepts de Bertolt Brecht sur l'« effet de distanciation » qui, selon Jameson, vise à empêcher l'identification émotionnelle directe du spectateur avec les personnages et à encourager une réflexion critique sur ce qui est montré. De manière similaire, Amis utilise cette inversion temporelle pour obliger le lecteur à maintenir une distance critique face aux événements historiques dépeints dans le roman, notamment en ce qui concerne l'Holocauste. L'histoire, loin de provoquer une empathie

immédiate, est rendue étrange et presque incompréhensible, soulignant l'inadéquation de tout récit linéaire ou traditionnel pour traiter des événements aussi traumatisants.

1.2. Réflexion sur la mémoire et la réécriture de l'histoire

L'inversion du temps dans *Time's Arrow* peut également être interprétée comme une réflexion sur la mémoire et la manière dont l'histoire est reconstruite. En inversant le cours de la vie de Tod Friendly, Amis remet en question la manière dont les êtres humains traitent leur passé. Ce procédé évoque le processus de rétrospection, où l'on tente de donner un sens aux événements passés à la lumière du présent. Toutefois, en inversant totalement cette chronologie, Amis semble suggérer que cette tentative de comprendre et de donner un sens au passé est illusoire, voire futile.

Le lecteur, en découvrant la vie de Tod à l'envers, sait déjà ce qu'il a fait avant de comprendre pourquoi il l'a fait. Ce procédé critique implicitement l'idée que l'on peut comprendre des événements historiques, tels que l'Holocauste, en les retraçant logiquement à travers une chronologie linéaire. Au contraire, Amis propose une vision où le passé est fragmenté, difficile à saisir, et souvent impossible à comprendre pleinement. Ce questionnement rejoint les réflexions postmodernes sur la manière dont les récits historiques sont construits, interprétés, et souvent instrumentalisés. La distorsion temporelle devient ainsi une métaphore de l'instabilité de la mémoire et de la difficulté de reconstituer objectivement le passé.

L'inversion temporelle dans *Time's Arrow* sert également de commentaire sur l'impossibilité de représenter adéquatement les traumatismes historiques, en particulier l'Holocauste. Amis raconte l'histoire des holocaustes juifs en retraçant de manière inverse, c'est-à-dire de sa mort aux Etats Unies dans un accident à sa naissance en Allemagne, la vie d'un médecin Nazi qui a participé aux erreurs des Auschwitz. En racontant l'histoire à l'envers, Amis bouleverse les attentes morales et émotionnelles du lecteur. Ce choix reflète une impuissance fondamentale à transmettre la gravité de tels événements de manière directe et réaliste. Par cette stratégie narrative, Amis suggère que la représentation du traumatisme dépasse les capacités des formes narratives traditionnelles. L'irréversibilité des crimes commis pendant l'Holocauste ne

peut être appréhendée de manière linéaire et rationnelle ; l'inversion temporelle devient donc une tentative de capter cette incongruité et cette incompréhensibilité.

L'inversion du temps dans *Time's Arrow* est bien plus qu'un simple effet stylistique : elle devient un outil essentiel pour déconstruire les conventions narratives, interroger la mémoire historique, et réfléchir à la représentation du traumatisme. À travers cette distorsion radicale de la temporalité, Amis remet en cause non seulement la manière dont nous comprenons le temps et l'histoire, mais aussi notre capacité à rendre compte de l'inhumain dans la narration.

2. L'ironie narrative dans la représentation de l'histoire

L'ironie narrative est un procédé clé dans *Time's Arrow* de Martin Amis, qui s'en sert pour bouleverser les attentes du lecteur et transformer profondément la manière dont l'histoire – notamment celle de l'Holocauste – est représentée. Ce roman postmoderne subvertit les notions traditionnelles de narration historique et éthique à travers une perspective inversée et une distanciation narrative, créant ainsi un cadre ironique qui défie les interprétations conventionnelles des événements passés.

2.1. L'ironie temporelle et la réinterprétation des actes historiques

Dans *Time's Arrow*, la principale source d'ironie narrative provient du renversement temporel qui inverse la séquence des événements historiques. Ce procédé narratif radical conduit à une situation où les actes moralement condamnables, comme les atrocités commises par Tod Friendly, sont perçus à l'envers et prennent donc un sens opposé. On assiste même à un renversement à tous les niveaux où l'ordre des scènes est interverti. Ce passage qui consiste à préparer le repas est illustratif de cette déconstruction de l'ordre normale des choses :

First I stack the clean plates in the dishwasher, which word okay, I guess like all my other labor-saving devices, until some fat bastard shows up in his jump suit and traumatizes then with his tools... Then you select a soled dish,

collect some scraps from the garage, and settle down for a short wart. Various items get pumped up into my mouth, and after skillful massage with tongue and teeth. I transfer them to the plate for additional sculplane with knife and fork and spoon... Next you face the laborious business of cooling, of reassembly, of storage before the return of these foodstuff to the superette, where, admittedly, I am promptly and generously reimbursed for my pains. Then you tool down the aisles with trolley or basket, returning each can or parket to its rightful place (Amis, 1973 : 19).

Ici, le narrateur n'a pas suivi la procédure normale, il termine par l'étape où il doit commencer et vice versa. Cette technique intervient également au niveau de certaines phrases : "Greta Garbo, I read, has been born as a car. All this staff about twis" (Amis, 1973 : 20). Ici, non seulement le dernier élément doit venir d'abord mais il les sépare par un point. Cette technique de déstabilisation du récit donne au livre son caractère ironique.

Le narrateur, en racontant l'histoire dans le sens inverse défait les évènements et leurs donne une perception à la fois d'innocence et alambique. Pour lui: "Almost any deed has its morality reverse if you turn time's arrow on reading a Nazi doctor. Amis realizes that was a psychological inverted world and if you did it back ware in time it would make sense" (DeCurtis, 1991 : 146).

Dans cette temporalité inversée, les actes destructeurs deviennent des actes de réparation, de création, voire de salut. Par exemple, les meurtres de masse et les tortures perpétrées par les nazis dans les camps de concentration apparaissent comme des actions humanitaires : les prisonniers sont "gathered" pour être réhabilités et soignés, les corps décomposés se "reforming" pour redevenir vivants. Cette inversion crée une ironie saisissante, car des actions terrifiantes, qui dans la réalité ont causé une souffrance indicible, apparaissent sous un jour moralement acceptable dans la logique renversée du roman.

Cette ironie narrative incite le lecteur à une réflexion critique sur la représentation de l'histoire, en particulier lorsque les événements les plus sombres sont déformés pour apparaître sous un jour positif. Amis utilise ce procédé pour déstabiliser le lecteur et remettre en question la manière dont la société traite les récits historiques. L'ironie découle ici de la tension entre ce que le lecteur sait des événements historiques réels – les horreurs de l'Holocauste – et la manière dont ils sont représentés à l'envers dans le récit. Cette distorsion ironique rappelle que toute représentation de l'histoire est toujours, dans une certaine mesure, une construction narrative, sujette à des

manipulations, des réinterprétations et des déformations.

L'ironie narrative dans *Time's Arrow* est également renforcée par la perspective du narrateur, une conscience détachée qui habite le corps de Tod Friendly mais qui est incapable de comprendre pleinement ses actions passées (ou dans le cadre du roman, ses actions "futures"). Cette conscience observe la vie de Tod à l'envers, mais ne perçoit pas les actions de Friendly comme moralement répréhensibles. En tant que médecin, on s'attendait à ce que Tod Friendly soigne les patients. Mais son action d'aider les personnes est considérée comme nuisible par le narrateur parce que ces personnes viennent le voir bien portantes et retournent chez eux malades.

Dans cette logique de déconstruire le roman, Amis utilise d'autres procédés littéraires postmodernes qui pousse davantage, le lecteur, à ne pas le prendre au sérieux ; "it seems to me" (Amis, 1973 : 21) "I cant tell " (Amis, 1973 : 22), "May be, I suppose, I dont know" (Amis, 1973 : 22). Ici le narrateur n'est pas toujours catégorique dans ses affirmations et parfois ne vas pas jusqu'au bout de ses idées. D'où la prolifération dans le texte des phrases complétés par des points de suspensions.

Cette ironie souligne la complexité de la représentation historique et morale. Le fait que le narrateur ne puisse pas saisir la nature véritable des actions de Tod Friendly met en lumière l'écart qui peut exister entre la réalité des faits historiques et leur interprétation par ceux qui les relatent ou les vivent. Cette distanciation morale rend encore plus troublant le portrait du personnage de Tod Friendly, et elle met en évidence les limites de la compréhension humaine face à des événements aussi inhumains que l'Holocauste.

2.2. Subversion du genre historique par l'ironie postmoderne

Time's Arrow ne se contente pas d'adopter une approche historique conventionnelle ; il subvertit le genre du roman historique par son ironie narrative, en réinterprétant de manière ludique et cynique des événements profondément tragiques. Comme le note Linda Hutcheon dans sa définition de la métafiction historiographique, une des caractéristiques du roman postmoderne est sa tendance à mélanger les faits historiques avec des dispositifs littéraires qui en perturbent la représentation traditionnelle. Dans le cas de *Time's Arrow*, l'ironie narrative devient un moyen de déconstruire les attentes du lecteur vis-à-vis du genre historique. Le roman questionne la

possibilité même de rendre compte des événements historiques de manière neutre et objective, et montre comment la narration, en tant que construction, est toujours sujette à une forme d'interprétation.

Amis utilise l'ironie pour révéler les contradictions inhérentes à la manière dont l'histoire est racontée. Le lecteur, conscient du renversement narratif, est placé dans une position où il doit constamment réinterpréter les actions qui se déroulent dans le roman, tout en étant perturbé par l'ironie tragique qui découle du fossé entre ce qu'il sait de l'histoire réelle et la manière dont elle est racontée. En inversant la temporalité et en adoptant un point de vue détaché, Amis pose la question de savoir si l'histoire peut être racontée de manière adéquate ou morale.

Ce qui est frappant aussi dans *Time's Arrow* c'est cette méthode du narrateur qui consiste à dialoguer avec le lecteur. Celui-ci est interpellé tout au long du récit. En fait, le narrateur le prend en témoin ou lui demande son point de vue en s'adressant directement à lui comme l'attestent ces nombreuses expressions : "And you know ? ", "Watch" (Amis, 1973 : 15). "How do you figure that and guess what" (Amis, 1973 : 16).

L'ironie narrative de *Time's Arrow* offre également une critique implicite des tentatives de représenter des événements traumatiques comme l'Holocauste à travers des récits linéaires et conventionnels. Amis montre que les événements aussi incompréhensibles que ceux-ci résistent à toute représentation réaliste et cohérente. En adoptant une approche ironique, où les actions inhumaines apparaissent sous un jour positif à travers l'inversion du temps, Amis met en évidence la difficulté, voire l'impossibilité, de représenter de manière adéquate le traumatisme dans un cadre narratif classique.

L'ironie narrative devient ainsi une stratégie pour illustrer l'absurdité d'essayer de donner un sens à des événements traumatiques par le biais de la structure narrative traditionnelle. Amis semble suggérer que toute tentative de représentation réaliste ou linéaire de tels événements est vouée à échouer à rendre compte de leur horreur et de leur absurdité morale. L'ironie, en tant que forme de distanciation et de déformation narrative, permet ainsi de transmettre indirectement la nature incompréhensible du traumatisme, en soulignant l'échec du langage et du récit à encapsuler de manière fidèle l'ampleur de la destruction humaine.

2.3. L'ironie comme instrument de critique politique et éthique

En dernier lieu, l'ironie narrative dans *Time's Arrow* peut être vue comme une critique des mécanismes politiques et éthiques qui sous-tendent la représentation de l'histoire. En inversant les événements historiques et en jouant avec les interprétations morales, Amis invite le lecteur à réfléchir à la manière dont l'histoire est utilisée pour justifier certaines actions ou idéologies. L'inversion temporelle, en faisant paraître les atrocités comme des gestes humanitaires, expose les dangers de la réécriture et de la manipulation des faits historiques pour des fins politiques ou idéologiques.

Cette ironie se veut une mise en garde contre toute tentative de simplifier ou d'atténuer les horreurs du passé à travers des récits qui les légitimeraient ou les relativiseraient. Le roman devient ainsi une critique acerbe de la manière dont certaines idéologies peuvent réécrire l'histoire pour la rendre moralement acceptable, un problème particulièrement pertinent dans le contexte des débats postmodernes sur la mémoire historique et la construction des récits nationaux.

Cette technique postmoderne, qui est la métafiction et qui autorise l'intrusion du narrateur au sein du récit permet à ce dernier, par des monologues intérieurs, entre des parenthèses, de donner des explications ou son point de vue sur certaines idées :

Here: incidentally is my take on the homosexual male. It may be relevant. The homosexual mal is fine, is pretty good news, I fact on the whole- so long as he knows he's homosexual. It's when he is, and thinks he isn't then there is confusion, then there is danger. The wat Tods feels about men, about women, about children: Don't get me wrong. I'm not fingering Tod for a fruit not exactly. I'm just saying that things might be less confused and less dangerous, if he could soberly entertain the idea being homosexual. That's what I'am saying (Amis, 1973 : 50).

Sur ce passage le narrateur se justifie quant à sa perception de l'homosexuel male. Un sujet brûlant dans monde contemporain.

L'ironie narrative dans *Time's Arrow* joue un rôle fondamental dans la représentation de l'histoire. Par le renversement du temps, la distanciation morale du narrateur, et la critique de la représentation du traumatisme, Amis utilise l'ironie pour déstabiliser le lecteur, le forçant à reconsidérer sa manière d'aborder les événements historiques. Cette approche permet de mettre en lumière les limites et les dangers de toute tentative de représentation directe et linéaire de l'histoire, en soulignant que l'histoire elle-même est une construction sujette à des déformations narratives et idéologiques.

3. L'inversion temporelle dans *Time's Arrow*: un simulacre de la réalité historique

Dans *Time's Arrow*, Martin Amis utilise l'inversion temporelle non seulement comme un dispositif narratif, mais aussi comme un moyen de créer un simulacre de la réalité historique. Ce simulacre, selon la définition de Jean Baudrillard, représente un monde où les signes et les événements sont déformés au point de ne plus renvoyer à une réalité objective, mais plutôt à des constructions fictives qui prennent le pas sur la vérité. En racontant l'histoire de Tod Friendly à l'envers, Amis déconstruit la notion même de la réalité historique, invitant le lecteur à réfléchir sur la façon dont l'histoire est interprétée et représentée.

3.1. L'inversion temporelle comme déformation de la causalité

L'inversion du temps dans *Time's Arrow* fait que les événements historiques, qui dans la réalité sont perçus comme des actions destructrices et inhumaines, apparaissent sous un jour complètement différent. Par exemple, les actes de violence et de déshumanisation commis par Tod Friendly et ses pairs sont décrits comme des gestes de bienveillance et de réhabilitation. Cette inversion crée un simulacre où la causalité est déformée : les conséquences des actes horribles ne sont pas des souffrances infligées, mais des "soins" prodigués aux victimes. Ainsi, le lecteur est confronté à une réalité où les horreurs de l'Holocauste sont remplacées par une interprétation ironique qui contredit les connaissances historiques établies.

Les caractéristiques de la violence, de la persécution, du meurtre apparaissent de façon répétitive dans *Time's Arrow*. Cela s'explique d'une part par le climat tendu dans la civilisation contemporaine en perpétuelle menace de prolifération nucléaire et d'autres part par son choix d'introduire le narrateur dans la narrative. Cette technique typiquement postmoderne lui permet de s'illustrer parfois dans le texte si l'on sait que Amis "is a comic writter interested in painful matter" (DeCurtis 146).

La femme est également présente dans le roman. Mais la relation qu'elle entretient avec l'homme est de nature à bafouer sa dignité. Elle est réduite simplement à un objet sexuel. Dans *Time's Arrow* le narrateur décrit sans scrupule et de manière satirique ses relations sexuelles avec la femme surtout

ses collègues médecins. Ce style qui peut être lié aux écrits postmodernes découle des phénomènes sordides, vilains du monde contemporain, un monde mourant dans lequel l'amour est aussi en décadence.

La violence corporelle ne se limite pas à la femme, les enfants également font l'objet de traitement malsain dans le roman. Ils sont de la déchéance morale de la civilisation du capitalisme. Au lieu d'être traité comme des patients, ils sont reçus à l'hôpital comme des victimes.

Their matters had brought them in and then got the hell soon after we started work, staying only to witness the methodical unravelling of the soaked bandages. We took the stitches out and swabbed the boys with blood. I remember Whitney's skillful inspection of some kind of cross bow bolt, me I was wedging shards of Brown glass in the other boy's crown. And we both, as they say cracked up (Amis, 1973 : 92).

Ce passage en dit long sur la manière dramatique dont Amis décrit les dérives des humains. Cette "Comics description of the indignity of bodily life" est récurrent dans *Time's Arrow*. Amis y représente sans pudeur les besoins du corps humain. Le narrateur décrit ici sa manière de satisfaire un de ses besoins naturels :

At the end of the day before my coffee, in I go. And there is already that humiliating warm smell. I lower my pant and make with the magic handle. Suddenly it's all there, complete with toilet paper, which you use and then deftly wind back to the roll. Later you pull up your pants and went for the pain to go away. The pain perhaps of the whole transaction (Amis, 1973 : 2).

Amis remet ainsi en question la capacité de la narration à rendre compte de la complexité de l'histoire. La réalité historique, telle qu'elle est généralement perçue, est transformée en un simulacre où la logique et la moralité sont radicalement altérées. Ce procédé illustre comment l'histoire peut être manipulée et déformée, soulignant la fragilité des récits historiques et leur dépendance à la narration.

L'inversion temporelle contribue également à créer un simulacre en bouleversant la mémoire collective. Dans le contexte du roman, les événements tragiques de l'Holocauste sont non seulement racontés à l'envers, mais ils sont également présentés comme une série d'actes qui perdent leur sens et leur impact émotionnel. Cette distorsion de la mémoire collective pose une question cruciale sur la manière dont l'histoire est mémorisée et racontée.

En suggérant que les événements peuvent être perçus à l'envers, Amis souligne la façon dont la mémoire collective peut être influencée par les récits dominants et les interprétations historiques.

Dans ce sens, *Time's Arrow* agit comme une critique des récits historiques qui cherchent à simplifier ou à rationaliser des événements complexes et tragiques. L'inversion de la temporalité expose le danger de se fier à des narrations qui ignorent la douleur et la souffrance réelles des victimes, et qui, au contraire, proposent une vision édulcorée ou déformée de l'histoire. En faisant cela, le roman met en lumière la fragilité de la mémoire collective et la manière dont celle-ci peut être manipulée pour servir des narrations spécifiques.

3.2. La représentation de la violence comme une abstraction

L'inversion temporelle transforme également la représentation de la violence en une abstraction. Les actes horribles commis par les nazis sont transformés en gestes qui semblent inoffensifs, voire bienveillants. Cette abstraction renforce le simulacre en rendant les événements historiques distants et difficilement accessibles émotionnellement. Le lecteur, en voyant la violence inversée, peut être amené à éprouver un sentiment d'aliénation face à ces atrocités, ce qui remet en question sa capacité à empathiser avec les victimes. Le narrateur nous raconte avec froideur comment Odilo a participé à l'extermination des juifs dans le camp à Auschwitz.

We were then doing The Hungarian Jews and at an incredible rate, something like 10.000 a day. Unfortunate because I was on ramp duty practically every night finding the work somewhat impersonal too. The selection now being made by loud speaker (...) and having title to do but stand There drinking and shouting with my colleagues- thy denying Herta the kind of undivided attention that every young wife craves (Amis, 1973 : 137).

Ce passage témoigne de l'indifférence et du plaisir des médecins Nazi à perpétuer de tels crimes. À cela s'ajoute le comportement pervers et atroce à la limite inhumain de « Uncle Pepi » qui « in this new lad of his, ne can Knock together a human being out of the unlikeliest odds ands and ends. On his desk he had a box full of eyes. It was not common to see him slipping out of his darkroom carrying a head partly wrapped in old new paper (Amis, 1973 : 142).

Cette abstraction permet à Amis de critiquer la manière dont la violence est souvent représentée dans la culture populaire et la mémoire historique. En proposant une version inversée de l'histoire, Amis souligne le risque que la violence devienne un spectacle, une représentation désincarnée qui perd son impact émotionnel. Cela révèle un aspect fondamental du simulacre : lorsque la réalité est déformée à ce point, il devient difficile de saisir la véritable nature des événements historiques et de comprendre leur impact sur les individus et les sociétés.

Le narrateur de *Time's Arrow*, qui observe les événements de la vie de Tod Friendly à l'envers, joue un rôle crucial dans la création du simulacre. Ce narrateur détaché ne comprend pas pleinement les actions qu'il relate, ce qui renforce l'illusion d'une réalité inversée. La distance entre le narrateur et les événements qu'il décrit permet à Amis de questionner la fiabilité de la narration et de montrer comment la perspective d'un narrateur peut influencer la perception des faits.

Cette voix narrative omniprésente, qui se veut objective, ne fait que renforcer le simulacre en occultant les vérités fondamentales des événements historiques. En présentant l'histoire à travers un prisme déformé, Amis invite le lecteur à remettre en question non seulement la vérité du récit, mais aussi la nature même de la narration historique. Cela soulève des interrogations sur le rôle du narrateur dans la construction de la réalité et sur la manière dont les récits peuvent être façonnés pour servir des intérêts particuliers.

En fin de compte, l'inversion temporelle dans *Time's Arrow* crée un simulacre de la réalité historique où les événements sont perçus à l'envers. Ce choix narratif invite le lecteur à s'interroger sur la nature de l'histoire, la mémoire et la représentation. À travers cette distorsion, Amis met en lumière la manière dont les récits historiques peuvent être manipulés, simplifiés ou déformés, soulignant ainsi la fragilité de la vérité historique. En questionnant les fondements de la narration et en déconstruisant les attentes du lecteur, *Time's Arrow* nous rappelle que l'histoire est une construction complexe, toujours sujette à interprétation et à réécriture.

Conclusion

Time's Arrow de Martin Amis se présente comme un roman postmoderne exemplaire, illustrant une approche radicalement nouvelle de la narration historique. Par l'inversion temporelle, Amis déconstruit les

conventions narratives classiques et propose une relecture audacieuse des événements tragiques du XXe siècle, en particulier de l'Holocauste. Ce procédé bouleverse la chronologie linéaire, provoquant une distanciation cognitive et morale, tout en révélant les limites des récits traditionnels dans la représentation du traumatisme. L'ironie narrative, omniprésente dans le roman, se déploie non seulement à travers la subversion du temps, mais aussi par le détachement du narrateur, qui échoue à comprendre la véritable nature des événements qu'il relate.

En s'inscrivant pleinement dans la tradition du postmodernisme, *Time's Arrow* interroge la notion de vérité historique, tout en jouant avec les frontières de la fiction et de la réalité. Le roman questionne l'objectivité des récits historiques, tout en révélant la complexité éthique de la représentation du passé. En réinventant le rapport au temps et en subvertissant les attentes du lecteur, Amis propose une réflexion profonde sur la mémoire, et les mécanismes narratifs qui construisent notre perception du passé.

Ainsi, à travers l'étude de *Time's Arrow*, il devient évident que les caractéristiques du roman postmoderne tels que la fragmentation, l'ironie, la distanciation entre autres, sont parfaitement intégrées dans ce texte, offrant une lecture renouvelée des enjeux historiques et narratifs. Martin Amis, en renversant les cadres traditionnels, nous invite à repenser non seulement la manière dont nous racontons l'histoire, mais aussi notre capacité à comprendre et à juger les événements les plus sombres de l'humanité.

Bibliographie

- AMIS, Martin. 1993. *Time's Arrow, or The Nature of the Offence*. New York: Harmony.
- BAUDRILLARD, Jean. 1981. *Simulacres et Simulation*, Paris, éd. Galilée
- CHARBONNIER, Daniel. 1998. *La littérature Anglaise au XX^e siècle, Tome I, le roman*. Masson, Paris.
- DECURTIS, Anthony. 1991. *Britain's Mavericks*. Harper's Bazaar.
- ECO, Umberto. 1983. *Apostille Au nom de la rose*. Paris, Grasset.
- ELIOT, George. 1859. *Adam Bede*. William Blackwood & Sons, Londres.
- FOKKEMA, Bertens. 1986. *Approaching Postmodernism*. Benjamins publishing Company.
- FOKKEMA, Douwe. 1984. *Literary history, Modernism, and postmodernism*. Philadelphie,

- FOWLES, John. 1996. *The French Lieutenant's Woman*. London: Vintage.
- GALLIX, François. 1995. *Le roman britannique au XX^e siècle : modernistes et postmodernes*.
- HUTCHEON, Linda. 1991. *A poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction*. New York: Routledge.
- JAMESON, Fredric, 2020. *Brecht et la Méthode*, trad. F. Lahache, Lyon, Editions Trente-trois morceaux, 2020, p. 13.
- KLAGES, Mary. 2001. "Postmodernism". University of Colorado, Boulder.
- LYOTARD, Jean- François. 1979. *La Condition postmoderne*. Paris, Minuit.
- RABATE, Dominique. 1998. *Le Roman depuis 1900*. Paris, PUF, Que sais-je.
- ROSENBERG, Harold. 1959. *La Tradition du nouveau*. Paris, Minuit.
- TRISTAN, Frédérick. 1996. *Fiction ma liberté*. Paris, Editions du Rocher.
- VIART, Dominique. 1999. *Le Roman français au XX^e siècle*. Paris, Hachette.

**DE LA RENCONTRE INTERCULTURELLE A LA
STIGMATISATION ETHNO-COMMUNAUTAIRE EN MILIEU
SCOLAIRE ET ACADEMIQUE : POUR UNE ETHIQUE DU
SUCCES ET DE LA REUSSITE DANS *CŒUR D'ARYENNE* DE
JEAN MALONGA ET *LE GONE DU CHAABA* D'AZOUZ BEGAG**

Réal MONDJO LOUNDOU

Institut de Recherche en Sciences Humaines IRSH-CENAREST/Gabon

realloundoumondjo@gmail.com

Judicaël GNANGUI

Institut de Recherche en Sciences Humaines IRSH-CENAREST/Gabon

juducaelgnangui@hayoo.com

Résumé

L'article met en question, dans une perspective scolaire et académique, le problème de rencontre interculturelle. La problématique d'une formation en interculturelité se présente comme indispensable. Et cela, vu que les apprenants semblent être confrontés à une situation de stigmatisation ethno-communautaire et ethno-tribale. Situation dont certains élèves, sont les principaux artisans du phénomène décrit par les deux auteurs dans leurs œuvres respectives. Le rejet de l'autre, pour des raisons de jalousie dont Mambeké et Azouz semblent payer les frais, de la part de leurs condisciples, par rapport à leurs performances scolaires et académiques. Tout cela, indique que l'interculturalité n'entrevoit pas uniquement qu'un dialogue qui conduit à une certaine harmonie entre les individus, mais peut également conduire à des situations de désaccord et de conflit. Les résultats auxquels nous parvenons montrent comment, dans une perspective interculturelle et en situation d'échec scolaire, il est possible pour ces apprenants, de combler leurs carences intellectuelles afin de parvenir à des résultats scolaires satisfaisants. D'où la nécessité de postuler une éthique du succès et de la réussite à travers les concepts d'autocritique et d'auto-éthique.

Mots-clés : Académique, autocritique, auto-éthique, interculturelité, scolaire.

Abstract

The article questions, from a school and academic perspective, the problem of intercultural encounter. The issue of intercultural training appears to be essential. And this, given that learners seem to be confronted with a situation of ethno-community and ethno-tribal stigmatization. A situation in which certain students are the main

architects of the phenomenon described by the two authors in their respective works. The rejection of the other, for reasons of jealousy for which Mambeké and Azouz seem to pay the price, on the part of their fellow students, in relation to their school and academic performances. All this indicates that interculturality does not only envisage a dialogue which leads to a certain harmony between individuals, but can also lead to situations of disagreement and conflict. The results we achieve show how, from an intercultural perspective and in a situation of academic failure, it is possible for these learners to fill their intellectual deficiencies in order to achieve satisfactory academic results. Hence the need to postulate an ethics of success and achievement through the concepts of self-criticism and self-ethics.

Keywords: Academic, self-criticism, self-ethical, interculturality, school.

Introduction

L'établissement de relations interculturelles harmonieuses semble dans cette étude, être sujet à caution lorsque le problème est posé en milieu scolaire et académique. Fort est de constater que le phénomène de rencontre interculturelle est confronté à une forme de stigmatisation ethno-communautaire. D'où une analyse plus profonde de la situation en nous référant aux textes de (J. Malonga, 2014), *Cœur d'Aryenne* : et d'(A. Begag, 1986) *Le Gone du chaâba*. Paru en 1953 en sa première publication, l'œuvre de Jean Malonga est la première production littéraire romanesque d'expression française en République du Congo. Un roman qui met en exergue la situation amoureuse de Mambéké et de Solange de laquelle le père, un colon, raciste dangeureux s'oppose farouchement à cette relation. Aussi, existe-t-il également dans cette oeuvre, un conflit qui semble troubler les rapports humains entre condisciples de classe issus de communautés ethniques différentes pourtant toutes issues d'un même pays et en situation coloniale. En outre, publié en 1986, le roman d'Azouz Begag met en lumière le problème de l'immigration algéro-maghrébine ainsi que celui de l'intégration des immigrés en France. Une intégration rendue difficile dans ce cas précis, par une sorte de communuarisme de rejet qui se manifeste dans l'espace scolaire. Ce qui empêche le développement d'une relation harmonieuse entre apprenants d'origine maghrébine et ceux issus de la communauté française dans un contexte postcolonial.

Ainsi, si l'on admet l'hypothèse qu'il est nécessaire dans un tel contexte scolaire et académique, que les apprenants soient formés en interculturel (L. Collès, 2007, p.9), l'on est en droit de s'interroger sur l'origine

et l'impact de ces stigmatisations dans ce milieu et partant, à l'intérieur d'une même communauté, d'un même peuple, d'une même culture, d'une même nation, d'un même pays, etc. (L. Collès 2007, p.16-17) ? Pour mener à bien nos analyses, nous procédons par une approche interculturelle dans une perspective de communication interculturelle¹.

Or, l'interculturalité « renvoie à ce qui se passe entre des cultures, à savoir à un espace ou à une activité, qui peuvent être autant de l'ordre de l'échange et du dialogue que de la confrontation et du conflit. » (V. Wagner, 2016, p.217). Nous nous appuyons également, d'un point de vue analytique sur l'éthique telle que développée par Edgar Morin. Et cela, en mobilisant les concepts d'« autocritique », d'« auto-éthique » chers à ce dernier, etc. Une démarche entreprise dans le but d'en tirer des savoirs-êtres et des savoir-faires qui participent du processus de formation et d'apprentissage des apprenants dans un contexte comme nous l'avions dit, de communication interculturelle. Il reste que, dans l'étude ci-dessous, nous nous intéresserons tout d'abord, à la question de la stigmatisation "ethno-communautaire" et aux stéréotypes "ethno-tribal" au sein de l'espace académique congolais. Puis, nous aborderons la problématique de la stigmatisation ethno-communautaire en milieu scolaire chez les élèves issus de l'immigration maghrébine en France. Ce qui nous permettra enfin, de postuler une éthique de la réussite et du succès académique et scolaire dans un contexte de relation interculturelle.

1.De la stigmatisation ethno-communautaire aux stéréotypes ethno-tribal dans l'environnement académique : l'exemple du Congo Brazzaville

Poser le problème de la stigmatisation ethno-communautaire est d'une importance majeure en matière de relations interculturelles internes et en milieu académique. En effet, selon L. Collès (2007, p. 17) :

¹ Entre autres, il faut admettre que si l'interculturel au sens strict du terme fait appel à « rencontre, croisement, carrefour entre différentes cultures » L. Collès (2007 : 15), il est important de savoir ce que l'on entend par le concept de culture » L. Collès (2007 : 16). La culture, si nous nous référons à Edward Bennett Tylor, « est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société » (Tylor, 1876 : 1).

À l'intérieur de chaque nation, existe une grande diversité de cultures liées aux classes sociales, aux identités régionales ou ethniques, aux formes d'habitat (urbain ou rural), aux groupes socioprofessionnels, aux sexes et aux classes d'âges. C'est pourquoi, il faut éviter de faire de la nationalité l'unique paradigme de la différence culturelle.

Il convient de préciser que dans nos analyses, et au regard de ce qui précède, les différences culturelles peuvent être saisies au niveau des identités régionales ou ethniques, mais surtout en ce qui concerne les classes d'âge et en milieu académique et à l'intérieur d'une même nation. Pour y parvenir, nous marquons d'abord notre intérêt pour *Cœur d'Aryenne* de Jean Malonga. Une attention portée sur cette œuvre à travers le conflit permanent qui demeure entre Mambeké le personnage principal de ce roman, et Makosso qui n'a de cesse de le provoquer :

Ici, la brebis galeuse est personnifiée par Makosso, jaloux de la suprématie du petit Likouba. Mambeké, qui a le défaut, si c'est un, de ne pas supporter les orgueilleux, a dû mater le fameux Makosso qui s'est permis de l'insulter publiquement. Makosso est originaire de Pointe-Noire et, comme tous ceux de sa tribu, peu nombreux d'ailleurs, souffre de ce complexe de supériorité à rebours qui l'autorise, croit-il, à manquer de tact et de courtoisie à l'endroit de tous ceux qui ne sont pas des côtes de l'Atlantique. Le petit surhomme ne peut souffrir le broussard dont il ne peut digérer la supériorité incontestable. Il se sent volé, frustré, humilié et amoindri par le fait que Mambeké occupe toutes les premières places à l'École supérieure. Dans les salles, au dortoir, on prétend que l'ambitieux petit Vili a recours à des moyens occultes pour nuire à tous ses amis internes et handicaper les camarades plus doués que lui. En ce qui concerne Mambeké, externe et par conséquent moins facile à atteindre par ses sortilèges, le Vili se refuse à accepter le sauvage dans les jeux auxquels il participe, lui Makosso, enfant de la côte. (J. Malonga, 2014, p.75)

D'un dépit envieux qui résulte d'une haine qu'il éprouve manifestement à l'endroit d'un être pétri de qualité et dont les capacités ne sont plus à démontrer, Makosso s'illustre par un comportement abject. Attitude d'un individu complètement dépassé par l'intelligence et le fort potentiel de Mambeké. Trop imbu de lui-même, prétentieux voire même vaniteux à cause de son appartenance ethnique, Makosso manifeste une certaine hostilité à l'endroit de celui qu'il considère comme son principal rival. Il semble, d'après le narrateur de ce roman, que ce comportement est caractéristique aux peuples issus des côtes de l'Atlantique de la région de

Pointe-Noire, en l'occurrence le peuple Vili. Peuple qui selon-lui, s'arroge le droit de manquer de considération, de politesse et de respect à tous ceux qui ne sont pas issus de cette région. Il se laisse de ce fait lire, un phénomène d'intolérance et de rejet d'autrui, pourtant citoyen d'un même pays.

Makosso manifeste ainsi l'attitude d'une personne qui refuse de reconnaître les compétences intellectuelles et les valeurs intrinsèques de son condisciple Mambeké. Une absence d'objectivité due à un manque d'humilité et de modestie d'un être qui ne sait pas raison gardée. Encore que si l'on s'en tient à la rumeur dans "les salles" ainsi qu'"au dortoir", l'on se rend bien compte que l'ambition de Makosso le conduit à se livrer à des pratiques fétichistes. Un recours aux fétiches pour nuire à la vie de tous ses camarades d'étude qui semblent plus brillants que lui. Le petit Likouba est épargné de l'effet de ces maléfices du fait certainement d'être externe, c'est-à-dire pas très accessible si l'on se réfère aux dires du narrateur. Ici, nous sommes face à une situation d'absence d'honnêteté intellectuelle dans un contexte interculturel et en milieu académique. L'on en veut pour preuve l'extrait qui suit :

Mambeké..., Mambeké..., Mambeké. On entend plus que ce nom en longueur de journée, Mambeké. Mais sapristi ! Qui est-il, ce phénomène, sinon un sauvageon de la Likouba-aux-herbes ou d'une région de ce genre, d'un coin arriéré, fétide et infesté de moustique et de glossines, où l'on se sert d'une pirogue comme lieu d'aisance, où le port du pantalon est encore considéré comme une mode des habitants de la planète Mars ou Jupiter. Allons ! Monsieur N'Ganga, laissez-nous tranquilles avec ce parvenu qui a su bien s'entendre avec tous les professeurs pour usurper les places méritées par des plus capables. Eh oui ! Ce Makoula ou Bakouba travaille dans l'ombre, s'active dans les ténèbres de la nuit chez les professeurs célibataires. Il paraît que c'est l'Adinis de Mossaka et de tout le Moyen-Congo. Ha ! ha ! ha ! Hi ! hi ! hi ! (J. Malonga, 2014, p.75-76)

Très exaspéré par la renommée de Mambeké, très apprécié au sein de l'Ecole supérieure à cause de ses capacités intellectuelles et ses dispositions naturelles, Makosso envisage de ternir son image par un discours très péjoratif. Discours dépréciatif, doublé d'un regard en aversion, d'un individu animé par un sentiment de répugnance, pour celui dont il dresse un portrait très sombre et saugrenu. Des propos, dont l'hostilité semble s'élargir à une stigmatisation ethno-communautaire. Car comment comprendre que, tout en estimant que le personnage principal manque d'éducation, il puisse faire tout

de suite le parallèle avec la région dont celui-ci est issu. Contrée qui d'ailleurs semble être dépeint dans ses jours les plus sombres par Makosso, le petit Vili. Espace qu'il décrit comme un endroit retiré, arriéré, pestilentiel et infecté de "moustique" et de mouches tsé-tsé. Lieu au sien duquel les pirogues sont, d'après lui, substituées en latrines. Endroit où "le port du pantalon" représente encore un luxe.

S'adressant au surveillant général N'Ganga, Makosso s'enlise davantage dans la médisance à l'égard de Mambeké, au point d'accuser le jeune Likouba de corrompre le corps enseignant. Le but étant, d'obtenir d'eux des notes imméritées. Face à ce trafic, Monsieur N'Ganga marque son indignation. La question de l'image et du regard de l'autre se pose dans les lignes ci-dessus à travers ce portrait sombre et saugrenu de Makosso qui comme on le voit glisse facilement dans « l'ethnisme et le tribalisme ».

Il faut admettre au regard des lignes ci-dessus que, si l'"interculturel" ou l'interculturalité est « une invitation au dialogue, à l'échange avec l'autre différent envisagé comme un partenaire égal dans ce projet de communication » L. Collès (2007, p.20), il n'en demeure pas moins que ce dialogue auquel le terme "interculturel" « invite n'est pas [dans ce cas précis] orienté vers le consensus, [mais plutôt vers une] opposition ou lutte » L. Collès (2007, p.20). Il n'existe donc pas d'harmonie entre Mambeké et Makosso puisque les situations de désaccord et de conflit entre ces deux condisciples demeurent permanentes. La stigmatisation ethno-communautaire est appuyée dans ce qui précède, par des clichés et des poncifs nés d'un esprit de tribalisme qui s'exprime à travers le comportement hostile de Makosso à l'égard de Mambeké. Comme pour certifier qu'à l'intérieur de l'espace académique congolais la communication interculturelle n'est pas évidente. C'est en cela, qu'il nous revient à présent d'évoquer la question de la stigmatisation ethno-communautaire en milieu scolaire chez les élèves issus de l'immigration arabo-maghrébine.

2. De la stigmatisation ethno-communautaire en milieu scolaire chez les élèves issus de l'immigration arabo-maghrébine : le cas de la France

Comme c'est le cas chez Jean Malonga, avec Azouz Begag, l'on se trouve tout aussi dans un univers académique et scolaire. Tout cela rendu à travers l'extrait qui suit :

Ce soir, en marchant vers la sortie de l'école, le cartable ballant, je savoure déjà les joies de la réussite. Quel plaisir de tout savoir sur le petit doigt, de répondre aux questions avec du zèle ! Autour de moi, les autres élèves de la classe commentent les compositions. A quelques mètres devant Mousaoui marche avec les compatriotes, ceux du fond de la classe. Une dame arabe a franchi le portail de l'entrée principal. Elle se dirige dans ma direction. [...] après m'avoir salué en arabe elle me parle à voix basse comme si elle avait peur d'être surprise par quelqu'un [...] Tu travailles bien à l'école ? Écoute, rends-moi un service : assieds-toi à côté de mon fils Nasser pour l'aider pendant les compositions... Je commence à comprendre pourquoi elle est venue vers moi.

-Nous sommes tous des Arabes, non ? Pourquoi vous ne vous aidez pas ? Toi tu aides Nasser, lui il t'aide, etc. (A. Begag, 1986, p.76-77)

Dans le passage ci-dessus, l'on se rend bien compte de la façon avec laquelle Azouz est approché par Djamila la mère de Nasser afin qu'il l'aide lors des évaluations. Pour le persuader, elle brandit l'argument de leurs origines communes, qui d'après elle, doit suffire pour les amener à s'entraider dans de pareilles circonstances. Cette volonté apparente de rapprocher les membres d'un même groupe ou d'une même communauté, ne constitue en principe qu'un moyen ingénieux pour Djamila, de sortir son fils Nasser des difficultés liées à la situation d'un élève insouciant, pas très brillant et qui semble n'être pas prêt à affronter ses compositions.

Il se pose en apparence chez cette dernière, un véritable problème de manipulation d'un individu qui dans sa démarche ne se soucie pas des normes et franchises scolaires en la matière. Pourtant, il est de notoriété publique qu'en pareil moment, la rédaction d'un devoir est individuelle et non collective. Faire le contraire, est purement et simplement considéré comme une tentative de fraude. Raison pour laquelle, Azouz sollicite d'elle plus de clarification et de précision, afin de mieux la saisir et de décrypter ses réelles intentions :

Je connais Nasser. Il ne brille pas beaucoup en classe. Mais qu'y puis-je ? Que dois-je répondre à cette femme ? Je reste muet, non pas parce que je juge cette attitude meilleure qu'une autre, mais parce que je suis incapable de penser quoi que ce soit face à cette insolite demande. La dame m'a fait de la peine. Je comprends qu'elle veut que son fils soit lui aussi un savant comme les Français. Elle est toujours là, plantée devant moi, l'air de plus en plus gêné. Elle m'implore au nom de son fils, au nom de notre origine commune, au nom de nos familles, au nom des

Arabes du monde. (A. Begag, 1986, p.77-78)

Face à cette requête qui paraît relever de la vraisemblance, Azouz reste sans voix, le temps pour lui de prendre la mesure d'une situation à laquelle il est confronté. Situation qui requiert de lui une réaction *hic et nunc*. Une seule réalité est cependant constante, c'est le fait que Nasser ne soit pas très intelligent en classe. Ce qui explique l'intervention tactique de sa maman afin de l'aider à obtenir de meilleures notes. Le stratagème de cette dernière, vise manifestement à attirer les faveurs d'un élève brillant. Lequel, peut permettre à son fils de réussir à ses examens. Dans cette optique, elle instrumentalise les liens familiaux, mieux leur commune appartenance à la communauté arabe mondiale afin de tenter d'amadouer Azouz et le faire infléchir.

Non, c'est trop dangereux. Il faut que je le lui dise franchement.

-Je vais demander au maître si ton fils peut se mettre à côté de moi pour les compositions !

Elle croit que je suis naïf, que je n'ai pas compris la complicité qu'elle sollicite.

-Mais tu n'as pas besoin de demander au maître ! réplique-t-elle.

-Tu veux que je triche, alors ?

-Oh ! Tu emploies là de gros mots... Il s'agit d'aider mon fils, pas...

Je lui coupe.

-si tu ne veux pas que je demande au maître, alors je refuse !... (A. Begag, 1986, p.78)

Au regard de cette situation à l'allure de tentative de corruption, il reste à relever la lucidité d'un écolier qui prenant de la hauteur, agit en toute sagesse et en toute intelligence. La première chose, il nous semble, est déjà, en ce qui le concerne, d'être conscient du danger qui s'attache à une telle démarche. Pour s'opposer au dessein de cette dame, il se propose de recourir à l'avis du maître d'école pour qu'il souscrive à l'idée que Nasser et lui s'assailent côte à côte. Elle réfute cette proposition qui consiste à demander la permission à l'instituteur. Comme quoi, il se révèle l'attitude d'une personne qui souhaite agir discrètement sans que personne ne se rende compte de cette supercherie.

C'est tout comme si, loin de manquer de lucidité et paraître tout à fait naïf, la situation semble parfaitement claire à ses yeux, étant donné qu'il prend conscience que, telle que conçue par cette dernière, ce problème peut l'emmener à se compromettre dans la tricherie. Pour cette raison, il se

montrera peu favorable à une telle proposition. Aussi perçoit-il en la démarche de Djamila, une volonté de l'induire en erreur en le prenant au piège face à un problème qui se retournerait contre lui. En s'opposant à cette incitation à la fraude, il refuse de faire les frais d'une affaire qui, au final, peut mal tourner. Dans cet esprit, il fait l'observation qui suit :

Je poursuis ma route vers la sortie en l'abandonnant à ses balbutiements. Je l'entends me maudire dans mon dos mais n'y prend garde. Pour qui se prend-elle ? Maintenant que le maître m'a dans ses petits papiers, elle croit que je vais tricher pendant les compositions. Quelle naïveté ! Et la morale, alors ? Moi qui, pendant les compositions, prends bien garde à ne pas divulguer mes connaissances, moi qui crains toujours que les autres copient sur moi, qu'ils me volent ce que je sais, ce que j'ai durement enregistré dans ma mémoire... (A. Begag, 1986, p.78-79)

En ne cédant pas à cette tentative de corruption dont il est l'objet, Azouz préfère préserver son intégrité et sa dignité d'élève qui s'efforce à se poser en modèle d'exemplarité. Depuis qu'il s'est ressaisi et a pris conscience de ses études, il ne souhaite plus ternir sa réputation. Il désire plutôt préserver son image, qui plus est, devant son instituteur. Enseignant auprès de qui, plus que par le passé, il laisse une bonne impression. Il donne l'image d'un élève soucieux de son avenir, assidu, travailleur, etc. Il aurait certainement apprécié que Djamila le sollicite avant que les compositions n'aient lieu pour qu'avec son fils Nasser, ils les préparent ensemble. Dommage que cette dernière n'envisage pas une telle démarche, plutôt conforme en matière d'éducation et d'instruction. C'est pour cette raison qu'au refus d'Azouz de se compromettre, elle réagit par l'invective. Injures d'une personne qui semble avoir une vague idée du mérite du point de vue de l'enseignement et la formation. Aussi, Azouz rappelle à ce propos qu' :

Elle croit cette pauvre dame, que cela se fait comme ça, on se met les uns à côté des autres, on met en commun les connaissances... et comme ça on est tous premier de la classe ! Non, vraiment, elle est trop naïve. Personne n'empêche son fils de travailler comme moi. Alors pourquoi ne le fait-il pas ? (A. Begag, 1986, p.79)

La mère de Nasser semble ignorer que l'univers scolaire, est avant toute chose, un espace concurrentiel et compétitif où chaque individu par l'acuité, l'âpreté dans le travail et le sens de la discipline, cherche à creuser son sillon. Comme pour dire que la réussite scolaire n'est pas *ex nihilo*, mais est

conditionnée par l'application dans le travail et l'étude acharnée. Elle requiert beaucoup d'attention, de concentration que ne semble pas disposer le jeune Nasser. L'ayant compris et ayant mesuré l'ampleur de la tâche à remplir, Azouz ne va pas de main morte, mais s'acharne dans l'étude en vue des dites évaluations. Ambitieux qu'il est, il nourrit le vœu d'occuper les premières places en termes de résultats et se distingue par ses performances scolaires.

Il espère par-là, mériter le respect et la considération d'autrui, mais surtout faire plaisir à son père, qui n'attend de lui que de meilleurs résultats scolaires. Faire la joie, encore plus la fierté de ce dernier le motive davantage. Une incitation à donner le meilleur de lui-même, et à se surpasser pour répondre à cette attente constante. C'est certainement sur ce terrain qu'est attendu Nasser, non sur celui de la stigmatisation ethno-communautaire dont sa mère espère tirer profit à son avantage. Sauf qu'avec le comportement de Djamilia sa maman qui s'illustre par cette attitude quelque peu étrange, il paraît peu probable qu'il prenne conscience et parvienne à des résultats scolaires satisfaisants. C'est donc au-delà de ce qui a été évoqué plus haut, une indication que l'interculturalité entrevoie dans ce contexte de communication interculturelle en milieu scolaire, non un dialogue qui suppose une certaine harmonie, mais plutôt une situation d'opposition, de désaccord et de conflit entre Azouz et Nasser. Cela semble se conforter par des considérations et un discours communautaire de rejet. Lequel repose, sur l'instrumentalisation de l'appartenance ou non, à la communauté arabo-magrébine à travers une volonté manifeste de corrompre et d'ériger la fraude en milieu scolaire comme principe de réussite. C'est ce qui nous permet à présent de postuler pour une éthique de la réussite et du succès académique et scolaire.

3. Pour une éthique de la réussite et du succès académique et scolaire

Parler d'éthique du succès et de la réussite, permet de poser le problème d'une prise de conscience. Attitude qui semble être la marque de caractère de l'écolier ou l'élève studieux. La consécration d'Azouz à ses études, va se refléter à travers ses résultats scolaires. Aussi, convient-il de rappeler que les résultats des évaluations seront livrés quelques temps après par le maître sans grande surprise par rapport aux attentes espérées. Le passage ci-après replonge dans l'univers de la proclamation de ces dits résultats.

Il arrive enfin vers moi et son visage s'illumine :

-Je suis très content de votre travail. Continuez comme ça et tout ira bien.

Il ne reste plus que Laville :

-Félicitation Jean-Marc. Votre travail est excellent.

Je saisis mon carnet à pleines mains, avec une émotion si intense que j'ai envie de pousser un cri, d'embrasser le maître, en pensant à la fierté que va connaître mon père en apprenant la nouvelle. Le maître a inscrit dans une colonne : deuxième sur vingt-sept ; et dans une autre : très bon travail. Elève intelligent et travailleur. Je ne sais que dire, que faire, qui regarder. Là-bas, au premier rang, Laville jubile lui aussi, les yeux hypnotisés par le chiffre 1. (A. Begag, 1986, p.89-90)

Les résultats finaux classent Azouz au deuxième rang derrière Jean-Marc Laville qui en revanche, occupe la première place avec félicitation pour travail excellent. C'est de ce fait, avec beaucoup de satisfaction, qu'Azouz accueille ce succès obtenu à la suite de tant d'efforts consentis. Le plus grand mérite pour lui est de faire la fierté et la joie d'un père dont il a conscience du soutien indéfectible. Un sentiment d'avoir accompli un devoir reconnu par l'institution scolaire. Et cela, à travers cette instance de légitimation que constitue Monsieur Grand, le maître dont il souhaite serrer dans ses bras tout en laissant éclater son bonheur. Le plus satisfaisant dans ces résultats heureux, sont certainement les observations du maître qui précise le rang occupé (2^{ème}), l'effectif général (27 élèves), mais surtout l'appréciation « très bon travail. Elève intelligent et travailleur ». Toutefois, le fossé entre élèves issus de la communauté arabo-maghrebo-algérienne va davantage se creuser dès lors que ces résultats finaux seront rendus. Résultats comme nous l'avons indiqué plus haut, ne viennent que confirmer le succès d'Azouz et les classements des uns et des autres.

-Alors, dit Moussaoui en me fixant d'un œil malicieux et plein de reproches.

-Alors quoi ? Fais-je, sans me douter le moins du monde de ce qu'il peut bien me vouloir.

Ses yeux se font lance-roquette, méprisant, il lâche :

-T'es pas un Arabe, toi !

Aussitôt, sans même comprendre la signification de ces mots, je réagis :

-Si. Je suis un Arabe !

-Non, t'es pas un Arabe, j'te dis !

-si, je suis un Arabe !

-J'te dis que t'es pas comme nous !

Alors là, plus aucun mot ne parvient à sortir de ma bouche. Le dernier est coincé entre mes dents. (A. Begag, 1986, 94-95)

Il est tout à fait clair qu'au regard de ce passage, Azouz est regardé en aversion pour n'avoir pas aidé ses compatriotes en difficulté durant les compositions. La preuve c'est qu'au lendemain de la proclamation des résultats, il est apostrophé par certains de ses camarades notamment Moussaoui et Nasser qui lui livrent leurs ressentis. Le point de crispation ou de friction est qu'ils lui reprochent le fait qu'il n'est pas été disposé au partage de connaissances par le travail en commun avec ses condisciples, tous issus de la communauté Arabe et issus de l'immigration, à l'instar de Nasser. Ce qui selon eux, est à l'origine de leur échec subséquent.

Ici, nous sommes confrontés à une situation de rejet, de crise qui prend forme et se heurte à ce que nous désignons par phénomène de contact à l'intérieur d'une même communauté, d'un même groupe, d'une même culture, etc. Situation de rejet qui paraît se dessiner et qui se laisse lire à travers la négation de l'autre, la négation de son appartenance à la communauté arabe à cause d'un problème de désaccord avec lui. Dans cette optique, éveiller un sentiment de culpabilité, à tort ou à raison, chez autrui et en l'occurrence chez Azouz, apparaît comme l'objectif majeur pour ses détracteurs (Moussaoui et Nasser principalement). D'où le fait qu'il est acculé par les récriminations de ces derniers. Une manière pour eux de l'accuser davantage et de rendre évidente sa culpabilité.

Nasser intervient :

-Et en plus, tu veux même pas qu'on copie sur toi !

Un autre renchérit

-Et en plus, t'es un foyot. T'en n'as pas marre d'apporter au maître des feuilles morts et des conneries comme ça ?

Il ajoute :

-Et à la récré, pourquoi tu restes toujours avec les français ?

Chaque phrase résonne dans la tête comme une porte que l'on défonce à coups de pied. J'ai honte. J'ai peur. Je ne peux pas crâner car je crois qu'ils ont raison [...] Moussaoui me regarde droit dans les yeux :

-Je ne veux pas me battre avec toi, dit-il, parce que t'es un Algérien. Mais faut savoir si t'es avec eux ou avec nous ! Faut dire franchement.

(A. Begag, 1986, p.95-96)

Face à ce qui apparaît comme une volonté d'en découdre avec celui dont on n'est pas en harmonie, l'on relève un manque d'objectivité dans les

faits qui sont reprochés à Azouz. Il est bien clair, que comme le souhaitait sa mère, Nasser veut briller sous les feux des projecteurs en profitant de l'intelligence d'Azouz. Un manque d'honnêteté intellectuelle d'une personne, qui au lieu de se mettre en cause, cherche des subterfuges, en accusant implicitement le personnage d'Azouz de faire des courbettes pour attirer les faveurs du maître et de manquer du cran. Tout cela, sans omettre de fustiger d'après lui, le fait que le principal personnage d'Azouz Begag, cohabite ou collabore avec ses condisciples français, voyant en cet acte qu'il juge indigne, une supposée trahison, pour les siens. Débordé par cet acharnement déferlant, Azouz semble se laisser gagner par la culpabilité d'un écolier accusé à tort et à travers.

C'est vrai que je ne suis pas comme eux. Moussaoui sent mon hésitation et il poursuit :

-Ah ! Ah ! Ah ! t'as bien ri la dernière fois quand le maître a dit :

« Premier : Ahmed Moussaoui. Deuxième : Nasser Bouafia. »

-Non, j'ai pas ri.

-T'as ri, j'te dis !

-Bon, ben, si tu veux, j'ai ri !

-Eh ben, t'es un con. C'est ce qu'on voulait te dire.

Une terrible impression de vide s'empare de moi. Mon cœur cogne lourdement dans mon ventre. Je reste là, planté devant eux, et, sur mon visage, mille expressions se heurtent, car j'ai envie de pleurer, puis de sourire, résister, craquer, supplier, insulter. (A. Begag, 1986, p.95)

Il faut admettre que les mots choisis par Moussaoui pour traduire son ressenti et fustiger l'attitude d'Azouz au lendemain de la proclamation des résultats scolaires, sont assez crus et trop durs. Résultats qui d'ailleurs leurs étaient défavorables, Nasser et lui. On peut comprendre l'étendu de sa colère. Monsieur Grand, en effet, lors de l'annonce solennelle des résultats des compositions avait commencé par ironiser sur Ahmed Moussaoui et Nasser Bouafia, les plaçant respectivement au premier et deuxième rang. Puis, se reprenant alors qu'il devait commencer à distribuer les carnets de composition, il livra finalement les résultats tels qu'ils se présentent réellement. Il reprochait à Azouz, comme on peut le constater dans l'extrait ci-dessus, le fait que ce dernier se marre pendant qu'ils se font Nasser et lui, charrier par le Maître. Le jeu auquel se livre Monsieur Grand fait rigoler de façon tout à fait amicale et sans arrière-pensée, la plupart des élèves de la classe se prêtant à ce jeu. Le fait que ce dernier s'en prenne à Azouz de façon

aussi hostile, ne se justifie pas, dès lors. Ces blagues quelques peu déplacées de l'enseignant à ses deux élèves visent d'une certaine manière à les faire réagir, en tirant les enseignements et en prenant les décisions qui s'imposent pour remédier à leur échec. D'où la nécessité de pointer les raisons de l'échec scolaire et académique et la responsabilité des parents et apprenants. En effet, pour A. Cherif Haidara (2023, p.34-35) :

L'échec scolaire des enfants est multifactoriel [...] plusieurs facteurs pourraient expliquer cette situation d'échec [...] :

- le déficit de niveau de base des enfants [...]
- l'inaptitude des parents à pouvoir répéter avec les enfants dû au manque de formation continue [...]
- le manque d'engagement des parents dans le suivi des activités scolaires des enfants dans les familles et à l'école, etc.

Fort est de constater, au regard de l'extrait ci-dessus, que la mère de Nasser comme on l'observe plus haut, semble à la fois soit manquer d'aptitude à répéter avec son fils, soit manquer d'engagement dans le suivi des activités scolaires de ce dernier. Ce d'autant qu'elle paraît dans tous les cas, n'avoir pas pris conscience de sa responsabilité en tant que parent. Et cela, face à la situation d'échec scolaire à laquelle est confrontée son fils dont le déficit de niveau de base est évident.

Somme toute, que l'on soit chez Jean Malonga ou chez Azouz Begag l'expression d'un dépit envieux, est notable. Jalousie qui est à l'origine d'une hostilité aussi farouche que tendue, respectivement entre Mambeké et Makosso dans *Cœur d'Aryenne* de Malonga, d'une part, et entre Azouz, Nasser et Moussaoui dans *Le Gone du chaâba*, d'autre part. Une forme d'envie qui, à ce stade de la vie, peut être évité si conscient de leurs carences intellectuelles Makosso (par rapport à Mambeké, *Cœur d'Aryenne*), Nasser, Moussaoui (par rapport à Azouz, *Le Gone du chaâba*, etc.), font preuve d'éveil de conscience. Prise de conscience ayant pour mérite de recourir de *l'autocritique*.

Or, l'autocritique nous dit Edgard Morin est : « le meilleur auxiliaire contre l'illusion égocentrique et l'ouverture sur l'autre [...] l'autocritique conduit à la modestie, à l'humilité, par la reconnaissance de nos fautes et de nos carences » E. Morin (2004, p.116-117). A entendre le théoricien français, l'autocritique représente la faculté qu'a l'être de reconnaître en toute vérité ses

manquements, ses limites, etc. C'est pour le sujet, le fait d'admettre en toute simplicité ses déboires, ses échecs, etc. Pour Freud, c'est l'autocritique qui « accomplit le travail de la censure psychique et se fait connaître à notre conscience comme conscience morale » S. Freud (1985, p.237). D'un point de vue psychologique, l'autocritique joue il nous semble, le rôle de garant de la morale et du bon sens, celui de censeur. L'autocritique place l'individu face à l'autre. Elle est de l'ordre du rapport à autrui.

L'autocritique, en tant que critique de sa propre conduite par rapport à l'autre, peut permettre que Makosso, Nasser, Moussaoui, etc. reviennent à de meilleurs sentiments par une opération d'autocensure. Un exercice qui consiste pour ce qui les concerne, à porter un regard objectif sur eux-mêmes sans aucune concession ni-même aucune complaisance. C'est parce que les personnages ci-dessus cités : Makosso dans le cas de Jean Malonga ; Nasser et Moussaoui en ce qui concerne Azouz Begag, refusant de faire dans l'humilité et la modestie comme le postule Morin, optent plutôt pour l'égoïsme. Tout cela, au point qu'ils ne soient pas de part et d'autre, parvenus à s'autocensurer voire même s'auto-évaluer, attribuant ainsi leurs échecs et leurs défaites à autrui. Ce qui leur aurait permis comme nous nous efforçons de le montrer, à combler leurs lacunes intellectuelles et même à rattraper leurs retards par une remise en question des sujets avec pour conséquence une remise à niveau, qui dès lors, est le préalable.

L'autocritique dont il s'agit d'avoir recours est celle qui procède de l'*introspection*¹. Une observation psychologique et mentale qui est capable de permettre à ces derniers, de tirer toutes les conséquences de leurs carences intellectuelles, de leurs échecs scolaires et académiques, en cherchant certainement l'origine du problème ? Et comment faire pour parvenir à remédier à cette situation ? Même si l'on peut s'interroger sur les capacités réelles et tout à fait objectives de Nasser et de Moussaoui de s'autocritiquer, de s'autocensurer, de s'auto-évaluer lorsqu'on sait qu'ils ne sont que des jeunes écoliers qui ne paraissent pas avoir tous les outils pour opérer une telle démarche. En revanche, concernant Makosso, il nous semble que le principe

¹ Par introspection on entend, l'observation psychologique effectuée par le sujet lui-même, de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Elle a pour vocation la reconnaissance mutuelle lorsqu'on sait qu'avec Hegel « la conscience de soi atteint sa satisfaction dans une autre conscience de soi ».

doit être acquis si l'on considère quant à lui, qu'il est inscrit à l'École Supérieure des Instituteurs avec Mambeké dont il pense rivaliser de talent.

Pourtant, ce qui arrive très précisément chez Nasser, c'est que Jamila sa mère, qui est capable de lui permettre de prendre conscience, brille plutôt par un comportement irresponsable. Tout cela, au point d'encourager son fils à recourir à des moyens frauduleux pour obtenir des résultats satisfaisants pour ses évaluations. Attitude inconsciente et irréfléchie d'une mère, comme nous l'avions émis plus haut, qui ne semble pas mesurer les conséquences réelles de tels actes. L'idéal est que dans tous les cas, l'honnêteté intellectuelle conduise chacun des personnages cités, à assumer ses échecs en toute modestie, sans chercher des subterfuges afin de trouver des solutions idoines de peur de reproduire les mêmes erreurs. Dans ce sens, il est lucide d'en prendre la mesure si l'on se réfère à Morin qui pense que « celui qui oublie les causes de ses échecs est condamné à les répéter » E. Morin (2004, p.178). En postulant la nécessité de ne pas oublier les causes de nos échecs passés, l'auteur français ne semble pas défendre l'idée selon laquelle ses échecs ou défaites pèsent sur la conscience des individus au point d'en représenter une forme de fatalité. Ce qui est dit ici, il nous paraît, vise plutôt à assumer ces carences quitte à prendre des résolutions très fermes pour que telles situations n'adviennent plus à l'avenir.

A la suite du concept d'introspection l'on mobilise celui d'*auto-éthique*. Or l'*auto-éthique*, place l'individu face à lui-même. A la différence de ce que nous avons affirmé plus haut, l'*auto-éthique* est de l'ordre du rapport à soi avant d'être un rapport à l'autre. Dans ce sens, nous comprenons avec le théoricien de l'éthique que :

Le problème éthique central, pour chaque individu est celui de sa propre barbarie. C'est pour surmonter cette barbarie que l'auto-éthique constitue une véritable culture psychique, plus difficile mais plus nécessaire que la culture physique [...] l'auto-éthique est d'abord une éthique de soi, qui débouche naturellement sur une éthique par autrui. (E. Morin, 2004, p.112-113)

Cet extrait, nous permet de comprendre que l'auto-éthique fait appel à la notion de responsabilité. Tout cela, au sens où chaque individu doit pouvoir dépasser et vaincre ces échecs et ces contrariétés. Une responsabilité qui est *a priori*, comme nous le voyons plus haut, tournée sur soi avant d'en

être sur autrui. De même qu'elle conduit à opérer des choix tout à fait responsables et opérants au moment opportun. L'auto-éthique est capable d'offrir à Makosso, Nasser, Moussaoui, etc. l'opportunité d'assumer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes et d'autrui, même si dans le cas du deuxième et du troisième cité, il faut nuancer. C'est pour cette raison qu'« il nous faut à la fois assumer notre responsabilité pour notre propre vie [...] et notre responsabilité à l'égard d'autrui » E. Morin (2004, p.112). Assumer la responsabilité pour sa propre existence et celle d'autrui, part donc de l'idée que l'on promeuve toute disposition constante qui légitime la justice et permet d'éviter l'injustice et le mal. Car, « la vertu d'un être, c'est ce qui fait sa valeur, autrement dit son excellence » A. Compte-Sponville (1999, p.8). Nous sommes en définitive, pour paraphraser Sartre ¹, condamnés à vivre pleinement responsable de nous-mêmes J. P. Sartre (1946, p.601). On le voit bien, que dans le cadre d'une formation en interculturalité, et dans une perspective de communication interculturelle au sein de l'espace scolaire et académique, les concepts d'autocritique et d'auto-éthique peuvent servir pour éveiller les consciences. Tout cela, afin de maintenir également des rapports conviviaux et harmonieuses entre apprenants dans un espace de dialogue et dans une optique de relation de contact.

Conclusion

En abordant la question qui nous était soumise, nous sommes parvenus à la conclusion qu'en milieu scolaire et académique, que l'on soit dans le roman magrébin (*Le Gone du chaâba*) ou subsaharien (*Cœur d'Aryenne*), il se pose un réel problème de stigmatisation ethno-communautaire voire même ethno-tribal dans un contexte de rencontre interculturel. Rencontre non plus dans le cadre d'un dialogue "orienté vers un consensus", mais également vers "la lutte" et "l'opposition". C'est ce qui ressort des parcours diégétiques et narratifs des principaux personnages tant dans l'environnement académique congolais, qu'en milieu scolaire et immigré d'origine maghrébine en France. Mambeké et Azouz sont persécutés dans leurs milieux d'apprentissage, d'étude et de formation à cause de leur potentiel cognitif au-dessus de celui de leurs condisciples de classe. Ces derniers, notamment Makosso et Naser, utilisent ainsi l'argument communautaire et ethnique pour justifier leur dépit

¹ Avec Sartre, l'on comprend que nous sommes condamnés « à vivre intégralement responsable » de nous-même.

et leur persécution. Des outrages relevant de la mauvaise foi d'individus qui face à leurs carences intellectuelles, refusent de se remettre en cause. D'où la nécessité pour eux, au-lieu de faire dans la médisance et la calomnie, d'envisager une prise de conscience à travers une auto-évaluation consentie à partir des concepts d'autocritique et d'auto-éthique en vue de remédier à leur situation d'échec scolaire et académique. Situation qui dès lors, n'apparaît plus comme une forme de fatalité puisqu'elle pourrait être résolue par un éveil de conscience qui émane avant tout, à la fois de l'implication des parents que des apprenants.

Bibliographie

Corpus :

BEGAG Azouz, 1986, *Le Gone du chaâba*, Paris, Seuil.

MALONGA Jean, 2014 [1953], *Cœur d'Aryenne*, Paris, Présence Africaine.

Culture et interculturelité :

COLLES Luc, 2007, *Interculturel. Des questions vives pour le temps présent*, Bruxelles, E.M.E.

CUCHE Denys, 2016 [1996] , *La Notion de culture dans les sciences sociales*, Paris, La Découverte.

WAGNER Valeria, 2016, « De l'or, de l'histoire et de la littérature » *in Regards sur l'interculturalité. Un parcours interdisciplinaire*, Genève, MétisPresses, p.217-233.

Ethique et ontologie :

COMPTE-SPONVILLE André, 1999, *Petit traité des grandes vertus*, Paris, PUF.

FREUD Sigmund, 1985, *L'Inquiétante étrangeté et autres essais*, Paris, Gallimard.

MORIN Edgard, 2004, *Méthode 6 Ethique*, Paris, Editions du Seuil.

SARTRE Jean-Paul, 1946, *L'Être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique*, Paris, Editions Gallimard.

Thèse :

CHERIF HAIDARA Abderamane, 2023, *Les Familles et les acteurs face à l'échec scolaire des enfants à Bamako*, HESAM Université, Ecole doctorale ABBE Grégoire, Laboratoire Formation et Apprentissages Professionnels, Thèse préparée au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (Thèse soutenue le 12 juin 2023).

2-ÉTUDES
SOCIO-
LINGUISTIQUES
& LANGUES

LE SENS EN CONTEXTE : APPROCHE PAR LA THÉORIE INTERPRÉTATIVE DE LA TRADUCTION

Théodorine NTO AMVANE

Université Omar Bongo

ntotheorine@gmail.com

Résumé

Le présent article tente de démontrer que la notion de sens, bien qu'indéfinissable *a priori*, est partie intégrante dans le processus de compréhension du texte. En traductologie, la Théorie Interprétative de la Traduction (ITT) convoque une approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire en rapport avec la notion. M. Lederer, (2006, p.6) nous indique que la traductologie a recours à d'autres disciplines dans sa formation et son fonctionnement. Notamment la sémantique, la sémiotique, la linguistique du texte, la communication, la psychologie cognitive, les neuro-sciences, la philosophie, l'herméneutique et la poétique. C'est probablement ici que la notion de sens renvoie, au plan cognitif, à l'interprétation du discours/texte et au plan de l'analyse du discours, à la linguistique pragmatique. Nous partons ainsi des postulats théoriques du couple "sens" et "contexte" pour faire la démonstration que le sens ne se réalise véritablement en contexte que par le biais d'une bonne interprétation du matériau linguistique et des différents contextes qui le matérialisent.

Mots clés ; sens, contexte, traductologie, compléments cognitifs, linguistique

Abstract

This article attempts to demonstrate that the notion of meaning, although indefinable a priori, is included in the process of understanding the text. In translatology, Interpretative Translation Theory (ITT) calls for a multidisciplinary and transdisciplinary approach to the notion. M. Lederer, 2006, p.6) indicates that translatology has recourse to other disciplines. Semantics, semiotics, text linguistics, communication, cognitive psychology, neuroscience, philosophy, hermeneutics, and poetics are called to the rescue.

We thus start from the theoretical postulates of meaning and context to reveal that meaning is only truly realised in context through a good interpretation of the linguistic material and the different contexts that materialise it.

Keywords: *meaning, context, translatology, cognitive complements, linguistics*

Introduction

Développée par D. Seleskovitch et M. Lederer au début des années soixante-dix (1970), la théorie interprétative de la traduction intervient aux antipodes des théories linguistiques de la traduction. Elle fonde son modèle sur le processus de compréhension en mettant l'interprète et le traducteur au centre de sa recherche. Si pour l'interprétation de conférence, il est probant de se focaliser sur la notion de sens compris et reformulé, la traduction écrite pose naturellement la question du sens avec la prise en compte de la composante linguistique et extralinguistique du texte.

Notre propos est de tenter de démontrer que le sens qui est un concept subtil en apparence, s'expose dans le texte à partir des intentions du locuteur qui émet un message, et du récepteur qui le reçoit et qui procède à l'interprétation des signes linguistiques et extralinguistiques pour en comprendre le sens. Dès lors, nous posons la question de savoir si le sens est un invariant puisque les mots peuvent être polysémiques et n'avoir qu'un sens unique dans le texte. Qu'est-ce qui fait que le sens n'apparaît que dans un contexte déterminé ? Quelle est la relation sens-contexte-interprétation ?

À ces interrogations, (D. Séleskovitch, 1981, p. 13) répond par d'autres questions et commentaires :

Le sens est-il, comme on le croit souvent subjectif, incertain ? Se prête-t-il à toutes les interprétations, ouvre-t-il la porte à toute trahison ? (...) Le sens d'un énoncé se définit par les mêmes moyens que les signifiés de la langue. Dans un cas comme dans l'autre, on procède par constat. Les signifiés tirent-ils leur objectivité du fait qu'ils recueillent le consensus de tous les membres d'une collectivité.

Autrement dit, le sens s'inscrit dans une logique discursive où le contenu du texte s'exprime avec cohérence. Les signifiés désignent ici la représentation mentale du concept associé à un signe. C'est le sens qui nous vient à l'esprit lorsque nous prononçons un mot. En revanche, le signifiant est la face acoustique et perçue du signe. Sur la base de cette relation, on peut analyser le signe par le biais de multiples compléments d'informations.

Dans les développements qui suivent, nous ouvrons une réflexion sur le sens examiné tant au niveau de sa construction et de sa réception, qu'au niveau de sa transmission.

1. Le Sens

Il s'agit pour nous d'encadrer cette notion dans l'optique de la compréhension du texte et/ou du discours. Pour ce faire, nous partons d'abord de la définition de A.J. Greimas et J. Courté (1993, p. 348), lesquels postulent ceci :

Propriété commune à toutes les sémiotiques, le concept de sens est indéfinissable. Intuitivement ou naïvement, deux approches sont possibles : il peut être considéré soit comme ce qui permet les opérations de paraphrase ou de transcodage, soit ce qui fonde l'activité humaine en tant qu'intentionnalité.

Nous entendons par sémiotique, l'ensemble d'un contenu discursif ayant une organisation ou une articulation cohérente et interne et capable de produire du sens. Si la paraphrase aide à construire le sens, nous comprenons que l'intention ici est de redire en d'autres termes le vouloir-dire, l'intention de celui qui a produit son texte. Il y a, de ce fait, la prise en compte de l'intention de communication.

Si le concept sens en lui-même est indéfinissable, des chercheurs notamment, ceux de l'École de Paris ayant élaboré la théorie interprétative de la traduction, lui accordent une importance dans le processus cognitif de compréhension de l'instance de production du discours.

1.1. Fonction et nature du sens

La Théorie Interprétative de la Traduction (TIT) postule que pour comprendre un discours, il faut nécessairement dégager le sens de celui-ci dans une approche cognitive. Nous admettons généralement que la compréhension est cette aptitude que possède un individu à pénétrer ou à saisir le sens de quelque chose.

Le sens est fonction de la connaissance de deux éléments fondamentaux selon D. Séleskovitch. Elle précise en effet que « Deux éléments majeurs, dont la présence est indispensable à la compréhension immédiate et intégrale. (...) La compréhension est assujettie à deux ordres de connaissances ; la connaissance des mots et la connaissance des choses », (1968, p. 106). Pour comprendre cette pensée, T. Nto Amvane (2007, p. 176) nous dit que :

Les mots sont l'instrument de la réalisation verbale du vouloir dire d'un individu. C'est un instrument sans lequel aucune idée ne serait émise et aucun sens compris. La connaissance des choses embrasse un vaste horizon. Il s'agit de reprendre la conception humboltienne de « vision du monde ».

Dans cette approche, le sens est tributaire de la compréhension que nous avons et de la langue, et des choses. Pour le terme langue, nous optons pour la définition large de pratique discursive qui sous-tend à la fois la pratique linguistique (comportements verbaux) et non linguistique manifestée par les ordres sensoriels. En ce sens que la langue c'est du texte, envisagé comme discours dans un tout de signification. Mais pour que le sens émerge du texte, nous avons besoin d'un individu qui reçoit des informations sur certains éléments en rapport avec son milieu.

1.1.1. Fonctions psychologiques du sens

Dans le concept de compréhension, le sens apparaît comme un élément fondamental; ceci d'autant que le sens s'inscrit avec l'état psychologique du destinataire du discours. Mais pour que le sens apparaisse, il faut que le souvenir stocké quelque part dans la mémoire revienne. La TTT met en relation le rôle de la mémoire et le sens. En cela, C. Laplace (1944 p. 275-276) nous renseigne que la mémoire cognitive, ou mémoire de l'ensemble des connaissances se décompose en :

1. *Mémoire cognitive à moyen terme*

Mémoire des unités de sens déverbalisées fraîchement acquises constituant le contexte cognitif. Sa durée de vie est relativement brève. Pour que le souvenir de ces connaissances ne s'évanouisse pas, il faut que le sujet soit amené à évoquer à plusieurs reprises ces connaissances, ce qui entraînerait leur stockage en mémoire cognitive à long terme.

2. *Mémoire cognitive à long terme*

Mémoire retenant certaines connaissances acquises par le sujet et desquelles se dégage le savoir pertinent nécessaire à la compréhension du discours.

3. Mémoire à très court terme

Les quelques secondes pendant lesquelles les formes sonores subsistent après leur disparition matérielle. Elles permettent à l'enfant par exemple de répéter celles-ci en les imitant et ainsi d'acquérir le parler de sa langue maternelle.

4. Mémoire immédiate

Fonction de la mémoire qui permet d'enregistrer une partie de la chaîne sonore ou visuelle correspondant à sept ou huit mots, pendant les quelques secondes nécessaires à l'assimilation du sens grâce aux connaissances linguistiques et aux compléments cognitifs. Il s'agit d'une sorte d'affichage mnésique.

La mémoire cognitive ainsi décomposée montre que, les connaissances acquises au cours d'une activité sont conservées de façon brève ou longue en fonction de la stimulation du cerveau. La mémoire à moyen terme est celle qui associe les éléments de la langue avec les connaissances du sujet pour faire surgir les unités de sens. Mais ces unités de sens ne sont pas stockées en mémoire, elles s'évanouissent aussi vite qu'elles sont apparues. Cependant, elles sont suffisamment puissantes pour éclairer du sens de l'énoncé. (T. Nto Amvane, 2007).

Nous retenons que la classification de la mémoire en différents aspects vise la mise en évidence du rôle de la mémoire dans le processus cognitif de compréhension. De fait, la distinction entre la mémoire verbale, la mémoire qui retient les mots et la mémoire cognitive qui retient les souvenirs plus longtemps mais sous la forme non verbale, montre que le sens est instable. Aussi le souvenir du sens renvoie-t-il à une notion abstraite, comme le dit C. Laplace, (op.cit. p, 204) «le souvenir du sens est quasiment indissociable de sa compréhension. Ce que l'on a compris est automatiquement stocké en mémoire non verbale, sans l'intervention de notre volonté», comme si la mémoire enregistrerait des concepts, des idées. Nous pensons à la notion de rémanence, au sens psychologique ; c'est-à-dire à quelque chose qui subsiste après la disparition de ce qui l'a provoqué. Le sens stocké en mémoire non verbale se justifie avec la présence des réseaux cognitifs qui lui donnent forme.

1.1.2. La nature du sens

Dans les échanges langagiers, les discours, nous pouvons dire que l'auditeur a l'impression de n'entendre que des mots. Cependant, le sens compris est un état de conscience né d'une perception associée à des connaissances partagées au cours de ces échanges et lesquelles permettent de comprendre ce dont il est question. Le sens pour M. Lederer (2002, p. 215) est :

Le produit de la synthèse des significations linguistiques et des compléments cognitifs pertinent d'un segment de discours. Le sens résulte de la déverbalisation de la chaîne sonore ou (graphique) au moment où connaissances linguistiques et compléments cognitifs fusionnent. Le sens correspond à un état de conscience. Il est à la fois cognitif et affectif.

En d'autres termes, le sens naît de la fusion de tout ce qui constitue les éléments constitutifs de la compréhension. Il est le produit d'une opération mentale qui consiste à structurer les faits épars pour les combiner en un tout. Nous supposons que le sens suscite une interaction entre paramètres linguistiques et compléments cognitifs. Dans un discours, on sait que les significations linguistiques sont déterminées par les emplois particuliers que l'auteur leur affecte. Le sens n'apparaît chez le récepteur du message, que parce qu'il y a l'intervention du phénomène dit de suppléance mentale, lequel aide à mettre en exergue le phénomène d'incomplétude du langage dont la compréhension implique de suppléer le non-dit.

En ce qui concerne la suppléance mentale, M. Lederer et D. Séleskovitch (2002, p. 251) en disent ceci :

On entend en fonction de ce que l'on sait au moins autant qu'en fonction de la réalité sonore elle-même. L'oreille n'est pas un micro, elle n'enregistre ni ne transmet au cerveau tous les sons ; celui-ci reconstruit l'ensemble connu à partir de sensations incomplètes ; c'est ce qu'on appelle suppléance mentale.

Le cerveau procède par discrimination des éléments linguistiques. Le sens apparaît en situation de connaissances partagées, parce qu'il y a une connaissance préalable au sujet de l'échange. Si cette connaissance est insuffisante, elle est complétée par des éléments stockés en mémoire.

2. Lieu et modalités du travail sur le sens

Toute personne travaillant sur et avec du texte a une conscience du sens. Le lieu du sens est la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? Pour (J. E Dancette, 2006, p.65) « la conscience d'ordre supérieur (*Higher order consciousness*) est la capacité d'être conscient ; elle est le propre des êtres vivants dotés de capacité sémantique ou de capacité linguistique ». Nous admettons de ce fait que la conscience, en termes de cognition est dite conscience introspective ou réflexive spécifique à l'être humain. Pour nous, et en accord avec ce que la génétique du texte désigne sous l'appellation d'*avant-texte* (Biasi 2000), le sens que nous cherchons à comprendre se reflète dans les brouillons, les ratures, les versions successives et auquel nous ajoutons le protocole de verbalisation. Et comme le souligne J.E. Dancette (*op.cit.* p.66) :

Le sens se construit individuellement. Le travail sur le sens – que ce soit au stade de la lecture ou de l'écriture – est particulier à chaque personne, unique et situé dans le temps (historicisé). Il ne peut ni se copier ni (dupliquer) ni se répéter intégralement. Il est une expérience à la première personne.

Nous comprenons finalement par-là que le sens devient, dans le processus de compréhension, un processus dynamique au moyen duquel le lecteur construit ses signifiants. En outre, et pour tout locuteur, il y a dans ce processus la dimension affective. C'est en connaissance de cette réalité que G.A. Edelman (2004) qui cite J-E. Dancette (*ibid.* p.67) affirme que : « *Toute pensée est principalement activée par des mécanismes neuronaux de punition et de récompense. En l'absence d'émotion, la pensée s'éteint la composante émotionnelle est indispensable pour que le sens et la sémantique émergent des communautés d'êtres parlants.* » Les émotions ressenties pendant nos lectures, nos interprétations du sens, expliquent la composante subjective du sens. Le cerveau ne peut être en aucun cas un ordinateur. Dans le cas de la TIT, nous avons recours au protocole de verbalisation (PV) comme outil qui permet d'avoir la conscience du sens. La prise de conscience des procédures et des tâches effectuées nous amène naturellement à la question du sens en contexte.

3. Le sens en contexte

Nous empruntons la définition du contexte à A.J Greimas et J. Courtés (*op.cit.* p. 66) pour qui le contexte est :

L'ensemble du texte qui précède et/ ou qui accompagne l'unité syntagmatique considérée, et dont dépend la signification. Le contexte peut être explicite ou linguistique, ou bien extralinguistique ou situationnel. Le contexte implicite peut être exploité en vue de l'interprétation sémantique.

L'unité syntagmatique est comprise en tant que système, ou en tant que procès. Nous allons donc à l'aide de quelques exemples examiner la question du sens dans le texte et hors texte.

3.1 Le contexte explicite et implicite

La notion de contexte implique à notre sens, l'ensemble des conditions linguistiques, socioculturelles dans lesquelles se situe un énoncé. Sur le plan linguistique il est constitué d'éléments qui rendent compte de la valeur des expressions prises isolément ou non.

3.1.1. Le contexte explicite

Le contexte explicite désigne tout ce qui dans le texte construit le discours. Il y a dans tout texte, une intention informative, et une intention communicative. La stratégie de l'interprète consiste à faire des prédictions sur ce que dit un locuteur. C'est en grande partie parce que l'interprète reconnaît l'intention communicative qu'il arrive à identifier l'intention informative du texte. Les éléments constitutifs du discours participent de sa cohérence, c'est-à-dire de sa capacité à être interprétable.

La cohérence du discours

On dit d'un discours qu'il est cohérent lorsqu'il respecte les règles qui régissent l'organisation discursive du discours dans une langue X. En pragmatique du discours, (A. Reboul et J. Moeschler, 2005, p.61) :

La cohésion d'un discours dépend de la présence, dans ce discours, de marques linguistiques spécifiques. (...) ces marques, généralement réunis sous le titre générique de marques de la cohésion, sont de quatre sortes : 1) les pronoms, les SN démonstratifs qui correspondent à des anaphores discursives ; 2) les ellipses ; 3) les connecteurs pragmatiques ; 4) les temps verbaux.

Les anaphores discursives permettent de continuer à parler du même objet, en gardant sa description première, les ellipses sont des omissions dont

les implicites permettent l'interprétation, tandis que les connecteurs pragmatiques servent à articuler les contenus entre eux. Les temps verbaux sont supposés situer les événements dans le temps.

○ *Les connecteurs pragmatiques*

Intéressons-nous aux connecteurs pragmatiques par exemple, examinons la définition de A. Reboul et J. Moeschler (*idem*, p. 77) qui nous indiquent que :

Un connecteur pragmatique est une marque linguistique appartenant à des catégories grammaticales variées (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes, locutions adverbiales), qui : a) articule des unités linguistiques maximales ou des unités discursives, b) donne des instructions sur la manière de relier ces unités, c) impose de tirer de la connexion discursive des conclusions qui ne seraient pas tirées en son absence.

En guise d'illustration, nous prenons quelques exemples de A. Reboul et J. Moeschler (*idem*) :

- 1) « *J'ai faim, **mais** je n'ai pas envie de sortir* »
- 2) « *nous vivons dans une société de consommation où toutes les valeurs se diluent dans un espace artificiel.*

***Mais** admettre cela revient à renoncer à l'éducation de nos enfants qui risquent de sombrer dans la délinquance. »*

Si dans (1), les deux propositions sont indépendantes et sont articulées par la conjonction de coordination *mais*, dans (2), la coordination *mais* introduit un paragraphe et articule le contenu du paragraphe précédent avec le contenu de l'énoncé qu'il introduit. Dans les deux cas, la conjonction *mais* crée un contraste, une opposition entre les segments de texte ainsi articulés.

Pour l'analyse du discours, les effets cognitifs des connecteurs permettent d'accéder à l'interprétation des textes, auxquelles sans l'aide de cette analyse linguistique, l'interprétant n'aurait pas eu accès. On comprend par-là que les connecteurs jouent un rôle important au niveau de l'interprétation puisque leur fonction est de déterminer les effets contextuels de l'énoncé. Interpréter un énoncé c'est rendre accessible le sens de cet énoncé.

○ *Les temps verbaux*

Les temps verbaux sont supposés situer les événements dans le temps, c'est ce que nous avons toujours appris. Mais cette hypothèse est erronée dans la mesure où, en analyse du discours, les temps verbaux ont pour fonction de signaler le type de discours. A. Reboul et J. Moeschler (op.cit. p. 104) signalent que « les temps verbaux signalent des attitudes de locution, commentaires et récits, correspondant aux plans d'énonciation de Benveniste, à savoir le discours et l'histoire. L'attitude de locution est donc signalée par un ensemble de signaux, les temps verbaux, qui font système ».

Nous avons l'exemple du présent qui est un temps *non-marqué pour le commentaire* ; le temps de l'action le passé-composé.

Situation au Mali (source RFI, cons 28 10 22)

À Bamako, on reconnaît volontiers que les relations entre les deux pays ont entre-temps beaucoup évolué sur [l'affaire des militaires ivoiriens](#) : « *Nous parlons avec nos frères ivoiriens* », explique par un exemple un officiel impliqué dans la gestion du dossier.

Mais pourquoi les 46 militaires ivoiriens [ne sont pas toujours libérés](#) ? Notre interlocuteur affirme dans un premier temps : « *ça ira* », avant de reconnaître que le processus évolue un peu en dents de scies ces derniers temps.

Il s'agit pour nous de bien délimiter l'intention informative du texte, pour une meilleure représentation du discours.

3.1.2 Le contexte implicite

Nous partons du postulat que tous les textes s'inscrivent dans une thématique, et que souvent pour comprendre cette thématique, il nous faut sortir du texte.

Les connaissances extralinguistiques

Les connaissances extralinguistiques sont constituées de tout de ce qu'un être humain a stocké à plus ou moins long terme dans sa mémoire. Les connaissances extralinguistiques sont constitutives un bagage cognitif de chaque être pensant. Ces connaissances existent sous forme de souvenirs et d'expériences. Chacun de nous puise ainsi dans son stock de connaissance pour le mettre à la disposition du sujet à interpréter. (F. Plassard, 2002, p. 121) confirme que :

C'est dans le stock mnésique du bagage cognitif que peut être puisé le savoir nécessaire à l'identification du perçu, c'est par la mobilisation du savoir pertinent lui-même sélectionné dans un ensemble plus vaste, que s'opère le passage de la signification en langue à la formulation d'hypothèse de sens.

En pratique, les connaissances extralinguistiques sont une réserve de savoir pertinent, acquis tout au long du processus intellectuel. Le stock de souvenirs du bagage cognitif permet de comprendre ce qui n'est encore qu'une intuition, par une activation des ressources dont on dispose.

La connaissance partagée

Lesavoir partagé, entendu comme la connaissance commune du thème d'une énonciation par deux interlocuteurs, est également évoqué par la théorie interprétative. Cette dernière stipule en effet que pour comprendre un discours et en dégager le sens, il faut une connaissance partagée. Cela suppose que les informations contenues dans le contexte sont connues du locuteur et du récepteur. Dans son manuscrit *Implicite et explicite*, M. Lederer (1986, p. 38) en explique les contours ainsi qu'il suit :

En situation de communication, on est toujours en condition de savoir plus ou moins partagé : le locuteur n'énonce jamais tout ce qu'il veut faire comprendre, il ne dit que le non-connu, le récepteur complétant de lui-même à l'aide de ce qu'il sait déjà. Par rapport aux idées, le discours, compte tenu d'une certaine redondance de sécurité, est animé d'un mouvement de systole/diastole selon l'écart des connaissances qui, en chaque occasion particulière, sépare le récepteur du locuteur.

On comprend dès lors que dans une situation de communication donnée, pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'une certaine connivence existe entre celui qui émet l'idée ou le discours et celui qui la/le reçoit dans la mesure où l'échange se produit avec aisance lorsque les différents interlocuteurs ont une connaissance suffisante du sujet de l'énonciation. De la sorte, lors de la traduction, le traducteur anticipe sa démarche de traduction (T. Nto Anvane Ekome, 2007).

Prenons par exemple cet extrait :

« les Ramblas de Barcelone » sont souvent le premier site par lequel beaucoup de touristes identifient la ville. *Les Ramblas sont l'axe central qui traverse le cœur de la ville* ».

À la lecture de cet extrait, l'on peut remarquer qu'il nous enseigne deux choses :

- 1) Ce sont nos connaissances extralinguistiques qui nous permettent d'identifier « les Ramblas de Barcelone »
- 2) Sans connaissances partagée, impossible de savoir à quoi ou à qui ce terme renvoie.

Le savoir partagé est finalement un implicite notionnel en ce sens qu'il constitue, pour M. Lederer (1976, p.16) :

La partie implicite contenue dans le cerveau de l'interlocuteur : sa connaissance de la situation, du sujet, de ce qu'il a déjà entendu et de ce qu'il savait déjà auparavant. Plus l'auditeur est au courant de l'objet de la discussion, moins il aura besoin d'entendre des mots pour effectuer la synthèse de compréhension.

3.1.3. Le contexte cognitif

Nous supposons que la compréhension mobilise des connaissances linguistiques et une somme d'autres connaissances relevant d'une expérience personnelle ou de la collectivité dont nous sommes issus. Il construit intellectuellement l'être humain. À ce propos, M. Lederer (1994, p. 42) nous invite à comprendre que le contexte cognitif est :

Un savoir cumulé tout au long de la lecture. Il est la plupart du temps moins durable que les connaissances faisant partie du bagage cognitif, mais il l'est suffisamment pour permettre d'assimiler le discours ou le texte dans sa continuité.

Le contexte cognitif n'influe pas sur la mémoire à long terme, on peut dire qu'il aménage les instances de compréhension qui conduisent à l'évaluation du sens, juste le temps de la lecture ou de l'écoute. Le contexte cognitif agit par filtrage de l'information. Il se coule en général dans le moule affectif du lecteur puisque la connaissance qui jaillit l'est en fonction de la reconnaissance et de l'identification de ce qui est su. Autrement dit, pour qu'il y ait compréhension, il faut que tous les paramètres de situation soient réunis.

En guise de conclusion

Ce travail a consisté en une réflexion sur le sens axée sur sa construction, sa réception et sur sa transmission. Le bref aperçu des acquis de l'observation du processus nous conduit à identifier certaines zones d'ombre :

Le sens est une grande inconnue, il est insaisissable hors contexte si tant est que le contexte fait partie de l'interprétation.

Le sens est indéterminé, la même situation dans le monde extérieur donne lieu à plusieurs énoncés la décrivant avec des sens différents :

Il a traversé là ;

Il a traversé la rivière là ;

Là il a traversé la rivière.

La détermination du sens est due en partie au procès de l'énoncé. Toutefois, les composantes formelles du sens (Rythme, prosodie, figures de style, procédés syntaxiques, temps verbaux) sont étudiées en linguistique, stylistique et autres. Le traducteur qui a idéalement une connaissance d'expert est pleinement conscient de ce qui module et modifie le sens. Cependant, aucune théorie ni linguistique ni cognitive n'explique par quelle opération la forme joue sur le sens.

Si nous ne pouvons pas cerner le sens dans son essence, nous pouvons avancer cependant que : 1) le sens n'existe que sous la forme appréhendée par la pensée. 2) que le processus de compréhension produit un modèle qui fait émerger le sens seulement en contexte.

Références

DANCETTE J.E., 2006, « Dans les coulisses de la traduction, lieux et modalité du travail sur le sens » in Lederer M., *Le sens en traduction*, Paris, Lettres modernes minard.

HJEMSLEV, L., 1971, *Essais de linguistiques*, Minuit.

LAPLACE Colette, 1994, *Théorie du langage et théorie de la traduction: les concepts-clefs de trois auteurs*, Kade (Leipzig), Coseriu (Tübingen), Seleskovitch (Paris), Paris, Didier Erudition.

- LEDERER Marianne, 1993, « Implicite et explicite » in *Interpréter pour traduire*, Paris, Didier Erudition, pp. 37-71.
- LEDERER Marianne, 1994, *La traduction aujourd'hui, le modèle interprétatif*, Paris, Hachette.
- LEDERER Marianne, 1998, « L'enseignement de la compréhension dans le cadre de l'enseignement de la traduction », J. Delisle (éd) *Enseignement de la traduction et traduction dans l'enseignement*, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 59-67.
- LEDERER Marianne, 2002, « Correspondances et équivalences : faits de langue et faits de discours en traduction », F. Israël (éd) *identité, altérité, équivalence ? La traduction comme relation*, en hommage à Marianne Lederer, Paris, Minard, pp. 17-33.
- LEDERER Marianne, 2005, « défense et illustration de la théorie Interprétative de la Traduction », Israël, F. et Lederer, M. *La Théorie Interprétative de la traduction, I Genèse et développement*. Paris, Lettres modernes, Minard.
- NTO AMVANE Théodorine, 2007, *Traduire la poésie en classe de langue ; quelques réalisations expérimentales*. Thèse de doctorat, obtenue à l'ESIT-Paris III Sorbonne nouvelle, Sous la direction de Guy Leclercq.
- NTO AMVANE Théodorine, 2022, *Compétence à traduire, Traduire par compétences*, Libreville, Symphonia éditeur, 192 Pages.
- PLASSARD Freddie, 2002, *La place de la lecture dans le processus de traduction*, Thèse de doctorat, obtenue à l'ESIT-Paris III Sorbonne nouvelle, Sous la direction de Fortunato Israël.
- REBOUL Anne et MOESCHLER Jacques, 2005, *Pragmatique du discours*, Paris, Armand Colin.
- SELESKOVITCH Danica, 1981, « Pourquoi un colloque sur la compréhension du langage ? » in *Comprendre le langage*, Paris, Didier Erudition.

LANGUE ET CULTURE : QUELLE (S) LECTURE (S) POUR UN BILINGUISME RECONCILIÉ ET DE SYMBIOSE LANGUE (S) NATIONALE (S)/ FRANÇAIS AU BURKINA FASO ?

Sénon KANAZOE

Kanazoe1senon@yahoo.fr

Université Joseph KI-ZERBO

Ouagadougou/ Burkina Faso

Résumé

La présente réflexion porte sur le français en Afrique francophone ainsi que sur les conflits latents ou manifestes entre cette langue et les langues africaines. En effet, c'est à la faveur de la colonisation que la langue française a pris pied sur le sol africain et s'y est installée. Celle-ci étant un outil culturel, la France s'est appuyée sur elle pour promouvoir la culture française et européenne. Après avoir dompté l'âme de l'Africain pour la religion, il fallait le conditionner par l'école en amenant progressivement ce dernier à renier ses propres valeurs pour celles occidentales. Ainsi l'enseignement dispensé devrait exalter la civilisation européenne au détriment de celle africaine. Mais il s'est trouvé des visionnaires pour refuser le fait accompli car les langues africaines sont à même de véhiculer des valeurs positives. _De nos jours, la langue française règne en maîtresse incontestée dans les institutions étatiques telles les écoles, la presse écrite, l'institution judiciaire, ravalant les langues nationales africaines au rôle peu enviable de sous-langues, bonnes seulement pour les échanges intracommunautaires.

Mots-clés

Aliénation, assimilation, fonctionnement de l'aliénation, colonialisme, méthodes d'enseignement, statut du français

Abstract

This discussion focuses on French in Francophone Africa as well as latent or manifest conflicts between this language and African languages. Indeed, it is in favor of colonization that French language has set foot on African soil and settled there. Being a cultural tool, France relied on it to promote French and European culture. Having conquered African soul on the religious ground, it had to condition them through school by gradually bringing them to deny their own values for the Western ones. Thus, the offered teaching should exalt European civilization at the expense of African civilization. But there were some visionaries to deny the fait accompli because African languages are able to convey positive values. But the opportunism of some and the mistakes of others were due to this beautiful unanimity. Today, the French

language reigns in state institutions such as schools, the press, the judiciary and makes African national languages play an unenviable role of sub-language.

Keywords

Alienation, assimilation, alienation operation, colonialism, teaching methods, status of French

Introduction

Depuis le début de la colonisation à nos jours, le problème du choix du type d'éducation à donner à la jeunesse africaine francophone a toujours été une préoccupation permanente pour les autorités étatiques, les acteurs de l'éducation, les partenaires au développement. Explicitement, il s'est agi de savoir quel contenu (théorique et pratique) donner à cette éducation et avec le support de quel véhicule linguistique. En vérité, c'est un choix cornélien qui a été laissé aux décideurs.

Fallait-il, au nom du réalisme et du pragmatisme, privilégier la langue du colonisateur ou pour des questions de patriotisme, de nationalisme et de bon sens, travailler à l'inclusivité ? Ou fallait-il travailler pour l'exclusivité ?

En la matière, on retiendra que le problème de l'utilisation des langues nationales comme matière et surtout comme véhicule de l'enseignement a connu un regain d'intérêt avec l'avènement des indépendances nominales des Etats africains qui s'est matérialisé par moult revendications dont celle affichée d'africaniser les institutions a été la plus visible. Dans cette perspective, depuis plusieurs années, de nombreux débats sur la problématique de l'utilisation des langues africaines dans le système éducatif surtout formel ont constitué une thématique constante et récurrente de plusieurs fora regroupant aussi bien des pédagogues, des linguistes, des didacticiens, des sociologues, bref des intellectuels. Nous en voulons pour preuve ces mots introductifs de Keit ALLAN (1973) :

Très peu de chose dans ce que j'ai à écrire est vraiment nouveau, mais l'exercice en vaut toujours la peine parce que la question de la langue nationale suscite tellement d'émotions et de passions que l'on ne peut espérer faire prévaloir une approche rationnelle que par la répétition constante d'arguments rationnels, propos cités par A. BATTIANA (2003 :228).

Ainsi des instances régionales et internationales, à l'image des conférences des ministres d'Etats africains de l'éducation sous l'égide de l'UNESCO, ont-elles régulièrement insisté sur la nécessité d'utiliser les langues africaines comme socle de la promotion de la culture et du savoir dans les institutions scolaires. Mais en dépit de cette volonté clairement exprimée, affirmée et affichée de promouvoir et de sortir les langues africaines de l'hibernation et du ghetto, c'est le français qui garde toujours le monopole de statut de langue officielle avec tout le prestige qui s'y rattache et cela malgré l'existence dans les constitutions africaines de dispositions favorables à la "décolonisation" et à l'officialisation des langues nationales africaines et cela depuis plusieurs décennies. Et dans cette politique de valorisation des langues nationales comme support de l'éducation et promotrices de la culture qui s'est concrètement traduite par des actions tentées çà et là mais qui se sont traduites par des réformes qui ne sont pas allées bien loin tant les enjeux contradictoires et divergents étaient légion. Ce qui fait que dans la pratique, la langue française est demeurée la seule langue de l'éducation formelle, promouvant de facto un enseignement monolingue exclusif. Depuis lors c'est ce type d'éducation qui est désormais le seul qui soit vraiment valorisé et qui est valorisant.

Quoi de plus normal donc que la Banque Mondiale, en ce qui la concerne, semble cautionner le maintien du fait accompli même après la période coloniale en le justifiant par un problème d'ordre pratique notamment par le nombre de locuteurs par langue africaine que comptent les pays africains mais aussi par le foisonnement des langues nationales.

Et même si le français se pose en facteur d'unité entre les populations africaines francophones, il n'en demeure pas moins que les dégâts qu'il a occasionnés en Afrique francophone sont, de loin, bien supérieurs en termes d'aliénation, de dépersonnalisation, de chosification de l'Africain par un système éducatif qui lui a inculqué un complexe d'infériorité en donnant de lui-même une image déformée, dépréciée, dévalorisée. Et c'est faute d'avoir mis les Africains en garde contre ce reniement de soi que Bernard LECHERBONNIER (1977 :87) écrit :

Tant que les colonisés tendirent à l'assimilation comme à un idéal suprême, ils donnèrent par eux-mêmes leur assentiment au portrait mythique proposé par le colonisateur : celui d'être inférieurs qui de leur infériorité aspiraient vainement à la caste supérieure, ou, si on préfère, d'être nés pour

l'esclavage, établissant, dans et par l'acceptation de leur état, celui de leurs maîtres, comme nés pour la maîtrise.

Tous les pays francophones d'Afrique, sans exclusive, ont connu les affres de la colonisation avec son lot quotidien de vexations, d'humiliations et de brimades innombrables car il fallait faire savoir au Noir qu'il était le damné de la terre et que son infériorité était /est ontologique.

Ceci étant, c'est en vue de participer à la civilisation de l'universel pour paraphraser Léopold Sédar SENGHOR que nous avons décidé de faire du français d'Afrique dans un contexte de domination sociopolitique, un thème de préoccupation, une thématique d'étude dont le but recherché est d'apporter notre modeste contribution, à une meilleure connaissance du contexte dans lequel la langue française a pris pied sur le continent et s'y est installée, aux générations présentes et à venir qui, nous n'en doutons pas, en feront un sujet de réflexion féconde. Il s'agit aussi de voir, pour ce qui est du Burkina, comment cette langue coexiste avec les nombreuses langues nationales, non sans au préalable, décrire les manifestations de cette langue hors de France. En vérité, il s'agit de dégager la corrélation langues (s) / culture.

Les hypothèses suivantes peuvent être émises :

- les éléments qui hypothèquent l'élaboration d'une didactique efficace du français en Afrique noire sont connus ;
- les méthodes d'enseignement du français en Afrique noire sont identifiées.

Le développement de cet article sera organisé autour de l'approche théorique et méthodologique ainsi que de la présentation et de l'analyse du français en Afrique francophone et au Burkina.

1. Cadre théorique

Les pays africains en général, ceux francophones en particulier, avaient une brillante civilisation telle que l'on décrit les traités d'histoire, les fouilles archéologiques. Et c'est le contact douloureux avec la traite négrière et la colonisation européenne qui a ébranlé les fondements politiques, sociaux et administratifs du continent. Ce faisant et chronologiquement après le militaire, c'est le prêtre ou le pasteur, puisqu'il fallait dompter les âmes. Ensuite, vient le maître d'école car il fallait, grâce au contenu éducatif,

préparer le Noir à accepter le fait accompli. Ainsi, nos ancêtres devinrent des Gaulois.

Depuis toujours cette politique de déculturation/acculturation, d'identification, d'aliénation et d'assimilation a amené le Noir à croire lui-même qu'il est le damné de la terre, que le fait que le blanc soit « *supérieur* » au Noir est d'origine divine. N'est-ce pas pour cela que Jean-Paul SARTRE (1972 :18) déclare :

[...] Les Noirs ne se retrouvent que sur le terrain plein de chausse-trapes que le Blanc leur a préparées : entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur ; il est là, toujours là, même absent jusque dans les conciliabules les plus secrets. En comme les mots sont des idées, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il repousse de l'autre, il installe en lui comme une broyeuse, l'appareil – à penser de l'ennemi.

2. Revue de littérature

Plusieurs travaux ont été réalisés sur la situation du français hors de France.

2.1. Les travaux de VALDMAN

De ses travaux, VALDMAN (1979) examine les fonctions du français par rapport aux autres langues dont font usage les locuteurs et les circonstances de leur emploi. A ce propos, il oppose le français, langue vernaculaire au français langue officielle ou véhiculaire et tire de cette distinction un certain nombre de conséquences essentielles. Lorsque le français sert de vernaculaire, il se manifeste par une diversité :

- les dialectes géographiques et sociaux. Le français de Koupéla par exemple est différent de celui de Ouagadougou à travers leurs accents. Ce sont les dialectes géographiques. La comparaison du français des non instruits de celui des instruits permet de dégager des différences. C'est notamment le français basilectal chez les non lettrés et le français acrolectal chez les lettrés. Il s'agit ici des dialectes sociaux ;
-
- le registre qui est lié aux situations d'énonciation. C'est le cas des interlocuteurs, les objets, l'acte de parole ;
- le style déterminé par les modalités de l'acte de communication et de conversation, récits...

C'est seulement lorsqu'il fait un usage vernaculaire d'une langue qu'un locuteur tisse des liens affectifs entre lui et cette langue.

Les sentiments qu'évoque une langue officielle et véhiculaire sont au contraire toujours selon VALDMAN de nature intellectuelle et influencée par des considérations d'ordre social, économique ou politique ou extérieures au sujet parlant.

Lorsqu'une langue n'assume que des fonctions administratives ou lorsqu'elle sert essentiellement de véhiculaire, sa gamme de variabilités dépend du facteur d'ordre idiosyncrasique n'affectant que certains individus du groupe : coexistence avec la langue maternelle ou avec d'autres langues véhiculaires connues, circonstance d'acquisition, stratégie de communication (métissage ou non métissage linguistique).

Une langue officielle se transmet par des canaux formels (administration, école, mass média) tandis que le vernaculaire s'acquiert au foyer ou dans le voisinage auprès de locuteurs appartenant à divers groupes d'âges.

2.2. Les travaux de MANESSY (1994)

MANESSY a fait une typologie des variétés du français dans le cas du programme d'études des variétés du français en Afrique Noire élaborée par le Centre d'Etudes du plurilinguisme en Afrique Noire (CEPAN). À travers cette typologie, MANESSY s'est évertué à montrer que le français fait partie intégrante de la réalité des pays africains francophones. Ce faisant, il va distinguer :

- 1- une variété de français élaborée à partir des substrats de la langue maternelle des apprenants. C'est le cas du français populaire ivoirien ;
- 2- une variété simplifiée aux structures souvent non identifiables ; exemple le **wak**. Ce mot est-il du français, du mooré, de l'anglais ?
- 3- une variété régionale correcte mais comportant des africanismes. Exemple de verbe relevant de l'africanisme : **fêter, siester, doter** (doter une fille ne se dit pas en bon français)

2.3. La grille de CHAUDENSON (1991)

Robert CHAUDENSON a proposé en 1988 une grille d'analyse des situations de la francophonie. Cet instrument se veut avant tout un étalon

(une mesure) permettant la comparaison des différentes situations de francophonie de par le monde. Cette grille constitue une tentative de vue d'ensemble de la francophonie par la comparaison des différents pays autour de critères identiques. Dans la thèse défendue par CHAUDENSON, il ne faut pas se limiter au seul point de vue du français mais prendre aussi en compte la coexistence du français et d'autres langues de l'espace francophone. Le caractère sociolinguistique donné à cette grille conduit à privilégier des paramètres fonctionnels, statutaires, socio-économiques mais aussi relatifs aux modes d'appropriation, à la compétence des locuteurs au détriment des aspects historiques ou plus étroitement linguistiques.

Deux axes sont privilégiés concernant les fonctions de la langue française. Le premier axe (fonctions de la langue française et autres) correspond à la question de statut des langues dans la société.

Le deuxième axe appelé corpus (usages mêmes) s'intéresse aux volumes de productions linguistiques dans la langue et le niveau de compétence des locuteurs.

Afin de mesurer la part respective de chacun de ses axes, l'auteur suggère de leur affecter une note globale sur 100, résultat de la somme des valeurs apportées à différentes rubriques.

Pour le statut, différents secteurs sont identifiés et sont ainsi isolés :

1- Officialité (12 points). Le but est d'apprécier pour chaque langue considérée le statut qui lui est accordé par l'Etat dans la constitution.

2- L'usage institutionnalisé (20 points)

Il s'agit d'apprécier la part de chaque langue dans les cinq domaines suivants :

- textes officiels ;
 - textes administratifs ;
 - Justice ;
 - administration locale ;
 - religions ;
- 3- l'éducation.

Pour chaque langue et dans chacun des trois (03) cycles d'enseignement prendre en compte le volume pour le pourcentage horaire scolaire qu'elle se voit attribuée dans le système administratif.

Le total général est de 30 points soit 10 points par cycle.

4- Moyen de communication de masse (25 pts)

Pour chaque langue, évaluer la classe tenue dans les cinq (05) domaines suivants :

- presse écrite ;
 - radio ;
 - télévision ;
 - cinéma ;
 - l'édition, soit 5 points par secteur.
- 5- Possibilités économiques, représentation sociale

Évaluer les possibilités de promotion sociale et économique que chaque langue est appelée à produire ainsi que le degré de nécessité de sa maîtrise pour une insertion dans la vie sociale et économique. L'évaluation se fait de 0 à 10 points pour chaque langue.

D'autres rubriques permettent de mesurer l'importance du corpus.

1- Acquisition comme langue première

Pour chaque langue et par rapport à la population totale, évaluer le pourcentage de locuteurs que l'on acquiert comme langue maternelle ou première. Là, le total ne saurait excéder 20 points, un locuteur n'ayant généralement qu'une seule langue première.

2- Apprentissage dans le cadre scolaire

On prend ici en compte le pourcentage de la population scolarisée multipliée par 20.

3- Véhicularisation et vernacularisation

Evaluer la part de la population soumise au processus de véhicularisation et de vernacularisation. La véhicularisation concerne les cas où des locuteurs de langue première A adoptent une langue B comme langue 2^e ou 3^e langue comme véhiculaire pour communiquer soit avec des locuteurs de la langue A, soit avec des locuteurs de la langue autre que A et qui ont aussi B comme véhiculaire. Là également, le maximum c'est 20 points. La vernacularisation étant rare, elle est généralement non évaluée.

4- La compétence linguistique

Dans la population totale de la langue en cause, évaluer le pourcentage de locuteurs qui :

- en ont une maîtrise excellente ou n'en ont pas (locuteurs de niveau A) ;
- en ont une connaissance moyenne ou partielle (locuteurs de niveau B), la note générale est sur 20.

5- Productions langagières

Il s'agit ici surtout de productions orales effectives, quotidiennes. On doit tenir compte de toutes les situations et des styles de communication où le locuteur fait un choix de langue. La note générale est de 5.

L'intérêt de la grille de CHAUDENSON est de donner des informations sur la gestion politique et économique de la francophonie en vue d'aider les Etats à faire des aménagements linguistiques.

3. Définition des concepts-clés

Il s'agit d'appréhender les concepts tels l'aliénation et l'assimilation et les mécanismes du fonctionnement de l'école coloniale qui se posent en vecteur de l'assimilation et qui feront l'objet d'une analyse approfondie. L'aliénation et l'assimilation sont deux faces d'une même médaille. Avant d'être assimilé, il faut avoir été aliéné, déraciné. Pour Frantz FANON (1965 :14) « un homme qui possède le langage possède par contrecoup le monde exprimé et impliqué par ce langage ». Pour le Noir, plus particulièrement, K. Maurice SANOU (1989 :63) nous livre la réflexion suivante :

Le moule de l'éducation scolaire façonne à ces petits Noirs, une nature étrange en détresse, qui souffrira plus tard de n'être ni totalement blanche, ni authentiquement noire. Ainsi l'école coloniale est l'instrument privilégié du déracinement. Avec elle, il faut mourir à sa propre culture pour renaître à une autre, assumer un choix fait par le colonisateur de déculturation et d'acculturation : elle initie à un nouveau monde, à un nouveau mode de penser et d'être. L'acte initiatique traditionnel est un rite d'intégration

sociale. Il confère le statut d'homme pour toutes les circonstances de la vie, faisant du jeune un homme, un chef de famille, le représentant des ancêtres. L'école coloniale au contraire, se soucie moins d'éduquer, de construire l'homme noir, que de répandre une culture. Elle fabrique des êtres hybrides, écartelés, mal à l'aise dans leur peau sur leurs « **masques blancs** ».

S'appuyant sur la société coloniale, Karl MARX insiste sur l'aliénation du travailleur dans l'économie capitaliste alors que Frantz FANON (1952) se préoccupe d'étudier ce processus à travers son expérience de médecin-psychiatre dans les rapports qui s'établissent entre le colon et le colonisé.

Pour JACQUES CHEVRIER (2003 :185)

Dans la conception judéo-chrétienne, l'aliénation est la conséquence de la destruction de l'union immédiate de l'Homme avec Dieu, telle qu'elle existait au paradis. Mais à la suite du péché originel de l'Homme, celui-ci s'est dégagé par rapport à Dieu et ce faisant il est devenu étranger ; en conséquence l'aliénation est consubstantielle à la condition humaine et ne pourra être dépassée que par une nouvelle union à Dieu dans l'au-delà.

HEGEL, en ce qui le concerne, appréhende l'aliénation comme un moment nécessaire de la conscience qui « se pose soi-même comme objet ou pose l'objet comme soi-même » un moment nécessaire de la dialectique du sujet et de l'objet qui est la seule manière pour l'homme de s'affirmer et de prendre conscience de soi. Cette aliénation se distingue d'ailleurs chez HEGEL d'une autre forme qui désigne l'état dans lequel l'homme devient totalement étranger à lui-même, par exemple dans les relations maître-esclave où ce dernier, ayant perdu la liberté et la confiance en lui-même, vit le monde à l'image d'un système fixé d'avance, comme un ensemble de choses devenues étrangères et oppressantes, c'est-à-dire que « celle-ci devient tout à fait objective, c'est-à-dire que le sujet aliéné est absorbé par son existence aliénée. Il n'y a plus qu'une dimension, elle est partout et sous toutes les formes ». Le moi, dans cette situation, finit par s'identifier au moi qui lui est imposé de dehors, l'individu se confondant à l'existence qui lui est faite sans même plus en ressentir l'oppression : sa chosification est assurée.

Le même auteur (2003 :186), citant Karl MARX, indique que

au stade avancé de l'aliénation, celui-ci, en ce qui le concerne, opère une concrétisation de l'idée d'aliénation en la plaçant dans un contexte socio historique réel. Ce penseur explique l'aliénation non pas par la nature de l'homme mais par les conditions historiques et concrètes de son existence : l'aliénation cesse de faire partie de la condition naturelle de l'homme pour devenir un état déterminé par des conditions d'existence concrètes et modifiables. L'aliénation du travail est liée à la division sociale favorisée par l'industrialisation, la transformation du produit sur deux formes qui sont liées entre elles ; l'aliénation de l'acte de production et l'aliénation dans le résultat de la production, c'est-à-dire qu'au lieu d'être créateur l'homme devient ouvrier ; son activité n'est plus l'expression de sa subjectivité, mais la fabrication d'un produit qui n'a plus de fin en soi, qui devient une faveur abstraite et purement quantitative exprimable en argent. L'homme est donc asservi à l'objet qui a acquis une valeur autonome, et il finit d'ailleurs lui-même par se dégrader au niveau d'objet et de simple valeur économique.

3.1. Les mécanismes du fonctionnement de l'aliénation

Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Dans leur approche du phénomène tel qu'il est vécu à la colonie, Albert MEMMI (1985), Jean-Paul SARTRE (1972) et Georges BALANDIER (1957) ont en commun de faire référence à la notion de situation coloniale qui peut être sommairement définie comme un système contraignant de caractère à la fois juridique, économique et idéologique.

Ce système est d'abord politique et juridique par le fait que la colonie est dans une situation de dépendance à l'égard de la métropole. Ainsi la gestion en est-elle assurée par des fonctionnaires spécialement préparés à l'administration de la France « *d'outre-mer* », acceptation qui a l'avantage de montrer à l'évidence que la colonie où qu'elle se trouve est assimilée à un prolongement lointain et exotique de la mère patrie, la France, terre de nos ancêtres les Gaulois.

Il est économique ensuite en raison du fait que cette situation exprime une autre dépendance par le fait que la prospérité et les privilèges des colons reposent en effet directement sur l'exploitation éhontée et la paupérisation des colonisés.

Enfin il est idéologique car l'idéologie intervient à titre de légitimation soit sous la forme laïque et l'on parle alors de mission civilisatrice de la France dans le droit fil des issues émanant de la déclaration de 1789 et de la

Déclaration Universelle des droits de l'Homme, soit sous la forme religieuse de l'évangélisation car « *La bourgeoisie coloniale est aidée dans son travail de tranquillisation par l'inévitable religion* » Fanon (1952 : 71).

Les discriminations raciales qui imprègnent toutes les institutions de la société déterminent le comportement individuel et social du colonisé aussi bien que ses rapports avec le colonisateur. FANON (1985), que cite Jaques CHEVRIER (2003 :189)

analyse le cas d'un individu modèle par le niveau traditionnel et constate que, dans la situation coloniale, cet individu est sans doute confronté à des valeurs étrangères envahissantes véhiculées par des moyens technologiques puissants (mass média). Il en résulte chez lui, dit-il, une attitude ambiguë génératrice d'anxiété et traduisant une aliénation progressive. Cette aliénation se manifeste à la fois dans les rapports de colonisé avec le progrès technique et avec la langue de la colonisation. On a vu par la suite de quels mécanismes la tradition se trouvait dégradée et vidée de son contenu ; ce phénomène n'épargne pas, on s'en doute, les institutions sociales traditionnelles qui, ou bien disparaissent, ou bien passent sous le contrôle de l'administration coloniale et ne subsistent plus qu'à l'état de "force". En dépit de ce processus réducteur, le colonisé tente de résister en se cramponnant au monde traditionnel, attitude qui, dans certains cas, notamment dans les faubourgs misérables des grandes villes africaines, débouche sur la création d'une véritable contre-mythologie. Le plus souvent, dans la mesure où il ne lui est pas possible de faire la distinction entre les institutions directement répressives du colonialisme et celles qui représentent un progrès réel, le colonisé vient à refuser en bloc tout progrès technique : « Tout à la fois il regrette les médecins, les institutions, les ingénieurs, les parachutistes ».

L'assimilation et l'aliénation forme un couple complémentaire tant elles se complètent. Aliéné, le noir n'a plus d'âme ; seule compte pour lui celle du maître. Il fuit les valeurs qui ont fait la force de l'Afrique. Seules les valeurs françaises et européennes comptent à ses yeux. Ainsi l'Européen a raison d'affirmer péremptoirement que l'Afrique et les Africains n'ont rien apporté à la civilisation de l'universel. La matière de s'habiller, de parler et de manger du maître est imitée et se pose en référentielle à ses yeux. Sur le plan culturel, les ravages de la colonisation ont été énormes. Les chants et les danses traditionnels africains par exemple sont considérés par les envahisseurs européens comme des pratiques moyenâgeuses, surannées et passéistes. Comme l'Europe voulait asseoir sa domination politique et économique sur l'Afrique, il fallait au préalable qu'elle amenât l'Africain à renier sa propre

culture par la substitution, de la leur ; après la conquête militaire, il faut adoucir les âmes et c'est la principale mission confiée à la religion à travers ses serviteurs emblématiques que sont les prêtres et autres pasteurs et à l'école coloniale, mission que ne cautionnera pas Jean DARD dans sa démarche pédagogique, tout comme il rejette le profil d'homme qui sortira de cette école, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un auxiliaire de l'administration coloniale servile, un obscur instituteur indigène imbus, un commis expéditionnaire conquis et acquis, un interprète zélé, un marmiton disponible.

C'est dans ce contexte de reniement de soi, de rejet de soi que l'école coloniale prit pied en Afrique.

3.2. L'école coloniale, vecteur de l'assimilation

À l'école coloniale, la langue française était le véhicule et le médium d'enseignement et l'usage de toute autre langue comme par exemple les langues traditionnelles des apprenants était interdit. Le symbole et autres punitions étaient là pour rappeler au fautif que seul le français était la seule langue qui vaille, les autres étaient ravalées au rôle peu enviable de sous-langues, d'idiomes ou de dialectes. D'où sans doute ce cri de cœur de Léon LALEAU cité par Jacques CHEVRIER (2003 :212) en ces termes :

Ce cœur obsédant qui ne correspond
Pas à ma langue ou à mes coutumes
Et sur lequel mordent, comme un crampon
Des sentiments d'emprunt et des coutumes
D'Europe, sentez-vous cette souffrance
Et ce désespoir à nulle part égal
D'appriivoiser, avec des mots de France
Ce cœur qui m'est venu du Sénégal !?

Roland COLIN estime pour sa part que chaque langue a son génie propre et passer de l'une à l'autre est cause de déperdition puisque chaque mot « est un miroir où l'on voit le visage d'un certain peuple [...] Même si ce langage a acquis un grand pouvoir d'expression de l'univers, de ce qui est commun à tous les hommes, il y a des choses qu'il ne pourra jamais dire et qui appartiennent à d'autres hommes », propos relevés par Locha MATEO (1986 :35).

L'écriture, on n'aura de cesse de le répéter, en tant que matérialisation de la langue, ne peut donc pas se déconnecter de la réalité sociologique du pays d'origine car comme le souligne K. Maurice SANOU (1989 :97) « la langue est en effet le véhicule des idées d'une civilisation. Sa compétence s'estompe dès lors qu'elle est appelée à désigner des réalités relevant d'un autre univers culturel ». On ne le répètera jamais assez l'école de type colonial constitue en effet, avec les missions chrétiennes, l'une des institutions qui assume le contact le plus étroit entre le système colonial et les autochtones et qui a pour effet d'accroître la distance du colonisé avec ses propres traditions.

En outre, le livre véhicule dans la langue du colonisateur un ensemble de valeurs que les écoliers sont amenés à intérioriser et qui contrastent avec celles qu'ils rencontrent dans leur milieu familial, valeurs dont ils apprennent qu'elles sont spécifiquement européennes et ont contribué à rendre les Européens plus forts, plus intelligents et plus puissants. En même temps les écoliers ne peuvent pas ne pas constater que ces valeurs ne sont pas pratiquées dans leur propre famille et dans leur entourage.

Enfin, l'étude et la connaissance de la langue du colonisateur est la condition préalable de toute promotion sociale, puisque la langue maternelle a été bannie de la vie publique et par exemple la comptabilité, les indicateurs de chemin de fer ou la signalisation routière se font en français ou en anglais. Ainsi le colonisé qui n'a pas eu l'occasion d'apprendre la langue du colonisateur devient un étranger dans son propre pays ; c'est ce qu'a bien montré Ousmane SEMBENE dans *Le Mandat* (1965). De surcroît, les hommes politiques ou les écrivains des pays colonisés ou les ex-colonies sont obligés, du fait de la diversité des langues nationales, d'utiliser la langue du colonisateur pour se faire comprendre entre eux. En effet « entre les colonisés, constate Jean-Paul SARTRE dans *Orphée noir, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur* ».

4. Présentation et analyse du français en Afrique francophone et au Burkina

Il s'agit de décrire le français hors de France, de recenser les méthodes d'enseignements en vigueur en Afrique francophone et au Burkina. L'avènement du français en Afrique francophone est le fait de la colonisation dont les desseins inavoués étaient de servir de support à l'assise et à la perpétuation de la colonisation. En effet, après avoir vaincu les hommes par

la supériorité militaire, il fallait dompter leur âme et leur intelligence par la ruse et l'attendrissement. Ce faisant, avec l'église, l'école a été le principal vecteur de déculturation / acculturation des valeurs qui fondaient les sociétés traditionnelles africaines.

4.1. La politique coloniale de l'enseignement du Français

Une fois les sociétés africaines conquises, il fallait trouver un moyen pour détruire les langues nationales africaines ou tout au moins de les réduire à leur portion congrue. Dans cette funeste entreprise, les autorités coloniales imposèrent la langue française dans le système éducatif formel car il fallait rapidement disposer des auxiliaires pour l'administration coloniale, le commerce et l'armée.

Et si la religion devait purifier l'âme nègre du péché originel et le détourner à jamais des pratiques païennes et anthropophagiques, comme l'affirment les Français, l'éducation coloniale se donnait pour objet de conditionner le Noir, de le rendre réceptif aux idéaux véhiculés par la France et le Français dont la thématique reposait essentiellement sur la promotion de la civilisation française et européenne tout en faisant comprendre aux Africains que la colonisation devait être bénie par eux en raison du progrès, de la science, de l'unité qu'elle leur a apporté. J.P. Makouta MBOUKOU (1973 :92), décrivant la méthode directe, constate avec le gouverneur Général R. ANTONETTI dans Sa circulaire n°8 du 8 mai 1925 que cette méthode n'était pas du tout efficace. Témoin les propos qu'il rapporte :

Trop d'élèves, chaque année, quittent nos écoles avec un mince bagage, sachant vaguement lire, ayant des notions d'écriture, ayant enregistré dans leur mémoire un certain nombre de mots français, dont ils ignorent parfois le sens exact, juste assez savants en un mot pour s'écarter de la terre et mépriser leurs frères restés au village, mais incapables de se servir de ce semblant d'instruction dont ils sont si puérilement fiers pour gagner leur vie. Aucun n'est capable de faire un écrivain, un dactylographe, un comptable.

L'enseignement du français en Afrique noire est une entreprise coloniale qui a vu le jour en 1817. Nous fiant à l'histoire, on constate que la première leçon en a été donnée par Jean DARD à Saint - Louis au Sénégal, le 7 mars 1817. A ce propos, voyons comment Jean DARD s'y est pris pour enseigner le français aux petits Africains pendant la période coloniale.

Nous devons cette description à Abou NAPON (2009 :2) :

Pour Jean F. Roger, gouverneur du Sénégal de 1822 à 1827, l'école de Saint- Louis n'avait pas pour mission au départ, d'apprendre aux jeunes Wolofs un français classique mais en quelque sorte de les alphabétiser de façon qu'ils dirigent le secteur économique (activités agricoles et commerciales). Il ne s'agissait donc pas de former des intellectuels mais des auxiliaires dans le domaine administratif et économique.

Il s'est trouvé parmi les intellectuels des individus pour soutenir que dès son avènement, la colonisation française a eu dès le départ des visés assimilationnistes mais sur la foi des informations et documentations disponibles, nous leur rétorquerons qu'ils se trompent. En effet, Jean DARD cherchait une méthode pour enseigner le français aux petits Wolofs car il n'avait pas reçu des consignes ni des directives de sa hiérarchie relatives aux programmes, aux méthodes d'enseignement qu'il fallait dispenser aux écoliers africains. Intelligent, il comprit rapidement que la méthode directe pratiquée couplée à l'école mutuelle, parfaitement convenable en France, ne pouvait être importée en Afrique Noire. Il fallait l'adapter. Et c'est ce qu'il fit en créant l'école wolof française.

En quoi consistait cette école nouvelle version Jean DARD ? Il fallait d'abord apprendre aux enfants à lire et à écrire en wolof par la méthode de l'école mutuelle puis par la méthode de traduction. Jean DARD voyait à travers cette méthode que la libération du Sénégalais pouvait se faire à partir du wolof, étant donné que cette langue avait une structure suffisante comme toute langue du reste pour permettre à la communauté qui la parle de communiquer, donc d'exprimer ses valeurs. Si telle était la conception de Jean DARD, la langue française devenait inutile, ce que ne pouvait tolérer et accepter l'administration coloniale.

Pour être appliquée avec toutes les chances de réussite, la méthode de Jean DARD exigeait un décalage entre le début de l'enseignement de la langue maternelle et le début de l'enseignement du français. Ce que la colonisation ne pouvait tolérer car l'instituteur demandait logiquement de renoncer à l'enseignement du français au moins pendant la scolarité primaire de l'élève. Cette méthode empêchait l'expansion du programme économique de la France. Elle est donc combattue et dès lors commencèrent les ennuis de Jean DARD qui n'est resté à Saint-Louis que pendant quatre ans, du 19 octobre 1816 au 18 novembre 1820, et comme le soutient Abou NAPON (2009 :4) « la colonisation avait besoin d'auxiliaires parlant non le wolof mais

le français, alors personne ne pouvait accepter de retarder l'enseignement du français sous quelque prétexte que soit. » Jean DARD expliquait les faibles progrès réalisés en langue française par les enfants noirs utilisant la méthode directe qui ne collait pas aux réalités africaines. A quoi ses adversaires lui rétorquèrent que les faiblesses des enfants noirs en langue française était dues non pas à la méthode directe qui avait, soutiennent-ils, fait ses preuves ailleurs mais par l'emploi de la méthode « révolutionnaire » qu'il avait mise au point, celle indirecte bilingue de l'enseignement du français. La vérité est qu'à partir de 1826, il a commencé à se dessiner la tendance assimilationniste au fur et à mesure que la colonie, de plus en plus, se confirmait et confortait son assise. Avec le gouverneur JUBELIN (1828 à 1829), l'école de Saint -Louis prend une nouvelle orientation officielle. Le but que visait Jean DARD était de faire de l'école un moyen de libération de l'homme noir, de le rendre capable d'exprimer ses idées par écrit dans sa langue maternelle ; en somme de le rendre autonome, en lui donnant sa dignité d'homme à part entière qui apporte sa contribution à la construction humaine et à la civilisation de l'universel. Avec la nouvelle orientation, ce but a été « oublié », l'école devenant un outil culturel, chargé de former des enfants raisonnant et pensant en français. Il fallait en effet, effacer graduellement ces différences d'éducation, de langage et de mœurs. Il fallait donc que les petits Noirs se mettent directement à la langue française. Des efforts devaient être faits en vue d'adapter la méthode directe au contexte de vie des Africains. Et la méthode directe réaménagée fut donc préconisée en 1925. En 1938, deux décrets présidentiels français ont été pris pour l'abandon de la langue maternelle et pour approfondir l'enseignement de la langue française, véhiculaire de la civilisation universelle, selon la vision coloniale.

4.3. Le bilan à l'orée des indépendances

À l'approche des indépendances, on a noté que les 140 ans n'avaient pas permis de fixer certaines traductions de la langue française en Afrique. Elles n'avaient contribué qu'à former une classe privilégiée d'instituteurs serviles et imbus au détriment de tous les enfants noirs que le sort avait défavorisés mais dont il n'était pas scientifiquement prouvé qu'ils fussent des incapables. Cette classe d'instituteurs issue de la méthode sélective : l'école du village (4 ans), l'école régionale (3 ans) et l'école primaire supérieure (niveau 5^e) n'était pas apte à assumer la responsabilité de l'enseignement du français

en Afrique et à le faire durer. Face à la non maîtrise de la méthode directe par les Français eux-mêmes, que pouvait-on attendre alors des Noirs qui avaient tous été formés au rabais et à dessein (transformation des moniteurs en instituteurs adjoints, d'instituteurs adjoints en instituteurs et d'instituteurs en inspecteurs.) Et comme l'affirme Abou NAPON (2009 :9) « c'est au regard de cette réalité que les agents de l'administration coloniale se sont reconvertis en conseillers techniques et en coopérants pour accompagner les instituteurs, et ce, en vue de pérenniser la langue française en Afrique ». Si tel était la politique éducative précoloniale, on est alors en droit de se demander ce que nous réserve l'Afrique francophone indépendante.

4. La Politique de l'Afrique francophone indépendante

Avant les indépendances, les dirigeants africains promettaient de revoir de fond en comble le vieux système colonial car eux aussi avaient constaté que l'enseignement était inadapté. Mais une fois l'indépendance acquise, ils n'ont fait que continuer avec les errements du passé : méthode directe, rejet de la langue maternelle de l'élève.

4.1. L'attentisme

Au début des indépendances, deux courants, deux tendances se sont aussitôt trouvés en compétition animant tour à tour les équipes politiques dirigeantes et l'opposition. Suivant les régimes, les époques, les postes visés et les moyens d'y arriver, la langue française est considérée soit comme porte-bonheur soit comme porte-malheur. Ceux qui considèrent que pour leur succès politique il y avait intérêt à s'attacher les faveurs de la France, s'imaginent qu'il suffit pour cela de prôner l'élégance et les vertus de la langue de MALHERBE ou de MOLIERE pour ce faire. Alors, ils décrètent que le français est la seule langue valable en Afrique francophone, que hors de cette langue, il n'est de salut ni culturel, ni politique, ni économique pour l'Afrique. Ils décrètent que la méthode directe est la seule valable en Afrique noire, que le français doit y être enseigné comme à Paris et qu'on doit agir comme si la langue maternelle de l'enfant était le français. Mais dès qu'ils n'obtiennent pas les faveurs politiques et économiques escomptées, ils menacent de quitter la francophonie car le français ne libère plus. Il est désormais un instrument d'aliénation culturelle et mentale. Malgré le dépit des uns et des autres, c'est encore à la vieille méthode directe que l'Afrique noire indépendante fait appel.

4.2.1. Tentative de rénovation des méthodes d'enseignement

Il y a des méthodes classiques et les méthodes modernes.

4.2.1. Les méthodes classiques

Au début des indépendances, plusieurs méthodes ont été créées pour enseigner le français à l'étranger plus précisément en Afrique. A titre d'exemple, on a le naturel de l'instituteur d'Afrique noire. Cette méthode est d'essence directe car elle ne tient pas compte de la présence des langues nationales. Elle préconise l'enseignement du français en vase clos. La méthode de l'enseignement du français devait être inductive et intuitive, c'est-à-dire qu'elle doit d'une part, faire découvrir par l'enfant le vrai sens des choses qu'il croyait connaître et d'autre part associer dans son esprit le mot prononcé à la vision de l'objet réel. L'enfant africain subit alors un écartèlement au-dessus de ses forces. Pour J. – P. MAKOUTA - M BOUKOU (1973) « deux civilisations, deux cultures, deux langues s'appliquent à la fois sur sa jeune intelligence et l'on veut qu'il rende le tout dès le premier jour, qu'il prend contact sur l'école dans une langue qui souvent effraie ses oreilles au début ». A la suite de cette méthode, on peut citer celle de *Davesne*, méthode du nom de l'inspecteur de l'enseignement primaire français qui a exercé la fonction d'instituteur en Afrique Equatoriale française sous la période coloniale.

La méthode qu'il a conçue et élaborée, qui est une somme d'expériences accumulées au contact de la réalité du terrain, est une méthode syllabique qui insiste sur la primauté de la syllabe sur le mot. Il faut étudier la syllabe avant le mot. La méthode construit toutes ses leçons sur un plan unique : examen des mots types ou mots clés illustrés par un dessin qui fournit le son étudié puis formation des syllabes et immédiatement lecture des mots, des phrases d'histoires. On va du concret à l'abstrait et la stratégie adoptée consiste à aller du simple au complexe. Ce faisant, la leçon sur le doigt précède celle sur la main. De même, l'étude des voyelles doit être abordée avant celles des consonnes. Le support de la méthode est *Mamadou er Bineta*. Ce manuel comporte des leçons de grammaire, de vocabulaire et de l'élocution. Avant les indépendances, les thèmes abordés dans *Mamadou et*

Bineta visaient à civiliser les Africains. Après les indépendances, les thèmes ont été réaménagés. L'Africain est présenté comme un homme civilisé, les tournées du commandant du cercle sont remplacées par celles du député.

4.2.2.1. Les méthodes modernes

Elles sont sélectives, implicites, audiovisuelles. La plus célèbre est celle des centre de linguistique appliquée de Dakar (la méthode CLAD (1970) communément appelée Pour *parler français* (P.PF) « élaborée au Sénégal dans l'optique d'adapter l'enseignement du français aux réalités sénégalaises voire africaines ». La stratégie adoptée est une alphabétisation de masses parce qu'à travers cette méthode, l'objectif visé était d'augmenter le taux de scolarisation et d'alphabétisation dans le pays. La méthode a été élaborée à partir d'une analyse contrastive des sons des langues nationales et du français. C'est une méthode structuro- globale, son principe est la priorité et non la primauté accordée à l'oral sur l'écrit, il ya un aménagement d'une période de trois mois entre l'apprentissage de la langue orale et écrite. La pièce maîtresse de cette méthode est le dialogue avec comme inconvénient le fait que les élèves deviennent comme des perroquets.

4.2.3. La méthode de l'institut pédagogique du Burkina (IPB)

Elaborée par l'Institution pédagogique du Burkina (IPB), elle est une synthèse des deux méthodes (syllabique et structuro-globale) et vise à rendre les élèves performants aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est donc une méthode syllabique et globale qui est souvent appelée méthode mixte à tendance syllabique.

Elle est structurée de la manière suivante :

- présentation de l'image et construction de la phrase-clé ;
- analyse consistant à la sélection du mot-clé ;
- décomposition du mot- clé en syllabes ;
- synthèse consistant en association des segments pour former des syllabes.

La méthode de l'IPB est basée également sur une analyse contrastive des sons du français et des langues nationales qui s'appuient sur :

- la présentation des sons communs du français et des langues nationales burkinabè ;
- la présentation des sons différents ;
- la présentation des voyelles ;
- la présentation des consonnes.

Après avoir dégagé les méthodes successives qu'a connues l'école de l'Afrique francophone, on est en droit de se demander si le français en Afrique aujourd'hui peut être considéré comme une réalité. Il s'agit plus particulièrement de voir comment se comporte le français au contact des nombreuses langues au Burkina.

En la matière, de nombreux auteurs à l'image d'André BATIANA (1993) pensent qu'il fait désormais partie intégrante du paysage linguistique du pays et est en passe de générer un code endogène au point que ce chercheur souhaite le voir élever au rang de la soixante et unième (61^e) langue du pays.

5. Le français au Burkina

Le français, quoi qu'on dise, est devenu une réalité incontournable au Burkina et fait partie du passage linguistique du pays.

5.1. Les statuts du français au Burkina

Le Burkina Faso fait partie de la francophonie qui est, de l'avis de Abou. NAPON (1994 :23) « le terme utilisé pour désigner l'aire territoriale à l'intérieur de laquelle la langue française est parlée, soit la communauté d'idées et de sentiment engendrés par l'usage en commun du français ». Comme tous les autres pays de l'espace francophone, l'introduction du français en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso est un fait colonial dont le dessein inavoué est de servir de support à la domination coloniale. Face au multilinguisme du Burkina Faso (une soixante de langues) le colonisateur prétendra rechercher l'unité nationale pour imposer sa langue, le française, aux pays colonisés. Avec une telle conception le français apparaît comme une langue supérieure aux langues « indigènes » et se pose comme un facteur d'unité nationale comme nous le fait remarquer M.F. LANGE (1991 :487) :« En partant du présupposé de la supériorité du français, on provoque la marginalisation et l'infériorisation des autres langues auxquelles on dénie jusqu'au nom de langues et sont

désignées par les termes de dialectes ou idiomes... » La France ne poursuivait d'autre objectif que celui d'imposer sa langue et sa culture aux incultes, aux barbares, ce qui fut fait.

L'avènement des indépendances chanté par nos musiciens, magnifié et sublimé par nos poètes, apparaissait comme une période de rupture et de prise de conscience. Mais ce fut la désillusion et les lendemains déchanteront pour les nouveaux dirigeants qui, par inactivisme et par suivisme, poursuivirent la même politique linguistique : « Le Burkina Faso n'a pas échappé à ce phénomène et le français jadis dialecte de l'Ile de France, devenu pour des raisons politiques au XV^e siècle la langue de toute la nation française, a été imposé à tous les pays colonisés par la France. Il est devenu de ce fait une langue internationale d'où la création du Conseil international de la langue française (C.I.L.F) pour s'occuper du français parlé à travers le monde. » Au Burkina Faso, le français connaît trois niveaux de langue correspondant à des catégories socioprofessionnelles différentes de l'avis de I. NACRO (1988) :

- le niveau basilectal : c'est le français des illettrés, appelé " faux français " et appris sur le tas, dans la rue, au gré des rencontres entre les lettres et les non lettrés ;
- le niveau mésolectal : c'est le niveau médian, intermédiaire entre l'acrolectal et le basilecte ; c'est le français des locuteurs moyennement instruits ;
- le niveau acrolectal : c'est le niveau supérieur utilisé dans le système académique et employé par les élites et les intellectuels.

À côté de cette distinction de I. NACRO, il existe une autre stratification faite par A. NAPON (1992). Cet auteur distingue trois lectes :

- un lecte conforme un français standard ;
- un lecte conforme aux langues sources ;
- un lecte intermédiaire qui n'est ni conforme aux langues sources, ni au français standard.

Régnant sans partage, le français est de nos jours, objet et moyen d'enseignement. Il est la langue officielle et peut être également considéré comme une langue nationale.

5.2. Le français, langue officielle

Le Burkina Faso est un pays plurilingue avec une soixantaine de langues regroupées suivant une logique coloniale comme le souligne Bindi Benoit OUOBA, (notes de cours, 1993) « la situation linguistique au niveau des Etats africains est le produit historique de la période coloniale, car les frontières héritées de cette époque ne correspondent ni à des frontières naturelles, ni à des frontières ethniques ou culturelles ». Les langues nationales burkinabè ont depuis l'époque de la colonisation coexisté avec le français, mais c'est le français qui été retenu comme langue officielle, langue de l'administration.

Un article paru dans une revue de l'UNESCO, le courrier ACP-CEE, n° 119 de Janvier-Février 1990, définit la langue officielle en ces termes : « La langue officielle est la langue reconnue et encouragée aux fins de son utilisation dans les domaines officiels tels les tribunaux, les discours des responsables nationaux, les documents publics et constitue souvent la langue de l'enseignement. » Comme on peut le constater, la langue officielle, le français bénéficie d'une politique favorable de promotion contrairement aux langues nationales. Malgré ces différentes factures favorables, une maîtrise et un usage acceptables du français reste pour la majorité des apprenants burkinabè un idéal (lointain) même après six années d'apprentissage.

5.3. Le français langue d'enseignement

L'objectif de la France, faut-il le rappeler, était d'imposer la langue française, qu'elle considère comme « *une langue de civilisation* », dans les colonies. La publication en 1933, d'un document dont le titre est *La langue française, langue de civilisation en Afrique occidentale française*, par A. DAVESNE cité par L.J. CALVET (1979), mentionne clairement cette volonté d'imposition du français par la France. Dans ce document, l'auteur (1979 :127) écrit :

Nous avons l'ambition qui ne paraît pas absolument utopique de franciser toute l'A. O. F., au sens linguistique et scolaire du mot aussi bien qu'au sens humain. Bien mieux, nous ne croyons pas pouvoir dissocier ces deux préoccupations : enseigner le français, amener les peuple africains à vivre une vie plus humaine, la langue française nous paraît être un incomparable

instrument de "civilisation". La réalisation de ce dessein a nécessité la création de structures d'apprentissage et de propagation du français. La première structure a été et reste toujours l'école.

En effet, une fois l'administration coloniale installée à Ouagadougou, un centre d'apprentissage du français placé sous la responsabilité des pères blancs fut créé en 1901. En 1904, le système scolaire devint laïc, ce qui favorisera la multiplication des écoles. Les écoles s'érigeront partout où il y avait un regroupement important de population. La politique adoptée dans ces écoles était la minimisation, la négation et le rejet des langues locales. Toutes les langues étaient méprisées au profit du français. Ces langues locales sont considérées comme n'étant pas des langues de civilisation pour paraphraser A. DAVESNE. Un des premiers griefs et l'un des plus graves que l'on puisse faire à l'enseignement en langue en Afrique occidentale française tient de ce fait que ces dialectes africains ne sont pas des langues de civilisation. Les dialectes sont uniquement parlés et leur extension régulièrement limitée.

Mais par cela même les enseigner après avoir prononcé l'exclusive contre toute langue européenne, ce serait confiner les indigènes dans leurs petits groupes ethniques, les empêcher de s'en évader, leur interdire l'accès à la vie civilisée. En effet, il était alors interdit aux élèves de parler d'autres langues que le français ; d'où l'utilisation du symbole à l'école. À cet effet, M.F. LANGE (1991 :487), note : « Les locuteurs de ces dialectes sont alors en situation d'humiliation permanente, en particulier au sein de l'école où l'utilisation du signal rappelle que l'appartenance au monde des lettrés fait référence à un univers linguistique non francophone. » Du reste, cet apprentissage du français n'est ouvert qu'à une minorité de personnes destinée à servir comme commis dans l'administration où, selon les termes de L.J. CALVET (1979 :143) ils devaient « *devenir une courroie de transmission* ». A ce propos Jean Suret CANALE cité par L.J. CALVET (op.cit. : 143) affirme :

Pour le régime colonial, l'instruction des masses présente un double péril : en élevant la qualification de la main d'œuvre, elle la rend plus coûteuse ; d'autre part, elle conduit les masses colonisées à prendre conscience de l'exploitation et de l'oppression auxquelles elles sont soumises[...]Mais d'autre part l'appareil d'exploitation économique, d'oppression administrative et politique, ne peut fonctionner sans un minimum de cadres subalternes autochtones, courroies de transmission et agents d'exécution.

Le français a été ainsi imposé comme langue d'enseignement, dans les colonies françaises, au profit d'une minorité de personnes.

On note qu'aucun changement n'est intervenu dans la politique linguistique burkinabè en ce qui concerne le statut du français depuis les indépendances. En effet, depuis les indépendances de 1960, la politique linguistique de l'Etat burkinabè est demeurée la même, plus tard conformée par la constitution de 1991, au titre 35 comme suit : « La langue officielle est le français. Une loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales ». Le titre I article 4 de la loi d'orientation de 1996 stipule que « les langues d'enseignement sont le français et les langues nationales. D'autres langues interviennent comme véhicules et disciplines dans les établissements d'enseignement. L'organisation de l'enseignement des langues est précisée par décret pris en conseil des ministres. » Depuis un certain temps les appels à la valorisation des langues nationales se font de plus en plus pressants. Les facultés, les instituts de recherche et les écoles professionnelles abondent de recherches de haute valeur scientifique, appelant à l'instauration d'un bilinguisme convivial langues nationale/français dans le système éducatif formel et non formel. Il ya même les Nations-Unies qui, dans l'élaboration des Objectifs du Millénaire pour Développement (O. M. D.) fait de l'alphabétisation des populations une variable essentielle du développement. Comme on peut le constater, la promotion des langues nationales et du bilinguisme connaît chaque jour un regain d'intérêt.

Et c'est fort de tous ces appels que le gouvernement burkinabè, hier timoré et attentiste, hier méfiant et non convaincu, place aujourd'hui la valorisation des langues nationales et la promotion du bilinguisme éducatif au cœur de ses préoccupations et de son agenda. En témoigne la création d'un Secrétariat d'Etat à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle élève aujourd'hui en Ministère Délégué à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. La loi d'orientation de l'éducation de 2007 fait un pas de plus vers la valorisation des langues nationales aux côtés du français.

À l'image de tous les pays francophones d'Afrique, au Burkina Faso, le français, langue du colonisateur est utilisée comme objet et moyen d'enseignement. Prétextant qu'elle est un facteur d'unité et de cohésion sociale des peuples dans les colonies, le colonisateur a imposé par le feu, le fer, les larmes et le sang, sa langue et partant sa culture. Les propos de L. PORCHER (1984 :156) « apprendre une langue c'est apprendre beaucoup plus qu'une

langue, c'est intégrer un type de relation au monde fortement caractérisé, une manière de structurer, de conduire le réel, c'est aussi participer d'une certaine manière, ne serait-ce que par la seule pratique de la langue qui s'exprime, au devenir de cette culture », traduit éloquemment l'état d'esprit d'une telle vision. Quoi de plus normal que la langue française devienne la langue officielle des pays colonisés par la métropole française. Quoi de plus normal aussi que subséquemment, elle devienne aussi une langue de prestige, d'épanouissement et de promotion sociale car c'est « *elle qui ouvre la porte aux différents emplois de cadres dans l'administration* ».

Depuis les indépendances, l'usage du monolinguisme exclusif en français n'a pas produit de résultats à la hauteur des ambitions de ses défenseurs ou de ses contemplateurs. D'où les justifications qu'apporté Dieudonné OUATTARA (2001 :1) en ces termes :

Depuis les indépendances, l'enseignement et l'apprentissage du français vont descendo, de l'enseignement de base en passant par l'enseignement secondaire jusqu'au supérieur. Le français étant le médium d'enseignement, sa non maîtrise influence négativement tout le système éducatif. Les parents d'élèves se plaignent du faible niveau de leurs enfants en français. Pour les maîtres et les autorités, les résultats obtenus ne sont pas ceux escomptés. Cette situation a conduit les autorités en 1975 à prendre un décret supprimant le zéro éliminatoire en dictée au certificat d'étude élémentaire (CEPE).

Mais une "chose" est de proclamer que les langues nationales doivent avoir le même statut que le français, une autre chose est de travailler à leur réelle promotion. Sont de ceux-là l'enseignement bilingue au primaire dont les bons résultats sont en passe de conforter les Burkinabè quant au bien-fondé de sa pratique, la mise en œuvre de la politique de promotion de l'environnement lettré et l'encadrement juridique de la politique éditoriale en langue nationales.

Au niveau de l'enseignement supérieur, les langues nationales (le mooré, le dioula, le fulfulde) font objet d'enseignement dans certaines filières de formation telles par exemple les lettres et la linguistique. Malgré ces quelques signaux qui font croire à la promotion des langues nationales, le français exerce son hégémonie et sa mainmise sur la société burkinabè dans son ensemble.

Dans l'administration par exemple la situation est restée toujours la même. En effet, de nos jours postuler à un emploi dans l'administration publique ou dans le secteur privé nécessite une référence scolaire, même si de plus en plus les langues nationales sont utilisées dans les services au cours des conversations informelles. Le français est la seule langue utilisée dans toute l'administration au Burkina Faso. Bernard KABORE (1996) démontre que c'est elle qui est la langue de la presse écrite, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. À ce titre, il est perçu comme une langue de promotion sociale et favorise l'épanouissement de l'homme comme l'affirment G. KEDRBEOGO et Z. YAGO (1982 :72) pour qui « il est perçu comme la voie d'accès au monde moderne et aux multiples avantages qu'il offre, notamment la promotion sociale ou économique ».

4.4. Le français, « langue nationale »

Le français, langue officielle du Burkina Faso, est de nos jours l'apanage de la plupart des couches sociales. En effet, longtemps considéré comme la langue d'une élite donnée et utilisé uniquement dans l'administration et dans le système éducatif, le français dépasse aujourd'hui ce cadre restrictif et se rencontre au niveau du secteur informel. A ce niveau les non lettrés en français se "débrouillent" dans cette langue pour satisfaire aux besoins de l'intercommunication ou afin d'instaurer la communication avec les lettrés.

C'est ainsi qu'on note le fait que le français s'enrichit d'emprunts et il faut probablement prévoir le développement d'un français burkinabè à partir des langues nationales. A CANU (1974 :8) parle d'une "langue africain francisée" qu'il définit comme une variété qui « utilise des mots français le plus souvent déformés phonétiquement en leur donnant un sens différent de celui qu'il ont en français courant et en les combinant selon des schémas syntaxiques propres aux langues négro-africaines ». Projeté en terre étrangère, soumis à différents modes d'appropriation, accueillant d'autres cultures, le français en Afrique s'est particularisé pour s'adapter à ses nouvelles fonctions. C'est ce processus que résume M. GASSAMA (1995) en ces termes :

Les Francophones d'Afrique sont contraints de casser le cou à la syntaxe du français, et en conséquence, c'est précisément les mots de France qui doivent se plier, se soumettre pour épouser les contours parfois si sinueux, si complexes, de nos pensées ; il faut qu'ils acceptent cette obéissance

aveugle, qu'ils admettent des déviations, puisqu'ils ont pris le risque de traverser les mers ; il faut qu'ils acceptent de s'acclimater, ces mots qui nous viennent de France.

Le Français devient en ce moment une langue véhiculaire que J.L. CALVET (op.cit.) définit comme étant « une langue utilisée par des communautés linguistiques différentes dans leurs contacts ». Ainsi, le français est devenu l'apanage des commerçants, des artisans, en un mot de tout le secteur informel des centres urbains dans l'exercice de leurs activités. Cela se traduit par le choix des populations pour une alphabétisation en français au détriment des langues nationales réservées quasi exclusivement aux échanges communicatifs inter- communautaires. En partant de cette fonction véhiculaire du français, C. CAITUCOLI et A. BATIANA (1993) ont considéré le français comme la soixante et unième langue du Burkina alors qu'Amadé BADINI (1993) se dit sceptique quant à la capacité des langues nationales africaines à promouvoir le développement et souhaite qu'on fasse du français une langue nationale même si, pour cela, on doit travailler à codifier une norme standard.

Au Burkina Faso, le français assume essentiellement les fonctions sociolinguistiques suivantes :

- la fonction officielle. Cela est dû au fait que la langue française régit la vie politique, économique et social du pays. Ainsi toutes les institutions fonctionnent exclusivement en français (administration, radio, télévision, presse écrite et parlée, justice, etc.)
- la fonction d'enseignement. Le français, toute proportion gardée, est la seule langue de la scolarisation dans le pays ;
- la fonction internationale. Le français assume ce rôle, car il permet au pays d'établir ses échanges diplomatiques, économiques et culturelles à l'échelle mondiale ;
- la fonction de communication. Cette fonction est attribuée au français qui unit les différentes ethnies impliquées dans le processus de l'effort de construction du pays ;
- enfin l'autre fonction que joue le français est la fonction religieuse.

Conclusion

La langue française, en raison du contexte historique et sociopolitique, est devenue la langue de l'Afrique francophone avec ses atouts, ses forces et ses faiblesses. Pendant longtemps, en tandem avec la religion, elle a été utilisée comme un outil de libération pour les peuples africains alors que de nombreux penseurs africains et africanistes l'ont toujours perçue comme un outil d'asservissement et d'aliénation culturelle. Pourquoi devons-nous toujours être gouverné dans la langue des autres alors que nos langues, appelées avec dédain et condescendance, idiomes, dialectes, sont à même de véhiculer la science, la technique et promouvoir la culture, s'insurgent les plus radicaux. Mais les errements des uns et l'opportunisme des autres ont eu raison de l'unanimité des Africains tant les divergences étaient criardes. Quoi de plus normal donc que, dans ces conditions, la langue française continue de jouer les premiers rôles dans la vie sociale, politique et éducative des pays africains. Et malgré la prise de conscience timide et timorée tendant à promouvoir les langues nationales africaines dans le système éducatif, le français aura toujours de beaux jours devant lui et les lendemains chanteront toujours pour lui. Plus particulièrement au Burkina Faso, son assise, sa fonctionnalité, sa prééminence sont telles qu'il fait partie intégrante de l'espace linguistique burkinabé et il est à souhaiter qu'elle puisse, dans le cadre d'un bilinguisme et d'un plurilinguisme conviviaux, asseoir une coexistence pacifique avec les autres langues, dans une dynamique de complémentarité et non de concurrence, non de diglossie. C'est ainsi qu'abordant la cohabitation du français et des langues nationales, Norbert NIKIEMA (1990 :16) formule le vœu d'une coexistence pacifique entre les langues en ces termes : « *Nous avons besoin de nos langues nationales pour notre développement culturel et économique que les langues internationales de grande diffusion. Le réalisme et le bon sens commandent que soit éteint tout foyer de conflit entre les deux types de langues pour permettre leur coexistence pacifique dans la complémentarité. Cela exigera une politique linguistique, lucide, saine et responsable qui rejette tout nationalisme étroit et xénophobe autant que toute extraversion aliénante.* » C'est pourquoi même si l'école doit jouer le premier rôle dans cette quête, d'autres opportunités doivent être explorées.

L'enracinement du français en terre africaine s'accompagne en effet du sentiment qu'idéologiquement et sociologiquement, cette langue a cessé d'être une langue étrangère pour devenir une langue africaine d'adoption face

à d'autres langues africaines de souche. Mais ce bel optimisme doit être atténué pour les raisons évidentes à savoir :

- que le français, diffusé uniquement par l'école, continue d'être la langue d'une élite intellectuelle, économique et sociale ;
- que le français enseigné à l'école est un français qui se veut "central", "universel" donc "normé", ignorant les pratiques endogènes. Cela empêche de prendre en compte les besoins réels des usages africains. Comme l'écrit Robert CHAUDENSON (1991 : 2) « l'essentiel des savoirs, savoir-faire et savoir être qu'on voudrait transmettre se perd au cours de la transmission, faute d'un cadre communicatif adapté et efficace ». Ce constat amène J. Kouadio N'GUESSAN (1997 :180) à faire les propositions suivantes en guise de conclusion :

- l'école ne peut plus être le seul lieu de diffusion du français en Afrique : il faudrait trouver d'autres canaux qui rendraient la présence de cette langue irréversible ;
- les usages locaux doivent être pris en compte, dans une certaine mesure. Il ne s'agirait pas de systématiser par exemple ces usages à l'école, mais on doit veiller à réduire la trop grande distorsion entre la langue qui est enseignée et celle qui a cours à l'extérieurs de la classe ;
- enfin, et cette question est d'importance, dans la gestion des langues de l'espace francophone, on doit aboutir à la définition d'une véritable complémentarité entre français et langues nationales qui, parce qu'elles assument encore une part importante des besoins communicatifs des populations africaines, peuvent apporter une contribution décisive dans le processus de développement des pays africains.

Ainsi à côté d'un français normé, doit coexister un français endogène pour l'immense majorité d'Africains qui ne sont pas allés à l'école et qui souhaitent, pour diverses raisons, s'exprimer dans la langue de Molière, même avec des distorsions sémantiques et morphosyntaxiques, en autres.

Bibliographie

- BATIANA A., (2003) « Evolution des écoles satellites au Burkina Faso » in *Mélanges en l'honneur des professeurs Bakary COULIBALY et Hyacinthe SANWIDI*, 1^{er} numéro spécial, Juin 2003 Presses Universitaires de Ouagadougou (PUO)
- BALANDIER G., (1957) : *Afrique ambiguë*, Paris, Plon

- CAITUCOLI C., & BATIANA A., (1993) : *Le Français au Burkina*, Projet Campus Rapport Final
- CALVET J. – L. (1979) : *Linguistique et colonialisme*, Paris, Payot
- CANU A., et al., (1974) : *Français écrit et parlé dans le second degré*, Tome II, Université d'Abidjan
- CHAUDENSON R., (1991): *La francophonie représentations réalité-perspective*, Aix-en Provence
- CHEVRIER J., (2003) : *La littérature nègre*, Paris, Armand Colin
- CLAD (1971) : *Pour parler français*, troisième année
- COCULAB., PEYROUTET (1999): *Didactique de l'expression De la théorie à la pratique*, Paris, Librairie Delagrave
- DAVESNE A., (1984) : *Nouveau syllabaire de Mamadou et Bineta à l'usage des écoles africaines*, Paris, Librairie Istra
- FANON Fr., (1952) : *Peau noire, masques blancs*, Paris, le Seuil
- FANON Fr., (1961) : *Les damnés de la terre*, Paris, Maspéro
- GASSAMA M., (1995): *La langue d'Ahmadou KOUROUMA* ACCT, Karthala
- HAGEGE C., (1987) : *Le français et les siècles*, Paris, Odile Jacob
- KABORE B., (1996) : *Statut et fonctions du français et des langues nationales au Burkina Faso : les pouvoirs judiciaires et législatifs et la presse écrite à Ouagadougou*, Mémoire de maîtrise, Département de linguistique, Université de Ouagadougou
- KEDREBEOGO G., YAGO Z. (1982) : *Situation des langues parlées en Haute-Volta : perspectives de leur utilisation dans l'enseignement et l'alphabétisation*, Abidjan / Paris, ACCT
- KOUROUMA A., (1976) : *Les soleils des indépendances*, Paris, le seuil
- LANGE M.F., (1991) : « Le choix des langues à enseigner au Togo : quels enjeux politiques » in Charmes (dir), *Plurilinguisme et développement*
- LECHERBONNIER B., (1977) : *Initiation à la littérature négro-africaine*, Paris, Nathan
- MAKOUTA MBOUKOU J. – P., (1973) : *Le français en Afrique Noire (Histoire et Méthode de l'enseignement du français en Afrique)*, Paris, Bordas
- MANESSY G., (1994) : *Le français en Afrique Noire. Mythe, stratégie, Pratiques*, Paris, L'Harmattan
- MANESSY G., (1994) : "Pratiques du français en Afrique Noire Francophone" in *Langue française* n°104 Décembre 1994. Paris, Larousse
- MANESSY G., & WALD P., (1984) : *Le français en Afrique tel qu'on le parle et tel*

qu'on le dit. Paris, L'Harmattan

MATESO L., (1986) : *La littérature africaine et sa critique*, Paris, Khartala /A. C. C. T.

MILLOGO L., (2002) : *Nazi Boni Premier écrivain du Burkina. La langue bwamu dans*

Crépuscule des temps anciens. Limoges, PULIM (Collection Francophonies)

MEMMI A., (1985) : *Portrait du colonisé*, Paris Gallimard

MEMMI A., (1985) : *Portrait du colonisateur*, Paris Gallimard

NACRO I., (1988) : « *Le français parlé au Burkina Faso : approche sociolinguistique* » in

Cahiers de linguistique sociale n°13, Rouen, France

NAPON A., (1994) : *L'enseignement du français au Burkina Faso : méthodes et stratégies* », in *Les Annales de l'Université de Ouagadougou, volume V1, série A : sciences humaines et social*, INB, Ouagadougou

NAPON A., (2009) : *Cours de sociolinguistique destiné aux étudiants (es) de 3^{ème} année Lettres Modernes (option : grammaire)*, Département de lettres modernes, UFR-LAC, Université de Ouagadougou.

N'GUESSAN K.J., (1997) : « *Le français, langue d'Afrique, Communication prononcée aux Assises de l'enseignement du et en français* », in AIF du 19-21 octobre 1997

NIKIEMA N. (1990) : « *Problématique de l'utilisation des langues nationales à l'école dans le contexte du conflit des intérêts des classes au Burkina Faso* » in *Cahiers du CERLESHS n°12*, Université de Ouagadougou

OUATTARA D., (2001) : *Analyse critique des méthodes et stratégies d'enseignement du français à l'école primaire au Burkina Faso (de 1960 à nos jours)*, Rapport de DEA, Département de linguistique, U.F.R – LAC, Université de Ouagadougou

PORCHER L., (1984) : « *Apprendre à apprendre dit-on* » in *Essais*, Paris, CREDIF/DIDIER

SANOU K.M., (1989) : *Une vie de boy de Ferdinand OYONO ou la quête d'une identité problématique*, Mémoire de maîtrise, Département de lettres modernes, Université de Ouagadougou

SARTRE : J.P., (1972) : *Anthologie nègre- africaine*, Paris Marabout Université

TETU M., (1997) : *Qu'est-ce que la francophonie?* Paris, EDICEF / HACHETTE

WALDMAN A., (1979) : *Le français hors de France*, Paris, Champion

LES EMPRUNTS LEXICAUX DE LA LANGUE FANG AUX LANGUES AFRICAINES

Pither MEDJO MVE

Université Omar Bongo de Libreville
Département des Sciences du Langage,
pmedjo_mve@yahoo.fr

Résumé

Cette étude montre que le fang a emprunté du lexique aux langues africaines avec lesquelles elle se trouve en contact. Ces emprunts concernent notamment les noms de langues, l'habillement, les plantes cultivées, les boissons alcoolisées, la nourriture, les toponymes et les danses. La plupart des emprunts sont issus des langues bantu du Gabon classées dans la zone B. D'autres au contraire proviennent des langues bantu parlées au Cameroun (bulu et ewondo), au Congo (lingala et kikongo) voire en Guinée équatoriale. On trouve cependant quelques emprunts aux langues africaines non-bantu (haoussa et igbo). Les emprunts du fang sont majoritairement des nominaux classés en 1a/2. Un nombre important d'emprunts semble être entrés en fang entre la fin du 19^e siècle et le début du 20^e siècle.

Mots clefs : emprunt, fang, ntumu, langues africaines, gabon, contact

Abstract

This study shows that the Fang language has borrowed lexicon from the African languages with which it is in contact. These borrowings concern in particular language names, clothing, cultivated plants, alcoholic beverages, food, toponyms and dances. Most of the borrowings come from the Bantu languages of Gabon classified in zone B. Others come from the Bantu languages spoken in Cameroon (Bulu and Ewondo), Congo (Lingala and Kikongo) and even Equatorial Guinea. However, there are some borrowings from non-Bantu African languages. Fang loans are mainly nominals classified in 1a/2. A significant number of loans would have arrived in Fang between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Keywords : borrowing, fang, ntumu, african languages, gabon, contact

Introduction

Les premiers travaux sur les emprunts du fang ont porté sur les termes que cette langue du Gabon a empruntés aux langues européennes. C'est le cas dans le mémoire de DEA de D.N. Mendame Asseko (2005), ou encore dans P. Ondo-Mebiame et Y. Nzang-Bie (2012). Le premier auteur cité s'est intéressé aux emprunts à l'anglais et au français du fang parlé à Oyem et Cocobeach. Quant aux deux derniers auteurs, ils ont décrit quelques procédés d'appropriation des emprunts lexicaux du fang-atsi au français. Plus récemment, dans P. Medjo Mvé *et al.* (2022), nous avons fait l'état des lieux des emprunts du fang aux langues indo-européennes. Dans P. Medjo Mvé (2022) par contre, nous avons décrit quelques procédés d'intégration des emprunts du fang-ntumu (parler de Bitam) aux langues indo-européennes. Nous préparons d'ailleurs actuellement un petit ouvrage de synthèse sur les emprunts du fang (cf. P. Medjo Mvé et J.-M. Eko Mba, en préparation).

Les Fang semblent en effet avoir choisi d'adopter de nombreux aspects de la culture occidentale dès l'époque coloniale. Ces emprunts linguistiques touchent de plusieurs domaines de la vie quotidienne (habitat, économie et commerce, objets fabriqués, religion, éducation, etc.). La majorité des emprunts sont des noms, même si on trouve quelques verbes.

L'étude a mis en évidence le fait que le fang a emprunté du vocabulaire aux langues suivantes : anglo-américain (et pidgin-english), français, allemand, espagnol et portugais. A eux seuls, les emprunts à l'anglo-américain et au pidgin-english représentent près de 70 % des items du corpus (soit un total d'environ 170 items), c'est-à-dire la grande majorité des items. Les autres langues se partagent le reste des formes empruntées (soit 30 %). Cette étude a montré par ailleurs que la plupart des emprunts semblent s'être intégrés au système linguistique du fang-ntumu. Pour des raisons historiques, les emprunts à l'anglo-américain (via le pidgin-english), l'allemand et l'espagnol semblent plus anciens. Une vingtaine voire une trentaine d'années pourraient les séparer des emprunts au français. En effet, l'influence française dans la région a été plus tardive (à partir des années 1915-1920).

Le présent article tente d'examiner les emprunts du fang aux langues africaines. Il s'agit donc d'un sujet qui, jusque là, n'avait pas suscité l'intérêt des chercheurs. Pourtant, comme c'est le cas d'autres langues, le fang semble bien avoir emprunté du vocabulaire aux langues africaines avec lesquelles elle est en contact, ce depuis fort longtemps.

Dans cette contribution, après l'introduction nous allons exposer, (1) la problématique de notre recherche et le cadre théorique choisi, (2) la situation géolinguistique du fang (notamment les langues avec lesquelles il se trouve en contact), (3) le résumé des principales caractéristiques phonologiques du fang, (4) l'enquête lexicale et (5) les résultats de l'enquête linguistique, avant de tirer les enseignements de l'étude.

1. Problématique et cadre théorique de l'étude

Cet article a pour objectif de tenter de jeter de la lumière sur les emprunts du fang aux langues africaines. Quels termes le fang a-t-il empruntés aux langues avec lesquelles il est en contact ? Peut-on évaluer leur nombre ? Quelles sont leurs caractéristiques phonologiques et morphologiques ? A quelles langues africaines le fang a-t-il emprunté ces termes ? Dans quels champs lexicaux s'inscrivent-ils ? Est-il possible de les dater ?

C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. Cette étude repose sur le modèle théorique de H.H. Hock (1986, p. 380), qui considère que les langues et les dialectes ne vivent pas en vase clos : « *Languages and dialects, however, do not exist in a vacuum* ». Ils sont toujours en contact avec d'autres langues ou dialectes. Mais d'après cet auteur, c'est seulement le degré du contact qui peut varier d'une langue à l'autre. Il précise néanmoins que le vocabulaire de base résiste mieux au changement, même dans le cas où on a affaire à une langue de prestige. Toutefois, la résistance du lexique de base n'est pas absolue (H.H. Hock, 1986, p. 385). Ce modèle théorique veut aussi que l'intégration (« *nativization* ») des emprunts ou des termes étrangers obéisse quasiment aux mêmes principes de base que le changement linguistique classique. L'emprunt peut être direct ou indirect. Dans ce dernier cas, la langue source n'est pas en contact direct avec la langue emprunteuse (langue cible).

2. Situation géolinguistique du fang

Le fang est une langue bantou parlée au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale par environ un million de personnes. D'après D.-F. Idiata *et al.* (2013, p. 90), « Au Gabon, les Fang constituent le groupe ethnique majoritaire, puisque cette communauté est estimée à environ 30 % de la

population nationale ». C'est une langue bantou du groupe A70 (groupe Yaounde-Fang) d'après M. Guthrie (1948). Dans ce groupe bantou, le fang porte la référence A75. Sur le plan dialectologique, le fang semble se subdiviser en deux aires dialectales : Nord et Sud (cf. J.-M Hombert 1991 ; P. Medjo Mvé 1997). La frontière qui sépare ces deux aires semble passer par les régions de Mitzic, Sam, Medouneu jusqu'à Bata en Guinée équatoriale. Comme nous l'avons montré dans notre thèse (cf. P. Medjo Mvé 1997), les parlers (ou variétés) du fang situés sur cette frontière manifestent des phénomènes particuliers qui peuvent s'expliquer par le contact dialectal (emprunts, interférences, doublets, etc.).

Figure 1. Situation géographique du fang (A75) dans le groupe A70
(Source : J. Maho 2009).

Six dialectes (ou variétés) font partie intégrante de cette langue bantou, comme l'a souligné J. Maho (2009) dans sa mise à jour¹.

Au nord du domaine, les parlers se trouvent en contact direct avec le bulu (A74), et dans une moindre mesure avec l'ewondo (A72), deux langues du Cameroun qui font également partie du groupe A70 (voir carte). Il s'agit en fait de deux idiomes bantou qui lui sont linguistiquement très proches. Dans les régions de Bitam et Mínvoul, le fang se trouve également en contact avec des locuteurs du groupe A90 (groupe kaka ou kako) en nombre très réduit, alors que dans la zone de Mínvoul il est en contact avec la langue des Pygmées Baka (groupe oubanguien). Du côté de la Guinée équatoriale, le fang nord se

¹ Ces six variétés du fang sont classées de la manière suivante : ntumu (A75a), okak (A75b), meke (A75c), atsi (A75d), nzaman (A75e), mvaï (A75f).

trouve notamment en contact avec des locuteurs du groupe A30 (bubi-benga). Au sud et à l'est du domaine, les parlers du sud sont en contact avec les langues bantu des groupes A80 (groupe Maka-Njem), B10 (groupe Myènè) et B20 (groupe Kota-Kele).

Il est donc probable que la majorité des emprunts du fang soient directement issus des langues appartenant à ces groupes bantu, qu'ils soient situés au Gabon, au Cameroun ou en Guinée équatoriale.

3. Résumé des caractéristiques phonologiques du fang

Il est important de présenter les caractéristiques phonologiques du fang-ntumu avant de bien identifier les emprunts qui s'écartent des règles phonologiques du système régulier du fang. Ce résumé des caractéristiques du fang-ntumu s'appuie sur un corpus d'environ 2500 items de cette variété (cf. P. Medjo Mvé 1997).

3.1 Les voyelles

Le fang-ntumu présente un système à huit (8) voyelles monophthongues et trois (3) diphthongues, comme on peut le constater dans la figure suivante.

i		u	ɥi, ɥe, ɥɛ
e	ə	o	
ɛ		ɔ	
	a		

Figure 2 : Système vocalique du fang- ntumu.

La longueur vocalique n'est pertinente que dans des syllabes ouvertes, comme on peut le constater dans les mots **ká** 'pangolin minuscule' et **káá** 'sœur'.

3.2 Consonnes

L'inventaire des consonnes est assez différent selon que la consonne 'ferme' la syllabe ou qu'elle constitue la consonne initiale de la syllabe suivante.

Consonnes en position C₁

		t		k	kp
b		d			gb
	f	s	ʃ		
	v	z	ʒ		
		ts			
		dz			
w		l	y		
m		n	ɲ		
m v		nd		ŋg	

Tableau 1. Consonnes attestées en C₁ en fang-ntumu.

Consonnes en C₂ (structures C₁V₁C₂)

Consonnes en C₂ (C₁V₁C₂V₂)

	t	k		b		k [ʔ]
	s			m	n	[ŋ]
m	n	ɲ	[ŋ]		l	
					r	

Tableau 2. Consonnes attestées en C₂ en fang-ntumu.

3.3 Tons

Le fang se sert de trois tons ponctuels qui sont distinctifs : les tons haut, bas et moyen. Le ton haut et le ton bas peuvent se combiner pour former des tons modulés (ton montant et ton descendant), qu'on peut considérer comme des successions ou séquences (ton haut suivi d'un ton bas et vice versa).

3.4 Syllabes

Comme l'ont constaté J.M. Hombert *et al.* (1989, p.135), la plupart des thèmes du fang ont une structure monosyllabique de type $-C_1V_1C_2$, mais on trouve aussi des syllabes ouvertes CV (avec V_1 longue ou brève). Environ 10 % du lexique est constitué par des thèmes polysyllabiques $-C_1V_1C_2V_2\dots$

4. L'enquête lexicale

L'enquête lexicale s'est déroulée à Libreville entre juin et août 2024. Nous nous sommes appuyé dans un premier temps sur notre propre compétence linguistique. Ce qui nous a permis de réunir un corpus de départ d'environ une cinquantaine de termes censés être des emprunts. Par la suite, profitant d'une discussion sur une plateforme Whatsapp, nous avons poursuivi l'enquête notamment auprès de monsieur Louis Ondo Mba (59 ans). Ce dernier avait fait par hasard un commentaire sur un emprunt du fang (i.e. **mə̀lambà** 'vin de canne à sucre') au niveau du groupe WhatsApp, alors que nous avions commencé nos recherches sur les emprunts du fang. Il avait tenté d'expliquer comment ce terme serait entré en fang.

Monsieur Louis Ondo Mba est professeur d'histoire. Il se présente comme un ardent défenseur de la culture fang. L'enquête de vérification avait finalement permis d'exclure un certain nombre de formes de la liste initiale, ou au contraire d'en inclure d'autres. Finalement, nous avons pu retenir environ 81 termes, qu'ils soient issus de langues voisines ou non¹.

5. Résultats de l'enquête

Certains emprunts lexicaux se caractérisent par la 'violation' de certaines règles grammaticales du fang. Il est donc utile de distinguer, d'une part, les emprunts qui présentent des caractéristiques phonologiques atypiques et, d'autre part, les emprunts qui s'écartent des règles morphologiques du système standard du fang.

¹ La liste complète des emprunts figure en annexe.

5.1 Caractéristiques phonologiques des emprunts

5.1.1 Aspect segmental

Certains termes empruntés présentent des consonnes mi-nasales en position C₂ ou en position C₃ (cas de **ŋg**), alors que dans le système standard ces consonnes n'apparaissent jamais dans ce contexte (cf. **èdzàngò** 'courrier', **kóngò** 'danse traditionnelle (var.)', **màkóngò** 'bague de manioc'). Outre la présence de la mi-nasale **ŋg** en C₂, le terme **m'pôngò** 'ancien nom de Libreville' se caractérise aussi par la présence du son **p** en initiale de thème, alors que le système standard du fang ne le permet pas. Dans quelques cas, la consonne **mb** est attestée en C₂ voire en C₃ alors qu'en principe, cette mi-nasale ne fait pas partie des unités de base de cette langue. (cf. **òkumbà** 'lie du vin à base de canne à sucre', **sàmbàà**, 'bonjour !'. Par ailleurs, le **p** ne peut occuper la position d'attaque d'une syllabe en fang. Cependant, cette règle est enfreinte dans les emprunts **pópó** 'tissu africain' et **èpòlétó** 'sorte de danse'. Quelques items autorisent de leur côté la prononciation [**k**] du phonème /**k**/ en syllabe ouverte en C₂. Dans le système régulier, le **k** se prononce plutôt comme une occlusive glottale ([ʔ])¹ aussi bien en intervocalique (cf. **zǝʔ** 'igname (var.)' qu'en finale (cf. **zǝʔ** 'éléphant')². Cependant, la prononciation [**k**] en intervocalique suggère qu'il s'agit probablement d'un emprunt (cf. **èdzàkás** 'âne', **èbókà** '*Tabernanthes Iboga*', **èfàkà** 'sardine fumée').

De son côté, la fricative **s** se signale en intervocalique dans certains emprunts aussi bien en C₂ qu'en C₃, alors que dans le système standard, il n'est attesté qu'en finale absolue en C₂. C'est notamment le cas dans **àwúsá** 'langue haoussa' et **kóngòsá** 'rumeur'. Contrairement à **s**, le **z** n'est attesté qu'en C₁ en fang. Dans l'un des emprunts cependant, il apparaît en C₂ (**èkàzà** 'pont'). En fang-ntumu, le **t** se prononce généralement **r** en position C₂ lorsqu'il est immédiatement suivi d'une voyelle. Cependant, ce n'est pas le cas dans le terme **bùtí** 'bwiti', où cette règle phonologique n'est pas respectée. Par ailleurs, la succession /**t/ + /i/** n'est pas attestée dans les parlers fang (pour des raisons diachroniques, elle est prononcée **tsi**). Cependant, on trouve cette

¹ Il est possible que ce 'coup de glotte' soit lui-même un son emprunté au bulu. De fait, toutes les autres variétés du fang l'ignorent.

² Cette unité se prononce **x** ou **y** dans certaines autres variétés (cf. P. Medjo Mvé, 1997, p 274 et J. Mba-Nkoghe, 2009, pp. 24-25)

succession dans deux emprunts : **bùtí** ‘rituel du bwiti’ et **bòtí** ‘langue ewondo’. Dans les salutations, la voyelle finale située en V₂ de certains emprunts peut être allongée, alors que ce fait n’est pas attesté dans le système régulier du fang. Ainsi, le **a** final du terme **sàmbàà...** peut être *sur-longue*. L’allongement pourrait dépendre du degré de proximité qui existe entre les interactants. Autrement dit, plus les interactants sont proches, plus l’allongement sera maintenu. Notons que nous avons déjà décrit des cas de longueur vocalique liée à l’expressivité en fang dans un article sur les idéophones (cf. P. Medjo Mvé et R. Ollomo Ella, 2021).

5.1.2 Aspect suprasegmental

Sur le plan suprasegmental, la plupart des termes empruntés aux langues africaines présentent des contours tonals qu’on rencontre dans le système standard du fang, contrairement aux emprunts aux langues européennes (cf. P. Medjo Mvé, 2022, p. ?). On trouve cependant un profil tonal assez atypique sur un thème trisyllabique : le HBB. Or un tel profil n’est attesté que sur les verbes à l’infinitif dans cette variété du fang¹. Ce profil inattendu suggère qu’il s’agit probablement d’un emprunt. Le profil tonal atypique HHHHB, qu’on rencontre dans la forme **sálámálékùm** (qui présente cinq syllabes), confirme de son côté que ce terme est un emprunt au mot haoussa (ou arabe) pour ‘bonjour’. En plus des indices segmentaux mentionnés plus haut (présence de **k** en C₂), la forme **èbókà** ‘*Tabernanthes Iboga*’ présente par ailleurs un profil tonal inhabituel sur le thème, le HB. Ce qui confirme son statut d’emprunt. On sait néanmoins que le bwiti est une tradition tsogo (ou pinzi) que certains sous-groupes fang ont empruntée à une période récente (cf. J. Fernandez 1982).

5.1.3 Structure syllabique

En ce qui concerne la structure syllabique, les emprunts recensés présentent généralement des syllabes ouvertes de type CV. Les syllabes fermées de type CVC sont au contraire très rares dans les emprunts, alors que nous avons vu que dans le système régulier du fang elles sont majoritaires (en particulier dans les thèmes nominaux). On les rencontre notamment dans des

¹ Voir notamment le cas du verbe **ávòbò** ‘respirer’.

emprunts tels que **ntám** ‘fleuve Ntem’, **fón** ‘maïs’, **ntánján**¹ ‘homme blanc’. L’existence de syllabes fermées dans les emprunts suggèrent que le processus d’intégration phonologique des emprunts est en cours en fang.

5.2 Quelques caractéristiques morphologiques des emprunts

Comme c’est le cas des emprunts aux langues européennes, la plupart des termes empruntés aux langues africaines sont rangés en classe 1a/2, alors que cette classe est dédiée en principe aux humains dans les langues bantu. En fang, la classe 1a/2 a la forme zéro (\emptyset -) au singulier et **bà-** au pluriel. Cet appariement constitue la porte d’entrée principale de la plupart des emprunts. P. Ondo-Mebiame et Y. Nzang-Bie (2012, p. 119) ont souligné à juste titre que cette classe constituait « *la classe des emprunts par excellence* ». Comme c’est le cas dans le système régulier du fang, la plupart des termes empruntés sont rangés dans des paires de classes (singulier et pluriel), d’autres au contraire sont monoclases (cas de **bàkàkà** ‘langue kaka (ou kako)’ et de **bàtí** ‘langue des Beti du Cameroun’).

La figure 2 présente les classes les plus rencontrées dans les emprunts du fang.

Figure 2 : Répartition des classes nominales des emprunts aux langues africaines.

¹ La prononciation **ntánján** est aussi possible mais elle est très rare.

Certains emprunts semblent être des mots-composés. On rencontre aussi quelques formes redoublées. Cependant, ces deux derniers types sont assez rares. Les termes composés peuvent être constitués de deux nominaux voire d'un verbe suivi d'un nominal. Les deux formes redoublées de notre corpus sont **məŋgɔ̀ɔ̀ŋgɔ̀** ‘coup de poing’ et **ndèndèè** ‘sorte de médecine’. Le tableau suivant illustre les termes composés qu'on rencontre dans les emprunts du fang. On notera que c'est dans la classe 1a/2 que sont rangés la plupart de ces items.

Singulier	Pluriel	Appariements	Sens
àbà míkònò	bààbà míkònò ?	1a/2	‘poisson salé (var.)’
àwúra' ndiŋ	bààwúra' ndiŋ ?	1a/2	‘piège (var.)’
èlombè sìkà	bilombè sìkà ?	7/8	‘discours de réprimande, réquisitoire’
məŋgòrò kòim	bəməŋgòrò kòim	1a/2	‘vin de maïs’
òkum ŋgòrò	bòokum ŋgòrò	1a/2	‘tomate’

Tableau 3 : Quelques exemples d'emprunts qui sont des mots- composés.

5.3 Domaines sémantiques des emprunts

Le tableau 4 fait la synthèse des principaux domaines sémantiques où on trouve des emprunts, avec leur proportion dans le corpus.

Figure 3 : Répartition des principaux champs sémantiques des emprunts.

Parmi les champs sémantiques que nous avons rangés dans la catégorie ‘Autre’ on trouve : les parures (3), la littérature (3), le combat ou la guerre (3), les rites et croyances (3), les salutations (2), les produits cosmétiques (2), les noms d’animaux (2), le commerce (2), la médecine (2), les matériaux de construction (1) et les techniques de piégeage (1).

5.4 Peut-on dater ces emprunts ?

Même s’il n’est pas aisé de dater avec précision l’entrée de ces termes dans le vocabulaire du fang, on peut néanmoins considérer que les emprunts les plus récents appartiennent probablement aux langues bantu de la zone B. Ces langues sont parlées au Gabon. L’histoire nous apprend que la migration fang a atteint l’Estuaire du Gabon vers la fin du 19^e siècle (voir par exemple, A. Merlet, 1990). Certains emprunts pourraient donc remonter à cette période. Quant aux emprunts issus des langues de la zone C (lingala) et aux langues de la zone H (kikongo), il est possible que la plupart de ces emprunts aient transité par des langues de la zone B avant d’entrer en fang. L’émergence de grands centres urbains a dû favoriser la diffusion de certains emprunts à l’intérieur du pays du fait de l’exode rural.

Il est par contre plus difficile de dater les emprunts à l’ewondo et au bulu, deux langues qui sont en contact avec le fang depuis longtemps (voir P. Laburthe-Tolra, 1981). L’emprunt au haoussa pourrait remonter de son côté

au début du 20^e siècle, qui correspond à l'arrivée des premiers migrants haoussa dans la province du Woleu-Ntem.

Conclusion

Cette étude sur les emprunts confirme la théorie de H. H. Hock (1986) selon laquelle les langues ne vivent pas en vase clos. Le fang s'est donc nourri de termes issus d'autres langues africaines (près d'une centaine de termes), qu'elles soient des langues voisines ou non. L'emprunt est souvent direct et quelquefois indirect (cas des emprunts issus des langues des deux Congo). Les emprunts concernent notamment des domaines tels que les noms de langues ou de communautés ethniques, l'habillement, les plantes cultivées, les boissons alcoolisées, la nourriture, les toponymes et les danses traditionnelles.

Comme on pouvait s'y attendre, les langues africaines dont sont issus ces emprunts sont situés majoritairement au Gabon et dans les pays limitrophes (les deux Congo, le Cameroun et la Guinée équatoriale). L'étude a cependant montré qu'on rencontre aussi quelques emprunts issus d'autres langues d'Afrique (cas de l'igbo et de l'haoussa).

Comme les emprunts aux langues européennes, la plupart des termes trouvés sont des noms, alors que les emprunts de verbes sont très rares. La plupart de ces noms sont rangés en classe 1a/2. Il est possible que certains emprunts se soient bien intégrés, au point qu'il est maintenant très difficile de les identifier. C'est peut-être le cas de certains termes du lexique de base tels que **mónḡ** 'jeune, jeunesse' et **mìnḡngá** 'femme', que nous n'avons pas inclus dans la liste, mais qui pourraient être issus du bulu ou de l'ewondo.

Bien qu'il soit difficile de dater avec précision ces emprunts, il semble que certains d'entre eux sont entrés dans la langue fang à une période assez récente, c'est-à-dire à la fin du 19^e siècle et au début du 20^e siècle (cas des termes empruntés aux langues de la zone B).

On peut finalement espérer que cette recherche va se poursuivre sur l'ensemble du domaine fang (en particulier, les variétés du sud)¹ afin de mieux mesurer l'ampleur du phénomène de l'emprunt dans tous les dialectes qui font partie de cette langue.

¹ Dans une des variétés du fang parlé dans la zone de Mitzié, l'ananas est dénommé **ḡkubá**. En ndambomo, langue classé B204, on trouve la forme **kubá** (pl. **bìkubá**) 'ananas' (cf. P. Medjo Mvé 2013, p. 224).

Références bibliographiques

- Fernandez J.W, 1982, *Bwiti. An ethnography of the religious imagination in Africa*, New Jersey, Princeton University Press.
- Hock, Hans Henrich, 1986, *Principles of historical linguistics*, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, Amsterdam.
- Hombert, Jean-Marie, 1991, « Quelques critères de classification des parlers fang », *Pholia*, vol. 6, Université Lyon2, p.145-153.
- Idiata, Daniel-Franck, Ratanga Ange François et Hombert Jean-Marie, 2013, *Atlas des langues et peuples du Gabon*, Les éditions du CENAREST, Libreville.
- Laburthe-Tolra, Philippe, 1981, *Les seigneurs de la forêt (essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens beti du Cameroun)*, Publications de la Sorbonne, Paris.
- Maho, Jouni, 2009, « The online version of the new updated Guthrie list: referential classification of the Bantu languages ». Manuscrit non publié. 1-124. Adresse du site:
- Mba-Nkoghe, Jules, 2009, *Contrastes vocaliques et consonantiques entre l'allemand et le fang. Approche phonétique*, Presses universitaires du Gabon, Collection Corpus.
- Medjo Mvé, Pither, 1997, *Essai sur la phonologie panchronique des parlers fang du Gabon et ses implications historiques*, thèse de doctorat, Université Lyon2.
- Medjo Mvé, P. et J.-M. Eko Mba (en préparation), *Tout savoir ou presque sur les emprunts du fang*.
- Medjo Mvé, Pither et R. Ollomo Ella, 2021, Notes sur les idéophones en fang nntumu parlé dans les régions de Bitam et Oyem, *Revue congolaise de linguistique*, publiée par le CERELLO, numéro 4, décembre, Université Marien N'gouabi, Brazzaville.
- Medjo Mvé, Pither, 2022, « Esquisse de description de quelques procédés d'intégration des emprunts du fang aux langues indo-européennes », *Recherches et regards d'Afrique*, EFUA, tome Lettres, langues, éducation, juillet, pp. 180-204.

Medjo Mvé, Pither, Eko Mba Jean-Martel et Nzamickale Damien, 2022, « Les emprunts du fang (A75) aux langues indo-européennes : un premier état des lieux », *Longbowu*, revue des langues, lettres et sciences de l'homme et de la société, décembre, Université de Kara, pp. 61-75.

Mendame Asseko, Diang Nanaug, 2005, Les emprunts à l'anglais et au français du fang parlé à Oyem et Cocobeach, mémoire de DEA, Université Omar Bongo.

Merlet, Annie, 1990, *Le pays des trois estuaires (1471-1900)*, Libreville CCF-Sépie.

Ondo-Mebiame, Pierre et Nzang-Bie, Yolande, 2012, « Les emprunts lexicaux du fang-àtsi au français : quelques procédés d'appropriation », *Revue internationale de sciences du langage Sudlangues*, numéro 18, décembre, Dakar-Fann, pp. 104-123.

Annexe : Tableau récapitulatif des emprunts

	Singulier	Pluriel	Cl.	Sens	Langue source
1		bə̀ti	2	'membre du groupe beti'	Ewondo (A72)
2	à̀bàkà	mə̀bàkà	5/6	'raccord sur un tissu' ?	?
3	à̀bàmikòn ò	bà̀àbàmikònò	1a/2	'poisson fumé (var.)'	?
4	àm̀vũ̀gà	*		'ambiance'	?
5	à̀wólól	?	5/6	'langue douala'	Douala (A ?)
6	à̀wùrà ndĩ̀j	bà̀àwùrà ndĩ̀j	1a/2	'sorte de piège'	?
7	à̀wùsà		5/6	'langue haoussa' ¹	Haoussa
	à̀wùsà	mə̀wùsà		'locuteur haoussa'	?
8	bà̀à	*	1a	'argile rouge'	?
9	bàgà	*	1a	'chanvre indien'	?
10	bà̀wólól	bə̀bàwólól	1a/2	'derniers jets du mengrokom'	?
11	bólól	*	1a	'sorte de danse' ? bolero ?	?

¹ Ce terme englobe en fait les langues haoussa, peul et kanuri.

12		bàkàkà	2	'langue kaka ou kako'	Kaka (A90)
13		bàk̀pèlè	2	'langue bakwele (ou bekwil)	Bekwil (A85b)
14		b̀̀ndzèbè		'langue nzebi'	Nzebi (B50)
15		b̀̀ngáá	2	'membre témoin de Jéhovah'	?
16		b̀̀p̀̀ǹ̀ǹ̀	2	'langue yipunu'	Punu (B40)
17		b̀̀b̀̀ng̀̀g̀̀o	8	'sorte de médecine trad. ?'	?
18		b̀̀k̀̀arbo	8	'mur fait d'écorses d'arbres'	?
19	b̀̀ì̀ng̀̀d̀̀d̀̀	b̀̀b̀̀ì̀ng̀̀d̀̀d̀̀	1a/2	'oiseau (var.)'	?
20	b̀̀ì̀yoo	b̀̀b̀̀ì̀yoo	1a/2	'oiseau (var.)'	?
21	b̀̀ùbè	b̀̀b̀̀ùbè	1a	'membre de l'ethnie bubi'	Bubi (A30)
22	bulú	*	1	'langue bulu'	Bulu (A74)
23	b̀̀t̀̀í	*	9	'rituel du bwií'	Getsogo (B30)
24	d̀̀z̀̀ì̀ng̀̀o	b̀̀d̀̀z̀̀ì̀ng̀̀o	1a/2	'caméléon'	?
25	èbàya?	b̀̀b̀̀àya?	7/8	'langue baka (Pygmée)'	Baka (oubanguien)
26	èbokà	b̀̀b̀̀okà	7/8	'iboga (<i>Tabernanthes iboga</i>)'	Getsogo (B30)
27	èbuŋgu	b̀̀b̀̀buŋgu	7/8	'naïf, innocent'	?
28	édòkò	b̀̀d̀̀òkò	7/8	'coup sur la tête'	?
29	édzàkas	b̀̀d̀̀zàkas	7/8	'âne'	?
30	édzàngò	b̀̀d̀̀zàngò	7/8	'courrier'	?
31	éfakà ?	b̀̀fàkà	7/8	'sardine fumée'	?
32	ègbéla	b̀̀g̀̀béla	7/8	'coup de poing'	?
33	èkàzà	b̀̀k̀̀azà	7/8	'pont'	?
34	èlombè s̀̀kà	?	7	'réprimande, discours réprobateur'	?
35	èmv̀̀̀ŋ̀̀a	b̀̀m̀̀v̀̀̀ŋ̀̀a		'boucle d'oreille'	?
36	èpoléto	?	1a/2	'danse traditionnelle'	?
37	èẁ̀̀ŋ̀̀a ?	b̀̀ẁ̀̀ŋ̀̀a	7/8	'foire, marché'	Ewondo ?
38	fon	fon	9/10	'maïs'	?
39	gàlwà		1a	'langue galwa'	Galoa (B10)
40	kàbà ŋ̀̀goná	b̀̀k̀̀abà ŋ̀̀goná	1a/2	'longue robe africaine'	?
41	ébo (ou kàl̀̀̀bà)	*	1a	'langue igbo du Nigéria'	Igbo (langue kwa)
42	kàl̀̀̀bà	*	9	'argile ?'	Igbo

43	kàmərún	*	1a	‘Cameroun’	Kikongo (H10)
44	koŋgo	*	1	‘Congo’	Kikongo (H10 ?)
45	koŋgo	*	1a	‘sorte de danse traditionnelle’	Kikongo ?
46	koŋgosa	*	1a	‘rumeurs, potins’	Lingala ?
47	màsàŋgo	*	1a/2	‘langue isangu’	Isangu (B42)
48	m̀boló (m̀bol’aní í)	mimboló	3/4	‘bonjour’	Myene (B10)
49	mbon̄go	*	3	‘argent’ (désuet)	Lingala ()
50	m̀b̀b̀r̀r̀	b̀m̀b̀b̀r̀r̀ ?	1	‘sorte de danse traditionnelle’	Lingala ?
51	m̀k̀koŋgo		1a	‘manioc de type congolais’	Kikongo (H10)
52		m̀k̀kora	6	‘langue ikota’	Kota (B25)
53		m̀k̀k̄	6	‘langue makina (= chiwa)’	Maka (A80)
54	m̀l̀l̀mb̀	b̀m̀l̀l̀mb̀	1a/2	‘vin à base de canne à sucre’	?
55	m̀ndzàŋ g̀	?	1a	‘petite crevette séchée’	?
56	m̀ndzàʔa	b̀m̀ndzàʔa	1a/2	‘plat de feuilles de manioc’	?
57		m̀ndzuz̀	6	‘vin alcool (gén.)’	Bulu (A74) ?
58	m̀j̀j̀m̀	b̀m̀j̀j̀m̀		‘épinard’	?
59	m̀ŋg̀d̀d̀ŋ g̀	*	1a	‘coup de poing’	Nzebi (B52)
60	m̀ŋgoro k̀m̀	b̀m̀ŋgoro k̀m̀	1a/2	‘vin de maïs’	?
61		m̀ŋgb̀r̀	4	‘rituel ombwiri ?’	?
62	m̀p̀oŋgo	*	3	‘ancien nom de Libreville’	Mpongwe (B10)
63	m̀v̀l̀	b̀m̀v̀l̀	1a/2	‘poisson (var.) carpe ?’	
64	m̀v̀l̀	*	1 ?	‘langue basaa’	Basaa (A40 ?)
65	nd̀nd̀d̀èè	b̀nd̀nd̀d̀èè ?	9	‘sorte de médecine trad.’	Yipunu (B40) ?
66	ns̀z̀z̀ ?	m̀ns̀z̀z̀	3/4	‘bien-portant’	?

67	ntańán ¹	mintańán	3/4	'homme blanc'	Myène (B10)
68	ntám ?	*	3	'fleuve Ntem'	Seki (B20) ?
69	ńgláńfis	* ?	9	'langue bamileke'	Bamileke
70	obàń	àbàń	11/5	'sous-vêtement' (= étui à pénis ?)	Ewondo (A72)
71	ókum ńgoro	boókum ńgoro	1a/2	'tomate'	?
72	okùmbà	*	11	'lie du vin de canne'	?
73	olàńdo	àlàńdo ?	11/5		Myene (B10) ?
74	owono	boowono	1a/2	'arachide'	?
75	owùlà	boowùlà	1a	'sorte de conte, personnage du conte owoula'	Myene (B10)
76	popo	bəpopo	1a/2	'tissu, pagne africain'	?
77	salamalek ùm	bəsalamalekù m	1a/2	'parfum (var.)'	Arabe/Haoussa
78	sàmbàà	*	*	'bonjour'	?
79	vùvu	vùvu	9/10	'farine de manioc'	Haoussa ou peul ?
80	welé ?	*	1a	'fleuve Woleu'	Seki (B20) ?
81	yèwono	*	1	'langue ewondo'	Ewondo (A72)
82	zimbàà	bəzimbàà	1a/2	'sorte de plante'	?

¹ Pour préciser la nationalité ou l'origine, on ajoute le toponyme qui convient (**ńtańán fùlasi** 'français', **ńtańán pàńá** 'espagnol', **ńtańán mńńé mńń** 'européen', etc.).

LA COMMUNICATION VERBALE DU CHRISTIANISME ET DE L'ANIMISME EN LANGUE TAGBANA

Dibauo Lydie TOURE épouse YAPI

Docteur en Sociolinguistique, Département des Sciences du Langage

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody

dibauolydie@gmail.com

Résumé

La communication verbale dans le christianisme et l'animisme en langue tagbana offre un fascinant terrain d'exploration des dynamiques culturelles et religieuses en Côte d'Ivoire. Le tagbana, une langue Gur parlée par un peuple dans la région du Hambol, est le véhicule à travers lequel ces deux systèmes de croyance s'expriment et interagissent. Dans le contexte du christianisme, la communication verbale en tagbana reflète les enseignements bibliques et les pratiques liturgiques transmises par les missionnaires chrétiens. Les prédications, les chants et les prières utilisent parfois, la langue tagbana pour transmettre la parole de Dieu et renforcer la foi des fidèles. Cependant, cette communication est souvent influencée par des éléments culturels locaux, créant ainsi une synthèse unique entre la tradition chrétienne et les croyances indigènes. D'autre part, l'animisme, une croyance ancestrale prévalente parmi certaines communautés Tagbana, est également véhiculé à travers la communication verbale. Les récits mythologiques, les rituels et les pratiques traditionnelles sont transmis de génération en génération dans cette langue. L'animisme valorise souvent la communication avec les esprits de la nature et les ancêtres, et cette communication verbale en tagbana est centrale pour maintenir ces liens spirituels. Au sein de la communauté Tagbana, la coexistence de ces deux systèmes de croyance se reflète dans la diversité des discours et des pratiques linguistiques. La communication verbale en tagbana est donc un carrefour où se rencontrent et s'entrelacent le christianisme et l'animisme, offrant un terrain fertile pour l'étude des interactions entre la religion, la langue et la culture dans cette région de la Côte d'Ivoire.

Mots clés : communication, christianisme, animisme

Abstract : Verbal communication in Christianity and animism in the Tagbana language provides a fascinating terrain for exploring the cultural and religious dynamics in Côte d'Ivoire. Tagbana, a Gur language spoken by a people in the Hambol region, serves as the vehicle through which these two belief systems express themselves and interact. Within the context of Christianity, verbal communication in Tagbana reflects biblical teachings and liturgical practices transmitted by Christian missionaries. Sermons, chants, and prayers sometimes utilize the Tagbana language to

convey the word of God and strengthen the faith of believers. However, this communication is often influenced by local cultural elements, creating a unique synthesis between Christian tradition and indigenous beliefs. On the other hand, animism, an ancestral belief prevalent among certain Tagbana communities, is also conveyed through verbal communication. Mythological narratives, rituals, and traditional practices are passed down through generations in this language. Animism often emphasizes communication with nature spirits and ancestors, and verbal communication in Tagbana is central to maintaining these spiritual connections. Within the Tagbana community, the coexistence of these two belief systems is reflected in the diversity of linguistic discourses and practices. Verbal communication in Tagbana thus serves as a crossroads where Christianity and animism intersect and intertwine, providing fertile ground for studying the interactions between religion, language, and culture in this region of Côte d'Ivoire

Key words: communication, christianity, animism

Introduction

Selon le Petit Robert (2017), la communication désigne l'échange ou le passage de messages entre un sujet émetteur et un sujet récepteur au moyen de signes ou de signaux. C. ROY (2001) affirme que :

la communication est un processus verbal ou non par lequel, on partage une information avec quelqu'un ou avec un groupe, de manière que celui-ci comprenne ce qu'on lui dit. Parler, écouter, comprendre, réagir constituent les différents moments de ce processus.

P. Watzlawick (2001), chercheur de l'École de Palo Alto, quant à lui, soutient que la communication est de l'ordre de la relation et l'information est de l'ordre du « contenu » d'un message.

De même, pour nous, la communication est le moyen utilisé par les hommes pour échanger, faire passer un message, faire savoir quelque chose à quelqu'un. C'est également le moyen approprié pour l'émetteur de révéler, de donner connaissance, de transmettre, de divulguer une information au récepteur. Elle (la communication) est utilisée pour exprimer ses idées, ses pensées et ses opinions. Il y a deux (02) types de communication qui sont :

- ✓ La communication verbale ; et
- ✓ La communication non verbale.

L'Homme utilise plusieurs outils pour communiquer, à savoir :

- ❖ La voix ;
- ❖ L'apparence physique ;
- ❖ La posture et la gestuelle ;
- ❖ Le regard ;
- ❖ Les expressions faciales et micro-expressions ;
- ❖ L'espace et la distance

La communication verbale est un mode de [communication](#) utilisant le verbe. Elle utilise le canal buccal, c'est-à-dire la bouche, pour faire passer son message.

La voix est le premier vecteur de nos mots. Sans même voir la personne qui nous parle, l'on est capable de dire si cette dernière est nerveuse, détendue, ou si elle sourit.

Les éléments caractérisant la voix sont les suivants :

- le timbre : variant de très grave à très aigu, il est propre à chaque individu.
- le volume : niveau sonore à adapter en fonction du contexte et de l'auditoire ; un ou plusieurs personnes, interaction amicale ou prise de parole en public, etc. Une voix difficilement audible ou n'atteignant pas tout un auditoire renverra un sentiment de non-maîtrise du sujet, de malaise ou de doute quant à l'orateur.
- le débit : il s'agit de la vitesse à laquelle l'on parle. Prêtez une attention toute particulière à votre débit si vous devez parler en public, car il est courant de parler- beaucoup, trop vite dès lors que l'on s'exprime devant une assemblée, dénotant ainsi une certaine nervosité.
- l'intonation : le ton de la voix donne littéralement vie aux mots. C'est en quelque sorte la mélodie des discours. Il est important de moduler le ton de la voix afin de capter l'attention de l'interlocuteur, ou bien de réveiller un auditoire endormi.

La voix pourra se faire chaleureuse (écoute et empathie), plus froide (présentation de chiffres ou d'éléments purement techniques), ou bien encore puissante (allocution de rassemblement pour motiver), etc.

Dans le présent travail, la communication verbale a constitué la base sur laquelle toutes les analyses ont porté. Par conséquent, le lexique religieux ci-après est le résultat d'un cheminement morphe-lexical et sémantique.

0.1 Motivation et but

La motivation derrière l'étude de la communication verbale du christianisme et de l'animisme en langue tagbana réside dans la volonté de comprendre les dynamiques complexes entre religion, langue et culture dans la région du Hambol en Côte d'Ivoire. Cette étude offre une occasion unique d'explorer la manière dont deux systèmes de croyance distincts coexistent, s'influencent mutuellement et se manifestent à travers un même langage, le tagbana.

En examinant la communication verbale dans le contexte du christianisme, nous pouvons comprendre comment la foi chrétienne s'adapte et interagit avec les traditions locales, tout en conservant son essence fondamentale. De même, l'exploration de la communication verbale de l'animisme nous permet de saisir comment les croyances ancestrales sont préservées, transmises et pratiquées dans le langage tagbana.

Cette étude vise également à éclairer les processus d'acculturation et de résilience culturelle au sein de la communauté tagbana. En comprenant comment la communication verbale façonne et reflète ces processus, nous pouvons mieux appréhender les complexités de l'identité culturelle et religieuse dans cette région.

Enfin, cette recherche peut avoir des implications pratiques pour les missionnaires, les linguistes et les anthropologues travaillant dans la région, en les aidant à concevoir des approches plus sensibles et efficaces pour la diffusion de la foi, la préservation de la langue et la promotion du bien-être communautaire.

0.2 Problématique

La problématique de l'étude sur la communication verbale du christianisme et de l'animisme en langue tagbana soulève plusieurs questions complexes :

- 1) Comment la communication verbale dans le christianisme en langue tagbana s'articule-t-elle ?
- 2) De quelle manière la communication verbale de l'animisme en tagbana se manifeste-t-elle ? Comment ces manifestations cohabitent-elles avec les expressions chrétiennes dans la langue tagbana ?

- 3) Quels sont les mécanismes par lesquels la communication verbale en tagbana contribue à la construction et au maintien des identités religieuses et culturelles au sein de la communauté tagbana ?

Ces questions soulèvent des défis méthodologiques et conceptuels stimulants pour comprendre la dynamique complexe entre la communication verbale, le christianisme, l'animisme et la langue tagbana, tout en mettant en lumière les enjeux sociaux, culturels et religieux qui en découlent.

0.3 Hypothèses du sujet

Les valeurs fondamentales qu'il conviendrait de promouvoir sont : la justice, la solidarité, la nécessité et la dignité du travail, l'affirmation de la personnalité culturelle et de l'unité nationale. D'autres valeurs spécifiquement africaines devraient également être sauvegardées et développées : la mémoire des ancêtres, le respect des vieux, celui de la parole donnée, celui de la nature et de la vie.

Il serait important de sélectionner dans les valeurs traditionnelles comme dans les valeurs nouvelles ou importées, les éléments d'une culture nationale moderne intégrés sous des formes renouvelées, les valeurs traditionnelles et les valeurs universelles. Chaque génération ayant elle-même à opérer un choix et effectuer sa propre synthèse.

Ainsi le dynamisme de la religion engendre une stabilité dans les esprits et le comportement de chaque peuple, en général et plus particulièrement celui du peuple Tagbana. Autrement dit, la religion fait du Tagbana un être sociable, intègre et stable.

En s'appuyant sur ces valeurs intrinsèques, nous nous sommes permis de formuler certaines hypothèses que voici :

La première réside dans le fait que de manière générale, tous les Tagbana développent dans leur subconscient une réalité divine.

En outre, le croyant chrétien, utilise un vocabulaire particulier lorsqu'il veut communiquer avec son Dieu (ᵐᵍᵍᵍᵍᵍ).

Malgré cela, il s'adresse à ce Dieu suprême dans d'autres langues telle le français et très peu dans sa langue maternelle.

0.4 Approche méthodologique

Cet article est une description classique de quelques aspects du vocabulaire religieux

du tagbana. Nous allons dans un premier temps, présenter le lexique religieux en langue tagbana. Ensuite, une deuxième partie, dans laquelle nous proposerons l'exégèse des mots clés du christianisme et de l'animisme et suivra une conclusion pour faire la synthèse du point de chute de notre étude.

1. Le lexique religieux tagbana

Le vocabulaire religieux en langue tagbana a été obtenu dans le cadre du présent travail de recherche grâce à la traduction des termes religieux dans ladite langue. Aussi, la participation à de nombreuses séances de dispensation des cours de catéchisme, aux différentes messes et aux différents cultes, afin de s'imprégner du vocabulaire utilisé dans les lieux de propagation de la parole de Dieu. De même, nous avons assisté aux différentes rencontres des musulmans afin de se familiariser avec le vocabulaire islamique.

La méthode utilisée pour la traduction du lexique religieux en langue tagbana est la suivante : à partir de la définition de chaque item, nous avons trouvé dans ladite langue un équivalent. Pour les items religieux dont les équivalents étaient inexistant, il était question, pour nous, d'essayer de les constituer à partir du procédé de composition et de dérivation. Cet exercice a été fait dans la partie morphologique de cette thèse intitulée l'analyse morpho-nominale du vocabulaire religieux tagbana.

1.1 Le lexique chrétien

Le vocabulaire chrétien peut être subdivisé en trois (03) grandes parties qui sont :

- ❖ Le vocabulaire biblique ;
- ❖ Le vocabulaire théologique ; et
- ❖ Le vocabulaire liturgique.

Ces trois domaines d'utilisation ont leurs sources dans la bible. Mais la spécificité de chacun de ces domaines réside dans son utilisation. Le vocabulaire biblique a des articles qui mettent l'accent sur la portée doctrinale et spirituelle des mots. Il existe une profonde unité dans le langage de la bible à travers la diversité des époques, des milieux, des événements. Il révèle une vraie unité d'esprit et d'expression entre tous les autres sacrés. Selon le *Vocabulaire de Théologie Biblique* (1971 : pp15), "le vocabulaire biblique est

l'essentiel de la foi. Il est la Parole de Dieu à l'homme"¹. Le deuxième type de vocabulaire se veut la "parole de l'homme sur Dieu". Le vocabulaire théologique limite son étude au contenu immédiat des livres inspirés, cherchant à écouter leur propre voix, à se faire l'écho direct de la Parole de Dieu. Le troisième type de vocabulaire chrétien présente des items que l'on utilise uniquement dans les cultes chrétiens.

1.1.1 Le vocabulaire biblique

Les items de ce vocabulaire trouvent leur origine dans la Bible. Ils ont été utilisés d'abord par les prophètes des temps anciens et le peuple de l'Ancien Testament, ensuite par Jésus lors de son œuvre d'évangélisation durant sa vie terrestre, et enfin par ses apôtres et ses disciples bibliques. Aujourd'hui, ce vocabulaire est utilisé par les chrétiens de toutes les dénominations.

Dans les temps anciens, la littérature biblique plongeait ses racines dans la tradition orale. Toutes les époques antérieures jusqu'à Moïse, appartiennent à l'âge de la tradition orale. Cette tradition possédait un vocabulaire particulier afin d'amener plus de personnes à se rallier à la cause de Dieu. Ainsi, "Abraham s'est appuyé sur cette base pour convaincre le peuple de Dieu". Partant de ce vocabulaire, Jésus et les évangélistes ont utilisé ces termes afin d'envoyer les âmes à Dieu, pour gagner des fidèles croyants et les conduire sur le chemin supposé bien. Ce vocabulaire fait également l'éloge du Dieu tout puissant, qui serait omniprésent, omniscient et omnipotent. A travers ce vocabulaire, Jésus glorifiait Dieu son père et ses actions. Il envisageait ainsi envoyer le plus de personnes à la "lumière".

Le Tagbana connaît et utilise ce vocabulaire biblique puisse qu'il utilise le "Livre Saint des chrétiens" (La Bible) pour sa foi et sa pratique de la chrétienté. Cependant il ne comprend pas toujours le sens des items de ce vocabulaire. Bien qu'il soit chrétien dans l'âme, le Tagbana s'adresse à son Dieu [nɛɛlɛ] ou [ofóló] qui semble être éloigné, mais, grâce à qui il existe. Cependant, il a recours à ses génies [gbōsūlū] qui vivent au quotidien avec lui et qui lui servent d'intermédiaires entre ce Dieu "lointain" et lui.

Le vocabulaire biblique se présente comme suit :

¹ Xavier L. et al, *Vocabulaire de Théologie Biblique*, 1971, pp 15.

Renouveler

[aṽṽgṽ]

« nouveau »

Renouveler est un verbe polysémique dans le vocabulaire religieux. Il peut signifier “naître de nouveau”, ou “partir de l’ancien au nouveau” ou encore “recevoir le baptême et devenir une personne nouvelle”. Pour chacun de ces contextes, le Tagbana fait le choix du mot [aṽṽgṽ] qui signifie littéralement “nouveau”. Il est utilisé de manière générique en tagbana et rend compte des contextes susmentionnés.

Berger

[ṽṽṽṽ klo]

« Dieu route »

Le Tagbana est de nature cultivateur. Il n’a donc pas la culture de berger par conséquent le concept de berger est basé sur les pratiques bergères des peuples qui l’environnent et qui ont l’élevage de bétail comme pratique ancestrale. Pour certaines cultures de bergers, le berger ne suit pas ses animaux, mais que pour d’autres le berger oriente son troupeau en le suivant. Dans ces deux cas, le berger est un guide et pour le Tagbana chrétien, Dieu est pour son peuple un guide. Par conséquent, le terme [ṽṽṽṽ klo] est le terme utilisé pour se référer au berger.

Manne

[aṽṽṽ]

« nourriture divine »

L’histoire de la manne est déterminante dans la désignation de son appellation en tagbana. La manne est par définition une nourriture à providence divine. Selon le vocabulaire de théologie biblique, la manne est la nourriture que Dieu a donné à Israël durant la marche au désert (Josué 5, verset 12). Le caractère surnaturel de la manne réside dans le fait que le Dieu d’Israël a voulu éprouver son peuple tout en le faisant subsister. “Les récits du Pentateuque, les psaumes et le Livre de la Sagesse le montre plus clairement”¹. Cette nourriture a ainsi préparé la révélation du vrai pain du ciel, promesse de

¹ Xavier L. et al, *Vocabulaire de théologie bible*, 1971,708.

Dieu, de [nɛɛlɛ]. Le Tagbana, faisant foi de cette promesse divine a nommé la manne [ālērē] pour l'intégrer dans son subconscient et son vocabulaire.

Éternel

[bāḵégo]

« sans fin, infini »

Éternel est le nom hébreu par lequel Dieu est souvent désigné dans l'Ancien Testament. Le Tagbana perçoit « Eternel » comme l'être qui ne meurt jamais, qui est infini. L'immortalité, la présence continue de Dieu est appelé [bāḵégo] qui signifie littéralement " ce qui ne finit jamais". En se référant donc à Dieu comme [bāḵégo], le Tagbana donne à Dieu les attributs d'immortalité et d'infinité.

Miséricorde

[boḵá]

« pardon »

Le peuple Tagbana est de nature paisible et tolérant. Il fait partie des peuples qui ont beaucoup d'alliance et de rapports cordiaux avec tout le monde en particulier leur voisin direct. Ils ont le respect et la paix dans leurs us et coutumes. Ils prônent le pardon qu'ils appellent [boḵá]. Pour le Tagbana, le pardon et la miséricorde ont la même appellation. Selon la définition biblique, la miséricorde est une forme de compassion pour la misère d'autrui qui, par extension, peut définir une générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. En théologie, la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Le Tagbana s'y réfère donc par le mot [boḵá] qui se définit littéralement par "pardon". *Pardon* et *miséricorde* deviennent donc des synonymes en tagbana.

Réconciliation

[boḵá]

« pardon »

Toute l'histoire de la réconciliation entre Dieu et l'Homme prend sa source dans l'histoire du jardin d'Eden où, selon les Saintes Ecritures, l'être humain par sa désobéissance se serait éloigné de Dieu. Par la suite, Dieu proposa à l'homme la réconciliation en lui pardonnant ses manquements graves. Dès l'Ancien Testament donc, Dieu, [nɛɛlɛ] a prélué à la

réconciliation des hommes avec lui, en ne cessant pas de leur offrir son “pardon”. Il s’est révélé lui-même comme le « Dieu de tendresse et de pitié »¹ qui revient à “l’ardeur de sa colère” et parle de paix à son peuple.² Par la suite, les péchés du peuple d’Israël ont causé la rupture de l’alliance du Sinaï. Ils avaient désobéi à Dieu, en rentrant en conflit avec lui à travers l’idolâtrie. Mais Dieu, loin de s’y résigner, prendra lui-même l’initiative d’une alliance nouvelle et éternelle. Le Tout Puissant s’est ainsi et à nouveau réconcilier avec son peuple. Le discours biblique présente la venue de Jésus Christ sur terre, comme l’acte par excellence de la réconciliation entre Dieu et le genre humain. Cette réconciliation implique le pardon des péchés et un nouveau départ de l’être humain avec Dieu. En conséquence, le Tagbana, pour se rapprocher de Dieu à travers la foi en Jésus, utilisera le terme de « **bojā** » qui est en usage dans la société tagbana lorsque des individus tentent de se rapprocher après un différent. Le Tagbana se réfère donc à l’acte de réconciliation par « **bojā** », valable aussi bien dans les rapports humains que dans la relation entre Dieu et l’Homme.

Sabbat

[cā̄ wlē̄] ou
« marché jour »

[ɲɛɛɛ wlē̄]
« Dieu jour »

Selon l’enseignement du christianisme, Dieu, dans son œuvre de création de l’univers, a “travaillé” six jours et s’est reposé le septième jour. Ainsi donc, dans toute l’histoire chrétienne, sur la base de cette réalité universelle, les peuples ont admis la question de “sabbat” (chabbat) qui se définit comme le jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu, dont la loi mosaïque faisait une stricte obligation. Dans la conception Juive, le septième jour (samedi) est le jour de repos consacré à Dieu. Dans la Bible, le sabbat est lié au rythme sacré de la semaine, qui clôture par un jour de repos, de réjouissance et de réunion culturelle. Ainsi donc, le sabbat étant le jour où Dieu s’est reposé (selon la Bible), le Tagbana choisit de traduire le sabbat par [ɲɛɛɛ wlē̄] qui signifie littéralement « jour de Dieu ». Pour lui, ce jour [ɲɛɛɛ wlē̄] est spécial, en ce sens qu’il lui permet de rencontrer toutes les personnes qu’il ne voit pas souvent. Toutefois, le [ɲɛɛɛ wlē̄] (jour de repos) du Tagbana, s’effectue le dimanche et non le samedi, car dans la conception Tagbana, le dimanche est

¹ La Bible, Exode 34, verset 6.

² La Bible, Psaume 85, verset 9.

le septième jour. En plus du fait qu'il pratique une cessation totale de toute activité champêtre, il le conditionne à aller à l'église et à louer Dieu.

Persécution

[cǝ́ǝ́]

« souffrance »

Selon le dictionnaire Larousse¹, l'action de persécuter est la mesure violente et arbitraire prise à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. Action de harceler, d'importuner. Dans le contexte chrétien, la persécution se définit comme la souffrance que subit le juste sans raison apparente ou valable. Le peuple de Dieu (peuple d'Israël), tout au long de son histoire, fait l'expérience de la persécution de la part de peuples hostiles. Cette persécution n'épargne pas Jésus (fils de Dieu selon les chrétiens) venu sauver le monde. Le peuple Tagbana, de nature pacifique, évite les querelles et la guerre. Il ne jalouse ni ne persécute personne. Cependant, il connaît la souffrance d'abord avec la venue de Samory TOURE. Ce dernier a persécuté le peuple Tagbana (chrétien et animiste) en l'obligeant à être musulman, donc à changer de religion. Le Tagbana nomme ce fait [cǝ́ǝ́] qui signifie littéralement "souffrance". La persécution qu'a subi Jésus est perçue, pour le Tagbana comme une forme de souffrance. Il a donc souffert, alors il le nomme également [cǝ́ǝ́]. Ainsi donc, la souffrance et la persécution deviennent des synonymes dans le vocabulaire du peuple Tagbana.

Disciple

[ɲǝ́ǝ́ ɲǝ́ tǝ́]

« Dieu enfant envoyer »

Par définition, le *disciple* est perçu comme une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et donc fait partie de son école. La personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, etc., c'est un partisan, un fidèle, un adepte. Selon la Bible, les disciples sont ces personnes qui ont écoutés et suivi les enseignements de Jésus et qui les ont mis en application. Le disciple, c'est celui qui se met volontairement à l'école d'un maître et en partage les points de vue. Ce sont les personnes que Jésus a envoyé en mission afin que la bonne nouvelle soit partagée et répandue dans tout le monde. Partant de cette définition, le Tagbana parle de [ɲǝ́ǝ́ ɲǝ́ tǝ́] "les enfants que Dieu envoie".

¹ www.larousse.fr

Les [n̄ēēl̄ē pī tūlu] font l'évangélisation pour proclamer la bonne nouvelle du Christ Jésus (fils de Dieu).

Apôtre

[apotri]

« apôtre »

Ce nom désigne, dans l'église primitive, soit les douze disciples choisis par Jésus, soit les premiers messagers de l'Évangile. Selon le *Vocabulaire de Théologie Biblique* (1971 : 71), l'apostolat est une fonction. C'est au terme d'une lente évolution que le titre d'*apôtre* fut de façon privilégiée attribué au cercle restreint des douze personnes qui étaient proches de Jésus. Ainsi, les apôtres sont les douze hommes qui ont travaillé aux côtés de Jésus. Sur la base de cette définition, le Tagbana pourrait attribuer à cet item la traduction [zezu t̄ugól] "les travailleurs de Jésus". Un autre élément déterminant dans la fonction de l'apôtre est que ce dernier est chargé d'implanter des églises par l'évangélisation. Pour se référer au terme *apôtre*, le tagbana propose une appellation faite d'emprunt et de translittération : [apotri]. Ceci pourrait s'expliquer, d'une part par le fait que le tagbana semble lacunaire, et d'autre part ceci permet d'éviter la confusion avec la traduction du terme « disciple ».

Ascension

[zézu lūȳmu]

« Jésus monter »

L'*ascension* est le fait de s'élever, de prendre de la hauteur, selon le Larousse. L'*ascension* est l'action de gravir un lieu élevé, de l'escalader, faire l'ascension d'un sommet, action de s'élever socialement. Selon la Bible, l'*Ascension* est la montée de Jésus au ciel, vers son père. Selon la foi chrétienne, le Christ Jésus est ressuscité et est entré dans la gloire céleste. Au mont des oliviers, les apôtres ont vu leur Maître les quitter pour retourner auprès de Dieu, son père. Le Tagbana, partant de cette définition, propose l'équivalent [zézu lūȳmu] qui signifie littéralement "la montée de Jésus". La langue tagbana se sert donc de ce déplacement physique du bas vers le haut pour nommer l'ascension.

Transfiguration

[zézu wī krēm̄]

« Jésus » « Art Pos » « changement »

D'un point de vue général, la transfiguration se définit comme le fait de transformer, de changer quelque chose, qui prend alors un aspect totalement différent. Dans le contexte biblique, le terme *transfiguration* est apparu pour désigner un évènement marquant en rapport avec Jésus : alors qu'il se trouvait sur le *mont Thabor* pour une séance de prière avec trois de ses disciples, le visage de Jésus s'est illuminé de façon miraculeuse. Cet aspect éclatant de son visage a été nommé *transfiguration*. En tagbana, le terme [zesus wī krēmē] a été choisi pour se référer à cet évènement. Il ne s'agit donc pas ici d'une transformation de tout le corps de Jésus en un autre être, mais d'un changement de l'aspect de son visage.

Résurrection

[wī jnīnī fāānī]
« 3^{er} perS » « sortir » « tombeau »

La résurrection est l'action qui consiste à passer de la mort à la vie. Dans la conception traditionnelle Tagbana, les morts vivent dans une communauté invisible, et les rapports des vivants avec eux sont très prononcés. Du coup, point n'est besoin qu'un mort se présente physiquement à nous pour créer le contact. La question de résurrection n'est donc pas un fait connu dans la société traditionnelle Tagbana. C'est avec la résurrection de Jésus que le Tagbana découvre que l'on peut revenir d'entre les morts. Le terme *résurrection* est donc traduit par [wījnīnī fāānī]. Il s'agit ici du fait de se réveiller de la mort et de sortir de sa tombe.

Incrédulité

[kākārā]

« douter »

L'*incrédulité* est le fait de douter toujours de ce que l'autre dit. C'est aussi l'absence de la foi religieuse, le scepticisme en matière de religion. Dans la conception chrétienne, l'*incrédulité* consiste à nier l'existence de Dieu et à rejeter la divinité du Christ, ne pas croire. Selon l'étymologie du mot hébreu "croire", ce n'est pas dire « amen » à Dieu. C'est refuser la relation que Dieu veut établir et maintenir avec l'Homme. Le Tagbana le traduit par [kākārā]. Le choix de ce terme s'explique par le fait que la personne à qui on l'attribue à pour spécificité de toujours prendre le contre-pied de ce que disent les autres. Et c'est tout le sens de l'incrédulité qui semble être le palier supérieur du manque de foi.

Saint**[kāpé fū]**

« péché sans »

La sainteté apparaît comme une réalité complexe qui touche au mystère de Dieu, mais aussi au culte de la morale. Elle englobe les notions de *sacré* et de *pur*. Selon *le vocabulaire de théologie biblique* (1971 : 705) le *saint* est “un être sans péché, sans mauvaises choses”. Le Tagbana lui donne l’appellation de [kāpé fū] qui signifie ‘sans péché’.

Piété**[kārā̄ kpālā̄]**

« affaire noble »

La *piété* est, pour les modernes, la fidélité aux devoirs religieux, souvent réduits aux exercices de piété. C’est également la vertu qui dispose à rendre à Dieu l’honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Au plan biblique, la piété rayonne davantage. Elle englobe de même les relations de l’homme avec les autres hommes. Le Tagbana définit la *piété* comme “bonne affaire” ou “affaire noble”. La traduction en tagbana est [kārā̄kpālā̄].

Foi**[kiè pārā]**

« main mettre sur »

La foi se définit comme l’adhésion totale de l’homme à un idéal inexplicable, à une croyance religieuse. Autrement dit, c’est un engagement que l’on prend d’être fidèle à une promesse à nous faite par Dieu. Pour le chrétien, la *foi* est la source et le centre de toute la vie religieuse. Au dessein que Dieu réalise dans le temps, l’Homme doit répondre par la foi. Dans son œuvre d’évangélisation, Jésus parle de la foi, la confiance en Dieu, son père. Dans le vocabulaire tagbana, l’on se réfère à la *foi* par le terme de **[kiè pārā]** qui signifie littéralement « **mettre la main sur** ». Celui qui croit, a donc « la main sur » ceux en quoi il croit ou la personne en qui il croit.

Pardon**[kījāā]**

« laisser tomber »

Pardonner, c'est accorder à quelqu'un sa clémence, sa miséricorde pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur. Ne pas sanctionner une faute, une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, une règle morale. Dans la conception chrétienne, le pécheur est un débiteur à qui Dieu, par son pardon, remet la dette. La remise si efficace que Dieu ne voit plus le péché qui est comme jeté derrière lui, qui est ôté, expié, détruit. Le terme [kījāā] est l'expression choisie par la langue tagbana pour se référer au *pardon*. [kījāā] se définit littéralement par "laisser tomber, remettre une faute".

Amen**[kīpōbā]**

« amen »

Dans les liturgies juives et chrétiennes, *amen* signifie "ainsi soit-il". C'est une déclaration de foi et d'affirmation. Il sert de conclusion à une prière. Dire *Amen*, c'est proclamer qu'on tient pour vrai ce qui vient d'être dit, en vue de ratifier une proposition ou de s'unir à une prière. Autrement dit, le terme *Amen* signifie avant tout, certainement, vraiment, surement, ou simplement oui. Il exprime un souhait. Le Tagbana le nomme [kīpōbā], "qu'il en soit ainsi".

Esprit de Dieu**[jūlī fī]**

« esprit blanc »

L'Esprit de Dieu est, pour les chrétiens, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint qui pousse à l'action les prophètes, et d'une manière plus générale les croyants. Selon l'enseignement théologique, l'*Esprit de Dieu* ne peut se séparer du Père et du Fils. Il se révèle avec eux en Jésus-Christ. Cependant, il a sa propre personnalité et une façon particulière de se révéler à l'humanité. Le Tagbana, dans son subconscient est fondamentalement religieux. Il croit en la présence de l'Esprit de Dieu ou au Saint Esprit. Afin d'éviter toute ambiguïté sur le fait que Dieu aurait un esprit en lui, le Tagbana se réfère à l'Esprit de Dieu par [jūlī fī] qui se traduit par "Saint Esprit ou Esprit saint".

Enfer**[sōtānī kaʔa]**

« satan village »

L'enfer se définit comme le lieu de supplice des damnés après la mort. L'*enfer* est le royaume de la mort avec pour roi "satan" (être le plus mauvais).

Selon la conception chrétienne, ceux qui y demeurent sont les personnes qui ont mené une vie mauvaise.

L'enfer et les créatures qui y sont, sont sous l'autorité du satan, l'ennemi éternel de Dieu. Le Tagbana a, d'abord fait l'emprunt du terme « satan » et en l'incorporant à sa langue, est devenu « sotani ». Ainsi donc [sotāní káʔa] signifie littéralement le «village de satan».

Dîme

[dimē]

« dîme »

La dîme est la partie de leurs revenus que les israélites devaient donner pour l'entretien du temple¹. C'est la dixième partie de ce qu'ils gagnaient. Ainsi, pour suivre les traditions bibliques, le chrétien donne à Dieu, le dixième de ses revenus mensuels qu'il nomme la *dîme*. Cela désigne sa participation à la survie de l'église et à l'avancée de l'évangélisation dans plusieurs régions, plusieurs pays et plusieurs continents. Le Tagbana emprunte au français, la langue d'évangélisation, le terme « dîme » et le translittère pour donner « dime ». Ceci pour marquer la différence définitionnelle entre la « dîme » et « l'offrande ». Il perçoit son acte comme sa participation à l'essor religieux.

Offrande

[sraá]

« sacrifice »

L'*offrande*, c'est tout ce que le chrétien donne à l'église comme gage de son attachement à Dieu et pour obtenir également les grâces divines. Elle représente l'effort que le chrétien fait pour Dieu, mais qui n'est pas une obligation. L'offrande vient comme une surprise à Dieu et par ricochet à l'église. C'est un acte volontaire. Trois conceptions sur l'offrande se dégagent d'un point de vue général.

- ❖ L'offrande avant la loi mosaïque ;
- ❖ L'offrande selon la loi de Moïse ;
- ❖ L'offrande selon le Nouveau Testament.

Dans tous les cas, l'offrande est perçue comme un sacrifice à Dieu. Pour cet item, le Tagbana le nomme [sraa] qui signifie « sacrifice ».

¹ TOKUNBOH A. et al, *commentaire biblique contemporain*, 2006, pp1702.

1.1.2 Le vocabulaire liturgique

Le vocabulaire liturgique est lié au rythme de la messe ou du culte. Il est employé pour glorifier Dieu et ses œuvres. Il glorifie également la venue du Christ Jésus, sa vie terrestre et ses actions. Les expressions utilisées, emmènent les Hommes à se surpasser, à s'identifier à son créateur et son sauveur dans le but de mériter le paradis.

Le vocabulaire de la louange et de l'adoration sont compris dans celui de la messe ou du culte. Louer ou adorer Dieu [ofóló], est pour le chrétien Tagbana, la manière dont il dispose pour magnifier son créateur. Dans la prière que le Tagbana formule dans sa louange et son adoration, il espère un exaucement en glorifiant Dieu. Pour le Tagbana, il faut procéder ainsi, comme le leur ont indiqué les évangélistes, pour obtenir les grâces, les faveurs et la miséricorde du père tout puissant qui est Dieu.

Le vocabulaire liturgique se présente comme suit :

Communion

[lakomnjɔ]

« la communion »

La communion est l'un des gestes où le chrétien manifeste l'originalité de sa foi, la certitude d'avoir avec son Dieu un contact d'une proximité et d'un réalisme qui dépasse toute expression. Selon le christianisme, au cours des pratiques religieuses, les participants reçoivent le corps et le sang du Christ sous la forme du pain et du vin. Ils l'appellent le *sacrement de l'eucharistie* (pour les catholiques) et la *sainte cène* (pour les protestants évangéliques). Pour donner un nom à la communion, le Tagbana s'appuie sur l'action de communier qu'il nomme [lakomnjɔ], car ne disposant pas de vocable spécifique à ce terme.

Bien

[kākmuā]

« action bonne »

Le *bien* est ce qui possède une valeur morale, ce qui est juste, honnête, louable. C'est ce que prescrit une règle morale, par opposition à ce qu'elle condamne, le mal ou le péché. Le bien, c'est ce qui est utile, nécessaire,

profitable à quelqu'un, à la collectivité, à quelque chose. Une chose *bien*, c'est une chose sur laquelle, il n'y a plus rien à redire. Le Tagbana fait le choix de l'item [kākmuā] pour dire "bonne chose" ou "bonne action". Cette appellation tagbana se subdivise morphologiquement en deux morphèmes : [ka] "action" et [kmuā] "bon ou bonne".

Péché

[kāpé / kapélé]

« acte mauvais »

Transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux. Commettre un *péché*, c'est la situation où se trouve la personne qui a commis une faute grave. La conception religieuse définit souvent cette réalité par *péché*. Les synonymes de péché sont multiples et empruntés d'ordinaire aux relations humaines. Ce sont : manquement, iniquité, rébellion, etc. Le pécheur est présenté comme "celui qui fait le mal aux yeux de Dieu" et au juste. Le Tagbana s'y réfère de deux façons différentes selon que la transgression est jugé par Dieu ou par les Hommes : [kapé] pour parler de péché, c'est-à-dire ce qui est mal aux yeux de Dieu, et [kapélé] pour se référer à une action reprehensible aux yeux des Hommes.

Amour

[gláámá]

« amour »

L'*Amour*, est le sentiment sur lequel se fonde l'humanité toute entière. C'est l'attachement à quelqu'un, un être animé ou à une chose. Selon le christianisme, Dieu par amour, a voulu créer un monde qu'il voulait parfait. Jésus a également donné le message d'amour pour le prochain en ce terme : « aimez-vous les uns les autres ». Le Tagbana, pour se référer à la notion d'amour, ne dispose que d'un seul item qu'il utilise en fonction du contexte : [gláámá]. Le nom [gláámá] est composé de deux morphèmes qui sont : [gláá] qui désigne le verbe "aimer" et [má] qui est un nominalisateur.

Résurrection

[wī jē mā jīnī faānī]

« 3PS réveiller être sortir tombeau »

La *résurrection* peut se définir comme le retour de la mort à la vie. Autrement dit, c'est une réapparition parmi les vivants. La résurrection peut aussi concerner d'autres contextes : un nouvel essor d'un phénomène

artistique ou d'une personne. L'idée biblique de *résurrection* n'est en rien comparable à l'idée grecque d'immortalité. Suivant la conception grecque¹, l'âme de l'homme, incorruptible par nature entre dans l'immortalité divine dès que la mort l'a délivré des liens du corps. La conception religieuse Tagbana concerne le type de résurrection qui consiste à revenir de la mort physique à la vie. Ils choisissent donc une structure phrastique pour s'y référer : [wī jē mā jīnī fāānī], ou [wī jē] est traduit par "est réveillé" et [mā jīnī fāānī] par "est sorti du tombeau". Ressusciter revient donc, pour le Tagbana, à "se réveiller" dans un premier temps et ensuite à "sortir du tombeau".

Pentecôte

[paṭécoti wlɛɛ]

« pentecôte jour »

Fête juive célébrée cinquante jours après la Pâque, qui commémore la remise des Tableaux de la Loi à Moïse sur le Mont Sinaï. Fête chrétienne, célébrant, cinquante jours après la Pâques, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres réunis au cénacle. Ainsi donc, le mot *Pentecôte* indique la fête célébrée, par les Juifs, cinquante jours après la Pâques. L'objet de cette fête a évolué. D'abord fête agraire, elle commémore par la suite un fait historique : l'alliance, pour devenir enfin la fête du don de l'Esprit. Elle inaugure la nouvelle alliance sur terre. Ne disposant pas d'un vocable pour s'y référer, le Tagbana a choisi de translitérer par [paṭécotiwle] qui se traduit par "jour de pentecôte". En le faisant, le chrétien Tagbana garde à l'esprit la fête en rapport avec le jour où le Saint Esprit ou l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres.

1.1.3 Le vocabulaire théologique

Le vocabulaire théologique est un vocabulaire d'étude et d'explication des termes lourds de sens ou encore ambigus. Il existe des cours théologiques pour mieux comprendre le sens et l'emploi de certains termes. Les prêtres, les pasteurs et autres praticiens des terminologies du christianisme s'inscrivent aux écoles théologiques afin de s'imprégner de tous les sens des termes bibliques avant leur emploi pour ne pas se fourvoyer devant le peuple de Dieu. Nous notons ci-après quelques termes en rapport avec le vocabulaire théologique :

¹ LEON-DUFOUR X, le Vocabulaire de Théologie Biblique, 1971, 1100p.

Âme**[nīlī]**

« âme »

Selon le dictionnaire Larousse¹, l'*âme* (du latin *anima*, « souffle, respiration ») est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait le corps d'un être vivant (humain, animal). Les représentations symboliques de l'*âme* sont nombreuses, ainsi que les croyances à son sujet. C'est un mouvement de pensée de l'homme, différent de l'esprit, conçu comme activité intellectuelle et fréquemment opposé au corps, du moins dans la tradition judéo-chrétienne. Loin d'être une partie composante avec le corps de l'être humain, l'âme désigne l'homme tout entier. En tant qu'être animé par un esprit de vie. Autrement dit, l'âme n'habite pas un corps, mais s'exprime par le corps qui, lui aussi, comme la chair, désigne l'homme tout entier. Pour le Tagbana, l'âme est ce qui spécifie l'homme, ce qui le distingue des animaux. L'âme est spirituelle et incorruptible. Elle est la source de vie de l'homme. C'est donc l'élément supérieur. Ainsi donc, pour l'intégrer à son vocabulaire, le Tagbana fait le choix de [nīlī] pour désigner l'âme.

Grâce**[sabú]**

« faveur »

Selon Larousse², la « *grâce* est une *faveur accordée librement à quelqu'un* ». Le mot qui désigne la grâce n'est pas une pure création du christianisme. Le mot *grâce* vient du latin *gratia* qui signifie tout d'abord « reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un » ou « faveur qu'on accorde à quelqu'un » et, ensuite, « charme »³. Le mot grâce figure dans l'Ancien Testament. Cependant, le Nouveau Testament a fixé son sens et lui a donné toute son extension. Il l'a utilisé précisément pour caractériser le régime nouveau instauré par Jésus-Christ à l'opposé de l'économie ancienne. Le Tagbana perçoit la grâce comme un bien obtenu par compassion et non par mérite. Par conséquent, il fait le choix de l'item [nēēlē sabú] pour dire que Dieu octroie sa grâce par pure bonté et non par mérite.

¹ www.larousse.fr

² <https://www.google.com/>

Le mystère de Dieu**[nɛ̃ɛ̃lɛ̃ kaʔɔ̃nɔ̃]**

« Dieu affaire nouvelle »

Le *mystère*, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible par l'intelligence humaine : le mystère de la création. En effet, selon la conception judéo-chrétienne, Dieu a créé le monde par la parole. Ce fait est insaisissable dans la réalité humaine. Le Tagbana comprend ce fait par le monde surnaturel, la sorcellerie. Pour lui, dans ce monde, le terme *mystère* prend tout son sens, vu qu'il y a beaucoup de chose qui s'y déroule et qu'on n'arrive pas souvent à cerner. Lorsqu'il s'agit du mystère terrestre, le Tagbana parle de [lekara] qui signifie "sorcellerie". En revanche, lorsqu'il s'agit de Dieu, il utilise [nɛ̃ɛ̃lɛ̃ kaʔɔ̃nɔ̃] "les bonnes affaires de Dieu", qui renferme la création du monde et toutes les autres œuvres de Dieu que l'esprit humain ne peut comprendre.

Mort**[kúruʔ]**

« mort »

La *mort* se définit comme l'état irréversible d'un organisme biologique qui a cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux (nutrition, respiration...) de l'organisme considéré. Au niveau cellulaire, la *mort* désigne l'arrêt des fonctions de base d'une cellule.

Selon la définition philosophique, la *mort* est comprise comme la fin de la vie, la cessation physique de la vie. En effet, au niveau de la médecine, elle correspond à la fin des fonctions du cerveau définit par un électro-encéphalogramme plat. Ainsi, tout être vivant est appelé à mourir. Le christianisme considère la mort comme un élément essentiel dans la vie du disciple. Elle est initiée par Dieu dès le péché adamique, elle est parfois vue comme une sanction de Dieu contre le péché et parfois considérée comme une délivrance pour une vie meilleure après la mort. La mort devient ainsi donc l'élément central de toute vie humaine. Jésus Christ a également fait l'expérience de la *mort*. Le Tagbana, conscient de cet état de fait et persuadé de son passage à cette réalité, emploie [kúruʔ] pour désigner la "cessation physique de la vie ou la mort".

1.1.4 Le vocabulaire des noms des êtres célestes

Dans la conception religieuse, il existe des êtres célestes, c'est-à-dire des êtres qui vivent au ciel ou qui appartiennent au ciel, le ciel étant considéré comme un monde invisible au-dessus de la terre. L'on pense à tort ou à raison que certains êtres y vivent et sont parfois dotés d'une qualité divine. Le vocabulaire des noms des êtres célestes comporte plusieurs items dont quelques éléments clés sont mentionnés ci-après :

Dieu

[ɲɛ̃ɛ̃ɛ̃]

« Dieu »

Le nom *Dieu* fait référence au pouvoir suprême sur toute chose, l'être suprême au-dessus de toute existence, doté d'un pouvoir insurmontable. Selon la conception chrétienne, dès le commencement, *Dieu* existait et son existence s'impose comme un fait initial, qui n'a besoin d'aucune explication. Plusieurs noms lui sont attribués : *Adonai*, YHWH, (*Yabvé*), *Jéhovah*. Toutes ces appellations se rapportent à celui que les croyants appellent *Dieu*. Le Tagbana, quant à lui, le nomme [ɲɛ̃ɛ̃ɛ̃] qui signifie littéralement "les yeux lointains." Pour lui, cet être suprême observe ses créatures de loin. Cependant, il reste convaincu que Dieu est omniprésent et qu'il peut s'adresser à lui à travers l'acte de prière.

Jésus Christ

[ʒɛzɔkliwe]

« Jésus Christ là »

Le groupe nominal *Jésus Christ* est la juxtaposition de deux noms, un nom de personne *Jésus* et un nom de fonction *Christ*. *Jésus-Christ*, *le Christ* ou simplement *Christ* est le nom donné par l'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth, qu'ils considèrent comme le Messie, « l'oint de Dieu » annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme, mort et ressuscité (selon l'histoire) pour le salut de l'humanité. *Jésus* vient du grec ancien Iêsoûs, lui-même issu du prénom hébreu ancien Iêshua. Ce mot signifie « Jehovah sauve » ou « Jehovah délivre ». *Christ* vient du grec ancien khristós, lui-même traduit de l'hébreu ancien maschiah « messie ». Dans le processus d'intégration du nom *Jésus-Christ* à son vocabulaire, le Tagbana emprunte le nom « Jésus », directement à la langue d'évangélisation à laquelle, il ajoute le morphème « we » en

suffixation pour donner [ʒézukliwe] le tout selon un procédé de translittération : Jésus qui se dit “ʒézu” et christ qui se dit “kli”.

L'Esprit Saint, *Saint-Esprit*

[ɲĩĩ fɔɾɔ fũ]

« esprit péché sans »

Selon le christianisme, le *Saint-Esprit*, ou *Esprit saint* est l'esprit de Dieu et la troisième entité de la *Trinité* (Dieu le père, Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit). Le mot *Esprit* traduit dans le Nouveau Testament par le mot grec « pneuma » signifie littéralement “souffle”. C'est pourquoi l'étude du Saint-Esprit est appelée la « pneumatologie ». Après le Père et le Fils, il incarne l'*esprit* de Dieu. L'appellation *Saint-Esprit* peut se substituer à *Esprit Saint* pour désigner la même réalité.¹ Selon le *vocabulaire de théologie biblique*, l'*Esprit Saint* se dit aussi *Esprit de Dieu*. Il ne peut se séparer du Père et du Fils. Le Tagbana, pour se référer au Saint Esprit, utilise l'expression [ɲĩĩ fɔɾɔ fũ], qui signifie *l'esprit qui est sans défaut, sans noirceur, et sans tache*. Ce syntagme adjectival utilisé à la forme négative peut se décliner comme suit : [ɲĩĩ] qui se traduit par “esprit”, [fɔɾɔ] “mauvais” et [fũ] la négation.

Messie

[tufɔ́lɔ]

« envoyé »

Le Messie est un personnage providentiel dont la fonction est de mettre fin à l'ordre présent, imparfait ou mauvais pour instaurer un ordre de justice et de bonheur. Dans l'Ancien Testament, le messie est annoncé comme le libérateur d'Israël et l'instaurateur du règne de l'Éternel. Le nom *messie* désigne un personnage clé dans les religions² judéo-chrétiennes. Dans la conception chrétienne, il est incarné par la personne de Jésus également appelé *Christ*. Le tagbana choisit de l'appeler [tufɔ́lɔ] (*l'envoyé*) pour mettre l'accent sur le fait que le messie soit un envoyé. Même si en définitive, sa mission est de sauver.

Satan

[sotāní]

« satan »

¹ <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/esprit-saint/>

² www.larousse.fr

Satan est représenté comme « l'esprit du mal » selon la conception religieuse, l'adversaire suprême de Dieu. Les appellations *satan* ou *diable* sont à peu près d'égale fréquence dans l'Ancien Testament, et désigne l'être spirituel le plus ignoble et le plus mauvais. La religion musulmane s'est installée dans la région du Hambol en premier. De ce fait, la langue malinké a influencé le vocabulaire tagbana. Par conséquent, le tagbana a emprunté au malinké certains items. Provenant à l'origine du mot arabe « *šajtan* » (*shāṭan*), [*sutana*] de la langue malinké est ensuite emprunté par le tagbana et translitéré en [*sótāní*].

Ange

[*mĭĕgĕ*]

« ange »

L'*ange* est un être spirituel, intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il est le messager des volontés divines. Pour les chrétiens, l'ange est perçu comme un être céleste, l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. C'est également un être qui semble doté de toutes les perfections, d'une qualité morale exceptionnelle. [*mĭĕgĕ*] est l'appellation typiquement tagbana pour se référer au fait que l'ange est un être protecteur, un envoyé de Dieu, l'être le plus proche de Dieu.

1.2 Le vocabulaire des religions traditionnelles

Les religions traditionnelles, en général, et la religion traditionnelle tagbana en particulier, utilisent un vocabulaire qui se veut spécifique. Elles utilisent un langage qui a trait au mysticisme, à des faits que l'on n'arrive pas toujours à expliquer, qui sortent de l'ordinaire. Ce vocabulaire est utilisé dans la majeure partie du temps par les initiés. Le Tagbana animiste a pour pratique la religion traditionnelle. Il a un vocabulaire dans lequel l'on retrouve les expressions telles que [*gbosuŋŋu*] "les génies" ou [*gbosio*] au singulier, [*cĕĕ*] "consulter ou jeter les cauris", [*sumu*] "sacrifice" pour ne citer que celles-ci. Le vocabulaire d'adoration de l'animisme est quelque peu différent. Les items d'adoration des génies et autres pratiques traditionnelles sont contraires aux religions nouvelles ou *importées*. En voici quelques items :

masque

[*kumbuku*]

« masque »

Le masque est un objet destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage. Il assure de nombreuses fonctions, variables selon les lieux et l'époque. Simple divertissement ou associé à un rite, œuvre d'art ou produit normalisé, il se retrouve sur tous les continents. Le masque est tantôt associé à des festivités, tantôt à une fonction. Ce sont des objets portés par une personne initiée à la tradition. Les masques font partie intégrante des cultes traditionnels chez le peuple Tagbana. Le porteur du masque devient ainsi un homme¹ mature pour prendre les décisions. Les masques chez le peuple Tagbana sont de deux types : l'un est un masque de réjouissance et l'autre est un masque qui sert à marquer la sortie des générations. Le masque tagbana représente l'esprit protecteur du village. Il est caricaturé par les sculptures et porté seulement par celui qui voit au-delà du naturel. L'esprit a pour mission de protéger la communauté au plan surnaturel. Le Tagbana le nomme [*kumbuḱu*], appellation qui se réfère au fait qu'il s'agit d'un esprit protecteur.

Purification

[fōgolo]

« se laver »

Purifier c'est nettoyer avec de l'eau et le plus souvent avec un produit spécial. En général, purifier, c'est passer d'un état d'impureté à l'état pur. Se purifier ou [fōgo] avec les décoctions, représente le moment de purifications. Le Tagbana voue un culte particulier à tous ces moments qu'il qualifie d'important pour sa vie et son évolution. Dans la religion traditionnelle tagbana, purifier une personne, revient à la laver de toutes ses imperfections avec les décoctions fabriquées à cet effet. Par conséquent, la purification est accompagnée par un acte sacrificiel. Ce processus ne peut être enclenché que dans certains cas spécifiques :

- Dans un cas d'inceste ;
- Dans le cas d'une maladie d'origine mystique ;
- Pour le passage à la puberté de la jeune fille ou du jeune garçon ;
- Et dans un cas de l'infidélité conjugale.

Notons que l'acte de purification existe également dans le christianisme et l'islam.

Mais, les actes de purifications diffèrent d'une religion à une autre.

¹ Chez le peuple Tagbana, seuls les hommes sont habilités à porter le masque.

Sorcellerie**[lɛkārā]**

« Sorcellerie »

La *sorcellerie* est une pratique magique en vue d'exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain. Elle désigne, à proprement parler, l'art d'interroger le sort (hasard, destin), et par extension d'en modifier le cours. Le mot "sorcellerie" désigne plus généralement la pratique d'une certaine forme de magie, dans laquelle le sorcier travaille avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques ou non, et parfois avec des forces naturelles connues comme celles des plantes, des cycles lunaires, des ondes, des suggestions. Selon les lieux et les époques, la sorcellerie fut considérée avec des degrés variables de faveur ou d'hostilité, parfois avec ambivalence. Dans les religions traditionnelles, le Tagbana animiste a recourt souvent à cette pratique. Il le nomme [Lɛkārā]. Le sorcier est appelé [lɛkpó].¹

Les génies**[gbōsūūlú]**

« génies »

Les *génies* sont des êtres surnaturels doués de pouvoirs magiques. Invisibles en général, les *génies* peuvent devenir visible lorsqu'ils trouvent nécessaire de se montrer aux hommes.² Chaque Tagbana possède un ou plusieurs [gbōsūūlú]. Il peut recourir à eux pour recevoir les lumières sur une situation présente ou une situation à venir. Au moment d'un danger imminent, il peut indiquer à l'humain, quel comportement adopter pour échapper ou faire face au mal. Les génies sont par nature, des êtres spirituels, supérieurs aux hommes. Le Tagbana le nomme [gbōsio] (singulier) et [gbōsūūlú] (pluriel). Il existe pour l'animiste Tagbana, plusieurs types de « génies » [gbōsūūlú].

les génies du village**[kaʔā gbōsūūlú]**

« village génies »

Les génies du village veillent sur la population et le village. Ce sont eux qui interdisent de piler, de faire du tchapalo ou telle autre chose dans le village à un jour spécial de la semaine. On doit leur obéir. Ce sont en quelque sorte les anges gardiens du village.

¹Jean-Marie KELETIGUI (1978), Le Sénoufo face aux cosmos, 15pp

² Jean-Marie KELETIGUI (1978), Le senoufo face au cosmos, p 64.

Le Tagbana l'appelle de [kaʔā gbōsū̄l̄u].

➤ **les génies des champs**

[kéré gbōsū̄l̄u]

« champs génies »

Les génies des champs résident, eux, dans les champs. Ils déterminent un jour de la semaine où les paysans ne vont pas aux champs. Ce jour spécifique, le Tagbana n'entreprend pas de travaux champêtres. Toute transgression doit être réparée par des immolations de victimes. Leurs lieux d'habitation sont des forêts où il est alors interdit de chasser. Le Tagbana le nomme [kéré gbōsū̄l̄u].

➤ **les génies de l'eau**

[lós gbōsū̄l̄u]

« l'eau génies »

Pour le Tagbana animiste, les génies de l'eau résident dans les cours d'eau (les lacs, les marigots). Il est parfois interdit aux villageois de pêcher dans les eaux sacrées. Les poissons qui y sont, sont interdits, à la consommation. Ce génie est [lós gbōsū̄l̄u] en tagbana.

➤ **Génie personnel**

[napīli]

« mon esprit »

Les Tagbana possèdent chacun un *génie* appelé en tagbana [napīli]. C'est une sorte d'ange gardien qui suit quotidiennement les instants successifs de la vie de l'individu et qui préside plus ou moins la destinée de la personne concernée. Certains Tagbana représentent le [napīli] dans leur concession par un objet, généralement par un arbre.

Charlatane et géomancienne

[céléáá]

« charlatant »

La personne *géomancienne* ou *charlatane* est celle qui pratique la géomancie (art de deviner l'avenir) en jetant par terre des pierres au hasard sur une surface. Devant une situation donnée, le Tagbana animiste a recours aux charlatans ou à la *géomancienne*, dans le but de comprendre des faits incompréhensibles en rapport avec sa vie. Le Tagbana utilise le terme [céléáá] pour désigner son acte. Il dira : [mi nā sié céléáá] qui signifie "je vais consulter les génies". Il s'établit donc ici un rapport étroit entre le charlatan ou la géomancienne et les génies dont ils sont les porte- paroles.

Fétiche**[hɛ̃ɛ̃]**

« fétiche »

Le fétichisme désigne, au sens propre, l'adoration des fétiches. Le terme provient étymologiquement de feitiço, nom donné par les Portugais aux objets de culte des populations d'Afrique lors de la colonisation d'une partie du continent, terme lui-même dérivé du latin facticius. Le *fétiche* désigne quant à lui, un objet culturel auquel sont attribué des propriétés surnaturelles bénéfiques pour son possesseur. Objet quelconque auquel on attache ce pouvoir, qui est censé porter bonheur à celui qui le possède. Ils sont de plusieurs types. Le Tagbana animiste fait de ces *fétiches* des compagnons personnels et fidèles. Il a recours à eux dans chaque circonstance de sa vie. Il prend toujours le temps de s'adresser à ses fétiches avant de prendre les décisions. Le tagbana animiste emploie [hɛ̃ɛ̃] pour désigner le fétiche. Avec l'implantation des religions nouvelles, le Tagbana fait passer ses [hɛ̃ɛ̃] pour des intermédiaires entre Dieu, [ɲɛ̃ɛ̃] et lui.

Conclusion

En conclusion, l'étude de la communication verbale du christianisme et de l'animisme en langue tagbana révèle un paysage complexe où se rencontrent et s'entrelacent des systèmes de croyance et des pratiques linguistiques variées. À travers la langue tagbana, les enseignements bibliques du christianisme et les traditions de l'animisme se manifestent, reflétant ainsi les dynamiques culturelles et religieuses au sein de la communauté tagbana. Cette exploration met en lumière la manière dont la communication verbale joue un rôle central dans la transmission, la préservation et la négociation des croyances religieuses et des identités culturelles. Elle révèle également les tensions et les synergies qui peuvent exister entre le christianisme et l'animisme, ainsi que les processus d'adaptation et de résilience culturelle qui en découlent.

En comprenant la communication verbale du christianisme et de l'animisme en langue tagbana, nous enrichissons notre compréhension des interactions complexes entre la religion, la langue et la culture dans la région du Hambol en Côte d'Ivoire. Cette étude offre ainsi des perspectives

précieuses pour la promotion du dialogue interreligieux, la préservation de la diversité linguistique et culturelle, ainsi que pour le développement de politiques inclusives et respectueuses des traditions locales.

Bibliographie

- ALBERT J-P (2010), “Miracle”, in AZRIA R., HERVIEU-LEGER D., Dictionnaire des faits religieux, PUF, Paris, 725-730p.
- ALLOU S. (2017), *Description linguistique et sociolinguistique du kouzje (parler kru de Côte d’Ivoire)*, Thèse unique de Doctorat, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, département des sciences du langage, Abidjan, 398p.
- AMIEZI A. (2008), *la réception de la théologie du laïcité après le concile Vatican II en Côte d’Ivoire*, Edition cremae, 229p.
- BAILLEUL (1981), *Petit dictionnaire bambara-français, français-bambara*, Londres, Avebury Publishing Compagny, 339p.
- BEGOT (1998), “*La guérison spirituelle : son évolution face aux changements social et culturel. Étude comparée de deux groupes religieux minoritaires : la Science Chrétienne et l’Antoinisme*”, OUELLET B., BERGERON R., Croyances et sociétés, Fides-Héritage et Projet, Québec, 187-198p.
- BOUCHAUD R. (1958), « *Église en Afrique noire* », Paris, Genève la platine, 192p.
- BOURDIEU P. (1971), “*Genèse et structure du champ religieux*”, Revue Française de Sociologie, 295-334p.
- BRANTHOMME H. et CHELINI J. (1982), *Les chemins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours*, Hachette, Paris, 75p.
- DEA Lékpéa A. (2013), « *Le christianisme occidental à l’épreuve des messianismes indigènes en Côte d’Ivoire coloniale : le harrisme et le débima* », université Félix Houphouët Boigny de Cocody, 31p.
- DENIEL R. (1975), *Religions dans la ville. Croyances et changements sociaux à Abidjan*. Abidjan, INADES, 208p.
- KELETIGUI J. (1978), « *Le Sénoufo face au cosmos* » : Abidjan-Dakar, les nouvelles éditions africaines, 102p
- GUIBLEHON B. (2010), « *Réflexion comparative entre les religions traditionnelles et la révélation biblique* », in Le sycomore, Vol 3, N° 2, pp 14.
- LANGLOIS C. (2013), « *Le vocabulaire du religieux dans le monde catholique* »,

Karthala, N° 26, PP 29-40.

LEON-DUFOUR X. et al (1988), « *Vocabulaire de théologie biblique* » : Paris, les éditions du cerf, 1406p.

TOURE D. (2012), *Le vocabulaire de la santé en langue Tagbana*, mémoire de maîtrise, Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, 85p.

TOURE D. (2013), « *Esquisse du vocabulaire de la santé en langue Tagbana : approche morphologique et sémantique* », mémoire de DEA, Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, 68p.

TOURE D. (2018), « Étude morphosémantique des nominaux du vocabulaire de la santé en Tagbana, langue Gur de Côte d'Ivoire », Revue de l'ILA, Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique, N° 43, 16p.

COMPARACIÓN DE LA SIMBÓLICA DE OBJETOS EN LAS CEREMONIAS MATRIMONIALES DE ESPAÑA Y GABÓN: UN ESTUDIO INTERCULTURAL PARA LA CLASE DE ELE

Clarisse Maryse MIMBUIH M'ELLA

Ecole Normale Supérieure, CRAAL/GRALIFAH, Libreville

mimbuihclarisse@yahoo.fr

Hubert EDZODZOMO ONDO

École Normale Supérieure, CAEMHIL, Libreville

edzodzomohu@yahoo.fr

Resumen

Innovar en las propuestas de actividades en clase de ELE es uno de nuestros objetivos como docentes, para interesar y cautivar a los aprendices. Además, los futuros docentes que formamos necesitan un amplio conocimiento de la civilización y cultura española e hispanica tanto para ellos mismos como para sus futuros alumnos. Así, en este artículo, se realiza un análisis comparativo de los objetos simbólicos presentes en las ceremonias de matrimonio en España y Gabón, con el objetivo de explorar las diferencias y similitudes culturales entre ambas tradiciones. Esto permite al aprendiz no solo descubrir la cultura ajena, sino también compartir la suya con quienes vienen de otros rincones. Por eso, se examinan diversos elementos tradicionales y modernos para comprender su significado y su función dentro de cada contexto cultural. Además, se discute la relevancia de este estudio en el aula de Español como Lengua Extranjera (ELE) para promover la sensibilización intercultural y la comprensión de las prácticas sociales en diferentes contextos hispanohablantes. Resaltan evidentemente los intereses pedagógico (el aporte de actividades específicas) y cultural (descubrimiento de la cultura ajena).

Palabras clave: matrimonio, objetos simbólicos, España, Gabón, interculturalidad, ELE

COMPARISON OF THE SYMBOLISM OF OBJECTS IN WEDDING CEREMONIES IN SPAIN AND GABON: AN INTERCULTURAL STUDY FOR THE ELE CLASSROOM

Abstract

Innovating in the proposals of classroom activities for Spanish as a Foreign Language (ELE) is one of our objectives as teachers, to interest and captivate learners. Additionally, the future teachers we train need a broad knowledge of Spanish

and Hispanic civilization and culture, both for themselves and for their future students. Thus, in this article, a comparative analysis of the symbolic objects present in wedding ceremonies in Spain and Gabon is conducted, with the aim of exploring the cultural differences and similarities between both traditions. This allows the learner not only to discover foreign cultures but also to share their own with those who come from other places. Therefore, various traditional and modern elements are examined to understand their meaning and function within each cultural context. Furthermore, the relevance of this study in the Spanish as a Foreign Language (ELE) classroom is discussed to promote intercultural awareness and understanding of social practices in different Spanish-speaking contexts. Evidently, pedagogical (the contribution of specific activities) and cultural (discovery of foreign culture) interests are highlighted.

Keywords: Marriage, Symbolic objects, Spain, Gabon, Interculturality, ELE.

Introducción

La celebración del matrimonio es un evento culturalmente significativo en todas las sociedades, donde se manifiestan diversas tradiciones y costumbres que reflejan los valores y creencias de cada comunidad. En este contexto, los objetos simbólicos desempeñan un papel crucial en la expresión y transmisión de estos significados culturales. Tanto en España como en Gabón, las ceremonias matrimoniales están impregnadas de una rica simbología que refleja la historia, la religión y las tradiciones de cada país. Comprender estas simbologías y sus significados es esencial para apreciar la profundidad de estas tradiciones y para promover la sensibilidad intercultural en contextos educativos como la clase del Español como Lengua Extranjera (ELE). La realización de un estudio comparativo entre las ceremonias matrimoniales de España y Gabón se justifica por la necesidad de explorar las diferencias y similitudes culturales entre ambas tradiciones. A través de este análisis comparativo, se pueden identificar elementos comunes y divergentes en la simbología de los objetos utilizados en los matrimonios de ambas culturas, lo que contribuirá a enriquecer nuestra comprensión de la diversidad cultural y a promover el respeto por las diferencias en el aula de ELE y en otros ámbitos interculturales.

Los objetivos de este estudio son: diversos entre los cuales : analizar y comparar la simbología de objetos en las ceremonias matrimoniales de España y Gabón ; identificar los significados culturales asociados a los objetos simbólicos en cada contexto ; reflexionar sobre la importancia de estos

objetos en la expresión de la identidad cultural y la transmisión de valores en cada sociedad ; se puede también explorar la relevancia de este estudio para la sensibilización intercultural en el aula de ELE y su contribución a la formación de ciudadanos globales y culturalmente competentes. Entonces, nos preguntamos ¿Cómo difieren y se asemejan los objetos simbólicos utilizados en las ceremonias matrimoniales de España y Gabón? ¿Cuáles son los valores que reflejan dichos objetos en cada sociedad ? ¿Cuál puede ser la importancia de tal estudio ?

Pensamos que mientras que en España los objetos simbólicos pueden estar más influenciados por la religión católica y la historia cultural del país, en Gabón pueden reflejar tradiciones étnicas y costumbres locales. Se espera también que la simbología de los objetos en ambas culturas refleje valores comunes como el amor, la familia y la unidad, aunque con expresiones y significados específicos de cada contexto cultural. Se postula finalmente que la comparación de la simbología de objetos en las ceremonias matrimoniales de España y Gabón revelará la diversidad y riqueza de las tradiciones matrimoniales en diferentes contextos culturales.

Así, este artículo se basará en un enfoque cualitativo de investigación, utilizando métodos como la revisión de literatura especializada, el análisis de documentos y las entrevistas a informantes clave. La estructura del artículo seguirá un formato académico estándar, comenzando con una revisión teórica sobre la simbología en las ceremonias matrimoniales, seguida de la presentación y comparación de los objetos simbólicos en España y Gabón. Se discutirán los hallazgos en relación con la sensibilización intercultural en clase de ELE, y se ofrecerán recomendaciones para investigaciones futuras y prácticas pedagógicas. Sentaremos nuestro estudio en precedentes trabajos que realizamos sobre la práctica de la dote en 2014; de E. Agudelo (2023) hablando de los símbolos en las bodas españolas; de M-Z Mfoumou (2021) y otros autores.

1.1. Algunas definiciones

Antes de todo, es importante mencionar lo que entendemos por símbolo de manera general y en el contexto del matrimonio en particular. Según un pastor germano-estadounidense por G. Legrand (2022:95), los símbolos “remiten a algo más que a ellos mismos.”¹

¹ Traducción nuestra

En el contexto matrimonial, los objetos simbólicos son elementos materiales que adquieren significados más allá de su utilidad práctica, siendo cargados de simbolismo cultural, emocional y social. Estos objetos no solo cumplen una función decorativa o práctica en la ceremonia de matrimonio, sino que también transmiten mensajes y valores culturales profundos.

El concepto de interculturalidad también merece ser recordado. H. Brinje (2016, p.25) lo define como:

El conjunto de relaciones e interacciones entre diferentes culturas, generadas por encuentros o confrontaciones, se califica como interculturalidad. Implicando intercambios recíprocos, se basa en el diálogo, el respeto mutuo y la preocupación por preservar la identidad cultural de cada uno.¹

H-J Lüsebrink (1998) habla de "communication interculturelle" (comunicación intercultural), que define las relaciones entre diferentes culturas, basándose en procesos de interacción intercultural, procesos de percepción del otro, perceptibles en la interacción pero también moldeados y transmitidos por los medios de comunicación, y procesos de transferencia y recepción entre culturas. La asociación Universidades y Refugiados la define como el intercambio recíproco entre normas y visiones culturales que interactúan, no en una lógica de competencia, sino más bien en el marco de una comprensión cultural y un sistema de valores mutuos.

De todas estas definiciones se destacan las nociones comunes que se relacionan con la aceptación del otro, la mutualización de los valores culturales, la integración, oponiéndose a la segregación y al rechazo de las minorías.

Texto original: les symboles renvoient à autre chose qu'eux-mêmes.

¹ Traducción nuestra.

Texto original: l'ensemble des relations et interactions entre des cultures différentes, générées par des rencontres ou des confrontations, qualifiées d'interculturelles. Impliquant des échanges réciproques, elle est fondée sur le dialogue, le respect mutuel et le souci de préserver l'identité culturelle de chacun.

1.2. Matrimonio y diversidad cultural en España y Gabón

España desde el enfoque histórico está formada por varias comunidades autónomas, lo que supone de antemano una diversidad cultural. En efecto, España se compone de 17 comunidades autónomas, cada una con su propia identidad cultural y tradiciones distintivas. Esta diversidad cultural se refleja también en la celebración de los matrimonios, donde se pueden observar puntos comunes, pero también aspectos propios de cada región.

Por ejemplo, en Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, etc, las bodas pueden llevarse a cabo en lugares emblemáticos. Se tratan de castillos medievales, hermosas iglesias antiguas, patios tradicionales, entornos naturales como jardines o fincas, y "pazos" (casas señoriales), según la región en la que nos encontramos. Las tradiciones como las danzas ("sardana" catalana, Flamenco andaluz...), el intercambio de anillos y arras (monedas) durante la ceremonia religiosa, cantos o músicas tradicionales (la "muiñeira" y "alborada" gallega), etc. Así, las bodas pueden ser sobrias, festivas o coloridas y llenas de alegría. La comida es típica y representativa de la región como "bacalao al pil-pil" vasco, "pulpo a la gallega", el gazpacho, etc, que son parte integral de la celebración.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la diversidad cultural de España se manifiesta en la celebración de matrimonios. Veamos el caso de Gabón.

Tanto en Gabón como en África en general, las ceremonias matrimoniales tienden a estar más arraigadas en tradiciones culturales y rituales ancestrales. Por ejemplo, en muchas culturas africanas, el matrimonio es considerado un evento comunitario en el que participan no solo los cónyuges, sino también sus familias extendidas y la comunidad en general. Las ceremonias pueden incluir rituales como la libación, la danza, el intercambio de dotes y el sacrificio de animales, todos ellos con profundos significados simbólicos y sociales. En Gabón, el matrimonio es una ceremonia importante que refleja la riqueza cultural y étnica del país. Los matrimonios pueden variar de una región a otra según las tradiciones y costumbres locales.

En unos pueblos más representativos en Gabón como los *Fang*, *Punu*, *Myéné* y los *Teke*, los matrimonios suelen ser caracterizados por ceremonias tradicionales ricas en rituales. Estas ceremonias pueden incluir danzas

tradicionales (*Mekom* del pueblo *Fang*, *Ikoku* del pueblo *Ipunu*, *Ngvata* entre los *Téké...*), cantos, libaciones y sacrificios de animales. Las familias de ambos lados juegan un papel importante en dichas festividades durante las cuales se discuten la dote y otros arreglos. Las festividades pueden durar varios días que incluyen las diferentes etapas del proceso matrimonial (ceremonia tradicional, matrimonio civil, religioso, depósito de la mujer en su nueva familia...). Los platos tradicionales como *n'nam owono*, *nkumu*, son muy representativos. Los lugares de las ceremonias varían según la naturaleza del matrimonio (tradicional, religioso o civil). Se llevan a cabo en las concesiones familiares (familia de la mujer), en iglesias, ayuntamientos o al aire libre. Son unos ejemplos de diversidad a los que podíamos aludir, a nivel de Gabón.

2. Metodología

En esta investigación, se emplea un enfoque cualitativo con el fin de analizar los objetos simbólicos presentes en las ceremonias de matrimonio tanto en España como en Gabón. “*Este tipo de método requiere disposiciones humanistas, curiosidad, imaginación y creatividad, pero también un sentido de la lógica, la capacidad de reconocer la diversidad o la regularidad de un fenómeno.*”, I. Aubin-Auger (2009),¹ Este enfoque se considera apropiado ya que permite una exploración detallada y una comprensión profunda de las prácticas culturales y simbólicas asociadas con el matrimonio en cada contexto.

La recopilación de datos, en cuanto a ella, se hizo mediante varios métodos. Revisamos una literatura especializada relacionada con las ceremonias de matrimonio en España y Gabón, lo que incluye investigaciones antropológicas, sociológicas y culturales que aborden tanto las prácticas matrimoniales. Además, analizarán diversos tipos de documentos relevantes, como libros, artículos académicos, fotografías, vídeos, textos religiosos y materiales culturales relacionados con las ceremonias de matrimonio en ambos países. Lo que nos ha permitido identificar y comprender los objetos simbólicos elegidos, así como su significado cultural y social. Las pequeñas

¹ Traducción nuestra

Texto original: Ce type de recherche nécessite des dispositions humanistes, de la curiosité, de l'imagination et de la créativité, mais aussi un sens de la logique, la capacité à reconnaître la diversité ou la régularité d'un phénomène.

entrevistas que hicimos a informantes clave nos sirvieron para comprobar ideas inciertas que ya teníamos sobre las prácticas matrimoniales en España y Gabón. Todos estos datos recopilados por los diferentes medios evocados antes fueron analizados, utilizando técnicas de análisis cualitativo.

3. Resultados

“Los objetos simbólicos de una boda representan valores y compromisos significativos para la pareja”, nos dice A. Vallesillas (2023).

En esta parte, se presentan y a veces se comparan los objetos simbólicos más relevantes en las ceremonias de matrimonio en España y Gabón, destacando sus significados culturales y su función dentro de cada contexto. La lista de objetos seleccionados no es exhaustiva, simplemente tomamos algunos ejemplos que podrán ser enriquecidos según la pertinencia de la interacción en clase. Una gran parte de los objetos españoles citados ha sido extraída del audio N°6 del CD N°1 por la parte española, y de nuestras precedentes investigaciones, contenidas en *Los valores en la sociedad gabonesa*.

3.1. Objetos y significado

En España

- Los objetos seleccionados sin aludir a la comunidad a la que pertenecen son:
- La mantilla: es un velo de encaje usado por la novia, simbolizando la pureza y la tradición española.
- Las alianzas: son los anillos intercambiados entre los esposos para simbolizar su compromiso y unión eterna.
- Las arras: “de origen mozárabe”, E. Agudelo (2023), trece monedas intercambiadas entre los esposos durante la ceremonia para simbolizar apoyo mutuo y prosperidad financiera.
- La cruz de matrimonio, la biblia y el rosario: estos elementos bendecidos simbolizan la bendición de la unión por la Iglesia y la fe cristiana. Ya que “el matrimonio es un sacramento instituido por Dios para realizar su designio de amor en la humanidad”. R-L. Ccallo (2022, p.10)

- La copa de amor: una copa de vino compartida por los esposos durante la ceremonia para simbolizar su compromiso de compartir todos los aspectos de sus vidas juntos.
- El arroz: el lanzamiento de arroz sobre los esposos a la salida de la ceremonia simboliza la fertilidad y la prosperidad para la pareja.
- El color azul: puede ser incorporado en el atuendo de la novia o en las decoraciones para simbolizar pureza, lealtad y fidelidad.
- Los abanicos: a menudo utilizados como regalos para los invitados, los abanicos pueden simbolizar pasión y elegancia.
- El lazo: es una cuerda o lazo largo que se coloca alrededor de los hombros de los novios en forma de ocho, simbolizando la unión eterna y la conexión entre ellos. El lazo representa el compromiso de los esposos de permanecer unidos en amor y fidelidad durante toda su vida juntos.
- Algo viejo: este objeto simboliza la continuidad con el pasado de la novia y su conexión con su familia y su vida anterior al matrimonio. Representa la importancia de mantener los vínculos familiares y las tradiciones heredadas.
- Algo azul: el color azul simboliza la pureza, la fidelidad y el amor duradero. En la tradición nupcial, se cree que incorporar algo azul en el atuendo de la novia traerá buena suerte y bendiciones a la unión matrimonial.
- Algo prestado: este objeto simboliza la felicidad y el apoyo de los seres queridos. Por lo general, se trata de un objeto prestado por una amiga o familiar que ya esté felizmente casada, lo cual se cree que transmitirá esa felicidad y buena fortuna a la nueva pareja.
- Algo nuevo: aunque no se menciona en la pregunta, es importante señalar que "algo nuevo" representa el futuro y el optimismo hacia la nueva vida que la pareja está comenzando juntos.

Excepto los objetos, se practican las danzas tradicionales, para expresar pasión y alegría.

Estos elementos se integran en la ceremonia nupcial como una forma de honrar tanto el pasado como el futuro, combinando tradición y esperanza en el nuevo camino que los novios emprenden juntos. En España, reflejando valores de compromiso, amor y tradición.

En Gabon

Seleccionamos los símbolos patentes durante las celebraciones tradicionales o contenidos en la dote aún llamada “*compensation matrimoniale*” (compensación matrimonial) por M-Z Mfoumou (2021, p.216), aportada por el novio. Entre ellos hay:

El machete: simboliza la responsabilidad y la capacidad del esposo para trabajar y proveer para su familia. Es una herramienta esencial en la agricultura y el trabajo diario, representando la disposición del hombre para asegurar el bienestar de su hogar.

- Los animales: cabras, ovejas o pollos, representan la riqueza, la prosperidad y la fertilidad. Ofrecer animales en la dote es un símbolo de la capacidad de la familia del novio para proporcionar sustento y asegurar la prosperidad de la nueva familia. También pueden representar la conexión con la tierra y las tradiciones ancestrales.
- La lima simboliza la necesidad de pulir y trabajar continuamente en la relación matrimonial. Representa el esfuerzo constante para mantener la armonía y la suavidad en la convivencia diaria, así como la voluntad de mejorar y fortalecer los vínculos dentro del matrimonio.
- El sello de agua, o cubo de agua: representa la pureza, la vida y la limpieza. El agua es esencial para la vida y simboliza la necesidad de mantener la pureza y la claridad en la relación matrimonial. También puede simbolizar la capacidad de la pareja para proporcionar y cuidar de su hogar, asegurando que siempre haya suficiente agua, que es vital para la vida diaria.
- El cesto: simboliza la paciencia y la capacidad de la mujer para manejar y superar las dificultades que puedan surgir en el matrimonio. En muchas culturas, el cesto también puede representar la provisión y el cuidado, ya que tradicionalmente se utiliza para llevar alimentos y otros bienes esenciales. Así, la inclusión del cesto en la dote refleja la esperanza de que la mujer sea capaz de mantener y nutrir su hogar con paciencia y perseverancia.
- El yunque: es un símbolo de fuerza y estabilidad. En el contexto matrimonial, representa el deseo de que el matrimonio sea fuerte y

duradero. Al igual que un yunque soporta golpes constantes sin romperse, se espera que el matrimonio sea resistente y capaz de soportar las adversidades.

- La hoja de plátano es multifacética en su simbolismo. Por un lado, representa la fertilidad y la prosperidad debido a su relación con la abundancia de los plátanos, que son un alimento básico en muchas culturas tropicales. Por otro lado, la hoja de plátano también puede simbolizar la inmoralidad del amor, sugiriendo que el amor, al igual que la hoja de plátano, puede ser frágil y susceptible a cambios.
- El carbón negro frío: representa una vida apagada y simboliza la virtualidad, la potencialidad no realizada. En el contexto de la dote, puede servir como un recordatorio de la importancia de mantener viva la chispa y la vitalidad en el matrimonio, y de evitar que la relación se enfríe o se vuelva inerte.
- Las plumas de loro: representan la sabiduría y el conocimiento. En el contexto matrimonial, las plumas de loro simbolizan la sabiduría profunda que se espera que la mujer aporte a su hogar, así como la capacidad de comunicarse y resolver conflictos con inteligencia y comprensión.
- El cuchillo: entregado al padre de familia, significa que el esposo asume la responsabilidad de proteger y cuidar a su esposa. Este objeto simboliza la protección y la disposición del marido para enfrentar cualquier desafío o peligro que pueda amenazar a su familia. También puede representar la responsabilidad de manejar los conflictos y tomar decisiones difíciles en el matrimonio.
- La cuchara de madera: simboliza la generosidad y la hospitalidad. En el contexto matrimonial, representa la disposición de la mujer para ser generosa y cuidar de los miembros de su familia y la de su esposo, alimentándolos no solo físicamente, sino también emocionalmente.
- El rafia, que se utiliza en muchas culturas africanas para hacer tejidos y objetos artesanales, materializa el mundo de los espíritus. En el contexto de la dote matrimonial, puede simbolizar la conexión con los ancestros y la espiritualidad. Representa la creencia en el apoyo y la guía de los espíritus y antepasados en el nuevo matrimonio, asegurando que la unión esté bendecida y protegida.

- La moneda: tomada prestada del hombre blanco, es entregada al padre o al tío por la joven esposa y caracteriza la aceptación del matrimonio.
- La moneda, que se toma prestada del hombre blanco, es un símbolo de valor y acuerdo. Este objeto es entregado por la joven esposa a su padre o a su tío durante la ceremonia de la dote, para caracterizar la aceptación del matrimonio.

Estos objetos son importantes en las ceremonias matrimoniales en Gabón, ya que cada uno de ellos lleva un profundo significado cultural y simbólico que refleja las expectativas y valores de la vida matrimonial.

3.2. Interpretación de los resultados

Para empezar, es evidente que tanto en España como en Gabón, los objetos simbólicos desempeñan un papel significativo en la celebración y el significado del matrimonio. En ambos contextos, estos objetos no solo tienen un valor material, sino que también están imbuidos de significados culturales, tradicionales y emocionales profundos.

En España, los objetos seleccionados, como la mantilla, las alianzas, las arras y otros, reflejan una combinación de tradición, religión y superstición. Cada uno de estos objetos no solo marca la ceremonia en sí misma, sino que también simboliza valores fundamentales como la pureza, el compromiso, la prosperidad y la felicidad en el matrimonio. Además, la inclusión de elementos como el arroz y los abanicos muestra cómo se entrelazan las costumbres locales con influencias más amplias y contemporáneas.

Por otro lado, en Gabón, los objetos seleccionados para la dote matrimonial son una expresión de la vida cotidiana y las tradiciones culturales del país. Desde el machete, que simboliza la responsabilidad y la capacidad del esposo para proveer, hasta la hoja de plátano, que representa la fertilidad y la prosperidad, cada objeto refleja valores arraigados en la sociedad gabonesa, como la familia, el trabajo duro y la conexión con la naturaleza.

Además, la inclusión de elementos como el sello de agua y las plumas de loro muestra una conexión con las creencias espirituales y ancestrales, lo que

subraya la importancia de la espiritualidad en el matrimonio y la vida familiar en Gabón.

Finalmente, la comparación entre los objetos simbólicos en las ceremonias de matrimonio en España y Gabón resalta tanto las diferencias culturales como los valores universales asociados con el matrimonio. A través de estos objetos, se transmiten y celebran creencias, tradiciones y esperanzas para la vida matrimonial en ambos contextos culturales.

4. Discusión y sugerencias

Al analizar los objetos simbólicos en las ceremonias de matrimonio en ambos países, se pueden observar tanto diferencias como similitudes que son significativas para la comprensión intercultural.

4.1. Diferencias y similitudes encontradas

Hablando de las diferencias, podemos decir que en España, muchos de los objetos simbólicos, como la mantilla, las alianzas y las arras, están profundamente enraizados en la tradición cristiana y en prácticas culturales que han evolucionado con el tiempo. Estos objetos reflejan una combinación de fe religiosa, tradición histórica y modernidad. En cambio, Gabón, los objetos simbólicos presentes en la dote, como el machete, la hoja de plátano y el carbón negro frío, reflejan una conexión íntima con la naturaleza, la espiritualidad y las prácticas tradicionales que tienen sus raíces en las comunidades locales y sus creencias ancestrales.

En lo que se refiere a las similitudes, tanto en España como en Gabón, muchos de los objetos simbolizan el compromiso entre los esposos y el deseo de prosperidad en su vida matrimonial. Podemos añadir que las alianzas, el ramo y el pastel matrimonial son algunos de los objetos comunes que se pueden encontrar en las ceremonias civiles en Gabón. Este toque de modernidad es la manifestación de la herencia de la colonización europea en África. Por otro lado, la familia y la comunidad juegan un papel crucial en dichas ceremonias. En efecto, la presencia de algunos objetos simbólicos y ciertos rituales reflejan la importancia de las conexiones familiares y el apoyo comunitario, como se observa en la entrega de las monedas en España y la responsabilidad simbolizada por el cuchillo en Gabón.

4.2. Relevancia para el aula de ELE y estrategias pedagógicas

La inclusión del estudio de la simbología de objetos en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) puede enriquecer significativamente el aprendizaje de los estudiantes. Aquí se proponen algunas estrategias pedagógicas como:

- Ejercicios de captación (nivel intermedio): Una actividad de transcripción que ayude a los aprendices no solo a descubrir el vocabulario, sino el significado simbólico de los objetos descubiertos.
- El análisis Comparativo (nivel avanzado): Fomentar actividades en las que los aprendices comparen los objetos simbólicos de las ceremonias de matrimonio en sus propias culturas con los de España. Esto puede realizarse a través de proyectos de investigación, presentaciones y debates en clase.
- El *role-Playing* y Dramatización (nivel intermedio): Organizando dramatizaciones y juegos de rol donde los aprendices representen ceremonias de matrimonio de diferentes culturas. Esto les permitirá experimentar y entender los rituales y simbolismos de manera práctica y vivencial.
- Proyectos Multimodales: Animar a los aprendices a crear proyectos multimodales (videos, blogs, pósteres) sobre las tradiciones matrimoniales, integrando elementos visuales y narrativos que reflejen la riqueza simbólica de las ceremonias.

Incorporar el estudio de los objetos simbólicos y sus significados en los temas de la cultura y la civilización dentro del currículo de ELE, asegura que los estudiantes no solo aprenden el idioma, sino que también adquieren una comprensión profunda de las culturas hispanohablantes y de otras regiones del mundo. Estas estrategias pedagógicas no solo enriquecerán el aprendizaje del idioma español, sino que también fomentarán una comprensión más profunda y respetuosa de la diversidad cultural, preparándolos mejor para interactuar en un mundo globalizado.

Conclusión

Las aulas de ELE en Gabón están compuestas de varias materias alrededor de las literaturas, las civilizaciones, la lingüística, las traducciones y las expresiones (escritas y orales), repartidas en diversas actividades. En efecto, hacer carrera en la lengua española implica un conocimiento del idioma, pero también de la cultura hispánica. Es en esta óptica que pensamos hablar de la cultura matrimonial a través de la simbología de los objetos, ya que esto puede servir como pretexto para establecer un paralelismo entre España y Gabón. Así, el análisis comparativo de la simbología de los objetos en las ceremonias matrimoniales de España y Gabón revela una rica diversidad cultural y tradiciones profundamente arraigadas en ambas sociedades. En España, la influencia de la tradición cristiana y la historia cultural es patente. En Gabón, algunos objetos presentes en la dote matrimonial reflejan una conexión íntima con la naturaleza, la espiritualidad y las prácticas ancestrales, simbolizando responsabilidad, fertilidad y sabiduría. Sin embargo, a pesar de las diferencias culturales, ambos contextos comparten valores universales asociados al matrimonio, como el amor, la unidad y el compromiso, aunque estos se expresan de manera específica según cada cultura. Este estudio destaca la importancia de comprender y respetar la diversidad cultural, y sugiere que la inclusión de estos conocimientos en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera puede enriquecer significativamente el aprendizaje de los estudiantes. Al fomentar una comprensión más profunda y respetuosa de las tradiciones culturales, se prepara mejor a los estudiantes para interactuar en un mundo globalizado y culturalmente diverso.

Referencias bibliográficas

- AUBIN-AUGER Isabelle et al, 2009, «Introduction à la recherche qualitative » en la Revista *Exercer*, Volume 19, N° 84, pp. 142-145.
- AGUDELO Eliana, 2023, « Arras de matrimonio: 8 cosas que nadie les contó (hasta ahora) », en *Matrimonio.com.co*, (en línea), consultado el 23/05/2024. <https://www.matrimonio.com.co/articulos/todo-sobre-la-tradicion-de-las-arras--c5370>

- CCALLO Rodolfo Laura, 2022, « El sacramento del matrimonio », Universidad Católica Sedes Sapientiae, Trabajo académico para optar el título de Segunda especialidad en filosofía y religión, 39 páginas.
- LEGRAND Geoffrey, 2022, « La théorie du symbole : de Tillich à Ricœur », pp. 95-105. Disponible en : <https://doi.org/10.1515/-010>.
- GOMA Yves-Laurent, 2021, « La recherche d'une enclume pour le mariage : un casse-tête pour les Téké du Gabon », <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210816-la-recherche-d-une-enclume-pour-le-mariage-un-casse-t%C3%AAt%C3%A9-pour-les-t%C3%A9k%C3%A9-du-gabon>.
- HODA Brinji, 2016, « Interculturalité et traduction des expressions figées », Université du Roi Saoud, Synergies Monde Arabe n° 9, 2016 p. 23-40.
- LÜSEBRINK Hans-Jürgen, 2019, « Interculturalité – un champ de recherche émergent en sciences sociales et culturelles et en histoire ? », Dans Dialogues interculturels à l'époque coloniale et postcoloniale, pp. 21-51. <https://www.cairn.info/dialogues-interculturels-a-l-epoque-coloniale--9782841749195-page-21.htm>, consulté le 10/11/2022.
- MFOUMOU Marie-Zoé, 2021, « Le statut communicationnel du respect dans l'institution du mariage chez les *Fang* du nord-Gabon », dans *Akofena*, N°4, Vol 1, 209-224.
- MIMBUIH M'ELLA Clarisse Maryse, 2014, « Le mariage coutumier au Gabon : de la dot symbolique au rapport qualité-prix », dans *Les valeurs dans la société gabonaise*, 123-134, Libreville, Editions Odem.
- VALLESILLAS Alejandra, 2023, « Objetos simbólicos de una boda : Significado, ritual y tradición », en la revista *Gracebodas*, (en línea). <https://www.gracebodas.com/post/objetos-simbolicos-de-una-boda>.

CHARTING RACE IN AMERICAN CULTURE: A CRITICAL ANALYSIS OF SINCLAIR LEWIS' *KINGSBLOOD ROYAL* AND TONI MORRISON'S *THE BLUEST EYE*

Sory Ibrahima KEITA

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

kesoryibrahima@yahoo.fr

Fatoumata KEITA

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

fatoumatakeitafr@yahoo.fr

Abstract

Racism, as a pervasive social issue, has roots deeply embedded in the legacy of slavery. While much scholarship focuses on the overt discrimination faced by Black Americans from white individuals and institutions, there is a crucial need to examine the internalized racism and colorism within the African American community itself. Critical Race Theory (CRT) and Intersectionality frameworks reveal that racism is not solely a white-and-Black issue but involves complex intra-community dynamics as well (Delgado & Stefancic, 2017; Crenshaw, 1991). Sinclair Lewis' *Kingsblood Royal* addresses general racism and its implications, while Toni Morrison's *The Bluest Eye* delves into colorism and internalized racism within the Black community (Lewis, 1947; Morrison, 1970). This study analyzes these novels to highlight how racism manifests differently across racial and color lines and to challenge the myth of color-blindness (Morrison, 1993). By examining these narratives through CRT and Intersectionality, this research underscores the multifaceted nature of racial discrimination and the ways in which it operates both externally and internally within the Black community.

Keywords: Black Americans, colorism, discrimination, *Kingsblood Royal*, racism, *The Bluest Eye*.

Résumé:

Cette étude explore la problématique de la race dans la culture américaine à travers les prismes de la théorie critique de la race (CRT) et de l'intersectionnalité. Le racisme, en tant que phénomène social omniprésent, trouve ses racines profondément ancrées dans l'héritage de l'esclavage. Si de nombreuses recherches se concentrent sur la discrimination manifeste subie par les Afro-Américains de la part des Blancs, il est tout aussi essentiel d'examiner le racisme et le colorisme internalisés au sein même de la communauté afro-américaine (Delgado & Stefancic, 2017 ; Crenshaw, 1991). Le roman *Kingsblood Royal* de Sinclair Lewis traite le racisme de manière générale, tandis que *The Bluest Eye* de Toni Morrison s'attache à explorer le colorisme et le racisme internalisé au sein de la communauté noire (Lewis, 1947 ; Morrison, 1970). Cette étude analyse ces œuvres pour mettre en lumière les manifestations diverses du

racisme selon les frontières raciales et la couleur de peau, tout en contestant le mythe de l'ignorance raciale (Morrison, 1993). En examinant ces récits à travers les cadres théoriques de la CRT et de l'intersectionnalité, cette recherche révèle la complexité de la discrimination raciale et les dynamiques qui opèrent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la communauté noire.

Mots-clés : Afro-Américains, colorisme, discrimination, *Kingsblood Royal*, racisme, *The Bluest Eye*.

Introduction

Blacks have endured profound suffering in American society, a plight that originated with the institutionalization of slavery by English colonists in the late seventeenth century. This dark chapter began as colonists recognized the economic benefits of enslaving African people to cultivate lucrative crops like tobacco, rice, and indigo. R. Middleton and A. Lombard (2011, p. 337) elucidate this transition : “White Americans, especially Southern planters’ perception of slavery changed when they needed readily available manpower to cultivate tobacco, rice, and indigo. Additionally, white indentured servants were becoming scarce, and planters could not rely on Native Americans.” Thus began the massive deportation of African slaves to the colonies, who were subjected to extreme dehumanization and exploitation.

The brutal reality of slavery involved stripping African slaves of their humanity and subjecting them to severe punishment. An anonymous critic of slavery documented these atrocities, noting the frequent use of burning wax and severe physical punishment to control enslaved people (Anonymous, *A Short Account of the Slave Trade*, 1791, p. 6). R. Blackburn (2013, p. 126) discusses how this brutality was not just a manifestation of individual cruelty but part of a broader system of racial ideology: “Viewed in dynamic terms, however, the slavery of the New World permanently created, defined, and embodied a violent subjugation of blacks by whites, Africans by Europeans, ‘heathens’ by Christians, one race by another. Inchoate antipathy or unconcern was transmuted into fear and domination. The result was the coalescence of a characteristic racial ideology.” This racial ideology was reinforced by the practice of selecting lighter-skinned slaves, often mulattoes, for household roles, while darker-skinned slaves were relegated to grueling fieldwork. This internal division within the African American community, rooted in the preferences of slave owners, reflects a broader pattern of colorism and internalized racism.

The legacy of this internalized racism and colorism persisted long after the abolition of slavery. Before slavery, racial distinctions between blacks and whites were less pronounced, as R. Middleton and A. Lombard (2011) point out: "In North America, they [slaves] lived side by side with white servants and freed persons of both races, and were able to form relationships with other servants, creating integrated communities. They often even married across racial lines" (p. 337). However, the onset of slavery deepened racial divisions, with negative stereotypes about Black people becoming entrenched in societal norms. These stereotypes portrayed blackness as synonymous with filthiness, sin, and inferiority, while whiteness was associated with purity and virtue (W. Jordan, 1974, p. 20).

Segregation laws and the Jim Crow system further entrenched these racial hierarchies, systematically oppressing Black Americans and perpetuating their marginalization. Y. Gyasi (2016, p. 162) vividly illustrates this continued oppression through the story of Timothy, a free Black man unjustly imprisoned and forced into labor for a minor infraction. This example highlights how the remnants of slavery's racial ideologies continued to shape the experiences of Black Americans even after legal emancipation. This study analyzes these novels to highlight how racism manifests differently across racial and color lines and to challenge the myth of color-blindness (Morrison, 1993). By examining these narratives through the critical race theory (CRT) and Intersectionality, this research underscores the multifaceted nature of racial discrimination and the ways in which it operates both externally and internally within the Black community. The integration of CRT and Intersectionality into this analysis reveals how both systemic racism and internalized colorism shape the experiences of Black Americans. CRT underscores the embedded nature of racial hierarchies in societal structures, while Intersectionality sheds light on how various forms of identity-related oppression intersect, complicating the experience of racism. These frameworks provide a deeper understanding of how historical practices have evolved into contemporary forms of racial and color-based discrimination within the Black community. By applying these theoretical frameworks, this paper aims to uncover the nuanced ways in which racism manifests and impacts the characters in *The Bluest Eye* and *Kingsblood Royal*. This analysis will highlight the similarities and differences between the two novels in their

portrayal of racism and its effects on African American lives, as well as the ways in which characters navigate and resist these oppressive structures.

This paper will be structured as follows: first, we will analyze the historical context of the two novels; then, we will explore the significance of race in each novel through the lenses of CRT and intersectionality, highlighting their similarities and differences. Finally, we will examine colorism within the African American community as depicted in the novels.

1. Race: a Conceptual word

According to A. Smedley and P. Wade, race is “the idea that the human species is divided into distinct groups on the basis of inherited physical and behavioral differences”. This implies that some groups of people “have in common some visible physical traits, such as skin colour, hair texture, facial features, and eye formation” (Smedley & Wade, 2024 : online). These “visible physical traits” make some people different from other people. Religion also played a role in this categorization of people. In the fifteenth century Spain, the Jews were considered as race because of their religious belief. The Spanish Inquisition tracked them down and obliged them to convert to Catholicism. This was not the end of their tribulations. As they became financially strong, they were denied the rights the Spanish enjoyed. This is illustrated in R. W. Sussman (2014). He stated that “Anyone with Jewish ancestry in the previous five generations was considered a New Christian and was subject to a number of restrictions, including an inability to attend college, join certain religious orders, or hold government positions. Certificates of ‘purity of blood’ were issued to non-Jews to prove that an individual was not a member of this ‘inferior group’” (p. 11). In the eighteenth and nineteenth centuries, the Irish were also badly described in Britain and America. They were “dirty, drunkard, poor and Catholics”. The Irish were described in this way because they were Catholics, not because they had different skin color. Today, people from Romania are negatively represented in the French society. They are perceived as poor and ‘beggars’ with several children. Their whiteness do not make them escape the stereotypes some French people have developed on them. In both cases, they were seen as distinct people who were marginalized in the society.

Some eighteenth-century racial thinkers began to focus on African people. They developed polygenic theory. To them, the white people’s

ancestors and the black ones were completely disconnected. In other words only the white people descended from Adam and Eve. It was a way to exclude black people from the whole family of humanity. David Hume (1711-1776), the Scottish philosopher, economist and historian, was one of those who mentioned the inferiority of black people and the superiority of white folks. He wrote: “I am apt to suspect the negroes and in general all the other species of men (for there are four or five different kinds) to be naturally inferior to the white. There never was a civilized nation of any other complexion than white, nor even any individual eminent either in action or speculation. No ingenious manufacturers among them, no arts, no sciences” (Quoted in R. W. Sussman, 2014, pp. 26-27). Although Hume’s arguments were not true, they were believed by European people. Hume was a great intellectual and nobody could doubt his arguments. This negative perception of Africans was used when African slavery was institutionalized in America. It became a weapon for slave owners to defend the inhumane conditions of African slaves. In his *Notes on the State of Virginia* (1785), Thomas Jefferson tried to demonstrate that Africans were inferior to white people. It must be noted that Jefferson, the third President of the United States of America, was a slave owner. He had a big plantation in Monticello which was managed by African slaves. Like several of his contemporary influential Americans, he drew his wealth from the institution of slavery. Therefore he was ready to defend it at any cost. In the history of American slavery, Jefferson is an interesting character who deserves to be studied. In fact, he was a staunch defender of slavery. Later on he was opposed to it because he became aware of the inherent danger of “a slave society” to use the words of Ira Berlin (1998). To him allowing slavery was like holding “wolf by the ear, and we can neither hold him, nor safely let him go”. This was a dilemma. On the one hand, if freedom was given to all the slaves, they would take their revenge on their former masters. On the other hand, as long as Northerners were against slavery and Southerners and Border States were for the perpetuation of slavery, civil war would be inevitable. Although Jefferson stood against slavery, he firmly believed that blacks and whites could not live in the same society. He proposed to ship them back to Africa or to the West Indies. This racist attitude towards African slaves and black Americans in particular meant that “dark hued people” could never be civilized. White Americans began to see African slaves as distinct people who were unable to attain civilization and who were fit only to work as beasts of burden. It must be noted that the

American slavery was not abolished because white people had understood the iniquity of the institution. It was abolished by circumstances (Civil War: 1861-1865). That is why after the demise of slavery, black people suffered from discriminated laws (Jim Crow and Black Codes). These laws were the manifestation of the refusal of white Americans to recognize black Americans as their equal. Today in the US, race has been redefined. Several discriminatory laws have been abrogated, but black Americans are still categorized as African Americans, an indication of their origins.

To conclude, we can say that race is a concept which was used according to the interest of some people. It was used by Hume for scientific inquiry. He just wanted to show the difference between black people and white people. This kind of demonstration was fashionable in the eighteenth century. In the same period, some people like Jefferson and other slave-holding people supported the theory of the inferiority of black people out of interest. As stated above, racism was not mainly based on skin color otherwise the Jews and the Rumanians would not have been discriminated against. Today, it has been scientifically demonstrated that there is only one race (the human race), but different varieties of people.

2. The Historical Context of the Two Novels

The examination of race and colorism in American literature reveals the deep-seated complexities of racial identity and societal beauty standards. Sinclair Lewis' *Kingsblood Royal* (1947) and Toni Morrison's *The Bluest Eye* (1970) offer critical perspectives on these themes even though the two seminal novels are not published in the same period, both are set in the late 1940s and showcase the legacy of slavery and racial discrimination.

The Bluest Eye is set in Lorain, Ohio during the late 1940s and early 1950s in the wake of World War II coinciding with the early stages of the Civil Rights Movement. The novel also sheds light on the economic struggles of the Great Depression which have left lasting effects on the American society while reinforcing racial segregation and discrimination that was still pervasive in the South but also in northern cities. Through a vivid description of working class African American communities, the novel captures the pervasive effects of racial discrimination and colorism. Characters like Pecola and her parents grapple with the legacy of slavery and the ongoing impact of racism in their lives.

The Bluest Eye addresses also the internalization of white beauty standards among African Americans. The notion of beauty promoted by mainstream media and society is imposed on characters, leading to self-loathing and psychological trauma. It explores the psychological effects of systemic racism and colorism. Characters like Pecola Breedlove internalize the negative societal attitudes toward their appearance, which profoundly affects their mental health and self-image. This reflects broader societal pressures and the impact of media representations.

As for Sinclair Lewis' *Kingsblood Royal* (1947), it provides a critical examination of race, identity, and societal norms in post-World War II America. The novel is set in the fictional town of Grand Republic, a small American city that reflects the typical mid-20th-century American community. The town is emblematic of many real-life towns and cities in the United States, showcasing a microcosm of broader American societal attitudes. The story is situated in the late 1940s, just after World War II. This period is marked by significant social and economic transitions in America. The novel's events unfold against the backdrop of the post-war era, a time of both optimism and unease as the country grapples with the aftermath of the war and the beginning of the Cold War. The fictional city of Grand Republic is portrayed as a middle-class town with a predominantly white population. The community is depicted as being deeply conservative and resistant to change, particularly concerning issues of race and social hierarchy.

Like Toni Morrison's novels in general, *Kingsblood Royal* addresses the anxieties of white racial identity and the notion of racial purity. The discovery of African ancestry by a white protagonist challenges the societal norms and exposes the deeply ingrained prejudices of the community, echoing Toni Morrison's Eight Rock community in *Paradise* and their obsession with racial purity. The setting and historical context of the novel highlight the prevalent racial attitudes, fears about miscegenation, and the broader societal anxieties of post-World War II America that was prevalent during this era. This fear is intertwined with concerns about maintaining racial and social hierarchies.

Analyzing these novels through the lenses of Critical Race Theory and intersectionality offers a deeper understanding of how systemic racism and intersecting forms of oppression shape personal and societal dynamics. In *Kingsblood Royal*, Sinclair Lewis engages with mid-twentieth-century American

racial tensions. Published in 1947, the novel is set against a backdrop of post-World War II America, a period marked by significant social and economic shifts. As R. Middleton and A. Lombard (2011) note, the post-war era saw returning veterans confronting both social and economic obstacles exacerbated by pervasive racial prejudices (p. 337). This societal climate is crucial for understanding the protagonist, Neil Kingsblood's predicament. Neil's comfortable existence in the predominantly white enclave of Sylvan Park is disrupted when he discovers that he has black ancestry. This revelation challenges not only his personal identity but also his societal position, illustrating the fragility of racial categories. It also harks back the history of the one drop rule and its trail of racial passing and trauma.

Critical Race Theory enables to showcase how race is a social construct utilized to reinforce white supremacy and maintain societal hierarchies (Delgado & Stefancic, 2017). Neil's turmoil upon learning of his black heritage reveals how racial identity is deeply embedded within societal structures, influencing one's social capital and status. His immediate reaction—his reluctance to accept his Black ancestry and subsequent social ostracism—highlights the systemic nature of racial classifications. This aligns with CRT's assertion that racial ideologies are not merely individual prejudices but are institutionalized and serve to perpetuate racial inequalities (Crenshaw, 1991).

Moreover, the novel critiques American capitalism through an intersectional lens. Intersectionality examines how various forms of identity, including race and class, intersect to produce unique experiences of oppression (Crenshaw, 1991). Kingsblood Royal highlights the material benefits enjoyed by whites contrasted with the economic marginalization faced by Black individuals. Neil's loss of status and economic ruin upon his racial revelation underscore how racial identity intersects with socioeconomic status, demonstrating how racial and economic exploitation are intertwined (Lewis, 1947). The novel illustrates how capitalist structures sustain racial hierarchies, as Neil's privileged life is dismantled once his racial background is revealed.

In contrast, Toni Morrison's *The Bluest Eye* (1970) delves into the intersecting oppressions of race, gender, and class, particularly focusing on their impact on Black children. Pecola Breedlove's tragic story exposes the

ways in which systemic racism, colorism, and gendered violence intersect to shape her life experiences.

Morrison's depiction of Pecola's desire for blue eyes symbolizes the internalization of white beauty standards, revealing how systemic racism imposes white ideals as the norm (Morrison, 1970). This aligns with CRT's concept of the "social construction of race," which asserts that racialized standards and norms are embedded in cultural practices and social expectations (Delgado & Stefancic, 2017). Her obsession with conforming to these ideals reflects the damaging effects of systemic racism and societal pressures to fit within white normative standards. Her obsession with blue eyes matches only her love for drinking milk on Shirley Temple cup which also testifies to her entrapment in white standards. Her experiences are shaped not only by her racial identity but also by her gender and socioeconomic status. As an eleven-year-old Black girl, Pecola faces compounded forms of marginalization (racial, gender, economic). Her yearning for blue eyes is a central motif that illustrates her racial marginalization. Living in a society that idolizes white beauty standards, she believes that possessing blue eyes would make her beautiful and worthy of love. This desire symbolizes her internalized racism and deep-seated self-loathing, as she equates whiteness with value and acceptance. Her fantasy of blue eyes represents the profound impact of societal racism on her self-image and sense of identity. She also experiences social exclusion and derogatory treatment as her internalized racism and self-loathing are compounded by her position within a patriarchal society that devalues both her race and her gender. Her poverty, coupled with the societal rejection of her Blackness and her gendered experiences, underscores the intersectional nature of her oppression.

Morrison's critique extends to broader social structures, revealing how systemic racism intersects with other forms of oppression. Kenneth Millard (2001, p. 1) argues that Morrison contextualizes Pecola's plight within larger societal issues, highlighting the systemic injustices that affect many Black Americans. Ann Beaulieu (2003, p. vii) comments Morrison's exploration of these themes, noting that the narrative exposes the dehumanizing effects of racism and internalized oppression. Morrison's portrayal of Pecola's plight through an intersectional lens offers a profound

critique of how racial, gendered, and class-based oppressions converge to shape individual and collective experiences.

In summary, both *Kingsblood Royal* and *The Bluest Eye* address race as a central theme but do so within different socio-historical contexts and narrative frameworks. CRT and intersectionality enhance our understanding of how racial ideologies and intersecting forms of oppression shape characters' experiences. Lewis's exploration of racial identity and social exclusion contrasts with Morrison's depiction of colorism and internalized racism, offering a comprehensive critique of racial injustice and the complexities of identity. Through these theoretical lenses, we gain a richer appreciation of the novels' examinations of systemic racism and the multifaceted nature of identity.

3. The Significance of Race in the Two Novels

Both *Kingsblood Royal* by Sinclair Lewis and *The Bluest Eye* by Toni Morrison offer profound critiques of how racial ideologies and systemic racism shape personal and collective experiences. These novels employ complex narratives to explore the influence of race on identity and social status, and by applying Critical Race Theory (CRT) and intersectionality, we gain a deeper understanding of the ways in which race interacts with other aspects of identity and social structures in these works. In *The Bluest Eye*, Toni Morrison addresses the devastating effects of white beauty standards on the Black community. Pecola Breedlove's obsession with acquiring blue eyes symbolizes her internalized racism and her desperate desire for acceptance in a society that devalues Blackness. CRT is instrumental in revealing how systemic racism perpetuates white beauty standards as the societal ideal, marginalizing those who do not conform (Delgado & Stefancic, 2017). Morrison's portrayal of Pecola's anguish of how racialized norms and ideals are entrenched in cultural practices and social expectations shows how racism is inherent in American society.

Intersectionality enriches this analysis by highlighting how Pecola's experiences are shaped by the interplay of race, gender, and socioeconomic status. Pecola's suffering is exacerbated by her status as an eleven-year-old Black girl in a patriarchal and racist society. Her vulnerability is not merely a consequence of societal beauty standards but also of the compounded

oppression of being both a Black female child and economically disadvantaged. This intersectional approach reveals how the cultural devaluation of Blackness and womanhood contributes to her profound self-loathing and abuse (Crenshaw, 1991). Pecola's internalized racism is thus a manifestation of multiple intersecting forms of oppression that dictate her lived experience.

In *Kingsblood Royal*, Sinclair Lewis explores the psychological and social trauma experienced by Neil Kingsblood upon discovering his Black ancestry. He provides insight into how Neil's racial revelation disrupts his privileged status and challenges the racial purity that underpins his social position. Neil's newfound racial identity leads to his ostracization and the erosion of his social capital, illustrating CRT's emphasis on how systemic racism enforces rigid racial boundaries and punishes those who transgress them.

From an intersectional perspective, Neil's experience highlights the intersection between race and class. Neil's fall from social and economic grace upon revealing his Black heritage reflects how racial identity is intertwined with socioeconomic status. While Pecola's internalized racism arises from entrenched poverty and exclusion, Neil's racial revelation results in economic and social downfall. This contrast emphasizes how various forms of oppression—such as race and class—interact to shape individuals' experiences differently (Jordan, 1974). Neil's plight is thus a study in how racial identity and social status are deeply interconnected, affecting both personal and collective outcomes.

What is interesting, both novels offer insights into how individuals respond to racial and cultural trauma. Pecola's profound self-loathing and desire to conform to white beauty standards reflect a deep internalization of systemic racism. Her inability to escape these oppressive norms leads to a tragic spiral into madness. Conversely, Neil Kingsblood's response to his racial identity is a more explicit confrontation with societal norms. His decision to leave his privileged white society and his eventual acceptance within the Black community represents a radical negotiation of his racial identity in response to systemic pressures and personal revelations (Hernandez et al., 2010). This divergence in responses illustrates how individuals navigate their racial identities in the face of systemic and personal challenges. Pecola's inability to resist the internalized racism and her tragic

fate highlight the dehumanizing impact of oppressive beauty standards. In contrast, Neil's voluntary exile and acceptance within the Black community reflect a more active resistance and redefinition of his identity. These norms are in shaping individual identity and self-esteem.

In contrast to Pecola's story, Claudia and Frieda McTeer provide a counter-narrative within *The Bluest Eye*. Their resilience in the face of a society that imposes white standards of beauty underscores the importance of a supportive environment and personal self-worth. Claudia's growing resistance to the dominant beauty standards reflects a broader struggle against racial and colorist oppression. The love and understanding provided by her family offer a crucial buffer against the damaging effects of societal expectations (Davis, 1999). This juxtaposition emphasizes the role of familial support and self-love in combating systemic racism and colorism.

In summary, both *The Bluest Eye* and *Kingsblood Royal* engage with race as a central theme, but their explorations are deeply influenced by their distinct socio-historical contexts and narrative approaches. CRT and intersectionality provide valuable frameworks for understanding how racial ideologies intersect with other aspects of identity and systemic structures in these novels. Morrison's portrayal of the destructive impact of white beauty standards and Lewis's examination of racial identity and social exclusion offer profound critiques of how race operates within societal frameworks. Through these lenses, we gain a richer comprehension of the novels' examinations of racial injustice and the multifaceted nature of identity.

4. Colorism within the African-American Community

Colorism, a system in which lighter skin is privileged over darker skin within the African-American community, is a pervasive and complex manifestation of racism. It stems from the legacy of the one-drop rule and the concept of passing, which historically entrenched racial hierarchies and influenced social dynamics (Harris, 1993). Toni Morrison's *The Bluest Eye* explores the devastating effects of colorism and systemic racism. Morrison's depiction of colorism is intricately woven into the narrative, illustrating how these issues are socially constructed rather than inherent. Morrison asserts that "color—light, black, in-between—as a marker for race is an error. It's

socially constructed. It's culturally enforced. And it has some advantages for certain people, but this is really skin privilege" (Ross, 2015, p. 122). CRT helps illuminate how societal structures enforce these color-based hierarchies, privileging lighter skin while devaluing darker skin (Delgado & Stefancic, 2017).

In *The Bluest Eye*, Pecola Breedlove's obsession with acquiring blue eyes is emblematic of her internalized racism and the destructive impact of white beauty standards. Pecola's desire for blue eyes symbolizes her wish to escape the stigma attached to her dark skin. This internalization reflects how systemic racism and colorism have been internalized by individuals, leading to profound impacts on self-worth and identity. For Pecola, blue eyes represent not only beauty but also an escape from the pervasive racial and class-based discrimination that she endures. Her longing for blue eyes illustrates how racialized standards and norms are ingrained in cultural practices and social expectations.

Pecola's economic situation also contributes to her social isolation. Her family's poverty makes them socially marginalized, and Pecola is often excluded or treated with contempt by others in her community. The stigma associated with poverty isolates Pecola from her peers and reinforces her sense of alienation. This social exclusion is a direct consequence of her family's economic struggles and contributes to her overall marginalization. An intersectional analysis of the novel further reveals how Pecola's experiences are shaped by the interplay of race, gender, and socioeconomic status. As an eleven-year-old Black girl from a poor family, Pecola is doubly marginalized—by both her racial identity and her position as a child in a patriarchal society. Her suffering is compounded by the intersection of racial and gendered expectations. Morrison's narrative shows how the racialized beauty standards imposed by a white-dominated society intersect with Pecola's childhood trauma and family dynamics, leading to her tragic fate (Crenshaw, 1991). For example, Pecola's internalization of white beauty standards is exacerbated by her father's abuse and her mother's neglect, demonstrating how these intersecting oppressions shape her lived experience. Morrison's portrayal of Geraldine, a light-skinned Black woman, further illustrates the prevalence of colorism within the African-American community. Geraldine distances herself from darker-skinned individuals and views them as inferior. Her actions reflect an internalized colorism that aligns with systemic racial hierarchies.

Geraldine's preference for lighter skin and her disdain for those with darker skin highlight how internalized racism and colorism manifest in everyday interactions (Morrison, 1970). Geraldine's disdain for Pecola and her attempt to exclude darker-skinned individuals from her social sphere exemplify the ways in which skin privilege and racial stratification are perpetuated within the Black community.

The historical context of colorism is crucial for understanding its persistence. During slavery, lighter-skinned slaves were often selected for household work, a privilege that indicated a closer resemblance to white slave owners. This preference created a lasting division within the African-American community, where descendants of lighter-skinned slaves might have perceived themselves as superior to their darker-skinned counterparts (Gyasi, 2016). The impact of this historical preference is reflected in contemporary societal interactions and individual self-esteem, illustrating how colorism continues to affect the Black community.

In *Kingsblood Royal*, Sinclair Lewis also explores the impact of colorism, though indirectly. Neil Kingsblood experiences social turmoil upon discovering his Black ancestry. While the novel seems to focus primarily on the broader issues of racial identity and social exclusion, it indirectly touches on colorism through Neil's interactions and the reactions of his peers. Neil's privileged status within his white community is disrupted by his revelation, highlighting the role of racial identity in social dynamics and the systemic nature of racial hierarchies (Lewis, 1947).

James Baldwin's view of color as a "political reality" reinforces the notion that colorism and racism are constructs used to enforce social hierarchies (Baldwin, 1995). Morrison's novels echo this perspective by exposing how these constructs harm Black individuals, particularly children. By addressing colorism and its psychological effects, Morrison challenges the notion of "color-blindness" that obscures the continuing impact of racial and skin color hierarchies (Morrison, 1993).

Both novels offer valuable insights into how characters respond to racial and cultural trauma. Pecola's profound self-loathing and her desire to conform to white beauty standards reflect an internalization of systemic racism. Her tragic spiral into madness illustrates the dehumanizing effects of oppressive beauty standards and societal expectations. In contrast, Neil

Kingsblood's reaction to his racial identity involves a more explicit confrontation with societal norms. His decision to leave his privileged white society and his eventual acceptance within the Black community represent a radical negotiation of his racial identity in response to systemic pressures and personal revelations (Hernandez et al., 2010).

An additional dimension to consider is the role of community and support systems in shaping characters' responses to racial trauma. Pecola's isolation and lack of familial support contrast sharply with the more nurturing environment of Claudia and Frieda McTeer, who manage to withstand the pressures of racial and cultural trauma due to their loving family and supportive community. This contrast emphasizes how community support and positive reinforcement can mitigate the impacts of systemic oppression and aid in personal resilience (Beaulieu, 2003). Neil Kingsblood's acceptance within the Black community, despite his initial ostracization, also highlights the potential for community solidarity to provide a counterbalance to societal exclusion.

In conclusion, colorism within the African-American community is a complex issue deeply rooted in historical and systemic racism. CRT and intersectionality provide valuable insights into how colorism operates and affects individuals by revealing the intersections of race, skin color, and socioeconomic status. Morrison's *The Bluest Eye* vividly portrays the destructive impact of colorism, highlighting how it perpetuates racial hierarchies and undermines the self-worth of Black individuals. By addressing these issues, Morrison's work contributes to a broader understanding of race and its implications in American society. As for Sinclair Lewis's *Kingsblood Royal*, it also addresses the impact of racial identity, though from a different angle. Neil Kingsblood's crisis upon discovering his Black ancestry illustrates how racial categories can destabilize social status and personal identity. His reaction underscores the profound influence of racial norms on individual lives. Neil's subsequent ostracization and loss of social capital demonstrate how rigidly racial classifications are enforced and maintained by societal structures.

Conclusion

This paper has analyzed the issue of race and colorism in *The Bluest Eye* and *Kingsblood Royal* from an intersectional and critical race theory perspective. The analysis has shown how the legacy of slavery in the United States has perpetuated systemic racial hierarchies and deep-seated divisions within the African-American community. This historical injustice established a framework where racial and skin color distinctions significantly impacted social dynamics and individual self-worth. The critical race theory and intersectionality offer valuable tools for understanding how these constructs have evolved and continue to influence contemporary society.

Toni Morrison's *The Bluest Eye* serves as a profound exploration of these themes. Her novel delves into the destructive nature of colorism within the African-American community. Her portrayal of Pecola's deteriorating mental state is a poignant commentary on the psychological harm inflicted by racist and colorist ideals. Pecola's suffering illustrates that the internalization of white beauty standards is not an isolated issue but a systemic problem perpetuated by cultural norms that position whiteness as the ideal. In *The Bluest Eye*, Toni Morrison also sheds light on the profound impact of socioeconomic deprivation on individual lives and the broader implications for marginalized communities who experience intersecting forms of oppression.

In a similar vein, Lewis's novel provides insight into how systemic racism can reshape personal and social realities. Neil's struggle spotlights the intersection of race and social status, revealing the destructive potential of racial ideologies. Unlike Pecola's internalization of white beauty standards, Neil's racial identity crisis is triggered by a revelation that challenges his privileged position. This difference underscores how racial identity and social hierarchies intersect to impact individuals' experiences in varied ways (Hernandez et al., 2010).

In a nutshell, Morrison's *The Bluest Eye* and Lewis's *Kingsblood Royal* offer critical insights into the complexities of race, colorism, and social hierarchies. By employing CRT and intersectionality, these novels provide a great insight into how systemic racism and colorism shape individual identities and societal interactions. Morrison's depiction of Pecola's tragic fate and the contrasting experiences of Claudia and Frieda show the psychological and

social impacts of these constructs, while Lewis's narrative reveals the broader implications of racial identity crises. Together, these works shed light on the urgent need to confront and dismantle the systemic inequalities perpetuated by racial and colorist ideologies. More than a decade after their publication, racial discrimination and colorism continue to shape American society and human relations despite an increasing belief in color-blindness discourse.

References

- Anonymous, (1791), *A Short Account of the African Slave Trade, and An Address to the People of Great Britain, on the Propriety of Abstaining from WEST INDIA SUGAR and RUM*, Seven oaks.
- BALDWIN, James, 1964. *The Fire Next Time*. Penguin Books
- BEAULIEU, Elizabeth Ann (Ed.), 2003, *The Toni Morrison Encyclopedia*. Westport, Connecticut/ London: Greenwood Press.
- BLACKBURN Robin, 2013, *The American Crucible. Slavery, Emancipation and Human Rights*, New York, Verso
- BLOOM, Harold, 2010. *Toni Morrison's The Bluest Eye*. Edited and with an Introduction by Harold Bloom. New York.
- CRENSHAW, Kimberlé W, 1991. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*. Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241-1299.
- DELGADO, Richard, and Jean Stefancic, 2017. *Critical Race Theory: An Introduction*. NYU Press
- DAVIS, Cynthia, 1999. "Self, Society, and Myth in Toni Morrison's Fiction." Modern Critical Views: Toni Morrison. Ed. Harold Bloom. Philadelphia: Chelsea House, pp. 7-25.
- Dictionary of Literary Biography: Nobel laureates in Literature. Part Three: Lagerkvist-Pontoppidan. Volume Three Hundred Thirty- one.* (2007) Gale Research Inc.
- FICK, Thomas H. 1989. "Toni Morrison's 'Allegory of the Cave': Movies, Consumption, and Platonic Realism in *The Bluest Eye*." In, *The Journal of the Midwest Modern Language Association*, Vol.22, N°1 (Spring 1989), pp.10-22) Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1315270>
- GATES JR, Henry Louis and Appiah; Kwame Anthony, 1993, *Toni Morrison: Critical Perspectives Past and Present*, New York, Amistad.

- GATES JR Henry Louis, 1992, *Loose Canon: Notes on the Culture Wars*, New York, Oxford University Press.
- GAYLE, Addison G. (ed.), 1971, *The Black Aesthetic*, New York, Doubleday.
- HERNANDEZ, Jennifer Bowdy de; OMOTAYO, Pauline Dongala; SERAFIN, Jolaosho Anne, eds., 2010, *African Women Writing Resistance: An Anthology of Contemporary Voices*, Madison, The University of Wisconsin Press
- JEFFERSON Thomas, *Notes on the State of Virginia*. On <https://www.thefederalistpapers.org>.
- JORDAN Winthrop D., 1974, *The White Man's Burden. Historical Origins of Racism in the United States*, Oxford, Oxford University Press.
- GYASI Yaa, 2016, *Homegoing*, New York, Vintage Books.
- MILLARD, Kenneth, 2000. *Contemporary American Fiction*, Oxford University Press.
- LEWIS, Sinclair (n. d.). *Kingsblood Royal*. On <https://www.gutenberg.net.au/ebooks02/0200171h.html>.
- MIDDLETON Richard and LOMBARD Anne, 2011, *Colonial America. A History to 1763*, Fourth Edition, Chichester, Wiley-Blackwell.
- MORRISON Toni, 2007, *The Bluest Eye*, New York, Vintage Books
- MORRISON, Toni, 1993, *Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination*, New York, Vintage Books,
- MORRISON Toni, 1994, *The Bluest Eye*, New York, Plume.
- MORRISON, Toni, 2015, *God Help the Child*. New York, Vintage Books.
- GROSS, Terry (2015): "‘I Regret Everything’: Toni Morrison Looks Back On Her Personal Life". Fresh Air. August 24, 2015. <http://www.npr.org/2015/08/24/434132724/i-regreteverything-toni-morrison-looks-back-on-her-personal-life> Gross, Terry (2015)
- SMEDLEY, Audey and WADE, Peter, August 21, 2024, *Race*. Consulted on September 17, 2024 on www.britannica.com/topic/race-human
- SUSSMAN Robert Wald, 2014, *The Myth of Race. The troubling persistence of an unscientific idea*, Cambridge, Harvard University Press.

VIOLENCE, RESILIENCE, AND SELF-RECONSTRUCTION IN EDWIDGE DANTICAT'S *BROTHER, I'M DYING*¹

Ousmane NGOM

Département d'Anglais, Université Gaston Berger, Sénégal

ousmane.ngom@ug.edu.sn

Résumé

Brother, I'm Dying d'Edwidge Danticat, est une autobiographie romancée dans laquelle l'auteure américaine d'origine haïtienne raconte l'histoire de sa famille dans la grande histoire tumultueuse d'Haïti. Elle y décrit une famille en proie à la pauvreté, la famine et la violence dans un pays ravagé par les catastrophes naturelles et une instabilité politique de plusieurs siècles, marquée par la succession d'occupations étrangères, de régimes démocratiques corrompus et de coups d'État militaires. Cet article s'intéresse aux différentes formes de violence, tant directes que structurelles, que l'auteure et sa famille rencontrent dans leur pays d'origine, Haïti, ainsi que sur leur terre d'asile qu'est l'Amérique. Il s'intéresse également aux ressorts individuels et collectifs sur lesquels ils s'appuient pour faire face et se reconstruire une identité et subjectivité.

Mots-clés : Violence, trauma, résilience, mémoire, reconstruction de soi, Edwidge Danticat

Abstract

In *Brother, I'm Dying*, Haitian-American author Edwidge Danticat tells the story of her family in the tumultuous history of Haiti. She describes a family plagued by poverty, famine and violence in a country ravaged by natural disasters and centuries of political instability, marked by a succession of foreign occupations, corrupt democratic regimes and military coups. This article looks at the various forms of violence, both direct and structural, that the author and her family encounter in their native Haiti, as well as in the land of asylum that is America. It also investigates the individual and collective strengths they draw on to cope and rebuild their identity and subjectivity.

Key-words: Violence, trauma, resilience, memoir, self-reconstruction, Edwidge Danticat

¹ An earlier version of this text has been presented at the “*Colloque international : Perspectives sur les autobiographies féminines d’Afrique et de la Diaspora 29 et 30 mars 2022,*” co-organized by the English studies Departments of Université Cheik Anta Diop de Dakar, Senegal and L’Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako, Mali

Introduction

Edwidge Danticat was born on January 19, 1969, in Port-au-Prince, Haiti. She experienced divided sentiments at the age of twelve when she learned that she would join her parents in New York. This also meant that she would have to leave her beloved uncle and aunt who raised her since the age of four when her parents traveled to the USA seeking better opportunities. She is later torn apart by similarly ambivalent emotions when she learns, on the same day in 2004, that she is pregnant with her first child and that her father suffers from the last stage of an incurable disease. This knowledge compels Danticat to write her family memoir, *Brother, I'm Dying* (2007).

Winner of the National Book Critics Circle Award for Autobiography, the National Book Award, and the National Critics Circle Award in the year of its publication, *Brother, I'm Dying* is a poignant book at the intersection of family memoir and national tragic history. It is written in the scheme of a bildungsroman that retraces the biological and intellectual developments of the character from her poverty-stricken childhood in Bel Air, Haiti, to a fulfilled adulthood in America. More often, however, Edwidge's story is foreshadowed by that of her family and country. This narrative form destabilises the I-character-narrator canon of the traditional autobiography genre by introducing a subgenre that Edwidge Danticat describes as not a "me-moir" but a "nou-moir", a neologism she creates for "we-moir" (Danticat quoted in Regine, 128). In this autobiography, therefore, the collective is more interesting than the individual.

In this paper, I explore how the Danticat family's history intertwines with the larger history of Haiti. In fact, "*Brother, I am Dying* takes pages from history, eye witness accounts, documents, reports and policies and weaves these with first-hand experience that result in an artfully textured and highly nuanced rendering of Danticat's life in Haiti and the USA" (Bennett, 2).

I am particularly interested in showing the multifaceted forms of violence and the subsequent trauma the author and her family encounter both in Haiti and in America. Finally, I show how Edwidge Danticat navigates between attachment to the culture of the home country and respect for the values of the host country to achieve the aesthetics of female reconstruction.

1 The Testimonial Narrative of Violence

Edwidge Danticat's *Brother, I'm Dying* is so full of violence that the fictionalized Haitian population seems a reflection of the image suggested by the title, of a desperate, agonizing individual who is calling for help. Haiti "the first Independent black country" is yet caught in a vortex of social, political, and economic unrest that "rise out of every failed coup, every botched military occupation, each impotent political intervention that only encourages more murder and exploitation" (Bennett, 1). Though physical violence may be more spectacular, scholars of violence state that structural violence is more pervasive and more dangerous as it concerns all aspects of life. Structural violence imposes restrictions in people's wellbeing preventing from satisfying the basic needs. "These limitations, which can be political, economic, religious, cultural, or legal in nature, usually originate in institutions that exercise power over particular subjects" (Lee, 123). From colonial times to modern day history, Haiti is marked by the succession of institutions that seek hegemony by impoverishing the population and threatening their physical and moral security.

To highlight the effects of such a debilitating policy, Edwidge Danticat walks us through this poverty-stricken country, especially the town of Port-au-Prince and the district of Bel Air. Haiti seems a godforsaken place, abandoned to human-caused and natural disasters. On the natural drama level which Rob Nixon call "slow violence", the country is frequently exposed to violent storms that occur and cause material damage, deaths, and desolation among the population. The author mentions particularly the heavy toll of tropical storms, like Jeanne which, in September 2004, caused no less than 5 thousand dead and more than 25,000 displaced (Danticat, 167). This kind of plague reinforces the sentiment of helplessness and abandonment felt by the population.

Dangerous as they are, natural disasters are pale in comparison to the man-made forms of violence with which the Haitian people must contend. Despite its historic and proud independence after the memorable revolution of Toussaint Louverture against the French colonial troops of Napoleon, Haiti still carries the stigma of the psychological trauma of slavery and colonialism. Independence seems to have been born dead, diverted from its normal course by the greed of politicians and the army. "The postcolonial democracy in Haiti was fragile and unstable, with dictators and warlords

coming and going” (Wang, 43). Elections lead to violence, which leads to military coups in an iterative pattern. It creates a lawless zone where aggression, murder, and corruption loom large.

The terror exerted by the Tonton Macoutes is central to the novel. They are a militia group serving the contested elected president Papa Doc Duvalier who resorts to terror to cling to power. As Wang reminds us, because of Duvalier’s “secret militia to impose dictatorial control over the country [...] many intellectuals and rebellious students were executed, silenced, or forced to flee the country” (43-44). Its members are recruited to carry out coercion of the population. The author emphasizes the banality and lack of professionalism of their recruitment to show that their role is only to serve a particular interest. They are given a uniform and a weapon to maintain the hegemony of the loathed president, and, in return, they can indulge in any atrocity or act of vandalism as long as they claim to be Macoutes. The author and her family have experienced the terror of this group when her cousin Marie Micheline, who was having hard times, gets married to one of them. Pressoir, who under the cloak of a Good Samaritan lured Marie Micheline, reveals his true nature of a criminal. Edwidge discloses the terror Pressoir and this group exert on the Haitian population in general and on her family in particular.

The macoutes had a synchronized look, a coarse veneer that made the thin ones seem stout, the short ones seem tall. In the end they were all equally intimidating because they represented the government. [...] each one had the power to decide whether or not my uncle lived or died, whether or not his daughter lived or died. (Danticat, 84)

We can notice many forms of corruption on the part of officials, police officers, macoutes, etc., at the expense of the already impoverished population. The author recounts an encounter that reveals how the population suffers from layers of bribery. When she and her father return to Haiti from America to attend Tante Denise’s funeral, they experience this firsthand. The taxi driver, seeing that they are foreigners, charges them a high fare. The police officers pull the taxi driver over and shout at him because they understand that he is transporting foreigners. However, the taxi driver informs his passengers that the fine is on them. Worst of all, Uncle Joseph, who loses his wife, believes that the taxi driver and anyone who knows of his loss will show compassion, but is disillusioned by the taxi driver’s attitude:

“My wife just died,” Uncle Joseph told the driver when he dropped us off in front of his church. My uncle wanted the policeman’s voluntary consideration, the driver’s sympathy. He wanted to believe that his loss could change the way others acted toward him. “My condolences,” replied the driver as he accepted double the fare plus the bribe money. (Danticat, 147-148)

This scene is ironic because it is filtered through the prism of Edwidge and her father, who now live in the U.S. and look at Haiti with a somewhat foreign gaze. Compared to the situation in the U.S., the permissiveness with which their fellow Haitians accept bribes is scandalous to them. It is a testament to the tensions and anger that gnaw people’s hearts. The taxi driver, for example, who is only interested in making money, does not show enough compassion to renounce the unfair fees he charges.

Indeed, extreme poverty encourages vices among people who, despite their commitment to a better life through hard work, cannot make ends meet. According to Mohandas Gandhi, poverty is “the worst form of violence” (Lee, 125). In fact, poverty dehumanizes people and causes them to engage in reprehensible behavior, yet it is the most commonly shared characteristic in Haiti. The narrator shows that many families are unable to provide adequate food to their members. In addition, the lack of facilities, even in the heart of the capital, is alarming. Power outages are the norm and there is no running water. So hordes of women roam the streets selling water from basins to needy households. It is the collapse of the state that causes this system of scavenging, where survival at any cost explains the most inhumane practices.

Haiti falls prey to multiple armed and dangerous predators. The population is caught in the crossfire between the Haitian military forces, pro-government militias such as the Macoutes, armed brigand groups, and the Blue Helmets who are supposed to maintain the peace. All these groups are often lumped together by the narrator because of their indiscriminate use of violence against the population.

The episode where Uncle Joseph’s church is ransacked is a metaphor for how Haiti is trapped. Uncle Joseph puts his passion and love into his church, which he built brick by brick. He loves his church and the members of his church, so much that when he goes to the U.S. for the first time to have his throat operated on, he declines his brother’s invitation to stay there,

saying that he cannot live away from his church. This shows his attachment to the church. Then, the narration of Joseph's relationship with his church is intended to help the reader appreciate the impact of the trauma that will occur when the pastor loses his church. The scene is told in intimate, poignant details. When the UN forces, backed by the Haitian security forces, launched an operation to secure the Bel Air neighborhood and dislodge the brigands, they set up their artillery in the church compound. This operation resulted in many deaths among the brigands, church members, and Bel Air residents. Uncle Joseph and his neighbors send a "cry for peace, to the Haitian riot police, to the United Nations soldiers, all of whom were supposed to be protecting them. But more often it seemed as if they were attacking them while going after the chimères, or ghosts, as the gang members were commonly called" (Danticat, 172-173).

After the UN troops left, the people of Bel Air blamed Joseph for their losses, saying he allowed the troops to move into his compound and massacre them. Some even claim that he was paid a lot of money to do so. The brigands who hold Joseph responsible for their losses burst into his church in a frightening mob, bringing in the bodies and telling him to pay for the funerals of each of the dead and the medical expenses of the wounded, or else he would be killed and dismembered. To show that they meant business, they burned down the church. But the truth is that Joseph knew nothing of the operation, had nothing to do with it, and was not even informed of the arrival of the troops or the occupation of his church for the operation. On the contrary, he and his family were subjected to the panic and trauma of heavy artillery fire that began to fall in the middle of the night without warning.

This incident is a microscopic image of what often happens after so-called peacekeeping operations, when foreign troops return home at the end of their missions, leaving behind a nation more divided than ever. The part of the population that actually or allegedly cooperates with the so-called peacekeepers is left to mob justice, as Uncle Joseph's family misadventure demonstrates:

Using a card-funded cell phone with a quickly diminishing number of minutes, Maxo tried several times to call the police and the UN alert hotline, but he could not get through. He wanted to tell them that their operation had doomed them, possibly condemned them to death. He wanted them to send in the cavalry and rescue them, but quickly realized that he and his family were on their own. (Danticat, 179)

Poverty causes the collapse of the family institution. Because of poverty, families are separated, parents, often single mothers, forced to leave their children to different families because they cannot support them. Romero-Cesareo points out that: “Domestic life in the Caribbean has been notorious for the quantity of mother-headed families, the lack of participation of a co-residential male, and a high rate of illegitimacy.” Comparing this situation to the case of African-Americans in the United States, he contends that the causes go back as early as slavery that weakened the father role of male slaves (Romero-Cesareo, 115). This is a fact that the *Moynihan report. The Negro Family* (1965) pointed at as a cause for marriages dissolution, illegitimate births, female-headed families and family breakdown. In fact, in Haiti’s *Brother, I’m Dying*, many children cared after by Uncle Joseph and Tante Denise are abandoned by their fathers. This situation causes among some children the feeling of lack and rejection. It is moral violence to live in extreme poverty, without being able to provide for the needs of your children, without being able to see your parents or at least to see them in the most abject destitution.

Edwidge's case is different because, she and her young brother Bob are not abandoned by their father in New York who sends money monthly to their mother. Although her mother is brave and proud, sometimes young Edwidge sees the sadness and shame in her eyes when, despite her work and what her husband sends her from America, she is unable to provide for her family properly. “One Sunday morning when she had no money at all, my mother dropped us on my uncle’s lap after church so we could have a proper Sunday meal with him and Tante Denise. “One day this will stop,” my mother told him. Then she ran home, crying” (Danticat, 55).

Unable to bear the humiliation of poverty, people try to flee the country to seek better opportunities in immigration, as the narrator reveals: “Then, as now, leaving often seemed like the only answer, especially if one was sick like my uncle or poor like my father, or desperate, like both” (Danticat, 54). Indeed, in their destitution and total despair, the Haitian people see immigration as the only door to salvation. More than anything else, they see the United States as a land of opportunity and freedom. However, Joseph is disillusioned, when he finally resolves to immigrate to the United States to escape the brigands who want to kill him in revenge for the marines’ operation that cost the lives of many in their ranks. Uncle Joseph tries to save

his threatened life in Haiti, incongruously only to meet humiliation and death in the United States. The situation is all the more ironic in that it was the U.S. Marines' operation from his church that earned him a bounty on his head. So, he is seeking refuge and the security that are logically his due, but instead he receives humiliation, rejection, and mistreatment that lead to his death.

In America, Uncle Joseph faces race-based violence. He and his son Maxo have legal papers to enter the US, yet they are assimilated to the "Haitian boat people" and treated in a way reminiscent of slavery. Despite having his visa in order, Uncle Joseph is being held in the Customs and Border Protection bureau because he tried to apply for temporary asylum. His only crime is his probity. He could have entered and stayed with his visa, but knowing that his stay for medical and security reasons would exceed the thirty days allowed by his tourist visa, he applied for temporary asylum, not intending to stay permanently either. Because of that he faces inhuman conditions of detention at the airport before being sent to the dreaded and humiliating Krome camp. At the age of 81, suffering from visible medical problems, he is handcuffed and sent to Krome, where he becomes simply "alien 27041999."

It can be stated that the most important story in *Brother, I'm Dying* is the narrative of Uncle Joseph's arrival in the United States. Through emplotment, Danticat constructs an ordered and coherent account based on the disrupted and incoherent experience of pastor Dantica, as his adoptive daughter and niece, narrates his journey and death in order to give him back his voice and reconstitute his identity. (Dudek, 85)

Although he has successfully escaped from the violence in Haiti, he becomes subjected to another form of violence, both racial and moral. The difference in treatment between Haitians and other white migrants is revealing of the segregation based on race. When Joseph is unable to endure the harshness of the camp and suffers from a severe malaise, the doctor consults him rather abruptly and concludes that he is faking. The tragedy is ultimate as the pastor who loved Haiti so much cannot have a sepulture there, because the brigands promise to do to his corpse what they wanted to do to him alive.

2. Resilience and Self-reconstruction : the esthetics of female reconstruction

Resilience, metaphorically defined by Linda Graham (2018) as “the capacity to bend with the wind, go with the flow, bounce back from adversity” is the ability to skillfully cope with unwanted situations. It is worth noting that “resilience is facilitated by both the individual, as well as the social ecology” (Gopal and Nunlall, 64). At the societal level, resilience depends on good schooling, family and community ties, at the individual level, it depends on the person's psychology and moral strength (Mihaly Csikszentmihalyi cited in Graham, 2018).

This can be verified in *Brother, I'm Dying* with Edwidge Danticat who finds ways to cope and survive the traumatic situations she faces during her youth and adulthood in Haiti and later in the United States. Left behind by her parents, who moved to the U.S. in search of better opportunities, young Edwidge faces abject poverty in Haiti while living with Uncle Joseph and Tante Denise. As scholars observe, the availability of a caring family and community support is “important in the process of co-constructing resilience in the social ecologies” (Gopal and Nunlall, 69). Edwidge finds solace in the loving care and attention of her adoptive parents and grows up innocently in the cocoon of her new family. Not only are they loving, but the host family provides Edwidge with activities like school and church, a sense of belonging to a community that serves as a refuge from the violent environment. But she sees and hears the political violence and gang wars that ravage Haiti, especially the misnamed Bel Air neighborhood. In fact, Bel Air is a contradiction in terms, meaning good or fresh air in French, it actually is the opposite of what it means.

In addition to her adoptive parents, Edwidge is fortunate to live with a young girl, with an interesting personality, who influences her development. Marie Micheline, who is older than the heroine, is a role model for her. As she enters puberty and discovers her femininity, she inadvertently captivates little Edwidge who becomes mesmerized by the girl's lively conversation. How she wishes she had Marie Micheline's body, “her long, narrow face, which sometimes looked as smooth and peaceful as a plastic doll's” (Danticat, 77). She admires her graceful manners, her delicate way of speaking, laughing, etc. She is all the more impressed by Marie Micheline's ability to endure. Even

though she has suffered many hardships, such as being pregnant out of wedlock and being rejected by her lover. She is married to Pressoir, a macoute, who takes advantage of her vulnerability to kidnap and rape her continually. But when after many attempts she eventually escapes with the help of Uncle Joseph, Marie Micheline finds work in a clinic and dedicates herself to raising her children and helping her community with the same joy of life.

Another source of comfort that helps Edwidge cope with the absence of her real parents and the harshness of life in Haiti is Granmè Melina who “adopted communication mechanisms that closely resembles that practiced in African Cultures” (Littlejohn-Blake & Darling, 1993). In fact, Granmè Melina is a professional storyteller whose stories are sometimes sad, sometimes funny, but always full of wisdom. Edwidge loves these stories as a means of education and entertainment. Granmè’s stories “are a way of nurturing children and preparing them for the hardships of life by discussing important and difficult topics such as death. Furthermore, the idea of creating or keeping something “for posterity” recurs throughout [the novel]” (Dudek, 84-85). The stories are a kind of leitmotif that accompanies the character throughout her life and provide a strong bond with her origin when she is in the U.S. So, remembering Granmè’s stories is like bringing a part of Haiti to the United States and keeping it with her.

The presence of Granmè is a motif in Haitian and Diaspora literature. It is a symbol of strong ties to African origins. This figure represents the extended family, a mother who takes care of her children and later their children's children (Smith-Ruiz, 31). In *Brother, I'm Dying*, Granmè Melina takes over the upbringing of Edwidge and his brother Bob when their parents emigrate to the United States. She symbolizes the Haitian and African cultures. Her love and care leave a lifelong impact on the character of Edwidge, providing a source of hope, and resilience in her moments of loneliness and loss in the United States. Discussing the pivotal role of storytelling of the grandmother figure in the African and African American tradition Stanford has this to say:

As Jimenez (2002) discussed, story-telling was reported as a tradition passed on from one female generation to another. It is used to impart: (i) cultural histories of the families and African American communities; and (ii) values thought to be important for moral, social and survival strategies. The grandmothers

also used story-telling to mentor their grandchildren and other extended families, stressing pursuit of education and encouragement to achieve goals, personal aspirations and dreams. (Stanford, 82)

Granmè Melina Much like the idealized figure of the grandmother, she embodies both moral and psychological strength. She is an excellent educator, thanks to all the experience she has accumulated. Because she has little or no economic activity, she can devote all her attention to the development of her grandchildren. She offers them the love, comfort and protection they need to develop their personalities. Edwidge She carries the legacy of her cultural heritage with pride. Even in the U.S. she prioritizes her family well-being above all else. Her love for her family drives her to make all kinds of sacrifices, because she cannot develop alone. Her tradition and her upbringing in an extended family dictate her sense of love and solidarity, which is evident throughout the novel and through the education of love she received from Uncle Joseph “[whose] preaching style was very straightforward,” [...] “He talked a lot about love. God’s love, the love we should have for one another. He knew all the verses for love” (Danticat, 35). The author demonstrates a profound strength and devotion in her love and care for her father. The fact that she writes a letter to her dying father expressing her love for him is a poignant image in the story. Edwidge gives birth to a daughter, but names her after her father suggesting a connection between life and death and continuity. She expresses this when she disagrees with the doctor who warns her not to look at Uncle Joseph’s corpse because she’s expecting: “What I really wanted to say was that the dead and the new life were already linked, through my blood, through me” (Danticat, 249).

Holding on to her culture and tradition by putting her family first is for Edwidge an act of resistance in a country and civilization that values individualism and personal success. Sharing the positive values of the host country makes her integration easier. Her love of school and education means that she does not feel out of place despite the new language of learning, English. Passionate about her studies, she learns the language in record time and achieves excellent grades in her academic writing assignments. Her command of her English is so deep that it allows her to humorously critique the writing skills of officials. In fact, she satirizes both the content and the form of the official report on the events that led to Uncle Joseph’s death in

custody at the Krome camp. The satire of the situation shows a person who has a good head on her shoulders and is not overwhelmed by events. Irony and satire enable her to implement a resistance strategy against depression. Indeed, Laughter at misfortune serves as a way to diminish or mitigate its weight and significance.

The theme of language in the construction of the heroine's identity is also present in the narrative. The Edwidge navigates her Haitian heritage and her American culture. Unlike the first-generation American-born children in her family, she was born in Haiti and raised in the United States, giving her a dual cultural awareness. In the multilingual context of Haiti, Martin Munro (2006) considers that Edwidge's writing in English further complicates the issue of interweaving of language and authentic expression of Haitian nationals. Indeed, she is deeply steeped in her Haitian culture and has a perfect command of American culture. She can therefore be seen as a link between the two cultures, which is reflected in her perfect command of English and Creole. However, she realistically acknowledges that the impact of the English spoken every day in the host country is bound to have an effect on her Creole accent. She imagines one day traveling to Haiti and being laughed at and teased by family members because of her English accent. This raises the question of cultural mixing and cross-cultural influence. It is impossible for the culture of origin to remain intact, hence the theory that there is no such thing as a pure culture, because dialogue and cultural mixing do not leave cultures unaltered. What Homi K. Bhabha (1994) calls "the third stage" is the fusion of the two distinct cultures into one, which takes the form of hybridity. Indeed, Stuart Hall breaks down the complexity of Diasporic identities as follows:

In the context of the Caribbean diasporic identities, Stuart Hall stresses the significance of perceiving the experience of identity formation as disrupted, fragmented and always in process. [...] He also argues that the communal identity of a diaspora is marked by "heterogeneity and diversity." Hence, it remains alive due to differences, changes, and, again, hybridity. (Hall cited in Dudek, 79)

Edwidge is a hybrid character to the extent that hybridity is celebrated for its positive values and its richness in crystallizing both her Haitian and American identities. The fact that she graduated from college, became a U.S. citizen, and has a decent job is part of her American heritage. Conversely, the author's

devotion to motherhood, family ties, and oral history is also a means of reconnecting with her homeland and, in a way, with Africa. Therefore, we can agree with Sylvie Laurent (2011) that Danticat is eminently Haitian in her domestication of exile, and also profoundly American in her desire to challenge the legitimacy of the American government's violence against minorities, and the freedom of expression she uses to press on the wounds of her host country.

Conclusion

Brother, I'm Dying by Edwidge Danticat eloquently illustrates that writing memoirs as a way of remembering the traumatizing episode is a way to work out her trauma. It is a testimonial narrative caught in the context of the writer's two dying fathers, her biological and her putative, while she is about to give birth to her first child. The author navigates these extreme situations of strong emotions, which prompts her to sit down to write her family memoir, an exercise that turns out to be writing the Danticat family's history amidst the tormented history of Haiti full of political, economic, military, moral violence.

Sweet memories of childhood in the cocoon of her adoptive parents, the strong family bonds, especially between her father and her uncle, and the teaching of love equip her with the resilience to face life challenges. Like her slave ancestors, Edwidge has “the strength and will to survive [...] by preserving and strengthening family” and community ties, religion and rituals, and language (Romero-Cesareo, 116). She draws on her Haitian tradition as a tool for forming identity and expressing agency in a foreign country. Respecting the rules and mores of her host country does not prevent her from valuing family ties, the richness of oral sources, the bonds of motherhood, and devotion to her husband and child. As such, she succeeds in “constructing coherent stories of identity out of incoherent experiences” (Dudek, 76).

Edwidge's memoir or romanticized autobiography has great aesthetic qualities. It makes the story more interesting and captivating, as do his characters, the situations and events she describes, and the organization of her narrative. More often than not, the author steps aside to tell the story of

others, offering an altruistic narrative in which the sincerity of her words is felt throughout the pages. It is a story of love between brothers, and of family and community solidarity, against a backdrop of poverty, famine, misery and armed conflicts.

Works cited:

- BENNETT, Ian Bethel (2008) “Edwidge Danticat Brother, I am Dying” *Anthurium: A Caribbean Studies Journal*, Vol. 6, Iss. 1, Art. 10.
- BHABHA, Homi K. (1994) *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- BLACKPAST, B. (2007, January 21). (1965) *The Moynihan Report: The Negro Family, the Case for National Action*. BlackPast.org. <https://www.blackpast.org/african-american-history/moynihan-report-1965/>
- DANTICAT, Edwidge (2007) *Brother, I'm Dying*. New York: Alfred Knopf.
- DUDEK, Mateusz “*Krik? Krak!* and *Brother, I'm dying* by Edwidge Danticat: The Transnational Experience of Haitian Refugees” (Adam Mickiewicz University in Poznań) ORCID: 0000-0002-5580-6760
- GOPAL, Nirmala & Nunlall, Reema (2017) “Interrogating the resilience of women affected by violence,” *Agenda*, 31:2, pp. 63-73. DOI: 10.1080/10130950.2017.1379759
- GRAHAM, Linda (2018) *Resilience. Powerful Practices for Bouncing Back from Disappointment, Difficulty, and even Disaster*. Novato, California: New World Library, 2018. ISBN 9781608685370 (ebook)
- LAURENT, Sylvie (2011) « Littérature haïtienne : Edwidge Danticat, une créolité à l'américaine » *Esprit*, pp. 46-61.
- LEE, Bandy X (2019) *Violence: An Interdisciplinary Approach to Causes, Consequences, and Cures*, John Wiley & Sons, Inc.
- MUNRO, Martin (2006) « Langue, identité et postcolonialisme : le cas d'Edwidge Danticat », *Critique*, 2006, pp. 694 à 707. De l'anglais par Albert James Arnold.
- NIXON, Rob (2011) *Slow Violence. The Environmentalism of the Poor*, Harvard. Harvard University Press.
- REGINE, Michelle Jean-Charles (2018) “Of Memories and Men: The Ethics of Life Writing in Edwidge Danticat's *Brother, I'm Dying* and Jamaica Kincaid's *My Brother*” *Writings on Caribbean History, Literature, Art and*

Culture: One Love, Edited by Irlin Francois, Cambridge Scholars Publishing, pp. 128-150.

ROMERO-CESAREO, Ivette "The Black Womb: Reconstructing Families in Caribbean Testimonial Literature," *Revista del CESLA*, núm. 9, 2006, pp. 115-133

SMITH-RUIZ, Dorothy (2008) "African American Grandmothers Providing Extensive Care to their Grandchildren: Socio-demographic and Health Determinants of Life Satisfaction," *The Journal of Sociology & Social Welfare*: Vol. 35: Iss. 4, Article 3.

DOI: <https://doi.org/10.15453/0191-5096.3384>

STANFORD, Tanisha Nicole (2018) "African American Grandmothers as the Black Matriarch: You Don't Live for Yourself." Electronic Theses and Dissertations. Paper 2944. <https://doi.org/10.18297/etd/2944>

WANG, Qingxuan "The Aphasia Syndrome": The Language of Colonialism in Postcolonial English Writings," pp. 42-49, Proceedings of the International Conference on Global Politics and Socio-Humanities (ICGPSH 2023). DOI: 10.54254/2753-7064/12/20230024

MULTILINGUALISM AND SOCIAL INCLUSION**Hafissatou KANE**

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

hafissatou.kane@ucad.edu.sn

Jean Sibadioumeg DIATTA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

jeansibadioumeg1.diatta@ucad.edu.sn

Résumé

« De nombreux chercheurs en linguistique s'accordent à dire que le multilinguisme est désormais une réalité à l'échelle mondiale. Ce phénomène a gagné du terrain, même dans les régions où le monolinguisme était dominant. Mais l'assimilation des langues occidentales est également manifeste. Généralement dans les pays anciennement colonisés, ce sont les personnes maîtrisant les langues officielles (l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol) qui occupent les postes clés dans l'administration, l'éducation, le système judiciaire, etc., au détriment de ceux qui ne parlent que des langues autochtones. Cela crée, dès lors, une hiérarchie entre les langues dans ces pays. Cet article cherche à démontrer que la diversité linguistique, souvent perçue comme une source d'inégalité, peut surtout contribuer à maintenir l'inclusion sociale de tous les groupes linguistiques vivant dans un même espace. En s'appuyant sur des données qualitatives tirées sur la littérature existante, l'analyse montre que la diversité linguistique nécessite une planification. Les politiques linguistiques devraient renforcer et promouvoir toutes les langues dans les différents domaines de la vie, tels que l'éducation, le développement, la santé et la culture, entre autres, afin d'assurer une bonne cohésion sociale et l'inclusion de tous. Le multilinguisme a donc le potentiel d'améliorer l'environnement social. Cela nous amène à rejoindre ceux qui pensent que le besoin d'hybridité et la capacité des individus à communiquer au-delà des frontières ethniques, et des communautés linguistiques, ainsi qu'à travers les langues africaines et étrangères, ont leur place dans les répertoires des africains de l'ère moderne ».

Mots clés multilinguisme, diversité linguistique, politique linguistique, inclusion / exclusion sociale

Abstract

“Many linguists agree that multilingualism is now a globally reality. Research has shown that multilingualism has gained ground even in areas where monolingualism was dominant. But the assimilation of Western languages is also evident. Generally speaking, in former colonised countries, it is those who speak the official languages (English, French and Portuguese and Spanish) who run the administration, education,

judiciary etc., to the detriment of those who speak only indigenous languages, creating linguistic hierarchies in these countries. This paper examines how linguistic diversity, often perceived as a source of inequality, can instead contribute to maintaining social inclusion for all the language groups living in the same area. Based on qualitative data from the existing literature, the analysis shows that linguistic diversity requires planning. Language policies should strengthen and promote all languages in the different spheres of life, such as education, development, health, and culture among others, in order to ensure social cohesion and inclusion for all. Multilingualism therefore has the potential to improve the social environment, which leads us to agree with those who believe that the need for hybridity and the ability of individuals to communicate across ethnic boundaries and linguistic communities, as well as across both African and foreign languages, have their place in the repertoire of late modern Africans”.

Keywords: multilingualism, linguistic diversity, language policy, social inclusion/exclusion

Introduction

Multilingualism and linguistic diversity are defined as two closely related concepts, sometimes used synonymously or interchangeably. However, linguistic diversity usually refers to the number and variation of languages, while multilingualism refers to the use of more than one language in a given society, as well as the proficiency of individuals in more than one language. Plurilingualism is also used to refer to the latter (Cenoz et al., 2011).

As for ‘social exclusion’ and its opposite ‘social inclusion’, they began to be used in Europe in the 1990s to refer to people who are excluded from the social contract, particularly due to a lack of paid work (Pillar, 2016). Since then, the term ‘social exclusion’ has gained prominence and is sometimes used narrowly to refer to the absence of economic well-being, particularly unemployment and underemployment, and sometimes more broadly to include the absence of civil and social rights, particularly to health care and education Pillar (2016, p. 281).

In many parts of the world, social exclusion and inclusion are linked to multilingualism and linguistic diversity. In postcolonial-nations, for example, linguistic hierarchies are deeply entrenched, favouring dominant or colonial languages to the exclusion of indigenous or minority languages. This reinforces inequality because the social nature of language and its function as the main transnational tool for the communication between human groups makes it both the greatest divider and, at the same time an invisible tool for uniting people (Kame, 2012). Language then becomes a major factor in

determining who is included or excluded from social, economic, and political participation. Drawing on existing literature, this paper will explore the complex relationship between multilingualism and social exclusion or inclusion, with particular reference to Africa. It will focus on how language, widely recognised as a source of inequality, can instead be a tool of empowerment and contribute to maintaining social cohesion, with an emphasis on the impact of language policies on education and access to resources.

In the following sections, we will first introduce multilingualism and linguistic diversity, and see how they have gained ground around the world. Then, in section 3, we will introduce language policies and planning, which will help us to better understand the linguistic situation of some countries, particularly in Africa. After reviewing the two opposing discourses on multilingualism and linguistic diversity in section 4, we will move on to areas where some applied linguists agree that multilingualism is now a reality and have then proposed ways of managing linguistic diversity in areas such as education, development, and social cohesion, all of which are discussed in section 5.

The final section provides concluding comments on the linguistic elements that allow us to answer the research question and understand its relevance to social exclusion and inclusion in a multilingual context, as well as suggesting further directions for future research.

1. Multilingualism and language diversity

The Ethnologue (www.ethnologue.com) estimates that there are 7, 164 languages in use today. Mbirimi-Hungwe (2024, pp. 109-110), reviews a number of works explaining how multilingualism has become the norm around the world. In Lamb (2015, p. 292) global migratory movements have become unprecedented in the 21st century. Due to global migration, European and North American countries that were constructed as monolingual are now perceived as highly multilingual (Garcia & Wei, 2014). Even urban centres such as London in the United Kingdom have become super-diverse (Vertovec, 2007). Gogolin (2002, p. 124) justifies multilingualism in Germany on the basis of the 15 different nationalities present in schools, with learners speaking up to 20 home languages. Moreover, Hedman and Magnuson (2019, p.453) explains that Sweden has between 150 and 200 languages. Europe,

where different languages from different parts of the world are spoken, has become an attraction destination for migrants (Gogolin, p. 2002).

Africa is one of the most linguistically diverse regions of the world with approximately 2000 languages, or about one-third of all known languages (Grimes, 2000, Heine & Nurse, 2003, Quane, 2003). Endogenous (indigenous) African languages are generally considered to fall into four phyla or major groups (as classified by Green-berg 1963-1966): Niger-Congo (1, 436 languages), Afro-Asiatic (371 languages), Nilo-Saharan (196 languages) and Khoisan (35 languages) (Grimes 2000). The Afro-Asiatic languages span North Africa from Western Sahara, Morocco and Mauritania to the Horn of Africa (Ethiopia, Somalia and Eritrea). The Nilo-Saharan languages are concentrated mainly in Sudan and Chad. The largest group, Niger-Congo, is found in western, eastern (south of the Horn), central and southern Africa. The Khoisan languages are found in small groups in Namibia, Botswana and South Africa. Malagasy, in Madagascar, belongs to a fifth language group, Austronesian (Cenoz et al., 2011).

This brief overview shows that multilingualism is a reality in many countries around the world, especially in Africa. It is therefore clear that the promotion and protection of linguistic diversity is an urgent matter for policy makers. Using the analogy of language and flowers, (Cenoz, et al) argue that linguistic diversity also makes the world more interesting and colourful but like flowers, it also makes the garden more difficult to tender. Some flowers (and some languages) spread quickly, while others need especial care and protection. Still using the flower metaphor, they go on to explain that:

Linguistic diversity requires planning and care and involves some actions such as (1) adding flowers to the garden: learning other languages can be an enriching experience; (2) protecting rare flowers: protecting endangered languages through legislation and education; (3) nurturing flowers in danger of extinction: intervention may be necessary and may imply positive economic discrimination; (4) controlling flowers that spread quickly and naturally: spreading can be allowed as long as it does not kill other languages (Cenoz et. al, 2011, p. 85).

2. Language policy and language planning

Gal and Woolard (1995) point out that ideologies that appear to be about language are often about political systems, while ideologies that appear to be

about political theory are often implicitly about linguistic practices and beliefs. Ideologies of language are therefore not just about language, but are always socially situated and tied to questions of identity and power in societies. For Wardhaugh (2006, p. 357), language planning is an attempt to deliberately intervene in a language or one of its varieties: it is human intervention in the natural processes of language change, diffusion, and erosion. And, this attempt may focus either on its status in relation another language or variety, or on its internal state with a view to changing that state, or on both, since they are not mutually exclusive.

Western governments tend to respond to multilingualism within their borders as a ‘problem’, something to be ‘managed’ (Hogan-Brun et al, 2007). This ideological stance is evident in debates ranging from the ‘English-only’ question in the US, the public funding of translation services, the issue of bilingual and multilingual education, immigration policy – especially decisions on the country of origin of refugees seeking asylum (Maryns, 2006) – and citizenship and language testing regimes. It is also clearly at play in multilingual countries undergoing ‘nation building’ (e.g. Singapore) and where there are regions with large numbers of minority language speakers (e.g. Canada, Spain).

In Africa, at the attainment of independence, most African governments adopted the colonisers’ foreign languages as official languages to be used in business, the judiciary, education, local government and parliament. According to Banda (2009), although most African countries recognised several languages after independence, colonial languages remain the domain of classroom practice and official government functions. For example, in Zambia 7 regional languages and in South Africa 11 regional languages have national status, but English has retained its position as the main language of education, government and business. The linguistic influence of the official languages is mostly confined to the same regions to which the colonial governments had assigned them, mostly for administrative convenience. This postcolonial- legacy is still alive in Senegal, the authors’ country, where French remains the language of the government, education, international affairs, etc. This situation, explains Wardhaugh, is the perpetuation of a diglossic situation in which foreign languages are treated as High Varieties and indigenous languages as Low Varieties in education, the judiciary and government, related spheres of the socio-economic and political contexts. According to him ‘diaglossia’ reinforces social distinctions. It is used to assert social position and

to keep people in their place, especially those at the bottom of the social hierarchy. Any move to extend to Low Variety... is likely to be perceived as a direct threat to those who wish to maintain transitional relationships and the existing power structure Wardhaugh (2006, p. 94).

Many conferences and seminars have been held to discuss this issue (what to do with local languages especially the smaller ones) at continental level. The frequency of these conferences is an indication of the continuing efforts to resolve the problem of how to properly empower African languages. The conferences have all progressively expressed and reaffirmed the need to promote African languages. However, despite all the hype over the years about the equality of languages, there continues to be a trend towards homogenisation in the world (Conell, 1997). This has obviously favoured majority languages at the expense of minority languages. Advances in information and telecommunication technologies (ICTs) have led to a phenomenal increase in the influence and dominance of the international languages (especially English) and a concomitant challenge to attempts to empower African languages. In some cases, the survival of some languages is at stake. For Conell, this raises questions must about the effectiveness or viability of approaches to language planning in Africa, that are now heavily influenced by the doctrine of language rights and the right to language.

3. Linguistic diversity and social inclusion: two competing views

Taking the UE as an example, Moràcz and Adamo recognise that the relationship between linguistic diversity and social inclusion is rather complex. Social and linguistic inclusion is hampered by the fact that, although linguistic diversity is generally seen as a positive asset and linguistic rights are in practice on the policy agenda, we are dealing with language hierarchies that imply the exclusion of languages and, we hasten to add, often the social exclusion of their speakers rather than inclusion. Linguistic barriers can also contribute to the exclusion of non-native speakers in the labour market of a host country (Moràcz and Adamo, 2017). The following sections provide an overview of the two opposing arguments on linguistic diversity and social inclusion.

3.1 Multilingualism as an obstacle to social inclusion

For Piller (2016, p. 284), during the period of political decolonisation in the mid-twentieth century, development policies typically associated development with linguistic assimilation towards national monolingualism, most often the language of the former colonial master, but sometimes a regional language (e.g. Bahasa Indonesia). For example, she continues, Taylor and Hudson's (1972) data on 'ethnolinguistic fractionalisation' has often been used to demonstrate a correlation between linguistic diversity and underdevelopment. While correlating a country's linguistic diversity with its gross domestic product, these authors found a negative correlation between the number of major language groups in a country and the size of the country's GDP. In other words, the greater a country's linguistic diversity, the greater its poverty. Data such as this have been used to argue for the promotion of linguistic assimilation as a way of growing the national economy.

Pool (1990) also provides an incisive analysis of the flawed reasoning behind the assumption that linguistic assimilation will promote development and social inclusion. In all these cases, the reasoning goes something like this: members of a nation's dominant group are better educated, find jobs more easily, have a longer life expectancy, etc. than members of indigenous and immigrant groups. Similarly, monolingual countries are more likely to be economically and technologically advanced and less likely to experience civil unrest or even war than multilingual countries. Based on these facts, many observers have concluded that promoting the linguistic assimilation of minority members in a national unit is beneficial for the individuals concerned (i.e. improving their access to education, employment, health care, etc.) and for the nation as a whole (i.e. promoting national unity and national development as a result of better education, employment, health care, etc.) (see Piller, 2016).

In his article "*Language and Politics in Sub-Saharan Africa*", in ACCORD, section Conflict Trends of August, 2020, Biruk argues that the first view capitalises on the negative consequences of multilingualism, associating it with many problems – such as ethnic conflicts, political tensions, and poverty and underdevelopment. According to this school of thought, linguistic diversity is "a bane to African unity, whether at the national,

regional, or continental level". Multilingualism is seen as a burden, particularly in the context of resources needed to promote the use of many languages, and is equated with economic backwardness, while the existence of a single language is associated with economic prosperity and political stability. Linguistic heterogeneity is also associated with poor economic performance, inadequate provision of public goods, higher levels of corruption, lower levels of social trust and a higher likelihood of internal conflict. Moreover, the multiplicity of languages in Africa has created enormous problems of communication, education and political stability. For example, producing newspapers, radio programmes and educational material in several languages in each country is too demanding on human and material resources. Multilingualism is therefore a major factor in underdevelopment, which in turn perpetuates multilingualism and slows down development activities. It is a vicious circle (Biruk, 2020).

3.2 Linguistic assimilation does not necessarily lead to social inclusion

The second perspective on linguistic diversity, based on a postmodern human rights discourse, demonstrates the indispensability of multilingualism. This can be seen in the context of democracy and human rights, where the right to language choice is seen as an integral part of fundamental human rights. Rather than being a costly obstacle to development, nation-building, national unity, political integration and social cohesion. Buzàsi (2016) argues that multilingualism is "considered to be an asset". The premise of the second school of thought is that every language in a multilingual society has the right to exist and to be given an "equal opportunity to develop legal and other technical means to flourish". More recently, some scholars have argued that people should be wary of interpreting linguistic diversity as a wholly harmful societal condition that must be eliminated.

Piller notes that the fact that linguistic assimilation does not necessarily lead to social inclusion has become all too apparent, as in the US in the 1960s, for example, where large-scale language shift to English had little or no inclusionary benefits for African Americans or Native Americans. At the same time, the ways in which language intersected with power and inequality became central concern of both some of the emancipation

movements of the time, notably the civil rights and second wave feminist movements, as well as the emerging discipline of sociolinguistics (Piller, 2016).

Similarly, linguists point out that the abundance of languages in Africa seems to have helped Africans to gain a wider cultural understanding and culturally enriched them to acquire tolerant and friendly personalities. For Lodhi (1993), for example, this multilingualism and the resulting multilingualism that is so common on the continent, seems to have given the African a broader cultural understanding and enriched him culturally making him a tolerant and amiable personality. Many of us Africans (read and write), apart from our mother tongues, different national and official languages of our countries, both indigenous and colonial languages (such as Arabic, Amharic, Hausa, Swahili, English, French and Portuguese), another neighbouring language, and another lingua franca which is a commercial or market language, police / army, mosque / church, railway or mine and port workers' languages, etc. (Lodhi, 1993).

Studies show that there is no monolingual country in the world (Crystal, 1997) and it would be difficult to find a society today that is not multilingual to some extent. It is also clear that multilingualism and linguistic diversity are not as inhibiting as one might think. For many authors, therefore, it is more important to accept the reality that the world is linguistically diverse, that the multiplicity of languages is not on itself the problem, and that its management plays a significant role in overcoming challenges.

4. Multilingualism is a reality: how to overcome the challenges?

Multilingualism has great potential to improve the global environment in terms of education, development, and social cohesion. This section, which proposes language management to address the challenges of linguistic diversity, will also have a strong focus on Africa.

4.1 Multilingualism and education

In his chronicle of UNICEF and UNESCO's (2014) alarming statements on the state of learning for disadvantaged linguistic minorities, Lo Binca (2014) sees the situation as a global learning crisis. For the latter, UNICEF's data, like that of UNESCO, shows that increases in school

participation do not necessarily lead to corresponding increases in learning. This discrepancy between enrolment and rates of academic success is puzzling. Importantly, the data also show that the most disadvantaged indigenous ethnic minority students learn and benefit the least from increased participation rates. The critical factor here is the choice of language of instruction in schools and attitudes towards children's mother tongues. The UN data essentially confirm what a large body of academic research has long shown about the critical role of mother tongue education. The best educational outcomes for multilingual children are seen when the language of instruction is the mother tongue and when teachers, schools, and communities have positive attitudes towards children's mother tongue (Lo Bianca, 2014, p. 5).

Studies show that children who learn in their mother tongue in the early years develop stronger cognitive skills. For example, by starting with concepts in a familiar language, children build a foundation that makes it easier to learn other languages later. South Africa's Department of Basic Education has initiated programmes to teach in local languages during the early years of schooling, leading to improved literacy and numeracy rates. However, some researchers are sceptical about the idea of teaching children in their mother tongue in the early years and then continuing in the official language of the country later in their education.

Banda (2009), for example, notes that in South Africa, the policies favoured by language education researchers are those that restrict English language instruction to later stages of a child's education. In practice, this would mean replacing mother tongue-based monolingual education with English-based monolingual education, both of which are incompatible with the multilingual discourse practices that characterise the late modern multilingual spaces in Africa. He further argues that, based on the monolingual perception of a direct relationship between language and identity, the failure of imported models of education is crystallised in language planning and policies in African education, that pursue a monolingual agenda. Indeed, the language policies and the models they produce are designed for a monolingual child and his or her mother tongue, or the child and his or her second language, i.e., English. The models take an "either /or" approach, when in fact, both languages are important and thus both need to be developed as part of the child's linguistic repertoire (Banda, 2009, p. 6). For him, comprehensive models of bilingualism in African

countries, for example, must essentially take into account the range of African languages and English and /or French, Portuguese.

To meet the challenges of multilingualism through education in Africa, we must also provide access to rural and underserved communities. Many rural African communities primarily speak indigenous languages, yet formal education is often only available in colonial languages such as English, French, or Portuguese. Some believe that multilingual education programs which include both local and international languages enable more students from these communities to access and stay in school, thereby reducing educational inequalities. Education can also help preserve the cultural heritage and identity of each individual. As language is a key part of cultural identity, the inclusion of African languages in the curriculum can be expected to give young people a sense of pride in their heritage.

4.2 Multilingualism and development

It is in this broader, more inclusive view of development (Bodomo, 1996) that the language factor weighs heavily on issues of development thinking in any society. If development involves the appropriate transformation of the socio-cultural, political and economic systems of a society and if language is seen as a repository and a tool for the expression and communication of these very sociocultural, political and economic belief systems of the society, then it goes without saying that a successful conceptualisation and implementation of this societal transformation can only be achieved through the use of the mother tongue or languages indigenous to the society (Bodomo, 1996).

In response to the question “Can development ever be successful in our colonial languages or in the languages of the masses?”, Kame (2012) argues that, no colonial languages such as Swahili should be used as the main medium to communicate the issues related to sustainable development in Africa. For him, all languages in Africa should be seen as a resource for development and should be considered in this process. Swahili: in the areas where Swahili is spoken. Yoruba, Hausa, Zulu, etc. also in their respective areas, but with a similar thesis on development that represents the vision of Africa (Kame, 2012, p. 235).

Linguistic diversity in Africa will therefore only be ‘a springboard for development’ if African governments adopt language policies that promote the economic participation of all, not just those who are able to express themselves in the official (usually colonial) languages. This linguistic diversity will enable Africa to expand its economic opportunities and create jobs. As Marvesera (2011, p. 7) acknowledges, “people who cannot express themselves properly cannot take advantage of the opportunities that come their way”. Several studies show that multilingual Africans have an advantage in sectors such as trade, tourism, and international relations. For example, it has been noted that Morocco’s position as a bridge between Africa and Europe is strengthened by its multilingual workforce, which is fluent in Arabic, French, and Spanish, attracting investment and boosting tourism. This multilingual capacity makes Africa more attractive to foreign companies and strengthens the continent’s role in the world markets.

Promoting all languages in Africa can also promote development through access to information. In many countries, such as Senegal, public health campaigns conducted in local languages are much more effective, because they reach communities that would otherwise not have access to essential information. This approach has been particularly effective during health crises, such as the recent coronavirus epidemic, where communicating prevention strategies in several languages helped to contain the spread more effectively. Multilingualism in media, health and legal services means that people can understand policies, health information and rights, improving development outcomes.

In research and innovation, multilingual skills help African researchers and professionals to share their knowledge with global communities, strengthening local innovation and knowledge sharing in areas such as health, agriculture, and technology. Access to resources and knowledge in multiple languages empowers communities to participate in economic activities, boosts local productivity and promotes self-sufficiency in rural communities.

4.3 Multilingualism and social cohesion

For Brant (2017), ethnic conflict is a broad issue, of which language rights are only a small but important component. There are two different ways in which language rights policies can lead to ethnic conflict. The first is

that language differences reinforce and exacerbate divisions between ethnic groups. Assimilationist language policies attempt to reduce these divisions by unifying people under a single language. However, the denying language rights to a minority group gives one group grounds for grievances against another. The second is the structural balance of power that language policies can create. This structural power imbalance in this case would be the structural advantages that people of one linguistic group would gain over another if the government were to function only in one language, or if there were restrictions on one linguistic group in the nation that would deny them opportunities. The policy changes that led to the Soweto uprising (Brant, 2017), further reinforced the structural power imbalance between the Afrikaners and the other linguistic groups of South Africans. In this case, language policy itself can become a source of political conflict because of the political and social power it confers on groups. Both of these factors help to explain why policy is a key factor in the stability of a nation.

Mattu (2010) also believes that a community doesn't have to be monolithic; in fact, if different contributions from diverse cultures and languages are accepted and encouraged, citizens are more likely to feel part of it, as respecting and promoting linguistic diversity, as well as cultural, religious, biocultural diversity, brings mutual understanding and social cohesion.

It is agreed that when a government supports a multilingual policy, it sends a message that all cultural groups are valued. For example, the South African constitution recognises 11 official languages, which promotes inclusion and encourages a shared national identity. This approach could help to bridge the gaps in most African countries, which are characterised by great ethnic and linguistic diversity. Promoting multilingualism is also a way to reduce ethnic conflicts. In many African countries, linguistic divisions are closely linked to ethnic divisions. By adopting a multilingual approach to public life, media and governance, countries can promote mutual understanding and reduce the likelihood of conflict.

A third area in which respect for and promotion of linguistic diversity play an important role in social cohesion is that of civic engagement and representation. Multilingualism in government and the media strengthens civic participation. When people can access government information and services in their own languages, they are more likely to participate in public affairs. Kenya is often cited as an example, where Kiswahili and English are widely used, but the inclusion of other indigenous languages in local

governance has helped to increase engagement, particularly in marginalised areas where these languages are dominant.

In the Mattu report (2010), Colette Grinevald, a lecturer in linguistics at the University Lumière Lyon 2, highlighted other reasons why linguistic diversity is so important, in addition to its role in promoting social cohesion. Languages express cultures, identities, particular ways of perceiving reality; they embody human history and knowledge; they carry and produce this knowledge, and are the basic means of its dissemination. This is the reason for the importance of multilingualism, which means not only the ability to speak many languages, but also the awareness of linguistic diversity as a fact, an inevitable characteristic of our societies. For Mattu, linguistic diversity is worth taking into account and promoting, not only because we cannot avoid it, but also because, on the whole, it is an advantage for our communities, since many voices, many perspectives, which are compared, are more likely to find a common solution to social and political problems. Promoting multilingualism is also useful from a functional point of view, as it is a very important factor in personal, social and economic development. There are studies that show that multilingualism contributes to value creation and thus improves economic performances (Mattu, 2010, p. 41)

Conclusion

This paper describes the impact of multilingualism and linguistic diversity on social inclusion and exclusion. The research was motivated by the question of how language, generally recognised as a source of inequality in societies, can be a means of empowerment and help maintain social cohesion, with a particular focus on the impact of language policies on education and access to resources.

On the basis of the existing literature, we can say that multilingualism is a complex and powerful phenomenon that can either promote social inclusion or reinforce social exclusion, depending on how linguistic diversity is managed. This study suggests that by recognising and promoting multilingualism through inclusive education, development and social cohesion policies, societies can strive to reduce social exclusion and increase the participation of all language groups.

As far as Africa is concerned, although multilingualism and linguistic diversity pose challenges, particularly where colonial and some indigenous languages dominate politics, education, economy and the media, they also offer opportunities to promote social inclusion. It is therefore reasonable to assume that enhancing the value of African indigenous languages in these sectors, among others, can help to reduce exclusion and promote social cohesion. For example, many researchers have argued that countries that embrace their linguistic diversity by recognising multiple official languages, promoting mother tongue education, and encouraging multilingual public discourse, are more likely to reduce social inequalities and create inclusive societies.

In conducting this research, we found that much of the current research on language diversity and social inclusion in developing countries tends to argue for greater use of indigenous languages as a response to the assimilation of official (colonial) languages. However, this study is in full agreement with (Banda, 2009, p. 4) who argues that the need for hybridity and the ability of individuals to communicate across ethnic boundaries and linguistic communities, as well as across different social networks and modalities in the late modern era means appropriating Western knowledge and adapting it to local conditions. In essence, this means that both African and foreign languages have their place in the repertoires of late modern Africans. Another promising area of research could therefore be to examine how these former colonial languages and indigenous languages, which are equally important in contemporary society, should be managed on an equal footing, from early schooling to higher education and in all spheres of life, for the benefit of all language groups.

References

- BANDA Felix, 2009, Critical perspectives on language planning and policy in Africa: Accounting for the notion of multilingualism: *Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS*, Vol. 38, 1- 11.
- BIRUK S., 2020, Language and Politics in Sub-saharan Africa: Conflict Trends, ACCORD: Website:<https://www.accord.org.za/conflict->

trends/language-and-politics-in-sub-saharan-africa/ [Assessed 25 Sep: 2034].

- BUZASI K., 2016, Languages and National Identity in Sub-Saharan Africa: A Multilevel Approach. In *Gazzola, Michele and Wickstrom, Bengt – Arne (eds) The Economics of Language Policy*. Cambridge, MA and London, UK: MIT Press, pp. 225 – 264.
- BODOMO Adams. B., 1996, On Language and Development in Africa: The Case of Ghana: *Nordic Journal of African Studies*, Vol. 5, No. 2, pp. 31-51.
- CENOZ J. & Gorter, D., 2011, Focus on multilingualism: A study of trilingual writing. *The Modern Language Journal*, 95, 365 – 369.
- CRYSTAL D., 1998, *The Cambridge encyclopaedia of language*. New York: Cambridge University Press.
- Ethnologue: Website: <http://www.ethnologue.com> [Assessed 15 Nov: 2024].
- GAL S. & WOOLARD K., 1995, Constructing languages and publics: Authority and representation. *Pragmatics* 5 (2), 129 – 38.
- GARCIA O. & WEI L., 2014, *Translanguaging language, bilingual education*. New York: Palgrave Macmillan.
- GOGOLIN I., 2002, Linguistic and Cultural diversity in Europe: *A Challenge for educational Research Journal*, 1 (1): 123 – 138.
- GREENBERG J. H., 1966, *The Languages of Africa*. Second edition with additions and corrections. Bloomington: Indiana University.
- GRIMES B. F., 2000, *Ethnologue: Languages of the world*. In Grimes (ed.), Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics.
- HEDMAN C. & MAGNUSSOU U., 2022, Performative functions of multilingual policy in second language education in Sweden. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*: 25 (2), 452 – 466.
- HEINE B. & NURSE, D., 2003, *African Languages: An introduction*. In Heine, B. & Nurse, D. (eds), Cambridge: Cambridge University Press.
- Hogan-Brun, G. & OZOLINS U., 2007, *Language Politics and Practices in the Baltic State*. In Current Issues in Language Planning, Vol. 8, No. 4.
- KAME, Greg., 2012, Multilingualism in African nation states: Stepping stones or stumbling blocks for development: *Journal of Sustainable Development in Africa*, Vol.14, No.8.

- LAMB, TE., 2015, Towards a plurilingual habitus: Engendering interlinguality in Urban Spaces: *International Journal of Pedagogies and Learning*, 19 (2), 290 – 303.
- LO Bianca J., 2014, *Foreword: Naturalising the Multilingual Turn*. In *The Multilingual Turn in Language Education: Opportunities and Challenges*, edited by J. Conteh, G. Meier, xv – xvi. Multilingual Matters.
- LODHI A. Y., 1993, The Language Situation in Africa Today. *In the Nordic Journal of African Studies*, Vol. 2, No. 1, pp. 79- 86.
- MATT K., 2010, Linguistic Diversity and Social Cohesion: *In P. Cunningham & N. Fretwell (eds), lifelong learning and Active Citizenship*. London: CICE, pp. 040 – 044.
- MAVESERA Mũdzo, 2011, Situating African Languages in the global village for sustainable development: Attractions and challenges for Zimbabwe: *In Journal of Language and Culture*, Vol. 2(5), May 2011. *Academic Journal*: <http://www.academicjournals.org/IJC>.
- MARACS L. K., 2017, Why should we combine different communication strategies? *F. Grin, M.C. Conceição, P. A. Kraus, L. Maràcz, Z. Oşolina, N. pokoru, A.Pym (Eds.), The MIME Vademecum: Mobility and inclusion in multilingual Europe (pp. 102. 103). Grandson: Art-graphic Gavin S.A.*
- MARYNS K., 2006, The Asylum Seeker: Language in the Belgium Asylum Procedure. *Manchester: St Jerome Publishing*. PP. 375.
- MBIRIMI-HUNGUE V., 2024, Multilingualism: An African Reality, *A Journal for Language Learning*, 40 (1): 109 – 119.
- PILLER I., 2016, *Linguistic Diversity and Social Justice. An introduction to Applied Linguistics*. New York: Oxford University Press.
- POOL J., 1990, *Language Regimes and Political Regimes: In Language and Political Development*. In Brian Weinstein (ed). Norwood, New Jersey.
- PRAH Kwesi. K., 2004, *African Wars and Ethnic Conflicts – Rebuilding Failed States*. In African Regional Background Paper. (HDR Occasional Paper No. 10). New York: UNDP.
- QUANE A., 2003, *Introduction: the view from inside the linguistic jail*. In Quane, A. (ed) *Towards a multilingual culture of education*. Hamburg: UNESCO Institute for Education, 1 – 22.
- SHI Xu., 2007, Discourse Studies and Cultural politics. *In Shi. Xu (ed.) Discourse as Cultural Struggle*. Hong Kong: Hong Kong University Press. p. 3 - 15.

TAYLOR C. L. & Hudson, M. L., 1972, World Handbook of Political and Social Indicators. 2nd Edition, *Yale University Press, New Haven*, 271 – 274.

VERTOVEC S., 2007, Super diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*, 30 (6), 1024 – 1054.

WARDHAUGH R., 2006, *An Introduction to Sociolinguistics* (5th ed.). USA: Wiley Blackwell.

3- SCIENCES SOCIALES

JOHN RAWLS ET LA QUESTION DE LA FRAGILITÉ DÉMOCRATIQUE

OUEDRAOGO Hamado

Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso

Laboratoire de philosophie (LAPHI)

Spécialité : philosophie morale politique

joeuedra@gmail.com

Peu importe la gravité de la situation politique, économique et sociale ; quelle que soit la chute abrupte dans des profondeurs insoupçonnées, les démocraties peuvent s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours de l'espoir et on ne doit jamais lâcher la démocratie. Susilo Bambang Yudhoyono, Président de la République de l'Indonésie.

Résumé

Les démocraties sont fragiles, tel est le verdict de John Rawls et le point de départ de sa réflexion sur la justice. Oui les démocraties qu'elles soient africaines ou occidentales sont dans une situation périlleuse en raison, d'une manière générale, du fait que leur principe de légitimité repose sur le consentement libre des citoyens, mais aussi à cause des crises politiques, sécuritaires etc. Les démocraties sont fragiles parce que le consensus dont elles dépendent est sans cesse menacé et même rendu impossible par la pluralité de systèmes de valeurs. Face à ces désaccords et à ces conflits, les idéologies totalitaires illibérales qui promettent stabilité, sécurité et cohésion comme le populisme, le panafricanisme sont en position de force. De ce fait, comment repenser à neuf les fondements des institutions et des pratiques démocratiques dans un contexte de crise de la raison théorique et pratique ? Quel avenir pour la démocratie alors qu'il semble devenir de plus en plus incertain ?

Mots-clés : fragilité-démocratie-idéologie-illibérale

Summary

Democracies are fragile, this is the verdict of John Rawls and the starting point of his reflection on justice. Yes, democracies, whether African or Western, are in a perilous situation generally due to the fact that their principles of legitimacy are based on the free consent of citizens, but also because of political and security crises, etc. Are fragile because the consensus on which they depend is constantly threatened and even made impossible by the plurality of value systems. Faced with these disagreements and conflicts, illiberal totalitarian ideologies which promise stability, security and

cohesion such as populism and pan-africanism are in a position of strength. Therefore, how can we rethink the foundations of democratic institutions and practices in a context of crisis of theoretical and practical reason? What future for democracy which seems to be becoming more and more uncertain?

Keywords : fragility-democracy-ideology-illiberal

Introduction

« La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. » selon Winston Churchill¹, célèbre pour ses bons mots, cette formule compte parmi les plus fameuses maximes de l'expertise politique. Elle fait partie de ces biens dont on ne reconnaît réellement la valeur que lorsqu'on en est privé. La démocratie est un régime qui repose sur un principe et un mécanisme : le principe, c'est la souveraineté populaire ; le mécanisme, c'est la désignation des gouvernants par les gouvernés. Équilibre entre peuple et pouvoir, égalité et liberté, elle se présente sous différentes facettes. La démocratie vraie, c'est l'association intime, c'est la fusion de l'État et du citoyen et se décline sous de nombreux qualificatifs. Même si aujourd'hui, elle est plus rarement dite « populaire », elle apparaît souvent comme sociale ou participative. Des auteurs comme Francis Fukuyama ont annoncé la « fin de l'Histoire » au moment de la chute du mur de Berlin, estimant qu'avec la fin de l'empire soviétique le monde était voué à une démocratisation complète.

Cet optimisme a été de courte durée. Le modèle démocratique, que l'on disait triomphant dans les années 1990, est fragilisé. Certains évoquent même la mort des démocraties et s'interrogent sur l'avènement d'autres modèles qui seraient plus efficaces à défaut d'être moins aimables ou

¹ Quand Winston Churchill prononce cette phrase, il n'est pas, comme on pourrait le croire, le dirigeant tout-puissant d'une démocratie britannique qui a gagné la seconde guerre mondiale face aux dictatures, mais un leader déchu : il la lance en effet le 11 novembre 1947 à la chambre des communes alors qu'il n'est plus « que » leader de l'opposition, après avoir été, à la surprise générale, largement battu lors des législatives de juillet 1945 par le travailliste Clement Attlee. Il reproche alors à un gouvernement qui s'enfonce dans l'impopularité de chercher à diminuer les droits du parlement en amenuisant le pouvoir de veto de la chambre des lords, la deuxième chambre du parlement.

émancipateur¹. Oui la légitimité des démocraties est en cause car elles sont malléables et faciles à manipuler. Selon *Jan-Werner Müller*, « la voie de la raison à peu de poids face aux déferlements des passions politiques, religieuses et idéologiques ² » (*Jan-Werner Müller, 2016, p.121*). Le populisme et le panafricanisme (surtout dans les pays du sahel affectés par l'hydre terroriste) se sont beaucoup répandus comme moyen de lutte contre l'insécurité par des accusations contre l'occident de vouloir recoloniser l'Afrique par le biais du terrorisme. De telles notions ont l'immense avantage aux yeux des détracteurs des régimes démocratiques de poser au centre de leurs revendications, la question ou la place du peuple, de leur culture et de leur autonomie dans la démocratie. En fait, si le populisme contrevient aux fondamentaux de la démocratie libérale, il se nourrit de ses faiblesses, par exemple, la montée de l'abstention lors des élections qui rend la démocratie non représentative, la dégradation de l'image de la politique, des hommes et des partis politiques. Au milieu de ce tourbillon, les citoyens réagissent de différentes manières, avec des réponses extrêmes de l'apathie mais aussi de la défiance. De ce fait, une telle démocratie sort « défigurée » de ces transformations, et peut-être affaiblie à jamais. C'est justement d'ailleurs ce qui fait susciter l'espoir pour Rawls, selon Catherine Audard, qu'un jour les démocraties, malgré les vicissitudes des temps et face aux autres formes de régimes, pourront toujours trouver la force de se relever et de s'adapter :

L'expérience du mal de l'holocauste³ et de la seconde guerre mondiale en particulier ont profondément marqué la pensée et l'œuvre de John Rawls. Elle l'a conduit à défendre « l'espoir raisonnable » que la culture politique des démocraties pourra leur permettre de résister au mal et à l'injustice que le totalitarisme et fascisme ont fait déferler sur elle. Si elles sont fragiles elles ont également en elles de quoi surmonter ces dangers (Catherine Audard, 2019, p.33).

¹ Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, *La mort des démocraties*, paris, calmann-levy, 2019.

² Le populisme représente un ensemble de postures politiques critiquant la démocratie, au moins ses élites non représentatives, souvent corrompues, aux yeux de ceux qui défendent ces visions des choses et qui ne reconnaissent la citoyenneté de leur pays qu'à une partie déterminée de sa population. L'aspect le plus important pour définir un populiste est son attachement à se considérer comme le représentant du « vrai peuple », c'est-à-dire comme le représentant légitime de la majorité silencieuse. Mais qu'est-ce que le « vrai peuple » ?

³ D'un certain point de vue, l'Holocauste consiste à mettre l'accent sur le devoir de mémoire, au détriment du devoir d'oubli. Il revient donc à se priver du meilleur moyen de mettre fin aux guerres.

Pour Rawls, l'utopie réaliste forme une possibilité réelle qui ne présente qu'une différence de degré avec sa possibilité. Grâce à un équilibre réflexif qui s'atteint par la discussion rationnelle, la possibilité empirique affecte la possibilité conceptuelle, et vice versa. En principe, quand l'utopie apparaît dans l'Histoire, sa caractéristique est toujours l'irréalisme. En provoquant un choc, elle suscite une prise de conscience qui est censée faire réformer les institutions politiques et sociales. L'histoire longue de la démocratie, de l'Antiquité à nos jours, doit nous inciter à mettre en perspective les menaces qui pèsent sur elle. Au regard de l'histoire, l'expérience démocratique est plurielle, non linéaire. Depuis son apparition, les crises ont constitué un moment de création politique mais aussi de recul des libertés et de creusement des inégalités. Chaque nation met la démocratie à l'épreuve et la façonne à son image. À propos de la France, Raymond Aron disait qu'elle est « immuable et changeante »¹. Il en va de même pour la démocratie, tant celle-ci, depuis sa naissance, surprend par sa capacité à se transformer tout en restant fidèle à son projet d'instaurer le bien commun par l'émancipation des peuples comme des individus. La beauté, pour ainsi dire, de la démocratie est qu'elle est conçue pour s'autocorriger et il y a beaucoup de possibilités de renverser la tendance.

Les pathologies qui affectent les démocraties contemporaines retiennent de plus en plus l'attention des observateurs. L'opinion générale est que ces pathologies, loin d'être inhérentes à la démocratie elle-même, résultent d'une corruption de ses principes. Les observateurs les plus superficiels attribuent cette corruption à des facteurs ou des phénomènes extérieurs (on dénonce rituellement le fondamentalisme, le populisme, le communautarisme, la mondialisation, etc.), ce qui revient à mettre exclusivement en cause l'évolution des mœurs et les transformations de la société. C'est pourquoi, on peut comprendre l'inquiétude de Raffaele Simone en ces termes « cela faisait longtemps que j'avais l'esprit tracassé par le problème de l'instabilité tant du paradigme politique de la démocratie que des démocraties comprises comme systèmes de gouvernement de pays particuliers » (Raffaele Simone, 2016, p. 11). La démocratie, explique-t-il, repose sur une série de « fictions » la liberté

¹ Raymond Aron, *Immuable et changeante*. De la IV^e à la V^e République, Paris, Calmann-Lévy, 1959.

l'égalité, la souveraineté, la majorité qui vont contre la « politique naturelle » faite à base d'inégalité et de rapports de force. Mais avons-nous encore les moyens de domestiquer ces données ?

Notre objectif à travers cet article, est de faire une analyse approfondie sur les causes réelles ou supposées de la fragilité démocratique que le philosophe de Harvard avait déjà senties à son époque. Par exemple des causes comme la globalisation du monde, les technologies, les idéologies populistes et autoritaires feront objet d'analyses pour mieux comprendre cette situation périlleuse de nos démocraties contemporaines. Nous verrons également quelles peuvent être les perspectives pour l'avenir d'une telle démocratie. Comment un tel régime pourra-t-il s'harmoniser avec les préoccupations des différents peuples pour leur épanouissement ? Ceci parce que nous sommes convaincus que les régimes politiques ont des cycles de durée, mais le cycle démocratique ne serait pas, jusque-là, à son terme. C'est pourquoi les questions suivantes se posent, faut-il accepter sans réagir face à la multiplication des coups d'État en Afrique, la prolifération des démocraties « illibérales » en Europe, le triomphe des dictatures en Asie et en Amérique Latine ? Quel art politique faut-il pour les démocraties libérales de demain ?

1-Le péril démocratique dans la perspective rawlsienne

Rawls s'insurge contre l'expansion du capitalisme du laissez-faire qui ne garantit que la liberté formelle et rejette à la fois la valeur équitable des libertés politiques et l'équité des chances. Mais vise seulement l'efficacité économique et la croissance encadrée seulement par un minimum social assez bas (John Rawls, 1987, p.17). Autrement pour l'auteur, le capitalisme de l'État providence rejette également la valeur équitable des libertés politiques et il autorise des inégalités très importantes si bien que le contrôle de l'économie reste entre quelques mains (Catherine Audard, 2019, p.42). La démocratie¹ est un régime fragile, par essence qui ne peut tenir sans

¹ La démocratie est la procédure, dans sa version représentative, par laquelle les gouvernés gouvernent, désignent et sanctionnent les gouvernants. Cependant, elle est aussi un régime politique particulier marqué par l'instauration d'un espace de médiation entre la société civile et l'État qui favorise par le débat contradictoire, l'émergence d'une opinion publique. Elle place l'origine du pouvoir politique dans la

l'adhésion ou le consentement des gouvernés. Mais les phases historiques de la transformation sociale comme par exemple l'entrée de la Chine dans l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en accord avec la politique globalisation, a fourni aux puissances émergentes des ressources considérables. De plus en plus, nous devons faire face à des pays qui ne sont pas des démocraties, ce qui, en soi, n'est pas nouveau. Par contre, ces pays sont prospères, ce qui est inédit. Nous sommes donc dans une phase historique différente, où les démocraties doivent rivaliser avec des systèmes non-démocratiques qui sont aussi performants, voire plus, selon les registres de comparaison. C'est au regard de tout cela que John Rawls déclarait clairement que le capitalisme viole les deux principes de justice et menace les démocraties (Catherine Audard, 2019, p. 42). Ces pays non-démocratiques, enrichis par la globalisation, sont beaucoup plus puissants, et plus sûrs d'eux. Ils ont clairement une visée de redistribution du pouvoir à l'échelle du monde. L'action se mène par l'industrie et le commerce, mais aussi par l'influence sur les sociétés elles-mêmes.

Mais qu'est-ce que le capitalisme ? Il s'agit d'abord d'un système économique basé sur quatre éléments : la propriété privée des moyens de production qui amène une division de classe entre capitalistes et travailleurs ; l'exploitation du travail par le capital qui s'approprie un surplus de valeur ; la prédominance du marché comme mécanisme d'allocation des ressources et d'échange ce que Karl Marx a appelé 'le capital comme valeur qui se valorise dans le circuit de son existence'; et enfin, une logique d'accumulation effrénée, où l'argent investi pour produire des marchandises sert principalement à générer un surplus de valeur dans une perspective d'accroissement infini. C'est pourquoi Nancy Fraser propose d'en élargir la définition comme un « ordre social institutionnalisé »¹. La conséquence est que cette logique économique tend à générer de nombreuses crises par exemple, la surexploitation des ressources naturelles, l'augmentation des inégalités sociales, la sous-production de services publics, les crises financières, l'instabilité politique, l'impérialisme et les guerres, etc. C'est pourquoi pour lutter contre les injustices graves qui fragilisent les démocraties, l'éducation des citoyens et le rappel des principes

volonté collective des citoyens et repose sur le respect de la liberté et de l'égalité de ceux-ci.

¹ Fraser, Nancy (2018), *Derrière « l'ancre secret » de Marx. Pour une conception élargie du capitalisme*, trad. Édouard Delruelle, Valérie Bada, Paris, les temps modernes, p. 55-72.

constitutionnels sont les meilleures armes aux yeux de Rawls. La justification de la démocratie constitutionnelle et la fondation des droits et des devoirs qu'elle doit respecter doivent faire partie de la culture politique publique et être débattues au sein de nombreuses associations de la société civile, en tant qu'élément de la formation et de l'éducation des citoyens avant leur entrée dans la vie politique. Or, il existe dans la culture politique, selon Rawls, un non-dit concernant les principes constitutionnels, l'interprétation de la constitution, les droits et les devoirs qui en découlent, leurs fondements et leur justification (Catherine Audard, 2019, p.54) ; tout cela suscite des tensions et des crises. Autrement dit, pour le philosophe de Harvard, les démocraties sont fragiles comme dit précédemment, parce qu'elles ont besoin de l'allégeance et du consentement des citoyens et dépendent pour leur survie d'un consensus constitutionnel et politique durable et librement acquis, ce qui semble irréaliste en raison des graves conflits sociaux, économiques, idéologiques et politiques qui divisent les populations.

La démocratie est un régime fragile, par essence car elle ne tient pas sans l'adhésion ou le consentement des gouvernés. Ce constat d'une crise profonde de la démocratie est clair aux yeux d'Henri-Pierre Tavoillot qui estime qu'il existe aujourd'hui une triple déception à l'égard de son idéal. La démocratie libérale souffre d'une terrible crise de la représentation, d'une grave impuissance publique et d'un profond déficit de sens. Autrement dit, elle aurait perdu, en cours de route, à la fois le peuple qui la fonde, le gouvernement qui la maintient et l'horizon qui la guide (Henri-Pierre Tavoillot, 2011. P. 65).

Toute cette situation engendre justement la remise en cause de certains acquis démocratiques. Et l'on constate aujourd'hui que le « socle moral » de la démocratie vacille. Les régimes autoritaires comme les démocraties « illibérales » s'enracinent partout, « le racisme et la xénophobie, la misogynie comme l'antisémitisme, la désignation de l'autre comme "ennemi du peuple" etc. Il y a plus de vingt ans que le concept de démocratie illibérale a été forgé par le politologue américain Fareed Zakaria. Par ce concept, il faut entendre des gouvernements élus démocratiquement, mais qui ignorent les limites constitutionnelles à leur pouvoir et qui risquent de finir par déposséder les citoyens de leurs droits et libertés. En d'autres termes, ce sont des dirigeants élus qui ne respectent pas les limites de l'État de droit. L'émergence de la démocratie illibérale est de prime abord un phénomène

difficile à saisir parce que démocratie et libéralisme ont longtemps été associés. Démocratie signifiait démocratie libérale, c'est-à-dire un régime dans lequel non seulement les élections sont libres et équitables, mais où règnent aussi l'État de droit, la séparation des pouvoirs et règles qui protègent les libertés fondamentales. Sans le cadre du libéralisme constitutionnel, la démocratie est fragile, c'est pourquoi Fareed Zakaria estime qu'il n'y a plus d'alternative crédible à la démocratie aujourd'hui et le XXI siècle sera le siècle des problèmes au sein de la démocratie ; le vote démocratique donnant une grande légitimité aux gouvernements illibéraux.

Dans ce cas, comment faire pour rétablir l'alliance entre démocratie et raison, étant entendu que cette alliance est la seule capable, pour Rawls comme pour Catherine Audard, de garantir la liberté et la justice ? Si la démocratie ne se porte pas très bien, c'est aussi parce que la raison elle-même est malade, infectée par l'opinion, l'émotion, les passions tristes, le oui-dire, l'indifférence, à la vérité, ou l'irréfrénable pulsion à tout dire sur tout même quand on ne sait rien, qui rendent « indécidables » le dialogue rationnel et l'échange public dont, justement, se nourrit la démocratie aux yeux de ces deux auteurs (Catherine Audard, 2019). En fait, selon Rawls, le système institutionnel le plus juste serait ce qu'il appelle « la démocratie de propriétaires », qui postule une large répartition de la propriété de la richesse et du capital et qui ne permet pas qu'une petite partie de la population contrôle l'économie et, indirectement, la vie politique. L'intention n'est pas seulement d'aider ceux qui subissent des pertes lors d'accidents ou d'infortunes (même si cela doit être fait), mais plutôt de placer tous les citoyens en position de s'occuper de leurs propres affaires sur la base d'un degré approprié d'égalité économique et sociale. En fait, Rawls s'est assigné un objectif encore plus ambitieux, il s'agit en effet de trouver le fondement d'une société parfaitement consensuelle (le consensus d'unanimité) grâce à un accord quasi général sur des principes de justice distributive équitables et légitimes. Ceci parce que le combat pour les sociétés est, celui pour le respect de la dignité humaine et l'égalité des droits fondamentaux c'est ce qu'Axel Honneth avait parfaitement exprimé en parlant de lutte pour la reconnaissance (Axel Honneth, 2013). Pour Honneth, si c'est à travers les relations affectives que l'enfant acquiert la *confiance en soi* qui lui permet de se considérer comme un être de besoins, et à travers les relations juridiques que la personne acquiert le *respect de soi* qui lui permet de se considérer comme

responsable de ses actes, c'est dans les relations de solidarité et au sein de la division sociale du travail que l'individu parvient à l'*estime de soi* qui lui permet de se concevoir comme un individu utile socialement.

2-L'effondrement de la démocratie face à la montée des régimes autoritaires

Nos démocraties semblent incapables de recréer de la croissance, de garantir le maintien des acquis sociaux, de protéger des dangers venus d'ailleurs (l'insécurité, le terrorisme), d'intégrer les innombrables laissés pour compte (les inégalités socioéconomiques), que sont les femmes, les nouveaux venus, et tant de jeunes issus de milieux ou de territoires délaissés. Elles semblent incapables de garantir aux citoyens les certitudes dont ils ont besoin, pour ne pas avoir le sentiment que les élites politiques bénéficient de privilèges, pour elles et leurs enfants, dont sont à jamais exclus les classes moyennes, qui se vivent en voie de prolétarianisation. Dans de nombreux pays africains, le mot « démocratie » est devenu synonyme de « colonialisme » ou « d'impérialisme occidental » et bien des pays prétendent y être. Dans aucun pays du monde, la démocratie n'a réussi à réduire les inégalités éducatives, à mettre en place un système de santé efficace pour tous, et plus généralement à tenir compte de l'avis des gens pour l'essentiel de ce qui les concerne et à gérer d'une façon libre et lucide les biens collectifs qui sont supposés être sous la responsabilité de tous. Avec la montée des inégalités socio-économiques, la perte de confiance envers les institutions, l'émergence des populismes autoritaires, la circulation accélérée de la désinformation et la polarisation des débats en ligne, la démocratie est aujourd'hui confrontée à de multiples crises. Tel est le point de vue de Robichaud et Turmel qui soutiennent que

la démocratie va mal. Un peu partout dans le monde, elle est attaquée dans ses principes et ses institutions. La société démocratique elle-même semble en proie à une méfiance généralisée : des citoyens aux idées différentes se perçoivent de plus en plus entre eux comme des ennemis à combattre plutôt que comme des partenaires à convaincre. Même le soutien populaire dont notre régime politique a longtemps joui paraît aujourd'hui s'amenuiser. (Robichaud et Turmel, 2020, p. 15)

La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la

communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Un tel idéal repose sur l'existence d'institutions judicieusement structurées et qui fonctionnent ainsi que d'un corps de normes et de règles, et sur la volonté de la société tout entière, pleinement consciente de ses droits et responsabilités. Ces institutions démocratiques ont pour rôle d'arbitrer les tensions et de maintenir l'équilibre entre ces aspirations concurrentes que sont la diversité et l'uniformité, l'individuel et le collectif, dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales. Mais l'érosion de la démocratie n'est pas nouvelle en Afrique comme dans d'autres sociétés occidentales, on constate depuis plusieurs années un déclin de la confiance envers les institutions et les élites, ainsi qu'un effritement de la satisfaction à l'égard de la démocratie. L'Afrique de l'ouest par exemple a été frappée par une série de coups d'État qui menacent de la ramener aux années 1980 et à l'ère des régimes militaires. Le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Soudan et le Mali ont tous vu leur gouvernement renversé et remplacé par une junte militaire. La principale cause de cette instabilité est la recherche de solutions idoines face à la lutte contre le terrorisme qui sème la désolation dans ces zones. Un tel phénomène est destructeur des droits et des libertés humaines, mais également l'une des figures majeures de la menace contemporaine avant d'être hissé, au rang de menace stratégique pour la paix et la sécurité collective en Afrique. C'est l'un des grands fléaux de notre temps en ce qu'il est une dénégation de l'humanité. L'objectif des actes terroristes est double, la simple destruction de vies humaines, objectif immédiat mais non suffisant, ce qui aboutit à un « dérèglement politique et social, à une corrosion du support étatique, à une perte de légitimité des gouvernants telle ce qui remet en cause les structures mêmes de l'État et de la société et, par-là, la destruction de l'idéal démocratique (Arnaud Blin, 2006)¹.

L'indice de la démocratie est basé sur 60 indicateurs, regroupés en cinq catégories : processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique. La note, sur une échelle de zéro à dix, correspond à la moyenne de ces cinq scores. Les pays sont ensuite classés en quatre types de régimes, en fonction

¹Arnaud Blin, 2006, *11 septembre 2001, la terreur démasquée entre discours et réalité*, Paris, Chez le Cavalier Bleu.

de leur score moyen : les démocraties pleines, les démocraties défaillantes, les régimes hybrides et les régimes autoritaires.¹ En 2021, le niveau de démocratie dont bénéficie l'individu moyen dans le monde est comparable à celui de 1989. Cela signifie que les acquis démocratiques des 30 dernières années ont été fortement réduits. L'année dernière, près d'un tiers de la population mondiale vivait sous un régime autoritaire. Et le nombre de pays qui tendent vers l'autoritarisme est trois fois supérieur à celui des pays qui tendent vers la démocratie². Patrice Rolland estime dans cette même perspective que :

Si la démocratie est cette société qui veut l'égalité de tous ses membres, elle a des ennemis comme toute société humaine. Ils sont, en première approche, de deux sortes. L'ennemi (externe) s'attaque à elle en tant qu'elle constitue une entité historique particulière, c'est-à-dire une société qui se définit par des différences physiques visibles : territoire, richesses, langues, mœurs, religion, etc. L'ennemi est donc ici essentiellement quelqu'un de différent, autrement dit celui qu'on peut aisément qualifier d'étranger (ou de rallié à l'étranger). Quant à l'ennemi interne, il s'attaque aux principes de la démocratie. (Patrice Rolland, 1993, pp.121-135).

C'est pourquoi l'auteur soutient que « la prudence, ou pour tout dire, la modération avec laquelle la démocratie doit se comporter face à ses ennemis, vient de ce qu'elle sait qu'elle peut avoir affaire à ses propres enfants » (Patrice Rolland, 1993, pp.132-134). Dans les mêmes perspectives, Pierre-Henri Tavaillot soutient que

La démocratie détruit toutes les médiations susceptibles d'empêcher le règne de la force brute : celle de la vérité, celle des honneurs et, même, celle (pourtant bien peu noble) de l'argent. En égalisant toutes les conditions et en aplatissant tout ce qui a de la valeur, elle fait donc le lit de la tyrannie. C'est là le comble de la décadence : le tyran naît du terreau démocratique, condamné à la fois à flatter le peuple et à s'en faire craindre (Pierre-Henri Travoillot, 2011. p.33).

Dans le paysage de la réflexion politique, l'article de Patrice Rolland fait exception encore aujourd'hui, quand on observe l'évolution générale de nos

¹ <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1863280/democratie-classement-economist-monde-canada>

² La désinformation est utilisée comme un outil par les gouvernements autocratiques pour façonner l'opinion nationale et internationale. Elle alimente les discours de haine à l'encontre des personnes marginalisées et exclues, et porte atteinte à notre humanité commune.

sociétés modernes depuis un bon quart de siècle, on constate une mutation profonde quant à la façon de penser et de vivre la liberté. En dépit de ses idées simples, le populisme a trouvé son heure, car le contexte est celui d'une crise profonde de la démocratie représentative. En effet, certains observateurs notent que sous les coups de boutoir de la défiance politique qui ne cesse de monter, la démocratie n'apparaît plus toujours comme un avenir désirable, et même certains appellent de leurs vœux le retour de « l'homme fort ». Le rejet de la politique, le sentiment de dépossession politique ou encore le rejet des partis peuvent être autant d'étapes pour un retour des régimes autoritaires. Dans cette perspective, David Robichaud et Patrick Turmel estiment que

La démocratie va mal. Menacée par l'accroissement des inégalités socioéconomiques, la manipulation de l'opinion publique et la montée d'un certain populisme aux relents autoritaires, elle paraît d'autant plus fragile que l'on participe souvent soi-même à son érosion, sans s'en rendre compte. Mais comme toute chose complexe dont il est difficile de comprendre le fonctionnement, il ne sera pas aisé de la réparer, une fois qu'elle aura été brisée pour de bon. La démocratie vise pourtant un idéal qui mérite d'être vigoureusement défendu : l'égalité politique des citoyens. (David Robichaud et Patrick Turmel, 2012)

Il y a, dans la notion de démocratie, à la fois l'idée des droits et des libertés, qui impliquent la dignité éminente du citoyen (version politique de la personne), et l'idée de la délibération, du débat, de la recherche commune des meilleures lois, et donc de l'intelligence collective dans ce qu'elle a de plus élevé : la visée d'une règle juste, impartiale, universelle. En somme la démocratie contient à la fois l'idée de la liberté et celle de l'intelligence collective. Or le cyberspace offre, lui aussi, une liberté d'expression et de navigation dans la sphère informationnelle infiniment plus grande que tous les autres médias antérieurs, en même temps qu'un outil sans précédent d'intelligence collective. On pourrait dire que les destins de la démocratie et du cyberspace sont intimement liés parce qu'ils impliquent tous deux ce qu'il y a de plus essentiel à l'humanité : l'aspiration à la liberté et la puissance créative de l'intelligence collective (Pierre Lévy, 2002, p. 33). Toutefois une des menaces bien plus dangereuse et largement sous-estimées plane sur la démocratie moderne, c'est le contrôle absolu des plateformes sociales sur le lien entre les citoyens et leurs élus. C'est l'un des grands impacts de l'ère numérique, la démocratie elle-même est de plus en plus médiatisée par la

« propriété privée » des réseaux sociaux. Les élus écoutent de plus en plus leurs électeurs et interagissent directement avec eux par le biais des réseaux sociaux. Comme ces plateformes servent de plus en plus de médiateur pour la compréhension du public des enjeux nationaux et des événements mondiaux, des entreprises comme Twitter et Facebook définissent non seulement la réalité elles-mêmes, mais déterminent qui est autorisé à parler à son gouvernement et ce qu'il est autorisé à dire.

3- Le futur de la démocratie en question : quelles perspectives face aux régimes rivaux

Ce n'est pas facile de penser le futur de nos démocraties dans un monde traversé par des crises qui s'entremêlent (écologique, climatique, technologique, sécuritaires etc.). Comme l'a signifié Jean-Jacques Rousseau, s'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Ainsi s'exprime Rousseau, de manière lapidaire, dans *Du contrat social*. La « perfection » à laquelle il fait allusion découle du fait que l'hypothèse démocratique exige certaines vertus portées à leur degré le plus haut. Il en dresse également une liste : « une grande simplicité de mœurs », « beaucoup d'égalité dans les rangs et les fortunes », « peu ou point de luxe ». La mise en garde de Rousseau est instructive, car entre les mains d'êtres dominés par des passions égoïstes, la démocratie est fragile, tant il est vrai qu'elle a subi de nombreuses fois des bouleversements catastrophiques et qu'elle a été la cause de sa propre ruine. Mais un espoir reste toujours possible, aux yeux de Pierre Lévy pour qui, le perfectionnement de l'intelligence collective qui suppose la liberté est le produit et le sens de l'évolution culturelle. Et c'est exactement pour cette raison que les régimes de liberté intellectuelle et politique finiront par l'emporter sur les régimes de dictature et d'étouffement des pensées. Il est d'ailleurs facile d'observer aujourd'hui que les performances des dictatures sont mauvaises dans la plupart des domaines¹. (Pierre Lévy, 2002, p.16).

¹ Les défaites historiques des monarchies de droit divin, du nazisme, du totalitarisme stalinien et d'autres dictatures devant les démocraties ne sont pas le fruit d'un simple hasard historique. La puissance ultime se trouve du côté de la liberté, non du côté de l'oppression.

Issue de la philosophie des Lumières, la démocratie libérale est, en son sens propre, une idéologie du respect de la personne humaine, d'abord dans ses droits et ses choix fondamentaux, puis récemment dans sa dignité. Rationaliste et humaniste, elle lui fait confiance, jusque dans ses erreurs ; si bien que la grossièreté des essais démocratiques loin d'inciter à la fermeture du jeu démocratique, devrait plutôt le laisser ouvert. C'est pourquoi, dans un titre à grand succès, Fukuyama a cependant choisi de présenter la démocratie libérale sous un autre angle, fermé, celui de l'aboutissement de l'« évolution idéologique de l'humanité » (F. Fukuyama, 1992). Toutefois, les démocraties sont actuellement à un tournant, soumises à des pressions croissantes internes et externes. Les plus grands défis de gouvernance publique auxquels les pays sont confrontés aujourd'hui pour préserver et renforcer leurs démocraties, sont de lutter contre la mésinformation et la désinformation, améliorer l'ouverture des administrations, la participation et la délibération des citoyens, assumer des responsabilités mondiales et renforcer la résilience face à l'influence étrangère.

Pierre Henri Tavoillot, explique que la démocratie n'est pas à la portée du premier venu, puisqu'elle est un régime compliqué et exigeant. Et pour ceux qui ne veulent pas faire des efforts, la dictature est toute conseillée, après tout se soumettre est très simple agir comme on a toujours fait est une évidence ; obéir à un chef dont la personne apparaît irradiée par la transcendance ne pose pas de problème (Pierre Henri Tavoillot, 2019, p. 58). Autrement pour l'auteur, le peuple de la démocratie doit constamment se façonner comme peuple pour la démocratie, parce que l'art politique n'a jamais été aussi difficile qu'en démocratie qui est une manière de gouverner et une façon de faire le peuple. Selon le pont de vue de Rawls, la démocratie est donc constituée, non seulement par un ensemble d'institutions, mais aussi et surtout par une culture politique sans laquelle ces institutions restent insuffisantes et la volonté politique ne peut se développer, car « l'existence de la volonté politique dépend de la culture politique d'une société » (Catherine Audard, 2019, p. 53). Oui, la démocratie n'est pas simplement l'élection cyclique de représentants. C'est une chose extrêmement complexe qui a comme fondements l'égalité citoyenne et l'égalité politique. C'est au regard de toutes ces raisons qu'il convient de former ou d'éduquer la masse populaire sur le sens profond de l'idéologie de la démocratie, qui n'est pas une dimension du colonialisme, mais une forme très ancienne de gouvernement

fondée sur l'arbre à palabre, le débat, et la recherche du consensus, sans peur ni contrainte, qui trouve sa source dans les traditions indiennes et africaines autant que dans les pratiques grecques. Pratiquement, c'est un régime fondé réellement sur la liberté beaucoup plus efficace, même pour protéger les gens des dangers immédiats, ou d'un envahissement imaginaire par des migrants, qu'un régime fondé sur la crainte.

Pour y parvenir, il faudrait que, dans chaque collectivité humaine, les dirigeants¹ soient choisis sur leurs capacités à comprendre les mouvements du monde et à en avoir une vision futuriste pour incarner la grandeur commune, à dire la vérité, à ne pas flatter les plus bas réflexes, à écouter, à respecter, à apprendre, à changer d'avis, à faire confiance, à aider, à encourager, à s'émerveiller, à admirer, avec humilité et empathie. Les pays qui réussiront à choisir durablement ce genre de dirigeants retrouveront le chemin de la croissance et de la sérénité.² C'est pourquoi on peut se demander si le peuple est toujours à la hauteur pour opérer un tel choix judicieux de bons dirigeants au regard de la pertinence de leurs programmes vis-à-vis de ses aspirations et projets de vie futurs. Par exemple selon Travoillot, lors de l'élection américaine de 1992 (Georges Bush contre B Clinton), seuls 15% des électeurs savaient que les deux candidats étaient favorables à la peine de mort, mais 86% connaissaient le nom du chien de G. Bush (Pierre-Henri Travoillot, 2011, p. 125). C'est pourquoi il semble nécessaire pour la survie de la démocratie de donner des voix supplémentaires aux diplômés du supérieur et à ceux qui exercent un métier exigeant des facultés intellectuelles particulières au regard de l'ignorance manifeste de certains citoyens sur les points essentiels des programmes électoraux. Selon la perspective du même auteur, il convient d'instaurer une démocratie plus électorale, plus délibérative, plus participative qui permettrait un contrôle (morale, juridique, économique et politique) accru des gouvernants par les citoyens. Bref, une démocratie plus démocratique participative, voire « radicale » : là serait le salut (Pierre-Henri Travoillot, 2011. p.66).

¹ L'élection est un travail de cueillette et tri. *Eligere* qui signifie d'abord « cueillir » et cueillir, c'est savoir choisir, soit le plus beau (fleur), soit le plus comestible (fruit ou légume). Comment donc savoir cueillir (choisir) le meilleur dirigeant en démocratie ?

² <https://www.attali.com/societe/pour-une-democratie-de-lhumilite-et-du-respect/>

Conclusion

La démocratie va-t-elle bien ? À une telle question, on ne saurait répondre par oui ou par non. D'un côté, on peut dire que la démocratie se porte bien. Depuis les années 1980, un grand vent de démocratie a soufflé sur la planète. Les régimes autoritaires de l'Amérique latine ont quasi disparu. Le camp communiste s'est effondré et tous ces pays se réclament aujourd'hui d'une démocratie minimale. Plus timidement, l'Afrique et l'Asie se sont ouvertes à certains pans de la démocratie. C'est ce que Francis Fukuyama a appelé « la fin de l'histoire »¹. C'est-à-dire la victoire, du moins idéologique, de la démocratie libérale ; elle aurait vaincu ses ennemis (le fascisme, l'autoritarisme, le communisme). Par ailleurs, il ne faut pourtant pas être un observateur trop fin de la vie politique pour comprendre que la démocratie va mal. Parfois même en raison de ses succès. On notera dans un premier temps le déclin de confiance dans les institutions de la démocratie représentative, ce que plusieurs spécialistes ont nommé la « crise de la représentation ». Méfiance, scepticisme, envers les partis politiques dont le nombre des adhésions ne cesse de décliner dans les dernières décennies, comme d'ailleurs en général la faible participation électorale (le vote), notamment chez les jeunes. La vieille démocratie représentative est accusée de tous les maux : corruption, copinage, inefficacité, insipidité. C'est pourquoi Catherine Audard soutient que les démocraties libérales et constitutionnelles sont fragilisées et en retrait dans le monde, et l'équilibre entre justice et liberté sur lequel elles reposent est menacé (Catherine Audard, 2019, p. 18).

La vague de populismes qui traverse nos démocraties est le symptôme aigu de cette crise de la représentation : rejet des élites politiques, exaltation du peuple, méfiance envers les institutions. Pierre Rosanvallon a nommé « contre-démocratie » cette démocratie de la méfiance et de la défiance. Mais la démocratie de la défiance, précise-t-il, souffre d'un « déficit politique », elle est même « antipolitique » dans le sens qu'elle vise moins à gouverner les humains qu'à prendre une distance par rapport au gouvernement des humains. Puisque considérer la défiance comme une forme

de la souveraineté risque en effet constamment de dissoudre la légitimité populaire dans un nihilisme du mécontentement, ou une « démocratie faible » et négative (Pierre Rosanvallon, 2006, p. 257). Cette perte de confiance envers les institutions qui sont à la base de la démocratie, s'accompagne aussi d'un affaiblissement réel de la puissance d'agir des gouvernements nationaux face à l'accélération de la mondialisation, à la montée des inégalités entre nations et entre peuple d'une même nation. Nous avons également la force du marché mondial et des traités qu'il suscite qui dictent aux États la marche à suivre au détriment des instances démocratiques elles-mêmes. Toutefois, la même démocratie est quelque chose de paradoxal, de contradictoire, certains signes de vitalité sont parfois ses faiblesses, au contraire, certains signes de faiblesses sont parfois ses forces. De tout ce qui précède, nous pouvons, sans risques de nous tromper, soutenir que la démocratie va mal. Chaque nation met la démocratie à l'épreuve et la façonne à son image, ainsi depuis sa naissance, elle surprend par sa capacité à se transformer tout en restant fidèle à son projet d'instaurer le bien commun par l'émancipation des peuples comme des individus.

Bibliographie

- Honneth, Axel 2013, *Un monde de déchirements, Théorie critique, psychanalyse, sociologie*, trad. Pierre Rusch & Olivier, Paris, La Découverte.
- Aron Raymond, 1959, *Immuable et changeante. De la IV^e à la V^e République*, Paris, Calmann-Lévy.
- Audard Catherine, 2019, *La démocratie et la raison, actualité de John Rawls*, Paris, Grasset.
- David Robichaud et Patrick Turmel, 2020, *Prendre part considérations sur la démocratie et ses fins*, Quebec, Atelier 10.
- Fukuyama Francis, 1992, *Le Dernier Homme et la fin de l'histoire*, Paris, Flammarion.
- Gauchet Marcel, 2002, *La démocratie contre elle-même*, Paris, Gallimard.
- Lévy Pierre, 2002, *Cyberdémocratie. Essai de philosophie politique*, Paris, Odile Jacob.
- Levitsky Steven et Ziblatt Daniel, 2019, *La mort des démocraties*, Paris, Calmann-Lévy.
- Müller Jan-Werner, 2016, *Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace*, Trad. par F. Joly, Paris, Éd. Premier parallèle.

- Nancy Fraser, 2018, *Derrière « l'autre secret » de Marx. Pour une conception élargie du capitalisme*, trad. Édouard Delruelle, Valérie Bada, Paris, Les Temps Modernes.
- Rawls John, 1987, *Théorie de la justice*, trad. C. Audard, Seuil, Paris.
- Rolland Patrice, 1993, *La démocratie et ses ennemis. La pensée politique*, Gallimard Le Seuil.
- Rousseau Jean-Jacques, 2001, *Du contrat social*, Paris, GF-Flammarion.
- Rosanvallon Pierre, 2006, *La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance*. Paris, Seuil.
- Tavoillot Pierre-Henri, 2011, *Qui doit gouverner une brève histoire de l'autorité*, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
- Tavoillot Pierre-Henri, 2021, *Comment gouverner un peuple roi ? Traité nouveau d'art politique*, Paris, Odile Jacob.

SOCIETE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS (STPU) : POUR QUELLE ORGANISATION DU RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS A BRAZZAVILLE ET KINTELE (REPUBLIQUE DU CONGO) ?

Robert NGOMEKA

Laboratoire Géographie, Environnement, Aménagement (LaGea)

Université MARIEN NGOUABI (République du Congo)

Tél. (242) 06 651 69 96

ngomekarobert@gmail.com

Résumé

Les problèmes de mobilité à Brazzaville et à Pointe-Noire avaient amené les pouvoirs publics à créer la Société des Transports Publics Urbains (STPU). A Brazzaville et Kintélé cette société devrait déployer son réseau de transport pour assurer l'accès facile aux moyens de locomotion urbains. Réalisée en 2024, l'étude vise à analyser le réseau et l'offre de transport de la STPU dans les communes de Brazzaville et Kintélé. Les données ont été collectées tant auprès de la STPU que sur le terrain, notamment sur le réseau et l'offre de transport de ladite société. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire auprès de 107 usagers, de l'application Qfield et à l'aide d'un guide d'entretien adressé à la société de transport. Il ressort de l'étude que la STPU assure le transport sur de longues distances pour des coûts relativement faibles par rapport à ceux exigés par les Bus des particuliers. Seulement, l'on peut constater que son réseau est inégalement réparti et ne couvre pas tout le territoire intercommunal. Certaines lignes n'ont pas assez de Bus, la durée d'attente est longue, et la saturation des bus pousse les usagers à rester debout tout au long du trajet si au moins un client ne descend pas à un arrêt transitoire durant le trajet. Il y a également une disparité entre les quartiers en matière de nombre d'arrêt de bus. Le souhait serait d'étendre le réseau de transport de la STPU et de la mettre dans un contrat de partenariat public privé, tout en mettant en place les mécanismes de gestion axés sur les résultats.

Mots clés : organisation du réseau de transport, transport urbain, Brazzaville, Kintélé, République du Congo

URBAN PUBLIC TRANSPORT COMPANY (STPU): FOR WHAT ORGANIZATION OF THE URBAN TRANSPORT NETWORK IN BRAZZAVILLE AND KINTELE (REPUBLIC OF CONGO)?

Abstract

Abstract The mobility problems in Brazzaville and Pointe-Noire had led the public authorities to create the Urban Public Transport Company (STPU). In Brazzaville and Kintélé, this company should deploy its transport network to ensure easy access to urban transport. Conducted in 2024, the study aims to analyze the STPU's transport network and offering in the municipalities of Brazzaville and Kintélé. The data was collected both from the STPU and in the field, in particular on the company's transport network and offering. The data was collected using a questionnaire from 107 users, the Qfield application and an interview guide sent to the transport company. The study shows that the STPU provides long-distance transport at relatively low costs compared to those required by private buses. However, it can be seen that its network is unevenly distributed and does not cover the entire inter-municipal territory. Some lines do not have enough buses, waiting times are long, and bus saturation forces users to remain standing throughout the journey if a customer does not get off. There is also a disparity between neighborhoods in terms of the number of bus stops. The wish would be to extend the STPU transport network and put it in a public-private partnership contract, while setting up results-based management mechanisms.

Keywords: transport network organization, urban transport, Brazzaville, Kintélé, Republic of Congo

Introduction

Le transport urbain et la mobilité constituent aujourd'hui l'un des piliers du Programme de Politiques de Transport du gouvernement dont l'objectif est de fournir aux collectivités locales des conditions de transport soutenables, sûrs et abordables. Cela s'inscrit dans le cadre de l'Objectif de Développement Durable n°11 : « rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ». Le résultat attendu du pilier est la réalisation d'un accès universel sécurisé par un transport durable pour les populations urbaines. Une telle ambition est plus complexe et attendue à Brazzaville, la ville la plus peuplée du Congo, et à Kintélé, une commune de création récente.

En effet, sur une population de 6142180 habitants, Brazzaville compte à elle seule 2145783 habitants (R. Ngoméka, 2024, p.392). A cause de

la population urbaine qui ne cesse d'augmenter, la réponse aux besoins liés au transport, est devenue l'un des défis majeurs de la commune de Brazzaville, en particulier, dans un contexte d'étalement urbain, des embouteillages et des demies-terrains. Ces phénomènes rendent l'accès difficile aux transports urbains.

Pour répondre aux problèmes d'accès aux transports et soulager les peines des populations, dans les deux plus grandes villes de la République du Congo, Brazzaville et Pointe Noire, l'Etat Congolais avait décidé de créer une société de transport urbain appelé STPU. Cette société a pu acquérir plusieurs bus qui lui permettent d'assurer les transports urbains dans ces deux grandes villes. Pour ce faire un réseau de transport intercommunal de la STPU a été créé, reliant Brazzaville à Kintélé. Comment est organisé ce réseau de la STPU ? Ce réseau constitue-t-il une réponse aux problèmes de transport public urbain à Brazzaville et à Kintélé ? Quelles sont ses insuffisances ?

1. Méthodologie

L'étude a été réalisée en 2024. Elle avait commencé par la recherche documentaire, essentiellement sur les sites internet. La lecture a concerné plusieurs aspects, notamment l'organisation des transports urbains et les problèmes de transport routier. Pour les travaux de terrain, la collecte des données a suivi plusieurs techniques. Les visites et les entretiens au niveau de la société des transports publics et urbains (STPU) ont permis de connaître le nombre de bus par la technique de dénombrement, les lignes et les itinéraires des bus. Il a fallu également réaliser les études sur le réseau de transport de la STPU, pour collecter les informations sur les lignes, les itinéraires et les arrêts de bus. Ces études de terrain ont permis de compléter les informations obtenues auprès de la société.

Pour avoir une meilleure appréciation sur la mobilité urbaine, des enquêtes ont été réalisées auprès des usagers à l'aide d'un questionnaire. 107 personnes étaient concernées par l'enquête. Avant de réaliser les études du réseau, le projet de collecte des données a été monté à l'aide de l'application Qfield, incorporée dans un téléphone android. Cette application a permis de faire le traçage des voies du réseau et de géo-référencer les arrêts de bus. Le Téléphone android a été également utilisé pour la prise de vue. Les logiciels QGIS et Excel ont été utilisés pour traiter les données : QGIS

pour l'élaboration des cartes et Excel pour la production des tableaux et des figures.

2. Résultats

2.1 Organisation du réseau de transport : Pour quelles solutions apportées ?

« La compréhension d'une partie de l'espace terrestre passe obligatoirement par l'examen de niveaux différents et imbriqués. » (A. Dauphiné 1979, cité par J. Perez et F. Audard, 2010). Cette définition de Dauphiné, conforte l'idée de l'étude de l'espace du réseau de transport de la STPU pour mieux comprendre son organisation. Qu'est-ce qu'un réseau ?

Étudiant le fonctionnement des réseaux techniques, Gabriel Dupuy considère le réseau comme l'ensemble des liaisons entre les différents éléments qui composent un système (Dupuy 2008, cité par G. Lesteven, 2024, p.2).

2.1.1 Un réseau de transport organisé et planifié

Le réseau de transport de la société des transports publics urbains est tenu par cette société et la Mairie. Il est organisé en lignes de transport collectif, arrêts (figure 1) et itinéraires (tableau I). On dénombre six lignes, itinéraires (tableau I) et de nombreux arrêts (figure 1). Sur certains itinéraires, les Bus ont des parties de lignes communes, sur lesquelles ils circulent. Les lignes de transport de la STPU desservent la ville de Brazzaville et de Kintélé du nord au sud. Elles ne sont pas desservies par le même nombre de Bus. Pendant que la ligne 304 B compte 8 bus, trois autres (102, 104 et 105) n'en compte que 4 bus à chacune, soit la moitié de la première ligne (figure 2). Cela peut s'expliquer par le fait que 304B est la ligne la plus longue (figure 3), qui en réalité, offre plus de services et compte plus d'arrêts (figure 1). Les agents de la STPU expliquent cela par le fait que cette ligne passe par le centre-ville de Brazzaville où se concentrent les services administratifs, les Banques, les entreprises et débouche sur le Rond-point du CCF se trouvant proche du Marché Total. Un grand marché de Brazzaville sud qui contribue beaucoup à la mobilité de personnes et aux échanges entre cette partie de la ville et les quartiers Nord, voire même la commune de Kintélé.

Figure 1 : Le réseau de transport de la STPU

Tableau 1 : Lignes et itinéraires des bus

Lignes	Itinéraires
101	Ngangalingolo-Total-Ville-Gare
102	Mayanga-Total-Ville-Gare
104	Kombe -Pont du Djoue -Total
105	Kimpouomo-Pont Djoue-Total
304 B	Kintele-Viaduc-Mpila-Gare-Ccf
307	Ebina-Hopital Talangai-Kintele

Source : Enquête de terrain, 2024

Figure 2 : Répartition du Nombre de Bus par Ligne

Figure 3 : Longueur des lignes desservies par la STPU

Source : Enquête de terrain

2.1.2 Un réseau de transport adapté aux besoins des populations locales

Le réseau de transport de la STPU a été organisé en tenant compte des difficultés de transport dans les communes de Brazzaville et de Kintélé : demi-terrain, perte de temps et cherté des transports. Les résultats des entretiens témoignent, que les populations des deux communes (Brazzaville et Kintélé) demandaient à l'Etat et aux autorités locales de mettre fin à ces difficultés.

En effet, la STPU, dès sa création, avait reçu les orientations des pouvoirs publics pour créer des meilleures conditions de transport urbain. Au-delà de l'acte de création, les pouvoirs publics ont choisi et acheté les Bus dont la capacité pouvait accueillir plus de personnes par rapport aux cars des transports en commun des particuliers. Deux types d'autocars assurent les transports dont le type Coaster est le plus petit. Ils se distinguent des autres cars par les bandes tricolores (rouge, jaune et vert) matérialisant les couleurs du drapeau national (photo 1).

Photo 1 : Les Bus de la STPU assurant le transport urbain en commun
Prise de vue : P. NKOUNKOU

Pour répondre aux problèmes de demi-terrain et de la cherté des transports en commun, les pouvoirs publics et la STPU sont parvenus à mettre en place un réseau de transport intercommunal planifié, dont les lignes de transport relient la commune de Brazzaville à celle de Kintélé d'une part, d'autre part les quartiers périphériques au centre-ville (figure 4). Sur ce réseau, les Bus font des itinéraires sur des longues distances (figure 4). Le réseau de Bus de la STPU fonctionne de 6 h à 22 h, et le coût de transport par personne, pour un

trajet, est fixé à 150 francs CFA. Le montant à payer reste le même pour les trajets de longue distance, plus de 20 Km.

Figure 4 : Itinéraires sur de longue distance

Contrairement à cette société, les Bus des Transporteurs privés peuvent demander de payer par personne, plus de 600 francs CFA. C’est le cas des Cars qui font la ligne 304 B. 51 usagers enquêtés expliquent que sur ce trajet la STPU prend 150 francs CFA, pendant que les Cars privés demandent plus de 500 francs CFA. Cela a fait baisser les dépenses de transport des personnes qui se déplacent à l’aide des Autobus de la STPU. Une raison qui amène les couches moyennes et défavorisées à choisir la STPU pour assurer leur mobilité (figure 5).

*Figure 5 : Choix des personnes enquêtées
sur les opérateurs de transport
Source des données : Enquête de terrain, 2024*

2.2 Un réseau de transport aux solutions limitées

2.2.1 Un réseau insuffisant et disparate

Le réseau de la STPU s'étend sur des grandes distances, mais il ne couvre pas toutes les zones urbaines. Le réseau de transport est inégalement réparti. Il est concentré à l'Est, délaissant certains quartiers centraux et de l'Ouest (figure 6). Ce qui ne permet pas à la STPU de satisfaire les besoins en transport des populations habitant les zones non couvertes par son réseau.

Figure 6 : Inégale répartition du réseau de la STPU

2.2.2 Un transport irrégulier et peu satisfaisant dans un contexte de croissance urbaine

La croissance urbaine est un facteur limitant des services de la STPU. Aujourd’hui l’offre de transport se révèle insuffisante à Brazzaville à cause de sa population qui est passée de 1373382 habitants en 2007 à 2145783 en 2023. L’extension de la ville due à cette croissance démographique n’a pas permis à la STPU d’étendre son réseau dans de nouveaux quartiers. Ces Bus n’arrivent pas dans certaines zones, éloignées et marginalisées, où habitent majoritairement les populations de couches défavorisées. Ces bus ne circulent que sur les principaux axes routiers des deux villes (Brazzaville et Kintélé).

En outre, les arrêts des Bus se trouvant sur ces axes routiers ne reçoivent pas à intervalles réguliers les Bus de la STPU. Les temps d’attente sont longs (figure 7) y compris de décharge au niveau des arrêts. Ce qui fait que certaines personnes, malgré les faibles revenus, sont obligées d’emprunter les Bus de transport en commun des particuliers.

Figure 7 : Appréciation du temps d'attente des Bus de la STPU par les usagers

Source des données : Enquête de terrain, 2024

En outre, la croissance démographique, l'insuffisance des Bus sur les lignes desservies et le coût abordable des transports font que les cars de la STPU sont souvent saturés, surtout aux heures de pointe. Ce qui contraint beaucoup de personnes à se déplacer dans les grands Cars de cette société en station debout, généralement plus de 10 personnes. Pour ce fait, les populations ont donné le nom "Mal à l'aise" aux Bus de la STPU. 51% des usagers enquêtés ne sont pas totalement satisfaits des services de la STPU (figure 8), et appellent de tous leurs vœux l'intervention des pouvoirs publics afin qu'ils puissent agir pour améliorer la situation.

Enfin, la STPU n'arrive pas à assurer un transport de qualité et durable à cause de nombreux problèmes :

- les grandes difficultés liées à un déficit important de bus dont la plupart sont aujourd'hui inopérants, ce qui occasionne un grand déficit financier (Les Dépêche de Brazzaville, 2023, p.3). La visite réalisée par le ministre en charge du budget, le ministre délégué à la décentralisation et le maire de la ville révèle que sur un parc de 177 bus, à peine 22 sont fonctionnels à Brazzaville et seulement 12 à Pointe-Noire (Les Dépêche de Brazzaville, 2023, p.3) ;

- les grèves à répétition dues au non-paiement des salaires des agents. Depuis plus de trois mois la société est en grève et réclame neuf mois d'arriérés de salaire de l'année 2024. Suite à cette grève et aux pénuries du carburant, les difficultés de transport se sont aggravées dans les communes de Brazzaville et Kintélé.

Le souhait serait d'étendre le réseau de transport de la STPU et de la mettre dans un contrat de partenariat public privé, tout en mettant en place les mécanismes de gestion axée sur les résultats.

Figure 8 : Perception de la qualité des services de la STPU par les usagers

Source : Données de terrain 2024

4. Discussion

Les résultats obtenus montrent que la STPU a planifié son réseau de transport. Grâce à cette planification, les Bus de cette société arrivent à desservir les longues distances. Contrairement aux moyens de transport en commun des particuliers dont les mouvements se font de façon aléatoire. Une idée qui rejoint celle de J. Perez & F. Audard (2019, p.1) lorsqu'ils déclarent qu'à Brazzaville les Bus privés de transport en commun semblent évoluer sans concertation ni structure et sans la moindre indication pour l'utilisateur.

Il s'agit là de la stratégie mise en place par l'Etat et les collectivités locales pour répondre aux problèmes de la mobilité urbaine, caractérisée par des demi-terrains et la cherté des transports. Ce qui a amené la STPU, malgré

la concurrence déloyale, à tarifier de longues distances à 150 francs FCFA. Les coûts de transport pratiqués par cette société sont faibles. Ils respectent la réglementation et cadrent bien avec les besoins de transport des populations pauvres et à revenus moyens. Des pratiques de transport qui s'opposent à celles des Bus de transport en commun des particuliers qui font la surenchère à cause des embouteillages qui amènent les chauffeurs et les contrôleurs à appliquer la technique du morcèlement des trajets. Des idées qui sont partagées avec d'autres auteurs, notamment celles de J. Perez et *al* (2012, p.14) qui expliquent que pour un itinéraire qui nécessite deux fois plus de temps pendant les embouteillages, les contrôleurs encaisseront deux fois plus d'argent. Cette technique est très mal perçue de la part des usagers qui, par conséquent, préfèrent la STPU. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus par T. David, A. Tchékémian (2008, p. 7). Pour ces deux auteurs, le coût bas a rendu le transport en Bus populaire dans la municipalité de Tianjin.

Même si les autorités congolaises manifestent la volonté d'améliorer les conditions de transport en créant cette société, la croissance urbaine ne permet pas à la STPU de couvrir les besoins en transport dans tout le territoire urbain de Brazzaville et kintélé. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par le Programme de politiques de transport en Afrique (2019, p.14) et l'AFD dans les villes des pays du Sud (2019, p.14) qui montrent l'inadéquation entre la croissance de la population et l'offre en infrastructures et en services de transport.

De plus, l'étude montre que le réseau de transport de la STPU est insuffisant et inégalement réparti. Certaines zones d'urbanisation récente ne sont pas desservies par ce réseau. Une étude réalisée à Ho Chi Minh-ville, avant celle-ci, a montré également les disparités de réseau de transport en commun entre les quartiers centraux et les quartiers périériques (V. D, Nguyen, 2006, p.34). C'est aussi le cas de Nairobi, où le manque d'infrastructures routières secondaires, offre à la ville un maillage globalement insuffisant (B. Sklar, 2019, p. 22). La question d'insuffisance des Bus de la STPU constitue également un goulot d'étranglement pour l'offre de transport et la mobilité des citoyens.

Cependant, il est loin de croire que les zones non couvertes par la STPU, le sont par les Bus de transport en commun des particuliers. Ces Bus ont également un réseau de transport de faible couverture. Cette préoccupation a été déjà évoquée par d'autres auteurs comme A. Tchékémian, T. David, (2008, p.7) à Tianjin, J. Perez et *al* (2012, p.12) à Brazzaville.

Conclusion

Les grandes villes du Congo connaissent des problèmes de transport. Ces problèmes de transport sont beaucoup ressentis à Brazzaville et Kintélé. Dans ces deux communes la mobilité urbaine est réduite à cause des demi-terrains et la cherté des transports. La création de la STPU s'est vue comme une solution aux difficultés de transport dans ces deux communes. Il est évident que la STPU contribue à l'amélioration de l'offre de transport à Brazzaville et à Kintélé, au regard de son réseau qui assure des transports sur des longues distances à faible coût.

L'observation des lignes de bus actuelles de la STPU a révélé que les lignes 304B, 307 et 101 se distinguent par un nombre plus élevé de bus, parce qu'elles desservent des zones plus densément peuplées avec une forte demande. À l'inverse, les lignes 102, 104 et 105, avec seulement 4 bus chacune, desservent des zones moins fréquentées.

L'analyse de la carte portant sur l'inégale répartition des lignes de bus de la Société de Transports Publics Urbains (STPU) montre les principaux quartiers de la ville, indiquant les zones desservies par le réseau de bus. Au nord de la ville, Kintélé est desservie par une ligne de bus essentielle qui s'étend vers le sud en passant par Talangäï, jouant ainsi un rôle crucial dans la connexion de ce quartier périphérique aux quartiers centraux de la ville. Talangäï, en tant que point nodal, bénéficie d'une bonne connectivité, servant de lien entre Kintélé et les quartiers centraux de la ville.

Cependant, l'on peut constater que le réseau de la STPU est inégalement réparti et ne couvre pas tout le territoire intercommunal. La longue durée d'attente et la saturation des bus pousse, surtout aux heures de pointe rendant les transports pénibles. Ces difficultés de transport sont de plus en plus aggravées par les grèves à répétition que connaît l'entreprise et l'insuffisance des moyens de transport dues aux problèmes de gestion. Le souhait serait d'étendre le réseau de transport de la STPU et de la mettre dans un contrat de partenariat public privé, tout en mettant en place les mécanismes de gestion axée sur les résultats.

Référence bibliographie

- Agence Française de Développement (AFD), 2019, *Mobilité urbaine dans les villes du Sud : enjeux locaux et questionnements globaux*, 38 p.
- Anthony Tchékémian, David Tiphaine, 2008, *L'évolution de la mobilité urbaine dans la métropole de Tianjin*, (en ligne), consulté le 5/10/2024, [file:///C:/Users/HP/Downloads/ArticleTianjin TchekemianDavid-2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/ArticleTianjin%20TchekemianDavid-2.pdf), 11 p.
- Les Dépêches de Brazzaville, 2023, *Transport urbain : La STPU en perte de vitesse*, N° 4439, 16 p.
- Lesteven Gaël, 2024, *Se déplacer en ville : Panorama de la mobilité urbaine à travers le monde*, Edition Encyclopédie des sciences, (En ligne), consulté le 5/10/2024, <https://shs.hal.science/halshs-04483677v1>, 25 p.
- Ngoméka Robert, 2024, « Aménagement et urbanisme spontané dans le quartier Ngamakosso à Brazzaville (République du Congo) », Géovision, Revue du Laboratoire africain de démographie et des dynamiques spatiales, vol 1, N°11, p.391-400
- Nguyen Van Dung, 2006, *Analyse de la qualité De Vie autour des infrastructures du transport urbain à Hanoi*, Mémoire de Master, Université du Québec à Montréal, 103 p.
- Perez Joan, Audard Frédéric, 2010, *Echelles et auto-organisation du système de transport collectif Brazzavillois*, Colloque Géopoint, 3 et 4 juin, Avignon, 5 p.
- Perez Joan, Audard Frédéric, Wester Léa, Grondeau Alexandre, 2012, *Système de transport en commun et auto organisation : Le cas de Brazzaville*, Conférence CODATU XV sur le rôle de la mobilité urbaine pour remodeler les villes, du 22 au 25 octobre, Addis Abéba, 17 p.
- Programme de Politiques de Transport en Afrique/République du Mali, 2019, *Politique de mobilité et d'accessibilité durable dans les villes maliennes*, Rapport de diagnostic, 54 p.

République du Congo Centre National de la Statistiques et des Etudes Economiques (2007), *Le RGPH- 2007 en quelques chiffres*, 23p.

République du Congo/Institut National de la Statistiques, 2023, *Résultat préliminaire du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitat*, 36 p.

Sklar Benjamin, 2019, *L'influence des transports urbains dans les villes des pays en voie de développement : cas pratique sur la ville de Kisumu au Kenya*, Mémoire de Master, École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, 102 p.

**EFFETS INDUITS DU TRANSPORT INFORMEL DANS
L'ESPACE URBAIN DE LA COMMUNE D'ABOBO À ABIDJAN
(CÔTE D'IVOIRE)**

GUEDE One Enoc

Département de Géographie, Université Alassane Ouattara

delegueenoc@hotmail.fr

ADJI Adou Jean Marc Le Thoi

Département de Géographie, Université Alassane Ouattara

jeanmarcadji@gmail.com

ETTIEN Dadja Zénobe

Département de Géographie, Université Alassane Ouattara

djazzen@yahoo.com

Résumé

A l'instar des autres grandes capitales de l'Afrique sub-saharienne, Abidjan est de nos jours, confrontée à des difficultés majeures dans l'organisation des transports urbains avec une offre très insuffisante pour une population urbaine sans cesse croissante. Le système de transport urbain s'est progressivement bâti et développé autour de deux composantes essentielles. D'une part, un secteur structuré soutenu par les pouvoirs publics et d'autre part, un secteur artisanal dont les activités sont pour la plupart informelles. La grande majorité des déplacements urbains reposent sur ce dernier secteur fonctionnant dans une logique de l'économie parallèle. Dans la Commune d'Abobo, ce type de transport, bien qu'il soit incontournable, mais il est aussi incontrôlable. Il connaît un grand succès auprès de la population qui trouve en lui un moyen efficace, moins cher et rapide de déplacement. Ce à quoi il doit son extraordinaire montée en puissance dans la Commune. Aujourd'hui, les désordres dans le secteur du transport avec la montée en puissance de son volet informel est beaucoup plus préoccupante. L'objectif de cette étude vise à montrer les effets induits

du transport informel dans l'espace urbain de la Commune d'Abobo. L'exploitation des sources secondaires (recherches documentaires) et primaires (enquêtes de terrain) ont contribué à aboutir aux résultats de cette étude. La méthode adoptée dans le cadre de ce travail de recherche est la boule de neige. Elle a permis d'échantillonner 107 acteurs dans ce secteur. L'étude présente d'abord le transport informel dans la Commune d'Abobo, identifie ensuite les facteurs explicatifs du transport informel dans la Commune d'Abobo et évalue enfin les effets induits de ce secteur à Abobo.

Mots clés : Transport informel, espace urbain, désordres, Commune d'Abobo, Abidjan

Abstract

Like other major capitals of sub-Saharan Africa, Abidjan is nowadays faced with major difficulties in the organization of urban transport with a very insufficient supply for an ever-growing urban population. The urban transport system has gradually been built and developed around two essential components. On the one hand, a structured sector supported by the public authorities and on the other hand, an artisanal sector whose activities are mostly informal. The vast majority of urban travel is based on this latter sector operating within the logic of the parallel economy. In the Commune of Abobo, this type of transport, although it is essential, but it is also uncontrollable. It is very popular with the population who find it an efficient, cheaper and quick way to travel. To which he owes his extraordinary rise to power in the Commune. Today, the disorders in the transport sector with the rise of its informal sector are much more worrying. The objective of this study aims to show the induced effects of informal transport in the urban space of the Commune of Abobo. The use of secondary (documentary research) and primary (field surveys) sources contributed to arriving at the results of this study. The method adopted in this research work is the snowball. It made it possible to sample 107 players in this sector. The study first presents informal transport in the Commune of Abobo, then identifies the explanatory factors of informal transport in the Commune of Abobo and finally evaluates the induced effects of this sector in Abobo.

Key words: Informal transport, urban space, disorder, Commune of Abobo, Abidjan

Introduction

L'un des faits majeurs de l'urbanisation en Afrique est la discordance entre la production de l'espace urbain et la réalisation des infrastructures et équipements publics. L'offre urbaine est non seulement insuffisante, mais répartie de manière très inégalitaire entre les quartiers. De ce fait, au fur et à mesure que l'on s'éloigne des centres villes qui bénéficient d'un niveau

d'équipement assez satisfaisant, le déficit de l'offre urbaine devient de plus en plus important dans les périphéries. C'est pourquoi l'usage des transports informels dans les marges urbaines est une nécessité économique qui s'impose à toutes les villes africaines (ASSOGBA, 2001, p. 102). Contrairement aux villes européennes où l'éloignement géographique est possible grâce à l'usage massif et quotidien de l'automobile et des transports en commun, dans les villes africaines, les transports publics n'existent pas alors que l'usage de l'automobile n'est pas répandu (GUEZERE, 2013, p.41).

En Afrique au sud du Sahara, le transport artisanal domine la scène des transports urbains, de façon quasi exclusive dans de nombreuses villes, à travers l'exploitation de minibus, mais aussi dans certains cas de taxis collectifs. Il s'est développé à la faveur de la crise du transport institutionnel qui a vu la disparition de nombreuses entreprises d'autobus mais il a été présent dès les débuts de l'urbanisation (GODARD, 2002, p.3). A l'instar des autres métropoles subsahariennes, Abidjan traverse une crise multiforme. Elle se traduit, entre autres, par une croissance urbaine accélérée, par une réduction des emplois modernes et, par voie de conséquence, par un renforcement des activités de l'informel, le tout dans un contexte d'affaiblissement de l'Etat et de son administration. Comme tous les secteurs socio-économiques, celui des transports n'a pas été épargné par cette crise. L'extension spatiale rapide conjuguée à la pression démographique et les changements des principes gestionnaires ont influé sur le système de transport collectif. Ces facteurs ont entraîné l'essor du secteur privé populaire : woro-woro et gbaka. L'initiative privée pallie l'insuffisance d'état régulateur et a ouvert la porte à diverses pratiques illicites comme la corruption et le racket dans le secteur. Les transports populaires constituent un secteur pourvoyeur d'emplois. Leur dynamique a permis une certaine amélioration du transport urbain local. En revanche, elle pose un certain nombre de problèmes urbanistiques et gestionnaires. (KASSI, 2007, p.10).

Le transport populaire est à ce jour le moyen de transport le plus utilisé dans la commune d'Abobo, grâce à leur disponibilité dans le temps et dans l'espace. C'est le moyen de transport capable de desservir un peu partout, que les routes soient bitumées ou pas. L'augmentation rapide de leurs parcs, alimentés par les innombrables véhicules importés, se ressent aussi bien au niveau de la circulation que sur les espaces publics, entendus ici comme les espaces ressortissants strictement de la sphère publique, caractérisés par les

rues, les trottoirs etc. (LEQUAN, 2003). L'occupation de ces espaces : rues, trottoirs, carrefours, et tout autre espace vide dans la ville par les petits commerces, auxquels se sont remarquablement « greffés » les transports populaires, sont autant d'éléments à noter au chapitre des mutations du paysage urbain. Ainsi, les bouleversements socioéconomiques ont davantage renforcé ces comportements spatiaux, jadis circonscrits dans les quartiers populaires, surtout à la périphérie pour ces modes de transport et à des degrés moins importants qu'aujourd'hui. Ces activités qui se diffusent largement, ces dernières décennies, semblent traduire une nouvelle réalité urbaine et renvoient à la difficulté pour les pouvoirs publics de gérer la ville. En effet, ces modes de transport, que les autorités ont bien des difficultés à contrôler et à réglementer, s'organisent à l'échelle de la rue et cela pose des problèmes. Ainsi, comment le transport informel impacte-t-il l'espace urbain de la Commune d'Abobo ? Pour répondre à cette interrogation, nous présenterons dans un premier temps le transport informel dans la Commune d'Abobo, identifierons ensuite les facteurs explicatifs du transport informel dans la Commune d'Abobo et enfin évaluerons les effets induits de ce secteur à Abobo.

I. Présentation du transport informel dans la Commune d'Abobo

1.1. La situation socio démographique et économique de la Commune

De 638 237 habitants en 1998, la population de la Commune d'Abobo a atteint 938 424 habitants en 2011, 1 030 658 habitants en 2014 et 1 340 083 habitants en 2021. Le taux d'accroissement annuel s'élevait à 4,6 % en 1998 et il est aujourd'hui estimé à 2,69 %. La population abobolaise est majoritairement jeune. Selon l'ONU habitat, 39% de la population a moins de 15 ans et près de 15,65 % d'entre eux sont en âge d'être scolarisés. On compte plus d'hommes que de femmes, 50,77% d'hommes contre 49,22% de femmes, avec la taille moyenne des ménages estimée à 4,8 personnes par ménage selon le RGPH 2021. Abobo est souvent qualifié de cité dortoir. Selon le ministère de la fonction publique et de l'emploi ivoirien, Abobo accueillait en 2008, 25,2% de la population abidjanaise (Commune la plus peuplée), pour 25,6% des Abidjanais actifs occupés. Le taux d'actifs occupés à Abobo a été estimé à 81,7%. Cependant la commune bénéficie de très peu de grands pôles commerciaux ou industriels. Selon l'enquête sur le niveau de vie

des ménages (ONU habitat 2008), les principaux secteurs d'activité dans la Commune d'Abobo sont le secteur informel non agricole (81,82 %), le secteur public et parapublic (9,09 %) et le secteur privé formel non agricole (9,09 %). Le secteur informel est principalement dominé par des activités en lien avec le commerce, le transport, l'artisanat, l'atelier de couture, de mécanique etc. En effet, sur 23 marchés dans la Commune, on compte 13 installés de façon spontanée (ONU habitat 2012). Les transports en communs sont assurés par une multitude de taxis collectifs et de mini cars relevant du secteur informel.

Malgré la différence des processus d'urbanisations, ces deux nouvelles communes ont toutes les deux souffert de leur éloignement des zones d'emplois. Face à leurs forts taux de croissance démographique et d'urbanisation rapides, les besoins, en matière de mobilité se sont accrus dans ces secteurs.

Figure 1: Evolution de la population d' Abidjan de 1975 à 2021

Source : INS, RGP 1975 ; RGPH (1988, 1998, 2014, 2021)

La figure 1 indique que la population de la ville d'Abidjan est passée de 1 043 600 habitants en 1975 à 1 934 342 habitants en 1988, soit un taux de croissance de 4,37%. Avec un taux de croissance de 20% entre la période de

1988 et 1998, Abidjan double sa population en l'espace de 10 ans, ce qui permet d'atteindre les 3 125 890 habitants en 1998. Selon le RGPH de 2014, Abidjan comptait 4 395 243 habitants et a atteint 5 616 633 habitants en 2021 selon le RGPH 2021. Cet important accroissement, démographique s'est accompagné d'une extension spatiale dans le district d'Abidjan. Cette extension spatiale a été beaucoup plus dominante dans la Commune d'Abobo comme nous l'indique la figure 2.

Figure 2 : Evolution de l'espace de la Commune d'Abobo de 1965 à 2020

Sources : AUA ; DCGTX, 1993 ; INS, 2021

De 70 hectares en 1965 la superficie de la Commune d'Abobo s'est élargie pour atteindre 13700 hectares en 2020. Cette extension rapide de l'espace abobolais n'est que l'œuvre de la croissance incontrôlée de la population abobolaise. En effet, cette évolution rapide est due au fort déplacement des populations nationales et sous régionales vers Abobo à la recherche d'une vie meilleure. La figure 8 nous permet de suivre cette évolution exponentielle de la population abobolaise.

Figure 3 : Evolution de la population de la Commune d'Abobo de 1975 à 2021

Source : INS, RGP 1975 ; RGPH (1988, 1998, 2014, 2021)

Ainsi de 143 000 habitants en 1975 la population abobolaise est estimée en 2021 à 1340083 habitants selon le RGPH 2021, soit 21% de la superficie urbanisée de la métropole d'Abidjan. Face à cette expansion rapide de l'espace et de la population, les gbakas avaient reçu une autorisation de desserte dans les espaces périphériques. L'entreprise assurait le transport collectif à travers toute la ville avec un complément des services artisanaux à la périphérie (Abobo et de Yopougon). Ces quartiers lointains et sous urbanisés ont été dès leur origine confrontés aux problèmes de transport auxquels les pouvoirs publics n'ont pas pu apporter de réponse durable. Les réponses spontanées fournies par les populations ont été perçues comme des palliatifs. Très vite des régulations informelles vont être indispensables, voire inéluctables, pour intégrer ces quartiers à l'ensemble urbain. (KASSI, 2010).

1.2. L'état des réseaux de voirie de la Commune

Selon une étude diagnostique de la Commune d'Abobo réalisée par le groupement TERRABO ingénieur, bureau d'étude et de projet urbain (BEPU) et (PWC) en 2014. La Commune comporte un réseau de voirie de 554 km dont 72 km, soit 13% sont revêtues. 68% de la voirie revêtue est considérée comme étant en bon état. Sur les 87% du réseau viaire restant, 472 km de voies sont non revêtues, ce sont des voies en terres. 98% de ces voies (462 km) sont considérées comme impraticables. Enfin, environ 10 km de voies ne sont pas aménagées.

Carte 2 : L'état de la voirie dans la Commune d'Abobo

Source : INS, 2014, Open Street Maps, 2022

Réalisation : ADJI Marc, 2023

La carte 2 met en évidence l'état de la voirie dans la Commune. Abobo dispose de deux voies nationales qui sont la route d'Alépé au sud-est et le prolongement de la route d'Agboville au nord-ouest qui assure le lien avec l'autoroute du nord par la Commune de Yopougon.

1.3. Les différents types du transport informel de la Commune d'Abobo

Les transports artisanaux couramment qualifiés d'informels correspondent à une multiplicité de mode de transports non organisés par la puissance publique d'un territoire. Ils relèvent d'une initiative individuelle non contrôlée et surtout non sanctionnée. A Abobo, on retrouve les taxis collectifs appelés wôrô-wôrôs et les minibus appelés gbakas.

✓ Les taxis intra communaux (wôrô-wôrôs)

Les wôrôwôrô sont des véhicules personnels qui font office de taxis collectifs. Ils sont à l'origine intra-communaux, c'est-à-dire qu'un wôrôwôrô assimilé à une commune donnée, ne circule que dans celle-ci. Pour chaque commune d'Abidjan, ces taxis collectifs ont une couleur associée. Par exemple bleu pour Yopougon, jaune pour la commune de Cocody, jaune moutarde pour Abobo, vert pour Adjamé, etc. On trouve aujourd'hui des wôrôwôrô intercommunaux, aussi appelés taxis banalisés (Photo 1).

Photo 1 : Les taxis collectifs de la Commune d'Abobo

Prise de vue : ADJI Marc, 2023

L'image ci-dessus montre les taxis collectifs wôrô-wôrô de la Commune d'Abobo dans une gare anarchique près de la mairie. Jusqu'à quatre passagers sont autorisés dans un wôrô-wôrô. Souvent, le même taxi est partagé entre plusieurs chauffeurs et la recette journalière est estimée à 14.000 FCFA (21 euros). Un taxi wôrô-wôrô avec toutes les pièces du véhicule à jour peut coûter jusqu'à 5,3 millions de FCFA (environ 8.000 euros). Le nom wôrô-wôrô signifie 6-6 qui est une simplification de « dassi wôrô-wôrô » équivalant à 30f-30f en malinké, langue du nord de la côte d'Ivoire, 60 francs étant le prix de la course dans les années 1940. Aujourd'hui, le coût de la course varie entre 200 à 500 francs CFA.

✓ Les gbakas

Minibus de 18 à 32 places, les gbaka sont l'une des alternatives dans le transport en commun en Côte d'Ivoire. La population les emprunte régulièrement pour pallier l'insuffisance de bus de la SO'TRA, le service public de transport. Selon une récente étude de la Banque mondiale sur le transport en Côte d'Ivoire, plus de 3,4 millions de personnes se déplacent chaque jour à Abidjan et 65% d'entre elles empruntent les gbakas et wôrô-wôrôs. La course en gbaka coûte entre 100 et 500 FCFA (0,15 et 0,76 euros). C'est donc un moyen de transport à la portée de tous.

Photo 2 : Les minibus dits gbakas à Abobo

Prise de vue : ADJI Marc, 2023

La photo 1 est une image d'illustration des Gbakas d'Abobo. Ce moyen de transport a la particularité d'employer une personne souvent jeune appelée l'apprenti. Celui-ci joue le rôle de rabatteur de la clientèle et est chargé de collecter le montant dû auprès des passagers. « *Sans les gbaka, parcourir Abidjan ne serait pas facile. Quand tu dois quitter Yopougon pour Adjamé, Abobo pour Adjamé, Yopougon pour Bingerville, les taxis compteurs te demanderont entre 5.000 et 10.000 FCFA (7,60 et 15,25 euros), or avec les gbaka avec 200 FCFA ou 500 FCFA tu peux facilement relier la destination* », affirme Moussa TOURE, un commerçant et utilisateur de gbaka.

✓ Les taxis à trois roues dit saloni

Le nom "saloni" est dérivé d'un feuilleton hindou diffusé chaque après-midi à la télévision ivoirienne. Voyant des véhicules rappelant les rickshaws dans ce téléfilm, la population a donné à ce nouveau moyen de transport le sobriquet saloni. D'autres résidents connaissaient les taxicycles rencontrés au Togo, en Sierra Leone ainsi qu'ailleurs en Côte d'Ivoire. Ces tricycles importés de Chine et de l'Inde ont proliféré dans le paysage urbain après la propagation des motos à deux roues (KASSI et al. 2016). Bien que les taxis à trois roues soient utilisés dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années, à Abidjan, où même les motos sont rares et les motos-taxis interdites, ils constituent un nouveau phénomène. Il s'agit d'une option de transport, pour les derniers kilomètres des voyages, reliant les résidences aux équipements urbains (Photo 3).

Photo 3 : Les motos taxis salonis à Abobo

Prise de vue : ADJI Marc, 2023

La photo 3 montre deux motos taxis salonis prise à la gare des motos taxis salonis de la mairie d'Abobo. Au-delà de leur rôle de garant de la mobilité à la périphérie de la Commune, les *salonis* doivent être compris comme une source vitale de moyens de subsistance et de trajectoires

économiques pour les jeunes marginalisés. Le coût moins élevé des véhicules à trois roues par rapport aux voitures d'occasion rend plus probable le fait que les conducteurs puissent devenir des propriétaires exploitants.

II. Les facteurs explicatifs du transport informel dans la Commune d'Abobo

2.1. Le rôle du transport populaire dans l'expansion de la périphérie urbaine et la croissance démographique

On assiste à un renforcement du processus d'étalement de l'agglomération et à une influence grandissante des prestataires des transports populaires, qui profitent de l'essor de leur activité pour s'imposer progressivement comme des acteurs urbains incontournables. Ces quartiers lointains et sous-urbanisés ont été dès leur origine confrontés aux problèmes de transport auxquels les pouvoirs publics n'ont pas pu apporter de réponse adéquate, quand bien même ils ont pu développer pendant les périodes précédentes (avant 1990) un bon niveau de desserte de l'espace urbain. Les réponses spontanées fournies par les populations ont été perçues comme des palliatifs. Très vite ces régulations informelles vont être indispensables voire inéluctables. Cependant, la mauvaise conjoncture de la ville et la mise en œuvre de stratégies de survie par les citoyens ont permis leur développement, mais également une nouvelle spatialisation de ces transports dans les quartiers dévolus aux autobus et même dans le centre des affaires.

Le rôle de ces moyens de locomotion ne peut être soustrait du processus d'urbanisation. Ils interviennent dans des quartiers partiellement urbanisés où leur arrivée peut permettre d'accélérer l'occupation humaine. Sur ce point, cette offre a également permis de densifier des quartiers précaires à Yopougon, Abobo, et même Koumassi, Port-Bouët, etc., mais aussi des quartiers formels de Cocody comme la Palmeraie où les services populaires continuent de jouer ce rôle malgré sa densification. (KASSI, 2007). Pourtant, au-delà d'un certain seuil de taille et de population, le recours à un mode de transport de masse est quasiment indispensable.

Schéma 1 : Le modèle d'organisation des transports

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Ce modèle n'exclut pas les difficultés de transport dans les quartiers centraux. Ils sont entièrement intégrés au réseau mais la crise des transports n'épargne aucun secteur de l'agglomération. Dans les quartiers où le monopole est détenu par les autobus, les lignes de desserte existent, cependant le service est insuffisant, d'où la coexistence des modes formels et populaires. Cette hiérarchie des modes de transport est aussi une hiérarchie sociale (MEIER, 1975, 1977), qui montre qu'à l'intérieur du système spatial et socio-économique de la ville, les transports des deux types débordent des sous-systèmes modernes et « *transitionnels* » auxquels ils se rattachent structurellement (BUGNICOURT, 1981). Les circuits de bus couvrent les centres des villes qui abritent une population plus solvable, les taxis collectifs et les minibus la périphérie où se localisent les citadins les plus défavorisés.

2.2. Le transport multimodal route-mer-route pour acheminer les voitures

C'est le type de transport qui permet aux voitures d'occasion d'effectuer le trajet de la zone de collecte jusqu'à la zone de distribution. Si sur les routes, ce sont les camions à deux voire trois essieux qui s'occupent du transfert, sur mer, les rouliers et les porte-conteneurs sont les principaux

navires en charge de la traversée de l’océan Atlantique. En 2008, les statistiques douanières présentent Grimaldi, SDV-SAGA et GéoDis Overseas comme les principales compagnies de transport maritime utilisées pour l’importation des voitures d’occasion.

Carte 3 : Origines et destinations des véhicules d’occasion en transit par le port d’Abidjan

Source : Côte d’Ivoire Logistique, 2008 Réalisation : ADJI Marc, 2023

La carte 3 illustre les flux des véhicules d'occasion provenant d'Europe d'Amérique et d'Asie vers la Côte d'Ivoire. Les zones de destination finale des voitures d'occasion distinguent Abidjan comme principale zone d'accueil et les villes de l'intérieur comme espaces à conquérir. Les villes déjà conquises sont Bouaké, Daloa, Gagnoa et San-Pedro qui possèdent des parcs à autos.

III. Les effets induits du transport informel dans la Commune d'Abobo

3.1. L'accroissement des activités de transports populaires et dysfonctionnement dans l'espace urbain d'Abobo

En Août 2023, une violente bagarre a éclaté dans la Commune d'Abobo. C'est le quartier Samanké qui a été le théâtre de ces violences. L'altercation a rapidement pris de l'ampleur pour s'étendre à plusieurs sous-quartiers dans le périmètre, notamment au niveau des quartiers Kennedy et Sodepalm (Photo 4).

Photo 4 : Violents affrontements entre syndicats rivaux de transporteurs en 2023

Prise de vue : Théodore Kouadio, 2023

La photo 4 permet de voir des jeunes armés de machettes pour certains et de gourdins de tout genre, pour d'autres. Dans des témoignages recueillis par téléphone auprès des habitants, on évoque des courses poursuites entre les membres des groupes qui s'affrontaient dans les ruelles de la zone concernée ou relierait Samanké et Cocody (au choix). Selon les informations recueillies auprès des riverains, les violences sont nées d'une volonté de contrôle d'une gare routière de fortune. A cet effet, plusieurs blessés à la machette dont un cas grave ont été enregistrés, au quartier Samaké, dans la Commune d'Abobo (Nord d'Abidjan) ainsi que la perturbation du trafic routier et des commerces.

Un enquêté révèle que : « C'est à cause de la ligne Azur-Cocody. Un groupe de syndicats souhaite créer une deuxième gare qui irait de Samanké à Cocody (ligne Samanké-Cocody). Ceux-ci sont allés encaisser de l'argent dans une zone qui ne leur appartenait pas. A cause du refus des syndicats de la ligne Azur-cocody, les deux clans ont décidé de s'affronter violemment et que le meilleur gagne », révèle un autre habitant, non sans souligner que ces affrontements ont perturbé la quiétude des populations et le trafic routier dans cette partie de la Commune d'Abobo ».

La prolifération des entrepreneurs de transports privés ainsi que les conflits entre les collectivités locales alimentent le désordre. Ces transporteurs autorisent que leurs passagers s'y installent. Puis le cercle professionnel s'agrandit et lorsqu'arrive le groupe d'intervention, il est généralement trop tard. Les « *woro-woros* » et les « *ghakas* » savent créer les opportunités des lieux de transport profitant du laxisme apparent des autorités publiques, laxisme décrié presque à tous les niveaux de l'administration publique.

Cette « *invasion* » des rues engendre des dysfonctionnements de l'espace urbain. L'utilisation anarchique des carrefours et des trottoirs pour l'implantation des gares pose des problèmes de circulation très graves. En général, la circulation automobile est très réduite en ces endroits, où la chaussée se rétrécit considérablement, du fait du stationnement de ces véhicules de transport.

La multiplication de ces gares entrave la circulation routière, un phénomène répandu dans toute la commune. A cause de ces pratiques, Abobo est devenue une commune « *d'anarchie* ». Le désordre notoire de ces lieux engendre insécurité et violence. La présence de ces jeunes dans les gares

est d'autant plus effrayante, pour les usagers, que l'insécurité qui y règne fait de plus en plus peur. Les gifles, les bastonnades, les coups de couteaux etc. sont autant de scènes de barbarie auxquelles se livrent ces jeunes pour dépouiller leurs victimes.

L'envahissement de ces lieux par les petits commerces les rend plus insalubres, du fait des débris abandonnés par les vendeurs. L'implantation anarchique de ces gares est d'autant plus préoccupante pour les autorités locales, au regard du petit commerce qui s'y installe et s'y développe. On y retrouve des activités diverses et variées telles :

- Entretien et à la réparation des véhicules ;
- Magasins de vente des pièces détachées ou les gargotes ;
- Cabines téléphones ;
- Cireurs de chaussures ;
- Buvettes, etc.

Certaines gares sont devenues le prolongement des marchés de vivriers dont les produits tout aussi variés sont proposés aux usagers des transports. Les vivriers qui sont d'ordinaire localisés uniquement dans les marchés, s'exposent dans des lieux du reste inappropriés (Photo 5).

Photo 5 : Des commerces installés autour de la voie de circulation (prise vues personnelle)

La photo 5 montre les petits commerces installés le long de la voie de circulation. L'encombrement de ces lieux entraîne très souvent des répressions qui contraignent les vendeurs à rechercher des espaces qui offrent un bon niveau de fréquentation comme les gares. Cette articulation entre commerces et gares est très répandue. Il est souvent observé chez les voyageurs, même parcourant de courtes distances, une propension à solliciter ces services informels de transport, ce qui favorise leur accroissement. Mais au-delà, cette articulation contribue surtout à renforcer l'effet d'engorgement de la circulation.

3.2. Mobilité, transport et accident de la circulation

« *Not a single low-income country reduced its road injury rates* », déclarait Edouard KRUG, lors de la déclaration de Stockholm sur la sécurité routière qui a été adoptée en février 2020 par la conférence ministérielle marquant la fin de la Décennie d'Action des Nations Unies pour la sécurité routière (2011-2020). Elle rappelle le caractère mondial de la sécurité routière qui exige une coopération internationale et des partenariats multisectoriels. La décennie d'action 2011-2020 aura surtout eu le mérite de placer la question de la sécurité routière au cœur des agendas politiques. Cependant, les résultats en termes de blessés et de morts d'accidents de la circulation routière sont regrettables, en particulier dans les pays à bas et moyens revenus. Le taux de mortalité moyen est de 27,5 pour 100 000 habitants dans les pays à faible revenu, contre 8,3 pour 100 000 dans les pays à revenu élevé. De plus, les accidents de la route sont la première cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes de 5 à 29 ans. En Côte d'Ivoire, Abidjan enregistre le plus grand nombre d'accidents sur toute l'étendue du territoire national.

Dans le rapport de la session du mois d'août 2022, il est fait mention de 27 dossiers analysés pour lesquels 67% des accidents, soit 18 accidents se sont produits à Abidjan. L'intérieur du pays, précisément en agglomération, on enregistre 22% des accidents, soit 06 accidents et le reste des pourcentages survenus hors agglomération. Ces chiffres traduisent les mauvaises pratiques de conduite des chauffeurs à Abidjan. L'excès de vitesse en est la cause principale avec 48% (oui ou non ?) et 19% pour inexpérience

des conducteurs. Les voitures personnelles sont en tête de ces cas d'accidents de la route avec 56% des accidents contre 15% pour les mini-bus communément appelés « Gbaka » et 11% pour les taxis-compteurs.

Dans la Commune d'Abobo, les accidents les plus graves entre les véhicules et des piétons se produisent quand les piétons traversent les rues et croisent le flux de la circulation, ou, lorsque les piétons se déplacent à côté ou entre les véhicules en mouvement, ceci est valable pour les engins à deux roues (remplissage). Selon les statistiques de l'Office de la Sécurité Routière (OSER), les données des accidents de circulation de la Commune de 2015 à 2017 se présentent selon le tableau 2 et le graphique 4 ci-dessous.

Tableau 2 : Données d'accidents de circulation
sur la période 2015 à 2017 à Abobo.

Année	2015	2016	2017
Tués	68	44	77
Blessés graves	827	827	808
Blessés légers	1025	692	443
Total	1920	1563	1328

Source : Office de la Sécurité routière

Le tableau 2 présente les données des accidents de la circulation sur la période 2015 à 2017 dans la Commune d'Abobo. Selon le tableau, le nombre d'accidents diminué de 2015 jusqu'à 2017. Ainsi nous avons 1920 accidents pour l'année 2015, 1563 pour l'année 2016 et 1328 pour l'année 2017. Les origines des accidents sont diverses et on peut citer le non-respect du code de la route par les usagers, l'absence de panneaux de signalisation, des signalisations inadéquates. Cette baisse considérable du taux accidents est due aux nombreuses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les accidents de la circulation.

Figure 4 : L’histogramme des accidents de la circulation de la Commune d'Abobo

Source : Office de la Sécurité routière
(Réalisation personnelle), 2015, 2016, 2017

Selon la figure 2, les accidents enregistrés pour les années 2015 ont été plus meurtriers (68 morts) par rapport à l’année 2016 (44 morts), l’année 2017 qui a enregistré le plus faible nombre d’accident de la circulation, a été la plus meurtrière (77 morts). Le nombre de blessés grave est inquiétant d’une année à une autre, de 827 en 2015 et 2016 à 808 en 2017, ces chiffres sont des désespoirs causés dans plusieurs familles de la Commune. Ces chiffres inquiétants imposent une vigilance générale tant chez les conducteurs que chez les piétons. Ces accidents sont dus, pour la plupart, au manque de discipline des conducteurs, qui sont, pour la majorité, des conducteurs des véhicules du transport informel.

3.3. Les congestions (embouteillages)

Abobo, le déplacement des personnes et des biens se fait par la route. Aujourd'hui, la fluidité du trafic routier est constamment mise à mal par la congestion. Les pertes de temps dues aux encombrements font subir de pertes économiques directes aux usagers de la route.

Les causes de non fluidité des voies dans la Commune d'Abobo sont multiples :

✓ **Au niveau de l'administration**

- Assainissement ;
- Le non développement des infrastructures par le manque de service d'entretien continu ;

✓ **Au niveau des usagers**

- Le non-respect des règles de priorités de la signalisation routière (le code de la route) par les usagers ;
- Les arrêts intempestifs avec les embarquements et les débarquements des passagers de transports populaires ;
- Les Gares routières spontanées jalonnant des voies de circulation ;
- Les Accidents de la circulation ;
- Les routes encombrées par les véhicules en panne.

✓ **Au niveau de la population**

- Les marchés spontanés sur les voies publiques ;
- La circulation piétonne intense due aux activités commerciales sur la chaussée ;
- Le dépôt d'immondices sur les routes (bac à ordures, ordures à même le sol).
- La congestion routière impacte négativement la vie de la population, au niveau économique, environnemento- sanito et social.

➤ **Conséquences économiques**

Si l'on considère le schéma d'évaluation utilisé dans les

analyses, on peut dégager les facteurs des coûts suivants :

- Les coûts liés à la durée d'utilisation du véhicule dans le transport de marchandises et pour les déplacements à usage professionnel en voiture particulière ;
- Les coûts liés au temps perdu aux lieux de travail, mais aussi en raison des livraisons tardives des approvisionnements ou des services, voire leur annulation. Dans ce cas de figure, il faut prendre en considération la consommation de carburant par kilomètre qui, dans les encombrements, est généralement supérieure à la consommation dans la ville à la circulation normale.
- La décroissance performances des transports collectifs urbains avec la baisse de la vitesse commerciale, de l'offre de transport, de la fréquentation des transports collectifs urbain et de la rentabilité ;
- La dégradation des infrastructures routières (accotements, bordures, rampes de sécurité ...).

➤ **Conséquences environnementales et sanitaires**

Au-delà des répercussions financières, la congestion a également des impacts sur l'environnement et la santé.

En effet, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), la consommation double dans les bouchons, et une voiture moyenne peut consommer jusqu'à 16 litres / 100 km alors que dans un régime de circulation normale celle-ci consommerait 8 litres de carburant aux 100 km (rapport de la cent dixièmes tables rondes de l'économie de transport Europe). Le carburant ainsi consommé résulte notamment en l'émission excessive du dioxyde de carbone (CO₂), le principal gaz à effet de serre directement impliqué dans le changement climatique en cours (rapport du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat : GIEC).

La congestion entraîne aussi une augmentation des émissions de monoxyde de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) par kilomètre, tant pour les voitures particulières que pour *les poids lourds*. C'est la conséquence d'une proportion plus importante d'utilisation des moteurs à très bas régime, voire au ralenti (arrêt), régimes moteurs qui favorisent la formation de ces deux substances citées. Elles accentuent également le développement des

maladies comme l'asthme et les bronchites chroniques. Notre système respiratoire est directement exposé aux gaz d'échappement provenant du véhicule qui nous précède, surtout lorsque celui-ci s'arrête et accélère plusieurs fois de suite. Les plus fines particules pénètrent dans les poumons (**particules inhalables PM10**), voire les alvéoles pulmonaires (**particules alvéolaires PM2.5**) pour s'y accumuler et entraîner des complications respiratoires.

➤ **Conséquences sociales**

Indépendamment des conséquences économiques, environnementales et sanitaires, nous pouvons citer toute une série d'autres effets de la réduction des vitesses de transport due à la congestion, qui se traduit par une moindre accessibilité (mesurée en nombre de personnes que l'on peut arriver à rencontrer au bout d'un temps de trajet déterminé). Une réduction de la vitesse de déplacement peut conduire à diminuer les contacts sociaux au-delà de certaines distances, par exemple avec des parents ou des amis éloignés, si les temps de trajet que les personnes toléreraient étaient régulièrement dépassés à cause de la congestion.

Les usagers de la route se plaignent amèrement du temps qu'ils perdent dans les embouteillages parce qu'il empiète sur leur emploi privé empiètent sur le temps qu'ils peuvent consacrer à leur travail et à leur famille. La congestion du trafic routier aura deux impacts importants sur :

- La qualité de vie des usagers, car les conducteurs soumis à des embouteillages fréquents sont sujets à des problèmes de stress, d'anxiété et d'énerverment, entraînant un accroissement du risque d'accident
- Le pouvoir d'achat des usagers, car la congestion du trafic a des conséquences directes sur l'augmentation de la consommation énergétique. Dans le contexte actuel d'envolée des prix du pétrole, ceci engendre une nette diminution du pouvoir d'achat des usagers.

Mais les conséquences seront aussi écologiques. La surexploitation de ces véhicules d'occasion dans les activités de transport superposent, engendre inévitablement une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Même si l'ampleur du phénomène est causée par les grands industriels et entretenue par les politiques occidentales, l'intense utilisation des véhicules trop âgés fera

de ces villes peu industrialisées, à long terme, des zones urbaines très polluées avec tous les risques écologiques qui s'en suivent. Or, le continent africain est probablement le plus vulnérable au réchauffement de la terre et celui qui est confronté aux plus grands défis d'adaptation.

3.4. La tension entre participation et décision

Si le territoire est un espace d'expression des conflits d'appropriation, de pouvoir et d'autorité entre les institutions en charge de la régulation, l'enjeu majeur est de notre point de vue la mise en place de mécanismes de gouvernance permettant le traitement de ces conflits et la négociation s'impose comme centrale dans les processus de traitement de ces conflits. Plusieurs logiques s'affrontent, celle du commandement où le district et ses communes garants de « l'intérêt général » décident seuls, celle de la planification et de l'expertise où la décision est dictée par des impératifs de faisabilité techniques de l'AGEROUTE. Concrètement, ces logiques se superposent, créant des situations de conflits et faisant table rase de la participation des habitants. Ainsi, les décisions prises dans ce contexte traduisent souvent une absence de consensus autour des objectifs à atteindre en matière de politique des transports. Une situation qui apparaît à la fois sous les traits d'une crise de légitimité et d'une crise d'efficacité opérationnelle.

- Une crise de légitimité. Les collectivités locales ne sont plus les détenteurs de « l'intérêt général ». De ce fait, il est de plus en plus difficile de prendre des décisions légitimes aux yeux de la grande majorité des populations.

- Une crise d'efficacité. L'efficacité des collectivités locales est mise en mal dans plusieurs domaines aussi bien sur le plan social, économique et environnemental. Les besoins de base des populations ne sont pas pris en compte dans la planification du transport, du moins sur le terrain, ces collectivités éprouvant toutes les difficultés d'ordre financier, matériel et humain pour satisfaire à ces demandes.

- Et une crise de confiance dans les institutions de l'Etat. Les institutions et leur fonctionnement sont au cœur de la difficulté à mener une politique des transports durables. Si ce constat est assez finement établi, sa compréhension mériterait en revanche des travaux beaucoup plus approfondis.

Conclusion

Le transport informel d'Abidjan de façon générale et de la Commune d'Abobo de façon particulière connaît une longue histoire. Elle a commencé depuis les années 70, suite à l'augmentation rapide de la croissance démographique de la commune. Cette croissance rapide de la population sera accompagnée d'une forte occupation spatiale, qui ne sera pas suivie par la création d'emplois. La SOTRA, société de transport d'Abidjan, par ailleurs société de transport habilitée à desservir toute la Commune, par manque de moyen et d'infrastructure du transport, va monter ses limites et son incapacité à desservir tous les quartiers d'Abobo. Ainsi, les transports artisanaux *gbakas* et *wôrô-wôrôs* vont apparaître dès le milieu des années 1970, pour répondre aux besoins de mobilité de la population croissante.

Le secteur du transport informel tient la source de son évolution depuis les pays européens et asiatiques qui font entrer par la complicité des autorités nationales des vieux véhicules, qui ne sont plus en droit de circuler sur leur terre. Ces véhicules plus moins chers faciles d'avoir accès, seront des véhicules utilisés pour combler ce grand manque de mobilité presque partout en Côte d'Ivoire.

Le phénomène des véhicules d'occasion a contribué à atomiser davantage le secteur du transport. Leurs conséquences sur les routes sont importantes aussi bien en raison des embouteillages que des accidents de la route qu'ils favorisent. Vétustes et souvent dangereux pour l'utilisateur, ces véhicules d'occasion dont l'âge moyen est compris entre 12 et 13 ans mais pouvant aller au-delà de 20ans génèrent également, de par ces dysfonctionnements, des effets négatifs sur l'environnement.

Le seul phénomène de la pollution atmosphérique peut avoir un impact sensible et croissant sur la santé publique et sur la qualité de l'environnement urbain.

Références bibliographiques

- ASSOGBA Guézéré et HASSANE Mahamat-Hemchi, 2021, *Les transports informels dans les marges urbaines en Afrique : Une analyse à partir du rôle des motos dans les espaces périurbains*, Revue Espace Géographique et Société Marocaine n° 45/46, 105- 124pp.
- BUGNICOURT Jacques, 1981, « Transports informels ou transitionnels dans les villes du tiers-monde : les remplacer ou les promouvoir ? In : Bugnicourt J. *et al.* – Transports en sursis ? Quelles politiques des petits transports urbains dans le tiers-monde ? *Environnement africain*, Dakar/Londres, 103-120pp.
- DOMINIQUE Couret, 1997, « Territoires urbains et espace public à Abidjan : Quand gestion urbaine et revendications citoyennes composent », *Le modèle ivoirien en question*, n° 23, 429-458pp.
- GODARD Xavier, 2002, *Les transports et la ville en Afrique au sud du Sahara : le temps de la débrouille et du désordre inventif*, Ed Karthala, INRET S, 416 p.
- GODARD Xavier, 2002, *Mobilités quotidiennes et accès au logement : questions d'articulation à partir d'observations africaines*, in Levy J-P et Dureau F (dir.), *L'accès à la ville, les mobilités spatiales en question*, le Harmattan, Paris, pp 99-113
- ASSOGBA Guézéré, 2013. Deux roues motorisées et étalement urbain à Lomé, quel lien avec la théorie des « trois âges » de la ville ? in *Norois*, N°226, Presse universitaire de Rennes, 2013, pp 41-62.
- KASSI Irene, 2007, *Régulations des transports populaires et recomposition du territoire urbain d'Abidjan*, Thèse de doctorat, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, pp. 8-75.
- KASSI-DJODJO Irène, TOURE Mamoutou et BAMBA Vakaramoko, 2016, « Les moyens de transports urbains dans l'approvisionnement et de la redistribution des produits vivriers au marché de gros de Bouaké », *Le Journal des Sciences Sociales*, No.15, 37-45
- KASSI-DJODJO, 2010. « Rôle des transports populaires dans le processus d'urbanisation à Abidjan », in *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 251(3), p.391-402

LOMBARD Jérôme, ZOUHOULA BI Marie-Richard, (2008), « Minibus et taxis à Abidjan et Dakar : 50 ans de lutte pour la reconnaissance du secteur privé », Paris : L'Harmattan, 43-62. (Etudes Africaines), ISBN 978-2-296-06210-8, 45-63pp.

ONU- HABITAT, 2010, « Profil urbain de la commune d'Abobo », 28p.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	9
---------------	---

ÉTUDES LITTÉRAIRES

1	Le pouvoir traditionnel en « perte de vitesse » ? analyse dans deux romans burkinabè.....	13
	<i>Fatimata NOMBRE</i> Département de Lettres modernes Université Joseph KI-ZERBO (Burkina-Faso)	
2	Le crime à l'ère du numérique : une lecture de <i>La promesse des ténèbres</i> de Maxime Chattam.....	25
	<i>YAO Koffi Armand</i> Département de Lettres Modernes Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d'Ivoire)	
3	Les ivoires de la résilience : une analyse ethnosociologique de l'orphelin, un conte du Sud-ouest ivoirien.....	41
	<i>KAKOU Adja Aboman Béatrice Epse ASSI</i> Département de Lettres Modernes Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)	
4	Lecture stylistique des pratiques de déconstruction scripturaire et discursive dans <i>Poésie complète</i> de Tahar Ben Jelloun.....	61
	<i>SORO Zana Karim</i> Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
	Étude stylistique de la thématization du culturel dans <i>La Carte d'identité</i> de Jean-Marie Adiaffi.....	79
	<i>Essi Victoire Anaëlle ADOU</i> Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
5	La décolonialité théâtrale dans les pièces de Koffi Kwahulé : cas de <i>Jaç</i>	101
	<i>Samuel Adewola EZEKIEL</i> Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire)	

- 6 Écriture migrante autofictionnelle et enjeux de reconstruction identitaire dans *Le Ventre de l'atlantique* de Fatou Diome..... 117
EHOUMAN Kouamé Jean-François
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- 7 La téléralité dans *Le Syndicat des pauvres types* d'Éric Faye..... 133
N'DRIN Edwige Ursule épse KLA
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 8 L'émergence de la figure ou l'acte de spectature de *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman..... 155
Michael Kevin ADJEI
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 9 Caractéristiques du roman postmoderne : lecture croisée de *Time's Arrow* (1991) de Martin Amis..... 183
Astou FALL-DIOP
Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
- 10 De la rencontre interculturelle à la stigmatisation ethno-communautaire en milieu scolaire et académique : pour une éthique du succès et de la réussite dans *Cœur d'Aryenne* de Jean Malonga et *Le Gone du Chaâba* d'Azouz Begag..... 199
Réal MONDJO LOUNDOU
 Institut de Recherche en Sciences Humaines IRSH-CENAREST (Gabon)
Judicaël GNANGUI
 Institut de Recherche en Sciences Humaines IRSH-CENAREST (Gabon)

ÉTUDES SOCIOLINGUISTIQUES ET LANGUES

- 11 Le sens en contexte : approche par la théorie interprétative de la traduction..... 219
Théodorine NTO AMVANE
Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
- 12 Langue et culture : quelle (s) lecture (s) pour un bilinguisme réconcilié et de symbiose langue (s) nationale (s)/ français au Burkina Faso ?..... 233
Sénon KANAZOE
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou (Burkina Faso)

- 13 Les emprunts lexicaux de la langue Fang aux langues africaines..... 265
Pither MEDJO MVE
 Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
- 14 La communication verbale du christianisme et de l'animisme en langue tagbana..... 283
Dibauo Lydie TOURE épouse YAPI
 Département des Sciences du Langage
 Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte d'Ivoire)
- 15 Comparación de la simbólica de objetos en las ceremonias matrimoniales de España y Gabón: un estudio intercultural para la clase de ele..... 313
Clarisse Maryse MIMBUIH M'ELLA
 Ecole Normale Supérieure, CRAAL/GRALIFAH, Libreville (Gabon)
Hubert EDZODZOMO ONDO
 École Normale Supérieure, CAEMHIL, Libreville (Gabon)
- 16 Charting Race in American Culture: A Critical Analysis of Sinclair Lewis' Kingsblood Royal and Toni Morrison's The Bluest Eye..... 329
Sory Ibrahima KEITA
 Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (Mali)
Fatoumata KEITA
 Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (Mali)
- 17 Violence, Resilience, and Self-Reconstruction in Edwidge Danticat's Brother, I'm dying..... 347
Ousmane NGOM
 Université Gaston Berger (Sénéga)
- 18 Multilingualism and social inclusion..... 363
Hafissatou KANE
 Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Jean Sibadioumeg DIATTA
 Université Cheikh Anta Diop de Dakar

SCIENCES SOCIALES

- 19 John Rawls et la question de la fragilité démocratique..... 383
OUEDRAOGO Hamado
 Université Joseph Ki-ZERBO
 Laboratoire de philosophie - LAPHI - (Burkina Faso)

20	Société des Transports Publics Urbains (STPU) : Pour quelle organisation du réseau de transports urbains à Brazzaville et Kintele (République du Congo) ?...	401
	Robert NGOMEKA Laboratoire Géographie, Environnement, Aménagement (LaGea), Université MARIEN NGOUABI (République du Congo)	
21	Effets induits du transport informel dans l'espace urbain de la commune d'Abobo à Abidjan (Côte d'Ivoire).....	417
	GUEDE One Enoc Département de Géographie Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
	ADJI Adou Jean Marc Le Thoi Département de Géographie Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
	ETTIEN Dadja Zénobe Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
	TABLE DES MATIÈRES.....	445

Achévé d'imprimer en Décembre 2024
Abidjan, Dépôt légal : Université Alassane OUATTARA
Bouaké - Côte d'Ivoire
Décembre 2024